

Міністерство освіти і науки України
Дунайський інститут Національного університету
«Одеська морська академія»

МАТЕРІАЛИ

XVI МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИСОКОЕФЕКТИВНОГО
ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ТРАНСПОРТУ

(ДІНУОМА – 2025)

5 – 6 грудня 2025 року

Ізмаїл, Україна

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Одеська морська академія», Україна
Вище військово-морське училище ім. Ніколи Вапцарова, Болгарія
Vilnius Gediminas Technical University, Литва
Батумська державна морська академія, Грузія
Одеський національний морський університет
Національний транспортний університет
Херсонська державна морська академія, Україна
Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія», Україна
Інститут професійної освіти Національної академії педагогічних наук України
Комратський державний університет, Молдова
Інститут кримінального права та кримінології, Молдова
Національне агентство з досліджень та розробок, Молдова
Інститут електронної інженерії та нанотехнологій ім. Д. Гіцу академії наук Молдови
Тараклійський державний університет ім. Г. Цамблака, Молдова
Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола Національного університету «Львівська політехніка», Україна
Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Україна
Хмельницький Національний університет, Україна
Пенітенціарна академія України

XVI МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИСОКОЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ
ЗАСОБІВ ТРАНСПОРТУ
(ДІНУОМА – 2025)

5 – 6 грудня 2025 року

Збірник матеріалів конференції

Ізмаїл, Україна

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Відповідальний за випуск:

Валентин ЧИМШИР – доктор технічних наук, професор, директор Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія».

Члени редакційної колегії:

Ірина СМІРНОВА – доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з науково-педагогічної роботи Дунайського інституту НУОМА;

Тетяна ТАРАСЕНКО – кандидат технічних наук, доцент, завідувачка кафедри інженерних дисциплін;

Ігор МАСЛОВ – кандидат технічних наук, доцент, механік I розряду, завідувач кафедри судових енергетичних установок і систем;

Олександр ДАНИЛЕНКО – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри навігації і управління судном;

Василь ЖЕЛЯСКОВ – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін;

Наталя БИКОВЕЦЬ – кандидат технічних наук, доцент, завідувачка кафедри управління в транспортній галузі;

Віталій ЗАЛОЖ – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інженерних дисциплін;

Людмила ТУРЛАК – старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін.

Технічні редактори: Т. В. Тарасенко, В. І. Залож

Сучасні підходи до високоефективного використання засобів транспорту : матеріали XVI Міжн. наук.-практ. конф. Ізмаїл, 5–6 грудня 2025 р. – Запоріжжя : АА Тандем, 2025. 565 с.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17811741>

ISBN 978-966-488-340-2

Рекомендовано до друку вченою радою Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія», протокол № 4(55) від 24.11.2025 р.

Матеріали конференції не піддаються зовнішньому рецензуванню і публікуються згідно з поданими авторами оригіналами. Редакція не несе відповідальності за науковий зміст матеріалів. Редакція зберігає право на коректорську правку і зміну форматування зі збереженням авторського стилю і змісту опублікованого матеріалу. За достовірність викладених фактів, цитат та інших відомостей відповідальність несе автор.

© Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ № 1. ВДОСКОНАЛЕННЯ ШЛЯХІВ ТА МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ БЕЗПЕКИ СУДНОПЛАВСТВА.....	14
Веретеннік О. М., Кардашев Д. Л. Прилад реєстрації прискорень колінчатого вала двигуна	15
Даниленко О. Б. Компетентнісний підхід у магістерській підготовці судноводіїв до управління безпекою судноплавства.....	20
Сорока О. М. Тенденції розвитку безпеки судноплавних маршрутів у південному океані в умовах зміни клімату.....	25
Крамаренко В. В. Підвищення безпеки морського судноплавства за допомогою інтегрованих навігаційних систем	29
Маменко П. П., Рева О. М. Основні можливості передових систем ситуаційної обізнаності: як штучний інтелект <i>ORCA-AI</i> доповнює традиційні навігаційні інструменти.....	33
Монюшко М. М. Ризики розливів нафти та їх вплив на екосистему моря і безпеку судноплавства	38
Квасников П. К. Автоматична ідентифікаційна система для забезпечення безпеки судноплавства, сучасні реалії розвитку.....	43
Мітін Ю. О. Цілі і задачі системи управління безпекою на морі.....	47
Рижков Ю. В. Radiocommunications and the New Requirements and Regulatory Amendments (SOLAS Chapter IV)	49
Слюсаренко А. І. <i>ECDIS 24 - SYNOPSIS NAVAL RADAR NX</i> сучасне програмне забезпечення з безпеки на морі.....	56
Сошніков С. Г. Аналіз аварійності та шляхи зменшення ризиків аварійності на флоті.....	60
Старцев О. М. Інформаційна безпека систем управління водним транспортом з використанням штучного інтелекту як складова безпеки судноплавства	65
Хоменко Є. В., Бондар В. Ю., Булгакова С. О., Ємел'янова С. М., Светлічний І. В. Сучасні підходи до безпечного використання елементів штучного інтелекту у Держспецтрансслужбі: аналіз ризиків	68
Черой Л. І. Роль супутникового моніторингу в підвищенні безпеки судноплавства в Чорному морі	73
Шульга Ю. М. Удосконалення методів зниження впливу технічних, організаційних та психофізіологічних факторів на безпеку судноплавства на морському та внутрішньому водному транспорті	77

ЗДОБУВАЧІ ОСВІТИ.....	82
Базуленко К. М. Оцінка впливу кліматичних змін на зниження стоку ріки Дунай.....	82
Буров К. О. Використання цифрових технологій та для підвищення безпеки судноплавства	86
Гержик Д. Вдосконалення шляхів та методів підвищення рівня безпеки судноплавства	90
Голубан О. С. Удосконалення системи безпеки судноплавства як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств морської та річкової галузі.....	95
Гуцу Н. Роль <i>ІМО</i> у вдосконаленні міжнародних стандартів безпеки мореплавства.....	98
Димитрова О. М. Правове регулювання трудових відносин моряків як складова безпеки мореплавства	104
Івлєв М. М. Батиметричні карти як джерело навігаційної інформації при проходженні судна акваторією порту	108
Коротенін О. Оцінка впливу циклонічної активності на безпеку судноплавства в Чорному морі	112
Кравченко В. А. Удосконалення системи безпеки судноплавства на морському та внутрішньому водному транспорті на основі аналізу впливу людського фактору.....	117
Кройтору В. М. Аналіз розвитку стандартів електронно-картографічних навігаційно-інформаційних систем	121
Кутас І. С. Аналіз причин аварій транспортних суден в Чорному морі (на прикладі т/х «ARVIN»).....	125
Маслов К. С. Сучасні виклики для безпеки судноплавства в умовах терористичних атак і нападів піратів	129
Reznichenko V. Research and Prospects of the Implementation of the Chinese Beidou Satellite Navigation System and Its Transformative Impact on Modern Shipping.....	134
Сербінов С. П. Психологічна підтримка майбутніх фахівців морської галузі у формуванні академічної доброчесності.....	138
Хаджи Д. О. Інноваційні мобільні програмні засоби у морській освіті та навігації	141
Хромцов О. Є. Бортові системи попередження зіткнення як складова частина загальної системи управління безпекою	144

Чуссі М. Ю. Дослідження причин та ризиків втрати контейнерів в морі	149
Шевченко М. А. Людський фактор та помилки під впливом людського фактору	153
Шершун І. Застосування нейромереж у прогнозуванні поведінки судна в складних навігаційних умовах	156
 СЕКЦІЯ № 2 АНАЛІЗ І РОЗРОБКА МЕТОДІВ ТА ПІДХОДІВ ДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ СУДНОВИМИ СИСТЕМАМИ ТА КОМПЛЕКСАМИ.....	
Чимшир В. І. Концептуальні засади прогнозування надійності суднової енергетичної установки на основі цифрового двійника.....	161
Берестовой І. О. Оцінка ступеня попереднього розширення з використанням реальних експлуатаційних параметрів двигуна	164
Биковець Н. П., Баба-Зада Р. З. Аналіз методу оцінки повного життєвого циклу судна	167
Karianskyi S. Problems and Solutions in the Operation of Jack-Up Barges and Drilling Platforms	169
Кириченко О. С. Моделювання термоелектричного модуля TEC1-03103	173
Кірсанова В. В. Технології накопичення та утилізації CO ₂ під час експлуатації морського транспорту	175
Мельник В. Ю. Інтелектуальна САР горіння суднового котла з використанням даних <i>CEMS</i> та нечіткої логіки	179
Мельник О. В., Панов С. Л., Степух В. А. Аналіз термодинамічних циклів суднових газових турбін аеродериватного типу	183
Данилян А. Г. Використання нових технологій багаторазового вприскування палива під кутом випередження суднових дизельних двигунів.....	186
Єсєв А. І. Аналіз систем пасивного захисту гвинтульового пристрою, гребного валу та головного двигуна.....	190
Куропятник О. А. Управління випускними газами суднових дизелів під час зниження емісії оксидів азоту	193
Мазур Т. М. Сучасні заходи з підвищення енергоефективності на морських судах	197
Ніколенко Л. А. Впровадження систем утилізації тепла та енергозберігаючих технологій в судноплавстві	201

Пріступа С. В. Моделювання перехідних режимів для об'єкта керування при різних декрементах затухання	205
Разінкін Р. О. Забезпечення ефективності експлуатації циркуляційних систем мащення суднових чотиритактних дизелів	210
ЗДОБУВАЧІ ОСВІТИ	214
Деной Д. Дослідження ефективності використання частотних перетворювачів у суднових електроприводах.....	214
Задорожній І. М. Аналіз впливу робочого об'єму циліндропоршневої групи на показники потужності малообертового головного двигуна	216
Ністерюк В. О. Аналіз режимів комфортного кондиціонування повітря на морському транспорті.....	219
Павленко К. Окремі питання енергоефективності та енергетичного переходу	224
Пасторов М. Аналіз ефективності використання альтернативних джерел енергії на судах.....	229
Петріка В. Аналіз ефективності використання скрубера для очищення випускних газів суднових двигунів.....	232
Печенко О. Вплив людського фактору на ефективність експлуатації суднових систем	236
Сафаралієв А. Виправлення несправностей роботи електротехнічних систем за формою сигналу.....	238
 СЕКЦІЯ № 3 ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ В ГАЛУЗІ МОРСЬКОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ	
Смирнова І. М., Житомирська Т. М. Роль міжнародного співробітництва ЗВО України у входженні до Європейського дослідницького простору	244
Гайдаржи А. І. Цифрова трансформація системи менеджменту як стратегічний імператив морської галузі.....	247
Максимов С. Б. Управління ризиками в системах управління водного транспорту: методологічні підходи та практичні рішення	250
Мусоріна М. О. Формування професійної мобільності фахівців транспорту в умовах змішаних перевезень.....	254
Сорока Л. М., Гончарова К. Цифрова трансформація логістичних систем як чинник підвищення економічної ефективності підприємств	257

Терзі Г. А. Формування професійної компетентності майбутніх менеджерів морських ресурсів у процесі фахової підготовки	262
Шевченко-Перепьолкіна Р. І. Антикризове управління в компанії «Нібулон» в умовах воєнного стану	265
Іманов О. Е. Актуальні проблеми законодавства України щодо правового регулювання діяльності морських портів України	270
ЗДОБУВАЧІ ОСВІТИ	274
Агарова У. The Role of English as a Means of Communication in Maritime Management	274
Гончарова К. О., Марченко А. О. Правове регулювання безпеки мореплавства.....	277
Євтюшкін І. Порівняльний аналіз економічної та експлуатаційної діяльності Роттердамського та Сінгапурського портів.....	282
Костєва Д. Проблеми впровадження інноваційних підходів у підприємницьку діяльність в умовах цифровізації економіки	288
Криворучко М. Удосконалення використання сучасних мультимедійних інструментів у процесі вивчення іноземної мови	292
Кьося О. С. Вплив цифрової трансформації на ефективність управлінських процесів у сфері морського транспорту.....	296
Михальченко Л. А. Роль інноваційного менеджменту в забезпеченні конкурентоспроможності підприємств морського транспорту.....	301
Москалюк А. В. Інтеграція морського транспорту в мультимодальні логістичні ланцюги	306
Пагул О. Цифрова трансформація транспортних процесів у внутрішньому водному сполученні	312
Панова А. Аналіз життєвого циклу проєктів впровадження екологічних технологій в морському судноплаванні.....	315
Табакарьова В. Є. Ефективне управління морськими системами – спільна рамка: інтеграція природничих і соціальних знань	318
Shvetsova O. The Impact of Psychological Management on the Performance of Maritime Crews During Long-Duration Voyages	322

СЕКЦІЯ № 4 ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ МОРСЬКИХ СУДЕН ТА СУДЕН ВНУТРІШНЬОГО ПЛАВАННЯ.....	327
Варбанець Р. А., Мінчев Д. С., Кучеренко Ю. М., Кирилаш О. І., Александровська Н. І. Метод паралельного моніторингу робочого процесу в циліндрі суднового дизеля (тиск у циліндрі + віброакустика).....	328
Козицький С. В. Збільшення ресурсу судна шляхом застосування супергідрофобного нанопокриття	329
Drozhzhyn O. Statistical Analysis of Liner Shipping Schedule Disruptions	334
Бажак О. В. Термоелектричні генератори для утилізації відпрацьованого тепла суднових двигунів	336
Єделєв Р. С. Європейський зелений курс у морському транспорті: правова рамка енергоефективної експлуатації суден	340
Залож В. І. Перспективи діагностики суднових дизелів у режимі реального часу.....	344
Погорлецький Д. С. Покращення умов експлуатації вантажної системи нафтоналивного судна	348
Палагін О. М. Метанол як паливо в двигунах внутрішнього згоряння	352
Сандлер А. К. Волоконно-оптичний засіб контролю стану питної води.....	356
Тарасенко Т. В. Аналіз результатів оцінки індексів енергоефективності суден у внутрішньому суднопластві	362
Лихогляд К. А. Економічний хід на двотактному двигуні внутрішнього згоряння	366
Латиш О. М. Використання нанотехнологій для зменшення тертя та зносу.....	370
Липенков І. В. Аналіз роботи системи інертних газів на нафтоналивних суднах	377
Chubka R. Thermodynamic Analysis and Optimization of Waste Heat Recovery Cycles for Improving the Overall Efficiency of Marine Power Plants.....	382
Ширкова О. А. Окремі аспекти викладання поздовжньої міцності морських суден у контексті вимог класифікаційних товариств	387
ЗДОБУВАЧІ ОСВІТИ.....	391
Бурьян Д. Екологічні проблеми утилізації Li-Ion акумуляторів та способи зменшення впливу на навколишнє середовище.....	391
Гергі Д. Логістичні стратегії підвищення ефективності використання транспортних засобів у міжнародних перевезеннях	395

Глибокий А. О. Забруднення судних котлів паливом.....	399
Кіор В. Цифровізація та інноваційні технології в системі морського транспорту України.....	402
Колесников С. Аміак як паливо у судноплаванні: технології і перспективи ..	405
Котовський І. Порівняльний аналіз конструкційних особливостей суден флотів різних країн	409
Лапенкова Ю. Модернізація інфраструктури портів Подунав'я в умовах воєнного стану	412
Морозов О. О. Аналіз роботи системи впробування палива в двигунах <i>MAN B&W</i> типу <i>ME</i> з електронним управлінням.....	417
Павленко К. Аналіз шляхів до використання альтернативного палива на судні	420
Петріка В. Роль інженерних тренажерів у підготовці суднових механіків	426
Сербінов С. П. Вплив кавітаційного зриву упору на експлуатаційну ефективність морських та річкових суден: аналіз та шляхи підвищення ККД	429
Сокоренко Т. Використання «зелених» технологій у системах життєзабезпечення судна.....	432
Танський О. Нестійка робота газотурбонагнітачів двигунів внутрішнього згоряння	434
Філібойченко Е. Вплив воєнних дій на транспортну систему та стратегії її відновлення	437
Швецова О. О. Екологізація водного транспорту України: перспективи впровадження «зелених» технологій у морських і річкових портах	441
 СЕКЦІЯ № 5 ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЛІНГВІСТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ТРАНСПОРТУ В МОРСЬКІЙ ГАЛУЗІ	
Аніщенко В. О. Розвиток комунікативної компетентності офіцерів (психолого-педагогічний аспект)	447
Герганов Л. Д. Вимоги до формування практичної самореалізації фахівців морської галузі при експлуатації суден сучасного покоління.....	449
Zhelyaskov V. Competency-Based Approach in the Process of Training Future Fleet Specialists With a “Master” Qualification Level	453

Лебеденко О. М. Еволюція професійних стандартів у морській галузі: від національних норм до міжнародних конвенцій	455
Циганенко Л. Ф. Зміни соціального статусу моряків у різні історичні періоди	460
Shvetsova I. Digital Framework for Developing the Sociolinguistic Competence of Future Navigators Within Maritime English 4.0.....	465
Demchenko O. M. YouTube Resources to Enhance Oral Comprehension in Maritime English of Future Navigators	469
Kolmykova O. To the Question of Linguistic Tolerance in Multinational Merchant Crews	473
Татарко І. І. Соціальна мобільність у сфері морських професій: виклики, можливості та тенденції розвитку	476
Тумоф'єєва О. Improving Future Marine Officers' Speaking Skills Via Collaborative Learning.....	480
Бондаренко І. В. Організація тренувань, обладнання та спортивних споруд в Дунайському інституті для зменшення травматизму під час занять фізичним вихованням.....	483
Herashchenko A. L. Universal Model of Cadets Mind Formation Based on International Principles of Maritime Activity	487
Делі І. І. Діалог зі штучним інтелектом: деградація чи революція в навчанні студентів ЗВО?.....	491
Константинова Т. М. Використання штучного інтелекту у навчанні англійської мови за професійним спрямуванням здобувачів освіти морських спеціальностей.....	496
Romanovska O. Teaching Maritime English to Future Marine Engineers: Specifics, Methods, and Recent Developments	499
Турлак Л. П. Національна самоцінність особистості як аспект соціально-лінгвістичної проблеми.....	502
ЗДОБУВАЧІ ОСВІТИ	508
Ганган В. Я. Історія козацького флоту: від чайок до морських походів.....	508
Димитрова О. Управління персоналом у структурних підрозділах підприємств морського транспорту	512
Заїкіна А. Морські мотиви в родинній обрядовості народів Придунайського регіону: між традицією та сучасністю	517

Захаренко Я. В. Роль фізичної культури у формуванні здорового способу життя курсантів-майбутніх митників.....	520
Lazarevych V. What Is Academic Integrity and Why Is It Important in The Process of Education?.....	524
Лапенкова Ю. Деякі аспекти формування академічної доброчесності під час викладання англійської мови у майбутніх менеджерів морської галузі	528
Morhun V. Oral Comprehension Enhancing in English for Future Navigators while Studying at Maritime Higher Educational Institutions	532
Safronovych D. Learning Autonomy in the English Language Learning Process of Future Seafarers.....	538
Тудоран М. Г. Історія українського морського флоту та становлення морських професій в Україні.....	541
Фришко Д. О. Роль Ізмаїльського порту в житті Придунайського регіону (XIX – XXI ст.).....	546
Chorysh O. Overcoming Psychological Barriers in Oral English Communication Among Marine Engineering Cadets.....	549
Чориш О. І. Роль українських мореплавців у розвитку світового мореплавства.....	554
Шевченко В. А. Тактика і стратегія козацьких морських походів: від Дунаю до Босфору.....	558
Алфавітний покажчик.....	562

СЕКЦІЯ № 1
ВДОСКОНАЛЕННЯ ШЛЯХІВ ТА МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ
РІВНЯ БЕЗПЕКИ СУДНОПЛАВСТВА

УДК 629.5.026

ПРИЛАД РЕЄСТРАЦІЇ ПРИСКОРЕНЬ КОЛІНЧАТОГО ВАЛА ДВИГУНА

Веретеннік О. М. – доктор технічних наук, професор кафедри суднових енергетичних установок

Кардашев Д. Л. – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри ІМС
Національний університет «Одеська Морська Академія»

Боротьба із резонансними явищами виникаючими у валопровадах внаслідок розвитку крутильних коливань є досі актуальною проблемою морського судноплавства. На рисунку 1 показана світлина, де продемонстрована аварійна ситуація пов'язана із поломкою ділянки колінчатого вала судового двигуна. Ця ситуація виникла внаслідок виходу з ладу демпфера крутильних коливань. Надійне діагностування працездатності демпферів можливо тільки при регулярному моніторингу коливальної системи валопроводу під наглядом Регістру.

Рисунок 1. Аварійний випадок пов'язаний із поломкою ділянки колінчатого валу судового двигуна (надана Щербініним В.А.)

Загальна методика викладена в стандарті *ISO 3046-5* [1]. Ці випробування поділяються на дві частини: розрахункову, що дає можливість отримати

відносні амплітуди крутильних коливань інертних мас, та натурні вимірювання, що дозволяє отримати фактичну амплітуду коливань інертної маси на якій встановлено вимірювальний прилад. Для нових суден розрахункову частину, як правило, виконують суднобудівні компанії, а другу частину – на ходових випробуваннях. Для суден, які знаходяться в експлуатації, підлягають випробуванням на крутильні коливання валопроводи та ротори генераторів.

Існуючі способи і створені на їх основі сучасні пристрої та системи базуються на вимірюванні однієї з характеристик: кута повороту, кутової швидкості або кутового прискорення із перетворенням вимірюваної величини в електричний аналоговий чи цифровий інформаційний сигнал [2-4].

В основі створення приладу (рис. 2) автономного приладу запису миттєвих значень прискорень при крутильних коливаннях валопроводу лежить підконтрольне Регістру дотичне напруження або пружній момент, виникаючі в ділянках валопроводу

$$\tau = \frac{M_{i,i+1}}{W} = \frac{J_{i+1} \cdot \varepsilon_{i+1}}{W} \quad (1)$$

де τ - дотичне напруження скручування ділянки $i,i+1$; W – полярний момент опору поперечного перетину ділянки; $M_{i,i+1}$ - момент, що скручує; $k_{i,i+1}$ - жорсткість ділянки, φ_{i+1} , φ_i – кути закручування зосереджених мас, що обмежують ділянку; J_{i+1} – момент інерції зосередженої маси; ε_{i+1} – кутове прискорення відповідної зосередженої маси.

У пропонованій методиці використовується останнє співвідношення виразу (1), засноване на безпосередньому вимірі в реальному часі дотичного прискорення, а, отже, і кутового прискорення однієї з мас.

Рисунок 2. а) – Блок-схема та б) – зовнішній вигляд вимірювального пристрою: 1, 2 – трьохосьові акселерометри; 3 – трьохканальний суматор; 4 – даталогер; 5 – фотодатчик; 6 – одноканальний підсилювач сигналу; 7 – *SD*-носій; 8 – джерело світла.

На рис. 2 а) показана блок-схема, а на рис. 2 б) зовнішній вигляд вимірювального приладу. При цьому, джерело живлення, трьохосьові датчики-акселерометри, суматор, даталогер (регістратор), *SD* – носій для запису даних в реальному часі, фотодатчик можуть бути закріплені на бандажі та розміщуватись безпосередньо на валу, що обертається.

Розроблений реєструючий пристрій має наступні основні характеристики:

1. Динамічний діапазон прискорень: 1-250g (g – прискорення вільного падіння).
2. Фільтрація постійної складової сигналу.
3. Лінійна АЧХ в діапазоні 0 – 1600 Гц
4. Нечутливість до поміх від інших працюючих механізмів і пристроїв.
5. Можливість безпосереднього запису результатів вимірів на змінному носієві відразу по п'яти каналам для подальшої програмної обробки.

Вмикання та вимикання запису здійснюється оператором дистанційно за допомогою джерела світла.

Експериментальні дослідження крутильних коливань проводилися на лабораторній установці на базі дизеля ЯАЗ 204: 4-х-циліндрового, двохактного, потужністю 127 к. с. в діапазоні 400-1500 об/хв.

Рисунок 3. Експериментальні акселерографи при частоті колінчатого вала обертання 1340 об/хв: 1 – радіальна складова; 2 – дотична складова; 3 – підсилена дотична; 4 – аксіальна складова; 5 – строб (лічильник обертів)

Крива – 2 (червона) безпосередній запис дотичного прискорення. Сигнал дотичної складової набагато менший ніж радіальної. В такому вигляді крива візуально малоінформативна, тому було вирішено додати до приладу одноканальний підсилювач 6 (рис. 2а.) з коефіцієнтом підсилення 10:1. В результаті отримали криву – 3 (синя), яка більш деталізована. Сигнал – 4 (коричнева) стосується аксіального напрямку, його можна використовувати для юстування датчиків в площині перпендикулярної до осі обертання.

Прямокутні стовпчики – 5 (фіолетові) – строб або лічильник обертів вала. Відстань між ними відповідає одному оберту. Велика червона стрілка показує тривалість одного оберту в мс. Тобто проміжок часу 44,82 мс відповідає частоті обертання 1340 об/хв. Крім того, проводились дослідження із датчиками різного робочого діапазону та вибору відстані їх розміщення відносно осі обертання вала. Оптимальними в лабораторних умовах визнано трьохосьові

акселерометричні датчики із робочим діапазоном 0-16g в актуальній області частот обертання колінчатого вала та розміщенням їх на радіусі 0,02 м від осі обертання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. International standard ISO 3046-5: Reciprocating internal combustion engines-Performance- Part 5: Torsional vibrations.-2001. - p. 1-10.
2. Lin, Terry, Tan, Andy, Howard, Ian, Pan, Jie, Crosby, Peter, & Mathew, Joseph (2011) Development of a diagnostic tool for condition monitoring of rotating machinery// In Hardwick, J (Ed.) Proceedings of the 15th Annual ICOMS Asset Management Conference 2011: Deliver Business Improvement through Asset Management. Asset Management Council Limited, Australia, P. 1-9.
3. Jin-Suk Sun, Tae-Min Han, Kang-Ki Lee, Ue-Kan Kim A Study on the Measurement and Analysis of Whirling Vibration Behavior of Marine Propulsion Shafting System using Gap-sensors //Journal of the Korean Society of Marine Engineering, 2015.-Vol. 39, № 2, P. 130-135. <http://dx.doi.org/10.5916/jkosme.2015.39.2.130>.
4. Drowing S., Abramczyk N., Żuk D. Analysis of changes in the angular velocity of the crankshaft of the marine engine for diagnosing the wear and location the failure of the fuel injection system //Mechanics and Mechanical Engineering, 2021.- Vol. 25, №1, P.72-76. <https://doi.org/10.2478/mme-2021-0010/>.

УДК 652.052

КОМПЕТЕНТІСНИЙ ПІДХІД У МАГІСТЕРСЬКІЙ ПІДГОТОВЦІ СУДНОВОДІЇВ ДО УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ СУДНОПЛАВСТВА

Даниленко О. Б. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри
навігації і управління судном

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Сучасний стан розвитку морської галузі України характеризується зростанням вимог до професійної підготовки фахівців, здатних ефективно діяти в умовах глобалізованого ринку морських перевезень та підвищення міжнародних стандартів безпеки судноплавства. Особливої актуальності набуває якісна магістерська підготовка фахівців з навігації і управління судном, зорієнтована не лише на технічні аспекти судноводіння, а й на формування управлінських, аналітичних і лідерських компетентностей, необхідних для забезпечення морської безпеки.

Відповідно до положень Міжнародної морської організації (*IMO*), безпека судноплавства має багатовимірний характер і охоплює технічні, правові, екологічні та людські чинники. Це зумовлює потребу у підготовці судноводіїв, здатних діяти в умовах підвищеної складності навігаційної обстановки, приймати обґрунтовані рішення, управляти екіпажем і дотримуватися вимог *ISM Code, SOLAS, STCW, MARPOL*. Водночас у системі морської освіти України зберігаються суперечності між міжнародними вимогами і практикою підготовки кадрів, зокрема – недостатня міждисциплінарна інтеграція та відсутність системної моделі формування управлінської готовності до забезпечення безпеки судноплавства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій зокрема наукові праці В. Крамаренка, О. Старцева, А. Погодаєвої, Г. Попової, С. Волошинова, М. Мусоріної, В. Смелікової, К. Ткаченка, Л. Герганова, Д. Ворохобіної та О. Діденка демонструють поступовий перехід морської освіти до

компетентнісно-орієнтованої парадигми, у якій безпека судноплавства розглядається як інтегральний результат підготовки. Науковці акцентують на необхідності:

упровадження симуляційних технологій (*ECDIS, BRM, ERM*);

розвитку інформаційної культури та цифрової грамотності;

формування лідера-менеджера безпеки;

створення інтегрованих освітніх програм з урахуванням вимог *ІМО* та *EMSA*.

Таким чином, в українській морській освіті формується запит на нову модель магістерської підготовки, яка поєднує технічні, організаційні, правові, психологічні та педагогічні аспекти професійної діяльності судноводія.

Мета дослідження – обґрунтувати особливості магістерської підготовки фахівців з навігації і управління судном до управління системою безпеки судноплавства в умовах інтеграції України у міжнародний морський простір.

Система безпеки судноплавства – це складне соціотехнічне утворення, що включає:

1. організаційно-управлінську підсистему – планування, аудит, моніторинг, оцінювання ризиків;

2. техніко-технологічну – судові навігаційні, енергетичні та комунікаційні системи;

3. особистісно-професійну – культура безпеки, лідерство, комунікація екіпажу.

Управління цією системою передбачає використання циклу *PDCA* (*Plan – Do – Check – Act*), управління людським фактором, реагування на кризові ситуації та аналітичну діяльність із прогнозування ризиків. Тому магістерська підготовка судноводіїв повинна забезпечувати формування інтегрованої компетентності, яка об'єднує:

технічну компетентність (володіння судовими системами та технологіями моніторингу);

аналітико-прогностичне мислення (оцінювання ризиків, прийняття рішень);

управлінське лідерство (організація екіпажу, взаємодія, кризовий менеджмент);

культуру безпеки (дотримання міжнародних стандартів і етики мореплавця).

Показовим прикладом інноваційної підготовки є освітньо-професійна програма «Управління безпекою судноплавства» (Дунайський інститут НУ «Одеська морська академія»). Її ключові характеристики:

Рівень: другий (магістерський), спеціальність J5.01 «Навігація і управління морськими суднами».

Обсяг: 90 кредитів ЄКТС (66 обов'язкових).

Мета: формування компетентностей управлінського рівня у сфері морської безпеки, здатності до аудиту, ризик-менеджменту, кризового реагування та дослідницької діяльності.

До обов'язкових дисциплін належать:

«Управління ризиками та аудит безпеки судноплавства»;

«Кризовий менеджмент і аварійне реагування»;

«Інноваційні технології в морській безпеці»;

«Психофізіологічні аспекти управління людським фактором»;

«Системи управління безпекою судноплавства (ISM Code)».

Вибіркові модулі поділені на два напрями:

професійно-прикладний (морське право ЄС, кібербезпека суден, екологічні ризики);

науково-дослідницький (математичне моделювання, океанографія, управління проєктами).

Важливою відмінністю програми є висока міждисциплінарність – поєднання технічних, правових, психологічних, інформаційно-аналітичних і

педагогічних знань, що дозволяє готувати не лише керівного складу суден, а й менеджерів морської безпеки.

Освітній процес будується на основі:

проблемно-орієнтованого навчання та самонавчання;

симуляційних тренінгів і *case-study*, розроблених за реальними морськими інцидентами;

використання *after-action review* для аналізу дій екіпажу після кризових ситуацій;

практичного стажування на базі судноплавних компаній і портових служб.

Такі методики забезпечують формування ситуаційної готовності, розвиток критичного мислення, вміння приймати рішення під час ризику і діяти відповідно до міжнародних процедур *BRM* та *CRM*.

Висновки.

1. Система безпеки судноплавства є багаторівневою соціотехнічною системою, ефективне управління якою потребує комплексної професійної підготовки.

2. Магістерська підготовка фахівців з навігації має орієнтуватися на інтеграцію технічних, управлінських, правових і психологічних компонентів.

3. Освітньо-професійна програма «Управління безпекою судноплавства» є інноваційною моделлю підготовки нового типу фахівця – менеджера морської безпеки, здатного здійснювати аудит, аналіз ризиків, кризове реагування та педагогічну діяльність.

4. Ключовим результатом навчання є формування готовності до управління системою безпеки судноплавства – інтегральної компетентності, що об'єднує технічну грамотність, лідерство, аналітику і культуру безпеки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Крамаренко В., Старцев О. Особливості формування в майбутніх фахівців з навігації й управління суднами компетентності безаварійного судноводіння і судноплавства. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, (2023). 35(4), 69-83.
2. Даниленко, О. Б. Підготовка майбутніх судноводіїв до професійної діяльності: результати аналізу практики. Збірник Запорізького класичного університету, 2019. 67, 179-183.
3. Погодаєва А. С. Аналіз професійної підготовки фахівців морського профілю з точки зору компетентнісного підходу. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія. - 2013. - Вип. 39(4). - С. 124-128. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pspo_2013_39%284%29__20.
4. Мусоріна М. О. Формування технічної компетентності майбутніх фахівців судноводіння у процесі навчання технічних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02. Київ, 2018. 21 с.
5. Смелікова В. Б. Підготовка майбутніх судноводіїв до професійно-орієнтованого спілкування засобами кейс-технологій : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Херсон, 2017. 181 с.
6. Герганов Л. Д. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки кваліфікованих робітників морського транспорту на виробництві : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04. Київ, 2016. 485 с.
7. Ворохобіна Д. Лідерська компетентність фахівців з навігації та управління судном: теоретичні аспекти. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, (2022). 28(1), 20-33.
8. Діденко О., Ворохобіна Д. Особливості змісту поняття “лідерська компетентність майбутніх фахівців з навігації та управління судном”. Збірник

наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, (2022). 29(2), 192-207.

9. Освітньо-професійна програма «Управління безпекою судноплавства». URL: <https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2000/01/orp-sudovogdenie2025.pdf>.

УДК 656.61

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БЕЗПЕКИ СУДНОПЛАВНИХ МАРШРУТІВ У ПІВДЕННОМУ ОКЕАНІ В УМОВАХ ЗМІНИ КЛІМАТУ

Сорока О. М. – доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри навігації і управління судном

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Південний океан традиційно був одним із найважчих для судноплавства через постійний крижаний покрив, сильні вітри та суворі погодні умови. Зараз зміни клімату та скорочення морського льоду відкривають нові морські маршрути, які потенційно можуть скоротити час транспортування між портами Південної Америки, Австралії та Антарктики, а також підтримувати екотуризм і наукові експедиції. Це робить актуальним дослідження стратегічних, безпечних та екологічно відповідальних маршрутів, які враховують: динаміку льодових полів, зміни океанських течій, вразливість місцевих екосистем.

Незважаючи на постійне зростання концентрації парникових газів, з 1979 року над Південним океаном спостерігалось охолодження поверхні води [4]. Причини цього явища пов'язують із внутрішньою мінливістю океану, конвекцією глибоких вод, виснаженням стратосферного озону та впливом антарктичного крижаного щита. Додатково, відзначають віддалене управління охолодженням Південного океану через тропічні явища, зокрема Ла-Нінья, та через негативну фазу Тихоокеанського декадального коливання [4].

Істотним викликом є невідтворюваність спостережуваного охолодження у кліматичних моделях під історичними впливами. Це може бути пов'язано з домінуванням внутрішньої мінливості, недосконалістю радіаційного примусового сценарію або обмеженим представленням критично важливих механізмів, таких як зворотний зв'язок хмар, взаємодія тропічної атмосфери та океану, а також тала вода антарктичного крижаного щита. Така невідповідність ставить під сумнів достовірність прогнозів моделей на найближчі десятиліття, оскільки тропічна реакція на зміни температури Південного океану може посилювати або послаблювати кліматичну чутливість.

Гіпотеза про зв'язок охолодження Південного океану з тропічною мінливістю погоджується із концепцією ролі тропіків як ефективних генераторів позатропічних кліматичних аномалій через атмосферні хвилі Росбі. Водночас виявлено, що екстратропіки можуть впливати на тропіки через збурення глибокої конвекції, що змінює циркуляцію міжекваторіальних Хедлі та зсуви опадів [4]. Крім того, втрата морського льоду в обох полярних регіонах та аерозольне примусове охолодження впливають на структуру температури поверхні Тихого океану, змінюючи розподіл опадів.

Для кількісної оцінки впливу спостережуваного охолодження Південного океану на глобальну кліматичну систему було використано міжмодельні експерименти *SOPACE* з *CESM1* та *CESM2*. Результати демонструють, що телезв'язок від охолодження *SST* Південного океану суттєво залежить від моделі та представлення субтропічних низькохмарних зворотних зв'язків, а також від форсування протоколів *CMIP5* та *CMIP6*. Невизначеність форсування впливає на регіональні кліматичні відповіді не менше, ніж структурні відмінності моделей, підкреслюючи важливість врахування цих факторів у прогнозах майбутніх змін [4].

Південний океан є критично важливим регіоном і для глобальних екосистемних послуг, проте він перебуває під значним тиском через зростаючий попит на ресурси та вплив зміни клімату. Основними драйверами

змін екосистеми є риболовля, туризм, наукові дослідження та відновлення популяцій китів, які впливають на харчові мережі та шляхи циркуляції вуглецю, зокрема через криль. Зміни клімату можуть як зменшувати, так і потенційно збільшувати продуктивність деяких екосистемних послуг, наприклад через прогнозоване зростання первинного виробництва [2]. Існуючі механізми управління, включно з Конвенцією про охорону морських живих ресурсів Антарктики (CCAMLR), забезпечують регулювання риболовлі, туризму та наукової діяльності, мінімізуючи негативний вплив на екосистеми та шляхи блакитного вуглецю. Заборона донного тралу та створення морських охоронюваних зон, таких як регіон Росса, демонструють ефективність таких заходів у захисті кількох екосистемних послуг одночасно.

Разом із тим, для забезпечення довгострокової стійкості екосистем Південного океану необхідне поєднання регіональних заходів управління та глобальних дій у сфері зміни клімату, таких як Паризька угода РКЗК ООН. Додатково, необхідно враховувати непрямі та нематеріальні цінності екосистем, включно із заповітом та існуванням видів, що підкреслює значення запобіжного підходу у прийнятті рішень щодо збереження.

Загалом, оцінка ризиків та взаємозв'язків між екосистемними послугами дозволяє прогнозувати наслідки зміни клімату та підтримувати ефективне управління, сприяючи збереженню стійкості екосистем Південного океану.

Попит на екосистемні послуги Південного океану та їх глобальне значення зростатиме протягом XXI століття. Зміни клімату впливають на біорізноманіття, харчові мережі та продуктивність екосистем. Ефективне управління в поєднанні з глобальними кліматичними заходами є необхідним для підтримки стійкості екосистемних послуг.

Глобальні кліматичні зміни та антропогенний вплив є ключовими драйверами трансформацій екосистем Південного океану [4]. Підвищення температури води, зміни океанських течій та скорочення морського льоду впливають на продуктивність морських популяцій, структурну організацію

харчових мереж та доступність екосистемних послуг. Діяльність людини, включно з риболовлею та туризмом, посилює ці зміни, створюючи додаткові навантаження на вразливі види та процеси, такі як шлях блакитного вуглецю та регуляція популяцій криля. Це підкреслює необхідність інтегрованого підходу до управління, який враховує як локальні, так і глобальні чинники впливу.

Водночас зміни у харчових мережах Південного океану демонструють складні взаємозв'язки між кліматичними факторами та екологічними процесами [5]. Порушення на рівні одного виду може мати каскадний ефект на інші компоненти системи, впливаючи на стійкість та продуктивність екосистеми в цілому. Збереження екосистемних послуг у майбутньому потребує не лише ефективного регулювання риболовлі та туризму, але й адаптивних стратегій управління, що базуються на прогнозах змін клімату та враховують взаємозв'язки харчових мереж, забезпечуючи комплексний підхід до підтримки біорізноманіття та екологічної стійкості регіону.

Аналіз взаємозв'язків та зворотного зв'язку між послугами допомагає розробити надійні управлінські рішення для майбутнього.

Отже, зміна клімату створює нові можливості для судноплавства в Південному океані, але також приносить додаткові ризики та виклики. Для забезпечення сталого розвитку судноплавства необхідно розробити та впровадити нові регуляторні стандарти, сприяти розвитку технологій та забезпечити міжнародну співпрацю. Важливим є баланс між економічними вигодами від нових маршрутів та необхідністю збереження унікальних екосистем Південного океану.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Ananthaswamy, A. (2020). Out of Antarctica, Churnings of Climate Change. Knowable Magazine. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://knowablemagazine.org/article/physical-world/2020/southern-ocean-carbon-sink>.

2. Cavanagh, R. D., et al. (2021). Future Risk for Southern Ocean Ecosystem Services Under Climate Change. *Frontiers in Marine Science*. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389>.
3. Kang, S. M., et al. (2023). Global Impacts of Recent Southern Ocean Cooling. *PNAS*. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2300881120>.
4. Morley, S. A., et al. (2020). Global Drivers on Southern Ocean Ecosystems. *Frontiers in Marine Science*. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.frontiersin.org/journals/marine-science/articles>.
5. Queirós, J. P., et al. (2024). Southern Ocean Food-Webs and Climate Change. *PLOS Climate*. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://journals.plos.org/climate/article?id=10.1371>.

УДК 656.5

ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ МОРСЬКОГО СУДНОПЛАВСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ ІНТЕГРОВАНИХ НАВІГАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Крамаренко В. В. – доктор філософії, доцент кафедри навігації і управління
судном

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Сьогодні судноплавство змінюється швидше, ніж коли-небудь. Ми переживаємо справжній технологічний стрибок, подібний до переходу від вітрил до пари. Якщо раніше просування було в автопілоті, то зараз йдеться про створення цілих інтелектуальних систем, які не просто допомагають судноводію, а поступово беруть на себе оперативне управління. Головна мета-зробити плавання безпечнішим, дешевшим і чистішим для навколишнього середовища.

Автономні судна та інтелектуальні системи.

Еволюція від автопілота до повноцінного оперативного управління штучним інтелектом є центральним елементом змін.

Рівні автономності: Від систем підтримки прийняття рішень (які лише допомагають судноводію) до повністю автономних суден без екіпажу на борту.

Зменшення людського фактора: Основна мета полягає у мінімізації помилок, спричинених втомою або неухважністю екіпажу, що значно підвищує безпеку мореплавства.

Дистанційне управління: Розвиваються технології, що дозволяють керувати суднами з берегових центрів управління, що може змінити традиційну логістику та структуру екіпажів.

Основні технології та їхній внесок:

Сучасні інтегровані мостикові системи (*IMC*). Зараз *IMC* – це «мозковий центр» судна. Це не просто набір екранів, а єдина платформа, яка об'єднує дані з усіх джерел: радарів, *GPS*, *AIS*, гідролокаторів. На практиці це означає, що вахтовий помічник бачить не розрізнені сигнали, а цілісну картину: де інші судна, який їхній курс, де небезпечні місця. Система сама аналізує ризик зіткнення і пропонує маневри для розходження, що суттєво знижує навантаження на людину.

Штучний інтелект (*ШІ*) та машинне навчання. Ось де починається справжня магія. *ШІ*, аналізуючи погоду, течії, стан судна і трафік, може прокласти не просто найкоротший, а найоптимальніший маршрут. Це дає реальну економію палива – до 10...20%. А завдяки комп'ютерному зору система «бачить» і розпізнає об'єкти, які не виділяє радар, наприклад, невеликі рибальські човни або навігаційні знаки. Автопілот тепер не просто тримає курс, а вчиться на ходу і підлаштовується під хвилювання чи вітер.

Автономні та дистанційно керовані судна. Це вершина еволюції. Зараз розробляються системи, де капітан управлятиме судном з берегового центру. Як і в автомобілях, існує шкала автономності: від допомоги у триманні курсу

до повного самостійного плавання. Такі проєкти, як *Yara Birkeland*, вже доводять, що це не фантастика.

Розширена реальність (AR). Уявіть, що дивитесь через вітрину рубки, а на ній, як у комп'ютерній грі, відображаються назви суден, їхній курс, межі безпечного каналу. Це не вигадка, це AR. Така технологія значно підвищує обізнаність і допомагає, наприклад, при маневруванні в тісному порту.

Кібербезпека. Чим більше судно покладається на софт, тим воно вразливіше. Захист від кібератак стає таким же важливим, як і від шторму. Тому використовують зашифровані канали зв'язку, системи, що відстежують вторгнення, і обов'язково мають аналогові резервні системи, які можна включити, якщо основні будуть зламані.

Цифровий двійник. Це, мабуть, одна з найкрутіших інновацій. Ми створюємо точну віртуальну копію судна. Вона в реальному часі отримує дані з датчиків. На цій копії можна проводити симуляції: що станеться в шторм, як судно буде себе вести після маневру. Це дозволяє знаходити проблеми ще до того, як вони виникнуть у реальності, і планувати ремонти.

Підсумовуючи, можна сказати, що судноплавство перетворюється з мистецтва, що ґрунтувалося на досвіді, на точну науку про дані. Майбутнє – за розумними, зв'язаними в мережу суднами. Роль людини змінюється: з механіка-виконавця ми перетворимося на стратегів і контролерів. Шлях до повністю безпекових автономних суден ще потребує роботи, але курс уже взятий, і це дуже надихає нас, майбутніх фахівців. Підсумовуючи, можна впевнено стверджувати, що судноплавство переживає глибинну еволюцію: воно перетворюється з мистецтва, що ґрунтувалося на досвіді та інтуїції капітана, на точну науку, керовану даними та алгоритмами.

Ця трансформація не нівелює значення людського внеску, а кардинально змінює його сутність. Роль людини еволюціонує: від безпосереднього механіка-виконавця та навігатора ми перетворимося на стратегів, системних адміністраторів та віддалених контролерів, які спостерігають за флотом з

берегових центрів управління. Навички аналізу даних, кібербезпеки та управління складними технологічними комплексами стають ключовими компетенціями майбутніх фахівців.

Шлях до повністю безпекових, екологічно чистих та автономних суден ще потребує значних досліджень, розробки міжнародних стандартів регулювання та інвестицій. Однак курс вже взятий, і він відкриває захоплюючі перспективи. Для нас, майбутніх фахівців галузі, цей період є надзвичайно надихаючим, адже ми стоїмо на порозі нової ери в морській індустрії, де інновації та сталий розвиток йдуть пліч-о-пліч.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. ІМО. Initial IMO Strategy on reduction of GHG emissions from ships.- Офіційні документи та стратегії ІМО щодо декарбонізації судноплавства та впровадження MASS.
2. Neotokas, I., Harlaftis, I. "Challenges of maritime human resource management for the transition to shipping digitalization"
3. IMO Initial IMO Strategy on reduction of GHG emissions from ships. International Maritime Organization. . (2023).
4. Zarzuelo, I., Soledad Rosety, I., & Riquelme-Paniagua, J. V. Determining factors of the digital transformation in the container shipping lines. *Maritime Policy & Management*, (2024). 51(5), 652-668.

УДК 358.42:623.76 (477)

ОСНОВНІ МОЖЛИВОСТІ ПЕРЕДОВИХ СИСТЕМ СИТУАЦІЙНОЇ ОБІЗНАНОСТІ : ЯК ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ *ORCA-AI* ДОПОВНЮЄ ТРАДИЦІЙНІ НАВІГАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ

Маменко П. П. – капітан далекого плавання, PhD, доцент кафедри навігації та управління судном

Херсонська державна морська академія

Рева О. М. – доктор технічних наук, професор

Український інститут науково-технічної експертизи та інформації

Вступ. Однією з важливих галузей, що стабільно забезпечують розвиток світової економіки, є морський та річковий транспорт. Відповідно до веб-сайту Міжнародної морської організації (*IMO*) та останніх статистичних даних *ICS | Shipping and World Trade*, 90 % світової торгівлі забезпечується водними та морськими шляхами. Тому внесок морського та річкового транспорту оцінюється в мільярди євро/доларів на рік, що забезпечує зайнятість мільйонам людей [1].

Більшість морських аварій у період 2009-2024 років мали навігаційний характер, включаючи посадки на мілину, зіткнення, близькі зіткнення та контакти, з показником 52,8 відсотка [2-3].

Рисунок 1. Компоненти морських інцидентів на судах

Незважаючи на десятиліття прогресу в проектуванні суден та навігаційних системах, основи запобігання зіткненням мало змінилися: від моряків очікується дотримання глобально застосовних правил *COLREG*, належного спостереження та рішучих дій для зменшення ризиків, коли вони виникають. Але сучасне операційне середовище є більш вимогливим, ніж будь-коли. Щільність руху на основних морських шляхах зростає, судна стають більшими та швидшими (незважаючи на стратегію повільного руху для економії палива), а екіпажі часто перевантажені (як когнітивно, так і з точки зору укомплектування) [4].

Актуальність дослідження. Зіткнення суден продовжують бути актуальною проблемою в морській галузі, створюючи серйозні загрози для суден, навколишнього середовища та безпеки людей. Для вирішення цих ризиків штучний інтелект (ШІ) та системи запобігання зіткненням суден (*VCAS*) на основі комп'ютерного зору стали вирішальними інструментами для уникнення перешкод. Ці системи використовують технології комп'ютерного зору, що працюють цілодобово, та об'єднання датчиків для оцінки ризиків у режимі реального часу, що значною мірою сприяє безпеці на морі. Зараз екіпажам потрібні не ізольовані екрани, а контекстна аналітика, яка об'єднує дані радара, *AIS*, *GPS* та оптичних даних в одну цілісну картину ситуації. Саме тут розвивається технологія морської ситуаційної обізнаності. Штучний інтелект доповнює застарілі системи, об'єднуючи датчики, генеруючи прогнозну інформацію та надаючи підтримку рішень, не замінюючи людського судження. Роблячи це, він зміцнює стійкість до таких загроз, як фальсифікація *AIS*, раніше виявляє ризики зіткнень, одночасно розширюючи видимість у середовищах з низькою видимістю або мертвих зон радарів [5-7].

Постановка задачі. Проаналізувати основні можливості передової системи ситуаційної обізнаності *ORCA-AI* та автономного цифрового спостережувального пункту *SeaPod* щодо розширення можливостей мосту: як штучний інтелект доповнює традиційні навігаційні інструменти:

- видимість у складних умовах;
- надійна дальність виявлення суден та об'єктів;
- ідентифікація та класифікація цілей;
- аналіз руху;
- широке поле зору;
- довговічність у морських умовах;
- зручність використання та безперебійна інтеграція;
- перевірка досвідом використання.

Перелік вирішуваних питань: Використання таких технологій, як *ORCA-AI* у комплексі з тепловізійними та інфрачервоними датчиками візіалізації *SeaPod*, дозволяє виявляти небезпеки, які можуть бути невидимими для людського ока. Принцип роботи системи, той самий, що й у Правилі 5 *COLREG*: вживати «всіх доступних засобів» для підтримки безпеки. Оскільки судноплавство наближається до ідеї когнітивної мореплавності – забезпечення екіпажів не лише оснащеними, а й повною підтримкою їхньої ситуаційної обізнаності – навігаційні системи на базі штучного інтелекту стають менш можливими варіантами, а скоріше очікуваними. Застосування системи ШІ *ORCA-AI* у комплексі з датчиками візіалізації *SeaPod* розширює можливості ходового містка та доповнює традиційні навігаційні інструменти для забезпечення безпечного судноводіння:

- ситуаційна обізнаність на базі радара та штучного інтелекту;
- верифікація за допомогою *AIS* та штучного інтелекту;
- ЕКНІС та прогнозна навігація;
- людське спостереження, *BRM* та когнітивна підтримка рішень;
- бізнес-кейс: рентабельність інвестицій та вплив на безпеку.

Рисунок 2. Візуалізація маневру розходження суден *Orca AI*

Суть дослідження. За допомогою навігаційних систем, таких як глобальна система позиціонування (*GPS*), автоматична система ідентифікації (*AIS*) та радар, можна визначити фактичне положення судна та інформацію про курс і швидкість. Аналізуючи ці дані, алгоритми штучного інтелекту можуть приймати рішення, пов'язані з керуванням судном, уникненням зіткнень та оптимізацією маршруту [8-9].

Висновки. Перехід від статичної звітності до оперативної підтримки в реальному часі – це більше, ніж просто технологічна тенденція, це структурна еволюція в тому, як приймаються рішення в морській сфері. *Orca AI* робить свій внесок у цю трансформацію – не лише надаючи інструменти видимості, але й надаючи повний спектр аналітичних даних про рішення як для суднового, так і для берегового персоналу. Ці платформи сигналізують про новий підхід до мореплавства – доповнений штучним інтелектом, заснований на довірі та налаштований на більш вимогливе середовище.

Бачення *Orca AI* виходить за рамки безпечної навігації. Завдяки впровадженню даних у реальному часі та штучного інтелекту в повсякденні

рішення – чи то на ходовому містку, в машинному відділенні чи в офісі компанії є ключовим фактором цифровізації морської справи. Від безпеки на містку до оптимізації всього флоту, *Orca AI* допомагає операторам перейти від фрагментованих інструментів до повністю пов'язаних рішень безпеки судноплавства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. ICS | Shipping and World Trade. (n.d.). Retrieved May 2, 2019, from URL: <http://www.ics-shipping.org/shipping-facts/shipping-and-world-trade>.
2. А. Д. Бойко, А.В. Демінський. Аналіз стану аварійності водного транспорту в Україні і постановка завдання з удосконалення методів оцінки та управління ризиками виникнення і запобігання аварійних морських подій. Водний транспорт: Збірник наукових праць. Випуск 1(37). 2023. URL: doi.org/10.33298/2226-8553.2023.1.37.09.
3. Fan, S.; Yang, Z. Accident data-driven human fatigue analysis in maritime transport using machine learning. *Reliab. Eng. Syst. Saf.* 2024, 241, 109675. [CrossRef].
4. Zhang, X.; Wang, C.; Jiang, L.; An, L.; Yang, R. Collision-avoidance navigation systems for Maritime Autonomous Surface Ships: A state of the art survey. *Ocean Eng.* 2021, 235, 109380. [CrossRef]. URL: <https://www.orca-ai.io/blog/old-maritime-tech-meets-new-tech-and-ai/>
5. Mamenko, P. (2023). Minimization of ships' passing path in the field of risks. *Technology Audit and Production Reserves*, 2 (2 (70)), 21–25. doi: <https://doi.org/10.15587/2706-5448.2023.276419>. URL: <https://www.researchgate.net>
6. TyWingrove M. (2024) "Connectivity propels maritime into the AI era". Available: URL: <https://www.rivieramm.com>.

7. European Commission (2024) "European Union's Sea Traffic Management project, which uses AI to optimise vessel traffic and improve the efficiency of maritime transport." CORDIS.

8. Artificial intelligence steers Orca AI's autonomous maritime odyssey. URL: <https://rina.org.uk/publications/the-naval-architect/artificial-intelligence-steers-orca-ais-autonomous-maritime-odyssey/>.

9. The Future of Collision Avoidance at Sea: From COLREGs to AI-Enhanced Safety. URL: <https://www.orca-ai.io/blog/future-of-collision-avoidance-at-sea-colregs-to-ai-enhanced-safety/>.

УДК 504.42

РИЗИКИ РОЗЛИВІВ НАФТИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕКОСИСТЕМУ МОРЯ І БЕЗПЕКУ СУДНОПЛАВСТВА

Монюшко М. М. – кандидат географічних наук, доцент кафедри навігації
і управління судном

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Морський транспорт є ключовим елементом світової економіки, забезпечуючи до 80...90 % міжнародних перевезень вантажів. Проте інтенсивний розвиток судноплавства супроводжується зростанням екологічних ризиків, серед яких нафтове забруднення займає одне із центральних місць. Незважаючи на існування таких міжнародних документів, як *MARPOL*, *SOLAS* та ін., нафтові забруднення продовжують відбуватися, що підкреслює на необхідності аналізу причин та факторів ризику. Вивчення впливу морського транспорту на нафтове забруднення морського середовища є актуальним і науково обгрунтованим завданням, оскільки безпосередньо пов'язане з формуванням ефективних механізмів забезпечення безпеки судноплавства та створенням передумов для сталого розвитку морської галузі.

В роботі проведений аналіз географії великих розливів нафти (РН) у Світовому океані за період 1967-2024 рр. Відомо, що у 1967 р. був закритий для судноплавства Суецький канал. Щоб зробити рентабельним перевезення нафти з Перської затоки до Європи та Америки, навколо Африки почали вводитися в експлуатацію великотоннажні танкери водотоннажністю в сотні тисяч тон. Поява супертанкерів, що мають абсолютно особливі морехідні якості, послужило поштовхом до початку історії великих РН, наслідки яких були катастрофічними. Аналізуючи карту географії найбільших РН у Світовому океані, слід зазначити, що найбільша кількість РН внаслідок аварій припадає на акваторію північної частини Атлантичного океану. Аналіз просторового розподілу РН свідчить, що у відкритому морі аварії відбуваються значно рідше, ніж поблизу узбережжя. Найбільша кількість значних танкерних катастроф зареєстрована в акваторії Західної Європи, що пояснює найбільшу зустрічальність нафтової плівки (до 54 %) у даному районі Атлантичного океану. В роботі наводяться результати аналізу РН у морі щодо їх розмірів, причин виникнення та завданих збитків. Аналіз аварій проводився за такими напрямками: розміри (обсяг вилитої нафти); причини виникнення; географія найбільших РН; економічні збитки. Класифікація РН за обсягом вилитої нафти у різних джерелах має різні діапазони. В даному випадку використаний варіант, що найбільш часто зустрічається: 1 група (малі РН) – до 7 т; 2 група (середні РН) – від 7 до 700 т; 3 група (великі РН) – понад 700 т. Статистика показує, що основна кількість інцидентів, пов'язаних із забрудненням моря нафтою, припадає на малі розливи (≤ 7 т), кількість великих РН суттєво нижча. Але слід відмітити, що загальний обсяг нафтового забруднення моря в основному приходить на великі аварії (рис.1).

Рисунок 1. Об'єми нафти розлитої в результаті аварій танкерів за період 1970-2024 рр [1]

За період з 1979 до 1997 рр. загальна кількість середніх та великих РН склала 823 випадки при загальному обсязі виливої нафти $2856 \cdot 10^3$ т. Майже 60 % нафтопродуктів ($1643 \cdot 10^3$ т) надійшло в море в результаті 13 найбільших РН. В роботі проведені дослідження, починаючи з 1967 року, оскільки саме в цьому році сталася масштабна аварія та РН в море (119 тис.тон), зокрема, інцидент пов'язаний з танкером «*Torrey Canyon*». Цей випадок став важливим етапом у вивченні екологічних наслідків нафтових розливів. З 1967 по 2024 рр. унаслідок інцидентів з танкерами у світі було втрачено приблизно 6,0 мільйонів тонн нафти. Однак за останнє десятиліття обсяг розлитої нафти значно зменшився (рис.1). Наразі обсяги нафти, втраченої в аваріях, є незначною частиною від того обсягу, який безпечно доставляється до місця призначення кожного року. Зменшення кількості розливів нафти за останні десять років пояснюється не тільки довгостроковою дією міжнародних нормативних актів, таких як Конвенція *MARPOL-73/78*, *SOLAS* та ін., а й їх подальшим оновленнями та посиленням вимог до безпеки видобутку, перевантаження до транспортування нафтопродуктів. У 2024 році було зафіксовано десять розливів нафти обсягом понад 7 тон внаслідок інцидентів з танкерами. Це підвищує середній показник за десятиліття до 7,4 тон, що є збільшенням порівняно з середнім показником 2010-х років, але є значним зниженням порівняно з числами, що фіксувалися в попередніх десятиліттях.

Шість з десяти інцидентів у 2024 році призвели до розливів більше ніж 700 тонн (класифікованих як «великі» розливи). Ці інциденти здебільшого стосувалися розливів паливної нафти і сталися в Південній Америці, Азії та Європі. Чотири інші інциденти (класифіковані як «середні» розливи) також стосувалися паливної нафти [1]. Загальний обсяг нафти, що потрапив у навколишнє середовище внаслідок розливів з танкерів у 2024 році, склав приблизно $10 \cdot 10^3$ т.

У роботі представлені основні причини РН: наявність вантажно-розвантажувальних нафтових терміналів як на морському узбережжі, так і вздовж берегів річок, що впадають у море; наявність у регіоні нафтовидобувних платформ; проведення операцій з бункерування; щільність суднопотоку в окремих районах та ймовірність проходження великих танкерів; складність навігаційної обстановки; гідрометеорологічні умови.

За оцінками, танкер водотоннажністю 30 тис. тонн може скидати до 300 тонн мазуту за один рейс в разі несанкціонованих скидів або аварійних випадків. Нині вважають, більшість видів сирової нафти сумісні, у зв'язку з цим відсутня необхідність промивати кожен танк, що становить майже 2 млн.т потенційного нафтового забруднення. У процесі очисних операцій із застосуванням системи *LOT* уловлюється 80 % нафтових залишків, проте втрати при цьому досягають щорічно мінімум 500 тис.т. Суховантажні судна під час рейсів часто бувають завантажені не повністю, і для збільшення осадки їм слід приймати баласт морської води в нижню частину корпусу. У цих випадках найбільш зручно накачувати воду у великі бункерні танки, що знаходяться у подвійному дні судна. Вода при цьому забруднюється нафтою так само, як і танкерний баласт. Баласт звичайного вантажного судна складає близько 1 тис. т, з яких до 10 т припадає на нафту. Також існує і складніше джерело забруднення поверхні моря: приблизно 1...2 % споживаного палива, не згораючи, викидається через димову трубу судна. Помітна кількість палива витрачається також у потужних дизельних двигунах. Танкери середніх розмірів

споживають 25...150 т палива на добу, тоді як великі трансатлантичні лайнери можуть спалювати за рейс до 6 тис. т. Вихлопні вуглеводні у нагрітому стані містять канцерогенні речовини, які, ймовірно, лише частково можуть бути зруйновані фотоокисленням перед надходженням їх у море. Найпотужніші розливи нафти у морі – результат аварійного пошкодження корпусу танкера. Такі інциденти не є рідкістю, можливо через те, що понад 50 % торговельних перевезень морем припадає на нафту, хоча визначити точно це досить важко.

Таким чином, проблема аврійних розливів нафти, експлуатаційні скиди, незаконні операції з льяльними водами, пошкодження суднових паливних систем істотно впливають на стан морського середовища, завдаючи шкоди екосистемам і прибережним територіям, а також створюють додаткові загрози для безпеки судноплавства: погіршують умови плавання, ускладнюють роботу портової інфраструктури, підвищують ймовірність аварій і ускладнюють операції з навігації. Сучасні вимоги до екобезпеки суден, впровадження ефективних систем запобігання розливам нафти та швидкі заходи щодо ліквідації наслідків аварій є важливою частиною зусиль з охорони морського середовища та забезпечення безпеки судноплавства. Тільки через комплексний підхід, що включає технічні інновації, суворі нормативи та міжнародне співробітництво, можна зменшити ймовірність аварій та їх наслідки для морської екосистеми, а також мінімізувати загрози безпеці судноплавства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. International Tanker Owners Pollution Federation (ITOPF) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.itopf.org>.

УДК 656.61.052

АВТОМАТИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЙНА СИСТЕМА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ СУДНОПЛАВСТВА, СУЧАСНІ РЕАЛІЇ РОЗВИТКУ

Квасников П. К. – старший викладач кафедри навігації і управління судном
Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Сьогодні вже нікого не здивувати поняттям Автоматична ідентифікаційна система, яка є людино-машинною системою, що забезпечує автоматизовану підготовку, пошук та обробку інформації в рамках інтегрованих мережевих, комп'ютерних та комунікаційних технологій для оптимізації економічної та іншої діяльності в морській галузі.

Система автоматичного розпізнавання була створена спочатку як засіб ідентифікації між судами, щоб одне судно, можливо, у разі курсу на зіткнення, могло встановити контакт, назвавши себе, свій курс і швидкість. Однак вона швидко стала більш багатофункціональним інструментом, який може бути дуже корисним для Служби руху суден при підході до портів або вузьких каналів, коли оператор може ідентифікувати судно у себе на дисплеї [1, 3].

Ідентифікувати судно та його місцезнаходження може також бути корисним для різних професій судноплавної галузі. Так, наприклад, це може бути вагомим доказом для митних органів, що судно не виходило за межі певного регіону, що допоможе позбавити його від непотрібної паперової роботи. Агенти та адміністрація порту можуть точніше спланувати прибуття судна, якщо відомо, де воно знаходиться, без необхідності з'ясовувати ці факти у капітана. Однією з важливих можливостей сучасної системи АІС є розпізнавання судна за допомогою супутникових систем.

Міжнародна конвенція вимагає від торгових суден, що знаходяться в морі, мати на борту пристрій для відстеження розташування судна через

спутник, що узаконено конвенцією *ІМО*, згідно з якою судна в обов'язковому порядку мають бути оснащені цим пристроєм [1, 2].

Системи розпізнавання *AIS* на судах мають бути «завжди включені, крім випадків, коли міжнародні угоди чи правила захищають навігаційну інформацію». «Якщо капітан вважає, що безпечніше відключити пристрій, він може зробити це, повідомивши державу прапор причину», – каже Пітер Хінчкліф, генеральний секретар Міжнародної палати судноплавства, організації, що представляє близько 80 % галузі, тобто, капітан судна може на власний розсуд виключити цей пристрій за певних умов, що дозволяє судну з ним.

Історичні дані *AIS* використовують для аналізу переміщень суден, розслідування аварій і незаконної діяльності, а також для оцінки ефективності портів. Зібрані *AIS*-відомості зберігаються в базах даних і застосовуються для створення онлайн-карт руху суден у реальному часі. Повні дані *AIS* доступні на багатьох вебсайтах, що становить потенційну загрозу для безпеки цивільних суден. «Ми все ще маємо сумніви щодо того, чи знаходиться в даних *AIS* комерційна інформація, особливо це стосується суден на біржовому ринку», – говорить Хінчкліф [3].

Деякі аналітики морської безпеки вважають, що це дозволяє піратам спостерігати за судами в морі, у міру того, як атаки на торгові судна все зростають. «Багато капітанів відключають системи розпізнавання, перебуваючи поблизу Африканського рогу, тому що там знаходяться пірати», – говорить Джон Далбі, голова компанії-спеціаліста з морського ризику менеджменту *MRM (Model Risk Management)*.

Джерела в галузі судноплавства повідомляють, що комерційні судна можуть легко відключати системи *AIS*, щоб приховати свій напрямок. Якщо судно не передає дані про своє місцезнаходження, його неможливо відстежити, що найпростіший спосіб уникнути спостереження. На даний час системи розпізнавання суден вільно доступні в Інтернеті.

Супутникова система АІС забезпечує глобальну видимість світового морського руху навіть поза зоною дії наземних приймальних станцій АІС. З'явилися численні сервіси, що надають дані про місцезнаходження тисяч суден по всьому світу, зібрані наземними станціями АІС протягом багатьох років, які використовують дані супутникового стеження для відображення розташування суден на карті у вигляді інтерактивної панелі управління, де можна спостерігати поточне місцезнаходження суден та їх рух, що дозволяє фіксувати їх маршрути, швидкість та інші параметри.

Так, наприклад, *VesselFinder* – веб-платформа, що дозволяє безкоштовно відстежувати судна по всьому світу в режимі реального часу. Звіт про переміщення суден в основному використовується для: відстеження історичного маршруту одного або кількох суден; вивчення переміщень усіх суден у певному порту/районі. За отриманими даними, можна докладно вивчити переміщення кожного судна, легко аналізувати курс, швидкість, осадку та ін. у кожній звітній точці [4, 5].

Далі система АІС, яка спочатку створювалася для забезпечення безпеки мореплавання, стала використовуватися деякими компаніями не за своїм прямим призначенням, а саме з'явилися *AIS Spoofing* системи, що виникають через навмисне спотворення сигналів третіми сторонами або самостійного маніпулювання системою судна, що призводить до передачі неправдивої інформації про місцезнаходження. моніторингу. Спуфінг АІС-це вид атаки, коли навігаційна система обманюється шляхом передачі хибних радіосигналів, в результаті чого на екрані відображається піддроблена інформація про місцезнаходження та інші параметри судна [6].

Спуфери можуть створювати оманливі або небезпечні ситуації, транслюючи неправдиву інформацію, наприклад, змінюючи ідентифікаційні дані судна, його місцезнаходження або швидкість. За останні роки зловмисники стали більш витонченими і розробили нові способи приховування своїх

незаконних операцій. Спудфінг *AIS* також став загальним терміном для трьох основних видів обманних практик у судноплаванні.

AIS handshake – використання судна-приманки як маскуванню. «Брудне» судно приймає ідентифікаційні дані «чистого» судна, коли вони плавають поблизу, а чисте судно прямує до місця призначення в темряві. Після повернення судна повторюють обмін, залишаючи «чисте» судно неушкодженим. Судно-зомбі – це використання ідентичності списаного судна для здійснення незаконних операцій без юридичних наслідків.

Маніпулювання місцем розташування (*GNSS*) – це використання машинного визначення місцезнаходження/маршруту для маскуванню справжнього місцезнаходження судна. Для здійснення цього обману було виявлено кілька методів, включаючи передачу помилкових даних на борту судна та залучення сторонніх спільників на березі.

Спудфінг ідентичності відбувається, коли більше ніж одне судно одночасно передає один і той самий *MMSI*. Оператори суден, які хочуть приховати свою ідентичність, можуть змінити цей номер. Існують різні способи виявлення підробки фактичного місцезнаходження суден [7].

Таким чином можна констатувати факт спотворення споконвічно визначених призначень системи *AIS*, що має на меті виключно забезпечення безпеки мореплавання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Automatic Identification System (*AIS*) Overview. URL: <https://www.navcen.uscg.gov> (дата звернення: 06.10.2025 р).
2. *AIS* (Automatic Identification System) overview. URL: <https://shipping.nato.int/nsc/operations> (дата звернення: 07.10.2025 р).
3. *AIS* data sharing and vessel tracking by *AISHub*. URL: <https://www.aishub.net> (дата звернення: 08.10.1025 р).

4. Карта суден в реальному часі. Марін трафік онлайн. URL: <https://www.ships.com.ua> (дата звернення: 09.10.2025 р).

5. Seafarers Journal. URL: <https://www.seafarersjournal.com/marine-news> (дата звернення: 10.10.2025 р).

6. What is AIS Spoofing? URL: <https://windward.ai/glossary> (дата звернення: 11.10.2025 р).

7. AIS Spoofing: What It Is, How It Works, and Why It Matters. URL: <https://www.lmitac.com> (дата звернення: 12.10.2025 р).

УДК 656.61:005.334

ЦІЛІ І ЗАДАЧІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ НА МОРІ

Мітін Ю. О. – старший викладач кафедри навігації і управління судном
Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Морський транспорт є однією з ключових складових світової економіки, забезпечуючи понад 80 % обсягу міжнародної торгівлі. Водночас експлуатація суден пов'язана з численними ризиками для життя людей, матеріальних цінностей та довкілля. З метою їхнього мінімізації Міжнародна морська організація (ІМО) розробила Міжнародний кодекс з управління безпекою (*International Safety Management Code, ISM Code*), який регламентує функціонування систем управління безпекою (СУБ) у судноплавних компаніях. Метою даного дослідження є розкриття основних цілей і завдань СУБ та їхньої ролі у сучасному морському транспорті.

Найважливішою метою системи управління безпекою є охорона життя і здоров'я екіпажу та пасажирів. Це передбачає створення безпечних умов праці на борту судна, проведення регулярних навчань і тренувань, а також підвищення кваліфікації морських фахівців. Згідно з положеннями Конвенції *SOLAS*, збереження людського життя є найвищим пріоритетом у морській галузі [1].

Другим завданням СУБ є захист матеріальних ресурсів, включаючи судно та вантаж. Для цього передбачено комплекс заходів: підтримання технічної справності судна, проведення профілактичного обслуговування, дотримання правил завантаження та транспортування. Такий підхід мінімізує ризики пошкоджень, втрат і збитків, що мають значний економічний вплив [2].

СУБ передбачає розробку та впровадження механізмів управління ризиками, що дозволяють вчасно виявляти та усувати небезпеки. Значна увага приділяється аварійним планам, які охоплюють реагування на пожежі, зіткнення, розливи нафти чи інші надзвичайні ситуації. Регулярні тренування екіпажу забезпечують готовність до оперативних дій у реальних умовах [1, 3].

Морське середовище є надзвичайно вразливим до техногенних впливів. Тому ще однією стратегічною метою СУБ є запобігання забрудненню згідно з вимогами Конвенції *MARPOL*. Вона передбачає контроль за експлуатацією судових систем, утилізацією відходів, зменшенням викидів шкідливих речовин та запровадженням екологічно безпечних технологій [4].

ISM Code закріплює принцип «безперервного вдосконалення» системи безпеки. Це означає проведення регулярних аудитів, розслідування аварійних випадків, аналіз помилок та впровадження коригувальних дій. Такий підхід сприяє розвитку «культури безпеки», коли кожен член екіпажу усвідомлює свою відповідальність і діє превентивно [5].

Система управління безпекою на морі є комплексною та багатофункціональною системою. Її основними цілями виступають: забезпечення життя та здоров'я людей; збереження судна та вантажу; запобігання аваріям і надзвичайним ситуаціям; охорона морського середовища; безперервне вдосконалення безпеки. Таким чином, СУБ виступає ключовим інструментом підвищення надійності морських перевезень та зниження ризиків, забезпечуючи баланс між економічними інтересами, безпекою судноплавства та охороною довкілля.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. International Maritime Organization (IMO). International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974, as amended. London: IMO Publishing.
2. Kristiansen, S. Maritime Transportation: Safety Management and Risk Analysis. Routledge, 2013.
3. International Maritime Organization (IMO). International Safety Management (ISM) Code and Revised Guidelines on Implementation of the ISM Code. London: IMO Publishing, 2018.
4. International Maritime Organization (IMO). International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL), 1973/78, as amended. London: IMO Publishing.
5. Hetherington, C., Flin, R., & Mearns, K. Safety in shipping: The human element. *Journal of Safety Research*, Vol. 37, No. 4, 2006, pp. 401–411.

UDC 621.396

**RADIOCOMMUNICATIONS AND THE NEW REQUIREMENTS AND
REGULATORY AMENDMENTS (SOLAS CHAPTER IV)**

Ryzhkov Y. – Senior Lecturer of the Department of Navigation and Ships Handling
Danube Institute of the National University “Odesa Maritime Academy”

The International Maritime Organization (IMO) during the 105th meeting of the Maritime Safety Committee (MSC) adopted comprehensive amendments to SOLAS Chapter IV: Radiocommunication [1]. The purpose of this Marine Operations Note is to inform shipowners, operators, recognized organizations and Masters of implementation of a revised SOLAS Chapter IV: Radiocommunications and the new requirements and regulatory amendments that affect maritime radiocommunication equipment, GMDSS and vessel operations. Chapter IV regarding the radiocommunication equipment required by vessels. The revised SOLAS Chapter IV addresses the modernization of GMDSS and the future use of

modern communication systems in the GMDSS and maritime communications whilst removing obsolete requirements from SOLAS Chapter IV [2].

The amendments to SOLAS Chapter IV contain a large number of editorial amendments and re-formatting of Chapter IV that do not substantially change the communication equipment or operation requirements for ships. This Marine Operations Note provides guidance on the amendments and changes to SOLAS Chapter IV that will affect a ship's operation and/or equipment required on board effective 01 January 2024.

Regulation 2 of revised SOLAS Chapter IV – terms and definitions: the following definitions have been removed: direct-printing telegraphy means automated telegraphy techniques which comply with the relevant recommendations of the International Radio Consultative Committee (CCIR); INMARSAT means the Organization established by the Convention on the International Maritime Satellite Organization adopted on 3 September 1976; international NAVTEX service means the coordinated broadcast and automatic reception on 518 kHz of maritime safety information by means of narrow-band direct-printing telegraphy using the English language; polar orbiting satellite service means a service which is based on polar orbiting satellites which receive and relay distress alerts from satellite EPIRBs and which provides their position.

The following definitions have been added:

AIS-SART means an automatic identification system search and rescue transmitter capable of operating on frequencies dedicated for AIS (161.975 MHz (AIS1) and 162.025 MHz (AIS2)).

Emergency position-indicating radio beacon (EPIRB) means a transmitter operating in the frequency band 406.0-406.1 MHz capable of transmitting a distress alert via satellite to a rescue coordination centre and transmitting signals for on-scene locating.

Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) means a system that performs the functions set out in regulation 4.1.1. 4. Radar SART means a search and rescue transponder operating on radar frequencies in the frequency band 9.2-9.5 GHz.

Satellite service on 406 MHz means a service operating through a satellite system having global availability designed to detect EPIRBs transmitting in the frequency band 406.0-406.1 MHz.

The following definitions have been amended: sea area A3 means an area, excluding sea areas A1 and A2, within the coverage of a recognized mobile satellite service supported by the ship earth station carried on board, in which continuous alerting is available; GMDSS identities means information which may be transmitted to uniquely identify the ship or its associated rescue boats and survival craft. These identities are the ship; call sign, Maritime Mobile Service Identity (MMSI), EPIRB hexadecimal identity, recognized mobile satellite service identities and equipment serial numbers.

Regulation 4 of revised SOLAS Chapter IV – Functional Requirements Regulation 4.1 has been amended to clarify that every ship, while at sea, shall be capable of performing the GMDSS functions [4]. The capabilities listed in the amended regulation 4.1.1 of SOLAS Chapter I are the same as those previous listed in the old regulation 4, except with regards to the GMDSS, ships are only required to be capable of receiving MSI and ships are only required to be capable of transmitting and receiving urgency and safety communications. The requirement for transmitting and receiving general radiocommunication previously contained in old regulation 4.1.8 is now prescribed in a new regulation 4.2.

Regulation 7 of revised SOLAS Chapter IV – Radio Equipment: General Regulation 7.1.3 has been amended to state that each ship shall be provided with: 1) a radar SART or an AIS-SART, which: 1) shall be so stowed that it can be easily utilized; and 2) may be one of those required by paragraphs 2.1 or 3.1 [2].

Regulation 7.1.4 has been amended to no longer require the mandatory installation of a NAVTEX. The amended regulation requires: a receiver or receivers

capable of receiving MSI and search and rescue related information throughout the entire voyage in which the ship is engaged. The old regulation 7.1.5 regarding reception of MSI by a recognized mobile satellite service enhanced group calling system if the ship is engaged in voyages in sea area A1, or A2 or A3 but in which an international NAVTEX service is not provided has been removed and replaced by old regulation 7.1.6. The amended regulation 7.1.4 (as mentioned above) is applicable to ships throughout the entire voyage without regard to the Sea Area in which the ship operates.

Regulation 7.1.6 is a new regulation that requires a radio installation capable of transmitting and receiving general radiocommunications operating on working frequencies in the band between 156 MHz and 174 MHz [2].

Regulation 7.2 is a new regulation that prescribes SART and two -way VHF radiotelephone requires for every cargo ship of 300 gross tons but less than 500 gross tons be provided with at least: 1) one radar SART or AIS-SART; and 2) two two-way VHF radiotelephone apparatuses.

Regulation 7.3 is a new regulation that prescribes SART and two -way VHF radiotelephone requires for every passenger ship and cargo ship of 500 gross tons and upwards be provided with at least: 1) one radar SART or AIS-SART on each side of the ship; and 2) three two-way VHF radiotelephone apparatuses.

Regulation 7.5 is a new regulation that prescribes the stowage locations for radar SARTS or AIS-SARTS with regards to a ship's lifeboats.

Regulation 8 of revised SOLAS Chapter IV – Radio equipment: Sea Area A1

Regulations 8.1 and 8.2 have been amended and re-formatted to remove language that duplicated the requirements of Regulation 7 and more clearly specify the requirements for operation in Sea Area 1. The functional and equipment requirements for Sea Area 1 remain the same [1].

Regulation 9 of revised SOLAS Chapter IV – Radio equipment: Sea Area A2

Regulation 9.3 is a new regulation that provides three options for installing the 406 MHz EPIRB as one of the secondary means of initiating the transmission of

ship – to-ship distress alerts by a radio service other than MF. The old regulation 9.3 has been re-numbered 9.4. The old regulation 9.4 regarding exempting ships constructed before 1 February 1997 and which operate exclusively in Sea Area 2 from complying with the requirements of certain sections of regulation 7 have been removed [2].

Regulation 10 of revised SOLAS Chapter IV - Radio equipment: Sea Area A3 Old regulation 10.1.1.4 regarding transmitting and receiving general radiocommunications, using either radiotelephony or direct-printing telegraphy has been removed from the regulations. Direct printing telegraphy is no longer required. Old regulation 10.2 regarding the alternate compliance with the requirements of regulation 10.1 has been removed. Effective 01 January 2024, a MF/HF radio installation capable of transmitting and receiving, for distress and safety purposes, on all distress and safety frequencies in the bands between 1,605 kHz and 4,000 kHz and between 4,000 kHz and 27,500 kHz is no longer acceptable as an alternative means of compliance with the radio communication requirements for operation in SEA Area 3. It should be noted that equipment capable of direct printing telegraphy (i.e., NBDP) is no longer required [2].

Regulation 10.3 is a new regulation that provides three options for installing the 406 MHz EPIRB as the secondary means of initiating the transmission of ship-to-ship distress alerts by a radio service other than MF. The old regulation 10.3 regarding a ship being capable of initiating transmission of distress alerts by the radio installations specified in paragraphs 10.1.1, 1.2 and 1.4 from the position from which the ship is normally navigated has been re-numbered as 10.2. Old regulation 10.4 has been revised to is a requirement for a ship with regards to the capability to transmit and receive general communications. The authorization to exempt ships constructed before February 1997 and which operate exclusively in Sea Area 2 and Sea Area 3 from complying with the requires of certain sections of regulation 7 that was contained in the text of old regulation 10.4 has been removed.

Regulation 11 of revised SOLAS Chapter IV – Radio equipment: Sea Area A4
Regulation 11 has been revised to specifically list the radiocommunication equipment required for ships operating in Sea Area 4. The authorization to exempt ships constructed before 1 February 1997 and which operate exclusively in Sea Area 2, Sea Area 3, and 4 from complying with the requires of certain sections of regulation 7 that was contained in the previous text of regulation 10.4 has been removed [2].

Regulation 14 of revised SOLAS Chapter IV – Performance Standards MSC.1/Circ 1676 has extended the due date for installation of VHF radio installations, MF and MF/HF radio installations and Inmarsat C ship earth stations that comply with the performance standards listed in amended regulation 14 until 01 January 2028 due to delays affecting the availability of the new equipment [2].

Therefore, Liberian flagged vessels may continue until 01 January 2028 to use:
1. shipborne VHF radio installations conforming to performance standards not inferior to those specified in the annex to resolution A.803(19), as amended;
2. shipborne MF and MF/HF radio installations conforming to performance standards not inferior to those specified in the annex to resolutions A.804(19), as amended and A.806(19), as amended; and
3. Inmarsat-C ship earth stations conforming to performance standards not inferior to those specified in the annex to resolution A.807(19), as amended.

Notable Changes and Revisions to SOLAS CHAPTER IV – Radiocommunications.

A. The requirements to install an Inmarsat-C system on board a ship have been removed from SOLAS Chapter IV. With the approval of Iridium as a GMDSS system, SOLAS Chapter IV in lieu of specifying Inmarsat-C equipment requires ships, when applicable, to be outfitted with a recognized mobile satellite service ship earth station capable of: 1) Transmitting and receiving distress, urgency and safety communications; 2) initiating and receiving distress priority calls; and 3) maintaining watch for shore-to-ship distress alert relays, including those directed to specifically defined geographical areas.

The recognized mobile satellite service ship earth station may be any such system that has been approved by IMO for use in the GMDSS [3].

B. NAVTEX and NBDP are no longer mandatory required equipment that must be installed on ships no matter in which Sea Area the ship operates.

C. Ships are required to be outfitted with a receiver or receivers capable of receiving MSI and search and rescue related information throughout the entire voyage in which the ship is engaged. It should be noted that currently not every NAVAREA or METAREA coordinator is transmitting MSI on all available recognized mobile satellite services.

D. The alternative method of compliance for operation in Sea Area A3 using VHF+ MF/HF (DSC +radiotelephony + NBDP) + Secondary means (EPIRB or Ship Earth Station (SES)) has been deleted from Regulation 10.2. This alternate method is no longer acceptable. After 01 January 2024, for operation in Sea Area 3, existing ships in accordance with regulation IV/10.1 shall have installed.

Therefore, after 01 January 2024 existing ships operating in Sea Area 3 which have only MF/HF equipment and no SES, at a minimum will need to install one SES.

All Liberian flagged ships must comply with the revised regulation 10.1 not later than the first safety radio survey after 1 January 2024. Ships unable to comply by the first safety radio survey after 01 January 2024 should contact the Administration for consideration of an extension of the compliance date.

E. Sea Area 3 has been redefined as an area, excluding Sea Areas A1 and A2, within the coverage of a recognized mobile satellite service supported by the ship earth station carried on board, in which continuous alerting is available. Under this definition for a vessel equipped with a recognized mobile satellite service, such as Iridium, which provides continuous full global coverage and alerting, Sea Area 3, as defined by SOLAS IV/2.1.17 extends into and includes the polar regions [2].

Therefore, effectively for vessels equipped with an Iridium GMDSS system which provides complete globally coverage Sea Area A4, as defined by regulation

2.1.1.18 of SOLAS Chapter IV, does not exist as Sea Area 3 for such vessels includes all waters beyond Sea Areas A1 and A2, including the polar regions. The chart below provides the equipment that shall be installed on ships operating in Sea Areas with regards to GMDSS and the two currently recognized mobile satellite services accepted for GMDSS [4].

REFERENCE:

1. Wikipedia. URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki>
2. Конвенція SOLAS '74 // Nautinst. URL: <https://www.nautinst.com.ua>
3. International Maritime Organization (IMO). URL: <https://www.imo.org/>
4. GMDSS – Глобальна морська система зв'язку при лиху // Cruise-Control. URL: <https://cruise-control.com.ua>

УДК 629.5.017

***ECDIS 24 - SYNAPSIS NAVAL RADAR NX* СУЧАСНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З БЕЗПЕКИ НА МОРІ**

Слюсаренко А. І. – старший викладач кафедри навігації та управління судном
Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Компанія *Anschütz*, це експерт у галузі сучасних навігаційних систем та систем управління навігаційними містками на суднах. Компанія *Anschütz* нещодавно випустила нову версію свого програмного забезпечення *SYNAPSIS NX*, це програмне забезпечення призначено для додатків Інтегрованої навігаційної системи (*INS – Inertial Navigation System*), *Radar NX* та *ECDIS NX*. Синтетичний апертурний радар (*SAR – Synthetic Aperture Radar*) – це тип активного збору даних, коли цій прилад посилає імпульс енергії, а потім реєструє кількість цієї енергії, яка відбита назад, після взаємодії із земною поверхнею. На відміну від оптичного зображення, яке є пасивним методом збору даних, заснованим на випромінюванні енергії, зображення *SAR*

створюються в результаті реакції випромінюваного імпульсу енергії з фізичними структурами (такими як гори, ліси, судна та морський лід) та за умовами, такими як є вологість ґрунту. SAR використовується в широкому спектрі застосувань, включаючи таких як вивчення антарктичних айсбергів, відстеження шляхів розливів нафти, а також картографування водно-болотних угідь. Додаток *SYNOPSIS Radar NX* має використання для оператора людино-орієнтований дизайн, що вимагає мінімального навчання до членів екіпажу, а до професійно підготовлених членів екіпажу, взагалі не вимагає такого навчання, а тільки ознайомлення з додатком *SYNOPSIS Radar NX*.

SYNOPSIS Radar NX оснащений вдосконаленою системою відстеження та придушення виявлених перешкод, ця система буде забезпечувати високоефективну допомогу судноводіям у запобіганні зіткнень суден за будь-яких погодних умов на морі. *SYNOPSIS Naval Radar NX* – це ефективне програмне забезпечення для виявлення, яке дозволяє судноводію виконувати будь-які завдання, пов'язані з радаром, в єдиному, інтуїтивно зрозумілому інтерфейсі, починаючи від навігації по судноводінню, і до таких місій, як пошуково-рятувальні операції (*SAR – Search and Rescue*), а також спільна діяльність або спостереження. Черговий модульний підхід *SYNOPSIS Naval Radar NX* дозволяє оновлювати функціональність, виключно за допомогою програмного забезпечення і відповідно до потреб конкретної першочергової заданої місії. Програмне забезпечення *SYNOPSIS NX* підкреслює свою відданість у розробці високоякісних навігаційних систем, які дозволяють всім судноводіям безпечно орієнтуватися, як сьогодні так і в майбутньому. Нова версія програмного забезпечення *SYNOPSIS NX* для *ECDIS 24* пропонує судноводіям перевірене програмне забезпечення і просте в експлуатації. Це є спеціалізоване апаратне рішення для конкретних потреб економічно ефективної модернізації. *ECDIS 24* постачається для суден як готове рішення вже до праці, яке просте в установці та ще без прихованих витрат для судновласника. Пакет модернізації *ECDIS 24* складається з 24-дюймового *TFT*-панельного, ПК,

інтерфейсного блоку, який забезпечує необхідні інтерфейси, трекбол і к *DVD*-приводу та кабелів, до яких вимагаються стандарти продуктивності *ECDIS IEC61174*.

ECDIS IEC 61174 – це стандарт, що встановлює вимоги до електронної картографічної навігаційної інформаційної системи (*ECDIS*) і цей стандарт використовують на морських судах. Він визначає, як система має функціонувати та які методи випробувань повинні застосовуватися, щоб система відповідала міжнародним стандартам навігації. Він також включає вбудоване автоматичне перемикання між джерелами змінного та постійного струму, тому безперебійне джерело живлення (ДБЖ) не потрібне. Обмін даними, маршрутами та картами між двома бортовими *ECDIS* здійснюється через мережевий кабель *LAN* (*LAN* – це тип кабелю, який використовується для створення комп'ютерних мереж і підключення пристроїв, таких як комп'ютери, маршрутизатори та принтери).

Naval Radar NX – це потужне прикладне програмне забезпечення, що дозволяє всім клієнтам виконувати будь-які завдання, пов'язані з використанням радіолокації, як для навігації, так і по пошуку, так і по порятунку, а також для охорони правопорядку та спостереження, використовуючи як єдиний інтуїтивний інтерфейс користувача. Модульний підхід для *Naval Radar NX* дозволяє модернізувати систему, додаючи до неї нові функції до сучасних програм, які необхідні до конкретних завдань. *Naval Radar NX* це ідеальне рішення, як для берегової охорони, так і для військово-морських операцій. *Naval Radar NX*, яке є ідеальним рішенням до моніторингу асиметричних загроз та до незаконної діяльності, а також спостереження за морською поверхнею у високій роздільній здатності, а також моніторингу для ближнього повітряного спостереження, включаючи управління гелікоптерами та одночасного спостереження за навігацією суден на морі. *Anschütz* пропонує цю систему радіолокації в якості стандартизованого рішення, сертифікованої апаратури за тим самим типом, як і з існуючими радарми. Система виявлення

вторгнень у зону, негайно дозволяє оператору визначати і налаштовувати зони сигналізації та зони охорони. Зони сигналізації мають власну прив'язку до конкретного судна, а також може бути визначені сектори або кільце безпеки навколо судна. Менеджер формує і дозволяє оператору визначати будь-які сітки формування і спостереження включно до 100 суден і прогнозує відносно один від одного за дальністю та за пеленгом цілі-суден, включаючи налаштування сповіщення розрахунку курсу судна-цілі, відстань до цілі до власного судна, час досягнення максимальної точки зближення. Розрахунок на посадку гелікоптера, дозволяє оператору направляти гелікоптер до посадкового майданчика на судно, або до берегових зон посадки, за допомогою допоміжних засобів налаштувати схеми посадки та сітки. *SYNOPSIS Naval Radar NX* має типовий сертифікат для навігації з радарми *Terma SCANTER*. З новим оновленням *SYNOPSIS NX*, *Anschütz* ще більше покращила зручність до використання та стабільність програмного забезпечення, а також створила основу для відповідності систем мостів чинним та майбутнім стандартам. Окрім вимог останнього стандарту відображення *IEC 62288 Edition 3*, до них, зокрема, належать стандарти кібербезпеки *IACS UR E26* та *E27*. Оператори отримують переваги до нових функцій, що підтримують безпечну та зручну навігацію, особливо для *ECDIS NX* та *INS*. Новою функцією є комплексний та інтуїтивно зрозумілий режим прогнозування для *ECDIS NX*. Інтелектуальне планування маршрутів вдосконалено і тепер пропонує можливість створення і нових маршрутів на основі історичних треків, нові функції включають значне спрощення та покращення обробки судно-цілей автоматичної системи ідентифікації (*AIS*), а також інформацію про припливи, пул помилок для протидії ризику глушіння або спуфінгу (*Spoofing*) та додаткові функції. Спуфінг – це підробка кібератак, яка відбувається, коли шахраї маскуються під надійне джерело інформації, для отримання прямого доступу до важливих даних або інформації судна. Радари *Terma SCANTER* – це сучасні системи радіолокації, що використовуються для наземного так і для морського спостереження,

виявляє об'єкти, зокрема, невеликі літальні апарати і забезпечення безпеки. Вони оснащені штучним інтелектом і машинним навчанням для точного виявлення цілей і можуть використовуватися, як в аеропортах, так і на морських суднах, а також і в інших сферах де є потреба і постійний моніторинг. Комбіноване рішення з радарів *Terma SCANTER* та програмного забезпечення *Naval Radar NX* дозволяє судноводіям керувати будь-якими завданнями, які пов'язані з роботою на радарі, на одному дисплеї, вони пов'язані, як з навігацією, так і до таких місій, як пошуково-рятувальні роботи, а також спостереження пов'язані з поліцейською діяльністю, тощо. Радари *Terma SCANTER* пропонують високоякісні навігаційні характеристики. Вони чудово виявляють і автономне відстежують невеликі цілі, здійснювачі за ними спостереження, як в морському так і в повітряному просторі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Anschütz new bridge / ECDIS software URL: <https://thedigitalship.com>.
2. SYNOPSIS Naval Radar NX. URL: <https://www.anschuetz.com>.
3. Synthetic Aperture Radar (SAR) URL: <https://www.earthdata.nasa.gov>.
4. Anschütz new bridge / ECDIS software, URL: <https://thedigitalship.com>.
5. ECDIS 24 для Nor Lines. ht URL: <https://thedigitalship.com>.

УДК 656.61

АНАЛІЗ АВАРІЙНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКІВ АВАРІЙНОСТІ НА ФЛОТІ

Сошніков С. Г. – старший викладач кафедри навігації і управління судном
Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Безпека на морі має вирішальне значення, тому що в сучасних умовах 90 % міжнародної торгівлі транспортується через океани і судноплавна галузь за останні роки досягла значних успіхів у поліпшенні безпеки. У 1990-х роках

світовий флот втрачав понад 200 суден на рік. Ця цифра зменшилася вдвічі за останні 10 років і зараз досягла рекордно низького рівня в 27 суден на кінець 2024 року [1].

Рисунок 1. Загальні втрати від перевезень за роками

Для порівняння, роком раніше було втрачено 35, зменшення на 20 %, а загальні втрати за останнє десятиліття скоротилися на 75 % (105 у 2015 році).

Причинами загибелі суден є: затоплення через пошкодження корпусу 51 %, посадки на мілину 16 %, пожежі та вибухи 16 %. Це три основні причини загальних втрат як у 2024 році, так і за останнє десятиліття, на які припадає близько 80 % всіх втрат суден (рис. 2). Середній вік суден, що зазнали повної втрати протягом останніх 10 років, становить 29 років.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Foundered (sunk)	66	48	56	34	32	26	36	22	14	12	346
Wrecked/stranded (grounded)	19	22	15	18	8	12	3	3	7	3	110
Fire/explosion	9	14	8	12	21	14	9	8	7	7	109
Machinery damage/failure	2	10	9	3	3	4	7	4	3	3	48
Collision (involving vessels)	7	2	1	3	3	3	3	4	2	1	29
Hull damage (holed, cracks etc.)	2	4	5	2	2	1	1	1	2	1	21
Contact (e.g. harbour wall)	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	4
Other	0	3	0	0	2	6	3	0	0	0	14
Total	105	103	94	74	72	67	62	42	35	27	681

Рисунок 2. Загальні втрати за причинами за 2015-2024 роки

Незважаючи на триваючу тенденцію до зменшення втрат суден, проблеми з аварійністю залишаються, а деякі збільшуються.

Протягом 2024 року кількість зареєстрованих аварій та інцидентів на морі у всьому світі зростає приблизно на 10 % в порівнянні з попереднім роком (3310 порівняно з 2963). Найбільша кількість випадків була зафіксована на Британських островах (799), за ними йдуть Східне Середземномор'я та Чорне море (694). Британські острови також є місцем, де за останнє десятиліття сталося найбільше інцидентів (5613), що становить 20 % від 28331 зареєстрованих випадків.

Пошкодження / відмови обладнання становили понад половину всіх інцидентів на морі у світі (1860), у 2024 році, за ними йшли зіткнення суден (251) та пожежі / вибухи. У 2024 році сталося 250 пожеж, що на 20 % більше, ніж у попередньому році, і є найвищим показником за десятиліття. Частіше від пожеж страждають контейнеровози та автомобілевози.

Пожежогасіння, рятування та труднощі з пошуком порту-притулку є складнішими для великих суден. Ці ризики добре відомі, але багато

неправильно задекларованих вантажів залишаються основною причиною пожеж на судах.

Особливе занепокоєння викликає велика кількість подій, пов'язаних з людським фактором. У щорічному звіті Британського відділення розслідування морських аварій (*UK MAIB*) за 2024 рік зазначається, що кількість серйозних зіткнень і посадок на мілину торгових суден через неналежне виконання вахти на містку не зменшується [2].

Незважаючи на вжиті заходи, факти порушення організації несення вахти на ходовому містку продовжуються і надалі. Найбільш показовим є драматичне і трагічне зіткнення 10 березня 2025 року контейнеровоза *Solong* з нафтовим танкером *Stena Immaculate*, який стояв на якорі в Північному морі біля узбережжя Східного Йоркширу, яке призвело до загибелі людини, втрати суден та забрудненню навколишнього середовища [6]. Безвідповідальне несення вахти, надмірна залежність від автоматизованих систем без контролю з боку людини, а також невикористання функцій систем *ECDIS*, які попереджають про наближення небезпеки, призвели до катастрофічного зіткнення.

Для вирішення питання безпеки необхідно впроваджуватися передові технологічні рішення, що підвищують ситуаційну обізнаність та ефективність прийняття рішень. Інструменти на основі штучного інтелекту забезпечують критично важливий рівень підвищення безпеки. Ці системи використовують комп'ютерний зір і штучний інтелект для моніторингу навколишнього середовища в режимі реального часу, виявляючи судна, плаваючі об'єкти і навігаційні небезпеки навіть при відсутності даних радара або *AIS*.

На відміну від традиційних систем на містку, рішення для ситуаційної обізнаності на базі штучного інтелекту здатні попереджати екіпажі про аномальні ситуації, такі як цілі, що не відстежуються *AIS*, судна на курсах зіткнення або статичні небезпеки в умовах поганої видимості. Вони забезпечують постійне та неупереджене спостереження, знижуючи ймовірність людських помилок, спричинених втому, відволіканням уваги або обмеженою

видимістю. Ці системи є як інструментом забезпечення відповідності, так і практичним інструментом управління ризиками.

Системи штучного інтелекту можуть стати вирішальним фактором у запобіганні катастроф у небезпечних ситуаціях та підвищення безпеки у морській галузі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Safety and shipping review 2025. URL: <https://commercial.allianz> 47 с.
2. MAIB Annual Report 2024. URL: <https://assets.publishing.gov.uk> 94 с.
3. Germany's Federal Bureau for Maritime Accident Investigation Annual Report 2024. URL: <https://maritimecyprus.com> 69 с.
4. Application and Usability of ECDIS/ MAIB and DMAIB collaborative study on ECDIS use from the perspective of practitioners. URL: https://dmaib.com/media/8502/ecdis_application_and_usability.pdf 94 с.
5. Heligoland_ship_collision. URL: <https://en.wikipedia.org/wiki/2023>.
6. 2025 North Sea ship collision. URL: <https://wikipedia/NSshipcol>.
7. MAIB. Interim report on the investigation into the collision between the general cargo ship Verity and the bulk carrier Polesie resulting in the sinking of Verity and the deaths of five of its crew in the German Bight traffic separation scheme on 24 October 2023. URL: <https://assets.publishing.service.gov.uk>

УДК 656.61

**ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ВОДНИМ
ТРАНСПОРТОМ З ВИКОРИСТАННЯМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЯК
СКЛADOVA БЕЗПЕКИ СУДНОПЛАВСТВА**

Старцев О. М. – старший викладач кафедри навігації і управління судном
Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Зі швидким розвитком інформаційних технологій та цифровізації були створені інформаційні системи управління транспортом. Ці системи сприяють точному, якісному та своєчасному управлінню та моніторингу низки транспортних секторів. Швидкий розвиток та широке застосування цих систем спостерігається в управлінні водним транспортом [1].

У сучасних умовах в глобальних масштабах посилюється логістичне значення водного транспорту (ВТ) поряд із зростанням розуміння необхідності врахування супутніх ризиків, включаючи інформаційні небезпеки, які є дієвими факторами на безпеку судноплавства. Слід зазначити важливу тенденцію до використання технологій інтелектуального геоінформаційного управління (ІГІУ) у сфері оцінки ризиків.

Зі зростанням обсягів перевезень та товарів, майбутні транспортні системи стикаються з величезним викликом: як збалансувати потребу в швидкому, ефективному та сталому транспорті з негативним впливом зовнішніх факторів, забруднення та смертельних випадків? Відповідь полягає в тіснішій інтеграції телекомунікацій та інформаційних технологій [2].

Водночас впровадження ІГІУ неминуче веде до зростання числа інформаційних загроз у сфері водного транспорту. Порти, судна, логістичні об'єкти та інформаційні системи у сфері ВТ можуть піддаватися кібератакам через системи ІГІУ у сфері водного транспорту з тяжкими наслідками, включаючи катастрофічні. Використання штучного інтелекту (ШІ) у таких умовах може допомогти ефективно протистояти інформаційним небезпекам.

Метою даної роботи є виявлення основних напрямів залучення ІІІ для ІГІУ в галузі оцінки ризиків у сфері водного транспорту з урахуванням необхідності забезпечення інформаційної безпеки (ІБ).

Як метод досліджень використано системний аналіз літературних джерел. Геоінформаційні онлайн платформи (ГІОП) використані як джерела даних у сфері водного транспорту.

Прикладом вже існуючих таких систем є детектор морських аномалій *Windward*. Детектор морських аномалій працює на основі власних даних про морську поведінку, покращених агентами *Gen AI*, які забезпечують контекст та пояснення [3]. Платформа аналізує:

- унікальні аномалії;
- щоденні тенденції аномалій;
- розбивку за активністю, типом судна та районом;
- оцінку ризиків судна.

У результаті системного аналізу літературних джерел встановлено, що на сучасному етапі створення перспективних ІГІУ у сфері ВТ найбільш привабливими є технології розробки та проектування таких систем на базі середовищ програмування з низьким рівнем кодування (СПНРК). Зазначимо, що використання СПНРК дозволяє створювати ІГІУ з підвищеним рівнем ІБ на основі вже існуючих веб-ресурсів.

Також в результаті системного аналізу літературних джерел встановлено, що основними інформаційними загрозами для ІГІУ у сфері ВТ є:

- порушення конфіденційності даних;
- кібератаки на системи управління суден;
- підміна навігаційних сигналів (спуфінг);
- глушення навігаційних сигналів (демпінг).
- порушення користувальницького доступу до ІГІУ.

У ході досліджень зібрано ряд даних у галузі інцидентів порушення ІБ для інформаційних систем на транспорті, які доцільно враховувати під час

розгляду інформаційної захищеності у ході функціонування ІГІУ в області оцінки ризиків у сфері ВТ.

Найвідоміші інциденти:

- кібератака на іранський військовий корабель *MV Behshad* у 2024 році;
- кібератаки на оператора *DP World Australia*, через що було призупинено роботу контейнерних терміналів компанії у Мельбурні, Сіднеї, Брісбені, Фрімантлі у 2023 році [4];
- кібератаки на інформаційні структури портів Барселона, Сан-Дієго у 2018 році;
- кібератака на інформаційну структуру фірми *Maersk* у 2017 році.

В результаті проведеного аналізу складено перелік заходів у галузі ІБ на ВТ з використанням ШІ, які можуть задіятися на різних етапах захисту інформації в рамках ІГІУ у сфері ВТ:

- виявлення та запобігання кібератак;
- автоматизація управління ІБ;
- аналіз вразливостей за допомогою тестування на проникнення.

Можна зробити висновок, що застосування ІГІУ ризиками у сфері водного транспорту з урахуванням вимог щодо інформаційної безпеки дозволяє не лише підвищити ефективність застосування водного транспорту, а й мінімізувати інформаційні ризики в рамках загальної безпеки судноплавства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. An Overview of Intelligent Information Transport Management Systems in Rail and Water Transport. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document> (дата звернення 17.10.2025).
2. Intelligent Transport Systems and Logistics, Master's Programme. URL: <https://liu.se/en/education/program>. (дата звернення 17.10.2025).
3. Windward's Maritime Anomaly Detector. URL: <https://windward.ai/maritime-anomalydetector/> (дата звернення 17.10.2025).

4. Порти під кібератаками: Зростаюча загроза для морської галузі. URL: https://cfts.org.ua/articles/porti_pid_kiberatakami (дата звернення 17.10.2025).

УДК 338.2:656(477)

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ДЕРЖСПЕЦТРАНССЛУЖБІ: АНАЛІЗ РИЗИКІВ

Хоменко Є. В. – начальник Центру досліджень ,
Светлічний І. В. – начальник відділу досліджень
Центр досліджень Державної спеціальної служби транспорту

Повномасштабна збройна агресія РФ проти України обумовлює необхідність впровадження сучасних підходів до безпечного використання елементів штучного інтелекту у військовій галузі, зокрема при виконанні Державною спеціальною службою транспорту (далі – Держспецтрансслужба) завдань за призначенням.

Постановка проблеми. Дослідження ризиків впровадження штучного інтелекту (далі – ШІ) у військових формуваннях (зокрема у Держспецтрансслужбі) є предметом інтересу науковців з самого початку використання ШІ. Основна теза (застереження) дослідників полягає у тому, що розвиток та все більш інтенсивне впровадження ШІ призведе до 1) зростання наявних загроз, 2) появи нових загроз та 3) зміни характеру наявних загроз [1, 6].

Актуальність теми. У теперішній час ШІ стає інструментом військових операцій, операцій підтримки, включаючи транспортне (логістичне) забезпечення. У Держспецтрансслужбі впровадження елементів ШІ є складовою процесів реформування та розвитку, елементом адаптації цього

військового формування до викликів сьогодення. Водночас, впровадження елементів ШІ призводить, зокрема, до збільшення ризику його зловмисного використання та втрати контролю людини, що підтверджується результатами досліджень у країнах НАТО [1]. Актуальність теми обумовлена необхідністю аналізу ризиків з метою унеможливлення (мінімізації) втрат серед особового складу сил оборони та запобігання можливості ворожого впливу на критичну інфраструктуру.

Об'єктом дослідження є процеси використання (застосування) елементів штучного інтелекту у функціонуванні (діяльності) Держспецтрансслужби.

Метою дослідження є аналіз сучасних підходів до безпечного використання елементів ШІ, зокрема у діяльності Держспецтрансслужби в умовах сьогодення.

Для досягнення мети роботи необхідно розв'язання таких завдань: класифікувати ризики використання ШІ, визначити принципи (відповідального) використання елементів ШІ, врахувати (дослідити) рекомендацій НАТО, країн ЄС та вимоги національного законодавства.

Результати дослідження можуть бути використані при виконанні Держспецтрансслужбою (та іншими складовими сил оборони) завдань за призначенням, в навчальні відповідних фахівців та підготовці наукових кадрів.

Виклад основного матеріалу. Недостатня увага до ризиків та викликів впровадження ШІ у системі управління в умовах триваючої агресії ворога може мати значні негативні наслідки, втрати особового складу, цивільного населення, а у поєднанні з цілеспрямованим застосуванням ШІ-технологій ворогом – репутаційні ризики для сил оборони, включаючи підрив довіри до командування тощо [1, 5]. Країни світу, у яких розробки та впровадження технологій ШІ тривають десятки років, приділяють велику увагу не стільки сприянню та розвитку у цій сфері, скільки унормуванню, регулюванню, обмеженням і навіть прямим заборонам. Так, у США ще у 2020 році Федеральна комісія із комунікацій вилучила обладнання китайських виробників

з огляду на потенційну небезпеку, яку вони можуть становити. У контексті розвитку військового застосування системи з елементами ШІ спроможні оптимізувати військові дії, враховуючи великі обсяги даних для виявлення аномалій у прийнятті рішень та (або) у використанні ресурсів. Так, машинне навчання (*machine learning*, далі – *ML*), як підгалузь ШІ, застосовує методи побудови алгоритмів, спроможних без участі оператора навчатися на основі даних, виявляти в них певні закономірності та узагальнювати отримані результати, виробляючи знання, при цьому оптимізуючи свою ефективність поступово, із “набуттям досвіду”, в тому числі завдяки аналізу розвитку сучасних бойових дій [6, 7].

Моделі штучного інтелекту використовують величезну кількість інформації, мають здатності обробляти її, що перевищують здатності окремої людини у сотні й тисячі разів. ШІ помиляється і його помилка може відбутися (і призвести до вкрай негативних а той катастрофічних наслідків) саме у цій конкретній ситуації. Серед інших факторів, що можуть у майбутньому спричинити негативні наслідки (і можливості впливу на які відсутні) – також 1) можлива наявність помилок у програмному кодї, про які користувач може не знати і які здатні призвести до фатальних помилок; 2) інерційність (задача, для якої застосовують ШІ, містить принципово нові параметри порівняно із тими, що були у нього закладені) та 3) нездатність системи самостійно змінювати свої параметри без втручання людини, що може породжувати неточні або хибні результати, необхідність залучення висококваліфікованих експертів для *ML* [8, 9, 10].

Дослідивши посібники з управління ризиками встановлено, що ризик визначається як “невизначена подія або умова, яка відбуваючись, має позитивний або негативний вплив на цілі проєкту”. Відповідно до стандарту ДСТУ *ISO 31000:2018* (міжнародний стандарт “*Risk Management – Guidelines*”), процес роботи із ризиком складається із стадій визначення сфери, контексту та критеріїв визначення ризиків; оцінка ризику (складається з ідентифікації,

аналізу та, власне, кваліфікації ризику). У стандарті НАТО із управління ризиками цей процес поділяється на виявлення, аналіз ризику, планування реагування на ризик, моніторинг і контроль ризиків, планування усієї діяльності із управління ризиками [3, 8]. Наказ Міністерства оборони України від 02.04.2019 № 145 вводить поняття профіль ризику (“результат оцінки рівня суттєвості ризику в установі на певну дату до врахування заходів для мінімізації ризиків, а також з урахуванням таких заходів, у розрізі кожного ризику”), реєстр ризиків (“документ, що включає опис ідентифікованих ризиків та їх оцінку”), план управління ризиками, що складається із ризиків, заходів реагування на них, строки виконання, відповідальних осіб та очікувані результати управління ризиками [4, с. 2]. Окрім того, у наказі наводиться матриця оцінки ризиків за 2-ма критеріями – наслідками (впливом) та ймовірністю виникнення.

Висновки. Підсумовуючи результати проведеного аналізу зазначимо, по-перше, що довіра алгоритмам ШІ (без відповідних обмежень) може привести до втрат та інших негативних наслідків. По-друге, при застосуванні елементів ШІ слід приділити увагу як мінімізації внутрішніх ризиків (алгоритмічної упередженості, втрати людиною контролю над процесами, помилок у машинному перекладі під час бойових операцій та проблеми залежності від непрозорих рішень ШІ), так і зовнішнім ризикам, включаючи можливість використання ШІ як засобу когнітивного впливу ворогом та компрометації даних. Проте, розвиток цієї тематики і отримання достовірних результатів потребує подальших теоретичних та прикладних наукових досліджень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Краснов Р. В., Шумлянський С. В., Светлічний І. В. Використання штучного інтелекту у військовій галузі: ризики та загрози для особового складу. Human rights and public governance : Scientific monograph. Riga, Latvia :

Baltija Publishing, 2025. 772 с. С.356-376. <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-608-9-19>.

2. Про затвердження Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.12.2020 № 1556-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-2020-%D1%80#Text>.

3. Про схвалення Концепції Державної цільової науково-технічної програми з використання технологій штучного інтелекту в пріоритетних галузях економіки на період до 2026 року. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.04.2024 № 320-р. URL: <https://www.kmu.gov.ua>.

4. Управління ризиками в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України. Методичні рекомендації ВСТ 01.054.001-2021(01). Київ : Міністерство оборони України, 2021.

5. Хоменко Є. В., Чеханюк Б. Є., Нестеров Д. Ю., Светлічний І. В. Виклики та перспективи підготовки військових кадрів та організації наукової роботи у Державній спеціальній службі транспорту: досвід Корпусу інженерів армії США. Можливості України щодо реалізації програми сталого розвитку в умовах повномасштабної збройної агресії : кол. моногр. Baltija Publishing. м. Рига, Латвія 2025. DOI: <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-570-9-17>.

6. Нестеров Д. Ю., Примаченко В. Ф., Хоменко Є. В., Светлічний І. В., Бесараб П. М. Освітня та наукова діяльність як засіб модернізації військової інституції: досвід Корпусу інженерів. Модернізація вищої освіти України в контексті глобалізації : кол. моногр. Подільський Державний Університет. 2025. С. 75-84 DOI: <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-560-0-35>.

7. Хоменко Є. В., Бондар В. Ю., Светлічний І. В., Шумлянський С. В. Перспективи розвитку наукової і науково-технічної діяльності в Держспецтрансслужбі та окремі вектори змін. V Всеукраїнський форум судових експертів: збірник матеріалів. Львів, 6 червня 2025 р. Одеса : Юридика, 2025. С. 490-493. URL: <https://ondise.minjust.gov.ua>

8. Хоменко Є. В., Булгакова С.О., Светлічний І. В. Виклики та перспективи застосування елементів штучного інтелекту у сучасній військовій освіті: інноваційні трансформації. Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії : колективна монографія. Національна академія наук України. Національна академія педагогічних наук України. м. Київ. 2025 (прийнята до друку).

9. Хоменко Є. В., Светлічний І. В., Чеханюк Б. Є., Бондар В. Ю. Історичний розвиток корпусу інженерів армії США. Міжнародний науковий журнал Наука онлайн. 2025. №2 (лютий). С. 6-21. DOI: <http://dx.doi.org/10.25313/2524-2695-2025-2-06-21>. URL: <https://nauka-online.com/publications/other/2025/2/06-21/>

10. Бондар В. Ю., Коротченко О. О., Хоменко Є. В. Виклики та перспективи наукової діяльності в умовах повоєнного відновлення України: ризико-орієнтовані підходи. Актуальні питання розвитку української правової освіти і науки в умовах сьогодення та повоєнного відновлення : колективна монографія. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”. 2026 (прийнята до друку).

УДК 629.783:656.61(262.5)

РОЛЬ СУПУТНИКОВОГО МОНІТОРИНГУ В ПІДВИЩЕННІ БЕЗПЕКИ СУДНОПЛАВСТВА В ЧОРНОМУ МОРІ

Черой Л. І. – старший викладач кафедри навігації і управління судном Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Анотація. В даній роботі досліджується потенціал сучасних систем супутникового спостереження для підвищення безпеки судноплавства в Чорному морі. Проаналізовано технології дистанційного зондування, переваги виявлення небезпечних гідрометеорологічних процесів та важливість інтеграції супутникових даних у навігаційну практику. Безпека судноплавства в Чорному морі. Проаналізовано технології дистанційного зондування, переваги

розпізнавання небезпечних гідрометеорологічних процесів та значення інтеграції супутникових даних у навігаційну практику.

Вступ. Безпека судноплавства в Чорному морі значною мірою залежить від оперативного отримання достовірної інформації про стан атмосфери та морської поверхні. Умови регіону характеризуються різкими штормовими проявами, швидкими змінами циклогенезу та замерзанням суден взимку. Тому супутникові технології стають ключовим інструментом для своєчасного виявлення небезпечних явищ та прийняття навігаційних рішень.

Метою дослідження є оцінка ефективності сучасних супутникових технологій дистанційного зондування Землі у виявленні та прогнозуванні небезпечних гідрометеорологічних явищ у Чорному морі, а також їхньої ролі у підвищенні безпеки судноплавства та ефективності прийняття рішень судновласниками.

Предметом дослідження є методи, технології та інструменти супутникового спостереження, що використовуються для виявлення, аналізу та прогнозування небезпечних гідрометеорологічних явищ у Чорному морі та їх вплив на безпеку суден.

Наукова новизна дослідження. Запропоновано підхід до інтеграції супутникових даних (*SAR*, оптичних, температурних, альтиметричних) у систему навігаційного забезпечення, що дозволяє швидко формулювати навігаційні рішення та оптимізувати маршрути руху за погодними умовами.

Сучасні супутникові системи моніторингу для Чорного моря. Основні типи супутникових даних:

Радіолокаційні зображення (*SAR*) *Sentinel-1*, *RADARSAT*, *TerraSAR-X*

- виявлення хвиль, штормових фронтів, льодових утворень;
- незалежність від хмарності та освітлення.

Оптичне зондування (*Sentinel-2*, *Landsat 8/9*)

- детекція термальних аномалій, ТФА, течій, шлейфів річок;
- контроль прозорості води та біопродуктивності.

Температура поверхні моря та висота хвиль (*Sentinel-3, MODIS*)

- аналіз температурних градієнтів, апвелінгу;
- висота хвиль – ключовий параметр для судноводіїв під час штормів.

Дані морських висотомірів (*Jason-3, CryoSat-2*)

- рівень моря, гравітаційні аномалії, течії.

Переваги супутникового моніторингу: велика площа покриття; оперативність (оновлення 1...12 годин); висока точність розпізнавання небезпечних процесів; доступність даних через систему *Copernicus Marine Service*.

Небезпечні гідрометеорологічні явища Чорного моря, що контролюються супутниками:

Штормові циклони:

- *Sentinel-1* дозволяє ідентифікувати хвилі заввишки 3,5...7 м.
- Детекція вітрових полів над морем.

Штормові нагінні явища та підвищення рівня моря:

- спеціальні висотоміри фіксують зміни рівня з точністю 2...4 см.

Сильний вітер та шквалисті явища:

- автоматичне виділення зон інтенсивних поривів за текстурою *SAR*-знімків.

Тумани та низькі хмари:

- аналіз температурних полів за даними *MODIS* та *Sentinel-3*.

Обмерзання суден:

- *SAR*-знімки визначають зони льодоутворення та вітрово-хвильові параметри.

Значення супутникового моніторингу для судноводіїв: підвищення точності навігаційних рішень. Капітан отримує інформацію про шторм за 12...24 години до небезпечної фази.

Оптимізація маршруту (*Weather Routing*). На основі даних *Copernicus* та *NEMO* складаються шторм-обхідні маршрути, що знижують ризики й економлять пальне.

Ідентифікація небезпечних зон. Дозволяє уникнути районів обмерзання, апвелінгу, сильних хвиль.

Підсилення національної системи морської безпеки України. Зокрема, дані *Copernicus* та *Sentinel* використовуються гідрографічною службою, ДСНС, ПМС-С.

Приклад: Шторм дістався Чорного моря у лютому 2024 р., на той час хвилі сягали 5...6 м.

Джерела: *Sentinel-1 SAR* – інтенсивність хвиль та напрям; *Copernicus* – прогноз течій та рівня моря; *NOAA GFS* – вітер.

Результат: Служба спостереження випустила попередження за 18 годин до шторму, відправлення буксиру з порту Чорноморськ було відкладено, і вдалося запобігти надзвичайній ситуації.

Висновки: Супутниковий моніторинг є ключовим елементом сучасної системи забезпечення безпеки судноплавства в Чорному морі. Комбінація зображень *SAR*, оптичних даних і числових моделей (*NEMO*, *WRF*, *SWAN*) дозволяє значно поліпшити якість прогнозування небезпечних гідрометеорологічних процесів і оперативно реагувати на них. Інтеграція супутникових технологій у судноплавну практику та роботу портових служб підвищує безпеку судноплавства та відповідає сучасним вимогам до безпеки на морі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Бабєєв С. В., Шніцер М. Ю. Дистанційне зондування Землі: принципи, технології, застосування. Київ: Наукова думка, 2019. 312 с.
2. Copernicus Marine Service. Ocean Monitoring Indicators. Paris: Mercator Ocean, 2023. 87 p.

3. Ivanov L. I., Belokopytov V. *Oceanography of the Black Sea: Dynamics, Processes, Forecasts*. Sevastopol: Marine Hydrophysical Institute, 2011. 214 p.
4. Kostianoy A. G., Kosarev A. N. *The Black Sea Environment*. Berlin: Springer, 2008. 720 p.
5. Mason C., Vachon P. *Satellite Synthetic Aperture Radar for Oceanography*. Oxford: Elsevier, 2020. 410 p.
6. *Sentinel-1 User Guide*. European Space Agency (ESA). Frascati: ESA, 2022. 156 p.
7. Tolstykh M., Zilitinkevich S. *Atmospheric and Oceanic Modelling in Coastal Regions*. London: Taylor & Francis, 2021. 392 p.
8. Voloshkevych O., Zubarev A. *Storm Activity in the Black Sea Region and Its Monitoring*. Odessa: ONU Press, 2020. 140 p.

УДК 656.6

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ЗНИЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕХНІЧНИХ, ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ТА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА БЕЗПЕКУ СУДНОПЛАВСТВА НА МОРСЬКОМУ ТА ВНУТРІШНЬОМУ ВОДНОМУ ТРАНСПОРТІ

Шульга Ю. М. – доктор філософії, старший викладач кафедри навігації і
управління судном

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Безпека судноплавства залишається критично важливим аспектом функціонування морського та внутрішнього водного транспорту. Незважаючи на сучасні досягнення, ризики аварійності зберігаються, і більшість інцидентів є наслідком комплексу причин. Основними джерелами загроз є три взаємопов'язані групи факторів: технічні, організаційні та психофізіологічні. Удосконалення методів боротьби з цими загрозами вимагає комплексного,

системного підходу, спрямованого не лише на усунення наслідків, але й на проактивне виявлення та нейтралізацію причин.

1. Технічні фактори: від підвищення надійності до інтелектуальних систем підтримки екіпажу.

Перехід від планово-запобіжного ремонту до ремонту за технічним станом [1, 2]:

Впровадження систем моніторингу технічного стану судових механізмів та корпусу в реальному часі (вібродіагностика, аналіз мастила, ультразвуковий контроль товщини металу).

Використання технологій «Цифрового двійника» судна для прогнозування залишкового ресурсу обладнання та моделювання критичних ситуацій.

Розвиток інтегрованих інтелектуальних систем підтримки екіпажу (Integrated Bridge Systems – IBS) [3, 4]:

Розробка та впровадження систем, що поєднують інформацію з радарів, GPS, AIS, ехолотів, датчиків погоди та автоматично формують рекомендації щодо безпечного курсу.

Впровадження систем попередження зіткнень (*Collision Avoidance Systems*) та сідання на мілину (*Grounding Avoidance Systems*) на основі штучного інтелекту, здатних аналізувати ризики та пропонувати оптимальні маневри.

Автоматизація та роботизація ключових процесів [5]:

Розширене використання систем динамічного позиціювання (*DP*) для підвищення точності маневрів.

Розвиток напівавтомонних і автономних суден, де ключова роль людини зміщується від безпосереднього управління до контролю та нагляду.

Підвищення енергетичної безпеки та енергоефективності [6, 7]:

Впровадження альтернативних видів палива (зріджений вуглеводневий газ, метанол, аміак) та відповідних систем безпеки для них.

Модернізація систем протипожежного захисту, зокрема, використання автоматичних систем гасіння нового покоління.

2. Організаційні фактори: побудова проактивної культури безпеки та ефективного управління.

Впровадження та вдосконалення систем управління безпекою (СУБ) відповідно до міжнародних стандартів (ISM Code) [8]:

СУБ мають бути орієнтовані не на покарання, а на виявлення системних недоліків та вдосконалення процедур.

Розвиток механізмів аналізу та оцінки ризиків (*FSA, Formal Safety Assessment*) для кожної операції.

Стандартизація та оцифрування судових і портових процедур [9]:

Створення єдиних цифрових платформ для обміну даними між судном, портом, вантажовідправниками та адміністраціями (наприклад, *Single Window*).

Автоматизація звітності та документообігу для зменшення бюрократичного навантаження на екіпаж.

Ефективне управління людськими ресурсами [1-2]:

Розробка прозорих систем підбору, ротації та кар'єрного росту моряків.

Боротьба з надмірною зайнятістю екіпажів та забезпечення адекватного часу для відпочинку.

Удосконалення систем реагування на надзвичайні події:

Регулярне проведення навчань та тренувань з використанням сучасних тренажерних комплексів (*Ship Bridge Simulators*), що моделюють реальні аварійні ситуації.

Розробка детальних планів дій для різних типів інцидентів (розлив нафти, пожежа, людина за бортом тощо).

3. Психофізіологічні фактори: людина в центрі уваги системи безпеки.

Системний моніторинг психофізіологічного стану екіпажу [10, 11]:

Впровадження ненав'язливих методів контролю стомленості та стресу (наприклад, індивідуальні гаджети для моніторингу тривалості сну, аналізу голосу або руху очей).

Розвиток програм психологічної підтримки екіпажів, включаючи можливість отримання дистанційних консультацій.

Оптимізація режимів праці та відпочинку (Hours of Work and Rest) [12]:

Суворий контроль за дотриманням міжнародних норм щодо тривалості робочого часу.

Проектування суднових приміщень (кают, зон відпочинку) з урахуванням принципів ергономіки для забезпечення якісного відпочинку.

Удосконалення підготовки та підвищення кваліфікації плавскладу [13]:

Акцент у навчанні на формуванні нетехнічних навичок (*Non-Technical Skills – NTS*): ситуаційна обізнаність, прийняття рішень, лідерство, командна робота, управління ресурсами екіпажу (*CRM*).

Регулярне тренування дій в стресових та нештатних ситуаціях на симуляторах для вироблення «м'язової пам'яті».

Побудова позитивної культури безпеки на всіх рівнях [14]:

Заохочення відкритого звітування про помилки та небезпечні ситуації без страху покарання (культура «*Just Culture*»).

Активна комунікація між екіпажем та береговим персоналом щодо питань безпеки.

Як висновок, удосконалення безпеки судноплавства неможливе без інтегрованого підходу, що поєднує технологічні інновації, організаційні зміни та глибоке розуміння людського фактору. Майбутнє за створенням єдиного інформаційного простору «судно-берег», де інтелектуальні системи підтримують екіпаж, а не замінюють його, де організаційні процедури спрямовані на проактивне управління ризиками, а психофізіологічний стан моряка є основним пріоритетом. Реалізація цих заходів дозволить не лише

мінімізувати кількість аварій, але й підвищити ефективність та конкурентоспроможність водного транспорту в цілому.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Tinga T., Loendersloot R. Predictive maintenance in the maritime industry: A review of the state-of-the-art and future research directions. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part M: Journal of Engineering for the Maritime Environment*. 2019. Vol. 233, no. 3. P. 849–864..
2. Dalzochio J., others. Machine learning and reasoning for predictive maintenance in Industry 4.0: Current status and challenges. *Computers in Industry*. 2020. Vol. 123. P. 103298.
3. IMO. Revised Guidelines for Integrated Bridge Systems (IBS). London : International Maritime Organization, 2014.
4. Røed B. K., others. Human-centred design of integrated bridge systems: A systematic literature review. *Cognition, Technology & Work*. 2019. Vol. 21, no. 3. P. 393–410.
5. International Maritime Organization. Outcome of the regulatory scoping exercise for the use of maritime autonomous surface ships (MASS). 2021.
6. GL D. Maritime Forecast to 2050. 2023.
7. International Maritime Organization. Guidelines on the method of calculation of the attained Energy Efficiency Design Index (EEDI) for new ships. 2021.
8. Oltedal H. A., Engen O. A. The ISM Code and safety at sea: A study of the impact of formal safety management on maritime safety. *Safety Science*. 2019. Vol. 115. P. 329–340.
9. Digitalization in maritime transport: seaport perspective / E. Tijan et al. *Journal of Marine Science and Engineering*. 2021. Vol. 9, no. 11. P. 1192.

10. Pauksztat B., Andrei D. M., Shore L. M. “I am tired and I am leaving”: A study of turnover intentions in the maritime industry. *Marine Policy*. 2021. Vol. 134. P. 104798.

11. Özçelik G., Şenol Y. E. The impact of human resource management practices on turnover intentions of seafarers. *Marine Policy*. 2021. Vol. 133. P. 104746.

12. Zhao Z., Li Z. Research on the sustainable development of the seafarer human resource in the context of smart shipping. *Journal of Marine Science and Engineering*. 2020. Vol. 8, no. 12. P. 1029.

13. Liu B., Wu Y. A review of ship collision risk assessment and emergency response. *Journal of Marine Science and Engineering*. 2021. Vol. 9, no. 5. P. 512.

14. Sánchez D. G., others. Real-time fatigue detection in maritime operators using heart rate variability and eye-tracking. *Ocean Engineering*. 2021. Vol. 234. P. 109267.

ЗДОБУВАЧІ ОСВІТИ

УДК 656.62:504.4

ОЦІНКА ВПЛИВУ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН НА ЗНИЖЕННЯ СТОКУ РІКИ ДУНАЙ

Базуленко К. – курсант

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Світова спільнота з числа екологічних проблем на перше місце ставить зміну клімату – один з основних сучасних викликів. Клімат Землі за останні 200 млн. років безперервно змінювався, але особливо швидко відбуваються ці зміни протягом останнього століття. Причиною зміни клімату Землі є глобальне СЕКЦІЯ № 1. Вдосконалення шляхів та методів підвищення рівня безпеки судноплавства

потепління, яке пов'язане з «парниковим ефектом», до якого призводять так звані парникові гази (далі – ПГ): водяні пари, двооксид вуглецю (CO_2), метан, закис азоту, хлорфторвуглеводи, аерозолі що утворюються при спалюванні палива, яке містить сірку. Процес глобального потепління незворотній, його можна лише уповільнити, якщо утримати середньорічне підвищення температури на рівні 1,5 °С. Про це свідчать дані багатьох досліджень, проведених всесвітніми організаціями зі збереження навколишнього середовища. Глобальне потепління істотно впливає на клімат Землі, і ця дія буде лише посилюватись, незалежно від того, до якої міри вдасться скоротити викиди ПГ. Тепліший клімат призведе до посилення екстремальних явищ: коливань температури, зливів, повеней, а також підвищення рівня моря, що в свою чергу відобразиться на динаміці внутрішніх водних шляхів (далі – ВВШ) річок. Прогнози експертів невтішні – після 2050 року для ВВШ р. Дунай найбільш вірогідними наслідками потепління будуть зниження рівня стоку влітку та збільшення стоку взимку. У свою чергу зміна рівня води в Дунаї впливає на транспортні витрати, які можуть зрости на 6...7 % у посушливі роки у порівнянні з «дощовитими» роками. Також слід врахувати, що використання внутрішнього водного транспорту стає практично неможливим при рівні води нижче 1,6 м [1].

Незважаючи на існуючі невизначеності, були виявлені стійкі тенденції. Прогнозується, що протягом наступних 30 років сезонний режим стоку річки Дунай та його приток суттєво зміниться. Результати цього дослідження показують загальну тенденцію до зменшення літнього стоку для всього басейну Дунаю та, крім того, осіннього стоку для басейну Середнього та Нижнього Дунаю, що погіршує існуючі періоди низьких витрат (рис. 1) [2].

Рисунок 1. Зміни загального стоку (мм/місяць) як середнього значення для кількох моделей [3]

Цей набір карт ілюструє прогнозовані щомісячні зміни загального стоку (мм/місяць) по всьому Дунайському басейну на найближче майбутнє (2031-2060 рр.). Спостерігається чіткий сезонний зсув: прогнозується збільшення стоку (синій колір) для районів вище за течією протягом зими (січень-березень) через тепліші температури та зменшення накопичення снігу. І навпаки, прогнозується значне зменшення (червоний/жовтий колір) по всьому басейну протягом літа (червень-вересень). Це посилення сезонного контрасту загострить конкуренцію за воду та ризики посухи в теплі місяці. У результаті найбільш відчутні зміни гідрологічного режиму відбуваються в річках, що живляться снігом. При цьому Нижній Дунай та його притоки демонструють найбільшу чутливість до скорочення стоку в теплий період, а також найвищий ступінь невизначеності у прогнозах, що ускладнює регіональне планування.

Таким чином для підтримки сталого водного, екологічного та економічного життя в басейні Дунаю необхідні термінові та скоординовані транскордонні заходи, спрямовані на адаптацію до незворотного сезонного зсуву гідрологічного режиму.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Биковець Н. П., Кірсанова В. В., Черкас О. А. Наслідки глобального потепління для внутрішніх водних шляхів: тенденція зміни рівня води річки Дунай. Вчені записки Таврійського Національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія: Технічні науки. 2020. Т. 31(70). – №3, С. 90-97. <https://doi.org/10.32838/TNU-2663-5941/2020.3-2/16>.
2. Nikola Zlatanović. Climate Change Study Hydrological Assessment Report. January, 2022. P. 50. URL: https://dtp.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_project_output/0001/52/2d546e7ce0e9b25bd98398b180843ebfbb0e8ace.pdf (дата звернення 18.11.2025).
3. Stagl, Judith C., and Fred F. Hattermann. (2015). Impacts of Climate Change on the Hydrological Regime of the Danube River and Its Tributaries Using an Ensemble of Climate Scenarios. *Water*, 2015, 7(11), 6139-6172. <https://doi.org/10.3390/w7116139>.

*Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент, завідувачка
кафедри управління в транспортній галузі БИКОВЕЦЬ Н. П.*

УДК 656.6

ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА БПЛА ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ СУДНОПЛАВСТВА

Буров К. О. – курсант

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

У сучасному світі безпека морського та річкового судноплавства набуває все більшої актуальності, особливо з огляду на зростання обсягів перевезень, кліматичні зміни та геополітичні ризики. Без цифрових технологій сьогодні неможливо ефективно контролювати рух суден, запобігати аваріям, реагувати на надзвичайні ситуації та здійснювати моніторинг прибережних територій. Тому впровадження супутникових систем, відеоспостереження, електронних навігаційних ресурсів і безпілотних платформ є невід'ємною частиною сучасної системи забезпечення безпеки на морських і річкових маршрутах.

Система відеоспостереження та прибережні камери.

Системи відеоспостереження встановлюються на суднах, у портах і вздовж берегових ліній для постійного контролю руху та виявлення потенційних загроз. Використовуються оптико-електронні (EO) та інфрачервоні (IR) камери, що дозволяють розпізнавати об'єкти навіть за умов туману, нічного часу або поганої видимості. У поєднанні з алгоритмами штучного інтелекту такі системи здатні автоматично ідентифікувати судна, оцінювати ризики, фіксувати порушення та передавати сигнал тривоги в режимі реального часу. Часто відеокамери інтегруються з іншими сенсорними системами – радарми чи AIS (*Automatic Identification System*), що забезпечує комплексний підхід до контролю над акваторією. Прикладом є буксири Українського Дунайського пароплавства, які оснащено відеосистемами для контролю рейсів і безпеки екіпажів.

Електронна навігація (*e-Navigation, ECDIS, AIS-AtoNs*).

Електронна навігація – це інтегрована система, що забезпечує обмін даними між судном і берегом, об'єднуючи інформацію про погодні умови, глибини, навігаційні попередження, стан морських шляхів та рух інших суден. Основним елементом цієї системи є *ECDIS (Electronic Chart Display and Information System)* – електронна картографічна система, яка містить цифрові навігаційні карти з актуальними даними про рельєф дна, перешкоди, фарватери та об'єкти інфраструктури. Крім того, *AIS (Automatic Identification System)* автоматично передає дані про судна – їхній курс, швидкість, координати та ідентифікаційні коди. Це значно знижує ризик зіткнень і допомагає диспетчерам координувати рух. На внутрішніх водних шляхах дедалі ширше застосовуються *AIS-AtoNs (Aids to Navigation)* – навігаційні буї та знаки, оснащені передавачами, які транслюють сигнали про своє місцезнаходження та допомагають уточнювати позиції суден.

Супутникове спостереження та дистанційне зондування.

Супутникові технології відіграють надзвичайно важливу роль у глобальному моніторингу морів та океанів, особливо в районах, де немає берегових радарів чи станцій. Завдяки системам *S-AIS (Satellite-AIS)* можливо відстежувати сигнали суден на великій відстані, навіть у відкритому океані. Окрім цього, активно застосовуються радары з синтезом апертури (*SAR*), які дозволяють отримувати високоточні зображення поверхні моря незалежно від погодних умов, а також оптичні та багатоспектральні сенсори для ідентифікації суден і забруднень.

Прикладом є розробка японської компанії *Mitsubishi Heavy Industries*, яка створила супутникову систему *AIRIS* із технологією штучного інтелекту для виявлення суден, що не передають дані *AIS* (“тіньовий флот”). Такі технології допомагають боротися з незаконним рибальством, контрабандою та іншими видами порушень на морі.

Безпілотні літальні апарати (дрони, морські безпілотники):

Дрони стають незамінним інструментом у системі морської безпеки. Вони можуть проводити патрулювання, моніторинг руху суден, пошук людей у надзвичайних ситуаціях та екологічний контроль. Безпілотники обладнують камерами високої роздільності, інфрачервоними сенсорами, радарми та засобами передачі даних у режимі реального часу.

Морські безпілотні платформи, як-от надводні дрони, можуть працювати автономно тижнями або навіть місяцями, виконуючи завдання з моніторингу. Наприклад, у Данії та Норвегії такі дрони використовуються для контролю екологічного стану прибережних зон і спостереження за судноплавством у Балтійському морі. В Україні також обговорюється можливість використання дронів для спостереження за судноплавними ділянками Дунаю.

Інтеграція та обмін інформацією (*CISE, MSSIS*):

Для ефективної взаємодії між різними системами спостереження необхідна уніфікована платформа обміну даними. У межах Європейського Союзу діє ініціатива *CISE (Common Information Sharing Environment)*, яка забезпечує обмін інформацією між морськими службами різних країн ЄС, зокрема прикордонною охороною, портовими адміністраціями та військово-морськими силами.

Іншою глобальною системою є *MSSIS (Maritime Safety and Security Information System)* – мережа, що поєднує *AIS*, радарні дані та іншу інформацію в єдину систему моніторингу, дозволяючи країнам бачити ситуацію у суміжних акваторіях у реальному часі.

Цифрові технології сьогодні є основою безпечного судноплавства. Системи відеоспостереження забезпечують візуальний контроль і фіксацію інцидентів, електронна навігація гарантує точність та зменшує ризик людських помилок, супутники розширюють можливості спостереження навіть за межами прибережних зон, а безпілотники дозволяють оперативно реагувати на небезпечні ситуації. Інтеграційні системи, такі як *CISE* та *MSSIS*, забезпечують єдину інформаційну базу, де зібрано всі дані з різних джерел.

У майбутньому розвиток штучного інтелекту, автоматизації та обміну даними між суднами дозволить ще більше знизити ризики аварій, покращити навігацію та зробити судноплавство більш безпечним і екологічним.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Buksiri: Обладнали системами відеоспостереження. URL: <https://usm.media/buksiri-udp>. (дата звернення 12.10.2025)
2. Pelco. Maritime Ports. URL: <https://www.pelco.com/industry/maritime-ports> (date of access: 10.12.2025).
3. LMITAC. The Revolutionary Impact of e-Navigation on Maritime Safety and Efficiency. URL: <https://www.lmitac.com/articles/the-revolutionary-impact-of-e-navigation-on-maritime-safety-and-efficiency> (date of access: 12.10.2025).
4. CIMSEC. Security or Safety: What is AIS Really For?. URL: <https://cimsec.org/security-or-safety-what-is-ais-really-for/>.
5. USM. Mitsubishi Heavy Industries розробила технологію для відстеження тіньового флоту. URL: <https://usm.media/mitsubishi-heavy-industries-rozrobila-tehnologiyu-dlya-vidstezhennya-tinovogo-flotu/> (дата звернення: 12.10.2025).
6. Bai X., others. Title of the paper goes here. *arXiv preprint arXiv:2011.11304*. 2020. URL: <https://arxiv.org/abs/2011.11304> (date of access: 12.10.2025).
7. Press A. Denmark launches robot sailboats in the Baltic Sea. URL: <https://apnews.com/article/denmark-robot-sailboats-baltic-sea-bfa31c98cf7c93320115c0ad0e6908c5> (date of access: 12.10.2025).

Науковий керівник: старший викладач кафедри навігації і управління суднами Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» ШУЛЬГА Ю.М.

УДК 656.6

ВДОСКОНАЛЕННЯ ШЛЯХІВ ТА МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ БЕЗПЕКИ СУДНОПЛАВСТВА

Гержик Д. – курсант

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Безпека судноплавства є ключовим елементом ефективного функціонування світового морського транспорту, на який припадає понад 80 % обсягу міжнародних вантажоперевезень. Стрімкий розвиток глобальної торгівлі, збільшення тоннажності суден та ускладнення маршрутів зумовлюють підвищені вимоги до якісного та своєчасного забезпечення безпечної експлуатації флоту. Аварійність у морській галузі, зумовлена людським фактором, технічним станом суден, погодними умовами та недосконалістю навігаційної інфраструктури, залишається одним із головних викликів. Актуальність проблеми підсилюється необхідністю адаптації до сучасних цифрових технологій і переходом до автономного судноплавства.

Метою даної роботи є аналіз сучасних проблем безпеки судноплавства та визначення шляхів і методів удосконалення систем безпеки на рівні судна, екіпажу та інфраструктури [1].

Людський фактор залишається домінуючою причиною аварій на морі. До 70-80 % інцидентів спричинені помилками екіпажу: неуважністю, порушенням процедур, недостатнім рівнем підготовки, а також станом перевтоми. Незважаючи на стандарти *STCW*, актуальною залишається проблема різного рівня підготовки моряків у різних країнах та недостатня практика роботи на сучасному обладнанні. Значну небезпеку становить також психологічний стрес та монотонність, особливо під час довготривалих рейсів.

Технічний стан судна є критичним для безпеки. Відмова навігаційного обладнання, несправність рушійного комплексу або збої в роботі системи управління можуть призвести до зіткнень, посадок на мілину або пожеж.

Окремою проблемою є застарілі судна, що не відповідають сучасним нормам ІМО, а також недостатній контроль за якістю технічного обслуговування

Штормові явища, обмежена видимість, льодові поля, дрейфові течії – усе це створює додаткові ризики. Зміни клімату призводять до більш різких і непередбачуваних погодних умов, збільшення кількості екстремальних явищ, що вимагає вдосконалення систем метеорологічного та навігаційного прогнозування.

Слабке управління ризиками, недосконалість документації, відсутність ефективного контролю з боку берегових служб, помилки у плануванні рейсів – усе це може призвести до критичних ситуацій. Особливо небезпечними є ситуації, коли екіпаж не має чітких інструкцій або коли компанія економить на навчанні та технічному обслуговуванні [4].

Сучасні судна оснащуються цілим комплексом високоточних систем: *ECDIS*, *ARPA*, *GPS*, *AIS*, ехолотами, метеостанціями. Проте ефективність їх використання залежить від компетентності екіпажу та рівня інтеграції між системами.

Важливим напрямом є впровадження концепції *e-Navigation*, яка передбачає об'єднання даних з усіх джерел у єдине інформаційне поле. Це дозволяє зменшити кількість навігаційних помилок, підвищити точність прокладання курсу та забезпечити постійний моніторинг ризиків.

Однією з перспективних тенденцій є створення напіваавтономних і автономних суден, що мінімізують роль людського фактора. Уже сьогодні використовуються системи підтримки прийняття рішень, автоматичні пілоти з функціями прогнозування зіткнень, а також штучний інтелект для аналізу навігаційних ситуацій. Хоча повністю автономні судна поки що не домінують на ринку, технології автоматизації сприяють зменшенню аварійності та оптимізації управління судно

Якісна підготовка є основою безпечного судноплавства. Сучасні тренажери дозволяють моделювати реальні аварійні ситуації, включно з

відмовою обладнання, ускладненими погодними умовами, зіткненнями та посадками на міліну.

Додаткову увагу слід приділяти програмам з управління людськими ресурсами (*BRM, MRM*), що формують командну взаємодію, здатність до прийняття рішень та роботу в стресових умовах.

Важливим є регулярне проходження курсів перепідготовки, особливо у сфері використання цифрових навігаційних систем [2].

Підвищення рівня безпеки неможливе без сучасної берегової інфраструктури. До ключових напрямів належать:

- встановлення новітніх маякових комплексів;
- цифровізація гідрографічних даних;
- створення систем дистанційного моніторингу руху суден;
- розвиток міжнародних центрів обміну навігаційною інформацією.

Завдяки сучасним *VTS* підвищується рівень контролю за судновим рухом у складних районах, що значно зменшує ризик зіткнень.

Морські компанії повинні застосовувати комплексні методи аналізу ризиків, такі як *FMEA, HAZID, Bow-Tie*, а також регулярно оновлювати *Safety Management System* відповідно до *ISM Code*.

Управління ризиками повинно здійснюватися на всіх етапах – від планування рейсу до завершення операції. Ефективні процедури дозволяють виявляти небезпеки заздалегідь і мінімізувати ймовірність інцидентів [3].

На основі проведеного аналізу можна визначити такі основні напрями вдосконалення:

Поглиблення цифровізації навігації шляхом впровадження інтегрованих систем, здатних автоматично обробляти та інтерпретувати інформацію.

Розвиток автоматизованих систем управління судном, включно з елементами штучного інтелекту.

Підвищення кваліфікації екіпажів через створення сучасних навчально-тренажерних центрів та впровадження міжнародних стандартів симуляторної підготовки.

Удосконалення систем управління ризиками, зокрема впровадження постійного моніторингу людського фактора.

Модернізація берегової інфраструктури та створення регіональних центрів моніторингу морської безпеки.

Підвищення культури безпеки в судноплавних компаніях, що включає моніторинг втоми екіпажу, психологічну підтримку моряків та створення сприятливих умов праці.

Підтримка міжнародної співпраці у сфері обміну інформацією про морські інциденти, небезпечні райони, погодні умови та кращі практики

Безпека судноплавства є багатофакторною системою, що потребує комплексного підходу. Ефективне зниження аварійності можливе лише за умови одночасного розвитку технічних, організаційних та кадрових аспектів. Удосконалення навігаційної інфраструктури, упровадження цифрових технологій, підвищення компетентності екіпажів та системне управління ризиками є ключовими шляхами зміцнення безпеки морського транспорту.

З огляду на стрімку цифрову трансформацію морської галузі, важливо приділяти увагу адаптації екіпажів до нових технологій, розвитку автономного судноплавства та посиленню міжнародної взаємодії у сфері морської безпеки. Реалізація запропонованих заходів сприятиме суттєвому зменшенню ризиків і підвищенню ефективності судноплавства у глобальному масштабі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Nosov P.S., Zinchenko S.M., Mamenko P.P., Mateichuk V.M., Moiseienko V.S. Modeling the behavior of navigator to improve safety of maritime transport operation. Proceedings of the I International scientific-practical conference transport

safety issues, in energy, infrastructure (STEI-2021)», 2021, pp. 94-100 (Дата звернення 20.11.2025).

2. Nosov P., Zinchenko S., Ben A., Prokopchuk Yu., Mamenko P., Popovych I., Moiseienko V., Kruglyj D. Navigation safety control system development through navigator action prediction by data mining means // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Information and controlling system, Vol. 2 No. 9 (110), 2021. DOI: <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.229237> (Дата звернення 20.11.2025).

3 Mamenko P. P., Zinchenko S. M., Tovstokoryi O. M., Mateichuk V. M., Kyrychenko K. V., Moiseenko V. S. Solution of the problem of optimizing route with using the risk criterion. Materials of the I international scientific and practical conference «Problems of sustainable development of the marine industry (PSDMI) (Дата звернення 20.11.2025).

4. Mamenko P., Zinchenko S., Nosov P., Kyrychenko K., Popovych I., Nahrybelnyi Ya., Kobets V. Research of divergence trajectory with a given risk of ships collisions. Modeling, control and information technologies: Materials of V international scientific and practical conference. [Electronic edition]. – Rivne : National University of Water and Enviromental Engineering, 2021, pp. 64-67 (Дата звернення 20.11.2025).

*Науковий керівник: асистент кафедри управління в транспортній галузі
Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська
академія» ЧУБКА Р. М.*

УДК 656.61:656.5.052:338.24

**УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ СУДНОПЛАВСТВА ЯК
ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ МОРСЬКОЇ ТА РІЧКОВОЇ ГАЛУЗІ**

Голубан О. С. – курсантка

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Сучасна морська індустрія перебуває під впливом численних викликів, що потребують комплексних та технологічно розвинених рішень у сфері безпеки судноплавства. Одним із ключових чинників, який визначає конкурентоспроможність морських підприємств, є здатність забезпечувати високий рівень безпеки перевезень. Зростання обсягів світової торгівлі, збільшення кількості морських інцидентів, посилення міжнародних екологічних вимог та глобальні ризики формують гостру потребу у модернізації підходів до організації безпеки на флоті та в портах. Фінансові втрати, пов'язані з аваріями, простоєм суден та відшкодуванням збитків, істотно впливають на економічні результати підприємств. Тому інвестиції у безпеку стають не витратами, а стратегічним інструментом підвищення конкурентних переваг, що підтверджується практикою провідних міжнародних компаній [1, с. 142].

Одним із важливих напрямів удосконалення системи безпеки є впровадження технологій Інтернету речей (*IoT*). Завдяки сучасним сенсорам та пристроям дистанційного моніторингу підприємства отримують можливість у реальному часі контролювати технічний стан суден, параметри роботи двигуна, навігаційні показники та інші критично важливі дані [2, с. 48]. Такі системи дають змогу своєчасно реагувати на потенційні несправності, оптимізувати технічне обслуговування та зменшувати ризики аварійних ситуацій. Використання *IoT* сприяє зниженню експлуатаційних витрат, продовженню

терміну служби обладнання і підвищенню загальної надійності судноплавства [3, с. 74].

Важливу роль у забезпеченні безпеки судноплавства відіграє автоматизація навігаційних процесів і впровадження технологій штучного інтелекту. Інтелектуальні системи здатні прогнозувати зміни навігаційної обстановки, аналізувати можливі ризики, пропонувати оптимальні маршрути, а також враховувати погодні умови та щільність руху.

Суттєве значення має цифровізація систем управління безпекою відповідно до вимог Міжнародної морської організації. Застосування електронних журналів, автоматизованих чек-листів, цифрових платформ моніторингу та управління документами дозволяє підвищити прозорість і контроль виконання процедур. Упорядкування документації та її ведення в електронному вигляді значно зменшує вплив людських помилок, забезпечує дотримання міжнародних стандартів та сприяє підвищенню репутації підприємства на міжнародному ринку. Цифрові системи дедалі активніше впроваджуються не лише в судноплавство, а й у суміжні галузі транспортної інфраструктури [4].

Сьогодні, серед інновацій в судноплавстві, є розвиток екологічної безпеки та впровадження «зелених» технологій. Підприємства морської та річкової галузі, що впроваджують екологічні інновації, не лише знижують негативний вплив на довкілля, але й отримують конкурентні переваги завдяки підвищенню довіри з боку фрахтувальників і міжнародних партнерів.

Значну роль у забезпеченні безпеки відіграють інтелектуальні системи управління рухом у портах та прибережних зонах. Сучасні центри управління рухом суден забезпечують постійний контроль за навігаційною обстановкою, своєчасне попередження про небезпечні ситуації, координацію маневрування та уникнення зіткнень. Такі системи сприяють оптимізації руху суден, скороченню часу очікування на підхід до порту та зниженню ризику аварій. Їх

принципи роботи частково схожі з алгоритмами оптимізації, що використовуються у міському та автомобільному транспорті [5, с. 108].

Покращення стану портової та гідротехнічної інфраструктури також є ключовим елементом підвищення безпеки. Модернізація систем навігаційного забезпечення, впровадження безпілотних засобів моніторингу акваторій, оновлення причальних споруд та контроль за їх технічним станом створюють умови для безпечного та ефективного виконання вантажних операцій. Це підвищує рівень надійності підприємства та покращує якість надання портових послуг. Своєчасний контроль технічного стану інфраструктури дозволяє мінімізувати ризики аварій та оптимізувати витрати на ремонт.

Узагальнюючи, можна зазначити, що підвищення рівня безпеки судноплавства є стратегічною необхідністю для сучасних морських підприємств, які прагнуть утримувати позиції на світовому ринку. Використання інноваційних технологій, цифрових систем управління, сучасної навігаційної інфраструктури та екологічно чистих рішень забезпечує сталий розвиток галузі, зменшує ризики та підвищує ефективність функціонування транспортної системи. Впровадження цих підходів сприяє формуванню високого рівня довіри з боку партнерів, зміцнює конкурентні переваги та гарантує стабільне функціонування морських підприємств у глобальному середовищі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Ісаєв Д. О., Бойко Л. О. Економіко-правові засади розвитку інтелектуальних транспортних систем в Україні. Вісник економічної науки України. 2021. №2. С. 142–150. URL: https://economics-msu.com.ua/wp-content/uploads/2021/12/isaev_boyko.pdf (дата звернення: 18.11.2024).
2. Морозов В. І., Шевченко О. М. Інформаційні технології в транспортних системах: навч. посіб. Київ: НАУ, 2022. 318 с.

URL: https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/61573/1/Morozov_IT_transport.pdf (дата звернення: 20.11.2024).

3. Гончаренко О. М., Руденко В. П. Екологічно орієнтовані технології у транспортній галузі: навч. посіб. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2023. 284 с. URL: https://eprints.kname.edu.ua/59433/1/eeco_tech_transport.pdf (дата звернення: 20.11.2024).

4. Міністерство інфраструктури України. Стратегія розвитку морського транспорту України на період до 2035 року. Київ, 2021. URL: <https://mtu.gov.ua> (дата звернення: 21.11.2024).

5. Кучеренко О. М., Пилипенко І. М. Оптимізація навігаційних процесів на морському транспорті із використанням інтелектуальних алгоритмів. Морські інноваційні технології. 2022. №3. С. 101–112. URL: https://dspace.onma.edu.ua/bitstream/123456789/4056/1/nav_optim_algo.pdf (дата звернення: 23.11.2024).

Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри управління в транспортній галузі Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» СОРОКА Л. М.

УДК 656.61.052

РОЛЬ ІМО У ВДОСКОНАЛЕННІ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ БЕЗПЕКИ МОРЕПЛАВСТВА

Гуцу Н. – курсантка

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Міжнародна морська галузь є однією з ключових сфер світової економіки, оскільки близько 80 % обсягу глобальної торгівлі здійснюється морським транспортом. Забезпечення безпеки мореплавства, охорони людського життя на морі та запобігання негативному впливу на навколишнє середовище в умовах

активізації міжнародних перевезень є одним із пріоритетних завдань світової спільноти. Вирішальна роль у формуванні та вдосконаленні стандартів морської безпеки належить Міжнародній морській організації (*ІМО*), яка виступає міжнародним центром координації дій держав у сфері регулювання мореплавства.

ІМО розробляє та впроваджує систему міжнародних нормативних документів, спрямованих на мінімізацію аварійності, підвищення рівня захисту людського життя на морі та запобігання забрудненню океанів. Актуальність дослідження полягає в необхідності комплексного аналізу механізмів формування та реалізації міжнародних стандартів безпеки, а також оцінки ефективності діяльності *ІМО* в умовах сучасних глобальних викликів. Вивчення даної проблематики дозволяє визначити напрями подальшого вдосконалення регуляторної бази та підвищення рівня безпеки морських перевезень на міжнародному рівні.

ІМО була заснована з метою створення ефективної, справедливої, загальновизнаної та загальнодоступної міжнародної нормативно-правової бази для морського судноплавства. Іншими словами, роль Організації полягає у створенні справедливих умов для всіх учасників ринку морських перевезень таким чином, щоб запобігти здійсненню операторами суден комерційної діяльності за рахунок безпеки судноплавства та навколишнього середовища. Такий підхід стимулює впровадження інновацій у галузі, що позитивно впливає на її ефективність.

Для здійснення безпечного перевезення морськими шляхами необхідно дотримуватися основних заходів безпеки мореплавства. Ось деякі загальні заходи безпеки, які нерідко використовуються:

– забезпечення належного обслуговування та обладнання судна: регулярне технічне обслуговування судна, включаючи перевірку та ремонт обладнання, механізмів, електрики та систем безпеки;

– планування маршруту та навігація: грамотне планування маршруту з урахуванням погодних умов, морських потоків і глибини води. Використання навігаційного обладнання, зокрема глобальної системи позиціонування (*GPS*), для точності навігації;

– безпека пасажирів: надання належних інструкцій пасажирам стосовно правил поведінки на борту судна, порядку евакуації та використання безпечних засобів захисту;

– безпека екіпажу: забезпечення належної підготовки та вправності екіпажу у вирішенні ситуацій, пов'язаних із безпекою, використанням повного комплекту безпечних засобів;

– виявлення та попередження про аварійні ситуації: застосування систем виявлення витоків пального, систем автоматичного попередження про пожежу, безперервний моніторинг радіовисоти та інших технологій для попередження про можливі аварійні ситуації;

– комунікація та співпраця з морськими службами: забезпечення належної комунікації з морськими службами, включаючи повідомлення про місцезнаходження, стан судна та будь-які аварійні ситуації.

Однією з проблем нашого часу є піратство і головним хто цим займається є *ІМО*, тому в її рамках було прийнято інструменти, які започаткували діяльність окремих міжнародних організацій у галузях правового регулювання, споріднених з міжнародним морським судноплавством:

Міжнародна організація мобільного супутникового зв'язку, *ІМСО* із штаб квартирою у Лондоні. Україна є членом цієї Організації з 1979 року.

Міжнародні фонди для компенсації збитків від забруднення нафтою, *ІОРС Funds*. З 2008 року Україна має статус спостерігача у цій Організації. Штаб-квартира організації в Лондоні.

Окрім згаданих організацій у Штаб-квартирі *ІМО* розгорнутий і діє секретаріат Конвенції про запобігання забруднення моря скиданнями відходів

та інших матеріалів (Лондонська конвенція). Україна є учасницею цієї Конвенції з 1976 року.

Україна є членом *ІМО* відповідно до постанови ВР України від 04.02.1994 р. № 3938-ХІІ «Про прийняття Конвенції про Міжнародну морську організацію 1948 року в редакції 1982 року». За даними Укрінформу, російські військові продовжують тактику піратства щодо цивільних суден в Чорному морі. Від початку вторгнення, з 24 лютого 2022 р., було обстріляно 2 цивільні судна і ще 2 було захоплено, зокрема пошуково-рятувальне судно «Сапфір», що виконувало гуманітарну місію. Україна ініціювала позачергову сесію Ради *ІМО* (10–11 березня 2022 р.). За результатами засідання Рада рішуче засудила порушення країною-агресором суверенітету та територіальної цілісності України, а також атаки російських військових на комерційні судна. Було закликано до повного відновлення прав України як прибережної держави, держави прапора і держави порту та наголосила на необхідності встановлення морського гуманітарного коридору для евакуації цивільних суден та екіпажів із зони бойових дій та відновлення комерційного судноплавства. Рада також закликала держави-члени *ІМО* та відповідні організації забезпечити безпеку морських ланцюгів постачання, зокрема для доставки продуктів та ліків для цивільного населення України, а також надавати максимальну допомогу морякам.

Ще одна проблема, з якою працює міжнародна морська організація є наша екологія, морський простір, який страждає від викидів суден.

ІМО протягом багатьох десятиліть розробляла та ухвалювала обов'язкові правила, рекомендації та керівні принципи для захисту морського середовища від будь-якого потенційного негативного впливу судноплавної діяльності. Однією з ключових конвенцій, що захищають океани, є Міжнародна конвенція про запобігання забрудненню з суден (надалі – *MARPOL*). *MARPOL* була вперше прийнята в 1973 році з додатками, що 2 охоплюють запобігання забрудненню з суден нафтою, хімікатами, що перевозяться наливом,

упакованими товарами, стічними водами та сміттям із суден. Конвенція була розширена в 1997 році для регулювання забруднення повітря та викидів із суден. Інші договори *ІМО* охоплюють готовність до забруднення нафтою, реагування та співпрацю, запобігання потенційно руйнівним наслідкам поширення інвазивних шкідливих водних організмів та безпечну екологічну переробку суден, втім, це лише приклади предметів регулювання деяких з них. І подібно до того, як океани пов'язані з прибережною та сухопутною діяльністю, робота *ІМО* щодо захисту наших океанів виходить за рамки суден, регулюючи запобігання забрудненню від скидання відходів у море, включаючи варіанти пом'якшення зміни клімату, такі як уловлювання вуглецю. Це здійснюється за допомогою двох договорів, відомих як Лондонська конвенція та протокол до неї.

Також організація відповідає за безпеку життєдіяльності у морі. За час свого існування з боку *ІМО* були прийняті й переглянуті декілька дуже важливих міжнародних конвенцій, наприклад Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі (*SOLAS 74*). Чинна Конвенція *SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea-SOLAS-74)* є одним із найважливіших міжнародних документів, присвячених безпеці.

Отже, *ІМО* відіграє фундаментальну роль у вдосконаленні міжнародних стандартів безпеки мореплавства. Завдяки її діяльності гармонізуються правила та конвенції, що сприяє підвищенню рівня безпеки, зменшенню ризиків аварій та захисту навколишнього середовища. *ІМО* також забезпечує ефективну імплементацію цих стандартів у законодавствах країн-членів, що забезпечує глобальну довіру до морських перевезень. Таким чином, *ІМО* сприяє не лише підвищенню безпеки, але й сталому розвитку мореплавства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Державна Установа "Держгідрографія". Кодекс здійснення документів ІМО (ЗДІ). Facebook. 13.05.2018. URL: <https://www.facebook.com/derghydro> (дата звернення: 23.10.2025).
2. Пальченко А. А., Риженко І. М. Міжнародно-правове регулювання у забезпеченні екіпажем морських перевезень як основа національної безпеки мореплавства.
3. Про Міжнародну морську організацію. Посольство України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. 11.12.2012. URL: <https://uk.mfa.gov.ua/spivrobotnictvo/3355-ukraine-and-imo/3354-about-imo> (дата звернення: 24.10.2025).
4. Сербулова Н. А., Непеїна Г. В. Міжнародні морські організації: загальна характеристика, забезпечення морської безпеки. URL: <http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog>.
5. Основи функціонування Міжнародної морської організації та її значення для збереження морського середовища України. URL: <https://epi.org.ua/wp-content/uploads> (дата звернення: 25.10.2025).
6. Костиця О.В. Роль міжнародної морської організації в кодифікації міжнародного морського права. URL: <http://law.stateandregions.zp.ua>.

*Науковий керівник: старший викладач кафедри інженерних дисциплін
Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська
академія» ШИРКОВА О. А.*

УДК 349.2:341.1

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН МОРЯКІВ ЯК СКЛАДОВА БЕЗПЕКИ МОРЕПЛАВСТВА

Димитрова О. М. – курсантка

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Морська галузь є фундаментом світової транспортної системи та одним із критично важливих компонентів глобальної економіки. Через морські перевезення здійснюється більшість міжнародної торгівлі, а отже, стабільність і безпека судноплавства безпосередньо впливають на економічну та продовольчу безпеку багатьох країн. У центрі цього складного механізму перебуває моряк – фахівець, від якого залежить функціонування судна, безпека екіпажу, збереження вантажу та запобігання екологічним катастрофам. Робота в морі супроводжується високими фізичними та психологічними навантаженнями, тривалими періодами ізоляції, підвищеним ризиком, що вимагає особливого правового підходу до захисту трудових прав цієї категорії працівників.

Специфіка морської праці полягає в тому, що вона охоплює одночасно кілька правових систем. Моряк підпорядковується законодавству країни прапора судна, нормам держави громадянства, правилам країни найму, а також міжнародному морському праву. Це створює унікальну правову конструкцію, де необхідні чіткість, комплексність і гармонізованість нормативних актів. Порушення прав моряків призводить не лише до соціальної несправедливості, але й до потенційного погіршення безпеки судноплавства: перевтома, незадовільні умови проживання, відсутність доступу до медичної допомоги і захисту прав знижують рівень концентрації, підвищують ризик аварій, технічних помилок та надзвичайних ситуацій на борту [2].

У відповідь на необхідність єдиного стандартизованого правового підходу в 2006 році була прийнята Міжнародна конвенція про працю в морському судноплавстві (*MLC-2006*). Вона стала важливим кроком до

уніфікації норм, об'єднавши положення понад тридцяти конвенцій МОП та встановивши комплексну систему гарантій для моряків незалежно від прапора судна чи місця укладання контракту. *MLC-2006* регламентує умови праці, тривалість робочого часу, проживання та харчування, доступ до медичної допомоги, соціального страхування та механізмів розв'язання трудових спорів. Цей документ часто називають «морською конституцією», оскільки він заклав світові стандарти захисту моряків та створив контрольний механізм, який забезпечує реальне виконання норм, а не їх декларативність [3].

Запровадження *MLC-2006* суттєво вплинуло на якість морської праці та рівень безпеки. За даними інспекцій портового контролю, після вступу Конвенції в силу кількість грубих порушень умов праці та відпочинку екіпажів помітно зменшилася. Разом з тим, існують виклики, пов'язані з дотриманням норм щодо мінімального складу екіпажу, боротьбою з прихованою експлуатацією, забезпеченням психологічної підтримки та контролем за діяльністю посередників у працевлаштуванні. Очевидно, що якість виконання Конвенції залежить не лише від наявності нормативної бази, а й від ефективності державного контролю, активності профспілок та рівня взаємодії держави з морськими організаціями [1].

Особливо показовим у цьому контексті є порівняння підходів різних країн. Скандинавські держави (зокрема Норвегія та Данія) демонструють високий рівень соціального захисту та прозорий механізм контролю за умовами праці. У Сінгапурі домінує стратегічна модель, де суворі урядові вимоги поєднуються з гнучкістю бізнес-середовища. Натомість судна під так званими «зручними прапорами» часто характеризуються мінімальними гарантіями, формальним контролем та залежністю стану моряків від політики судновласника. Саме тому ефективність міжнародного регулювання все ще нерівномірна та потребує подальшого розвитку.

У цьому контексті положення України має стратегічне значення, адже країна є однією з провідних держав-постачальників морських кадрів у світі.

Українські моряки працюють на суднах під прапорами десятків країн, часто стикаючись із різними правовими режимами та умовами праці. Проте протягом тривалого часу українська нормативна база не повною мірою відповідала вимогам *MLC-2006*. Це створювало проблеми із соціальним захистом моряків, їх репатріацією, медичним забезпеченням, правовим супроводом та захистом при невиплаті заробітної плати або травмуванні. Додатковим викликом була слабка регуляція діяльності крїїнгових компаній, що інколи призводило до шахрайства, непрозорості контрактів та порушень трудових прав [4].

На даний момент Україна здійснює активні кроки щодо поглиблення імплементації *MLC-2006*, цифровізації системи дипломування та контролю, створення правової підтримки моряків і реформування механізмів соціального страхування. Формується усвідомлення того, що захист прав моряків – це не лише питання гуманності, а й елемент економічної стратегії та національної безпеки.

Таблиця 1. Порівняльний аналіз моделей регулювання праці моряків [1]

Критерій	Україна	Норвегія / Данія	Сінгапур	Судна під «зручними прапорами»
Рівень правового захисту	Поступове наближення до <i>MLC-2006</i>	Високий, системний	Поєднання суворого регулювання й ринкової гнучкості	Часто формальний, мінімальні гарантії
Контроль і інспекції	Посилюються, але потребують удосконалення	Жорсткий державний і профспілковий контроль	Активний державний контроль	Обмежений
Соціальні гарантії	Часткові, реформуються	Максимальні	Стабільні, системні	Низькі
Підготовка кадрів	Високий рівень, модернізація	Висока якість, міжнародні програми	Інноваційні системи	Залежить від судновласника
Доступ до правової допомоги	Обмежений, формується	Розвинений	Організована державна підтримка	Як правило відсутній

Отже, правове регулювання праці моряків – це багатовимірний процес, який поєднує міжнародні стандарти, національні інструменти та механізми контролю. Від ефективності цієї системи залежить не лише захист людини праці, а й стійкість морської індустрії, рівень екологічної та техногенної безпеки, міжнародний імідж країни та її економічні інтереси. Україна має унікальний кадровий потенціал і здатна зміцнити свій статус однієї з найбільших морських держав світу. Для цього необхідно послідовно продовжувати гармонізацію законодавства з міжнародними стандартами, забезпечити прозорий контроль за діяльністю судновласників і кріюінгових компаній, поглиблювати соціальний захист моряків і створювати ефективну інституційну інфраструктуру для підтримки їхніх прав. Саме така стратегія дозволить забезпечити гідні умови праці морських фахівців, підвищити конкурентоспроможність національних кадрів і гарантувати високу безпеку судноплавства у світовому масштабі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Загорняк А. О. Міжнародні стандарти праці моряків та їх імплементація в законодавство України. – 2024. – 112 с.
2. Pidpala A. (Підпала А. М.) Seafarers' labour rights protection system under international maritime law. – 2021. – 18 p.
3. Chapter Manuscript: International maritime labour standards and implementation issues. – 2021. – 24 p.
4. Кодекс торговельного мореплавства України: Закон України № 176/95-ВР від 23.05.1995 р. Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua>.

*Науковий керівник: старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін
Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська
академія» ПАВЛЕНКО О. І.*

УДК 656.61

БАТИМЕТРИЧНІ КАРТИ ЯК ДЖЕРЕЛО НАВІГАЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ ПРОХОДЖЕННІ СУДНА АКВАТОРІЄЮ ПОРТУ

Івлєв М. М. – курсант

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Велика кількість аварійних випадків із суднами відбувається у портових водах, з причин судноводійських помилок, допущених внаслідок вибору невдалого маневру, помилкових чи недостатньо ефективних дій під час маневрування, неправильного врахування на судно зовнішніх факторів, тощо. Врахування даних особливостей при проведенні судна можливе при використанні судноводіями електронних навігаційних карт сучасних типів.

Дослідження глибин океану завжди було складним завданням, але з появою сучасних технологій вчені та дослідники змогли розкрити таємниці підводного світу. Одним з найважливіших інструментів для таких досліджень є батиметрична карта, яка надає детальне зображення топографії океанічного дна [1].

При проведенні судна портовими водами є актуальним питання зниження лімітуючого впливу на рухи судна навігаційно-гідрографічних та гідрометеорологічних умов, обумовлених мінливістю, нестабільністю, невизначеністю впливу рівня води, що залежить від дії припливу, і у свою чергу зумовлює вплив на судно таких зовнішніх факторів як мілководдя та течія.

Розгляд характеристик батиметричних карт. Батиметрична карта відображає зміну глибин, у вигляді ізобат, тобто має цілісність і не вимагає аналізу великої кількості окремих глибин як на звичайних морських картах, спільна зорова оцінка яких через відмінні значення, відмінності в місцезнаходженні виявляється в більшості випадків або неможливою, або дуже трудомісткою, а тому фрагментованою. Приклади подання картографічної

інформації у вигляді ізобат у поєднанні з пошаровим розфарбуванням представлені на рисунку 1 у вигляді фрагментів сучасної батиметричної карти гавані морського порту при високому та низькому рівнях води.

а) високий рівень води

б) низький рівень води

Рисунок 1. Гавань Ванкувер під час припливу і відливу [2]

Порівняння фрагментів батиметричних карт гавані Ванкувер (Канада) при високому рівні води під час припливу і при низькому рівні під час відливу

дозволяє виділити значущі для управління судном елементи підводного рельєфу, серед яких слід виділити:

- окремі області з глибинами, які значно перевищують навколишні;
- протяжні області з глибинами, що значно перевищують навколишні;
- простір між областями з глибинами, які значно перевищують оточуючі.

Батиметричні карти задовольняють найсуворішим вимогам за критеріями максимального змісту, забезпечення наочності представлення просторових об'єктів та читання карти при необхідності уточнення інформації щодо окремих об'єктів. Робота алгоритмів генералізації картографічної інформації забезпечує виконання вищезгаданих вимог при масштабуванні карти, забезпечуючи безшовний перехід.

Аналіз можливостей батиметричних карт для вирішення задач судноводіння у портових водах. Найважливіша функція навігаційної карти полягає у постачанні судноводія навігаційної інформацією, тобто. інформацією, одержуваної з навігаційної карти та використовуваної з метою судноводіння.

Рух судна при проведенні в портових водах схильний до впливу зовнішніх факторів, який має несприятливий вплив і неминуче призводить до змін параметрів руху судна, у бік відхилення від безпечного шляху і викликає необхідність виконувати коригування такого руху, причому параметри руху судна змінюються безперервно, як під впливом зовнішніх факторів, так і за рахунок виконання коригувальних дій судноводієм.

Застосування батиметричних карт підтримує поінформованість судноводія про навігаційну обстановку, що складається навколо судна навіть за відсутності плавучих запобіжних знаків та мінімальної кількості берегових знаків навігаційного обладнання та, таким чином, дозволяє приймати як оперативні, так і завчасні довгострокові рішення. При використанні батиметричних карт судноводій має можливість оцінювати не просто положення кромки фарватеру та межі небезпек, які являють собою небезпечні ізобати складної форми, а й особливості численних форм підводного рельєфу,

їх особливості, розташування та геометричні особливості найбільш глибоководної частини фарватеру.

Аналізуючи деталізацію відображення глибин, можна зробити висновок, що вона відповідає всім вимогам до повноти цих даних із боку судноводія, і навіть послідовності завдань, розв'язуваних судноводієм. При цьому відображення областей, що утворюються ізобатами поблизу судна, будуть зіставні з лінійними розмірами судна, що є важливим для оцінки навігаційної обстановки в короткостроковій перспективі. Зменшуючи масштаб для отримання інформації для довгострокової перспективи, карти генералізуються, поєднуючи області відмінних одна від одної глибин, виключаючи надмірне навантаження карти.

Висновки. Помилки, що допускаються судноводіями, при маневруванні на мілководді через сили гідродинамічної взаємодії корпусу судна з постійними або тимчасовими навігаційними небезпеками, можуть бути знижені або повністю виключені, за рахунок деталізованого подання ізобат, та їх аналізу. Використання батиметричних карт виключає необхідність оцінки конкретних глибин і дозволяє оцінювати, як підводний рельєф загалом, так і окремі його елементи, наприклад, донний рельєф, рельєф як поблизу кордонів, так і за межами фарватеру, де проявляється вплив мілководдя або гідродинамічної взаємодії з кромками фарватеру або окремими, що значно виступають в напрямку осі фарватеру, мілинами.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Bathymetric Maps. URL: <https://www.whiteclouds.com> (дата звернення 15.10.2025).
2. S-101: the next generation of Electronic Navigational Charts (ENCs). URL: <https://blog.geogarage.com/2025/02/s-101.html> (дата звернення 15.10.2025).

Науковий керівник: старший викладач кафедри навігації і управління судном Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» СТАРЦЕВ О. М.

УДК 551.515:656.615(262.5)

ОЦІНКА ВПЛИВУ ЦИКЛОНІЧНОЇ АКТИВНОСТІ НА БЕЗПЕКУ СУДНОПЛАВСТВА В ЧОРНОМУ МОРІ

Коротенін О. – курсант

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Вступ / Актуальність теми. Чорне море належить до регіонів із високою частотою циклонічної діяльності, що суттєво впливає на погодні умови, стан моря та безпеку судноплавства. Посилення штормової активності, зумовлене кліматичними змінами останніх десятиліть, підвищує ризики для морських перевезень, портової інфраструктури та навігаційних операцій.

Крім економічних ризиків, посилення штормової активності несе загрозу життю моряків та екологічну небезпеку внаслідок потенційних аварій, розливів нафти або втрати токсичних вантажів. Таким чином, оцінка впливу циклонічної активності є невід'ємною складовою забезпечення національної та регіональної морської безпеки та екологічного моніторингу.

Мета та завдання дослідження. Метою дослідження є оцінка впливу циклонічних процесів на безпеку та ефективність судноплавства в Чорному морі.

Основні завдання:

- проаналізувати просторово-часові особливості проходження циклонів над акваторією Чорного моря;
- визначити основні типи циклонів, що становлять загрозу для судноплавства;

- оцінити вплив погодних факторів, зумовлених циклонами, на швидкість, маршрут і витрати суден.

Основні результати. Для аналізу використано метеорологічні дані гідрометеорологічних станцій регіону та супутникові спостереження за період 2010-2024 рр. Встановлено, що найбільша циклонічна активність спостерігається у холодний період року, особливо в листопаді-березні. Порівняння сезонної (звичайні сезони) та річної частоти серій глибоких циклонів можна побачити на рисунку 1 [3]. Встановлено, що середній час перебування циклонічної системи над акваторією Чорного моря становить близько 2...3 діб. Циклони, що рухаються зі значною швидкістю (переважно Середземноморські), можуть перетинати акваторію лише за 24...36 годин, тоді як стаціонарні або повільні Балканські циклони можуть затримуватися, викликаючи тривалі шторми [2].

Рисунок 1. Сезонні та річні значення частоти інтенсивних ($Ri75$ та $Rd75$) та екстремальних ($Ri95$ та $Rd95$) циклонів у Чорноморському регіоні. Сигнатури даних представлені округленими значеннями [4]

Над акваторією Чорного моря найбільшу загрозу становлять три основні типи циклонічних систем. Найбільш небезпечними є Середземноморські циклони (*Mediterranean Cyclones*), які приносять сильні шторми, зниження

видимості та різкі зміни напрямку вітру. Це найбільш потужний і небезпечний тип циклонів для судноплавства у Чорному морі. Прямують з Середземномор'я, проходять через Балкани/Туреччину і виходять на західну та центральну акваторію моря. Ці системи схильні до інтенсифікації (глибшання), оскільки переміщуються над теплою водою. Сильні та затяжні шторми (вітер понад 20 м/с, хвилі 4...6 м і вище), сильні опади, різке зниження видимості та тривалість несприятливих умов (до 2...3 діб). Спричиняють найбільшу кількість аварій та суттєві затримки. Балканські (Континентальні) циклони (*Balkan Cyclones*) пов'язані із процесами циклогенезу в безпосередній близькості до моря, часто спричиняючи швидке погіршення погоди, що ускладнює маневрування та якірні операції. Північні та Північно-Західні (Холодні) циклони є менш глибокими, але викликають небезпечні явища через швидке охолодження повітря над морем, що призводить до швидкого намерзання води на надбудовах, що різко підвищує верхній вантаж та порушує остійність судна, створюючи критичний ризик перекидання [1].

Над акваторією Чорного моря циклонічні процеси генерують комплекс погодних факторів, насамперед сильний вітер і значне хвилювання, які мають прямий і кількісно вимірюваний вплив на операційну ефективність судноплавства, що підтверджується міжнародними дослідженнями та моделями гідродинаміки суден.

Вплив на швидкість руху суден є найбільш очевидним. Згідно з методологіями Міжнародної конференції з випробувань у дослідному басейні (ITTC), при входженні в зони, де вітер перевищує 15 м/с (7 балів за шкалою Бофорта), і висоті хвиль 4...6 м, судна змушені зменшувати хід. Це зменшення швидкості, відоме як *Speed Reduction*, відбувається як через зростання додаткового опору (*Added Resistance*), так і як навмисна дія екіпажу для уникнення структурних пошкоджень (зокрема, слемінгу – ударів носовою частиною об воду) та втрати остійності. Модельні оцінки та аналіз AIS-трекінгу

показують, що крейсерська швидкість суден середнього тоннажу в цих умовах знижується в середньому на 20...35 % [5].

Зниження швидкості прямо корелює з впливом на витрати палива. Для компенсації додаткового опору води та вітру і спроби підтримати плановий хід, двигуни працюють у неефективному режимі, що спричиняє зростання питомих витрат палива на 10...15 % порівняно з перевезенням у спокійних умовах. Це зростання збільшує операційні витрати та негативно позначається на екологічному сліді рейсу, що є важливим фактором в умовах міжнародних вимог *ІМО* щодо енергоефективності.

Вплив на маршрут є не тільки наслідком, але й інструментом мінімізації ризиків. Сильні циклони змушують судна виконувати обхідні маневри (*Detours*), збільшуючи фізичну довжину маршруту на 5...15 % для уникнення ядра шторму. Однак, згідно з дослідженнями в галузі метеорологічної оптимізації маршрутів (*Weather Routing*), таке завчасне планування дозволяє суднам рухатися довшим, але спокійнішим шляхом із вищою, безпечнішою швидкістю. У результаті, застосування оперативних прогнозів циклонічної активності та динамічної корекції маршрутів дозволяє загалом скоротити час рейсу на 8...12 % порівняно з ситуацією, коли судно змушене рухатися через шторм на зниженій швидкості або очікувати покращення погоди на рейді. Крім того, циклони призводять до затримок у портах, оскільки вітер понад 17 м/с унеможливорює безпечні швартовні та вантажно-розвантажувальні операції, спричиняючи простої до 48 годин і порушуючи логістичні ланцюги. Таким чином, вплив циклонів є комплексним: він не лише підвищує ризики, але й вимагає інтеграції передових навігаційних технологій для підтримки економічної ефективності [4].

Висновки.

- Циклонічна активність є одним із ключових факторів ризику для судноплавства в Чорному морі.

- Найбільший негативний вплив мають середземноморські та південно-балканські циклони.
- Врахування прогнозів циклонічної діяльності при плануванні рейсів підвищує безпеку та ефективність судноплавства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Балабух В. О. Особливості розвитку циклонів в теплий і холодний періоди над Україною та Чорноморським регіоном // Наукові праці.– 2018.– С. 113–120.
2. Клімова І. П. Циклонічні процеси над Чорним морем і їх вплив на штормову активність // Український географічний журнал.– 2022.– № 4.– С. 25-32.
3. Морозов В. М. Гідрометеорологічні умови Чорного моря.– Одеса: Астропринт, 2018.– 276 с.
4. Maslova V. N., Voskresenskaya E. N. Intense cyclones in the Black Sea region: change, variability, predictability, and manifestations in the storm activity.– 2020.
5. Papanikolaou A., et al. Review of ship performance in severe weather conditions and weather routing optimization.– 2020.

Науковий керівник: старший викладач кафедри навігації і управління судном Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» ЧЕРОЙ Л. І.

УДК 656.6

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ СУДНОПЛАВСТВА НА МОРСЬКОМУ ТА ВНУТРІШНЬОМУ ВОДНОМУ ТРАНСПОРТІ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ВПЛИВУ ЛЮДСЬКОГО ФАКТОРУ

Кравченко В. А. – курсант

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Морський та внутрішній водний транспорт відіграє ключову роль у світовій економіці: понад 80 % міжнародної торгівлі здійснюється водним шляхом. Зі зростанням кількості суден і обсягів перевезень дедалі важливішими стають заходи щодо підвищення безпеки судноплавства. При цьому людський фактор залишається вирішальним у причині аварій: за дослідженнями, практично немає випадків аварій, що не включають елемент помилки людини. Особливо це стосується України: через воєнну блокаду морських портів постало завдання підвищити безпеку не лише на морі, а й на Дунаї. Метою роботи є узагальнення наукових даних для формування заходів із вдосконалення системи безпеки судноплавства з урахуванням ролі людини.

Людський фактор у морському судноплавстві. Багато міжнародних досліджень підтверджують, що людські помилки спричиняють більшість морських аварій (за різними оцінками – від 75 % до 96 % всіх випадків за дослідженнями Міжнародної морської організація (IMO) та Європейського агентства морської безпеки (EMSA). Згідно з оглядовими матеріалами, «практично не існує аварій, які не містили б елементи помилкових дій людини». Українські науковці також констатують, що «практика мореплавства показує: більшість аварійних випадків трапляється через присутність людського фактору». Основними компонентами людського фактора є втома екіпажу, помилки при ухваленні рішень, погана комунікація і недотримання процедур. Зокрема, відмічено, що наслідки впровадження автоматизації можуть давати зворотний ефект через «комп'ютерну самовпевненість» – зниження

уваги операторів до процесу управління. Важливо, що навіть при розвинутій техніці й нормативних стандартах негативний вплив людського фактора залишається значущим і вимагає уваги.

Людський фактор у внутрішньому водному транспорті. Для річкового та каналного судноплавства (внутрішніх водних шляхів) дослідження дають схожі висновки. Зокрема, експерти Європейської платформи внутрішнього судноплавства встановили, що людські чинники спричиняють приблизно 70...80 % аварій на внутрішніх водах. Серед найбільш поширених причин виділяються такі фактори:

- недостатня комунікація: 96 % капітанів опитаних вказують, що неякісне спілкування між суднами (обмежене використання стандартних протоколів *VHF*, мовні бар'єри) суттєво підвищує ризик аварій.

- кваліфікація екіпажу: 94 % респондентів відзначили, що обмежені навички і досвід екіпажу є важливою причиною інцидентів; немає практики регулярного перепідготовки інженерного та навігаційного складу.

- втома та стрес: організаційні чинники (тривалий робочий день, мультитаскінг, незбалансовані графіки) призводять до перевантаження екіпажу. Опитування підтверджують, що втома і стрес фігурують як значущі причини аварій.

Таким чином, аналіз аварій внутрішніх вод підкреслює, що комунікаційні проблеми, навчання персоналу та управління ресурсами екіпажу є ключовими в мінімізації людських помилок.

Проблеми сучасної системи безпеки. Незважаючи на розвинені регуляторні системи (наприклад, Кодекс *ISM* від *IMO*), існують значні прогалини. По-перше, нормативно-правове середовище потребує оновлення: відзначається «незавершеність нормативно-правових актів і дефіцит відповідних міжнародних стандартів», що створює нормативну невизначеність. По-друге, самі існуючі системи управління безпекою (СУБ) часто зосереджені на розслідуванні інцидентів, а не на профілактиці помилок. Компенсацією

цього є розвиток культури безпеки: в середовищі з недовірою до повідомлень про проблеми знижуються можливості раннього випередження аварій. Таким чином, технічна досконалість суден й обладнання не усуває проблем людського фактора, якщо не поєднувати це з організаційно-управлінськими змінами.

Напрями вдосконалення системи безпеки. Для підвищення безпеки судноплавства на морі й на річках пропонуються такі заходи.

- Навчання та тренування екіпажу: регулярне підвищення кваліфікації з використанням сучасних методів (симулятори, віртуальна реальність, електронне навчання за стандартами *STCW*). Залучення судноплавних компаній до підготовки офіцерів і практична стажування на судні сприятимуть кращому засвоєнню навичок.

- Удосконалення комунікації: стандартизовані протоколи зв'язку і спільна «наукова» мова на суднах, що зменшує ризики неправильного тлумачення повідомлень. Розробка єдиних рекомендацій з мовної підготовки екіпажу та використання *VHF*-позивних.

- Управління втомою та стресом: введення розумних графіків чергувань і регламентація робочого часу для запобігання перевтомі екіпажу. Контроль навантажень, підтримка здоров'я моряків та запобігання «мультизадачності» у критичні моменти допомагають уникати помилок через зосередженість і втому.

- Розвиток культури безпеки: впровадження систем звітування про нештатні ситуації, заохочення відкритої комунікації та врахування людських нетехнічних навичок (*Teamwork, Communication, Leadership*) при оцінці екіпажу. Поведінкові програми безпеки (*Behavioral-Based Safety*) і компетенційні тести спрямовані на формування проактивного ставлення екіпажу до безпеки.

- Адаптація технологій і стандартів: поступова інтеграція новітніх технологічних засобів (наприклад, розширена реальність для тренінгів) при дотриманні принципу поміркованої автоматизації. Паралельно необхідно розвивати нормативні документи *IMO/EMSA* (оновлення Кодексу *ISM*,

удосконалення вимог Кодексу *STCW*) і місцеві норми, щоб вони враховували психофізіологічні особливості екіпажу.

Висновки. Людський фактор відіграє центральну роль у безпеці судноплавства: велика частина аварійних ситуацій на морі й на внутрішніх водах викликана помилками екіпажів. Аналіз цих чинників показує, що найефективнішим є комплексний підхід до безпеки, який поєднує технічні засоби та організаційно-управлінські заходи. Зокрема, необхідно одночасно вдосконалювати нормативну базу й систему підготовки моряків, запроваджувати системи оцінки людського фактора та культуру безпеки. Такий комплексний розвиток системи безпеки на морському та внутрішньому транспорті дозволить суттєво знизити аварійність і забезпечити надійний захист людей, навколишнього середовища та вантажів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Viral Study in the Modern Era. *Journal of Viral Research*. 2025. Vol. 30, no. 1. P. 1–10. URL: <https://vt.duit.in.ua/index.php/home/article/view/300> (date of access: 10.10.2025).
2. RSIS International. URL: <https://rsisinternational.org/> (date of access: 10.10.2025).
3. Inland Waterway Transport. URL: <https://www.inlandwaterwaytransport.eu/>. (date of access: 10.10.2025).
4. Conference on Computer Modelling and Simulation. Open Access CMS Conferences. URL: <https://openaccess.cms-conferences.org/> (date of access: 10.10.2025).
5. Halldale. URL: <https://www.halldale.com/> (date of access: 10.10.2025).

Науковий керівник: старший викладач кафедри навігації і управління суднами Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» ШУЛЬГА Ю.М.

УДК 656.61

АНАЛІЗ РОЗВИТКУ СТАНДАРТІВ ЕЛЕКТРОННО-КАРТОГРАФІЧНИХ НАВІГАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Кройтору В. М. – курсант

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Історично електронна картографія з'явилася у середині вісімдесятих років минулого сторіччя. Вона була стандартною паперовою картографією, переведеною в електронний формат графічних файлів. Відповідно до специфікації структура та формат такого документа має бути однаковими для всіх електронних носіїв, проте велика кількість компаній, які взялися за виготовлення електронних навігаційних карт, спричинила виникнення різних форматів файлів, які в цілому розділилися на растровий та векторний формати графічних даних.

Растровий формат має на увазі створення фотографічної копії паперової карти, а векторний – створення бази об'єктів, кожному з яких відповідає певний вектор координати. Для візуалізації тієї чи іншої карти на моніторі необхідна відповідна програма, а стосовно судна, на карту, що відображається, повинна накладатися інформація про його координати, координати сусідніх суден та інші особливості регіону. Така система повинна дозволяти будувати графічний маршрут, доповнювати карту новими даними та відображати істинне положення судна щодо оточення та всього простору.

Таким обладнанням стали картплотери. Разом з ними отримали розвиток електронні картографічні системи (ЕКС), що дозволяють підключати навігаційні прилади, наприклад, супутникові антени, радіолокаційні станції (РЛС), ехолоти, компаси та інше суднове обладнання. Наявність вичерпної інформації про параметри руху судна в одній системі наділяє її обчислювальною потужністю та здатністю прорахувати багато варіантів руху,

пов'язаних із проходженням маршруту. Система може і повинна подавати різні сигнали про наявність небезпек, часу до поворотної точки і т. д.

Автоматизація контролю над рухом судна значною мірою усуває ризик людського фактору під час прийняття рішень на ходовому містку. Проте, до середини 90-х років Міжнародна морська організація (ММО – *IMO*) не дозволяла відкласти паперові карти, використання яких було обов'язковим паралельно з електронною системою. Цей час став відправною точкою для зародження нового покоління так званих електронно-картографічних навігаційно-інформаційних систем ЕКНІС (*ECDIS*) для регламентування роботи яких Міжнародною гідрографічною організацією (МГО) було створено стандарт *S-57*.

ЕКНІС є важливим елементом у розробці та реалізації концепції е-навігації. Згідно з визначенням Міжнародної асоціації навігаційного забезпечення мореплавства і маякових служб (МАМС – *IALA*) система заслуговує уваги, оскільки серйозно змінює способи суднової навігації [1].

ЕКНІС використовує цифрові векторні дані, внаслідок чого традиційні паперові карти можна замінити на більш універсальний електронний продукт, якій містить різні дані позиціонування та вхідні, такі як дані Глобальних навігаційних супутникових систем (ГНСС), Диференційних глобальних навігаційних супутникових систем (ДГНСС), Автоматичної ідентифікаційної системи (АІС), РЛС, ехолота, компаса, електронних карт, навігаційних видань, змін до карт, а також інформацію про припливи та метеорологічну інформацію.

Експлуатаційні вимоги до ЕКНІС визначено Міжнародною морською організацією спільно з Міжнародною гідрографічною організацією. Директива ММО А.817 (19) із змінами, внесеними Директивою *MSC.64* (67) та Директивою *MSC.86* (70), дозволяє морським адміністраціям прийняти ЕКНІС як законний еквівалент паперових карт, які необхідно мати на борту суден відповідно до вимог глави V Конвенції СОЛАС.

ЕКНІС містить два ключові функціональні елементи:

- затверджену систему обробки даних (або блок);
- електронні навігаційні карти (ЕНК), які представлені національною гідрографічною службою та відповідають стандартам, встановленим третім виданням спеціальної публікації МГО 57 (S-57).

Незважаючи на те, що блок ЕКНІС може зчитувати інші форми електронних карт, без офіційних ЕНК він перестає бути сумісною системою.

До електронних карт, які не відповідають S-57, відносяться:

- растрові навігаційні картки (РНК), які фактично є електронними копіями паперових карт;
- електронні карти, видані не національною гідрографічною службою або які не відповідають стандарту S-57.

Якщо картографічна інформація у потрібній формі (видана національною гідрографічною службою та відповідає стандарту S-57) недоступна, то деяке обладнання ЕКНІС може працювати в режимі системи відображення растрової карти, але при цьому обладнання ЕКНІС має використовуватися разом із відповідним набором актуальних паперових карт.

Кількість видань стандарту S-57 показує, наскільки складним був процес проходження ідеї єдиного картографічного устрою в життя, і який час необхідно, щоб виробники відповідного програмного забезпечення могли реалізувати всі положення видання. Тому кожне з видань «заморожувалося», як правило, на чотирирічний термін, щоб надати можливість галузі пристосуватися до нормативних вимог. Останнє видання S-57 відбулося на рубежі тисячоліть, і відразу за цим почав розроблятися стандарт S-100.

У відповідь на виклики сучасності МГО розробила стандарт S-100 «Універсальна модель гідрографічних даних», який був опублікований 1 січня 2010 р. як міжнародний стандарт морської геопросторової інформації і став основою для розробки нових стандартів, зокрема S-101 – специфікація електронних навігаційних карт (ЕНК) наступного покоління.

Нині на основі стандарту *S-100* розробляються різноманітні специфікації, продукти та послуги. Так, МГО розробляє специфікації *S-101 – S-129* (навігаційна обстановка), зокрема *S-101* «Електронна навігаційна карта (ЕНК)», *S-102* «Батиметрична поверхня» тощо.

МАМС працює над розробкою специфікацій *S-201–299*, серед яких *S-201* «Інформація про засоби навігаційного обладнання», *S-210* «Формат обміну даними між службами регулювання руху суден». Перед Міжурядовою океанографічною комісією (*IOC*) стоїть завдання з розробки специфікацій щодо своєї сфери діяльності (*S-301 – S-399*). Спираються на *S-100* при розробці своїх галузевих специфікацій й інші організації. Так, Робоча група з узгодження ЕНК річкових шляхів (*IEHG*) працює над *S-401* «ЕНК внутрішніх водних шляхів», Спільна технічна комісія *IOC – S-411* «Інформація про льоди» та Всесвітня метеорологічна організація з океанографії та морської метеорології (*JCOMM*) – *S-412* «Погодний оверлей». Отже, новий стандарт *S-100* «Універсальна модель гідрографічних даних» став базовим стандартом для розробки цілої низки специфікацій для різних сфер діяльності, тією чи іншою мірою пов'язаних з гідрографією [2].

S-100 незрівнянно гнучкіше *S-57*, і знаходиться поза будь-якими рамками, що накладаються на формат коду інформації. Наочність, що забезпечується *3D*, часовими параметрами, високощільною батиметрією та іншими компонентами *S-100* перетворює ЕКНІС на пристрій, що трансформує об'єктивну реальність на максимально стислу картину, що містить вичерпну інформацію про всі нюанси можливого руху судна. Прийняття рішень з урахуванням такої обчислювальної потужності з можливостями прорахувати будь-які параметри руху судна за різних умов може перетворитися на формальність вже у найближчому майбутньому.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Керівництво IALA-MAMC з навігаційного забезпечення мореплавства. URL: <https://hydro.gov.ua> (дата звернення 22.09.2025).
2. Стандарт S-100. Перспективи розвитку гідрографічних даних. URL: <https://hydro.gov.ua/?p=908> (дата звернення 22.09.2025).

Науковий керівник: старший викладач кафедри навігації і управління судном Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» СТАРЦЕВ О. М.

УДК 629.5.015.4

**АНАЛІЗ ПРИЧИН АВАРІЙ ТРАНСПОРТНИХ СУДЕН В ЧОРНОМУ
МОРІ (НА ПРИКЛАДІ Т/Х «ARVIN»)**

Кутас І. – курсант

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Вступ. Аварійність суден у Чорному морі дуже часто пов'язана зі втратою суднами загальної поздовжньої міцності. Частіше за все це стосується суден обмеженого району плавання – змішаного або самохідних суден внутрішнього плавання, яким у спокійних погодних умовах надається разовий дозвіл на вихід в морський рейс. Суховантажне судно т/х «Волго-Балт 189» (остання назва – т/х «ARVIN») побудоване на верфі в м. Комарно (Словаччина) у серпні 1975 року. Усього для СРСР з 1973 по 1985 рік було збудовано 78 подібних однотипних суден, 57 з них досі в експлуатації. Конструкція їх розрахована на експлуатацію під час літньої навігації і не передбачає плавання під час зимових штормів. Катастрофа т/х «ARVIN» у 2021 році в Чорному морі, що супроводжувалася переломом корпусу, слугує наочним випадком втрати поздовжньої міцності. На основі детальних розрахунків, подібних до тих, що

проводилися для т/х «Волго-Балт 189» (проект 2-95A/R), можливо визначити, які саме розрахункові критерії були порушені, що призвело до руйнування.

При цьому перевірка критеріїв остійності т/х «ARVIN» показала позитивні результати та гарний запас характеристик остійності (рис. 1).

Рисунок 1. Діаграма статичної остійності та критерій погоди т/х «ARVIN» в стані завантаження на час аварії

Розрахунок поздовжньої міцності є обов'язковою вимогою перед виходом у рейс для суден вказаного класу.

Загальна концепція поздовжньої міцності: корпус судна розглядається як тонкостінна балка змінного по довжині складного профілю на пружній основі. В процесі завантаження судна формується загальний поздовжній вигин корпусу на тихій воді, до якого під час руху в умовах морського хвилювання додається додатковий вигин від постійної зміни постановки судна на хвилю. Розрізняють два основні види згину:

Прогин (Sagging): Середня частина судна опускається вниз, а ніс і корма піднімаються. Максимальний прогин спостерігається, коли гребені хвиль підтримують ніс і корму, а середина судна знаходиться у западині між хвилями.

Перегин (Hogging): Середня частина судна піднімається вгору, а ніс і корма опускаються. Максимальний перегин виникає, коли гребінь хвилі припадає на середину судна.

Стандартна процедура оціночного розрахунку: розрахунок включає обчислення сумарного згинального моменту в районі міделя $M_{зг}$ як алгебраїчної суми наступних компонентів.

1 – Моменту від ваги порожнього судна $M_{пор}$: для т/х «ARVIN» він визначається за формулою $M_{пор} = 0,126 \cdot D_{пор} \cdot L_{пп}$.

2 – Моменту від сил підтримки на спокійній воді $M_{сп}$: він залежить від коефіцієнта $k_{сп}$, який, своєю чергою, розраховується на основі коефіцієнта повноти обводів $\varphi = \frac{\delta}{\beta}$.

3 – Моменту від мас дедвейту $M_{дв}$: ця складова піддається регулюванню. Розрахунок здійснюється шляхом підсумовування моментів усіх вантажів, запасів і баласту відносно міделя $M_{Dw} = \sum P_i \cdot |x_{g_i}|$.

Фактори, що спричинили перевищення допустимих навантажень на «ARVIN».

– Неправильний розподіл вантажу – основна причина перевищення моменту, що вигинає.

– Перевантаження середніх трюмів: у випадку з т/х «ARVIN», концентрація вантажу (селітри) у трюмах 2 і 3 (шпангоути 53-96 і 106-148) створювала значний згинальний момент, що викликає прогин. Віддаленість центрів ваги цих трюмів ($x_{g_i} = 22,8$ м і $-8,7$ м) від міделя робить їхній внесок у загальний момент M_{x_i} значним.

– Недостатнє заповнення крайніх трюмів: Порожні або частково завантажені трюми 1 (ніс) і 4 (корма) не забезпечували потрібного компенсуючого моменту, що посилювало ефект прогину.

Співставлення з допустимими значеннями. Для т/х «ARVIN» розраховується допустимий згинальний момент на спокійній воді $M_{доп}$. Для суховантажних суден при перегині він становить $M_{доп} = 0,0205 \cdot B \cdot L^{2,3}$. Розрахункове значення для т/х «ARVIN» становить близько $M_{доп} = 395\ 000$ кНм.

Якщо фактичний сумарний момент $M_{зг}$ на т/х «ARVIN» перевищив цей показник, корпус вже на спокійній воді перебував у критичному стані. У такому разі навіть незначне додаткове навантаження від хвиль призвело б до катастрофи.

Вплив хвильових навантажень. Дія хвильового моменту: розрахунок на спокійній воді є базовим. Фактичне навантаження в морі складається з суми моменту на спокійній воді та хвильового моменту. Останній не врахований в розрахунку момента від сил дедвейту, але є важливим для оцінки при проектуванні.

Судно, що вже перебуває в стані значного прогину через нерівномірне завантаження, під час потрапляння на хвилю, що викликає перегин, відчуває різку зміну знака навантаження. Цей циклічний процес може спричинити динамічні навантаження, що значно перевищують статичні.

Матеріал корпусу піддається втомі. Концентрація напружень в районі міделя, особливо в місцях конструктивних слабкостей (отвори, виходи труб), могла призвести до утворення тріщин.

Роль штормової погоди в Чорному морі: швидкі та сильні шторми в регіоні створили для т/х «ARVIN» екстремальні умови – хвилі, що здатні створити максимальний хвильовий згинальний момент. Сукупність цього фактору з вже існуючим надмірним моментом на спокійній воді і призвела до переламу.

Висновок. Аварія т/х «ARVIN» з великою ймовірністю стала наслідком порушення вимог забезпечення поздовжньої міцності. Аналіз аналогічних розрахунків для суден серії «Волго-Балт 189» дозволяє зробити наступні висновки.

Складання вантажного плану є дуже важливим етапом. Неправильний розподіл вантажу (перевантаження середніх трюмів) призвело до виходу судна в море з надмірним згинальним моментом на спокійній воді, що міг наблизитися або навіть перевищувати допустимі значення.

Хвильові навантаження стали останнім фактором. Динамічне навантаження від штормових хвиль Чорного моря, додане до вже напруженого корпусу, викликало втому металу і руйнування в найбільш вразливій області – міделевому перерізі.

Отже, навіть без урахування інших факторів, таких як інтенсивність руху або помилки в маневруванні, порушення інженерних розрахунків при плануванні завантаження, є найбільш вірогідною причиною аварії судна.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. International Maritime Organization (IMO). Casualty Investigation Code.
2. DNV GL Rules for Classification: Hull Structural Design Based on the 1st Principles.
3. Paik, J.K. Ultimate Limit State Design of Steel Plated Structures. Elsevier, 2018. DOI 10.1002/9781119367758.
4. Власні матеріали та аналітичні звіти з катастрофи M/V ARVIN, 2021.

*Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент, завідувачка
кафедри інженерних дисциплін Дунайського інституту Національного
університету «Одеська морська академія» ТАРАСЕНКО Т. В.*

УДК 629.123

СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ДЛЯ БЕЗПЕКИ СУДНОПЛАВСТВА В УМОВАХ ТЕРОРИСТИЧНИХ АТАК І НАПАДІВ ПІРАТІВ

Маслов К. С. – курсант

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Сьогодні питання безпеки морського судноплавства посідає ключове місце. Тероризм та піратство на морі – одні з найнебезпечніших форм злочинності. На сучасному етапі ці явища суттєво дестабілізують нормальний розвиток морського судноплавства і впливають на міжнародні відношення,

СЕКЦІЯ № 1. Вдосконалення шляхів та методів підвищення рівня безпеки судноплавства

особливо під час воєнних дій. Реальні можливості морських терористів як на тактичному, так і стратегічному рівні створюють комплексну загрозу безпеці в міжнародному масштабі для морського судноплавства.

Велика загроза безпеці у сучасних реаліях пов'язана з терористичними атаками на порти України під час війни, яку розв'язала росія. З лютого 2022 року українські порти зазнають регулярних ударів ракетами, авіацією та морськими дронами. Російські атаки на морські судна в портах України здійснюються за допомогою ракет, дронів, морських мін та безекіпажних катерів, внаслідок чого пошкоджено щонайменше 13 суден. Найбільше інцидентів сталося у липні та серпні 2025 року. Атаки фіксували в портах Одеси, Чорноморська, Ізмаїла та в гирлі Дунаю.

01.03.25 – балкер «*SUPER SARKAS*» (прапор Сьєрра-Леоне) та контейнеровоз «*MSC LEVANTE F*» (прапор Панами) були атаковані балістикою в Одеському МТП;

11.03.25 – балкер *MJ Pinar* (прапор Барбадосу) в Одеському порту пошкоджений внаслідок балістичної атаки, загинуло 4 члени екіпажу.

03.07.25 – балкер *AJ ROSE* під прапором Сент-Кітс і Невіс був також пошкоджений в Одеському порту, загинуло двоє членів екіпажу.

23.07.25 – в гирлі Бистрому р. Дунай стався підрив цивільного судна-земснаряда «Інгульський», що належить ДП «Адміністрація морських портів України». Загинуло троє членів екіпажу.

20.08.25 – танкер-хімовоз/продуктовоз *Excellion* (прапор Панами) був серйозно пошкоджений в результаті атаки ударних БпЛА на портовий нафтовий термінал в Ізмаїльському порту, ударною хвилею та наступною пожежею.

31.08.25 – суховантаж *NS Pride* (прапор Белиз) отримав пошкодження внаслідок підриву на невідомому боєприпасі при виході з порту «Чорноморськ».

Починаючи з липня 2022 і до цього часу продовжуються систематичні удари по портам Одеса, Чорноморськ та Південний. Пошкоджено склади, термінали, знищено сотні тонн зерна, що шкодить не лише Україні, а й глобальним продовольчим постачанням.

Ще один приклад терористичних дій щодо морських суден за останні два роки – це активна діяльність єменського угруповання «Ансар Аллах», відомого як хусити. Вони атакують судна в районі протоки Баб-ель-Мандеб (Ємен), що є важливим морським шляхом до Суецького каналу. Ці атаки розпочалися з листопада 2023 року і, як стверджують хусити, є відповіддю на дії Ізраїлю в Секторі Гази та підтримкою палестинців.

Станом на кінець січня 2025 р. бойовики здійснили 472 напади на судна та Ізраїль, а також атакували більше сотні суден у Червоному морі, Аденській затоці та Аравійському морі, потопивши два з них: т/х «*Rubymar*» вантажне судно під прапором Беліза, що належить Великобританії добрив, а також т/х «*Tutor*», балкер для перевезення вугілля, що належить Греції, під прапором Ліберії.

У серпні 2024 року хусити атакували інше судно – зареєстрований у Греції танкер «*Sounion*», який перевозив 150 000 тон сирої нафти. Розлив нафти міг легко відбутися, але європейська рятувальна операція доставила судно до безпечного місця.

З кінця 2023 року до початку 2025 року внаслідок нападу хуситів у Червоному морі постраждало більше сотні суден, що призвело до зростання транспортних витрат і викликало міжнародну військову відповідь. США та їхні союзники розпочали операцію для захисту судноплавства та завдали ударів по військових об'єктах хуситів.

Піратство, яке стало реальністю нашого часу, також є сучасним викликом для світового судноплавства. З 2022 року піратська активність знову зростає, перетворюючись на глобальну проблему, яка загрожує не лише окремим судам, а й усій світовій економіці. Це озброєні групи, які заробляють мільйони доларів

на шантажі та викупах. За даними Міжнародного морського бюро (*ІМВ*), за останні роки зафіксовано стабільно високу кількість нападів на судна. У 2022 р. – 115 підтверджених випадків піратства та збройних нападів, у 2023 р. – 120 інцидентів, 2024 рік – 113 випадків, за 9 місяців 2025 року – вже понад 70 інцидентів та тенденція до зростання. З них приблизно 30...40 % відбуваються у Південно-Східній Азії, близько 25...30 % – в Африці, решта – у Південній Америці та Індійському океані. Щороку десятки моряків викрадають, а сотні стають заручниками. Загальна сума викупів, виплачених піратам з 2022 року, оцінюється експертами у понад 100 мільйонів доларів. Це гігантські гроші, які живлять нелегальні збройні угруповання.

Останні кілька років активна діяльність піратів спостерігається в районі Сомалі. У 2023-2024 роках біля узбережжя Сомалі та в Аденській затоці зафіксовано щонайменше 15 спроб захоплення суден. У грудні 2023 року вантажне судно, що прямувало під прапором Ліберії, було захоплене озброєною групою приблизно за 400 морських миль від узбережжя Сомалі. На борту було 17 членів екіпажу – громадяни Індії та Філіппін. Цей випадок став сигналом: регіон, який вважали заспокоєним, знову небезпечний. Причина проста: бідність, відсутність влади у прибережних зонах та можливість швидко заробити на викупах. Залишається все ще небезпечною Гвінейська затока. За даними *ІМВ* у 2022 році сталося 45 нападів, у 2023 р. – 52 випадки, у 2024 р. – близько 50 інцидентів, з яких майже половина супроводжувалася викраденням екіпажу.

У серпні 2023 року біля берегів Нігерії пірати атакували танкер *Monjasa Reformer*. Вони захопили шістьох членів екіпажу, відвезли їх на катерах у прибережні джунглі і вимагали викуп. За два тижні моряків звільнили, але за це судновласники заплатили мільйони доларів. Гвінейські пірати діють не хаотично. Вони мають базу постачання, зброю, зв'язку на березі. Саме тут піратство перетворилося на «економіку викрадень» – людей крадуть як валюту.

Новий формат піратства – технології та координація. Сучасні пірати – не просто бандити з автоматами. Вони використовують *GPS*, радари, шифровані канали зв'язку, супутникові телефони. У деяких випадках у них є навіть дрони-розвідники, що дозволяють відстежувати заздалегідь судна. Є випадки, коли напади координувалися через *Telegram*-групи. Деякі банди одержують інформацію про маршрути суден від корумпованих працівників портів чи страхових компаній.

Сучасні пірати XXI століття працюють по бізнес-моделі: інвестор (постачає зброю та човни), оператор (планує напад), виконавці, переговорник (веде контакт із судновласниками та ЗМІ). Кожна піратська атака – це не просто кримінальна подія, це удар для міжнародної торгівлі. Підвищуються страхові тарифи перевезення, компанії змушені змінювати маршрути, збільшуючи шлях на сотні миль, моряки зазнають психологічного стресу, відмовляються працювати на небезпечних напрямках. За даними Міжнародної морської організації (*IMO*), у 2024 році збитки від піратства становили понад 1,5 мільярда доларів – включаючи викупи, простої та страхові виплати.

Основними методами боротьби та протистояння терористичним і піратським нападам можна назвати: посилення міжнародного співробітництва для обміну розвідданими та спільних патрулів, створення загальної бази даних усіх нападів та підозрюваних, інвестування в безпеку портів та захист екіпажів суден, забезпечення інформування – замовчування нападів лише допомагає злочинцям. На сьогодні у небезпечних зонах чергують міжнародні місії: Операція *Atalanta* (ЄС) – біля берегів Сомалі, Комбіновані сили 151 – в Аденській затоці, Африканська місія з безпеки на морі (*Yaoundé*) – у Гвінейській затоці, спільні патрулі Сінгапуру, Малайзії та Індонезії в Азії.

Терористичні атаки порушують свободу судноплавства у морських регіонах, таких як Чорне, Червоне моря, підвищують вартість судноплавства та порушують світову логістику морських перевезень. Піратство – це не просто кримінал, це показник слабкості систем безпеки та нерівності. І якщо людство

не об'єднається, щоб зупинити його, то океан, який годує мільярди людей, перетвориться на поле страху.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. 2024 Annual IMB Piracy and Armed Robbery Report. [Електронний ресурс] /URL: <https://www.ukpandi.com/news-and-resources/news/article/2024-annual-imb-piracy-and-armed-robbery-report/>
2. IMO Resolution FAL.17(48) adopted on 12 April 2024 revised Guidelines for the prevention and suppression of the smuggling of wildlife on ships engaged in international maritime traffic. Електронний ресурс] / URL: <https://wwwcdn.imo.org>
3. Maritime piracy dropped in 2024, but crew safety remains at risk. Електронний ресурс] / URL: <https://icc-ccs.org/maritime-piracy-dropped-in-2024-but-crew-safety-remains-at-risk/>
4. report 248 / middle east & north Africa 21 March 2025 Calming the Red Sea's Turbulent Waters. Електронний ресурс] / URL: <https://www.crisisgroup.org>

Науковий керівник: старший викладач кафедри суднових енергетичних установок і систем Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» МАЗУР Т. М.

UDC 629.12(510) + 621.396:656.61

RESEARCH AND PROSPECTS OF THE IMPLEMENTATION OF THE CHINESE BEIDOU SATELLITE NAVIGATION SYSTEM AND ITS TRANSFORMATIVE IMPACT ON MODERN SHIPPING

Reznichenko V. – cadet

Danube Institute of the National University «Odesa Maritime Academy»

The following study presents an analysis of China's BeiDou satellite navigation system and its transformative impact on modern maritime navigation. Based on a large-scale data sample from 2018-2024, collected from over 1,000 vessels of various

types and classes, a comprehensive assessment of the system's technical characteristics, operational benefits, and potential limitations in real-world operating conditions is conducted.

Technical tests confirm that BeiDou provides high-precision positioning with an error of 2.6-3.6 meters in standard operation mode, which significantly exceeds the basic requirements of the International Maritime Organization (IMO) for the accuracy of navigation systems. When using a network of ground correction stations, the positioning accuracy increases to 1 meter, which opens up new opportunities for precision navigation in difficult conditions, including narrowness and port waters. Experimental studies conducted in various geographical regions and meteorological conditions demonstrate the high stability of the system under the influence of ionospheric disturbances, magnetic storms and other environmental factors.

Thus, Yang et al. (2020) emphasize the importance of diversifying navigation solutions and ensuring technological independence of maritime transportation in the current geopolitical situation [1]. Zhang & Liu (2019) [2] note that the Chinese BeiDou system, having completed its global deployment in 2020, represents a fundamentally new approach to solving these problems. Wang et al. (2021) note that, unlike traditional GPS and GLONASS systems, BeiDou uses an innovative three-level satellite constellation architecture [3]. Chen et al. (2020) confirm that such an architecture provides increased reliability and accuracy of positioning in difficult geographical conditions [4].

The development of global maritime trade and the rapid growth of shipping safety requirements create fundamentally new challenges for navigation technologies in the 21st century. According to the International Maritime Organization (IMO), the annual volume of maritime transport exceeded 11 billion tons in 2023, which requires the implementation of more reliable and accurate navigation systems. Yang et al. (2020) in their fundamental study emphasize the critical importance of diversifying navigation solutions and ensuring technological independence of maritime transport

in the current geopolitical situation, especially given the growing competition between the world's maritime powers [1].

Zhang & Liu (2019) in their work analyze in detail the stages of development of the Chinese BeiDou system, which represents a fundamentally new approach to solving modern navigation problems. The researchers note that the system has gone through three stages of development: BeiDou-1 (2000-2012), which provided coverage of the territory of China; BeiDou-2 (2012-2020), which expanded the coverage area to the Asia-Pacific region; and finally, BeiDou-3, which provides global coverage using 35 satellites for various purposes [2].

Chen et al. (2020) based on large-scale field tests confirm that this architecture provides increased reliability and accuracy of positioning, including urban canyons, mountainous terrain and polar regions. Their studies, conducted on the basis of 50 test vessels of various classes, demonstrated that the BeiDou system provides stable determination of coordinates with an accuracy of up to 1 meter in 95 % of cases when using the high-precision mode [4].

Zhao et al. (2023) extend the understanding of BeiDou capabilities by exploring its integration with artificial intelligence technologies. They demonstrate how the system can be used to create intelligent maritime traffic management systems that automatically adapt to changes in navigational and weather conditions [5]. Their research results show that using machine learning to process BeiDou data can improve the accuracy of vessel trajectory prediction by 30-40 % compared to traditional methods.

Brown & Smith (2023) conduct a comparative analysis of the cost-effectiveness of implementing BeiDou on commercial vessels of different classes. Their calculations show that despite the initial equipment costs, the use of the system allows for significant fuel savings (up to 5-7 %) due to route optimization and reduced downtime in ports [6]. In addition, increased navigation reliability reduces the risk of accidents and the associated insurance costs.

Kim et al. (2024) explore the prospects for using BeiDou in the context of the development of autonomous navigation [7]. They note that the high accuracy and reliability of the system, as well as its additional services, such as short message transmission and search and rescue functions, create the necessary technological basis for the safe operation of unmanned vessels.

All these studies form a comprehensive picture of the current state and development prospects of the BeiDou system, confirming its significant potential for transforming the maritime industry. Most importantly, the system not only provides an alternative to existing navigation solutions, but also offers innovative functions and services that meet the challenges of the digital era in maritime navigation.

An important aspect of the research is to study the potential for integrating BeiDou with existing navigation technologies, which will allow assessing the possibilities of creating comprehensive navigation solutions. In parallel, an analysis of the economic feasibility of implementing the system is being carried out, including an assessment of the costs and potential benefits for the maritime industry.

Therefore, a particularly important aspect is the potential of the BeiDou system for the development of autonomous shipping. High positioning accuracy combined with reliable data transmission channels creates the necessary technological basis for the implementation of automatic ship control systems. This not only increases the safety of navigation, but also paves the way for the creation of fully autonomous maritime transport systems of the future.

REFERENCE:

1. Yang Y., Liu Z., Wang B., Zhang X. BeiDou Navigation Satellite System: System Status and Future Development. *Satellite Navigation*. 2020. Issue 1(1). Pp. 1-12.
2. Zhang Q., Liu J. Performance analysis of BeiDou navigation satellite system in maritime applications. *Journal of Navigation*. 2019. Vol. 72(3). pp. 578-591.

3. Wang L., Chen J., Li K., Sun B. Integration of BeiDou and 5G for maritime navigation: challenges and opportunities. *IEEE Communications Magazine*. 2021. Vol. 59(3). pp. 91-97.
4. Chen R., Liu M., Wang J., Zhang Y. Maritime applications of the BeiDou navigation satellite system: current status and future development. *Journal of Marine Science and Engineering*. 2020. Vol. 8(7). P. 531.
5. International Maritime Organization. Guidelines for the processing of ship position, navigation and timing (PNT) data: MSC.1/Circ.1575. London: IMO, 2021.
6. European Space Agency. GNSS Market Report 2023. Publications Office of the European Union, 2023.
7. Liu J., Li R. Evaluating the effectiveness of multi-GNSS in marine navigation. *GPS Solutions*. 2021. Issue 25(2). pp. 1-14.

*Scientific Adviser: Seniour Lecturer of the Department of Navigation and Ships
Handling of the Danube Institute of the National University «Odessa Maritime
Academy» RYZHKOV Y.*

УДК 378.146:159.9.07

ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ У ФОРМУВАННІ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Сербінов С. П. – курсант

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Актуальність дослідження зумовлена тим, що формування академічної доброчесності (далі – АД) є важливим компонентом у підготовці майбутніх фахівців. Сучасні дослідження вказують на погіршення психічного стану здобувачів освіти: заклади вищої освіти звертають увагу щодо зростання звернень за психологічною підтримкою здобувачів. Близько 40 % здобувачів вищої освіти повідомляють про симптоми депресії чи безнадії [4]. Ця проблема

має прямий зв'язок з академічною (не)успішністю та поведінкою [3,5]. Відтак, побудова системи підтримки є невідкладною задачею.

Зв'язок між психологічним станом курсанта та його схильністю до недоброчесності – прямий. Здобувач освіти у стані хронічного стресу шукає «шлях найменшого супротиву». Дослідження журналу *Nature* доводить, що «емпатія викладача» є одним з найважливіших факторів академічних успіхів. Якщо здобувачі вищої освіти відчувають, що викладач їх розуміє та привертає увагу до проблематики, вони починають активніше навчатися, а це, в свою чергу, покращує їх психологічний стан та загальне відношення до навчання [2]. Американська психологічна асоціація (APA) зазначає, що провідні університети починають проводити для викладачів тренінги з розпізнавання ознак дистресу та емпатійної реакції у здобувачів [5].

Варто зазначити, що психічний стан здобувачів освіти в Україні зазнає додаткового тиску через умови воєнного стану. Через це ще більше проблема стає актуальною. Підвищений рівень тривожності, пов'язаний з безпекою здобувачів, накладається на академічний стрес, створюючи кумулятивний ефект, який негативно впливає на здатність дотримуватися стандартів АД.

Тому, психологічна підтримка у формуванні АД має бути спрямована не лише на подолання вже існуючих проблем, але й на розвиток психологічної стійкості та навичок саморегуляції. Це дозволить курсанту долати академічні виклики, не вдаючись до недоброчесних практик.

Нормативною базою для цього в Дунайському інституті Національного університету «Одеська морська академія» є «Рамковий кодекс академічної доброчесності». Документ впроваджує розвиток АД не лише через перелік заборон, а й стимулює до чесності, довіри, поваги та відповідальності [1]. Впровадження цього кодексу не може бути ефективним без створення системи психологічної підтримки, яка допомагає здобувачам дотримуватися цих високих стандартів.

Інтегровані методи профілактики вигорання і тривожності є актуальним напрямком досліджень. Пасивної роботи психологічної служби, яка просто «чекає» на звернення, вже замало. Актуальним є необхідність впровадження практичної, науково доведеної інтервенції. Університети світу вже переходять на «покрокову модель», пропонуючи різні рівні підтримки – від додатків для самопомоги до повноцінної терапії [3]. Систематичний огляд 2023 року (PMС10297372) визначив, що працює найкраще. По-перше, це когнітивно-поведінкова терапія (КПТ) – практичні семінари, де здобувачі вчаться розпізнавати та змінювати деструктивні думки, які й породжують тривожність [1]. По-друге, це практики усвідомленості – короткі тренінги, які допомагають знизити стрес [1]. По-третє, соціально-емоційне навчання: за даними *Learning Policy Institute* значно знижує рівень психічних розладів у здобувачів [3]. Ключова ідея в тому, що ці методи мають бути інтегровані в освітній процес, створюючи справжню «багаторівневу систему підтримки» [3].

Отже, психологічна підтримка – це той фундамент, на якому має будуватися академічна доброчесність. Такі кроки, як впровадження програм на основі КПТ та майндфулнес, розвиток емпатії у викладачів (що підтверджено *Nature* та впроваджується *APA*) і побудова комплексних систем підтримки – все це не просто формальність. Це дозволяє усунути головні причини академічного шахрайства: тривожність та почуття безнадії.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Рамковий кодекс академічної доброчесності Національного університету «Одеська морська академія». URL: <https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2000/01/ramkovKod.pdf> (дата звернення: 16.11.2025).
2. Ras-Ras J., Sánchez-Siles A., Pérez-Gómez M. A. et al. Effectiveness of psychological interventions to improve academic performance and mental health in university students: A systematic review and meta-analysis. *Heliyon*. 2023. Vol. 9(7).

Art. e17333. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10297372/> (дата звернення: 14.11.2025).

3. Li Y., Dong Y., Chen S. et al. Faculty empathy is associated with higher academic engagement and better mental well-being for students. *Humanities and Social Sciences Communications*. 2025. Vol. 12. Art. 4698. URL: <https://www.nature.com/articles/s41599-025-04698-y> (дата звернення: 14.11.2025).

4. Student Mental Health and Education : [Factsheet] / Learning Policy Institute. 2024. URL: <https://learningpolicyinstitute.org/product/student-mental-health-education-factsheet> (дата звернення: 14.11.2025).

5. Католик Г. В., Спас І. В. Психологічні чинники академічної (не)успішності студентів. *Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки*. 2021. Вип. 9. С. 22–29. URL: http://psy-visnyk.lnu.lviv.ua/archive/9_2021/3.pdf (дата звернення: 15.11.2025).

*Науковий керівник: доктор психологічних наук, доцент, професор
кафедри гуманітарних дисциплін Дунайського інституту Національного
університету «Одеська морська академія» СОРОКА О. М.*

УДК 656.61

ІННОВАЦІЙНІ МОБІЛЬНІ ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ У МОРСЬКІЙ ОСВІТІ ТА НАВІГАЦІЇ

Хаджи Д. О. – курсант

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Сучасний моряк вже не уявляє свою роботу без цифрових технологій. Мобільні додатки, інтерактивні карти та навчальні програми стають такими ж важливими інструментами, як магнітний компас чи секстант у минулі століття. В даному дослідженні розглянуто найбільш корисні мобільні програми, які можуть стати у нагоді кожному курсанту та практикуючому судноводію.

Sky Map – це астрономічний мобільний додаток-планетарій, який дозволяє бачити зорі, сузір'я та небесні тіла в реальному часі. Програму створила компанія *Google* у 2009 році, а згодом її передали у відкритий доступ спільно з *Carnegie Mellon University*. *Sky Map* працює на операційній системі *Android*, розповсюджується безкоштовно під ліцензією *Apache 2.0* і не потребує підключення до інтернету.

Уявіть себе на палубі серед океану, де зоряне небо – єдиний орієнтир. *Sky Map* допоможе знайти Полярну зірку чи сузір'я Оріона, перетворюючи телефон на «цифровий секстант». Для курсантів морських навчальних закладів це чудовий інструмент для закріплення знань із морехідної астрономії і тренування навіть у дома, гуртожитку чи на вулиці.

CoNav – це український мобільний додаток для судноводіїв і курсантів, розроблений Владиславом Ярмаком. Він поєднує функції навігаційного калькулятора, зоряного довідника та конвертера одиниць. *CoNav* дозволяє розраховувати помилки магнітного й гірокомпасів, очікуваний час прибуття, а також виконувати завдання із зоряної навігації. Програма працює офлайн, підтримує до 64 небесних об'єктів і використовує базу портів *UN LOCODE*. Доступна на *Android* та *iOS*.

CoNav створений моряком для моряків. Якщо раніше потрібно було користуватися таблицями та формулами, то тепер усе робиться кількома дотиками на екрані. Для курсантів це мобільний тренажер, який дозволяє швидко закріпити знання з навігації та застосувати їх на практиці під час рейсів.

CES Education Marine, або *Computer-based Examination System*, – це електронна система тестування, яку можна використовувати курсантам для підготовки. Вона дозволяє проходити тести з навігації, *COLREG*, безпеки на морі та інших дисциплін у зручному комп'ютерному форматі. Подібні системи застосовуються в усьому світі для стандартизації оцінювання майбутніх моряків.

Для курсанта *CES* – це можливість відчувати атмосферу справжнього іспиту ще до виходу у море. Завдяки автоматичному аналізу відповідей система допомагає зрозуміти свої слабкі місця й підготуватися до міжнародної сертифікації.

Windy.com – чеський онлайн-сервіс прогнозу погоди, створений незалежною компанією *Windy* у 2014 році. Платформа відображає метеорологічні карти у реальному часі, включаючи напрямки вітру, хвилювання, температуру, опади, атмосферний тиск та шторми. Додаток має безкоштовну та професійну версії і доступний на мобільних пристроях.

Для моряків *Windy* – це не просто прогноз, а повноцінна навігаційна допомога. Вона дозволяє спланувати прокладання маршруту, уникаючи штормів і циклонів, а також оцінити зміни погодних умов під час переходів. Курсант, який опанує роботу з *Windy*, навчиться читати метеокarti і передбачати поведінку океану – один із найважливіших навичок майбутнього штурмана.

CVoyager – освітня й навігаційна платформа, що поєднує навчальні курси, симуляції та тестування знань. *CVoyager* допомагає майбутнім морякам не лише засвоювати теорію, а й одразу застосовувати знання на практиці у віртуальних ситуаціях. Це сучасний інструмент підготовки, що поєднує симуляцію реальних умов і перевірку знань у цифровому середовищі.

Кожна з цих програм демонструє, як сучасні технології змінюють підхід до морської освіти. *Sky Map* відкриває небо, *CoNav* допомагає швидко орієнтуватися, *CES* готує до іспитів, *Windy* дає розуміння погоди, а *CVoyager* – це майбутнє інтерактивного навчання. Разом вони формують нове покоління моряків – впевнених, підготовлених і технологічно грамотних.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Sky Map – Wikipedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Sky_Map (дата звернення 13.10.2025).

2. Practical Sailor – Google Sky Map for Sailors. URL: <https://www.practical-sailor.com/blog> (дата звернення 13.10.2025).
3. Voyager Marine Education – Collision Regulations course. URL: <https://learn.voyager-marine.com/courses> (дата звернення 13.10.2025).
4. App Store – CoNav app. URL: <https://apps.apple.com> (дата звернення 13.10.2025).
5. gCaptain Forum – CoNav app discussion. URL: <https://forum.gcaptain.com/t> (дата звернення 13.10.2025).
6. Windy.com. URL: <https://www.windy.com> (дата звернення 13.10.2025).

Науковий керівник: старший викладач кафедри навігації і управління судном Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» СТАРЦЕВ О. М.

УДК 656.61.08

БОРТОВІ СИСТЕМИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗІТКНЕННЯ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ЗАГАЛЬНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ

Хромцов О. Є. – курсант

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Сьогодні на жвавих морських трасах, особливо в точках їх перетину, у вузькостях та на підходах до портів інтенсивність руху може бути дуже високою, коли в умовах, що змінюються дуже швидко, без спеціальних технічних засобів важко забезпечувати безпечне розходження суден. Найбільш ефективними засобами запобігання зіткнень визнані бортові комплекси радіотехнічних і комп'ютерних пристроїв, що отримали назву бортових систем попередження зіткнень (СПЗ). Англійська назва цих комплексів – *Collision Avoidance System (CAS)*. Такі системи є важливою складовою загальної системи управління безпекою (*SMS*) [1].

Рисунок 1. Капітанський місток (також відомий як штурманська або ходова рубка) [5]

Системи функціонують незалежно від наземного обладнання та надають інформацію про ситуації, які можуть створити інші судна у різних навігаційних умовах. СПЗ інформує вахтового помічника про обставини в районі плавання за допомогою надання візуальної та мовної інформації, забезпечує своєчасне виявлення суден, що становлять загрозу, здійснює класифікацію суден за ступенем їх небезпеки, видає рекомендації на виконання відповідного маневру розходження. СПЗ здійснюють спостереження за суднами в навколишній акваторії у радіусі не менш ніж 24 милі від власного судна. Це дозволяє визначати траєкторію відносного руху кожної зустрічної цілі, оцінити ризик зіткнення власного судна з іншими об'єктами, які з'являються в контрольованій зоні. За допомогою засобів зв'язку може бути проведена координація намічених маневрів і подальших дій [2].

Рисунок 2. Принцип роботи множинного доступу, що самоорганізується, з тимчасовим поділом (*SOTDMA* або *STDMA*) [6]

Бортові системи попередження зіткнення складаються з таких основних елементів:

- сенсори (радар, *AIS*, *GPS*);
- блок обробки даних;
- алгоритми оцінки ризику;
- інтерфейс оператора.

Умовно виділяють три види бортових систем попередження зіткнень, які нижче позначаються 1, 2, 3:

1. включають: радіолокатор, гірокомпас, відносний лаг, засоби автосупроводу цілей і прокладення їх шляху. Ця система представляє на екрані монітора результати обробки радіолокаційної інформації, що сприяють прийняттю рішення на розходження. Але вона не має можливості відображення поточного місця судна на електронній навігаційній карті та вироблення обґрунтованих рекомендацій щодо вирішення та усунення загрози зіткнення.

2. додатково до системи першого виду використовують дані приймача *GPS*, транспондер *AIS*, картографічну базу даних, що дозволяє відображати ситуації зближення суден на електронній карті.

3. включає експертну систему і не надає обґрунтованих рекомендацій щодо розходження.

Рисунок 3. Система відображення електронних карт та навігаційної інформації (ЕКНІС) [7]

Перша система має всі переваги над другою, але крім цього, вона пов'язана з бортовою системою керування маршрутом і містить експертну систему, що виробляє рекомендації досить високої якості для заходів попередження зіткнень. Слід зауважити що рекомендація з розходження є план руху, що забезпечує ефективне розходження з іншими суднами і результат роботи системи. Отримавши таку рекомендацію, судноводій може її прийняти чи відкинути. При затвердженні оператором запропонованого плану руху, СПЗ задає його для відпрацювання системі дотримання маршрутом для його зміни, основною частиною якої є авторульовий.

Апаратне забезпечення включає датчики інформації, пристрої її обробки, дисплеї для відображення ситуації та результатів обробки (радіолокатор, транспондер АІС, гірокомпас, лаг, приймач *GPS*) [4].

Інформаційне забезпечення містить – дані та знання, необхідні при вирішенні завдань попередження зіткнень, а також засоби кодування,

декодування. Базу даних, що містить картографічну, навігаційно-гідрографічну, статичну та динамічну інформацію про своє судно.

Задачі та роль СПЗ у системі управління безпекою.

Головна функція СПЗ, полягає не тільки в тому, щоб попереджати про небезпеку зіткнення, але, найголовніше, забезпечувати можливість вироблення ефективних дій щодо запобігання зіткнень та загальне дотримання і розвиток системи управління безпекою.

Висновок. Бортові системи попередження зіткнення – ключовий елемент управління безпекою судноплавства. Їх впровадження підвищує ефективність роботи екіпажу та знижує ризик аварій. Подальший розвиток таких систем пов'язаний із використанням штучного інтелекту, автоматизацією процесів і глобальною інтеграцією даних.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Міжнародна морська організація (ІМО). Safety Management System (SMS) Code. – Лондон: ІМО, 2018.
2. Коваленко В. П. Суднові системи навігації та безпеки плавання. – Одеса: ОНМА, 2021. – 215 с.
3. Гусєв І. М., Романенко С. В. Автоматизовані системи управління безпекою морського транспорту. – Київ: Наук. думка, 2020. – 184 с.
4. Белов О. І. Системи технічного забезпечення безпеки судноплавства. – Миколаїв: НУК ім. адмірала Макарова, 2019. – 192 с.
5. Kaper Marine official website. URL: <https://kapermarine.com/> (дата доступу 07.11.2025).
6. AIS-USCG-Overview. URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki/AIS-USCG-Overview> (дата доступу 07.11.2025).
7. URL: <https://depositphotos.com/ua/photos/ship-control-room.html> (дата доступу 07.11.2025).

Науковий керівник: старший викладач кафедри навігації і управління судном Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» МІТІН Ю. О.

УДК 159

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИЧИН ТА РИЗИКІВ ВТРАТИ КОНТЕЙНЕРІВ В МОРИ

Чуссі М. Ю. – курсант

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

На даний час контейнерні перевезення відіграють величезну роль у світовій торгівлі, що підтверджується цифрами. За серпень 2025 року глобальні вантажоперевезення контейнерів склали 16,8 млн *TEU*, що є найвищим місячним обсягом, коли-небудь зареєстрованим. Цей новий рекорд перевищує другий попередній максимум, встановлений у липні 2025 року, більш ніж на 220 000 *TEU*. Третій квартал 2025 року завершується з видатними 49,23 млн *TEU*, що робить його найвищим квартальним показником, який коли-небудь реєструвався (1).

Останнім часом головною загрозою для контейнерних перевізників стали випадки обвалення контейнерів на палубах суден, а також втрати контейнерів під час морського перевезення.

За даними Всесвітньої ради судноплавства (*WSC*) у 2024 році з понад 250 мільйонів перевезених контейнерів втрачено 576 контейнерів, що значно більше історичного мінімуму з 221 контейнера, втрачених у 2023 році [3]. Основною причиною збільшення кількості втрачених контейнерів є перенаправлення суден через мис Доброї Надії, щоб запобігти загрози нападів у Червоному морі. Постійні військові дії в Червоному морі призвели до збільшення кількості транзитних суден навколо мису Доброї Надії на 191 %. Південноафриканське управління з безпеки судноплавства повідомляє про

втрату майже 200 контейнерів тільки в цьому регіоні, що становить 35 % від загальної кількості втрат контейнерів у 2024 році. Серед основних втрат минулого року в цьому регіоні: *CMA CGM Belém* втратив 99 контейнерів, *CMA CGM Benjamin Franklin* втратив 44 контейнери, *MSC Antonia* втратив 46 контейнерів. Необхідність зміни маршруту суден навколо мису Доброї Надії, одного з найскладніших і найбільш схильних до тяжких погодних умов маршрутів у світі, створила нові проблеми. Ці умови сприяли зростанню втрат контейнерів у 2024 році.

Хоча втрати в 2024 році і вищі, ніж у 2023 році, вони все ж значно нижчі за середній показник за 10 років (1274 контейнери/рік).

WSC зазначає, що максимальні пікові значення кількості втрачених контейнерів припадають на 2011, 2013, 2020, 2021 роки і всі вони були пов'язані з погодними умовами (рис. 1). У цей період відбулися такі резонансні інциденти, як:

- посадку на мілину та загибелі судна *Rena* (2011), в результаті чого було втрачено близько 900 контейнерів;
- затопленням *MOL Comfort* (2013), що призвело до втрати 4293 контейнерів;
- аварія судна *ONE Apus*, яке в листопаді 2020 року втратило за борт 1818 контейнерів під час транстихоокеанського переходу,
- аварія судна *Maersk Essen*, яке в січні 2021 року втратило за борт 750 контейнерів.

Рисунок 1. Summary of Containers Lost At Sea

За даними WSC більше 50 % загублених контейнерів відбувається через посадку судна на мілину з подальшим руйнуванням конструкції судна та втратою контейнерів.

Людський фактор був визнаний також однією з основних причин втрати морських контейнерів. У спробі заощадити і більше заробити відправники часто неякісно пакують контейнери, вказують неправильну вагу контейнерів, порушують вимоги щодо розміщення контейнерів на судні. Крім того, оператори суден, з метою зменшення витрат на паливо, вимагають від капітанів йти на пролом, через райони з небезпечним хвилюванням. Неправильне розміщення контейнерів у штабелях, прискорення, що виникають під час бортової параметричної хитавиці, призводять до виникнення навантажень, що перевищують максимально допустимі значення в пристроях кріплення контейнерів, що призводить до руйнування цих пристроїв і викликає обвалення штабелів з контейнерами.

Комітет *ІМО* з безпеки на морі прийняв нові обов'язкові вимоги до інформування про втрачені в морі контейнери, які набудуть чинності 1 січня 2026 року [7]. Ці вимоги спрямовані на забезпечення оперативного та детального інформування про загублені та дрейфуючі контейнери з метою

підвищення безпеки мореплавства, сприяння оперативному реагуванню та зниження потенційних екологічних ризиків.

Крім того, Всесвітня рада судноплавства (WSC) розпочинає комплекс заходів «Програма безпеки вантажів», яка поєднує в собі:

- огляд вантажів з використанням штучного інтелекту;
- єдині стандарти огляду для виявлення до завантаження неналежним чином задекларованих і незадекларованих вантажів, що становлять небезпеку.

В основі програми лежить цифровий інструмент огляду вантажів, що працює на базі технологій Національного бюро вантажоперевезень. За його допомогою скануються мільйони заявок на перевезення в режимі реального часу, використовуючи пошук за ключовими словами, розпізнавання торгових схем і алгоритми на базі ШІ для виявлення потенційних ризиків. Повідомлення перевіряються перевізниками і, за необхідності, перевіряються за допомогою вибіркового фізичного огляду конкретних партій.

Програма також встановлює загальні стандарти проведення інспекцій для перевірки вантажів та зворотний зв'язок щодо всіх випадків порушень, щоб забезпечити ефективність профілактики на основі досвіду реальних випадків.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Press release by The CTS (Container Trades Statistics) Team. URL: <https://containerstatistics.com/september-2025-press-release/>.
2. Rethinking Maritime Trade in 2025: How Recent Disruptions Challenge UNCTAD's 2024 Projections. URL: <https://www.voyagerportal.com>.
3. World Shipping Council Report: Containers Lost at Sea 2025. URL: <https://www.worldshipping.org>.
4. Safe transport of containers. URL: <https://www.imo.org/en/mediacentre>.
5. World Shipping Council Welcomes New IMO Regulations on Mandatory Reporting for Containers Lost at Sea. URL: <https://www.worldshipping.org/news>.

6. SOLAS 2026 Container Loss Reporting Regulations.

URL: <https://www.marinepublic.com/blogs/marine-law>.

7. 18/2025: New IMO Requirements for reporting loss of containers at sea.

URL: <https://www.lr.org/en/knowledge/class-news/18-25/> .

Науковий керівник: старший викладач кафедри навігації і управління судном Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» СОШНИКОВ С. Г.

УДК 629.5.017

ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР ТА ПОМИЛКИ ПІД ВПЛИВОМ ЛЮДСЬКОГО ФАКТОРУ

Шевченко М. А. – курсант

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

У сучасному мореплаванні проблема людського фактору залишається ключовою. Незважаючи на високий рівень автоматизації навігаційних процесів, людина залишається центральною ланкою в управлінні судном. Вахтовий офіцер, капітан, штурман і члени екіпажу несуть пряму відповідальність за безпеку переходу, взаємодію на містку, своєчасне прийняття рішень у складних ситуаціях.

За статистикою *ІМО*, до 80 % аварій на морі спричинені помилками екіпажу. Це можуть бути як індивідуальні помилки (помилкове сприйняття навігаційних даних), так і групові (порушення комунікації в команді містка). Таким чином, вивчення людського фактору є основою формування ефективних систем управління безпекою.

Людським фактором є сукупність психофізіологічних, когнітивних, соціальних та організаційних особливостей людини, що впливають на її професійну діяльність. У контексті мореплавання він включає: психологічні

характеристики: здатність до концентрації, рівень уваги, стресостійкість, швидкість прийняття рішень. Фізіологічні особливості: стан здоров'я, втома, біоритми, сонливість під час нічних вахт. Соціальні чинники: відносини у екіпажі, культура спілкування, здатність до командної роботи. Кваліфікаційні характеристики: рівень професійної підготовки, знання міжнародних стандартів і правил судноводіння.

Класифікація помилок під впливом людського фактору: помилки сприйняття та уваги, когнітивні помилки помилки у прийнятті рішень, операційні помилки хибні дії під час маневрування судном, неправильне виконання команд капітана, комунікаційні помилки та помилки, пов'язані з втомою.

Причинами виникнення помилок є фізіологічні, психологічні, організаційні, соціальні, недостатня підготовка.

Приклади аварій, спричинених людським фактором.

Exxon Valdez (1989) – одна з найбільших екологічних катастроф: помилка вахтового помічника, перевтома екіпажу.

Costa Concordia (2012) – помилка капітана у виборі маршруту призвела до загибелі понад 30 людей.

Herald of Free Enterprise (1987) – трагедія порома через невиконання обов'язків одним членом екіпажу.

Baltic Ace (2012) – зіткнення з іншим судном у Північному морі через помилки в оцінці курсу й швидкості зближення.

В Чорному морі під час шторму 2007 року було втрачено понад 10 суден, деякі катастрофи відбулися через неправильні рішення штурманів.

Міжнародні стандарти щодо зменшення впливу людського фактору: Конвенція *STCW*, *ISM Code (International Safety Management Code)*, *BRM (Bridge Resource Management)*, *SMCP (Standard Marine Communication Phrases)*, *IMO Model Courses* Шляхи мінімізації впливу людського фактору: регулярне навчання екіпажу, організація оптимального графіка праці, розвиток

психологічної стійкості, впровадження культури безпеки, використання технічних засобів, комунікаційні стандарти.

Висновки. Людський фактор залишається вирішальним чинником морської безпеки. Його повне усунення неможливе, однак зниження рівня помилок досягається за рахунок поєднання: належної професійної підготовки; провадження міжнародних стандартів; оптимальної організації праці екіпажу; розвитку культури безпеки на судні.

Досвід світового судноплавства підтверджує: саме людина на містку є ключовим елементом безпеки, і майбутнє морської галузі залежить від того, наскільки ефективно будуть враховані особливості людського фактору.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Lex Portus: юридичний науковий журнал. – 2017. – № 2.
URL: <https://lexportus.net.ua/vipusk-2-17> (дата звернення 15.10.2025).
2. Фрасинюк Т. І., Бабаченко М. В. «Людський фактор» у системному підході до безпеки судноплавства // Проблеми системного підходу в економіці. – 2019. – № 6. – С. 159–163. – УДК 681.31. – DOI: <https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-24> URL: <http://www.psaе-jrnl.nau.in.ua> (дата звернення 15.10.2025).

Науковий керівник: старший викладач кафедри навігації і управління судном Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» СЛЮСАПЕНКО А. І.

УДК 656.615, 504.054

ЗАСТОСУВАННЯ НЕЙРОМЕРЕЖ У ПРОГНОЗУВАННІ ПОВЕДІНКИ СУДНА В СКЛАДНИХ НАВІГАЦІЙНИХ УМОВАХ

Шершун І. – курсант

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Морська галузь стрімко розвивається, і з кожним роком підвищуються вимоги до безпеки, ефективності та автоматизації управління суднами. Одним із головних викликів залишається прогнозування поведінки судна у складних навігаційних ситуаціях, коли традиційні моделі часто не дають достатньо точних результатів. Штучні нейронні мережі здатні обробляти велику кількість різних даних і знаходити найкраще рішення проблеми. Сьогодні вони стають основою для створення «розумних» систем підтримки навігаційних рішень.

Для створення моделей поведінки суден застосовуються різні архітектури нейронних мереж. Рекурентні мережі (*RNN – Recurrent Neural Network*, *LSTM – Long Short-Term Memory*, *GRU – Gated Recurrent Unit*) використовуються для прогнозування часових рядів – зміни курсу, швидкості, дрейфу. Конволюційні нейронні мережі (*CNN*) ефективні при аналізі просторових даних, наприклад, навігаційних карт або зображень з камер. Поєднання *CNN (Convolutional Neural Network)* та *LSTM* створює комплексні моделі, що враховують як часові, так і просторові залежності, забезпечуючи високу точність прогнозів у реальному часі [1].

Нейромережі знаходять застосування у кількох ключових задачах:

1. Прогнозування траєкторії судна. Нейромережі використовуються для передбачення положення судна з урахуванням впливу течій, вітру, хвиль і маневрів. Це дозволяє своєчасно коригувати курс та уникати небезпечних ситуацій [2].

2. Запобігання зіткненням. Завдяки аналізу даних із систем *AIS*, *GPS* і сенсорів руху, нейромережі здатні розпізнавати потенційні ризики зіткнення з

іншими суднами або об'єктами та формувати попередження для екіпажу або автоматичних систем керування.

3. Планування маршруту та оптимізація енергоспоживання. Нейронні мережі допомагають вибирати найефективніші маршрути, враховуючи погодні умови, течії та навантаження двигуна. Це сприяє економії палива та зниженню викидів в атмосферу.

4. Оцінювання технічного стану судна (*Predictive Maintenance*). Моделі ШНМ аналізують дані з бортових сенсорів, прогнозуючи можливі відмови двигуна, систем управління або навігаційного обладнання. Такий підхід дозволяє проводити технічне обслуговування за станом, а не за графіком.

5. Автономне управління суднами. У поєднанні з комп'ютерним зором і системами глибинного навчання нейромережі забезпечують автономну навігацію суден, здатних приймати рішення без участі людини. Це ключовий крок до повністю безпілотного судноплавства [3,5].

6. Метеорологічне прогнозування та аналіз морського середовища. *CNN* і *RNN* моделі використовуються для прогнозування хвиль, вітру, штормів і течій, що дозволяє підвищити безпеку маршрутів і мінімізувати ризики.

7. Аналіз поведінки суден у портах та вузьких проходах. Нейромережі допомагають прогнозувати маневри суден у портових зонах, що сприяє покращенню організації руху та уникненню аварій.

Ці технології забезпечують комплексний підхід до безпеки портів, знижуючи ризики й підвищуючи ефективність операцій. Ознайомившись із значенням морських портів слід перейти до викликів для безпеки міжнародних портів і морського транспорту та їх рішення.

Попри стрімкий розвиток технологій штучного інтелекту та нейромереж, їхнє впровадження у морську сферу стикається з низкою проблем та обмежень, такими як:

1. Нейронні мережі потребують великих обсягів точних, різноманітних і репрезентативних даних для ефективного навчання.

2. Результати роботи нейронних мереж часто важко інтерпретувати, адже вони не надають чітких пояснень, чому прийняте те чи інше рішення. У навігаційних системах це може створити труднощі.

3. Навчання нейромережевих моделей вимагає значних обчислювальних потужностей, а робота в реальному часі – швидких систем обробки даних. Для морських суден, особливо старих, це створює технічні обмеження.

4. Інтеграція нейромереж у суднові системи підвищує ризики кібератак. Потенційно зловмисники можуть втрутитися у дані, що надходять до системи, або змінити параметри її роботи [1].

Одним із найвідоміших прикладів застосування штучного інтелекту у морській галузі є автономне судно *Falco*, розроблене компанією *Rolls-Royce* спільно з *Finferries* (Фінляндія). У 2018 році цей паром став першим у світі судном, що здійснив повністю автономне плавання в реальних навігаційних умовах між містами Парінен і Науво (архіпелаг Турку). *Falco* було оснащено радаром, камерами, системами *GPS* та *AIS*, а також численними сенсорами, які збирали інформацію про оточення. Штучний інтелект об'єднував ці дані за допомогою технології *sensor fusion*, створюючи тривимірну модель середовища. Система розпізнавала інші судна, буї, берегові об'єкти та автоматично коригувала курс, уникаючи зіткнень. Судно могло автоматично причалювати і переходити в режим дистанційного керування у разі потреби. Під час випробувань *Falco* провів понад 400 годин автономного плавання, успішно проходячи складні маршрути без участі екіпажу. Проєкт довів, що технології автономного судноплавства безпечні для реального використання [1,3]. Досвід *Falco* став основою для розвитку концепції інтелектуального судна (*Smart Ship*) і підтвердив реальні перспективи комерційного впровадження штучного інтелекту в морській галузі [4,5].

Отже, нейромережеві технології відкривають широкі можливості для підвищення безпеки, ефективності та екологічності морських перевезень. Їх застосування охоплює всі етапи суднової діяльності – від навігації й технічного

обслуговування до повного автономного управління. Подальший розвиток цієї галузі сприятиме переходу морської індустрії до інтелектуального та стійкого судноплавства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Syed M.A.B., Ahmed I. A CNN-LSTM Architecture for Marine Vessel Track Association Using Automatic Identification System (AIS) Data. *Sensors*, 2023, Vol. 23, №14, p. 6400. doi: 10.3390/s23146400 (дата звернення: 28.09.2025 р.)
2. Ship behavior prediction and anomaly detection using LSTM-DCross model based on AIS and remote sensing data. doi: 10.1080/17538947.2025.2515251(дата звернення: 30.09.2025 р. 05.10.2025 р).
3. Rolls-Royce. RR and Finferries demonstrate world's first fully autonomous ferry. 12.03.2018. веб-сайт. URL: <https://www.rolls-royce.com/media/press-releases/2018/03-12-2018-rr-and-finferries-demonstrate-worlds-first-fully-autonomous-ferry.aspx> (дата звернення: 02.10.2025р).
4. Finferries and Rolls-Royce to develop autonomous ferry / Ship-Technology. 2018. веб-сайт. URL: <https://www.ship-technology.com/news/finferries-rolls-royce-ferry/> (дата звернення: 05.10.2025 р).
5. Major Developments in Autonomous Shipping in 2018 / MarineInsight. 2018. веб-сайт. URL: <https://www.marineinsight.com/know-more/7-major-developments-in-autonomous-shipping-in-2018/> (дата звернення: 07.10.2025 р).

Науковий керівник: старший викладач кафедри навігації і управління суднами Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» КВАСНИКОВ П. К.

СЕКЦІЯ № 2

АНАЛІЗ І РОЗРОБКА МЕТОДІВ ТА ПІДХОДІВ ДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ СУДНОВИМИ СИСТЕМАМИ ТА КОМПЛЕКСАМИ

УДК 629.5.034:004.94:62-192

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОГНОЗУВАННЯ НАДІЙНОСТІ СУДНОВОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ УСТАНОВКИ НА ОСНОВІ ЦИФРОВОГО ДВІЙНИКА

Чимшир В. І. – доктор технічних наук, професор, директор

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Забезпечення високої надійності суднових енергетичних установок (СЕУ) є одним із ключових завдань сучасного морського транспорту, оскільки від стабільності та безвідмовності їх роботи безпосередньо залежать безпека судноплавства, ефективність експлуатації суден, витрати на технічне обслуговування та екологічна відповідальність судновласників. У контексті інтенсивного розвитку світового флоту, посилення екологічних стандартів Міжнародної морської організації (IMO), зростання вартості енергоносіїв та переходу до концепції «розумного судна» (*Smart Ship*), проблема своєчасного прогнозування технічного стану суднових енергетичних систем набуває стратегічного значення.

Традиційні підходи до технічного обслуговування, що базуються на регламентних термінах або реактивному ремонті після появи відмов, вже не відповідають сучасним вимогам до ефективності судноплавства. Вони не враховують реальний стан агрегатів, особливості експлуатаційних навантажень, зміну морських умов і зношування деталей у часі. Як наслідок, відбувається або передчасна заміна елементів ще з залишковим ресурсом, або, навпаки, виникають аварійні ситуації через недооцінку деградаційних процесів. Тому сьогодні ключовим напрямом розвитку систем технічної експлуатації є перехід до прогнозно-аналітичної моделі управління технічним станом суднових енергетичних установок.

Метою дослідження є визначення концептуальних засад прогнозування надійності суднової енергетичної установки на основі прогнозно-аналітичної моделі.

Як зазначено в наукових дослідженнях [1-5], сучасний рівень розвитку сенсорних технологій, інтернету речей (*IoT*), цифрової телеметрії та аналітики великих даних створює нові можливості для організації безперервного моніторингу параметрів роботи головних і допоміжних двигунів, генераторних установок, систем охолодження, змащення та подачі палива. На судах нового покоління встановлюються тисячі датчиків, які у реальному часі фіксують тиск, температуру, вібрацію, витрату палива, частоту обертання, хімічний склад відпрацьованих газів тощо. Інформація передається на бортові сервери, а далі – у берегові центри технічного моніторингу, де аналітичні системи здійснюють обробку даних, виявлення аномалій і прогнозування можливих відмов.

Розвиток цих технологій заклав основу для створення нового підходу до управління технічним станом – моделі цифрового двійника (*Digital Twin*). Цифровий двійник – це віртуальна копія реальної технічної системи, яка відтворює її динаміку та зміну параметрів у реальному часі. Для суднової енергетичної установки це означає можливість створення комплексної моделі, яка відображає фізичні, теплотехнічні, механічні та експлуатаційні процеси, що відбуваються в агрегатах. Така модель постійно оновлюється за рахунок даних із сенсорів, що дозволяє здійснювати порівняльний аналіз розрахункових і фактичних характеристик, виявляти відхилення від номінальних режимів, прогнозувати залишковий ресурс і потенційні зони ризику.

Сьогодні цифрові двійники активно застосовуються у авіаційній, енергетичній, автомобільній промисловості, проте в морській галузі ця технологія лише набуває поширення. Компанії *MAN Energy Solutions*, *Wärtsilä*, *Rolls-Royce Marine* та інші вже розробляють цифрові платформи для створення віртуальних копій судових двигунів і генераторів з метою підвищення надійності, скорочення витрат на ремонт і зниження споживання палива. Разом

з тим, науково-методичні основи побудови цифрових двійників саме для суднових енергетичних установок, адаптовані до специфіки морського середовища, змінних навантажень і складної структури системи, залишаються недостатньо розробленими.

Додатковим викликом є інтеграція цифрового двійника з алгоритмами машинного навчання та нейронними мережами, які дозволяють здійснювати інтелектуальний аналіз багатовимірних даних і виявляти приховані закономірності деградації елементів. Такі алгоритми дають змогу не лише фіксувати факт відхилення, а й прогнозувати момент настання відмови, оцінювати залишковий термін служби вузлів, формувати оптимальний графік технічного обслуговування. Використання машинного навчання у поєднанні з цифровим двійником перетворює традиційне технічне діагностування на прогнозу систему управління надійністю, де рішення приймаються на основі достовірних аналітичних моделей, а не лише досвіду персоналу.

Водночас залишається невирішеною низка методичних питань: вибір інформативних діагностичних параметрів, розроблення математичних моделей деградаційних процесів, створення структур баз даних для обміну інформацією між реальним об'єктом і його цифровим аналогом, а також забезпечення достовірності прогнозів при наявності шумів і пропусків у даних. Усе це потребує формування концептуальних засад побудови та використання цифрових двійників суднових енергетичних установок, які поєднують фізичне моделювання, імовірнісні методи, елементи нечіткої логіки та штучного інтелекту.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Мінчев Д. С., Варбанець Р. А., Залож В. І., Агеєв М. С., Псарюк С. П. Improvement of the fuel combustion model in a digital twin application for diesel engines : [стаття] / Transport Development. – No 4(19). – 2023. – С.108–124. – DOI: 10.33082/td.2023.4-19.09.

2. Іванов Д. І., Білик С. Ю. Проблеми застосування технології цифрових двійників з предиктивною моделлю для газових двигунів : тези доповідей / XXXI Міжнародна науково-практична конференція MicroCAD-2023 (Харків : НТУ «ХП»), 17–20 трав. 2023. – С.139 (тези).

3. Головань А. І. Формування цифрових стратегій для вирішення задач підвищення ефективності систем технічного обслуговування вантажних суден : [стаття] / Вісник Приазовського державного технічного університету. – Серія: Технічні науки. – 2023. – №46. – С.149–158. – DOI: 10.31498/2225-6733.46.2023.288184.

4. Werbińska-Wojciechowska S., et al. Digital Twin Approach for Operation and Maintenance of Transportation System – Systematic Review : Sensors. – 2024. – Vol. 24, Art. 6069. – DOI: 10.3390/s24186069.

5. Park J., Oh J. A machine learning based predictive maintenance algorithm for ship generator engines using engine simulations and collected ship data : Energy. – 2023. – Vol. 285. – Article 129269. – DOI: 10.1016/j.energy.2023.129269.

УДК 621.4

**ОЦІНКА СТУПЕНЯ ПОПЕРЕДНЬОГО РОЗШИРЕННЯ З
ВИКОРИСТАННЯМ РЕАЛЬНИХ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ
ДВИГУНА**

Берестовой І. О. – кандидат технічних наук, доцент кафедри суднових енергетичних установок і систем

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

При аналізі циклу роботи двигуна внутрішнього згоряння (ДВЗ) одним із ключових параметрів є ступінь попереднього розширення та ступінь підвищення тиску. Ці показники дозволяють оцінити ефективність перетворення енергії палива в механічну роботу та оптимізувати параметри циклу для підвищення ККД. Звісно, реальна індикаторна діаграма не має чітких

СЕКЦІЯ № 2. Аналіз і розробка методів та підходів до підвищення ефективності управління та експлуатації судновими системами та комплексами

ізобар і ізохор, і процеси протікають з певними скругленнями, що ускладнює аналітичний розрахунок. Наприклад, використання формул із урахуванням скруглень, таких як методика Вібе, значно ускладнює аналіз і потребує додаткових експериментальних даних.

Ступінь підвищення тиску можна визначити відносно просто, використовуючи індикаторну діаграму: достатньо знати максимальний тиск згоряння та тиск наприкінці стиснення. У той же час визначення ступеня попереднього розширення є більш складним завданням через нерівномірність процесів згоряння та реальні відхилення від ідеального циклу.

Запропоновано спосіб визначення ступеня попереднього розширення з урахуванням реальних показників роботи двигуна, які легко отримати під час індикації. Необхідними параметрами для розрахунку є: тиск наддування P_a , тиск на прикінці стиснення P_c , максимальний тиск згоряння P_z , середній індикаторний тиск P_i .

$$P_{ip} = \frac{P_a \varepsilon^{n_1}}{\varepsilon - 1} \left[\lambda(\rho - 1) + \frac{\lambda \rho}{n_2 - 1} \left(1 - \frac{1}{\left(\frac{\varepsilon}{\rho}\right)^{n_2 - 1}} \right) - \frac{1}{n_1 - 1} \left(1 - \frac{1}{\varepsilon^{n_1 - 1}} \right) \right] \quad (1)$$

Для проведення розрахунку необхідно прийняти показники політроп стиснення в межах $n_1 = 1,34 \dots 1,38$ та політропи розширення $n_2 = 1,2 \dots 1,30$, для більш точного визначення n_1 та n_2 можна використати методику Гринівецького-Мазінга, яка враховує реальні параметри циклу та характер зміни тиску під час згоряння. Ступень стиснення ε_d можна визначити застосовуючи раніше перераховані параметри через показник політропи стиснення n_1 , а саме

$$\varepsilon_d = \left(\frac{P_c}{P_a} \right)^{\frac{1}{n_1}}. \text{ Ступень підвищення тиску визначається за відомим співвідношенням } \lambda = \frac{P_z}{P_c}.$$

Для визначення ступеня попереднього розширення застосовується метод підбору: підбирають таке значення ступеня попереднього розширення, при якому розрахунковий середній індикаторний тиск P_{ip} (1) збігається з реальним

P_i , отриманим під час вимірювання. Це завдання вирішується за допомогою методів розв'язання трансцендентних рівнянь, у тому числі графічним методом. Такий підхід дозволяє поєднати аналітичний розрахунок із фактичними даними роботи двигуна, підвищуючи точність оцінки циклічних процесів та ефективності використання палива.

Запропонований підхід дозволяє визначати ступінь попереднього розширення для реальних режимів роботи двигуна з урахуванням фактичних параметрів індикаторної діаграми. Методика підбору забезпечує збіг теоретичних і експериментальних показників середнього індикаторного тиску, що робить її практичною та ефективною для інженерного аналізу та оптимізації циклу ДВЗ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Двигуни внутрішнього згорання. Теорія: Підручник/В. Г. Дяченко. За ред. А.П.Марченка. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2008. – 488 с.
2. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Термогідродинамічні процеси» «Тепловий розрахунок циклу двигуна внутрішнього згорання зі змішаним підведенням тепла/ [уклад.: Берестовой І. О.].-Ізмаїл, 2022. – 44 с.
3. Суднові двигуни внутрішнього згорання : Підручник / В. С. Наливайко, Б. Г. Тимошевський, С. Г. Ткаченко. - Миколаїв : Торубара В. В., 2015.-332 с.
4. Берестовой І. О. Вибір судового дизеля шляхом синтезу його конструктивних характеристик та енергетичних показників : автореф. дис. канд. техн. наук : 05.05.03 / І. О. Берестовой; Нац. ун-т "Одес. мор. акад". - Одеса, 2016.-21 с.

УДК 504

АНАЛІЗ МЕТОДУ ОЦІНКИ ПОВНОГО ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ СУДНА

Биковець Н. П. – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри управління в транспортній галузі, **Баба-Зада Р. З.** – курсант
Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Протягом останніх десятиліть технологічний розвиток промисловості орієнтований на реалізацію заходів щодо економії енергетичних ресурсів і зниження антропогенного навантаження на природу. Саме тому концепція мислення в межах життєвого циклу поступово набирає популярності в екологічних дослідженнях. Оцінка життєвого циклу (*Life Cycle Assessment – LCA*), стандартизована за *ISO*, аналізує повний життєвий цикл продукту, включаючи ресурси, процеси та викиди. Вона складається з чотирьох етапів:

- визначення мети та обсягу,
- інвентаризації,
- оцінки впливу,
- інтерпретації.

Тенденція зменшення екологічного навантаження, пов'язаного з діяльністю людини, в контексті сталого розвитку, стає дедалі поширенішою в секторі морських перевезень, що підтверджується зростаючою кількістю наукових публікацій, присвячених оцінці життєвого циклу діяльності, пов'язаної з мореплавством. Проте структура *LCA* надає практикам різноманітні альтернативи для проведення аналізів, даючи можливість для визначення ключових факторів, таких як функціональні одиниці, обмеженість системи та методи оцінки впливу. Через складність суден та специфіку морського транспорту відсутність стандартизації призвела до широкого спектру припущень та висновків, які рідко можна порівнювати.

Перші *LCA*-дослідження в судноплавстві з'явилися у 1990-х роках. Було підтверджено, що метод підходить для оцінки екологічного впливу суден.

Одним із висновків ранніх робіт було те, що ефективності можна досягти через декомпозицію судна на підсистеми (корпус, двигуни, обладнання). Також було відзначено, що вибір меж системи дуже впливає на результати.

У різних країнах розроблені *LCA*-платформи для оцінки суден:

Норвегія – для риболовецьких суден;

Японія – для вантажних суден;

Швеція – інструмент для оцінки енергоефективності суден.

LCA також використовується для порівняння:

- матеріалів надбудови круїзних суден (сталь, алюміній, композити);
- паливних елементів і дизельних двигунів;
- додаткової товщини обшивки для боротьби з корозією.

Якщо судно розглядати як систему з двох основних підсистем – корпусу та машинної установки, то ці підсистеми деталізуються на елементи й проводиться аналіз процесів на всіх етапах:

- будівництво судна;
- експлуатація;
- технічне обслуговування;
- утилізація.

При цьому у корпусних процесах враховують: виробництво сталі, різання, зварювання, дробеструминна очистка, фарбування, анодний захист; у машинних процесах: виготовлення двигунів, випробування, встановлення, робота під навантаженням, споживання палива.

Автори [2] запропонували два підходи до нормалізації *LCA*-дослідження: «горизонтальний», що базується на характеристиках суден і дозволяє порівнювати різні типи суден, та «вертикальний», який дозволяє справедливо порівнювати судна однієї категорії одне з одним. Проте будь який підхід враховує результати, пов'язані з викидами парникових газів для кожної фази життєвого циклу.

Таким чином, враховуючи енергетичні витрати (або пропорційні їм викиди парникових газів) на створення, утилізацію устаткування, обладнання і т. п., судна – відбувається сприяння методів щодо реалізації концепції сталого розвитку. Безсумнівно, що розширення знань у цих питаннях є частиною вирішення проблеми та дозволяє постійно підвищувати ефективність сектора судноплавства і збільшувати його користь для суспільства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Stefanos D. Chatzinikolaou, Dr. Nikolaos P. Ventikos. Applications of Life Cycle Assessment in Shipping. Conference: INT-NAM 2014, Istanbul Turkey, October 2014. URL: <https://www.researchgate.net> (дата звернення: 20.11.2025).
2. Andrea Mio, Maurizio Fermeglia, Claudio Favi. A critical review and normalization of the life cycle assessment outcomes in the naval sector. Articles description. Journal of Cleaner Production, Volume 370, 10 October 2022, Page 133476. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.133476>.

UDC 629.5.04:622.24

PROBLEMS AND SOLUTIONS IN THE OPERATION OF JACK-UP BARGES AND DRILLING PLATFORMS

Karianskyi S. – Assoc. Prof., PhD, CEng, CMarEng, FIMarEST

Institute of Marine Engineering, Science and Technology (Odessa Branch), London,
United Kingdom

Jack-up barges (self-elevating drilling platforms) are mobile offshore units with a buoyant hull and extendable legs that penetrate the seabed to elevate the deck above waves [1]. These platforms typically use three or four lattice legs to lift the hull during drilling. Drilling (swamp) barges, by contrast, are flat-bottomed and use an 8-point mooring system to hold position; they carry cantilevered derricks but have low

freeboard and can only operate in very calm, shallow waters [1]. Jack-ups operate in deeper waters (up to ~150 m) and offer mobility, whereas drilling barges are restricted to sheltered onshore or near-shore sites. As offshore fields deepen and rigs carry heavier loads, stresses on hulls and legs increase. Aging platforms, deferred maintenance, and stricter safety/environmental regulations exacerbate technical challenges. This paper reviews the key operational issues affecting jack-ups and drilling barges and discusses modern solutions to improve reliability and service life.

Structural Features and Operating Conditions

A typical jack-up consists of a watertight pontoon hull that provides buoyancy and supports the drilling deck, living quarters, and machinery [2]. The hull contains ballast tanks for trimming during transit and preloading. The support legs are lattice columns fitted with spud-cans (bearing bases) at the bottom; hydraulic or rack-and-pinion jacks in the hull raise or lower these legs. When deployed, the legs rest on the seafloor and jacking units lift the hull to the required air gap. Above the deck, the rig, powerplant, and accommodations form the superstructure. Drilling barges lack legs; instead, they rely on anchors and low freeboard, limiting them to very shallow depths and calm conditions. Both platform types must withstand waves, currents, winds, and especially the corrosive marine environment (saltwater, splash zone) that attacks exposed steel components.

Main Operational Problems

Corrosion and Fatigue: Marine corrosion (uniform corrosion topsides and pitting in splash/submerged zones) significantly degrades structural steel [3]. Salt spray and chlorides cause coating breakdown and metal loss, reducing section thickness. This promotes crack initiation at welds and edges under cyclic loads, leading to fatigue failures. In practice, this means frequent dry-docking to replace steel plating and repair corroded members. Studies of aging jack-up rigs document serious corrosion damage that compromises hull and leg capacity. Corrosion fatigue (the interaction of stress cycles with oxidation) dramatically shortens component life.

Consequences include ballast tank leaks, failed jacking pins or gears, and unscheduled maintenance.

Dynamic Loads and Stability: Variable seabed geology can cause uneven leg penetration during jacking. A sudden “punch-through” of a weak soil layer under one leg can tilt the platform slightly [2]. Even a tilt of just 0.25-0.5° is beyond safe limits, risking equipment damage. In the elevated position, waves and wind impose oscillating forces on the hull and legs, inducing cyclic stresses. These dynamic loads, combined with drilling vibrations, accelerate high-cycle fatigue in leg-to-hull joints, spud-cans, and deck structures. Managing soil-structure interaction (through preloading and leg design) and precise leveling is critical, yet remains difficult under unpredictable conditions.

Jacking System Failures and Positioning Errors: The jacking mechanism is heavily loaded and complex [4]. Failures of jacks, hydraulic actuators, motors or gears can mislevel one leg, instantly creating an uneven load on the hull. For example, if a drive train stalls or a chain breaks, one leg may lag or drop unexpectedly. Such events can strain the structure or halt operations. Similarly, for anchored drilling barges, loss of anchor tension (e.g. from anchor drag) or asymmetric mooring can shift or tilt the barge. Both cases highlight the importance of reliable jacking-control systems and mooring management.

Safety and Overload Risks: The equipment and casing loads in drilling add to structural stress. Unbalanced lifts or unanticipated forces (e.g. from drilling blowouts or wave impacts) can overload the deck or legs. Historical accident analyses underscore these hazards: many offshore rig catastrophes are linked to foundation failures or equipment overload [5]. Ensuring stability during all operations is essential to prevent such incidents.

Modern Solutions

To mitigate these challenges, a range of engineering measures are employed. Corrosion protection includes high-performance marine coatings, cathodic protection (sacrificial anodes or impressed-current systems), and use of corrosion-resistant

alloys. Regular cleaning and inspection programs help catch corrosion early. Fatigue life is enhanced through improved welding procedures, redundant load paths, and real-time structural monitoring (strain gauges and sensors) to detect cracking.

Soil and leg issues are addressed by advanced site surveys (geotechnical probing) and preloading to consolidate the seabed. Enhanced leg designs (wider spud-cans, guide shoes) increase bearing capacity. Hydraulic jack systems increasingly use synchronized servo-controls and automated leveling to ensure uniform lift. Fail-safe features and alarms can detect jack stalls or tilt deviations, allowing immediate corrective action.

Anchored drilling barges may use dynamic positioning (DP) systems or automated winch control to maintain position without relying solely on anchors.

Overall, combining robust design (higher safety factors), smart materials, and digital monitoring enables operators to extend the service life of jack-ups and barges. These measures improve stability and reliability under harsh offshore conditions.

Conclusions

Jack-up and drilling barges are critical assets in offshore field development but face severe technical challenges. Major issues include marine corrosion, fatigue cracking, soil instability, and jacking malfunctions. Addressing these requires integrated solutions: protective materials and cathodic systems combat corrosion, improved leg and hull design handle loads, and automated control systems prevent misalignment. Modern technologies (sensor-based monitoring, automated leveling, DP systems) further enhance safety. By implementing these measures, operators can significantly improve the reliability, stability and operational lifespan of self-elevating drilling platforms and anchored barges in demanding marine environments.

LIST OF SOURCES USED:

1. Offshore drilling rigs types in oil & gas. DrillingManual.com. Available at: <https://www.drillingmanual.com> (accessed 05 Nov 2025).

2. Leg and guide construction for use in jack-up barges. U.S. Patent US4015434A. 1977. Available at: <https://patents.google.com/patent/US4015434A/en> (accessed 05 Nov 2025).

3. Babaei-Mahani R., Yasseri S., Lam W., Talebizadehsardari P. A Case Study on the Corrosion of an Aging Jack-Up Drilling Rig. *Journal of Marine Science and Engineering*. 2025. Vol. 13(3): 495. DOI: 10.3390/jmse13030495.

4. Sagin S., Kuropyatnyk O., Sagin A., Tkachenko I., Fomin O., Píšťek V., Kučera P. Ensuring the Environmental Friendliness of Drillships during Their Operation in Special Ecological Regions of Northern Europe. *Journal of Marine Science and Engineering*. 2022. Vol. 10: 1331. DOI: 10.3390/jmse10091331.

5. Zehl & Associates. Deadliest Offshore Accidents in History. *Zehllaw.com*. 2021. Available at: <https://www.zehllaw.com/deadliest-offshore-accidents-in-history/> (accessed 05 Nov 2025).

УДК 621.36:629.1

МОДЕЛЮВАННЯ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНОГО МОДУЛЯ ТЕС1-03103

Кириченко О. С. – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри електрообладнання та автоматики водного транспорту

Навчально-науковий Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного Національного транспортного університету

У даному повідомленні розглядається моделювання термоелектричних та механічних процесів у термоелектричному модулі *ТЕС1-03103* (рис. 1, *а*) на основі розробленої автором 3D-моделі (рис. 1, *б-г*). Даний модуль з габаритами 20×20×4 мм складається з 31 термоелектричної *p-n*-термопари, розрахований на максимальний робочий струм порядку 3 А. Подібні модулі застосовуються в транспортному обладнанні, зокрема на судах для температурної стабілізації датчиків, навігаційних приладів, електронних блоків та елементів електрообладнання, а також суміжного обладнання [1-3].

Рисунок 1. Термоелектричний модуль *TEC1-03103*: *a* – фотографія модуля; *б* – 3D-модель зі встановленими корпусними керамічними пластинами; *в* – 3D-модель термоелектричного ланцюга з полімерним компаундом; *г* – 3D-модель термоелектричного ланцюга, що включає 31 *p-n*-термопару

Рисунок 2. Стаціонарне теплове поле (*a, б*), розподіл деформацій (*в*) та еквівалентне напруження (*г*) термоелектричного модуля *TEC1-03103* при струмі 3 А: *a* – модуль у зборі; *б, в, г* – термоелектричний ланцюг

Корпус модуля *TEC1-03103* виконаний з кераміки на основі оксиду алюмінію (Al_2O_3), комутаційні з'єднання залиті полімерним компаундом, *p*- та *n*-елементи виготовлені з бісмут-телуриду (Bi_2Te_3), а контактні площадки спаяні припоєм на основі олова та сурми (Sn-Sb). Розрахунок проведено методом скінченних елементів. Задані граничні умови: $\varphi = 0$ В на торцевій поверхні другої клеми; $t = 0$ °С на верхніх площинах комутаційних пластин холодної сторони модуля; переміщення $u(x, y, z) = 0$ для першої та останньої торцевих поверхонь клем. На гарячій стороні модуля враховано конвекцію і

теплове випромінювання, інші поверхні прийнято адіабатично ізольованими. Результати теплового і механічного розрахунку наведено на рис. 2.

При струмі 3 А отримано температурний перепад 21,3 °С між холодною і гарячою сторонами модуля. Максимальні деформації та еквівалентне напруження у напівпровідниковому матеріалі становили відповідно 6,4 мкм і 16 МПа. Отримані результати можна застосувати при проєктуванні транспортних систем.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Goldsmid H. J. Introduction to Thermoelectricity. 2nd ed. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2016. 362 p. DOI: 10.1007/978-3-662-49256-7.
2. New materials and devices for thermoelectric power generation / ed. by Basel I. Abed Ismail. IntechOpen, 2023. 156 p. DOI: 10.5772/intechopen.110935.
3. Kyrychenko O., Golubieva S., Morneva M. Modeling of thermoelectric modules with thermal stress damping for transport electrical equipment. *2023 IEEE 5th International Conference on Modern Electrical and Energy System (MEES)*. Kremenchuk, Ukraine, 2023. p. 1-6. DOI: 10.1109/MEES61502.2023.10402432.

УДК 629.5.06:66.074:504.054

ТЕХНОЛОГІЇ НАКОПИЧЕННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЇ СО₂ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ

Кірсанова В. В. – кандидат біологічних наук, доцент кафедри управління в транспортній галузі

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Морський транспорт є одним із найважливіших елементів глобальної логістики, забезпечуючи близько 80 % світового вантажообігу. Проте частка сектора у глобальних викидах парникових газів становить 940 млн. тон СО₂ щорічно. В умовах виконання Паризької угоди та стратегії ІМО 2023 щодо

досягнення нульових викидів до 2050 року особлива увага приділяється технологіям *Carbon Capture and Storage/Utilization (CCS/CCUS)* [1].

Технології уловлювання CO₂ на судах вимагають адаптації до специфіки морської експлуатації: обмеженого простору, змінного завантаження двигунів, необхідності безпечного зберігання CO₂ та мінімізації додаткового енергоспоживання.

Об'єктом наших досліджень є діоксид карбону як викиди парникових газів в судноплавстві

Метою наших досліджень є аналіз технологій фіксації, накопичування та утилізації CO₂ під час експлуатації морського транспорту

Розроблені наступні технології фіксації CO₂ на судах: *хімічна абсорбція* (амінні розчини) Найбільш розвинена технологія (*TRL* 8-9). Заснована на реакції моноетаноламіну (*MEA*) або *MDEA* з CO₂ в абсорбері, подальшої регенерації розчину в десорбері та виділення CO₂ високої чистоти (*IPCC*, 2005). Переваги: високий рівень очищення (до 95 %); комерційно доступний. Недоліки: великі енерговитрати (парі та тепло для регенерації); корозія, деградація амінів; значну масу устаткування [2]. *Фізична абсорбція (Selexol, Rectisol)* Використовується при високих концентраціях CO₂ у відпрацьованих газах. Ефективність нижча, але енергоспоживання менше [3]. *Адсорбція (тверді сорбенти)* Використовуються цеоліти, активоване вугілля, *MOFs (Metal-Organic Frameworks)*. Перевага – компактність, відсутність реагентів. Недоліком є залежність ефективності від вологості вихлопу [4]. *Мембранні технології* Сучасні полімерні чи керамічні мембрани поділяють флот викиди за різницею тисків. Переваги – відсутність хімічних реагентів. Недоліки – низька стійкість до високих температур та H₂O. *Кріогенне уловлювання* Засноване на охолодженні газів до температури зрідження CO₂. Особливо перспективна для двигунів *LNG*, де вже є кріогенна інфраструктура [5]. *Технології оксикомбустії*. Спалювання палива у середовищі, збагаченому киснем, призводить до утворення практично чистої суміші CO₂–H₂O, звідки CO₂ легко виділити

конденсацією. Недоліком є необхідність системи отримання O₂ (ASU), що збільшує потужність і масу обладнання.

Фіксація CO₂ на судах ефективно лише за наявності берегових терміналів CCS. Основні елементи інфраструктури: танкери LCO₂, призначені для перевезення CO₂; берегові сховища низького тиску; компресорні станції; трубопроводи до геологічних формацій. За даними *Global CCS Institute* (2022) вже реалізуються проєкти щодо прийому CO₂ з морського транспорту в Норвегії (*Northern Lights*), Нідерландах (*Porthos*), Японії та Південній Кореї [6].

За даними *DNV* (2023), фіксація CO₂ на судах здатне скоротити питомі викиди на 70...90%, але при цьому збільшує витрату палива на 15...30%.

Основні складові вартості: CAPEX: системи абсорбції, компресії, кріотанки;

OPEX: амінові реагенти, енергія, обслуговування; портові збори за прийом CO₂. Оціночна вартість уловлювання: 120...180 USD/т CO₂. Економічна доцільність підвищується при запровадженні вуглецевих податків (*EU ETS, FuelEU Maritime*).

Після уловлювання CO₂ необхідно тимчасово зберігати на судні до передачі на берег.

Таблиця 1. Накопичення та зберігання CO₂ на борту судна

Форма зберігання	Тиск/температура	Переваги	Недоліки
Газоподібний CO ₂	50–200 бар	простота	великий обсяг
Зріджений CO ₂ (LCO ₂)	–50 °C / 7–10 бар	висока щільність зберігання	потрібні кріосистеми
Надкритичний CO ₂	>73 бар >31 °C	висока щільність	складність обладнання

Зазвичай використовується переважно LCO₂, як у промисловості.

Основні напрямки утилізації CO₂ (CCUS) та інтеграція в циклічну економіку: Мінеральна карбонізація CO₂ реагує з Mg- та Ca-вмісними

породами, утворюючи стабільні карбонати. Виробництво синтетичних палив: *e-methanol*; *e-diesel*; *e-kerosene*; *urea* (у хімічній промисловості).

Біологічне використання: культивування мікроводоростей виробництво кормів та біополімерів [7].

Висновок. Технології уловлювання та накопичення CO₂ під час експлуатації морського транспорту перебувають у стадії активного розвитку. Найбільш зрілими є рішення на основі абсорбції, проте мембранні та криогенні технології показують швидкий прогрес. Успіх впровадження залежить від інтеграції з портовою інфраструктурою CCS та економічними стимулами. Очікується, що у поєднанні з альтернативними видами палива (аміак, метанол, водень) технології CCS стануть одним із ключових інструментів декарбонізації морського сектора до 2050 року.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Dominioni, G., & Romera, B. M. The 2023 IMO greenhouse gas strategy: Considerations of equity. *The International Journal of Marine and Coastal Law*, 2025 №1(aop), p1-11.
2. IPCC. Carbon dioxide capture and storage. *Published in the United States of America by Cambridge University Press, New York*.
3. Zhang, X., Song, Z., Gani, R., & Zhou, T. Comparative economic analysis of physical, chemical, and hybrid absorption processes for carbon capture. *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 2020, V59, N5, p. 2005-2012.
4. Ghanbari, T., Abnisa, F., & Daud, W. M. A. W. A review on production of metal organic frameworks (MOF) for CO₂ adsorption. *Science of The Total Environment*, 2020, №707, ar№ 135090
5. Shu, G., Liu, B., Tian, H., Li, L., Sun, R., & Wang, X. A cryogenic CO₂ capture system coupled with boil-off gas re-liquefaction for LNG carriers. *Separation and Purification Technology*, 2025

6. Barlow, H., Shahi, S. S. M., & Kearns, D. T. Advancements in CCS technologies and costs. Global CCS Institute, 2025 № 65.

7. Cardias, B.B., de Moraes, M.G. & Costa, J.A.V. Increased biomass and biomolecule productivity of *Spirulina* sp. LEB 18 cultivated with CO₂ adsorbent nanofibers. Clean Techn Environ Policy 2025, № 27, p. 5843–5853

УДК 681.5:629.5

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА САР ГОРІННЯ СУДНОВОГО КОТЛА З ВИКОРИСТАННЯМ ДАНИХ СЕМС ТА НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ

Мельник В. Ю. – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри
електрообладнання та автоматики водного транспорту

Навчально-науковий Київський інститут водного транспорту імені гетьмана
Петра Конашевича-Сагайдачного Національного транспортного університету

Ефективність процесу горіння у топках суднових котлів безпосередньо впливає на паливну економічність, теплотехнічні показники та рівень викидів забруднювальних речовин у атмосферу. Традиційно контроль режиму горіння на флоті здійснюється за візуальними критеріями – кольором полум'я в топці та димовими характеристиками вихлопних газів. Незважаючи на простоту та багаторічний досвід застосування, такі методи мають низку обмежень: суб'єктивність оцінки, низьку чутливість до малих відхилень у фазі неповного згоряння, а також відсутність можливості інтеграції в автоматизовані системи керування.

Сучасні вимоги *MARPOL Annex VI* щодо контролю та обмеження викидів NO_x, SO₂, CO₂ і твердих частинок формують потребу у впровадженні точніших та адаптивних методів керування горінням. На промислових теплоенергетичних об'єктах давно застосовуються системи автоматичного корегування складу паливно-повітряної суміші на основі аналізу димових газів (O₂-trim, O₂/CO-trim), однак у судновій галузі такі підходи використовуються переважно в

рамках систем екологічного моніторингу (*Continuous Emission Monitoring Systems – CEMS*), не будучи елементами замкненого контуру регулювання.

Попри зростання кількості суден, обладнаних *CEMS*, більшість таких систем працюють в автономному режимі та виконують винятково функції контролю відповідності екологічним вимогам. У переважній більшості випадків інформація про концентрацію O_2 , CO_2 , SO_2 або NO_x не використовується у замкнених контурах автоматичного регулювання процесу горіння котельних агрегатів. Причиною є відсутність стандартизованих алгоритмів інтеграції даних *CEMS* у системи керування, а також відмінності в динамічних характеристиках газоаналізаторів порівняно з традиційними датчиками тиску, температури або подачі палива.

Наявність *CEMS* створює технічні передумови для формування інтелектуальних адаптивних систем керування горінням. Дані димових газів доступні в цифровому вигляді, достатньо точні та оперативні для інтеграції в сучасні *IAS*, тому можуть служити основою зворотного зв'язку під час оптимізації паливно-повітряної суміші. Це відкриває можливість застосування нечіткої логіки та ШІ для підвищення ефективності й екологічності суднових котельних установок. У цьому контексті актуальним є створення системи автоматизованого керування горінням, що поєднує дані *CEMS* із методами ШІ та нечіткої логіки. Використання *Fuzzy PID*-регулятора з лінгвістичним описом стану горіння може забезпечити точніше регулювання та адаптацію до змін якості палива, навантаження й умов роботи котла.

Запропонована система автоматичного регулювання (*CAP*) горіння будується на принципі замкненого контуру керування з використанням даних аналізу димових газів як основного джерела зворотного зв'язку. Архітектура системи включає п'ять функціональних підсистем (див. рис. 1):

Рисунок 1. Блок-схема САР горінням в котліза даними аналізу вихлопних газів

1. Модуль вимірювання параметрів димових газів отримує дані від газоаналізаторів O_2 , CO , CO_2 та NO_x . Використовуються технології цирконієвих сенсорів для кисню та інфрачервоні або хемілюмінесцентні аналізатори для інших компонентів.

2. Модуль попередньої обробки даних забезпечує попередню обробку даних включаючи фільтрацію шумів, перевірку достовірності даних, компенсацію затримок вимірювання, а також нормалізацію сигналів відповідно до діапазонів, необхідних для подальшої інтелектуальної оцінки.

3. Модуль інтелектуальної оцінки режиму горіння виконує класифікацію стану процесу горіння на основі вхідних параметрів. Алгоритм формує лінгвістичні оцінки, такі як «недостатність повітря», «надлишкове повітря», «тенденція до неповного згорання», «зростання температури відхідних газів» тощо. На цьому етапі можливе застосування методів машинного навчання або експертних правил.

4. Блок нечіткої логіки для адаптивного керування *PID*-регулятором формує коригувальні коефіцієнти *PID*-регуляторів регулятора паливі та вентилятора котла на основі лінгвістичних термів, отриманих на попередньому етапі. Цей підхід забезпечує адаптивність до зміни умов горіння, якості палива та режимів навантаження котельної установки.

5. Виконавча підсистема за допомогою *PID*-регуляторів формує сигнали керування відповідно до визначених коефіцієнтів, забезпечуючи корекцію паливно-повітряної суміші у реальному масштабі часу.

Запропонована архітектура забезпечує інтеграцію даних *CEMS* у контур автоматичного регулювання горіння, формуючи основу для створення адаптивної системи керування, здатної враховувати динамічні зміни режимів роботи суднового котла та вплив експлуатаційних факторів на процес згоряння. Схематична озвучена *SAP* представлена у вигляді працюючої моделі Simulink *MATLAB* на рис. 2.

Рисунок 2. Simulink модель *SAP* горінням в котлі

Запропонована система автоматизованого керування горінням на основі даних аналізу димових газів та адаптивного *Fuzzy PID*-регулювання підвищує енергоефективність і екологічну безпеку суднових котельних установок. Використання *CEMS* у замкненому контурі забезпечує точнішу оцінку режиму горіння та компенсацію змін якості палива й навантаження. Представлена

архітектура формує базу для подальшого розвитку інтелектуальних алгоритмів керування та розширення автоматизації суднових енергетичних систем.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Huang G. C., Li D. P., Zhou M. G., Chen H. J. Combustion control of ship's oil-fired boilers based on prediction of flame images. *Journal of Marine Science and Engineering*. 2024. Vol. 12, № 9. P. 1474.
2. Zheng T. C., Li J. H., Wu J. L., Wang Z. P. The fuzzy PID control system for superheated steam temperature of boiler. *2011 6th International Forum on Strategic Technology*. 2011. P. 119-122.
3. Lackner M., Stouffs P. E., Hesselbarth W. J. Advanced control methods for combustion. *Oil & Gas Science and Technology – Rev. IFP Energies nouvelles*. 2015. Vol. 70, № 3. P. 441-454.

УДК 621.438:629.5

АНАЛІЗ ТЕРМОДИНАМІЧНИХ ЦИКЛІВ СУДНОВИХ ГАЗОВИХ ТУРБІН АЕРОДЕРИВАТНОГО ТИПУ

Мельник О. В. – кандидат технічних наук, кандидат економічних наук, доцент, завідувачка кафедри суднових енергетичних установок, допоміжних механізмів

суден та їх експлуатації, **Панов С. Л.** – кандидат технічних наук, доцент,

доцент кафедри суднових енергетичних установок, допоміжних механізмів

суден та їх експлуатації, **Степук В. А.** – старший викладач кафедри суднових

енергетичних установок, допоміжних механізмів суден та їх експлуатації

Навчально-науковий Київський інститут водного транспорту імені гетьмана

Петра Конашевича-Сагайдачного Національного транспортного університету

У сучасних суднових енергетичних установках широко застосовують газові турбіни аеродериватного типу, які адаптовано до експлуатації в морських умовах [1]. Даний тип газових турбін розроблено на основі авіаційних

реактивних двигунів і модифіковано для використання на судах, а також у різних енергетичних комплексах і промислових системах. Підвищення ефективності цих турбін забезпечено шляхом оптимізації термодинамічного циклу за рахунок використання міжступеневого охолодження повітря та рекуперації теплоти. На рис. 1 проілюстровано структурні схеми найкращих конфігурацій газотурбінних циклів [1], розроблених компанією-виробником *Mitsubishi*, що дає змогу провести їх порівняльний аналіз.

Рисунок 1. Різні конфігурації циклів суднових газових турбін: *a* – простий цикл; *б* – міжступенево охолоджуваний цикл; *в* – міжступенево охолоджуваний рекуперативний цикл; *г* – цикл з повторним підведенням теплоти; *д* – міжступенево охолоджуваний цикл з повторним підведенням теплоти; *е* – комбінований цикл

Аналізу підлягали наступні цикли газових турбін: простий цикл (рис. 1, *a*), який є базовою схемою та включає компресор (*CP*), камеру згоряння (*C*) і турбіну (*T*); міжступенево охолоджуваний цикл (рис. 1, *б*), який доповнено

інтеркулером (*IC*), що зменшує роботу компресора, а також підвищує загальну ефективність стискання; міжступенево охолоджуваний рекуперативний цикл (рис. 1, *в*), у якому додатково використано рекуператор (*RC*) для підвищення температурного рівня газів перед турбіною та зменшення втрат теплоти; цикл з повторним підведенням теплоти (рис. 1, *з*), в якому міститься додаткова камера згоряння між ступенями турбіни чим забезпечується збільшення питомої потужності; міжступенево охолоджуваний цикл з повторним підведенням теплоти (рис. 1, *д*), який поєднує процес проміжного охолодження повітря між ступенями компресора (інтеркулінг) та повторне згоряння, підвищуючи ефективність процесів стискання і розширення; комбінований цикл (рис. 1, *е*), що інтегрує газову турбіну з паровою турбіною (*ST*) і котлом-утилізатором (*HRS**G*), забезпечуючи максимальний рівень ККД, проте має обмежене застосування на суднах через підвищені масогабаритні показники. Використані у схемах аббревіатури мають наступні значення: *CP* – компресор, *C* – камера згоряння, *T* – турбіна, *IC* – інтеркулер, *RC* – рекуператор, *ST* – парова турбіна, *HRS**G* – котел-утилізатор теплоти.

За результатами аналізу різних конфігурацій циклів суднових газових турбін [2-5] встановлено, що застосування міжступеневого охолодження, рекуперації теплоти та повторного підведення теплоти в цілому суттєво підвищує ефективність газотурбінних процесів у суднових енергетичних установках. Найвища економічність при міжступенево охолоджуваному рекуперативному циклі, що підтверджує доцільність його використання у сучасних суднових енергетичних системах. Інші конфігурації – простий цикл, міжступенево охолоджуваний цикл, цикл з повторним підведенням теплоти, міжступенево охолоджуваний цикл з повторним підведенням теплоти та комбінований цикл – дають різний баланс між потужністю, паливною економічністю та масогабаритними характеристиками. Результати роботи можуть виявитись корисними при виборі оптимальної газотурбінної установки відповідно до вимог конкретного судна.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Molland A. F. (Ed.). The Maritime Engineering Reference Book. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2008. 923 с.
2. Лихогляд К. А., Кар'янський С. А., Чимшир В. І., Мусоріна М. О. Суднові турбінні установки. Одеса: НУ «ОМА», 2020. 214 с.
3. Горбов В.М. Енциклопедія суднової енергетики. Миколаїв: НУК, 2010. 624 с.
4. Романовський Г. Ф., Сербін С. І., Патлайчук В. М. Газотурбінні агрегати: у 2-х ч. Ч. 1: Загальна будова та класифікація. Миколаїв: НУК, 2016. 215 с.
5. Principles of Naval Engineering. Washington, D.C.: Bureau of Naval Personnel, 1970. 654 с.

УДК 621.181.2

**ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ БАГАТОРАЗОВОГО
ВПРИСКУВАННЯ ПАЛИВА ПІД КУТОМ ВИПЕРЕДЖЕННЯ
СУДНОВИХ ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ**

Данилян А. Г. – старший викладач кафедри суднових енергетичних установок і систем

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Вступ. Новітня технологія, яка почала використовуватися в суднових дизелях, перевернула науковий світогляд традиційного вприскування палива в циліндр двигуна за кутом його випередження – «*The use of reusable fuel injection*» Цей логотип змінив ряд показників роботи суднового двигуна і вніс революційні якісні показники, що відповідають сучасним вимогам.

Рисунок 1. Характеристика ступінчастого впорскування ($t_{c.v.2}$ – час керуючої напруги пілотного впорскування n^2 ; $t_{c.v.1}$ – керування, n^1 ; $d^\circ 1$ – затримка між пілотом ін'єкція n^1 та базовий (головний) ін'єкція; $d^\circ 2$ – затримка між пілотним уприскуванням n^2 та пілотним уприскуванням n^1)

На рисунку 1 показано триразове впорскування палива, хоча традиційно використовується чотири впорскування циклової подачі (три пілотних і четверте основне впорскування). Кількість впорскувань може бути досить великою, оскільки швидкість впорскування становить близько 1 мілісекунди, завдяки електронному керуванню спеціальною форсункою з п'єзокристалом [1]. П'єзокристал, встановлений в спеціальному пристрої форсунки, дозволяє з великою швидкістю відкрити голку, що дає можливість, зробити впорскування палива до чотирьох разів по куту випередження до ВМТ. Електронне управління подає слабкострумний сигнал до 0,3 ампера на п'єзокристал форсунки, який миттєво лінійно розширюється, впливаючи на поршень штовхоча и відкриває подачу палива в циліндр двигуна [2].

Рисунок 2. Форсунка з п'єзоелементом: 1 – голка розпилювача; 2 – вогнетривка шайба; 3 – пружина голки розпилювача; 4 – блок дроселів; 5 – перемикаючий клапан; 6 – пружина клапана; 7 – поршень клапана; 8 – поршень штовхача; 9 – п'єзоелемент; 10 – канал зворотного потоку; 11 – мікрофільтр; 12 – електричний роз'єм форсунки; 13 – канал подачі палива

Багаторазове вприскування палива дозволяє різко скоротити циклову подачу, тим самим забезпечити більшу економію палива. Для порівняння візьмемо двигун *RND-90* з цикловою подачею 220 г/кВтг і двигун з багаторазовим вприскуванням 155 г/кВтг. Спалювання палива з роздільним вприскуванням дозволяє збільшити ККД до 5 одиниць і знизити шкідливі викиди у відпрацьованих газах за окремими показниками наполовину.

За результатами останніх досліджень було встановлено, що після закінчення згоряння палива, залишок вуглецевої маси був значно знижений. Температура стінки циліндра в районі камери згоряння була 120 градусів за рахунок зниження максимальної температури циклу T_z і повної відсутності пристінного горіння палива [3].

Висновки. Дуже важливим є показник залишку вуглецевої маси палива і зниження максимальної температури циклу, а також усунення пристінкового горіння палива, що знижує температуру стінки дзеркала втулки в районі камери згоряння. Все це значно, підвищує моторесурс двигуна і збільшує його надійність роботи.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. E A Savastenko , A A Savastenko , E V Gorbachevskiy and V A Markov The use of reusable fuel injection with the aim of improving the economic and environmental performance of the diesel engine. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 832 (2020) 012085 IOP Publishing doi:10.1088/1757-899X/832/1/012085
2. В. Д. Мигаль Автомобільні двигуни внутрішнього згоряння. Параметри та системи управління. Національний університет Харківського політехнічного інституту. Навчальний посібник - Харків: Майдан. 2016 - 320 с.
3. Afonin V.M., Voronkov O.I., Avramenko A.M., Ptushka A.S., Protector D.O. Influence of multiphase fuel injection on the technical and economic indicators of a transportation diesel engine. ISSN 2071-2227, E-ISSN 2223-2362, Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2024, № 3. URL: <https://doi.org/10.33271/nvngu/2024-3/050>

УДК 621.56

АНАЛІЗ СИСТЕМ ПАСИВНОГО ЗАХИСТУ ГВИНТОРУЛЬОВОГО ПРИСТРОЮ, ГРЕБНОГО ВАЛУ ТА ГОЛОВНОГО ДВИГУНА

Єсєв А. І. – старший викладач кафедри суднових енергетичних установок і систем

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Гребний вал судна електрично ізольований від корпусу судна тонкою плівкою мастила в підшипниках та неметалічними матеріалами дейдвуду гребного валу. Ізоляція валу від корпусу судна сприяє виникненню різниці електричних потенціалів, що може прискорити корозії. Ізоляція валу не дозволяє системі катодного захисту, будь то цинкові протектори або система з індукованим струмом, здійснити захист гвинта та дейдвуду. Електричний потенціал між валом і корпусом може бути причиною електричних пробоїв та іскріння у підшипниках при розриві плівки мастила або проникненні в неї морської води. Ці явища викликають ушкодження у вигляді заглиблень на поверхнях підшипників і в результаті призводять до підвищеного зносу підшипників головного двигуна та механізмів гвинторульової групи. Уникнути проблеми та поширити катодний захист на гвинторульову групу та головний двигун можна за допомогою пасивного захисту:

- пристрій заземлення валу (надійного заземлення валу за допомогою спеціального пристрою);
- влаштування заземлення балера керма (надійного заземлення балера керма за допомогою гнучкого заземлюючого провідника).

На рис. 1 показано наочне зображення заземлення пристрою гребного валу. Пристрій заземлення валу складається з пари графіто-срібних щіток, змонтованих у збалансованому тримачі та гладкого кільця із срібного сплаву, жорстко закріпленого на гребному валу. Кожен тримач щіток має пружинний

регулятор тиску, який передбачає налаштування на мінімальне зусилля, що забезпечує належний контакт. З таким пристроєм щітки працюють без заміни понад один рік.

Рисунок 1. Наочне зображення заземлення гребного валу

Рисунок 2. Влаштування заземлення гребного валу (стенд)

Рисунок 3. Контактне кільце та щіткотримач із щіткою

Рисунок 4. Компоненти пристрою заземлення гребного валу

Якість заземлення контролюється за допомогою мілівольтметра, що входить в систему, і повинна підтримуватися в рекомендованих виробниками двигунів межах (зазвичай не більше 2030 *mA*). На рис. 2, 3 та 4 показано пристрій заземлення гребного валу (*Shaft Grounding Device*) та його основні компоненти. Заземлення балера керма виконується з використанням гнучкого мідного одножильного кабелю перетином не менше 20 mm^2 , який кріпиться болтовим з'єднанням до балера та корпусу судна відповідно.

У процесі експлуатації необхідно систематично контролювати показання мілівольтметра і, у разі їх відхилення у більшу сторону, проводити позапланове технічне обслуговування пристрою (продування стисненим повітрям, видалення забруднення та нальоту шляхом промивання/протирання з використанням електроклінера). При плановому технічному обслуговуванні необхідно перевіряти стан щіток, зусилля на щітку, та її прилягання, стан щіткотримача, контактної кільця, клемних з'єднань та проводів. Зношення більш, ніж на 30% щітки підлягають заміні на нові.

Слід зазначити, що пристроями заземлення гребного валу (*SHAFT GROUNDING DEVICE*) та балера керма (*RUDDER STOCK GROUNDING DEVICE*), як правило, обладнано більшість суден побудови останніх років. Однак є винятки, що створює передумови для вкрай негативних наслідків:

можливих пошкоджень підшипникових вузлів головного двигуна та механізмів гвинторульової групи. Щоб уникнути цієї проблеми, судноплавним компаніям рекомендується провести аналіз наявності та використання пасивних засобів захисту та, за необхідності, дообладнання ними.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Артемов Г.А. Суднові енергетичні установки: навч. посібник/Г. А. Артемов, В.М. Горбов. Миколаїв : УДМТУ, 2002. 356 с.
2. Черниш І.І., Кар'янський С.А, Оженко Є.М. Сучасні суднові дизелі. Особливості конструкції, експлуатації та автоматизованого управління. Одеса:Національний університет «Одеська морська академія», 2019. 216 с.
3. Правила класифікації та побудови морських суден. Регістр Судноплавства України. Київ, 2020. Том.4. 555 с.
4. Пристрій заземлення валу на кораблі [Електронний ресурс]. – URL: <https://www.sealongmarine.com> (дата звернення 15.10.2025).
5. Shaft Grounding – Essential Protection for Your Vessel [Електронний ресурс] // BAC Imprint Alloy. – URL: <https://www.bacimpalloy.com> (дата звернення 15.10.2025).
6. Marine Shaft Grounding Device [Електронний ресурс] // Noah Marine Services. – URL: <https://noah-marineservices.com> (дата звернення 15.10.2025).

УДК 629.5

УПРАВЛІННЯ ВИПУСКНИМИ ГАЗАМИ СУДНОВИХ ДИЗЕЛІВ ПІД ЧАС ЗНИЖЕННЯ ЕМІСІЇ ОКСИДІВ АЗОТУ

Куропятник О. А. – доктор філософії, докторант

Національний університет «Одеська морська академія»

Зниження негативного впливу випускних газів судових дизелів на довкілля становить одну з найбільш актуальних проблем під час експлуатації

суден морського та внутрішнього водного транспорту флоту. Її значення є не менш важливим, ніж завдання підвищення економічності та ефективності морських перевезень. Одним з токсичних компонентів, що входять до складу випускних газів суднових дизелів є оксиди азоту NOX, максимальна концентрація яких регламентується вимогами *Annex VI MARPOL*. Для сучасних морських суден висувуються найбільш суворі вимоги щодо емісії оксидів азоту NOX, досягнення яких можливо лише за допомогою використання спеціального технологічного обладнання, найбільш ефективним з якого є системи вибіркового каталітичного очищення (*Selective Catalytic Reduction – SCR*).

Метою дослідження був аналіз експлуатаційних характеристик системи вибіркового каталітичного очищення випускних газів суднових дизелів.

Дослідження проводилися на судні класу *LNG*, енергетична установка якого включала головний двигун *5X72DF WinGD* та допоміжні двигуни *8H35DF Hyundai HiMSEN*. Відповідність вимогам *Annex VI MARPOL* щодо викидів забезпечувалася за рахунок використання системи *SCR*, яка очищала випускні гази як головного, також і допоміжних двигунів.

Очищення вихлопних газів від оксидів азоту за допомогою системи *SCR* проводилося виключно під час перебування судна в спеціальних екологічних районах *NECAs*. У цьому випадку система *SCR* забезпечувала зниження вмісту NOX у випускних газах до рівня, що відповідає вимогам *Tier III*

Схема переспрямування потоків випускних газів та технологічне обладнання, що безпосередньо здійснює очищення випускних газів від оксидів азоту, представлені на рис. 1.

а)

б)

Рисунок 1. Система SCR:

а – пряма (*Tier II / SCR off*) та байпасна (*Tier III / SCR on*) магістралі випускних газів; б – SCR реактор

Разом із позитивним ефектом, який полягає у значному зниженні емісії оксидів азоту, система SCR має низку недоліків: збільшення аеродинамічного опору у випускній системі, збільшення габаритних розмірів суднової енергетичної установки, а також необхідність додаткового отримання та збереження великої кількості реагенту (якою у більшості випадків є сечовина), що використовується для нейтралізації NOX. Крім того, застосування сечовини $(\text{NH}_2)_2\text{CO}$ для нейтралізації оксидів азоту призводить до додаткового утворення діоксиду вуглецю CO_2 , що відображено в хімічних рівняннях:

Це збільшує загальні викиди CO_2 та підвищує експлуатаційний вуглецевий індекс судна (*Carbon Intensity Indicator – CII*), який є обов'язковим показником для оцінки екологічної ефективності суден. Таким чином,

неконтрольоване та необґрунтоване збільшення витрати реагенту в системі *SCR* призводить до зниження загальної екологічності судна.

Як висновки визначаємо наступне. Одним із шляхів зменшення негативного впливу системи *SCR* на довкілля є регулювання кількості реагенту, що подається до контуру *SCR*-реактору, на різних навантаженнях судових дизелів. Експериментальне визначення мінімально необхідної кількості реагенту, яка гарантує дотримання вимог *Annex VI MARPOL* РПОЛ щодо викидів оксидів азоту, є актуальним завданням.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Sagin S.V., Куропятник О.А. Using exhaust gas bypass for achieving the environmental performance of marine diesel engines. *Austrian Journal of Technical and Natural Sciences*, 2021. № 7-8. P. 36-43. DOI: <https://doi.org/10.29013/AJT-21-7.8-36-43>.
2. Побережний Р.В., Сагін С.В. Забезпечення екологічних показників дизелів суден річкового та морського транспорту. *Суднові енергетичні установки: наук.-техн. зб.* Одеса, 2020. Вип. 41. С. 5-9. DOI: [10.31653/smf340.2020.5-9](https://doi.org/10.31653/smf340.2020.5-9).
3. Sagin S., Куропятник О., Tkachenko I. Ensuring the environmental friendliness of marine diesel engines of specialized ships. *Суднові енергетичні установки: наук.-техн. зб.* Одеса, 2022. Вип. 45. С. 5-16. DOI: [10.31653/smf45.2022.5-16](https://doi.org/10.31653/smf45.2022.5-16).
4. Сагін С.В., Куропятник О.А. Визначення оптимальних режимів процесів управління випускними газами судових дизелів. *Водний транспорт: Збірник наукових праць.* Київ, 2024. Вип. 2(40). С. 173-185. DOI: doi.org/10.33298/2226-8553.2024.2.40.16.

УДК 629.123

СУЧАСНІ ЗАХОДИ З ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ НА МОРСЬКИХ СУДНАХ

Мазур Т. М. – старший викладач кафедри суднових енергетичних установок і систем

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Декарбонізація морського транспорту – серйозний виклик для сучасності, який сповнений ризиків та невизначеності. Незважаючи на те, що шлях судноплавства до декарбонізації обіцяє бути довгим і важким, цілі вже визначені. Міжнародна морська організація (*IMO*) узгодила низку амбітних цілей, включаючи повну декарбонізацію до 2050 року.

Переглянута Стратегія *IMO* з викидів парникових газів включає розширені загальні амбіції щодо досягнення чистих нульових викидів парникових газів від міжнародного судноплавства до 2050 року або приблизно до цього терміну, а також зобов'язання забезпечити впровадження альтернативних видів палива з нульовим або близьким до нуля викидом орієнтованих контрольних точок на 2030 та 2040 роки [1].

Відповідно до існуючої практики вивчення потенціалу енергоефективності, до 16 % викидів від судноплавства можна скоротити за рахунок зниження втрат енергії на борту за допомогою технічних заходів щодо підвищення енергоефективності, що дозволить заощадити 40 млн. тонн палива та 120 млн. тонн викидів CO₂. Це еквівалентно експлуатації 55000 найменших суден (менше 400 *GT*) або 2500 найбільших суден на вуглецевому нейтральному паливі (рис.1).

Рисунок 1. Потенціал енергоефективності

Існує значний потенціал підвищення енергоефективності суден. Наприклад, ефективність рушія (*Prime-mover*) може бути підвищена за рахунок утилізації відпрацьованого тепла з вихлопних газів двигуна та охолоджувальної води. Ефективність гребного гвинта (*Propeller Efficiency*) можна підвищити за рахунок установки пристроїв, що покращують рух та знижують втрати у гребному гвинті. Ефективність корпусу (*Hull Efficiency*) судна може бути підвищена за рахунок використання технологій очищення корпусу, що знижують його обростання [4].

Заходи щодо підвищення енергоефективності можна розділити на такі категорії.

- Двигун та корпус (*Propulsion and Hull*): заходи, що покращують гідродинамічні характеристики судна.
- Механізми (*Machinery*): заходи, що стосуються механічного обладнання на борту судна, включаючи головні двигуни, допоміжні двигуни та пов'язані з ними системи.
- Споживачі енергії (*Energy consumers*): підвищення енергоефективності бортових споживачів, таких як освітлювальне обладнання та системи обробки вантажів.

– Збір енергії (*Energy harvesting*): заходи щодо збору енергії з навколишнього середовища та перетворення її на рушійну силу або електрику (наприклад, вітрила та сонячні панелі).

Судновласники повинні визначати пріоритетність заходів з урахуванням економічної ефективності та інших аспектів, таких як технічна зрілість, складність, безпека та надійність, брак досвіду та необхідність навчання екіпажу. Результати опитування показують, що експлуатаційні заходи мають нижчі бар'єри, ніж технічні [2].

Для судноплавних компаній дуже важливо мати стратегію та систему енергетичного менеджменту (наприклад, *ISO 50001*), добре закріплену в організації, щоб систематично керувати, контролювати та скорочувати енергоспоживання на судні. Це включає постановку цілей з енергозбереження і розробку конкретних ключових показників ефективності (KPI) для оцінки ефективності роботи судна [3].

В таблиці 1 наведено запропоновані методи підвищення енергетичної ефективності для судна.

Таблиця 1. Методи підвищення енергетичної ефективності для судна

Область покращення	Метод покращення	Опис методу
Ефективна витрата палива	Поліпшене планування рейсу	Більш ретельне планування та виконання рейсу
	Прогноз погоди	Потенційно вигідніші маршрути, пропоновані існуючими провайдерами
	Все свого часу	Оптимізація швидкості ходу судна з урахуванням попередньої взаємодії з наступним портом з питання доступного причалу
	Оптимізація швидкості	Для зниження витрати палива необхідно враховувати оптимальні установки виробників двигунів та передбачуваного часу прибуття
	Оптимізована потужність на валу	Ефективність може бути покращена шляхом встановлення постійної частоти обертання

Оптимізація завантаження судна	Оптимальний диферент, відповідний осадці та швидкості.	Експлуатація з оптимальним диферентом для встановленої осадки та швидкості.
	Оптимальний баласт	Баластування судна для забезпечення оптимального диферента та керованості судна
	Оптимізація конструкції гребного гвинта	Можлива модернізація покращеної конструкції гвинта з метою підвищення ефективності роботи.
	Оптимальне використання стерна та систем керування	Скорочення пройденої відстані у вигляді мінімізації коригувань курсу. Можливі покращення з модернізації оптимізованої конструкції стерна
Технічне обслуговування корпусу	Покриття корпусу	Використання покращених систем покриття корпусу, сучасної системи очищення корпусу та підводних оглядів
Система руху	Технічне обслуговування пропульсивної установки	Постійна мінімізація теплових та механічних втрат через планове технічне обслуговування.
Використання теплових втрат	Енергія теплових та механічних втрат	Використання вихлопних газів двигунів для електроенергії або руху через валогенератори або навісні двигуни.
Менеджмент флоту	Планування роботи флоту	Більш ефективно використання потужностей флоту та використання передового досвіду
Обробка вантажу	Вантажно-розвантажувальні роботи	Вантажно-розвантажувальні роботи відповідають конструкції судна та вимогам порту.
Енерго-менеджмент	Економія енергії	Аналіз енергоспоживання, включаючи системи вентиляції та кондиціонування
Тип палива	Суднове паливо	Використання нових альтернативних видів палива.
Інші методи	Програмне забезпечення	Програмне забезпечення для розрахунку витрат палива, використання поновлюваних енергетичних технологій, використання берегового електроживлення.

Основною метою сучасних заходів для підвищення управління енергоефективністю є розробка, впровадження у судову практику та постійне покращення механізму, що сприяє підвищенню енергетичної ефективності судових операцій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL 73/78), Annex VI [Електронний ресурс] /–Режим доступу до ресурсу: URL: <https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/publications/Documents/Supplements.pdf>.
2. Marine Environment. Improving the energy efficiency of ships. [Електронний ресурс] / URL: <https://www.imo.org>.
3. International Standard ISO 50001:2011 "Energy management systems – Requirements with guidance for use" [Електронний ресурс] / URL: <https://www.iso.org/standard/51297.html>.
4. Тарасенко Т. В., Мазур Т. М. Основні методи моніторингу для управління енергоефективністю на судні згідно додатку VI МК МАРПОЛ 73/78. Водний транспорт. Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. - К.: ДУІТ, 2025. - Випуск 2 (43), стор. 117-122. URL: <https://doi.org/10.33298/2226-8553.2025.2.43>.

УДК 621.18

ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ УТИЛІЗАЦІЇ ТЕПЛА ТА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СУДНОПЛАВСТВІ

Ніколенко Л. А. – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
Дунайський фаховий коледж Національного університету «Одеська морська
академія»

Судноплавство стикається з двома ключовими викликами: необхідністю підвищення економічної ефективності та дотриманням суворих екологічних стандартів, встановлених міжнародними регуляторами, зокрема Міжнародною морською організацією (*IMO*). Суднові енергетичні установки (*СЕУ*) характеризуються значними втратами енергії. За оцінками експертів, до 50 % енергії, що міститься у паливі, втрачається у вигляді тепла відпрацьованих

газів, тепла охолоджувальної води та випромінювання [1]. Запровадження системи утилізації тепла (*Waste Heat Recovery, WHR*) та інших енергозберігаючих технологій є головним напрямом оптимізації суднових операцій, що дозволяє не тільки скоротити витрати на паливо, але і сприяє зменшенню вуглецевого сліду суден.

Системи утилізації тепла є інноваційним підходом, що дозволяє конвертувати надлишкову теплову енергію, яка за інших обставин викидалася б у навколишнє середовище, в корисну роботу. Найчастіше така енергія використовується для генерації електричної чи механічної енергії або для забезпечення потреб у теплі, таких як опалення та підігрів води.

Основними джерелами утилізації тепла на судах є:

- відпрацьовані гази головних та допоміжних двигунів, найбільш перспективне джерело через високу температуру газів (до 300...400 °C і вище для великих дизелів);
- охолоджувальна вода: тепло від систем охолодження циліндрів та мастила;
- парові термальні системи: використання пари низького тиску.

Таблиця 1. Порівняльна характеристика основних джерел утилізації тепла на судах.

Джерело / Призначення енергії	Приблизний відсоток від загальної енергії палива (%)	Температурний діапазон (°C)	Потенціал для утилізації
Корисна робота (пропульсія)	~45 %...50 %	N/A	Пряме використання
Відпрацьовані гази	~25 %...30 %	300...600 °C	Високий
Охолоджувальне повітря наддуву	~15 %...18 %	150...200 °C	Середній
Охолоджувальна вода циліндрів	~5 %...8 %	80...95 °C	Середній/ Низький
Охолоджувальне масло (змащування)	~2 %...4 %	50...70 °C	Низький
Випромінювання в навколишнє середовище	~0.5 %...1 %	Температура поверхонь	Низький/ Відсутній

Технології рекуперації вихідного тепла (*WHR*) включають:

1. Парові турбіни (*Rankine Cycle*). Ця класична технологія використовує котли-утилізатори для виробництва пари високого тиску, що приводить у дію турбогенератор. Парові турбіни особливо ефективні на великих суднах, таких як контейнеровози і танкери, та забезпечують до 10...15 % потреб в електроенергії [2].

2. Органічний цикл Ренкіна (*Organic Rankine Cycle, ORC*). Замість води застосовуються органічні робочі рідини з низькою температурою кипіння (такі як силіконові масла і фреон). *ORC* системи оптимальні для джерел тепла з відносно низькою температурою, таких як охолоджувальна вода, оскільки парові турбіни не є надто ефективними [3].

3. Термоелектричні генератори (*TEG*) використовують ефект Зеебека щоб перетворити теплову енергію в електричну без рухомих частин. Хоча ефективність таких систем поки що відносно низька, вони є перспективними для застосування на невеликих суднах або як додаткові модулі.

Окрім систем утилізації тепла, підвищення ефективності управління та експлуатації суднових систем вимагає застосування комплексу інших енергозберігаючих пристроїв (*Energy Saving Devices, ESDs*). Вони охоплюють різні аспекти роботи судна.

Оптимізація пропульсії та гідродинаміки:

- встановлення гвинтових пристроїв (*Pre-Swirl/Post-Swirl Devices, Propeller Boss Cap Fins, Rudder Bulbs*), що покращує потік води до гвинта та зменшує вихрові втрати;

- регулярне очищення корпусу від обростання та застосування сучасних протиобростаючих покриттів, що значно знижує опір води [4].

Експлуатаційні заходи:

- оптимізація маршруту з урахуванням погодних умов для мінімізації часу в дорозі та витрат палива;

- оптимізація диференту та посадки судна;
- реалізація концепції "just-in-time" прибуття до портів для уникнення простоїв та роботи двигунів на холостому ході.

Модернізація обладнання:

- встановлення частотно-регульованих приводів на насоси та вентилятори для мінімізації часу в дорозі та витрат палива;
- використання світлодіодного освітлення.

Впровадження *WHR* та *ESDs* вимагає значних початкових інвестицій. Проте вони забезпечують суттєву економію у довгостроковій перспективі. Економія палива може сягати 5...15 % залежно від категорії судна та обраних технологій. Термін окупності інвестицій становить від 3 до 5 років, що робить ці проєкти фінансово привабливими для судновласників [2].

З екологічної точки зору, ці технології критично важливі для досягнення цілей *IMO* щодо скорочення викидів парникових газів (*GHG*) та відповідності індексам енергоефективності (*EEDI* та *EEEXI*). Зменшення споживання палива безпосередньо корелює зі скороченням викидів CO_2 , SO_x та NO_x .

Технології утилізації тепла та енергозбереження стають не лише трендом, але й необхідністю сучасного ефективного та екологічно відповідального управління судновими системами. Комплексна інтеграція цих технологій дозволяє оптимізувати експлуатаційні витрати, підвищити конкурентоспроможність судноплавних компаній і зробити вагомий внесок у сталий розвиток морської індустрії. Подальший прогрес у технологіях, наприклад, вдосконалення *ORC*-систем та впровадження інтелектуальних систем управління енергоспоживанням, відкриває нові можливості для підвищення ефективності судноплавства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Чепурний С. І., Осадчук В. Я., Руденко О. В. Перспективні напрями підвищення енергетичної та екологічної ефективності суднових енергетичних

установок шляхом впровадження інноваційних систем утилізації відпрацьованого тепла. Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер.: Технічні науки. 2025. Вип. 50.

2. Голубева С. М., Морнева М. О., Пастух О. В. Застосування енергозберігаючих та природоохоронних технологій на водному транспорті. Наукові вісті Далівського університету. 2023. № 24.

3. Замлінський В. А., Замлінська А. В., Масляна О. О. Енергоефективність морських суден як важливий елемент екологічної безпеки морських перевезень. Екологічні науки. 2020. № 6. с. 19-24.

4. Зеленін А. О., Котлубай О. М. Оцінка резервів підвищення енергоефективності суднових енергетичних установок. Технічні науки та технології. 2023. № 2(2023), частина 2. с. 101-106.

УДК 681.5:629.1

МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРЕХІДНИХ РЕЖИМІВ ДЛЯ ОБ'ЄКТА КЕРУВАННЯ ПРИ РІЗНИХ ДЕКРЕМЕНТАХ ЗАТУХАННЯ

Прістуна С. В. – старший викладач кафедри електрообладнання та автоматики
водного транспорту

Навчально-науковий Київський інститут водного транспорту імені гетьмана
Петра Конашевича-Сагайдачного Національного транспортного університету

Актуальність дослідження зумовлена потребою коректного налаштування регуляторів для об'єктів керування з передавальними функціями вищих порядків. Правильно налаштовані регулятори забезпечують необхідну точність і якість перехідного процесу [1], визначаючи швидкість входження системи в усталений режим та величину перерегулювання.

Рисунок 1. Блок-схема системи з об'єктом керування вищого порядку

З огляду на те, що реальні об'єкти часто описують функціями другого порядку [2], а вищі порядки складніші, для моделювання обрано стійку ланку третього порядку. Передавальна функція об'єкта керування має вигляд:

$$W(s) = \frac{1}{a_3 s^3 + a_2 s^2 + a_1 s^1 + 1} \quad (1)$$

де s – комплексна змінна; a_1, a_2, a_3 – коефіцієнти за вимогами перехідного процесу.

Перехідний має бути коливальним із перерегулюванням 50-80 %. Час $t_{\text{пп}} = 50$ мс вибрано для зручності спостереження на осцилографі. Коефіцієнти в (1) визначаються за алгоритмом [3], що забезпечує відповідність заданим $t_{\text{пп}}$ і σ :

$$a_2 = T^2; a_1 = 2\delta T, \quad (2)$$

де δ – декремент затухання; T – постійна часу.

Задається час перехідного процесу $t_{\text{пп}}$ та значення δ . Оскільки перехідний процес є коливальним при $\delta < 0.5$, то приймається $\delta_1 = 0,15$; $\delta_2 = 0,25$; $\delta_3 = 0,4$. За наближеним виразом $T_i = \delta_i \cdot t_{\text{пп}}/3$ визначають коефіцієнти a_1 і a_2 (2). Коефіцієнт a_3 обчислюємо з умови

$$a_3 < a_2 \cdot a_1, \quad (3)$$

яка не є строго достатньою умовою стійкості, але в багатьох випадках для практичних цілей використовується для виявлення стійких систем [2]. Дотримуючись (3), знайдемо a_3 за формулою:

$$a_3 = \frac{a_2 \cdot a_1}{10}.$$

Таким чином, отримуємо три функції з коефіцієнтами табл. 1.

Таблиця 1. Параметри передавальних функцій

ПФ/Параметр	δ	a_3	a_2	a_1
W_1	0.15	$4.69 \cdot 10^{-10}$	$6.25 \cdot 10^{-6}$	$7.50 \cdot 10^{-4}$
W_2	0.25	$3.62 \cdot 10^{-9}$	$1.74 \cdot 10^{-5}$	$2.08 \cdot 10^{-3}$
W_3	0.4	$2.37 \cdot 10^{-8}$	$4.44 \cdot 10^{-5}$	$5.33 \cdot 10^{-3}$

Вибрана передавальна функція має вигляд:

$$W(s) = \frac{1}{4.69 \cdot 10^{-10} \cdot s^3 + 6.25 \cdot 10^{-6} \cdot s^2 + 7.50 \cdot 10^{-4} \cdot s + 1}. \quad (4)$$

Для реалізації передавальної функції (4) на пасивних елементах та операційних підсилювачах зробимо розкладання виразу (4) на співмножники першого та другого порядків:

$$W(s) = \frac{1}{7.56 \cdot 10^{-5} \cdot s + 1} + \frac{1}{6.2 \cdot 10^{-6} \cdot s^2 + 6.74 \cdot 10^{-4} \cdot s + 1} = W_1(s) + W_2(s) \quad (5)$$

Далі виконується побудова перехідних характеристик отриманих передавальних функцій (рис. 2).

Рисунок 2. Перехідні характеристики визначених передавальних функцій:

$y_1(t)$ при $\delta = 0,15$; $y_2(t)$ при $\delta = 0,25$; $y_3(t)$ при $\delta = 0,4$.

Масштаб: $X - 10$ мс/діл; $Y - 0,5$ од/діл

З рис. 2 видно, що отримані передавальні функції мають час перехідного процесу, близький до шуканого $t_{\text{пп}} = 50$ мс і перерегулювання найбільш

коливального процесу не перевищує 80 %. Таким чином, вибирається передавальна функція, що має найбільший ступінь коливання.

Передавальну функцію кожного співмножника реалізують окремими каскадами першого та другого порядків. Каскад першого порядку – аперіодична ланка на операційному підсилювачі (рис. 3, а).

Рисунок 3. Принципові схеми: а – першого порядку; б – другого порядку

Параметри елементів обчислюються з умови:

$$W_1(s) = \frac{1}{7.56 \cdot 10^{-5} \cdot s + 1} = \frac{1}{R_1 C_1 s + 1}$$

При заданому $C_1 = 1$ нФ знайдено значення

$$R_1 = \frac{7.56 \cdot 10^{-5}}{C_1} = \frac{7.56 \cdot 10^{-5}}{1 \cdot 10^{-9}} = 7.56 \cdot 10^4 = 75.6 \text{ кОм}$$

Схема каскаду другого порядку (рис. 3, б) представляє собою фільтр Баттерворта з топологією Саллена-Кея. Параметри компонентів визначаються з умови:

$$W_2(s) = \frac{1}{6.2 \cdot 10^{-6} \cdot s^2 + 6.74 \cdot 10^{-4} \cdot s + 1} = \frac{1}{R_2 R_3 C_2 C_3 s^2 + C_3 (R_2 + R_3) s + 1}$$

Фіксуючи $R_2 = R_3 = 250$ кОм, знаходимо $C_2 = 76$ нФ, $C_3 = 1.3$ нФ.

Таким чином, принципова схема об'єкта керування має вигляд, поданий на рис. 4. Отримані значення елементів зводять до стандартних промислових номіналів.

Рисунок 4. Принципова схема об'єкту керування

У роботі проаналізовано перехідні режими об'єкту керування за різних декрементів затухання. Встановлено їхній вплив на перерегулювання та тривалість перехідного процесу для системи з передавальною функцією третього порядку. Планується подальше моделювання схем на дискретних елементах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Попович М. Г., Ковальчук О. В. Теорія автоматичного керування : підручник. 2-ге вид., перероб. і доп. Київ : Либідь, 2007. 656 с.
2. Крижанівська І. В., Шостачук Д. М. Основи системного аналізу : навч. посіб. Житомир : ЖДТУ, 2013. 209 с.
3. Штіфзон О. Й., Новіков П. В., Бунь В. П. Теорія автоматичного управління: навчальний посібник. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. 144 с.

УДК 629.5

**ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ЦИРКУЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ МАЩЕННЯ СУДНОВИХ
ЧОТИРИТАКТНИХ ДИЗЕЛІВ**

Разінкін Р. О. – старший викладач кафедри інженерних дисциплін

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Ефективність експлуатації суден морського транспорту визначається не лише виконанням транспортної роботи з перевезення вантажів та отримання через це прибутку, але також технічним станом тривалою безперервною та надійною роботою суднової енергетичної установки (СЕУ) – головної та допоміжної, основним елементом яких є двигуни внутрішнього згоряння (ДВЗ). Надійність роботи судових ДВЗ є багатопараметричним поняттям та залежить від організації робочого циклу в циліндрах дизеля, забезпеченню режимів мащення та охолодження, підтримання мінімального рівня механічних втрат та інших процесів та показників. З метою підвищення безпеки мореплавства Міжнародна морська організація послідовно посилює вимоги до надійності всієї СЕУ та судових дизелів зокрема. Забезпечення надійності судових ДВЗ є актуальним завданням, розв'язанню якого присвячено багато наукових розробок та технологічних рішень.

Однією з систем, що впливає на надійність судових ДВЗ, є система мащення, яка забезпечує подачу мастила до контактних вузлів (насамперед до з'єднань поршневі кільця – циліндрова втулка та колінчатий вал – вкладиш підшипника), а також їх охолодження та видалення продуктів зносу [1]. У більшості досліджень ефективність роботи систем мащення та пов'язана з нею надійність роботи дизеля оцінюється за значеннями тиску та температури мастила, що подається до контактних вузлів. Підтримання цих параметрів є, безумовно, вкрай важливо та обов'язково. При цьому не меншою важливістю характеризується система охолодження дизеля. Її параметри впливають на

СЕКЦІЯ № 2. Аналіз і розробка методів та підходів до підвищення ефективності управління та експлуатації судовими системами та комплексами

термодинамічні характеристики робочого процесу та через це є визначальними під час взаємодії комплексу паливо – продукти згоряння – мастило – деталі дизеля (циліндрова втулка та поршневі кільця). Рекомендації фірм-виробників дизелів характеризуються досить широким діапазоном температури прісної води, що використовується для охолодження циліндрової групи судових дизелів. При цьому найбільш раціональні значення з цього діапазону можуть бути визначені лише експериментальним шляхом. Як критерій, що визначає ці значення, доцільніше за все приймати характеристики моторного мастила, що забезпечує мащення циліндрової групи дизеля [2].

Метою дослідження було визначення впливу параметрів в системі охолодження судового чотиритактного дизеля на експлуатаційні показники моторного мастила, яке використовується в його системі циркуляційного мащення.

Дослідження виконувались на трьох однотипних судових дизелях *6DK-20e* фірми *Daihatsu Diesel*, що входили до складу допоміжної СЕУ універсального судна водотоннажністю 37200 тонн. Номінальна потужність дизелів *6DK-20e* фірми *Daihatsu Diesel* складала 840 кВт за частотою обертання 720 об/хв. Під час проведення експерименту дизелі експлуатувались з використанням палива *RME180* (зі вмістом сірки 0,43 % за масою) та циркуляційного мастила *Shell S40* (з загальним лужним числом 40 мгКОН/г).

Відповідно до інструкції з експлуатації, рекомендований температурний діапазон в системі охолодження прісної води складав 65...80 °С. В зв'язку з цим, для досягнення мети дослідження температура в системі охолодження прісної води одного з дизелів підтримувалась на рівні 65±1 °С, другого – 72±1 °С, третього – 80±1 °С.

Експлуатаційні характеристики моторного мастила *Shell S40* визначались шляхом його спектрального аналізу у береговій дослідницькій лабораторії після 500 годин роботи кожного з дизелів. На протязі всього періоду експерименту

дизелі експлуатувались на однаковий час на однакових навантаженнях. Також через однаковий час виконувалося поповнення об'єму мастила в картері дизеля.

За допомогою спектрального аналізу визначалася кількість різних хімічних елементів, які потрапляють в мастило внаслідок згоряння палива, зношування деталей дизеля, а також в результаті безпосереднього окислення самого мастила [3]. Частину цих елементів (відповідно до їх функціональної дії, а саме – впливу на знос деталей дизеля) відносять до категорії *Wear Elements*, частину (що впливає на забруднення мастила) – до категорії *Contaminant Elements* [4]. Результати спектрального аналізу моторного мастила *Shell S40* після 500 годин експлуатації в циркуляційній системі мащення дизеля *6DK-20e* фірми *Daihatsu Diesel* за температурних різних умов в системі охолодження наведено на рис. 1.

Рисунок 1. Зміна експлуатаційних показників моторного мастила *Shell S40* за різних температурних умов в системі охолодження прісної води:

I – 65±1 °C, II – 72±1 °C, III – 80±1 °C

Наведені результати дозволяють зробити наступні висновки.

Ефективність експлуатації циркуляційних систем мащення суднових чотиритактних дизелів залежить як від параметрів безпосередньо в системі мащення (тиску, температури, в'язкості та лужного числа мастила), також і від параметрів в системі охолодження циліндрів дизеля.

У рекомендованому діапазоні температур охолоджуючої води існують оптимальні значення, за якими підтримується термодинамічна рівновага в комплексі паливо – продукти згоряння – мастило – деталі дизеля, що сприяє зменшенню зносу циліндрових втулок та поршневих кілець та відображається меншою концентрацією в моторному мастилі елементів, що впливають на знос деталей дизеля та на забруднення мастила.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Чимшир В.І., Разінкін Р.О. Аналіз показників системи діагностування моторного мастила суднових довгоходових дизелів. *Суднові енергетичні установки : наук.-техн. зб.* Одеса, 2025. Вип. 51. С. 94-106. DOI: 10.31653/51.2025.94-106.
2. Сагін С.В., Столярик Т.О. Динаміка суднових дизелів під час використанні моторних мастил з різними структурними характеристиками. *Автоматизація суднових технічних засобів: наук.-техн. зб.* Одеса, 2021. Вип. 27. С. 108-119. DOI: 10.31653/1819-3293-2021-1-27-108-119.
3. Sagin S., Sagin A. Development of method for managing risk factors for emergency situations when using low-sulfur content fuel in marine diesel engines. *Technology Audit and Production Reserves*, 2023. № 5 (1(73)). P. 37-43. DOI: <https://doi.org/10.15587/2706-5448.2023.290198>.
4. Зверьков Д.О., Сагін С.В. Зниження механічних втрат у суднових дизелях. *Суднові енергетичні установки : наук.-техн. зб.* Одеса, 2020. Вип. 41. С. 20-25. DOI : 10.31653/smf341.2020.20-25.

ЗДОБУВАЧІ ОСВІТИ

УДК 621.313

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЧАСТОТНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ У СУДНОВИХ ЕЛЕКТРОПРИВОДАХ

Деной Д. – курсант

Дунайський фаховий коледж Національного університету «Одеська морська академія»

Частотні перетворювачі відіграють вирішальну роль у сучасних суднових електроприводах, оскільки забезпечують плавне регулювання обертів електродвигунів шляхом зміни частоти та амплітуди напруги. Це дозволяє адаптувати роботу електромеханічних систем до реальних умов експлуатації, підвищуючи ефективність, зменшуючи зношування та оптимізуючи споживання електроенергії.

Пускові режими електродвигунів без частотного регулювання супроводжуються значними струмовими перевантаженнями, що призводить до швидкого старіння обладнання. Використання частотних перетворювачів дозволяє уникнути різких стрибків струму, забезпечити плавний пуск, м'яку зупинку та точне керування моментом [1]. Це значно знижує ризик аварійності та забезпечує стабільність роботи систем у складних умовах морського середовища, де навантаження можуть змінюватися у широкому діапазоні.

Частотні перетворювачі широко використовуються в суднових насосних комплексах, вентиляційних системах, компресорах, баластних установках, системах охолодження та інших електромеханічних вузлах. Вони забезпечують високу точність підтримання робочих параметрів, зменшують рівень шуму та вібрацій, що позитивно впливає на загальну експлуатаційну безпеку судна. [3].

Сучасні частотні перетворювачі обладнані багаторівневими системами захисту від перенавантаження, короткого замикання, перегріву та критичних режимів роботи, що суттєво підвищує їх надійність. Крім того, застосування таких пристроїв відповідає міжнародним вимогам екологічної ефективності, знижуючи споживання палива та загальні експлуатаційні витрати [2].

Узагальнюючи, використання частотних перетворювачів у суднових електроприводах забезпечує підвищену продуктивність, енергоощадність та довговічність обладнання. Це робить їх невід’ємним елементом сучасних систем управління судновими механізмами. Додатково варто зазначити, що сучасні цифрові системи керування дозволяють інтегрувати частотні перетворювачі у загальну інформаційну мережу судна, що забезпечує постійний моніторинг параметрів роботи та діагностику в реальному часі. Це значно підвищує ефективність технічного обслуговування та дозволяє виявляти потенційні несправності ще на ранніх стадіях. Частотні перетворювачі нового покоління мають можливість автоматичної адаптації до зміни навантаження, що оптимізує споживання енергії. Також вони підтримують режим рекуперації енергії, що дозволяє ще більше знизити витрати палива. Інтеграція частотних перетворювачів у системи автоматизації забезпечує підвищення загальної надійності та ефективності функціонування суднових електроприводів .

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Герасименко В. І. Частотні перетворювачі та їх застосування. – Київ, 2020.
2. Siemens Marine Systems. Marine Drive Technologies. – 2021.
3. ABB Marine & Ports. Variable Frequency Drives. – 2019.
4. Коваленко П. М. Суднові електромеханічні системи. – Одеса, 2018.

*Науковий керівник: спеціаліст вищої категорії Дунайського фахового
коледжу Національного університету «Одеська морська академія»*

КИРЧЕВСЬКИЙ В. І.

УДК 621.4

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РОБОЧОГО ОБ'ЄМУ ЦИЛІНДРОПОРШНЕВОЇ ГРУПИ НА ПОКАЗНИКИ ПОТУЖНОСТІ МАЛООБЕРТОВОГО ГОЛОВНОГО ДВИГУНА

Задорожній І. М. – курсант

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Існує поширена, але хибна думка, що робочий об'єм циліндропоршневої групи безпосередньо визначає номінальну потужність двигуна. Це припущення виникає через те, що у базовому формульному виразі для потужності двигуна робочий об'єм входить у вигляді множника, що створює враження прямої пропорційності: збільшив об'єм – отримав більшу потужність. Однак така інтерпретація не враховує особливостей роботи саме малообертових двигунів великої одиничної потужності.

Класичний вираз для ефективної потужності можна записати у вигляді:

$$N_e = \frac{P_e V_h n}{30 \tau_D}$$

де V_h – робочий об'єм, а n – частота обертання колінчастого валу. Підкреслюю, що ці параметри не є незалежними. При зміні конструктивних розмірів циліндропоршневої групи змінюється й режим номінальних обертів.

Ключовий момент полягає в тому, що при збільшенні ходу поршня номінальні оберти двигуна зменшуються. Це не через зміну поршневої швидкості – вона, навпаки, підтримується конструкторами на сталому рівні, щоб забезпечити нормований тепловий і механічний режим роботи. Але оскільки хід поршня більший, то для проходження одного повного циклу поршень має пройти більшу відстань, а значить, частота обертання колінчастого валу неминуче знижується. Тобто поршнева швидкість у

номінальному режимі залишається практично сталою, а змінною величиною є оберти.

Таким чином виникає компенсаційна залежність: збільшення ходу поршня пропорційно збільшує робочий об'єм V_h , але одночасно призводить до зменшення номінальних обертів n . Оскільки ці два параметри входять у формулу потужності як взаємно протилежні за впливом, їх ефект практично компенсується.

Отже, хід поршня має лише мінімальний, практично незначний вплив на потужність, тому збільшення робочого об'єму за рахунок збільшення ходу поршня фактично не використовується як спосіб підвищення номінальної потужності. Це особливо характерно для суднових малооборотних двигунів, у яких співвідношення ходу поршня до діаметра циліндра (H/D) може становити від 2,8 до 5. У таких двигунах геометричні параметри підбираються таким чином, щоб забезпечити стабільний номінальний режим роботи при допустимих теплових навантаженнях, і зміна ходу поршня компенсується коригуванням обертів. У підсумку приріст робочого об'єму практично не впливає на номінальну потужність двигуна.

Раніше викладені висновки підтверджує аналіз параметрів сучасних суднових малооборотних двигунів, рис. 1.

Рисунок 1. Залежність потужності двигуна від об'єму та діаметру циліндра

Для мінімізації впливу інших факторів на потужність під час аналізу враховувалася максимально економічна потужність двигуна – потужність та оберти, при яких двигун має найвищий ККД. Залежність циліндрової потужності від робочого об'єму циліндропоршневої групи (рис. 1, а) виявляє лінійний тренд, але відносна похибка такого розрахунку може досягати 80 %. У той же час залежність циліндрової потужності лише від діаметра циліндра має тренд поліному другого порядку (рис. 1, б), і відносна похибка при такому розрахунку складає близько 20 %, що однозначно свідчить про незначний вплив ходу поршня на потужність двигуна. Цей результат підтверджує раніше висунуту тезу: збільшення робочого об'єму за рахунок ходу поршня практично не впливає на номінальну потужність малообертового головного двигуна.

Отже, потужність малообертового суднового двигуна не визначається прямо пропорційно робочим об'ємом циліндропоршневої групи через компенсаційний ефект зміни номінальних обертів при збільшенні ходу поршня. Хід поршня практично не впливає на поршкову швидкість у номінальному режимі; змінними параметрами є саме оберти колінчастого валу. Аналіз сучасних суднових малообертових двигунів підтверджує мінімальний вплив ходу поршня на циліндрову потужність: збільшення робочого об'єму за рахунок ходу поршня призводить лише до незначних змін середнього індикаторного тиску, а номінальна потужність залишається практично незмінною.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Двигуни внутрішнього згорання: Підручник / В.Г. Дяченко; За ред. А. П. Марченка. - Харків: НТУ "ХПІ", 2008. – 488 с.
2. Суднові двигуни внутрішнього згорання : Підручник / В. С. Наливайко, Б. Г. Тимошевський, С. Г. Ткаченко. - Миколаїв : Торубара В. В., 2015. - 332 с.

3. Вибір суднового дизеля шляхом синтезу його конструктивних характеристик та енергетичних показників : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.03 / І. О. Берестовой; Нац. ун-т "Одес. мор. акад". - Одеса, 2016. - 21 с.

*Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри
суднових енергетичних установок і систем Дунайського інституту
Національного університету «Одеська морська академія» БЕРЕСТОВОЙ І. О.*

УДК 621.56

АНАЛІЗ РЕЖИМІВ КОМФОРТНОГО КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ НА МОРСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ

Ністерюк В. О. – курсант

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Забезпечення у приміщеннях судна найбільш сприятливого клімату є складним і важливим завданням, оскільки забезпечує нормальні умови праці та відпочинку людей та виконання технологічних вимог щодо експлуатації окремого обладнання (насамперед – електронного).

У жарку пору року (при високих температурах зовнішнього повітря) температура повітря в приміщенні підтримується установкою кондиціонування повітря зазвичай на 8...10 °С нижче температури зовнішнього повітря. Нижчі температури у приміщенні створюють неприємні відчуття холоду, а при виході посилюється відчуття спеки. Допустимий перепад температур зовнішнього повітря та повітря в приміщенні показаний на графіку (рис.1).

Рисунок 1. Допустимий перепад температур зовнішнього повітря та повітря в приміщенні

Наприклад, при температурі зовнішнього повітря $31\text{ }^\circ\text{C}$, у приміщенні можна підтримувати температуру близько $25\text{ }^\circ\text{C}$. Отже, при високій температурі зовнішнього повітря температура в приміщенні не настільки низька, щоб забезпечити відведення значної частини тепла сухим шляхом, тепловиділення здійснюватиметься переважно випаровуванням поту з поверхні шкіри. Тому дуже важливо, щоб стан повітря в приміщенні допускав подальше насичення повітря водяними парами, що виділяються в приміщенні людьми, тобто в повітрі повинен існувати дефіцит вологи (він не повинен бути насиченим).

На підставі висновків численних медико-санітарних досліджень вважається, що зоною комфорту для людини є температура повітря $23\text{ }^\circ\text{C}$ та відносна вологість 53% . Для того щоб забезпечити в приміщенні нормальну вологість, повітря осушують влітку і зволожують взимку. Поряд із підтримкою необхідної температури, ці процеси є однією з головних функцій системи кондиціонування повітря. Важливе значення має також швидкість повітря у приміщенні. З підвищенням швидкості конвективна тепловіддача та випаровування здійснюються більш інтенсивно, але при великих швидкостях повітря, при яких може бути досягнута кількісна рівновага, виходить неприємне відчуття "протягу".

Таким чином, завданням кондиціювання повітря є підтримка в приміщеннях найбільш сприятливих та комфортних умов для людини, а також виконання умов температурно-вологісного режиму під час експлуатації окремого обладнання. Ці умови визначаються в першу чергу температурою та вологістю повітря у поєднанні зі швидкістю його руху, а також певним хімічним складом повітря та очищенням його від шкідливих домішок. Нормальний газовий склад повітря можуть забезпечити кондиціонери, здатні здійснювати регулярний приплив кисню до приміщення, тобто збільшувати кратність повітрообміну та додаток зовнішнього повітря. Надлишок чи нестача вуглекислоти в організмі людини згубно позначається на її здоров'ї.

Суднові системи кондиціювання повітря працюють у досить складних температурно-вологісних умовах. Це пов'язано з частою зміною кліматичних зон у період плавання судна, перебуванням у важких умовах тропіків, де температура зовнішнього повітря досягає 45 °C і відносна вологість 90 % і вище. Так само проблемним є перебування судна у крайніх (чи наближчених до них) північних чи південних широтах, де температура зовнішнього повітря знижується до -30 °C і нижче. Основною вимогою до систем кондиціювання повітря є стабільна підтримка заданих параметрів мікроклімату в суднових приміщеннях незалежно від зовнішніх метеорологічних умов. Система кондиціонування повітря повинна забезпечувати в теплу пору року відведення з приміщень тепла і надлишків вологи (літній режим), а в холодну - підведення тепла і вологи, кількісно рівного тепло- і вологовтратам (зимовий режим). Температура та вологість у приміщеннях повинні відповідати Санітарним нормам.

Існує три режими роботи центрального кондиціонера за повітрям:

Прямоточний режим. Кондиціонером обробляється виключно зовнішнє повітря. При цьому повітряна заслінка на лінії зовнішнього повітря повністю відкрита (100 %), а повітряна заслінка на лінії рециркуляції повітря повністю закрита (0 %). З приміщень повітря видаляється природним шляхом, а також витяжною вентиляцією.

Змішаний режим. Кондиціонером обробляється суміш зовнішнього та рециркуляційного повітря. При цьому обидві повітряні заслінки (як на лінії зовнішнього повітря, так і на лінії рециркуляційного повітря) відкриті. Причому, відсоткове співвідношення зовнішнього та рециркуляційного повітря може бути різним і регулюється ступенем відкриття повітряних заслінок залежно від багатьох факторів. Основним фактором є температура зовнішнього повітря. Так, наприклад, при оптимальній температурі зовнішнього повітря в літньому режимі (25...30 °С) обидві заслінки зазвичай відкривають повністю (на 100 %). При температурі зовнішнього повітря 30...35 °С рекомендується відкривати заслінку на лінії зовнішнього повітря на 40 %, а заслінку на лінії рециркуляційного повітря – на 60 %.

Режим рециркуляції. Кондиціонером обробляється лише рециркуляційне повітря. При цьому повітряна заслінка на лінії зовнішнього повітря повністю закрита (0 %), а повітряна заслінка на лінії рециркуляційного повітря повністю відкрита (100 %). Такий режим є несприятливим з погляду санітарно-гігієнічних умов і теорії центральних систем комфортного кондиціонування повітря не розглядається. Однак на практиці, враховуючи складні температурно-вологісні умови знаходження судна в тропічних зонах, де температура зовнішнього повітря доходить до 45 °С і відносна вологість – до 90 % і вище, що часто перевищує розрахункові параметри суднової СКВ, іноді доводиться застосовувати такий режим роботи. При цьому рекомендується періодично (3...4 рази на добу) відкривати заслінку зовнішнього повітря на нетривалий час (20...30 хвилин) для виконання повітрообміну.

Окрім підтримки необхідного температурно-вологісного режиму, суднова система кондиціонування повітря повинна також забезпечувати відповідну Санітарним нормам якість повітря у житлових та службових приміщеннях. Основними показниками (параметрами) якості повітря є:

- процентний вміст кисню у повітрі;
- рівень запиленості.

Очищення від пилу піддається зовнішнє повітря, що вводиться в приміщення, якщо концентрація пилу в ньому більше припустимим нормам і внутрішнє повітря, якщо воно з метою економії витрати тепла (холоду) підмішується до зовнішнього припливного повітря. Повітря, що подається в приміщення після змішування зовнішнього і внутрішнього повітря не повинно містити пилу в концентрації більше 30 % її гранично допустимого значення. Ступінь очищення повітря характеризується кінцевим вмістом у ньому пилу. Таке очищення забезпечується спеціально передбаченими повітряними фільтрами, якими обладнується центральний кондиціонер. Законодавчо затверджений стандарт мінімального вмісту кисню у повітрі для приміщень є 20,5 % та "еталон" свіжого повітря (21 %).

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Жихраєва Н. Основи проєктування суднових систем кондиціонування повітря. Одеса : ОНАХТ, 2014, 48 с.
2. Frank Kreith, Shan K.Wang, Paul Norton «Air Conditioning and Refrigeration Engineering», CRC PRESS, 2019, 284 с.
3. Правила класифікації та побудови морських суден / Регістр Судноплавства України. Том.3. Київ. : 2020, 629 с.

*Науковий керівник: старший викладач кафедри суднових енергетичних установок і систем Дунайського інституту Національного університету
«Одеська морська академія» ЄСЄВ А. І.*

УДК 656.6

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПЕРЕХОДУ

Павленко К. – курсант

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Європа та світовий флот загалом знаходяться в умовах швидкого “перелаштування” морського транспорту, спричиненого глобальними цілями декарбонізації та новими вимогами Міжнародної морської організації (*IMO*) щодо показників енергоефективності та інтенсивності викидів (*EEXI* та *CII*). Судновласники та інженерні компанії вимушені шукати рішення, що дозволять зменшити обсяг використання традиційних нафтопродуктів, одночасно зберігаючи економічну рентабельність рейсу.

Зовсім недавно стратегічний документ *IMO* щодо викидів парникових газів на 2023 рік запроваджує підвищене прагнення щодо впровадження нових енергетичних технологій, палива, джерел енергії з нульовим або майже нульовим рівнем викидів парникових газів. «Ці інновації мають становити мінімум 5 % з метою досягнення 10 % від загального обсягу енергії, що використовується міжнародним судноплавством до 2030 року» (*IMO*, 2023). Така нагальна амбіція обґрунтована останньою статистикою морського транспорту. У світовому суднопластві викиди вуглецю зросли на 20 % порівняно з рівнями, що спостерігалися десять років тому. Незважаючи на те, що викиди на тонно-милю знизилися, загальний обсяг викидів парникових газів неухильно зростає протягом останніх десяти років

Провідним напрямком є впровадження альтернативних видів палива. Серед найбільш досліджуваних варіантів: *LNG* (зріджений природний газ), аміак, сонячна енергія.

Зріджений природний газ (*LNG*) став популярним вибором, оскільки судноплавна галузь прагне зменшити свій вуглецевий слід. Хоча *LNG* не є

паливом з нульовим рівнем викидів, він виробляє значно менше викидів, ніж традиційний важкий мазут, що робить його «мостом» палива в міру того, як промисловість розвивається і впроваджує повністю відновлювані рішення. *LNG* є універсальним і вже має налагоджену інфраструктуру, що робить його можливим для широкого кола суден. Однак такі проблеми, як пробуксовка метану та обмежена кількість заправних станцій у деяких регіонах, все ще потребують вирішення. Ось детальний огляд того, як *LNG* використовується в судноплавстві, його переваги та перешкоди, з якими він стикається як екологічно чистий варіант палива.

Переваги *LNG*. *LNG* дозволяє суттєво знизити викиди порівняно з важким мазутом (менше CO₂ на ~20...30 %, практично нуль SO_x та твердих частинок). Інфраструктура бункерування *LNG* вже існує у багатьох ключових портах. Судна можуть використовувати двопаливні двигуни та переходити між *LNG* і дизелем, що забезпечує гнучкість. Хоча початкові витрати на двигуни та системи зберігання є високими, у довгостроковій перспективі *LNG* знижує експлуатаційні витрати завдяки кращій ефективності та меншим штрафам за викиди.

Обмеження *LNG*. Головна проблема – ковзання метану, який є дуже потужним парниковим газом і може нівелювати частину переваг *LNG*. Також *LNG* не є паливом з нульовими викидами, а інфраструктура все ще нерівномірна в різних регіонах, що створює обмеження для глобальних маршрутів.

Аміак. Зелений аміак швидко стає лідером у гонці за декарбонізацію судноплавства. Аміак, що виробляється з відновлюваного водню та азоту, є безвуглецевим паливом, яке не виділяє CO₂ під час згоряння, що робить його привабливим варіантом для морської галузі. Завдяки високій щільності енергії та налагодженій інфраструктурі в таких галузях, як сільське господарство, аміак вважається особливо придатним для великих вантажних суден, танкерів і балкерів. Однак існують проблеми, такі як токсичність і безпека, які необхідно

вирішити, щоб аміак став основним морським паливом. Ось більш глибокий розгляд переваг, застосувань і перешкод, пов'язаних з аміаком як екологічно чистим паливом для судноплавства.

Переваги аміаку. Аміак є паливом з нульовими вуглецевими викидами – при спалюванні не утворюється CO₂, а викиди NO_x можуть зменшуватися системами очистки. Аміак вже виробляється та транспортується глобально (в агросекторі), тому має базову інфраструктуру зберігання. Він має високу енергетичну щільність і підходить для великих дальніх рейсів. Аміак можна використовувати як у модифікованих ДВЗ, так і в паливних елементах, без повної заміни силової установки судна.

Обмеження і ризику. Аміак дуже токсичний і корозійний, потребує спеціальних резервуарів, систем контролю та підготовки екіпажу. При його спалюванні утворюються NO_x, тому потрібні каталітичні системи для очищення, що збільшує складність. Інфраструктура для бункерування аміаку у портах ще майже відсутня, і потрібні великі інвестиції. «Зелений» аміак поки дорогий, але очікується зниження вартості з розвитком відновлюваної енергетики.

Сонячна енергія. Судна можуть використовувати сонячну енергію кількома інноваційними способами, щоб зменшити свій вуглецевий слід і підвищити операційну ефективність. Ось як це зробити: сонячні панелі можуть живити бортові системи (освітлення, навігація, зв'язок) та зменшувати споживання палива. У гібридних установках вони зменшують навантаження на двигун та економлять ресурс. Існують також малі човни, які працюють тільки на сонячній енергії, але вони не підходять для великих комерційних рейсів.

Переваги. Сонячна енергія дозволяє знизити викиди CO₂, SO_x та NO_x, що покращує екологічні показники судноплавства. Вона забезпечує економію палива та знижує експлуатаційні витрати завдяки мінімальному обслуговуванню та безкоштовному джерелу енергії. Сонячні системи також

дають часткову енергетичну незалежність і дозволяють суднам позиціонувати себе як більш екологічні, що відповідає сучасним екостандартам галузі.

Обмеження. Сонячна енергія повністю залежить від погоди та рівня сонячного випромінювання, тому її ефективність знижується під час хмарності, штормів або у північних широтах. Потужності сонячних панелей недостатньо, щоб забезпечувати великі судна на далекі маршрути, а батареї для зберігання енергії займають багато місця та додають ваги. Також встановлення сонячних систем вимагає значних початкових інвестицій, особливо при модернізації вже існуючого флоту.

Аналізуючи особливості *LNG*, аміаку та сонячної енергії з точки зору можливості їх застосування без попередньої модернізації силової установки, можна стверджувати, що повноцінне використання цих палив у більшості випадків неможливе без технічних змін. *LNG* потребує криогенних танків, іншої системи подачі та систем безпеки щодо роботи з низькими температурами (-162 °C), тому його пряме застосування у стандартному дизельному двигуні без переобладнання неможливе. Аміак вимагає спеціальних матеріалів та систем захисту екіпажу через токсичність і корозійність, а також каталітичну очистку NO_x, тому теж не може бути використаний «як є» у штатних ДВЗ. Сонячна енергія не є паливом у класичному сенсі — вона виступає як допоміжне джерело, і її інтеграція також потребує електротехнічного переобладнання судна.

Отже, без будь-якої обробки та технічної модифікації лише дуже вузька група альтернативних рішень може працювати у існуючих двигунах — наприклад, часткові біодизельні суміші (*B20 – B30*). *LNG* та аміак потребують глибокого *retrofit*, а сонячні системи — інтеграції в електромережу судна. Тому доцільно застосовувати ці енергорішення лише після технічної адаптації, і повністю «без змін» застосування не є умісним ані з інженерної, ані з безпекової точки зору.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Суворов П. С., Тарасенко Т. В., Залож В. І. Деякі питання оцінки енергоефективності суден в умовах енергетичного переходу у внутрішньому судноплаванні. Двигуни внутрішнього згоряння. 2023. Вип. № 2(2023). С 37-45. DOI: <https://doi.org/10.20998/0419-8719.2023.2.05>.
2. Суворов П. С., Тарасенко Т. В. Деякі питання застосування альтернативних палив на судах внутрішнього плавання. Сучасні підходи до високоефективного використання засобів транспорту: матеріали XV Міжн.наук.-практ.конф. (м. Ізмаїл, 8-9 грудня 2024 р.). Запоріжжя, 2024. с. 319-322. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14560948>.
3. Yadong Wang, Çağatay Iris. Transition to near-zero emission shipping fleet powered by alternative fuels under uncertainty. Transportation Research Part D: Transport and Environment. Volume 142, 2025, 104689, ISSN 1361-9209, <https://doi.org/10.1016/j.trd.2025.104689>.
4. The Top 5 Greenest Shipping Fuels – 2024. URL: <https://www.shipuniverse.com/the-top-5-greenest-shipping-fuels/>.

Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент, завідувачка кафедри інженерних дисциплін Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» ТАРАСЕНКО Т. В.

УДК 621.313

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ НА СУДНАХ

Пасторов М. – курсант

Дунайський фаховий коледж Національного університету «Одеська морська академія»

У сучасних умовах глобальних викликів, пов'язаних із необхідністю зниження викидів парникових газів та підвищенням енергоефективності судноплавства, актуальним завданням є впровадження альтернативних джерел енергії на морських судах.

Енергетичні установки суден є основним джерелом викидів вуглецю та оксидів сірки, тому пошук ефективних та екологічно безпечних технологій є пріоритетним напрямом розвитку морської галузі, що потребує значних інвестицій та інновацій у сферах альтернативних видів палива, модернізації двигунів та впровадження енергозберігаючих систем.

Більшість сучасних суден оснащено дизельними двигунами внутрішнього згоряння, які характеризуються високою надійністю, але мають значні енергетичні втрати та спричиняють суттєве забруднення довкілля. Середній коефіцієнт корисної дії (ККД) таких двигунів становить близько 35...40 % [5].

В умовах посилення екологічних стандартів (зокрема вимог *MARPOL Annex VI*) судноплавні компанії активно впроваджують гібридні або повністю електричні енергетичні системи [1].

Порівняльний аналіз альтернативних джерел енергії на судах та гібридних енергетичних установок наведено в таблиці 1.

Таблиця 1. Ефективність використання альтернативних джерел енергії на судні [складено автором на основі джерел 3, 4]

Джерело енергії	Середній ККД (%)	Зниження споживання палива (%)	Зменшення викидів CO ₂ (%)
Дизельний двигун	35...40	—	—
Сонячна енергія	15...20	5...10	8...12
Вітрова енергія	25...30	10...20	15...25
Хвильова енергія	20...25	8...15	12...18
Гібридна система (комбінована)	45...55	15...30	25...35

Альтернативні джерела енергії, що застосовуються у судноплаванні, включають сонячну, вітрову, хвильову та біоенергетику.

Сонячні панелі монтується на палубах та надбудовах суден, забезпечуючи живлення допоміжних систем або заряджання акумуляторів.

Вітрові турбіни, інтегровані у надбудови, перетворюють кінетичну енергію вітру на електричну, що особливо ефективно у відкритому морі. Додатково розробляються системи використання енергії морських хвиль.

Гібридні енергетичні системи поєднують роботу звичайних дизельних двигунів та відновлюваних джерел енергії. Такі системи дозволяють оптимізувати споживання пального, зменшити експлуатаційні витрати та рівень шуму.

Основними елементами гібридної енергетичної установки є дизель-генератор, акумуляторна батарея (для зберігання енергії), сонячні панелі, вітрогенератори та електродвигуни, що приводять в рух гребний вал.

Розглянемо економічний та екологічний аспект використання альтернативних джерел енергії. Застосування альтернативних джерел енергії дозволяє зменшити споживання традиційного пального на 15...30 %, що сприяє скороченню викидів CO₂ та SO_x.

За даними досліджень *DNV* та *MAN Energy Solutions*, окупність гібридних систем становить від 4 до 6 років, залежно від типу судна та умов

експлуатації [2]. Крім економічних переваг, такі системи підвищують рівень енергетичної незалежності та безпеки суден.

Гібридні системи, які поєднують звичайні та альтернативні джерела енергії, забезпечують найвищу ефективність та найкращі екологічні показники.

Аналіз ефективності використання альтернативних джерел енергії на суднах свідчить про перспективність їх широкого впровадження у комерційному флоті. Поєднання традиційних і відновлюваних джерел енергії дозволяє досягти значного зниження витрат пального, зменшення шкідливих викидів та підвищення ефективності суднових систем. Подальші дослідження мають бути спрямовані на вдосконалення систем накопичення енергії та оптимізацію управління енергетичними потоками на борту суден.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. International Maritime Organization (IMO). MARPOL Annex VI - Prevention of Air Pollution from Ships. London, 2020.
2. DNV. Energy Transition Outlook: Maritime Forecast to 2050. Oslo, 2023.
3. MAN Energy Solutions. Hybrid Propulsion Systems for Marine Applications. Copenhagen, 2022.
4. ABS. Guide for Hybrid Electric Power Systems for Marine and Offshore Applications. Houston, 2021.
5. Nguyen T. et al. Renewable energy integration on ships: A review. Ocean Engineering, Vol. 250, 2022.

Науковий керівник: спеціаліст вищої категорії Дунайського фахового коледжу Національного університету «Одеська морська академія»

КИРЧЕВСЬКИЙ В. І.

УДК 621.43.068.4:628.511:504.5(047.31)

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СКРУБЕРУ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ВИПУСКНИХ ГАЗІВ СУДНОВИХ ДВИГУНІВ

Петріка В. – курсант

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Морський транспорт – це серце світової економіки. Кожного дня тисячі суден перевозять нафту, газ, зерно, техніку й мільйони контейнерів. Але за цим стоїть і темна сторона – величезна кількість шкідливих викидів у повітря.

Головна проблема – діоксид сірки (SO_2), який утворюється під час спалювання суднового палива. Саме він викликає кислотні дощі, корозію та забруднення прибережних зон.

Після введення у 2020 році стандарту *IMO 2020*, який обмежив вміст сірки у паливі до 0,5 %, судновласники зіткнулися з вибором: або перейти на дороге екологічне паливо, або встановити систему очищення – скруббер.

Саме скруббер став компромісом між економією та екологією. Ця технологія дозволяє зберегти старе паливо, але очищувати гази до рівня, що відповідає найсуворішим міжнародним нормам.

Мета аналізу – визначити ефективність роботи скрубберу на суднах та з'ясувати, які параметри найбільше впливають на якість очищення газів.

Мокрий скруббер (*Wet Scrubber*) – використовує морську або лужну воду для розчинення діоксиду сірки (SO_2). Забезпечує високу ефективність очищення (до 98 %) і одночасно охолоджує вихлопні гази. Найпоширеніший тип системи на світовому флоті. Переваги: ефективний для видалення SO_2 , простий у використанні. Недоліки: потребує багато води, утворюється промивна вода, яку потрібно утилізувати.

Сухий скруббер (*Dry Scrubber*) – очищає гази за допомогою порошкових реагентів, наприклад, гідроксиду кальцію. Переваги: не потребує великої

кількості води. Недоліки: дорогий у реалізації та обслуговуванні, потребує утилізації твердих відходів, ефективність трохи нижча, ніж у мокрого скрубера.

Гібридний скрубер (*Hybrid Scrubber*) – поєднує обидва методи (мокрый і сухий) і може працювати в різних режимах залежно від регіону плавання та доступності води. Переваги: гнучкий у використанні, підходить для різних умов плавання. Недоліки: дуже складний у реалізації, дорожчий за мокрий або сухий скрубер, потребує регулярного контролю і обслуговування.

SCR (Selective Catalytic Reduction) – система для зменшення викидів оксидів азоту (NO_x). Використовує аміак або сечовину (*AdBlue*) у каталізаторі, перетворюючи NO_x на азот (N_2) та воду (H_2O). Переваги: високоефективна для NO_x (90...95 %). Недоліки: дорогий реагент (*AdBlue*), потребує регулярного контролю, не видаляє SO_2 , ефективність залежить від температури газів.

DPF (Diesel Particulate Filter) – фільтрує тверді частинки та сажу з вихлопних газів. Переваги: ефективний для твердих частинок та сажі. Недоліки: не очищає гази від SO_2 і NO_x , потребує періодичного чищення і заміни фільтра, дорогий у обслуговуванні.

Скрубер – це пристрій, який "змиває" забруднення з вихлопних газів. Гази проходять через камеру, де вони змішуються з водою або спеціальним розчином. У результаті SO_2 переходить у воду, утворюючи нейтральні солі.

Методика Аналізу:

Для визначення ефективності проводиться серія вимірювань: Забір складу газів до очищення – визначається концентрація SO_2 , NO_x , CO_2 . Вмикається скрубер, фіксуються показники температури, витрати води, *pH*.

Проводиться повторний забір після очищення.

Розраховується різниця концентрацій до і після очищення для визначення відсотка ефективності. Для більшої точності досліди повторюються при різних режимах роботи двигуна: мінімальному, середньому та максимальному навантаженні.

Практичні результати

Під час аналізу роботи мокрого скрубєру на навчальному судні було отримано такі середні дані:

Параметр	До очищення	Після очищення	Ефективність
SO ₂ , ppm	2300	60	97,4 %
NO _x , ppm	450	430	4,4 %
CO ₂ , %	4,2	4,1	–

Як видно, основна користь скрубєру полягає саме у видаленні SO₂. Вплив на інші компоненти мінімальний, тому систему часто поєднують із каталітичними нейтралізаторами для зменшення NO_x. Також було помічено, що:

- при зниженні температури газів на 15 °C ефективність очищення зростала на приблизно 8...10 %; при падінні pH нижче 6,5 якість очищення різко зменшувалась;

- регулярне очищення форсунок підвищувало стабільність системи.

Статистика з реального флоту.

Згідно з даними *Clarksons Research* (2024), у світі вже понад 5600 суден оснащені скрубєрами, і ця кількість зростає.

Компанія *Wärtsilä* повідомляє, що їхні системи знизили загальні викиди SO₂ більш ніж на 2 мільйони тон у 2023 році.

За підрахунками *MAN Energy Solutions*, економічна вигода від скрубєру становить від 500 000 до 1 000 000 доларів США на рік завдяки дешевшому паливу.

Переваги: висока ефективність очищення (до 98 % SO₂); Можливість використовувати звичайне паливо; відносно швидка окупність (2...3 роки); Зниження кислотності вихлопу та корозії димоходів.

Недоліки: висока початкова вартість установки; необхідність постійного обслуговування; утворення відпрацьованої промивної води, яку треба утилізувати.

Однак, попри ці мінуси, більшість судновласників сходяться на думці, що скрубєр – це не просто "фільтр", а крок у майбутнє.

Результати показали, що скруббер є одним із найефективніших методів очищення вихлопних газів суден. Система дозволяє зменшити викиди SO₂ на 95...98 %, забезпечуючи відповідність міжнародним стандартам без переходу на дороге паливо. Підтримувати рівень *pH* не нижче 6,5. Регулярно очищати систему. Контролювати температуру газів і витрати води. Забезпечувати регулярний контроль та технічне обслуговування системи.

Скруббер – це приклад технології, яка поєднує екологічну відповідальність і економічну вигоду. У майбутньому такі системи стануть стандартом на більшості суден, адже чисте море – це чисте майбутнє.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. IMO (International Maritime Organization) – "2020 Sulphur Cap Regulation", London, 2020.
2. Wärtsilä Marine Solutions – “Scrubber System Performance Report”, Helsinki, 2023.
3. MAN Energy Solutions – “Emission Reduction and Economic Impact of Marine Scrubbers”, Copenhagen, 2024.
4. Clarksons Research – “Global Scrubber Uptake Statistics”, 2024.
5. Лекційні матеріали Одеської морської академії, кафедра суднових енергетичних установок, 2023.

*Науковий керівник: старший викладач кафедри інженерних дисциплін
Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська
академія» ЛІПЕНКОВ І. В.*

УДК 621.313

ВПЛИВ ЛЮДСЬКОГО ФАКТОРУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СУДНОВИХ СИСТЕМ

Печенко О. – курсант

Дунайський фаховий коледж Національного університету «Одеська морська академія»

У сучасних умовах підвищених вимог до безпеки судноплавства та ефективності роботи суднових систем важливе значення має людський фактор. Людина є центральним елементом будь-якої суднової системи, і навіть найсучасніше технічне обладнання не може повністю усунути вплив помилок персоналу.

Людський фактор суттєво впливає на ефективність експлуатації суднових систем, включаючи безпеку, технічний стан та загальну продуктивність.

Основними проявами негативного впливу людського фактору є помилки під час керування, невірна оцінка ситуації, психологічний стан членів екіпажу (втома, стрес, неуважність), низький рівень підготовки та комунікаційні збої між членами екіпажу, а також організаційні фактори (правила, процедури та корпоративна культура).

Згідно з дослідженнями Міжнародної морської організації (ІМО), понад 75 % аварій у морі мають у своїй основі людську помилку [1].

Для підвищення ефективності експлуатації суднових систем необхідно впроваджувати комплексні заходи щодо зменшення впливу людського фактору: автоматизацію рутинних процесів, використання систем підтримки прийняття рішень, підвищення рівня підготовки екіпажу та розвиток культури безпеки на борту [2].

Важливу роль відіграють тренажерні центри, де моряки можуть відпрацьовувати дії в аварійних ситуаціях. Сучасні судна оснащуються системами автоматизованого управління, однак остаточне рішення часто

приймає людина. Тому необхідно забезпечити оптимальний розподіл функцій між оператором і технікою, уникати перевантаження інформацією та зберігати контроль над процесом навіть у випадку збоїв роботи автоматичної системи [4].

Таблиця 1. Види та наслідки впливу людського фактору

Вид впливу людського фактору	Характеристика	Можливі наслідки
Фізіологічний	Втома, недосипання, зниження реакції	Повільна реакція, ризик помилок
Психологічний	Стрес, емоційна нестабільність	Паніка, неправильні рішення
Когнітивний	Неуважність, неправильна оцінка даних	Помилки навігації, ризик інцидентів
Професійний	Недостатня підготовка, досвід	Неправильне використання обладнання

Людський фактор залишається одним із ключових аспектів безпечної та ефективної експлуатації суднових систем. Від рівня професійної підготовки, психологічної стійкості та здатності до командної роботи екіпажу залежить не лише ефективність суднових процесів, а й життя людей на борту. Оптимальне поєднання людського досвіду та сучасних технологій є запорукою сталого розвитку морської галузі.

Ефективне управління людським фактором ґрунтується на трьох основних напрямках:

- запобігання помилкам (*Prevention*);
- зменшення наслідків (*Mitigation*);
- підвищення стійкості системи (*Resilience*).

Зменшення людського фактору – це не спроба "виключити людину з системи", а забезпечення того, щоб людина була найкращим чином підготовлена, підтримана та працювала в системі, яка прощає випадкові помилки. Інвестування в персонал, технології та культуру безпеки є найбільш

ефективним шляхом до підвищення ефективності та безпеки морських операцій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. International Maritime Organization (IMO). Human Element: A Key to Maritime Safety. London, 2020.
2. DNV. Maritime Human Performance and Safety Report. Oslo, 2022.
3. ABS. Guidance Notes on the Human Element. Houston, 2021.
4. European Maritime Safety Agency (EMSA). Human factors in maritime accidents. Lisbon, 2020.).

*Науковий керівник: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
Дунайського фахового коледжу Національного університету «Одеська морська
академія» НІКОЛЕНКО Л. А.*

УДК 621.316

ВИПРАВЛЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ РОБОТИ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ЗА ФОРМОЮ СИГНАЛА

Сафаралієв А. – курсант

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Виявлення несправностей у технічних системах є ключовим елементом забезпечення їх надійності та безпеки експлуатації. Одним із найпоширеніших та доступних методів діагностики є аналіз форми сигналу, який дозволяє оцінити стан системи без використання складних розрахункових методик. Сигнал у цьому контексті визначається як зміна параметра системи у часі або залежності від іншого фактору, що відображає реальний режим роботи обладнання та його компонентів. Графічне представлення сигналу є зручним та наочним способом спостереження за процесами в системі. Форма сигналу дозволяє виявити як нормальні, так і аномальні режими роботи [1].

НОРМАЛЬНА
СЕКЦІЯ № 2. Аналіз і розробка методів та підходів до підвищення ефективності управління та експлуатації судновими системами та комплексами

форма сигналу зазвичай характеризується передбачуваною амплітудою, стабільним рівнем та регулярним ритмом коливань. Будь-яке відхилення від нормальної форми сигналу може свідчити про наявність несправності або початок розвитку аварійної ситуації [2].

Основні типи відхилень сигналу включають: зсув рівня, зміни амплітуди, нерівномірність частоти коливань та появу шумів або сплесків. Зсув рівня сигналу є однією з найпростіших для візуального виявлення ознак несправності. Підвищення або пониження середнього рівня сигналу може вказувати на перевантаження системи, несправність датчика або виконавчого механізму, а також на порушення в електронних або електромеханічних ланцюгах .

Коливання амплітуди сигналу часто пов'язані з нестабільністю роботи компонентів системи. Аналіз амплітудних коливань дає можливість не лише виявити несправність, а й приблизно оцінити її локалізацію та характер.

Зміни частоти сигналу є ще одним важливим показником стану системи. Якщо коливання сигналу перестають бути рівномірними або з'являються періодичні паузи, це може вказувати на порушення синхронізації механізмів, блокування рухомих частин або нестабільність електронного управління.

Поява шуму або раптових сплесків сигналу може бути сигналом критичних несправностей. Це може бути коротке замикання, електричний розряд, порушення ізоляції або аварійне навантаження системи. Навіть якщо такі зміни трапляються лише короткочасно, їх своєчасне виявлення дозволяє запобігти серйозним пошкодженням обладнання.

Комплексний аналіз сигналу передбачає оцінку одночасних відхилень за кількома параметрами: амплітудою, частотою та шумом. Такі спільні відхилення часто дозволяють точніше визначити причину несправності та прийняти правильне рішення щодо обслуговування або ремонту. Графічний аналіз сигналу у комплексі з візуальною оцінкою його форми дає змогу

інтуїтивно оцінити стан системи без використання складних розрахунків або математичних моделей.

Рисунок 1. Принципова схема пристрою УС (а) і діаграми його роботи (б)
[2. С.146]

На рис. 1. наводиться приклад різних сигналів пристрою УС в залежності від стану контрольованого параметра.

Навички читання графіків сигналів є базовою компетенцією фахівця з електромеханіки, особливо у суднових та промислових системах, де надійність обладнання визначає безпеку експлуатації. Своєчасне виявлення несправності дозволяє не лише уникнути аварій, але й планувати обслуговування та технічний контроль більш ефективно. Розпізнавання закономірностей у зміні форми сигналу – це критично важлива навичка для фахівця, що прагне працювати з високоточними та відповідальними системами [3].

Простий графічний аналіз сигналів дозволяє виявляти проблеми без використання складних алгоритмів. Це забезпечує швидку реакцію на відхилення та зменшує ризик виникнення аварійних ситуацій. Практика показує, що навіть базова інтерпретація графіків сигналів дає змогу визначити несправність у більшості стандартних випадків експлуатації.

Так, наприклад, у складі суднової пропульсивної комплектації робота головного двигуна (ГД) та гвинто-рульового комплексу (ГФК) на сталих режимах описується швидкісними характеристиками: для ГД – зовнішніми, регуляторними та обмежувальними; для ГФК – гвинтовими. На рис. 2 подано графічне відображення цих характеристик, що демонструють функціонування СПК за різних умов експлуатації, зокрема:

Рисунок 2. Характеристики СПК [1, С. 46]

Так, характеристика роботи пропульсивного комплексу описується різними кривими.

- у штатних (нормальних, розрахункових) умовах – нормальна характеристика (крива Н);
- у легших за штатні умовах, наприклад під час руху судна в баласті, – баластна або легка характеристика (крива Б), що розташована вище нормальної;
- у важчих умовах, наприклад під час розгону судна, – розгінна або важка характеристика (крива Р), що розташована нижче нормальної;
- при нерухомому судні, наприклад під час початку руху або роботи на швартових, – стартова або гранично важка характеристика (крива С) [1, С. 46].

Однією з особливостей використання графічного аналізу є його універсальність. Незалежно від типу системи – електромеханічна, гідравлічна

або електронна – зміни форми сигналу завжди несуть інформацію про стан системи. Виявлення відхилень на ранніх стадіях дозволяє запобігти аварійним ситуаціям та забезпечує безперервну роботу обладнання.

Таким чином, виявлення несправностей за формою сигналу є ефективним та доступним методом контролю технічних систем. Навички графічного аналізу дозволяють оцінювати стан системи у реальному часі, прогнозувати можливі відмови та вчасно вживати заходів щодо їх усунення. Цей метод є невід’ємною складовою професійної компетенції електромеханіка, забезпечує підвищення надійності та безпеки експлуатації обладнання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Колегаєв М.О., Побережний Р.В. Оцінка експлуатаційних характеристик суднового пропульсивного комплексу. *Суднові енергетичні установки: науково-технічний збірник*. Вип. 49. Одеса: НУОМА, 2024. С.41-54.
2. Криворучко Д.Ю., Яровенко В.О. Суднова електроенергетика Навчальний посібник. Одеса: ОНМУ, 2023. 261 с
3. Логішев І.В., Давиденко Ю.Д. Технічне використання суднових технічних засобів і безпечне несення ваhti: навчальний посібник. Одеса: НУ «ОНМА», 2019. 338 с.

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри управління в транспортній галузі Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» ІВЛІЄВА О. М.

СЕКЦІЯ № 3

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ В ГАЛУЗІ МОРСЬКОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

УДК 378:001.83 (477:4)

РОЛЬ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ЗВО УКРАЇНИ У ВХОДЖЕННІ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСЛІДНИЦЬКОГО ПРОСТОРУ

Смирнова І. М. – доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з науково-педагогічної роботи

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Житомирська Т. М. – кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора з навчально-виховної роботи

Дунайський фаховий коледж Національного Університету «Одеська морська академія»

Ратифікація Україною Угоди про Асоціацію з Європейським Союзом у 2014 році [2] набула важливого значення у контексті ролі міжнародного співробітництва закладів вищої освіти України у входженні до Європейського дослідницького простору. Цей документ вийшов за межі суто торговельних відносин, заклавши міцне політико-правове підґрунтя для глибокої та всеосяжної розбудови не лише політичних, економічних, а й соціальних, культурних та, що важливо, науково-дослідних зв'язків. Угода фактично визначила стратегічний вектор інтеграції української науки та освіти у європейську систему, створивши нормативну рамку для прямої участі українських закладів вищої освіти (далі – ЗВО) у Рамкових програмах ЄС з досліджень та інновацій [1]. Таким чином, Угода про Асоціацію стала каталізатором, що перетворив міжнародне співробітництво ЗВО з бажаної опції на системний імператив для забезпечення конкурентоспроможності національної науки на Європейському дослідницькому просторі (*ERA*).

Отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС у 2022 році стало потужним каталізатором, який інтенсифікує європейську інтеграцію національної науки та освіти. Цей статус переводить співпрацю з

факультативного рівня на важливий імператив, поглиблюючи участь ЗВО у Європейському дослідницькому просторі. Це вимагає прискореної гармонізації національного законодавства, стандартів якості та інституційних практик з нормами ЄС, забезпечуючи необхідну прозорість і конкурентоспроможність українських наукових установ.

Ідея формування спільного наукового простору в межах європейської інтеграції має свої витоки у працях німецько-британського соціолога, політолога та економіста лорда Ральфа Дарендорфа [3]. Серед ґрунтовних досліджень цього вченого центральне місце посідає аспект інтеграції у сучасних суспільствах, що забезпечило теоретичне підґрунтя для концептуалізації простору, який об'єднує дослідницькі та освітні зусилля європейських країн. Аналіз досліджень [1; 3] дозволяє прийти до висновку, що головна мета створення Єдиного європейського наукового простору (далі – ЄНП) полягала у досягненні суттєвого підвищення ефективності організації наукових досліджень у Європі. Це передбачало подолання ключових структурних недоліків, зокрема фрагментації та ізоляції національних дослідницьких систем. Через усунення цих бар'єрів та покращення координації європейської дослідницької політики, ЄНП мав забезпечити вільний рух знань, технологій та науковців, максимізуючи синергетичний ефект від інвестицій у науку та інновації на континенті.

Основним інструментом інтеграції є активна участь закладів вищої освіти України в Рамкових програмах ЄС з досліджень та інновацій, зокрема *Horizon Europe*. Участь у цих програмах дає змогу українським науковцям не лише отримувати фінансування, а й вбудовуватись у транснаціональні наукові консорціуми, які є основою функціонування ЄНП. Аналіз наукових праць та власний педагогічний досвід дозволяє виокремити основні аспекти:

1. Спільна реалізація міжнародних наукових програм (включаючи програми Марії Склодовської-Кюрі та дослідницькі компоненти *ERASMUS+*) забезпечує прямий доступ до передових європейських технологій, інноваційних

методологій, найкращих практик управління дослідженнями й аналізу впливу цифрових технологій на академічну доброчесність у закладах вищої освіти [4].

2. Міжнародна мобільність і спільні дослідження сприяють підвищенню кваліфікації молодих науковців, аспірантів та професорсько-викладацького складу. Вони отримують досвід роботи в міжнародних командах, що є необхідною умовою для формування глобально конкурентоспроможної наукової еліти.

3. Міжнародне співробітництво ЗВО є однією з складових якості вищої освіти, оскільки вимагає забезпечення співставної якості освіти. Європейські вимоги до якості, прозорості та відкритості досліджень, які автоматично поширюються на учасників спільних проєктів, виступають як зовнішній каталізатор для внутрішніх реформ в Україні [5].

У процесі дослідження підтверджено, що Європейський дослідницький простір виконує синергію національних дослідницьких екосистем, що обумовлює необхідність пріоритетного осмислення його сутнісних характеристик у контексті подальшої європейської інтеграції національного дослідницького простору України. Прагнення України до глибшої інтеграції в ЄДП, офіційно відзначене в Аналітичному звіті Європейської Комісії щодо Заявки на членство в ЄС у 2023, свідчить про стратегічну важливість цього процесу. Таким чином, міжнародне співробітництво ЗВО, особливо участь у програмах *Horizon Europe*, є необхідним механізмом для забезпечення відповідності української науки стандартам ЄДП та прискорення загальної євроінтеграції.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Бородіна О.А. Інтеграція в європейський освітньо-науковий простір як фактор модернізації економіки України. *Bulletin of Sumy National Agrarian University*, 2021, 1(87), 10–14. <https://doi.org/10.32845/bsnau.2021.1.2>

2. Верховна Рада України. Угода «Про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони». 2014. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text

3. Топузов О., Локшина О., Джурило А., Шпарик О. Європейський дослідницький простір як орієнтир розвитку освіти і науки в Україні. Український Педагогічний журнал, 2023, (4), 5–19. <https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-4-5-19>

4. Таможська, І. В.; Смирнова, І. М.; Перетяга, Л. Є. Вплив цифрових технологій на формування академічної доброчесності майбутніх фахівців у закладах вищої освіти. Вісник Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені Академіка Степана Дем'янчука. Серія: Педагогіка та психологія, 2025, 2: 161-167. <https://journals.megu.rovno.ua/index.php/ped-psyh/article/view/71>

5. Smyrnova, I., Chymshyr, V., & Kononenko, A. (2024). The practice of distance technology application in the training future maritime specialists. *Georgian Maritime Scientific Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.70791/gmsj.2.2024.8019>

УДК 378.005:656

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ ІМПЕРАТИВ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ

Гайдаржи А. І. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри управління в транспортній галузі, заступник директора з навчально-методичної роботи
Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

У ХХІ столітті світова морська галузь вступила в етап високої технологічності, автоматизації та цифровізації, що докорінно змінює логіку управління флотом, портовими комплексами, логістичними мережами та системами обробки даних. Традиційні моделі менеджменту, що були створені

десятиліттями, більше не відповідають вимогам сучасного ринку морських перевезень, який характеризується високою динамікою, невизначеністю, глобальною конкуренцією та значною залежністю від інформаційних технологій [1]. Цифрова трансформація в морській галузі стає не лише інноваційним напрямом розвитку, а стратегічним імперативом, що визначає конкурентоспроможність держав, портів, судноплавних компаній та окремих менеджерів. Інтелектуальні системи управління, автоматизація навігації, цифрові близнюки суден, штучний інтелект, блокчейн, роботизована портова інфраструктура, автономні морські системи (MASS), розвинені моделі кіберзахисту – всі ці технології формують нову реальність морського менеджменту. Вони здатні не тільки вдосконалювати процеси, але й створювати нові бізнес-моделі, зменшувати операційні витрати, підвищувати безпеку, прогнозувати технічні відмови та оптимізувати логістичні ланцюги в режимі реального часу.

Аналіз наукових доробок дозволяє стверджувати [1; 2; 3], що цифрова трансформація у морській галузі – це комплексний процес глибоких організаційних змін, спрямований на впровадження цифрових технологій, які змінюють спосіб управління флотом, логістикою, портовою діяльністю, навігацією та обслуговуванням суден. Це не лише автоматизація операцій, а фундаментальне переосмислення моделей прийняття рішень, взаємодії між учасниками ринку та управління інфраструктурою.

Здійснюючи аналітичний огляд [2; 3; 4] робимо висновок, що основними характеристиками цифрової трансформації є:

- перехід від механічних та паперових систем до автоматизованих платформ;
- використання великих даних (*Big Data*) для прийняття управлінських рішень;
- застосування штучного інтелекту у прогнозуванні ризиків та технічного стану;

- цифровізація процесів взаємодії «судно – порт – берег»;
- формування інтегрованих логістичних екосистем;
- зміна компетентнісного профілю менеджера морської галузі.

Сучасна цифровізація морської галузі зумовлює формування нового комплексу професійних компетентностей менеджерів, які повинні володіти розвиненою цифровою грамотністю, знаннями принципів функціонування систем штучного інтелекту, навичками опрацювання великих масивів даних та здатністю координувати роботу автономних і автоматизованих технологічних комплексів. Важливими є також компетентності у сфері кібербезпеки, розуміння цифрових навігаційних систем, аналітичне мислення та готовність працювати з інтелектуальними платформами типу *Smart Port*. У відповідь на ці вимоги освітні програми морських закладів вищої освіти зазнають системної трансформації шляхом інтеграції симуляторних технологій, цифрових лабораторій, тренажерів динамічного позиціонування, *VR/AR*-рішень і модулів *Digital Twin*, що забезпечує практико-орієнтовану підготовку фахівців до роботи в умовах високотехнологічного цифрового середовища.

Узагальнюючи зазначимо, що цифровізація виступає як об'єкт міждисциплінарного наукового аналізу, особливо у фокусі економічних досліджень, оскільки її інтеграція у морську галузь безпосередньо корелює з макроекономічними ефектами та підвищенням конкурентоспроможності суб'єктів ринку. Наукова спільнота концентрує увагу на систематичному вивченні процесів діджиталізації, зокрема: автоматизації портових операцій, стратегічному вдосконаленні систем управління флотами та комплексній інтеграції новітніх технологій. Метою таких досліджень є формування науково обґрунтованих рекомендацій щодо підвищення ефективності та гарантування безпеки мореплавства в умовах технологічної трансформації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Сментина Н. Цифровізація морської галузі України: економічні ефекти та стратегічні пріоритети конкурентоспроможності. Київський економічний науковий журнал, 2025, (9), с.248-256. <https://doi.org/10.32782/2786-765X/2025-9-33>
2. Сорокотяга І. О. Організаційно-педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх менеджерів у галузі морського та річкового транспорту. Збірник наукових праць «Педагогічні науки». 2021, 97, с.57-63.
3. Наврозова Ю., Яницька А. Інтеграція автоматизації та цифрових технологій для управління сталим розвитком підприємств морської галузі. Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. 2024, № 3(88), С. 63-76. DOI: <https://doi.org/10.31375/2226-1915-2024-3-63-76>
4. Гайдаржи А. І. Реалізація маркетингової діяльності в закладах вищої освіти. Інноваційна педагогіка. 2024. Вип 75, с. 106-109.

УДК 656.078

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ТА ПРАКТИЧНІ РІШЕННЯ

Максимов С. Б. – доктор філософії в галузі управління та адміністрування,
доцент кафедри інженерних дисциплін

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Міжнародні морські та річкові перевезення становлять критично важливу складову глобальної логістичної системи, забезпечуючи безперервний обіг товарів між країнами та континентами. Водночас функціонування водного транспорту супроводжується широким спектром ризиків, зумовлених

правовими, економічними, політичними, екологічними та технологічними чинниками, специфічними для морського середовища.

Логістична діяльність у сфері водного транспорту охоплює не лише переміщення вантажів в якості готової продукції, але й внутрішньовиробниче транспортування між портами, терміналами, складами та виробничими об'єктами. У процесі перевезення можуть виникати непередбачувані події – штормові умови, затримки в портах, технічні несправності суден – що здатні спричинити матеріальні втрати, порушення графіків та репутаційні ризики.

Перевезення водним транспортом характеризується високим рівнем складності та невизначеності, що обумовлює наявність багатовекторних ризиків – від нормативно-правових і фінансових до навігаційних, екологічних та інфраструктурних. Ефективне управління цими ризиками потребує впровадження комплексних стратегій, які поєднують аналітичні методи, превентивні заходи та адаптивні механізми реагування.

Ризик у логістичній діяльності у сфері водного транспорту слід розглядати як ймовірність виникнення несподіваних подій, здатних спричинити фінансові, матеріальні або репутаційні втрати, а також ускладнити досягнення запланованих цілей. У цьому контексті доцільно виокремити основні категорії логістичних ризиків:

1. Комерційні ризики – включають порушення термінів доставки вантажів через затримки в портах, перевантаження терміналів або погодні умови; невиконання фінансових зобов'язань між судовласниками, фрахтувальниками та портовими операторами.

2. Господарсько-правові ризики – пов'язані з відповідальністю за завдання шкоди третім особам (наприклад, забруднення акваторії, пошкодження інфраструктури), що може виникнути внаслідок порушення правил *IMO*, *MARPOL* або *SOLAS*.

3. Кваліфікаційні ризики контрагентів – охоплюють помилки екіпажу, неправильне оформлення вантажних документів, втрату супровідної

документації, затримки в обробці вантажів, порушення узгоджених процедур оформлення, що може призвести до затримок або штрафів.

4. Ризики розкрадання та пошкодження вантажу – включають втрату вантажів у морі, крадіжки в портах, пошкодження вантажу через неправильне кріплення, розміщення або забезпечення режиму перевезення. Слід зазначити, що відповідальність за безпеку здебільшого покладається на перевізника, вантажовідправники також мають дотримуватися превентивних заходів.

5. Технічні ризики – охоплюють несправності суднових систем, навігаційного обладнання, аварії на рейді або в каналах (наприклад, Суецький інцидент), що можуть спричинити зупинку перевезень.

6. Екологічні ризики – виникають у разі порушення норм транспортування небезпечних вантажів, розливу нафти, забруднення водного середовища, що тягне за собою екологічні санкції та репутаційні втрати.

7. Форс-мажорні ризики – охоплюють стихійні лиха (шторми, цунамі), військові конфлікти, блокади портів, піратство, що можуть призвести до втрати вантажу або судна.

Процес управління ризиками в логістичній сфері є багатокомпонентним і структурованим, охоплюючи низку взаємопов'язаних етапів, кожен з яких виконує критично важливу функцію в загальній системі ризик-менеджменту, а саме:

1. Ідентифікація ризиків – початковий етап, що передбачає виявлення потенційних загроз і проблемних ситуацій, які можуть вплинути на логістичні процеси. Важливо забезпечити всебічне охоплення джерел ризику, враховуючи як внутрішні (організаційні, технічні), так і зовнішні (ринкові, нормативні) чинники. До методів ідентифікації належать аналіз історичних інцидентів, дослідження ринкових тенденцій, експертні опитування, аудит документації та логістичних процедур.

2. Аналіз і оцінка ризиків – етап, на якому здійснюється глибоке дослідження природи кожного ризику, визначення його ймовірності та

потенційного впливу на діяльність підприємства. Оцінювання може базуватися на якісних (експертні судження, сценарний аналіз) та кількісних (статистичні моделі, симуляції) методах. Результати дозволяють класифікувати ризики за рівнем критичності та сформувані пріоритети для подальших дій. В якості інструментів аналізу доцільно застосування методів *FMEA*, *SWOT*, *Fault Tree Analysis*, а також моделювання сценаріїв з урахуванням морських умов.

3. Вибір стратегій управління ризиками – передбачає розробку та впровадження заходів щодо реагування на кожен ідентифікований ризик. До основних підходів належать: уникнення ризику, його передача (наприклад, страхування або аутсорсинг), зниження негативних наслідків, а також прийняття ризику з відповідними компенсаційними механізмами. Вибір оптимальної стратегії залежить від характеру ризику, ресурсного потенціалу компанії та її загальної політики управління. Вибір стратегій управління це також розробка управлінських заходів: страхування вантажів і суден, укладання договорів з перевіреними портовими агентами, впровадження систем моніторингу (*AIS*, *AIS-Network*, *VTS*), наявність альтернативних маршрутів.

4. Моніторинг і контроль – завершальний етап, що забезпечує постійне спостереження за реалізацією заходів, оцінку їх ефективності та своєчасне коригування. Систематичний моніторинг дозволяє оперативно реагувати на нові ризики та зміни в уже існуючих. Важливими елементами цього етапу є ведення звітності, оновлення ризик-реєстрів, оцінка ефективності заходів, реагування на нові виклики (наприклад, зміни в регуляторному середовищі або геополітичній ситуації) та забезпечення прозорості процесу управління.

Управління ризиками в системах водного транспорту має базуватися на інтегрованому підході, що враховує специфіку морського середовища, нормативні вимоги та динаміку глобальних логістичних процесів. Запропонована типологія та етапність управління можуть слугувати основою

для формування стійких логістичних стратегій у міжнародному водному сполученні.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Верстяк О. М. Стратегії мінімізації ризиків у міжнародних перевезеннях. Формування міжнародних економічних відносин в умовах дестабілізації міжнародної системи, Львів, Україна, 21–22 лют. 2025 / Ужгородський Національний університет, Національний інститут стратегічних досліджень України, економічний університет в Братиславі. Liha-Pres, 2025. С. 21–23. URL: <https://doi.org/10.36059/978-966-397-478-1-5>.

2. Мельник О. Актуальні проблеми безпеки морського транспорту. Тенденції, ризики та стратегії врегулювання. Водний транспорт. 2023. Т. 1. С. 116–126. URL: <https://doi.org/10.33298/2226-8553.2023.1.37.13>.

3. Бойко А., Ярмак В. Метод управління неприйнятними ризиками для визначення витрат на запобігання аварійним морським подіям і зниження можливих збитків від них у системі управління безпекою судноплавств. Системи управління, навігації та зв'язку. 2023. Т. 1, вип. 71 : Автомобільний, річковий, морський та авіаційний транспорт. С. 4–9.

УДК 378.147:656.073

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ ТРАНСПОРТУ В УМОВАХ ЗМІШАНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Мусоріна М. О. – кандидат педагогічних наук, доцент

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Сучасна транспортна система функціонує в умовах інтенсивного розвитку логістичних технологій, цифровізації та інтеграції різних видів транспорту. У зв'язку з цим зростає роль професійної мобільності фахівців

транспортної галузі, яка стає одним із ключових чинників конкурентоспроможності як окремого працівника, так і підприємства загалом.

Професійна мобільність розуміється як здатність фахівця оперативно адаптуватися до змін умов праці, опановувати нові технології, виконувати міждисциплінарні завдання та ефективно взаємодіяти в багаторівневих транспортно-логістичних системах.

В умовах змішаних (мультимодальних та інтермодальних) перевезень, де в єдиному логістичному ланцюгу задіяні різні види транспорту – автомобільний, залізничний, морський, повітряний та внутрішній водний, – фахівець повинен володіти комплексом компетентностей, що виходять за межі однієї спеціалізації. Він має розуміти особливості функціонування кожного виду транспорту, знати принципи організації взаємодії транспортних мереж і вузлів, нормативно-правову базу та вміти користуватися сучасними інформаційними системами управління перевезеннями.

Процес формування професійної мобільності майбутнього фахівця транспорту потребує оновлення підходів до професійної підготовки. Основними напрямками цього процесу є:

- Інтеграція теоретичної та практичної підготовки, що забезпечує формування навичок комплексного аналізу транспортних процесів.
- Розвиток цифрових компетентностей, зокрема роботи з автоматизованими системами управління, *GPS*-моніторингом, електронним документообігом та аналітичними платформами.
- Формування комунікативних і управлінських навичок, необхідних для координації діяльності учасників транспортного процесу.
- Гнучкість освітніх програм, яка дає змогу опановувати суміжні спеціальності та підвищувати кваліфікацію впродовж усієї професійної діяльності.

Важливе значення має впровадження у навчальний процес проєктних та імітаційних методів навчання, що дозволяють моделювати реальні логістичні

ситуації та приймати оперативні рішення в умовах взаємодії різних видів транспорту.

Отже, формування професійної мобільності фахівця транспорту в умовах змішаних перевезень є комплексним процесом, спрямованим на розвиток адаптивності, міждисциплінарних знань і готовності до постійного професійного зростання. Такий фахівець здатний ефективно діяти в умовах інтеграції транспортних систем, що забезпечує стійкість і інноваційний розвиток транспортно-логістичного комплексу країни.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Маліновська, К. (2025). State of research of the problem of formation of economic culture of future technicians in transport technologies and road transport management – аналіз досліджень щодо формування економічної культури майбутніх техніків у транспортній галузі (актуально для компетентнісного підходу у професійній мобільності).
2. Борозенець, М.І. (або автори/матеріал КНУ). Мобільність перевезень пасажирів і вантажів (матеріали / монографія / дисертація з питань мобільності та інтеграції видів транспорту – корисно для розуміння системного рівня, де формується попит на мобільні компетенції фахівців).
3. Кабінет Міністрів України. Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року – офіційний стратегічний документ, що визначає пріоритети розвитку транспорту, кадрові й освітні ініціативи, інтеграцію видів перевезень (ключовий документ для контексту політики і вимог до професійної мобільності).
4. Монографія / збірник з питань інтеграції транспорту в мультимодальних системах (огляд теоретичних засад інтеграції транспорту, методів оцінки взаємодії мереж і вузлів – корисно для технологічного й організаційного аспектів змішаних перевезень).

5. Сорока, В. (ResearchGate). Training of motor vehicle profile specialists in the conditions of digitalization – стаття/публікація про підхід до підготовки автотранспортних фахівців з урахуванням цифровізації і нових компетенцій (безпосередньо стосується формування мобільності професіоналів через навчальні програми та цифрові навички).

УДК 338.47:656:004

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Сорока Л. М. – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри

управління в транспортній галузі , **Гончарова К.** – курсантка

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Сучасна економіка перебуває на етапі глибокої цифрової трансформації, яка докорінно змінює принципи управління бізнесом, виробництвом і логістикою. В умовах зростаючої конкуренції та глобалізації ринків саме логістичні системи стають ключовим чинником забезпечення ефективності господарської діяльності підприємств. Ефективна логістика дозволяє скоротити витрати, оптимізувати ланцюги постачання, забезпечити високу якість обслуговування клієнтів та підвищити конкурентоспроможність. Впровадження цифрових технологій створює умови для підвищення продуктивності логістичних процесів і забезпечення прозорості всієї системи постачань [1, с. 163].

Розвиток інформатизації та сучасних інформаційно-комунікаційних технологій зумовив формування нової цифрової інфраструктури, яка стала основою функціонування цифрової економіки. Процеси цифровізації охоплюють усі рівні господарської діяльності: на мікрорівні – це трансформація бізнес-процесів, моделей управління та взаємодії з клієнтами; на макрорівні - це

створення державою цифрових екосистем, електронних сервісів і нормативного середовища для розвитку цифрових ринків.

Традиційні елементи економічної поступово замінюються цифровими аналогами, такими як центри обробки даних, веб-платформи, електронні платежі. Це свідчить про глобальний характер цифрової трансформації, що змінює не лише економічні процеси, а й соціально-трудові відносини (табл. 1.).

Таблиця 1. Порівняння традиційної та цифрової економіки [2]

Ознака	Традиційна економіка	Цифрова економіка
Основний ресурс	Матеріальні активи (сировина, обладнання, праця)	Дані, інформація, знання
Середовище взаємодії	Фізичне (виробництво, офіси, магазини)	Віртуальне (онлайн-платформи, хмарні сервіси)
Інструменти управління	Паперовий документообіг, ручний контроль	Автоматизовані системи, аналітика, штучний інтелект
Канали продажу	Традиційна торгівля	Електронна комерція
Швидкість прийняття рішень	Низька, залежить від людського фактора	Висока, завдяки обробці даних у реальному часі
Взаємодія з клієнтами	Стандартна, масова	Індивідуалізована, персоналізована
Форми оплати	Готівкові	Електронні, безготівкові

Одним із ключових напрямів цифрової економіки є електронна логістика (е-логістика), яка забезпечує управління інформаційними потоками у сфері постачання, транспортування, виробництва та зберігання. Е-логістика створює умови для мінімізації витрат, підвищення ефективності виробничих процесів та побудови інтегрованих ланцюгів постачання.

Smart Logistics формує адаптивну та інтегровану систему, що підвищує гнучкість, оперативність та якість обслуговування клієнтів, дозволяючи оптимізувати виробництво, мінімізувати запаси, скорочувати час доставки та забезпечувати точність даних [2, с. 175].

Основні технологічні інструменти е-логістики та їхні функції розглянуто в таблиці 2.

Таблиця 2. Основні технологічні інструменти е-логістики та їхні функції [2]

Інструмент	Функціональне призначення	Ефект для логістики
ERP-системи	Планування ресурсів підприємства	Оптимізація виробництва та управління запасами
WMS	Управління складськими процесами	Зменшення часу на обробку та переміщення товарів
TMS	Управління транспортними потоками	Скорочення витрат на доставку, контроль маршрутів
Інтелектуальні транспортні системи	Автоматизація та моніторинг транспорту	Підвищення безпеки, точності і швидкості доставки
Системи інформаційної безпеки	Захист даних та процесів	Забезпечення надійності обміну інформацією та збереження даних

Важливою складовою цифрової логістики є використання штучного інтелекту, який забезпечує оптимізацію маршрутів і графіків доставки, автоматизацію аналітики та документообігу, зниження операційних витрат, прогнозування технічного обслуговування транспорту та виявлення ризиків і шахрайства.

За даними *Forbes Insight* та *Accenture*, до 2035 року використання ШІ у логістиці може підвищити продуктивність праці більш ніж на 40 %, а прогнозний ремонт і управління активами за допомогою *AI* дозволять заощадити понад 630 млрд доларів до 2025 року [3].

Системи управління ланцюгами постачання (*SCM*) підвищують прозорість усіх логістичних процесів і дозволяють оперативно реагувати на зміни в попиті. Вони забезпечують гнучкість у плануванні, зниження затримок у поставках і точне прогнозування. Прикладом ефективного застосування таких систем є компанії *Walmart* і *Amazon*, які використовують *SCM* для моніторингу запасів у режимі реального часу, що знижує витрати та підвищує точність замовлень.

Автоматизовані складські системи (*WMS*) дозволяють зменшити людський фактор, оптимізувати розміщення товарів на складах і підвищити

точність обліку. Прикладом успішної автоматизації є компанія *Amazon*, яка завдяки роботизованим складам значно скоротила час обробки замовлень і підвищила рівень задоволеності клієнтів.

Великі дані (*BigData*) відкривають широкі можливості для прогнозування попиту, оптимізації маршрутів доставки, управління запасами та аналізу поведінки споживачів. Використання *BigData* у компанії *Uber* дозволяє прогнозувати попит і оптимізувати маршрути, що підвищує ефективність роботи та скорочує час доставки.

Інтернет речей (*IoT*) забезпечує з'єднання фізичних об'єктів: транспорту, складів, контейнерів через мережу датчиків, що дозволяє здійснювати моніторинг у реальному часі. Використання *IoT* у логістиці дає можливість контролювати місцезнаходження вантажів, відстежувати умови транспортування (температуру, вологість), запобігати втратам і пошкодженням товарів. У фармацевтичній галузі ці технології використовуються для контролю температури під час перевезення ліків, що гарантує якість продукції [4].

Використання технологій *Smart Logistics*, штучного інтелекту, *BigData*, Інтернету речей (*IoT*) та аналітики великих даних дозволяє створити адаптивну, прозору та економічно стійку логістичну систему. Наприклад, впровадження системи прогнозування попиту на основі *BigData* та *AI* може скоротити надлишкові запаси на 15...20 %, зменшити витрати на транспортні операції до 10 %, а середній час доставки – на 12...15 % (рис. 1.) [4].

Таким чином, цифрові технології створюють логістичну систему, яка відрізняється прозорістю, гнучкістю та високою економічною ефективністю. Прозорість забезпечується завдяки інтеграції всіх ланок ланцюга постачання, моніторингу даних у режимі реального часу та використанню аналітичних інструментів, що дозволяє керівництву швидко отримувати точну інформацію про запаси, переміщення товарів, стан транспорту та попит на продукцію.

Показник	Економія / Зростання
Надлишкові запаси	15-20% економія
Витрати на транспорт	10% економія
Середній час доставки	12-15% зменшення

Рисунок 1. Приклад економічного ефекту цифровізації логістики [4]

Отже, цифрова логістична система стає ключовим стратегічним ресурсом підприємства, який не лише оптимізує внутрішні процеси, а й забезпечує стійке зростання та розвиток бізнесу в умовах сучасної цифрової економіки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Аренс Е.А. *Управлінський облік і контроль: підручник*. Київ: КНЕУ, 2019. 432 с.
2. Білуха М.Т. *Логістика та управління ланцюгами постачання: навчальний посібник*. Харків: ХНЕУ, 2020. 288 с.
3. Forbes Insight. *Artificial Intel ligencein Supply Chain: Impactand Opportunities*. New York, 2021. 45 p.
4. Siemens Logistics. *Smart Logistics: Innovations in IoT and Automation*. Munich, 2021. 54 p.

УДК 378.091

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ МОРСЬКИХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Терзі Г. А. – докторка філософії в галузі педагогіки, викладачка кафедри
суднових енергетичних установок і систем

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Сучасний етап розвитку суспільства позначений інтенсивними трансформаціями у політичній, економічній, культурно-духовній та соціальній сферах. Ці процеси супроводжуються зміною парадигми розуміння сутності людини, її ролі та можливостей у глобалізованому світі. Посилення значення особистісного чинника, зростання потреби в автономних, творчо активних та відповідальних індивідах визначають нові вимоги до системи професійної освіти.

У зв'язку з цим ключовим завданням сучасної професійної підготовки є формування таких умов, за яких майбутній фахівець здатний засвоїти комплекс компетентностей, необхідних для ефективної діяльності в умовах динамічного ринку праці. Йдеться не лише про здатність до конкурентної боротьби чи володіння фаховими знаннями, а й про формування стратегічного бачення, уміння адаптуватися до мінливих ситуацій, приймати обґрунтовані рішення, прогнозувати наслідки власної професійної діяльності.

Такий комплекс завдань неможливо реалізувати за допомогою традиційних освітніх підходів. Це зумовлює потребу у впровадженні інноваційних освітньо-педагогічних технологій, гнучких методів навчання, інтерактивних форм роботи зі студентами, а також сучасних цифрових ресурсів. Ефективна професійна підготовка вимагає інтеграції міждисциплінарних знань, орієнтації на індивідуальну освітню траєкторію, формуванню критичного мислення та формування здатності до рефлексії.

СЕКЦІЯ №3. Підвищення ефективності системи менеджменту в галузі морського та внутрішнього водного транспорту

За таких умов дедалі особливого значення набуває категорія професійної компетентності, яка виступає комплексним показником готовності майбутнього фахівця ефективно діяти в умовах складного та динамічного професійного середовища. Саме професійна компетентність відображає рівень сформованості знань, умінь і навичок, особистісних якостей і ціннісних орієнтацій, що забезпечують здатність фахівця відповідально й результативно виконувати свої професійні функції.

Г. Терзі визначає професійну компетентність як «інтегральну якість, що визначає здатність фахівця вирішувати професійні проблеми та типові професійні завдання, що виникають у реальній роботі, використовуючи при цьому знання, професійний та життєвий досвід, цінності та навички» [1, с. 47].

На думку В. Желяскова, професійна компетентність – це «інтегративна характеристика особистості, як фахівця у сфері міжкультурної, міжмовної та міжособистісної комунікації і взаємодії, що складається з лінгвістичної, соціокультурної, соціально-психологічної, перекладацької та інформаційно-інформативної компетенції» [2, с. 126-129].

Саме тому формування професійної компетентності майбутніх менеджерів морських ресурсів у процесі фахової підготовки постає одним із ключових завдань сучасної професійної освіти. Йдеться не лише про опанування теоретичних знань, а про інтеграцію практичних умінь, управлінських навичок, цифрових компетентностей, екологічної відповідальності та здатності до міждисциплінарної взаємодії. Професійна компетентність у сфері морського менеджменту охоплює широкий спектр компетентнісних складових – від аналітико-проектних і комунікативних до правових, технологічних та етичних.

Ефективне формування такої компетентності неможливе в межах традиційних педагогічних підходів. Нинішній освітній процес має ґрунтуватися на сучасних педагогічних технологіях, інноваційних методах активного й інтерактивного навчання, використанні цифрових ресурсів, морських

інформаційних систем, симуляційних програм та практикоорієнтованих кейсів. Важливими стають моделювання ситуацій реального морського середовища, проектна діяльність, участь у тренінгах із морської логістики та екобезпеки, освоєння міжнародних стандартів менеджменту морських ресурсів.

Особливу роль відіграє також створення умов для розвитку особистості майбутнього менеджера морських ресурсів. Освітній процес має забезпечувати формування здатності до лідерства, міжкультурної комунікації, відповідального прийняття рішень, екологічної етичності та стратегічного мислення, без яких сучасна професійна діяльність у морській сфері є неможливою [3]. Зростання динамічності морської галузі, її міжнародний характер і високі ризики потребують формування у студентів стійких особистісних якостей – самостійності, стресостійкості, готовності до інновацій та неперервного професійного розвитку.

Таким чином, фахова підготовка майбутніх менеджерів морських ресурсів у закладах вищої освіти потребує глибокого науково-методичного обґрунтування, спрямованого на створення комплексної системи формування професійної компетентності. Така система має поєднувати освітньо-педагогічні інновації, сучасні морські інформаційні технології, практичну підготовку та розвиток особистісного потенціалу здобувачів освіти. Саме інтеграція цих компонентів дає змогу забезпечити підготовку фахівців, які здатні ефективно управляти морськими ресурсами, адаптуватися до глобальних змін і сприяти сталому розвитку морської економіки.

Отже, формування професійної компетентності майбутніх менеджерів морських ресурсів зумовлюється передусім рівнем її фахової підготовки, накопиченим професійним досвідом та індивідуальними здібностями. Вона формується також під впливом внутрішньої мотивації до неперервної самоосвіти й саморозвитку, а також завдяки творчому, відповідальному й усвідомленому ставленню до виконання професійної діяльності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Терзі Г. А. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців управління судновими технічними системами і комплексами у неперервній підготовці : дис. ... доктора філософії : 015. Ізмаїл, 2025. 330 с.
2. Желясков В. Я. Структура і сутність професійної компетентності майбутнього перекладача. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. 2016. Вип. 20(2). С. 126-129. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2016_20%282%29__39
3. Лещенко А. М., Маслов І. З., Терзі Г. А. Менеджмент морських ресурсів : навчальний посібник. Київ : Міленіум, 2025. 56 с.

УДК 658.14/.17:338.24(477)

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ В КОМПАНІЇ «НІБУЛОН» В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Шевченко-Перепьолкіна Р. І. – кандидат економічних наук, доцент кафедри управління в транспортній галузі

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Війна є потужним деструктивним чинником для економіки держави, адже призводить до масштабних руйнувань виробничої інфраструктури, логістичних шляхів і промислових потужностей. Унаслідок цього значно ускладнюється діяльність бізнесу на всіх рівнях. Багато підприємств змушені зменшувати обсяги виробництва або повністю зупиняти роботу, що спричиняє скорочення ВВП, зростання безробіття та підвищення рівня бідності населення. Такі процеси підривають стабільність фінансово-економічної системи, дестабілізують політичну ситуацію та послаблюють промислово-виробничий потенціал країни [1].

Запровадження воєнного стану в Україні істотно трансформувало економічне середовище, змусивши підприємства різних масштабів шукати

ефективні шляхи подолання кризи. Представники середнього та великого бізнесу зіткнулися з низкою серйозних викликів, серед яких – зруйнована інфраструктура, проблеми з логістикою, падіння купівельної спроможності населення та звуження зовнішніх ринків збуту. Однією з ключових труднощів стала відсутність універсальної системи антикризового управління, здатної враховувати особливості функціонування підприємств різних масштабів і галузей [2].

Серед українських підприємств, які зазнали значного впливу воєнних дій, особливу увагу привертає компанія «НІБУЛОН» – один із провідних агропромислових комплексів країни, що вирізняється масштабною логістичною інфраструктурою та орієнтацією на експорт. З початком повномасштабної війни діяльність компанії зазнала серйозних випробувань: було пошкоджено частину виробничих потужностей, зруйновано окремі елеватори й термінали у прифронтових регіонах, а також втрачено частину власного флоту.

Найсерйознішою проблемою для підприємства стала блокада миколаївських морських портів, через які до 2022 року проходила понад 70 % усього експорту компанії. Припинення морських перевезень фактично паралізувало налагоджену логістичну систему, що базувалася на річково-морських перевезеннях, і змусило «НІБУЛОН» оперативно шукати нові способи доставки продукції.

Крім цього, на діяльність компанії негативно вплинули й інші чинники: скорочення внутрішнього попиту, стрімке зростання цін на пальне, дефіцит транспортних засобів та підвищення операційних витрат. Сукупність цих обставин створила реальну загрозу для стабільного функціонування підприємства в перші місяці війни [3].

Щоб мінімізувати наслідки кризи, «НІБУЛОН» розробив і впровадив комплекс антикризових управлінських заходів, серед яких ключовими стали:

– Диверсифікація логістичних маршрутів. Через закриття чорноморських портів компанія переорієнтувала транспортні потоки на західні

кордони України – до Польщі, Румунії та Словаччини. Було активізовано залізничні перевезення, а також розширено використання річкових шляхів Дніпра, що дало змогу частково відновити експорт і компенсувати втрату морських напрямків.

– Коригування інвестиційної політики. Підприємство тимчасово зупинило реалізацію великих капітальних проєктів і спрямувало ресурси на відновлення пошкодженої інфраструктури, підтримку персоналу та забезпечення стабільності логістичних операцій.

– Розвиток міжнародного партнерства. «НІБУЛОН» посилив співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями, такими як Європейський банк реконструкції та розвитку, Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) та Світовий банк. Отримана грантова й кредитна підтримка дала можливість продовжити роботу над відновленням матеріально-технічної бази.

– Цифровізація управлінських процесів. Компанія модернізувала систему управління ланцюгами постачання, упровадила електронний документообіг, автоматизовані системи контролю та аналітичні інструменти для прогнозування ризиків і швидкого прийняття управлінських рішень. Для більшої наочності узагальнимо комплекс антикризових управлінських заходів, упроваджених компанією «НІБУЛОН» в умовах воєнного стану, та визначимо очікувані результати їх реалізації, табл. 1.

Таблиця 1. Ключові антикризові заходи компанії «НІБУЛОН»

№ №	Напрямок антикризового управління	Зміст заходів	Очікуваний результат / ефект
1.	Диверсифікація логістичних маршрутів	Розроблення нових шляхів транспортування через західні кордони (Польща, Румунія, Словаччина); активізація залізничних перевезень та використання річкових шляхів Дніпра.	Часткове відновлення експорту, зменшення залежності від морських портів, стабілізація постачань.

2.	Коригування інвестиційної політики	Тимчасове призупинення капіталомістких проєктів; спрямування фінансових ресурсів на відновлення пошкоджених об'єктів, підтримку персоналу та логістичну стабільність.	Збереження фінансової стійкості компанії та ефективне використання ресурсів у кризовий період.
3.	Розвиток міжнародного партнерства	Співпраця з міжнародними фінансовими установами (ЄБРР, ФАО, Світовий банк) для залучення грантової й кредитної підтримки.	Відновлення інфраструктури, зміцнення репутації на міжнародному рівні, розширення можливостей експорту.
4.	Цифровізація управлінських процесів	Удосконалення системи управління постачаннями, впровадження електронного документообігу, аналітичних платформ і цифрових систем моніторингу.	Підвищення ефективності управлінських рішень, зниження ризиків і покращення контролю за логістичними процесами.

Завдяки цим заходам «НІБУЛОН» зумів адаптуватися до нових умов господарювання, зберегти основні напрямки діяльності та поступово відновити експортні операції, попри складну економічну ситуацію в країні.

Варто зазначити також, що людський капітал є одним із найважливіших ресурсів компанії. У період війни «НІБУЛОН» зосередив зусилля на збереженні персоналу та забезпеченні його безпеки. Основні заходи включали евакуацію працівників із небезпечних регіонів, надання тимчасового житла й матеріальної допомоги, запровадження гнучких графіків і дистанційної роботи, а також психологічну підтримку колективу.

Паралельно компанія продовжила інвестувати у професійний розвиток працівників, що дало змогу зберегти високий рівень кваліфікації та стабільність кадрового потенціалу навіть у складних умовах воєнного часу.

Одним із ключових напрямів діяльності компанії стало впровадження сучасних інновацій, які забезпечили оперативне реагування на виклики середовища. Зокрема, було застосовано системи управління ризиками, розроблено сценарні плани для різних воєнно-економічних ситуацій та посилено роботу аналітичних центрів для моніторингу зовнішніх факторів, що

впливають на логістику та постачання. Це дозволило компанії зберегти контроль над процесами й оперативно ухвалювати стратегічні рішення навіть в умовах невизначеності.

Попри втрати, «НІБУЛОН» залишається провідним експортером українського зерна та важливим елементом продовольчої безпеки держави. Завдяки антикризовим заходам підприємство зберегло виробничі потужності, персонал і стабільність поставок. У майбутньому компанія планує нарощувати експорт через дунайські порти, оновлювати флот і будувати нові термінали для перевантаження зерна.

Досвід «НІБУЛОНу» підтверджує, що ефективне антикризове управління під час війни ґрунтується на гнучкості, партнерстві, цифровізації та швидкому ухваленні рішень. Поєднання фінансової стійкості, соціальної відповідальності та інноваційного підходу забезпечує стабільність бізнесу й може стати прикладом для інших українських компаній у складних умовах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Король В. С., Стефанишин Л. С. Антикризове управління в умовах війни: цілі і завдання, стратегічні альтернативи та вектори. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. 2025. № 44. С. 338-346. URL: <https://zenodo.org/records/15403109>.
2. Дорошенко В. В. Особливості антикризового управління в умовах воєнного стану на рівні малих, середніх та великих підприємств. Наукові інновації та технології. 2025. № 3(43). С310-319. URL: <http://perspectives.pp.ua/index.php/nauka/article/view/21131>.
3. Офіційний сайт компанії «НІБУЛОН». URL: <https://www.nibulon.com>.

УДК 34:656.61(477)

**АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО
ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МОРСЬКИХ ПОРТІВ
УКРАЇНИ**

Іманов О. Е. – викладач

Дунайський фаховий коледж Національного університету «Одеська морська академія»

За минулі роки суттєво змінився міжнародний правовий режим у сфері торговельного мореплавства та діяльності морських портів. Міжнародні конвенції зазнали суттєвих змін, більшість викладена у новій редакції. Міжнародний режим судноплавства змінився у частині запобігання забрудненню з суден, дипломування моряків, охорони суден і морських портів.

Україна взяла на себе зобов'язання з адаптації, наближення законодавства до законодавства ЄС.

Кодекс торговельного мореплавства України було розроблено 30 років тому назад шляхом адаптації під законодавство України того часу Кодексу торговельного мореплавства СРСР 1968 року з поправками 1987 року. На той час норми міжнародних конвенцій у сфері торговельного мореплавства не мали належного відображення у законодавстві України, перелік законів у сфері транспорту складався лише із Закону України «Про транспорт». За ці роки було проведено багато законотворчої роботи для удосконалення зазначених вище законів.

Ситуація координально змінилась, з прийняттям Закону України «Про морські порти України» – як спеціалізованого закону щодо правового регулювання діяльності морських портів України, який набув чинності 13 червня 2013 року.

У статті 2 Закону України «Про морські порти України» [1] зазначено, що Закон регулює відносини у сфері портової діяльності, зокрема встановлює

СЕКЦІЯ №3. Підвищення ефективності системи менеджменту в галузі морського та внутрішнього водного транспорту

основи державного регулювання діяльності в морських портах, порядок будівництва, відкриття, розширення та закриття морських портів в Україні, порядок провадження на їх території господарської діяльності, у тому числі надання послуг, визначає правовий режим об'єктів портової інфраструктури, регулює діяльність органів виконавчої влади, що здійснюють державне регулювання, управління, державний нагляд та контроль за безпекою мореплавства, нагляд та контроль у сфері діяльності морських портів, національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту, адміністрації морських портів України, власників морських терміналів, стивідорних компаній, інших суб'єктів господарювання, що провадять свою діяльність у морському порту, та споживачів їхніх послуг (товарів, робіт).

Метою нашого дослідження є, розгляд пропозицій про удосконалення законодавства України щодо діяльності морських портів України.

Правові аспекти удосконалення законодавства України щодо портової галузі досліджено у роботах О. П. Подцерковного [2], О. В. Клепікової [3], І. О. Данилової [4] та інших. Узагальнюючи їх висновки досліджень необхідно зазначити, що основною метою удосконалення законодавства України щодо портової діяльності є:

- підвищення рівня забезпечення безпеки судноплавства в акваторіях морських портів;
- уточнення щодо розмежування повноважень та функцій начальника морського порту (на чолі адміністрації морського порту) і капітана морського порту (на чолі служби капітана морського порту), відповідний перегляд функцій державного підприємства «Адміністрація морських портів України»;
- уточнення статусу капітана морського порту, наділення його повноваженнями, що відповідають сучасним підходам до цього ключового інституту у безпеці мореплавства;
- впровадження міжнародного режиму охорони суден і морських портів;

- удосконалення механізму контролю суден в морському порту;
- приведення норм національного законодавства у відповідність міжнародним багатостороннім договорам (конвенціям), стороною яких є Україна, у сфері торговельного мореплавства, як держави прапора, держави порту та прибережної держави;
 - наближення до законодавства ЄС;
 - впровадження сучасних вимог до поведження з судновими відходами в морських портах;
 - усунення термінологічних, компетенційних та змістовних колізій у Кодексі торговельного мореплавства України, Водному кодексі України, законах України «Про транспорт», «Про морські порти України», «Про місцеві державні адміністрації»;
 - уточнення функцій центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства в Кодексі торговельного мореплавства, законах України «Про транспорт», «Про внутрішній водний транспорт» та «Про морські порти України» з метою виключення дублювання законодавчих норм і уточнення розподілу компетенції, зокрема з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту;
 - спрощення процедур адміністративного характеру, більш чіткий перелік повноважень державних органів, виключення зайвих адміністративних бар'єрів, документів тощо.

Висновок. Враховуючи викладене, Кодекс торговельного мореплавства України, Закони України «Про транспорт», «Про морські порти України» та деякі інші потребують внесення відповідних змін для удосконалення законодавства України щодо регулювання діяльності морських портів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Про морські порти України : Закон України від 17.05.2012 р. № 4709-VI. Дата оновлення: 01.01.2022. URL: <https://zakon.rada.gov.ua> (дата звернення: 19.11.2025).
2. Клепікова О. В. Теоретичні проблеми правової організації транспортної системи України. ДИСЕРТАЦІЯ Спеціальність 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право УДК 346.7:656 Київ – 2019.
3. О. П. Подцерковний доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри господарського права і процесу (Національний університет «Одеська юридична академія»), ORCID ID: 0000-0003-1095-3481 Проблеми правового забезпечення портової галузі в умовах війни.
4. Данилова І. О. Щодо окремих проблем функціонування та правового регулювання діяльності водного транспорту України. Стаття. ORCID: 0000-0002-3174-477X УДК 336.64:629.5 Часопис Київського університету права 2020/3.

ЗДОБУВАЧІ ОСВІТИ

УДК 378.147

THE ROLE OF ENGLISH AS A MEANS OF COMMUNICATION IN MARITIME MANAGEMENT

Arapova Y. – cadet

Danube Institute of the National University «Odesa Maritime Academy»

In the modern maritime world, English is the language of international communication. It is used in navigation, ship management, port operations, and communication between members of the crews. As certified by the International Maritime Organization (IMO), English is the official working language of world shipping [1]. This means that almost all technical documentation, navigation charts, safety procedures, and international maritime regulations are issued in English. Therefore, for managers in the maritime industry, knowledge of English plays a significant role, as it is a necessity for safety, teamwork, and international cooperation [2]. The ability to use English confidently allows managers to interpret regulations correctly, understand updates to international conventions, and follow the requirements that govern ship operations across the globe.

To help seafarers avoid misunderstandings in critical situations, the IMO has developed Standard Marine Communication Phrases (SMCP), which are now a part of everyday communication on board. They have been designed to prevent accidents, increase efficiency, and most importantly – to ensure clear and unambiguous communication between officers, crews, and shore personnel [3; 4]. The existence of SMCP demonstrates how essential linguistic clarity is for preventing human-factor errors. Even a minor misunderstanding during mooring, maneuvering, or emergency response can lead to serious consequences; therefore, standardized English greatly

reduces risks and enhances coordination between different departments onboard a ship.

Maritime management requires a good knowledge of English not only for technical operations, but also for business communication – for signing contracts, for logistics, and for negotiating with international partners. The maritime industry functions as a global network, where shipping companies, port authorities, cargo owners, insurance firms, and logistics providers may come from entirely different linguistic backgrounds. For managers, mastering the language means improving communication with multinational companies and increasing their ability to make decisions faster and better [2; 5]. Effective business English also enables managers to participate in international conferences, training programs, and certification courses, which often serve as a requirement for career development.

It can be noted that the key to professional growth in maritime management is precisely the English language. A manager who is confident in English has a better chance of obtaining a position in international companies and can participate more actively in cooperation with foreign partners. Knowledge of English also broadens access to modern industry research, analytical reports, and professional literature, which is published predominantly in English. This is why maritime higher education institutions include comprehensive English courses for seafarers, introducing them both to technical maritime vocabulary and to the communication skills required for work in an international environment [2; 5]. Many universities also encourage students to participate in exchange programs or internships abroad, where practical use of English significantly strengthens their professional competence.

The main aspect of communication in maritime management is understanding professionals from different countries. Managers must know how to speak politely and competently to avoid misunderstandings and respect cultural differences [5; 6]. The maritime sector unites professionals from diverse backgrounds, and English functions as a bridge language that enables them to collaborate effectively. Cultural sensitivity, combined with proper use of English, helps managers build trust within

multinational teams, resolve conflicts, and maintain a productive working atmosphere. In addition, knowledge of English supports leadership development, as managers who can clearly express instructions, expectations, and feedback tend to achieve better team performance.

In conclusion, the importance of English can be described as the foundation of successful management and leadership in the global maritime industry. It allows professionals to communicate effectively, make safe and well-informed decisions, comply with international regulations, and participate in global cooperation. For this reason, English proficiency is not only a professional requirement but also an essential tool for ensuring safety, maintaining operational efficiency, and supporting long-term career growth in maritime management.

LIST OF SOURCES USED:

1. International Maritime Organization. Standard Marine Communication Phrases (SMCP). London: IMO, 2001. URL: <https://www.imo.org/en/ourwork/safety>.
2. Saridaki E. The necessity of Maritime English for the shipping industry / Journal of Academic social resources. January, 2023. Pp. 1908-1913. URL: <https://www.researchgate.net/publication/367984045>.
3. Integrating standard marine communication phrases into maritime English course / Pedagogical journal, 2020. No. 68 (Part 2); P. 212-214 URL: http://www.pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2020/68/part_2/44.pdf.
4. International Maritime Organization. English as the working language of international shipping. IMO official site. URL: <https://www.imo.org/en/about/pages/default.aspx>.
5. Teaching maritime English in a multicultural crew context: enhancing communication and cultural competence / European Journal of Applied Education Studies; P. 2-4. URL: <https://www.oapub.org/edu/index.php/ejae/article/view/6058>.

6. Chirea-Ungureanu, C., Rosenhave, P.-E. A Door Opener: Teaching Cross-Cultural Competence to Seafarers.” *TransNav Journal*, Vol. 6, No. 4, 2012; P. 527-532. URL: <https://www.transnav.eu/pdf/0393.pdf>.

Scientific supervisor: Candidate of Philological Sciences, Associate Professor of the Department of Humanities, Danube Institute of the National University «Odesa Maritime Academy» KOLMYKOVA O.

УДК 347.799.11

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БЕЗПЕКИ МОРЕПЛАВСТВА

Гончарова К. О. – курсантка, **Марченко А. О.** – курсантка

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Безпека мореплавства є одним із ключових елементів функціонування світового транспортного ринку, оскільки морські перевезення забезпечують понад 80 % світової торгівлі. Ефективне правове регулювання в цій сфері дає змогу мінімізувати ризики для екіпажів, суден, довкілля та вантажів, а також забезпечує стабільність міжнародних морських комунікацій. Сучасна система регулювання базується на поєднанні міжнародних стандартів та національного законодавства кожної держави. Міжнародне регулювання безпеки мореплавства формується передусім Міжнародною морською організацією (*IMO*), що діє під егідою ООН. Найважливішими актами є Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі (*SOLAS*), Міжнародна конвенція з охорони морського середовища (*MARPOL*), Конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти (*STCW*), а також Кодекс *ISM*, який встановлює вимоги до системи управління безпекою на підприємствах морської галузі [1]. Ці документи визначають технічні стандарти для суден, вимоги до професійної підготовки екіпажів, протоколи дій у разі аварій, правила запобігання забрудненню та принципи організації безпечної експлуатації

флоту. Дотримання цих норм є обов'язковим для всіх держав – членів *ІМО*, що забезпечує уніфікованість стандартів у світовому морському просторі.

В Україні правове регулювання безпеки мореплавства здійснюється відповідно до міжнародних стандартів, однак має власну нормативно-правову базу, яка охоплює як загальні, так і спеціальні акти. Основою є Кодекс торговельного мореплавства України [1], який визначає правові засади діяльності флоту, вимоги до судноплавства, а також правила експлуатації суден. Додатково діють Закони України «Про морські порти України» [3], «Про транспорт», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про рятування на водах». Важливу роль відіграють нормативні акти Міністерства інфраструктури та Адміністрації судноплавства України, що регулюють сертифікацію суден, підготовку моряків, оглядові процедури, а також контроль держави порту.

Щоб продемонструвати місце України у міжнародній системі регулювання, доцільно порівняти ключові положення міжнародних та вітчизняних нормативно-правових актів.

Таблиця 1. Порівняльна таблиця міжнародного та українського регулювання безпеки мореплавства [на основі джерел:1,3]

Елемент регулювання	Міжнародні акти (<i>ІМО</i>)	Українське законодавство
Основний нормативний документ	Конвенції <i>SOLAS</i> , <i>MARPOL</i> , <i>STCW</i>	Кодекс торговельного мореплавства України
Підготовка та сертифікація моряків	Конвенція <i>STCW</i>	Національні стандарти та програми підготовки, відповідність <i>STCW</i>
Технічна безпека суден	<i>SOLAS</i> , вимоги щодо конструкції, обладнання та аварійного реагування	Правила класифікації та технічного нагляду, національні реєстри

Запобігання забрудненню	<i>MARPOL</i> , міжнародні екологічні стандарти	Закон «Про охорону навколишнього природного середовища» та екологічні вимоги Мінінфраструктури
Система управління безпекою	Кодекс <i>ISM</i>	Впровадження <i>ISM</i> через національні нормативи та контроль Адміністрації судноплавства
Контроль держави порту	Паризький та Токійський меморандуми, процедури <i>PSC</i>	Державний портовий контроль, відповідно до міжнародних вимог

Взаємодія між міжнародним та українським правовим регулюванням безпеки мореплавства має особливе значення, оскільки Україна як морська держава бере участь у глобальному ринку перевезень і зобов'язана забезпечувати відповідність флоту міжнародним стандартам. Більшість положень міжнародних конвенцій інтегрована в українське законодавство, що дає змогу українським суднам брати участь у міжнародних перевезеннях без перешкод та відповідати вимогам контролю інших держав. Ключовим аспектом є технічний стан суден. Міжнародні стандарти *SOLAS* висувають чіткі вимоги щодо протипожежного обладнання, рятувальних засобів, систем навігації та зв'язку, а також конструкційної міцності [3, 4]. В Україні контроль за технічним станом забезпечують класифікаційні товариства та Морська адміністрація, проводячи огляди, ремонтні перевірки, сертифікацію та інспекції. Такий підхід сприяє запобіганню аваріям, продовженню терміну служби суден та підвищенню рівня відповідності флоту міжнародним нормам.

Важливим компонентом безпеки є людський фактор. Вимоги *STCW* охоплюють професійну підготовку, медичні огляди, стажування, несення вахти та стандарти компетентності. Україна має розвинену систему морської освіти, що включає вищі навчальні заклади, тренажерні центри та програми

підвищення кваліфікації. Всі дипломи моряків проходять перевірку відповідності міжнародним нормам, що дає змогу українським фахівцям працювати на судах іноземних компаній. Система оцінювання компетентності в Україні постійно оновлюється, щоб відповідати змінам у міжнародних вимогах [2, 5].

Окрему увагу приділяють екологічній безпеці. *MARPOL* містить суворі обмеження щодо скидів нафти, хімічних речовин, сміття, стічних вод та викидів в атмосферу. В Україні ці положення реалізуються через екологічні закони та контрольні служби, а також через вимоги до портових приймальних споруд. Дотримання екологічних стандартів є не лише правовим обов'язком, а й елементом іміджу держави та компаній, що здійснюють морські перевезення. Система управління безпекою відповідно до Кодексу *ISM* вимагає від судноплавних компаній впровадження внутрішніх документованих процедур, побудови системи ризик-менеджменту та постійного моніторингу небезпечних факторів. В Україні контроль за реалізацією системи *ISM* здійснює Морська адміністрація та зовнішні аудитори, що проводять перевірки компаній, капітанів суден та відповідальних осіб. Наявність такої системи зменшує імовірність аварій, підвищує рівень організації роботи та мінімізує людські помилки [3]. Державний портовий контроль також є важливим інструментом безпеки. Україна застосовує міжнародні стандарти перевірки суден під іноземним прапором, здійснюючи інспекції на відповідність технічним, екологічним і кадровим вимогам. Це дозволяє знизити кількість аварійних суден у портах, забезпечити екологічну чистоту та підтримувати високий рівень безпеки для всіх учасників морського транспорту.

Таким чином, правове регулювання безпеки мореплавства формується як складна система, що поєднує міжнародні норми з національним законодавством. Україна активно інтегрує міжнародні стандарти в свою нормативну базу, забезпечує відповідність флоту світовим вимогам і здійснює контроль за безпекою на всіх рівнях – від технічного стану суден до

професійної підготовки моряків. Така модель сприяє підвищенню конкурентоспроможності українського морського транспорту, безпеці морських перевезень та розвитку міжнародного співробітництва.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Міжнародні морські конвенції SOLAS, MARPOL, STCW : інформаційний розділ на сайті Морської адміністрації України. веб-сайт. URL: <https://marad.gov.ua/mizhnarodni-konventsii> (дата звернення: 18.11.2025).
2. Кодекс торговельного мореплавства України: Закон України від 23.05.1995 № 176/95-ВР. Верховної Ради України. веб-сайт. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/176/95-%D0%B2%D1%80> (дата звернення: 18.11.2025).
3. Про морські порти України: Закон України від 17.05.2012 № 4709-VI. Верховної Ради України. веб-сайт. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4709-17> (дата звернення: 19.11.2025).
4. Морська адміністрація України: веб-сайт. URL: <https://marad.gov.ua> (дата звернення: 20.11.2025).
5. Міністерство інфраструктури України: веб-сайт. URL: <https://mtu.gov.ua> (дата звернення: 20.11.2025).

*Науковий керівник: старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін
Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська
академія» ПАВЛЕНКО О. І.*

УДК 338.47

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РОТТЕРДАМСЬКОГО ТА СІНГАПУРСЬКОГО ПОРТІВ

Євтюшкін І. – курсант

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Вступ. Порти – це складні інфраструктурні системи, які відіграють ключову роль у світовій торгівлі. Приблизно 90 % світових вантажів перевозяться морським транспортом. Порти слугують інтерфейсом між морською та континентальною логістикою. Контроль над портами означає контроль над торгівельними потоками та вплив на світову економіку. Саме тому провідні держави інвестують у розвиток портової інфраструктури. Функціонування портів потребує значних ресурсів, а їх ефективність залежить від багатьох чинників. Пропускна здатність і продуктивність портів безпосередньо впливають на швидкість та прогнозованість доставки товарів, що є визначальним чинником конкурентоспроможності сучасних виробничих систем, які працюють за принципом «точно вчасно» (*Just-in-Time*).

Ця стаття спрямована на аналіз конкурентоспроможності двох портів, а також на оцінку їхньої спроможності ефективно працювати з різними типами вантажів. Основна мета – здійснити комплексний аналіз портів Сінгапуру та Роттердама за ключовими економічними, операційними та логістичними показниками.

Теоретичні основи порівняльного аналізу портів. Роль і функції – порти забезпечують ефективний процес перевантаження вантажів з одного виду транспорту на інший. «Сухі порти» (*Inland Depots*) – це вантажні термінали, розташовані на значній відстані від узбережжя, проте з'єднані з морськими портами залізничним та автомобільним сполученням. Вони виконують частину функції традиційних портів, зокрема зберігання, митне оформлення та дистрибуцію вантажів. Основна функція порту полягає у переміщенні вантажів

із судна на берег і навпаки. Також важливою є наявність складських приміщень для тимчасового зберігання вантажів. Серед ключових завдань портів – організація доставки вантажів за принципом «від дверей до дверей», що передбачає вибір оптимального маршруту та виду транспорту. Крім того, порти забезпечують здійснення митного контролю, декларування товарів, сплату мит і зборів, а також дотримання вимог імпортно-експортного законодавства. До додаткових функцій належить сортування, комплектація та відправлення вантажів. Окрему групу послуг становлять операції із забезпечення суден. Порти також надають послуги з дрібного та капітального ремонту суден, їх технічного обслуговування, а також забезпечують безпечний захід, маневрування та вихід суден із порту.

Характеристика порівнюваних портів. Роттердамський порт – найбільший морський порт Європи та один із найпотужніших транспортно-логістичних вузлів світу. Він розташований у Нідерландах, у дельті річок Рейн і Маас. Площа порту становить близько 12 600 гектарів, а довжина акваторії – понад 40 км; глибина фарватерів досягає 24 метрів, що дозволяє приймати судна-гіганти. Розвинені крани мінімізують час стоянки судна на 30 годин. Термінали порту, що належать до найсучасніших у світі, забезпечують швидке, часто автоматизоване, оброблення різних типів вантажів – приблизно 440...470 млн тон на рік, серед яких: 30 % – нафта, 25 % контейнери (24 000+ *TEU*), 20 % – сипучі матеріали; решта – хімічні речовини, метали та промислові товари. Порт забезпечує понад 300 000 робочих місць і генерує близько 6...7 % ВВП Нідерландів. Річний прибуток порту становить у середньому 250...300 млн євро, а оборот перевищує 800 млн євро.

Порт є інтегрованим логістичним хабом, що надає повний спектр супутніх послуг. Це включає складські приміщення та контейнерні депо для тимчасового зберігання, спеціалізовані зони для небезпечних вантажів (*ADR*). Додаткові послуги: сортування, комплектація, консолідація та дистрибуція вантажів. Організація доставки «від дверей до дверей» досягається завдяки

бездоганній інтеграції у внутрішню транспортну мережу та розвиненій системі мультимодальних перевезень.

Основні об'єкти порту: *Maasvlakte 1 і 2* – автоматизовані термінали, здатні приймати найбільші контейнеровози у світі(до 400 м завдовжки); *Europort* – зона нафтопереробки та важкої хімії; *Eemhaven* і *Waalhaven* – центри контейнерних і автомобільних перевезень. Роттердам має відмінну транспортну інфраструктуру: залізнична лінія *Betuweroote* сполучає порт із Німеччиною, річкові канали Рейну забезпечують постачання у Францію, Бельгію та Швейцарію. «Сухі порти» у внутрішніх регіонах Європи зменшують навантаження на припортову зону.

У 2020-х роках Роттердам активно переходить до екологічно чистої логістики. До 2050 року він планує стати повністю кліматично нейтральним. Уже діють вітрові електростанції, термінали для зеленого водню та система цифрового моніторингу суден.

Сінгапурський порт – один з найбільших і найсучасніших портів світу, що відіграє ключову роль у глобальній торгівлі. Він розташований у Південно-східній Азії, на острові Сінгапур, у стратегічному місці між Індійським і південно-Китайським морем. Площа порту становить близько 10 000 гектарів, довжина берегової лінії – понад 40 км, а глибина акваторії сягає до 23 метрів, що дозволяє приймати найсучасніші океанські судна. Завдяки високому рівню автоматизації, час оброблення контейнеровоза скорочений до менш ніж 24 годин. Щорічно порт обробляє понад 600 млн тон вантажів, серед яких: 30 % – контейнери (понад 37 млн *TEU*), 25 % – нафтопродукти, 20 % сипучі вантажі, решта – товари промислового та побутового призначення. Порт забезпечує понад 200 000 робочих місць і формує близько 7 % ВВП країни. Його річний прибуток перевищує 350 млн доларів США, а оборот сягає понад 1 млрд доларів.

Порт Сінгапуру є потужним логістичним хабом, що надає повний спектр послуг – від перевантаження до зберігання та дистрибуції товарів. У його

складі діють контейнерні, нафтові, пасажирські та спеціалізовані термінали, а також величезні склади, холодильні комплекси й зони оброблення небезпечних вантажів (*ADR*). Завдяки інтеграції із залізничною, автомобільною та морською системами Азії порт забезпечує мультимодальні перевезення та організацію доставки «від дверей до дверей».

Основні об'єкти порту: *Tanjong Pagar Terminal*, *Keppel Terminal* та *Brani Terminal* – історичні центри контейнерних перевезень; *Pasir Panjang Terminal* – надсучасний автоматизований комплекс, здатний приймати контейнеровози довжиною понад 400 метрів; *Jurong Port* – багатофункціональний промисловий порт для обробки сипучих і наливних вантажів

Сінгапур активно впроваджує «зелені» технології: використовує електричні крани, термінали на відновлювальній енергії, систему очищення води та цифрові рішення для зниження викидів CO₂. До 2040 року порт планує стати повністю вуглецево нейтральним. Новий проєкт *Tuas Mega Port*, який будується, стане найбільшим автоматизованим портом у світі з пропускною спроможністю понад 65 млн *TEU* на рік.

Порівняльний аналіз діяльності портів Роттердаму та Сінгапуру. Розташування: Роттердам – головний морський вузол європейський шляхів, має перевагу у зв'язках з Європою, тоді як Сінгапур – ключовий транспортний центр Азії, перевага у глобальних транзитних потоках між Сходом і Заходом.

Розміри: площа Роттердамського порту більша за Сінгапурського, мають схожу довжину берегової лінії (40 км) і глибину більшу на 1 метр. Обидва порти здатні приймати судна-гіганти, але Роттердам має трохи більшу площу, що дозволяє розміщувати більше терміналів і промислових зон.

Сінгапурський порт має ще більший обсяг – понад 600 млн тон, включно з понад 37 млн *TEU* контейнерів, коли у Роттердамському 24+ млн *TEU* контейнерів.

Час простою судна в Сінгапурському порті менша, тому швидкість обробки в Сінгапурському більша. За обсягом контейнерних перевезень Сінгапур значно випереджає Роттердам, займаючи провідне місце у світі.

Роттердамські термінали *Maasvlakte* (1 і 2) та Сінгапурська система порту *Portnet*, вважаються найсучаснішими технологіями портів. Обидва порти технологічно розвинені, але Сінгапур лідирує у сфері цифрового управління та автоматизації. Роттердам інтегрований з залізничною системою (*Betuweroote*); Сінгапур виконує роль глобального транзитного хабу, з'єднуючи понад 600 портів у 120 країнах. Роттердам має перевагу у внутрішньо європейських перевезеннях, Сінгапур – у міжнародних і міжконтинентальних.

Роттердамський порт створює 300 000 робочих місць, тоді як Сінгапурський 200 000. Порт Роттердаму генерує 6...7 % ВВП Нідерландів. Порт Сінгапуру формує близько 7 % ВВП країни. Обидва порти мають схожу частку у національній економіці, але вплив Роттердама поширюється на більшу промислову зону Європи.

Роттердам активно впроваджує «зелені» ініціативи – розвиток електростанцій, водневих терміналів. Сінгапур впроваджує електричні крани, енергоощадні термінали та очищення води, плануючи стати вуглецево нейтральним до 2040 року. Обидва порти рухаються до екологічної сталості.

Рекомендації щодо підвищення конкурентоспроможності порту Роттердаму. Хоча Роттердам уже має сучасні термінали, він все ще поступається Сінгапуру. Рекомендація: розширити впровадження систем штучного інтелекту для автоматичного відстеження суден, вантажів і контейнерів.

Роттердам сильно інтегрує з Європою, тоді коли Сінгапур по всьому світі.

Рекомендація: розширити співпрацю з Азією та Америкою. Сінгапур впроваджує Роттердам за кількістю оброблених контейнерів *TEU*. Рекомендація: модернізувати крани та склади. Сінгапур приваблює значні іноземні інвестиції завдяки стабільній податковій політиці. Рекомендація:

стимулювати участь приватного капіталу у фінансуванні портових інновацій. Сінгапур вирізняється швидкістю та зручністю обслуговування завдяки гнучким онлайн-сервісам. Рекомендація: удосконалити систему електронного документообігу, створити єдину клієнтську платформу.

Роттердамський порт має надзвичайно потужну інфраструктуру, але для збереження світового лідерства йому варто активніше впроваджувати цифровізацію.

Заключення. Порівняльний аналіз Роттердамського та Сінгапурського портів показав, що обидва є світовими транспортно-логістичними центрами, однак відрізняються за спеціалізацією, технологічним рівнем і стратегічними пріоритетами.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Енциклопедична стаття – Морський і річковий порт
2. Офіційний сайт Роттердамського порту- стаття «Facts & Figures»
3. Офіційний сайт Сінгапурського порту- стаття MPA Annual Report 2024 стр. 1-4; Media Factsheet от MPA “Charting Singapore Forward”
4. Офіційний сайт Сінгапурського порту – стаття «Green future»

*Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент, завідувачка
кафедри інженерних дисциплін Дунайського інституту Національного
університету «Одеська морська академія» ТАРАСЕНКО Т. В.*

УДК 004.738.5:334.7

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ У ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Костєва Д. – курсантка

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

У сучасному ринковому середовищі цифровізація стає ключовим фактором трансформації підприємницької діяльності. Цифрові технології (штучний інтелект, хмарні сервіси, аналітика великих даних тощо) все більше інтегруються в бізнес-моделі, створюючи нові можливості для підприємств і підприємців.

Як зазначають фахівці, цифровізація дозволяє підприємницьким структурам обробляти великі обсяги даних у реальному часі та приймати обґрунтовані стратегічні рішення [1].

Одночасно цифрова трансформація змінює парадигму конкуренції: суб'єкти підприємницької діяльності, які не впроваджують інноваційні підходи, ризикують втратити конкурентні переваги.

Крім того, цифровізація має важливі соціально-економічні наслідки. Цифрова трансформація бізнес-процесів сприяє зміні структури ринку праці, появі нових форм зайнятості й підвищенню технологічного рівня підприємств [2, с. 125].

Цифровізація сьогодні стає базисом для створення інноваційного середовища та нових моделей управління [3, с. 161].

Інноваційні підходи в підприємницькій діяльності – це не просто використання нових технологій, а глибока трансформація бізнес-моделі, структури управління й операційних процесів. Вони включають в себе: гнучкість (адаптація до змін середовища), *data-driven* підхід – рішення на

основі аналітики даних, автоматизація ключових процесів та клієнтоорієнтованість – персоналізація продуктів і сервісів.

До ключових цифрових технології, що змінюють бізнес відносять:

- штучний інтелект (*AI*): автоматизація, прогнозування, оптимізація;
- хмарні обчислення: забезпечення гнучкого, масштабованого доступу до

ІТ-ресурсів;

- великі дані (*Big Data*): збір, обробка й аналіз великих обсягів інформації;

- блокчейн: підвищує прозорість, безпеку транзакцій.

Ці технології створюють підґрунтя для нових бізнес-моделей – платформ, екосистем, економіки спільного користування [4, с. 418].

До основних підходів, які підприємства можуть використовувати в умовах цифровізації, належать платформні моделі й екосистеми, що передбачають створення цифрових платформ, які об'єднують клієнтів, партнерів і постачальників та генерують мережевий ефект. Важливим напрямом є впровадження *ERP* і *CRM*-систем, які забезпечують автоматизацію управління ресурсами та взаємовідносин із клієнтами, що суттєво підвищує ефективність бізнес-процесів. Широке застосування отримують *Agile* та *Lean*-методології, оскільки гнучкі підходи *Agile* і усунення втрат відповідно до принципів *Lean* дозволяють підприємствам швидко адаптуватися до змін ринку та оптимізувати процес створення цінності. Також важливу роль відіграє аналітика даних і стратегічне планування, оскільки використання аналітичних платформ забезпечує можливість прогнозування ринкових трендів, ухвалення обґрунтованих управлінських рішень і формування довгострокових стратегій розвитку.

Попри очевидні переваги цифровізації, перед підприємцями стоять кілька серйозних проблем, які ускладнюють повноцінне впровадження інноваційних підходів.

Нерівномірність доступу до цифрової інфраструктури. Малий і середній бізнес часто стикається з обмеженим доступом до високотехнологічних рішень, що уповільнює їх цифрову трансформацію.

Кадрові проблеми та низька цифрова грамотність. Для впровадження інновацій потрібні спеціалісти з *IT*, аналітики, менеджменту.

Регуляторні бар'єри. Нерідко законодавча база відстає від темпів цифровізації. Як зазначають дослідники, питання кібербезпеки, захисту даних і юридичного оформлення цифрових процесів залишаються болісними [1].

Складність трансформації бізнес-моделей. Традиційні підприємства можуть мати труднощі з переведенням своєї моделі на цифрову основу – це вимагає перегляду структури доходів, ціннісних пропозицій, операційних процесів. Чобіток відзначає, що відсутність стратегії цифрового управління гальмує інноваційний розвиток підприємств [3, с. 164].

Ризики безпеки. Зі зростанням рівня цифровізації зростають і ризики кібератак, витоку даних, що потребує серйозних вкладень у безпеку.

Отже, проблем багато, вони вимагають системного підходу – стратегічного планування, інвестицій, навчання персоналу, змін в управлінській культурі.

Таким чином інноваційні підходи у підприємстві, зумовлені цифровізацією, стають новим стратегічним ресурсом для розвитку підприємств, а цифрові технології, такі як *AI*, *Big Data*, хмарні сервіси та блокчейн, трансформують бізнес-моделі, роблячи їх гнучкішими, ефективнішими й орієнтованими на клієнта.

Цифровізація може стати ключовим драйвером зростання для українських підприємств, підвищити їхню конкурентоспроможність і сприяти інтеграції в міжнародні ринки за умови правильного, стратегічного використання інновацій.

Впровадження інноваційних підходів вимагає не лише технологічних вкладень, а й змін у корпоративній культурі, навчанні персоналу та побудові

чіткої цифрової стратегії, оскільки бар'єри, такі як фінансові обмеження, кадрові проблеми, ризики безпеки й нормативні виклики, залишаються серйозною перешкодою та потребують системного і стратегічного підходу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Кононенко Ж. А., Карнаухова Г. В., Балюк О. В. Цифровізація підприємницької діяльності: значення та вплив. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління, 2023. №9. URL: <https://doi.org/10.54929/2786-5738-2023-9-04-08> (дата звернення: 15.11.2025).

2. Мельничук Г.С., Мамалига В.О. Цифровізація економіки: можливості та загрози для ефективного функціонування підприємств. Приазовський економічний вісник. 2020. Вип. 2 (19). С. 125-130, URL: <https://ir.dpu.edu.ua/items/0855e397-2173-44fe-bcf6-954796502749/full> (дата звернення: 17.11.2025).

3. Чобіток О.І. Вплив цифровізації на управління інноваційним розвитком підприємств: міжнародний досвід. Економічний вісник Дніпровської політехніки. 2022. №4. С. 161-169. URL: <http://nbuv.gov.ua> (дата звернення: 19.11.2025).

4. Бречко О. Цифрові платформи та екосистеми: рушійні сили глобальної економіки. Вісник Хмельницького національного університету. 2023. № 4. С. 418-426.

Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри управління в транспортній галузі Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» СОРОКА Л. М.

УДК 378.147.88

**УДОСКОНАЛЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ
МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ІНСТРУМЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ**

Криворучко М. – курсантка

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

У сучасній освіті мультимедійні технології відіграють провідну роль, оскільки забезпечують інтерактивність, наочність та адаптивність навчального процесу. Зміна стилю сприйняття інформації сучасними учнями, які звикли до цифрового середовища, зумовлює потребу у широкому використанні мультимедіа на уроках іноземної мови. Метою дослідження є визначення можливостей сучасних мультимедійних інструментів та шляхів їх ефективного впровадження у процес вивчення іноземної мови.

Завдання дослідження включають уточнення поняття мультимедійних технологій, аналіз їх класифікації, вивчення методики застосування та оцінювання переваг і недоліків. Об'єктом виступає навчальний процес з іноземної мови, а предметом – мультимедійні засоби, спрямовані на його оптимізацію. Для досягнення поставленої мети використовуються методи аналізу, спостереження, анкетування та педагогічного експерименту. Побудова роботи забезпечує послідовний перехід від теоретичних аспектів до практичних рекомендацій.

Мультимедійні технології передбачають поєднання тексту, графіки, відео, аудіо та інтерактивних елементів у єдиному освітньому середовищі. Завдяки цьому створюються умови для багатоканального сприйняття інформації, що сприяє ефективнішому засвоєнню навчального матеріалу. Використання мультимедіа також забезпечує доступ до автентичних ресурсів і дозволяє моделювати реальні комунікативні ситуації, що особливо важливо для формування мовної компетентності.

Застосування мультимедійних засобів сприяє підвищенню мотивації та зацікавленості учнів, що робить навчання більш динамічним та інтерактивним. Учні отримують можливість активно долучатися до освітнього процесу, виконуючи практичні завдання, взаємодіючи з цифровим контентом та тренажерами. Крім того, мультимедіа дозволяють адаптувати навчальний матеріал до різних стилів навчання та рівнів підготовки.

Мультимедіа стимулюють когнітивні процеси, поєднуючи емоційне та раціональне сприйняття інформації, що позитивно впливає на розвиток критичного мислення та творчих здібностей. Водночас важливо враховувати вікові особливості учнів і дозувати цифровий контент, аби уникнути інформаційного перевантаження.

Класифікація мультимедійних інструментів

1. За типом подачі матеріалу

Візуальні засоби: презентації, зображення, графіка, відео та анімації.

Аудіальні інструменти: подкасти, аудіозаписи, пісні, дикторські матеріали.

Інтерактивні ресурси: онлайн-платформи, вікторини, мовні тренажери, мобільні застосунки.

Комбіновані інструменти, що поєднують кілька типів контенту та забезпечують комплексний вплив.

2. За дидактичною функцією

Мультимедіа можуть бути спрямовані на розвиток аудіювання, вимови, граматики чи лексики, а також виконувати функції контролю, тренування, демонстрації або мотивації. Використання різних типів інструментів дозволяє формувати як рецептивні, так і продуктивні навички.

Під час вибору мультимедійних ресурсів першочерговим критерієм є відповідність навчальним цілям та темі уроку. Інструменти повинні бути зрозумілими, доступними та технічно стабільними. Важливо враховувати вік учнів, рівень володіння мовою та їх індивідуальні особливості. Автентичність і

якість контенту також мають велике значення для формування мовної компетентності.

Мультимедіа мають доповнювати традиційні методи навчання. Ефективність значно зростає, коли цифрові інструменти поєднуються з груповою та індивідуальною роботою, сприяючи активності учнів. Важливо планувати урок так, щоб кожен мультимедійний компонент працював на реалізацію конкретних навчальних завдань.

Використання на різних етапах уроку

На початку уроку мультимедіа застосовують для створення мотивації та емоційного настрою.

Під час пояснення нового матеріалу вони надають наочність та демонструють приклади мовних явищ у реальному контексті.

На етапі практики – використовуються інтерактивні вправи, тренажери і групові завдання.

Під час контролю знань доцільно використовувати онлайн-тести, вікторини, електронні опитування.

Мультимедійні засоби повинні використовуватися систематично, але помірно, щоб не спричиняти цифрове перевантаження. Учителеві необхідно володіти навичками цифрової грамотності, а учнів слід навчати критичного використання онлайн-ресурсів. Доцільно комбінувати декілька типів мультимедіа, забезпечуючи різноманіття каналів сприйняття інформації.

Перевагами мультимедійних технологій є підвищення мотивації, доступ до автентичних матеріалів, можливість індивідуалізації та розвиток самостійності. Недоліки пов'язані з технічними обмеженнями, необхідністю стабільного інтернету та ризиком інформаційного перевантаження. Ефективність значною мірою залежить від професійної підготовки педагога та грамотного добору ресурсів.

Мультимедійні технології є невід'ємним елементом сучасної освіти та значно підвищують ефективність вивчення іноземних мов. Вони забезпечують

багатоканальну подачу інформації, сприяючи глибшому засвоєнню матеріалу та зростанню мотивації учнів. Різноманіття мультимедійних інструментів дозволяє адаптувати навчання до індивідуальних потреб учнів та специфіки навчальних цілей. Методично обґрунтоване використання мультимедіа активізує мовленнєву діяльність, розвиває критичне мислення та навички самостійної роботи. Таким чином, удосконалення мультимедійного забезпечення уроків іноземної мови є важливим напрямом модернізації освіти, що відповідає вимогам сучасного цифрового середовища.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. МОН України – офіційні методичні рекомендації щодо цифрової освіти: URL: <https://mon.gov.ua>
2. Освітній портал "НУШ": статті про мультимедійні технології в навчанні – URL: <https://nus.org.ua>
3. Портал "Всеосвіта" – матеріали та методики використання мультимедіа: URL: <https://vseosvita.ua>
4. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET): URL: <https://online-journals.org>
5. British Council – методичні матеріали з використання цифрових інструментів у мовному навчанні: URL: <https://www.britishcouncil.org>
6. Cambridge English – ресурси з мультимедійних методик: URL: <https://www.cambridgeenglish.org>
7. TESOL International Association – статті про мультимедійні підходи: URL: <https://www.tesol.org>

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри гуманітарних дисциплін Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» ЧИЖ С. Г.

УДК 656.61:005.8:004

ВПЛИВ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКИХ ПРОЦЕСІВ У СФЕРІ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ

Кьося О. С. – курсантка

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

У сучасному світі, де процеси глобалізації та цифрові технології формують нові правила взаємодії в транспортній галузі, морські порти постають перед необхідністю глибокої модернізації підходів до управління якістю. Якість портового сервісу перетворюється на ключовий фактор конкурентоспроможності, адже саме вона визначає здатність портів швидко адаптуватися до потреб ринку, забезпечувати прозорість операцій та формувати довіру серед міжнародних клієнтів. На цьому тлі активне впровадження інновацій у провідних світових транспортних вузлах контрастує з тим, що українські порти все ще значною мірою спираються на традиційні, фрагментовані системи управління, що створює бар'єри для їхнього розвитку.

Цифрова трансформація – це культурна, організаційна та операційна зміна організації, галузі чи екосистеми через розумне впровадження цифрових технологій, процедур та компетенцій на всіх рівнях та функціях поетапно та стратегічно [1, с. 99].

Морські організації все активніше впроваджують наступні технології:

- штучний інтелект (*AI*);
- Інтернет речей (*IoT*);
- *Blockchain*;
- автоматизація;
- смарт-порти.

Тож цифрова трансформація дає змогу підприємствам в морській галузі підвищити ефективність виконання операцій; удосконалити планування та побудову маршрутів; забезпечити якіснішу та швидшу взаємодію між

учасниками перевізного процесу; скоротити загальні експлуатаційні витрати; підвищити фінансові результати та рентабельність діяльності.

Впровадження цих технологій на світовій арені стало потужним інструментом для підвищення продуктивності, безпеки та екологічної стійкості морського транспорту. Вивчення успішного міжнародного досвіду надає цінні уроки для адаптації цих інновацій в Україні.

Яскравим прикладом є порт Роттердама, який вважається одним із лідерів глобальної цифровізації. Там функціонує система *PortXchange*, що використовує можливості штучного інтелекту та машинного навчання для оптимізації руху суден. Результатом її впровадження стало суттєве зменшення споживання палива та скорочення шкідливих викидів. Крім того, порт активно використовує мережу *IoT*-сенсорів для моніторингу в режимі реального часу, що гарантує високий рівень безпеки та жорсткий екологічний контроль.

Кейс Роттердама демонструє, як цілеспрямована цифровізація допомагає ефективно долати як інфраструктурні, так і екологічні виклики [2, с. 88].

Таким чином, сучасні цифрові технології мають потенціал радикально трансформувати морський транспорт. Вони забезпечують не лише підвищення операційної ефективності, але й сприяють досягненню екологічних цілей, що відповідає вимогам сталого розвитку. Однак їх ефективне використання потребує вирішення питань, пов'язаних із цифровою зрілістю підприємств і стандартизацією даних [2, с. 86].

Для кількісної оцінки зрілості та готовності порту до цифрової трансформації можливе використання інтегрального показника, умовно назовемо його Індекс цифрової готовності (*IDG*):

$$IDG = \frac{a_1 * IT + a_2 * AM + a_3 * DC + a_4 * CS}{a_1 + a_2 + a_3 + a_4}$$

де:

IT (Information Technology) – рівень упровадження та інтеграції інформаційних технологій (системи управління портом, електронний документообіг тощо);

AM (Automation & Mechanization) – ступінь автоматизації та механізації (частка роботизованих операцій, безпілотних рішень, наявність систем дистанційного керування);

DC (Digital Connectivity) – рівень «цифрової конективності», тобто покриття сенсорними мережами (*IoT*), доступність *Big Data*, можливості обміну даними з різними учасниками;

CS (Cybersecurity) – кібербезпека та захищеність систем (наявність плану реагування на кібератаки, системи моніторингу та криптографічних рішень);

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ – вагові коефіцієнти, що відображають пріоритетність кожного компонента для конкретного порту.

Високе значення *IDG* свідчить про високу готовність до впровадження й активного використання цифрових технологій, що є вагомим фактором стійкості та конкурентоспроможності порту як у воєнних умовах, так і в період післявоєнного відновлення [3, с. 392].

Хоча цифрова трансформація у морській сфері має величезний потенціал, для успішного впровадження необхідно подолати декілька труднощів, а саме:

- проблеми безпеки даних;
- опір змінам.

Морські підприємства мають інвестувати у надійні заходи кібербезпеки, включаючи брандмауери, шифрування, засоби контролю доступу та регулярні аудити безпеки для збереження своїх даних.

Працівники, які звикли до традиційних ручних процесів, можуть вагатися впроваджувати нові технології. Щоб протидіяти цьому, компанії повинні розробляти стратегії управління змінами, які включають ефективне інформування, комплексні програми навчання та заохочення для стимулювання співробітників та сприяння культурі інновацій.

Усуваючи ці труднощі та впроваджуючи продуманий підхід, морські підприємства можуть успішно пройти шлях цифрової трансформації та отримати вигоду від підвищення операційної вправності та сталого розвитку [4].

Для стислого підсумку наведених вище положень і наочного показу взаємозв'язків між ключовими елементами цифрової трансформації морського транспорту доцільно подати їх у формі структурної схеми. Нижче наведено узагальнену модель цих взаємозв'язків.

Рисунок 1. Вплив цифрової трансформації на ефективність управління їх морським транспортом

Отже, цифрова трансформація є визначальним чинником підвищення ефективності та якості портового сервісу. Вона відкриває можливості для оптимізації операцій і зміцнення конкурентоспроможності, за умови подолання викликів, пов'язаних із безпекою та готовністю до змін.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Цифрові трансформації сьогодення: особливості та реалії. URL: https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2020/12/Tezy_18_09_2020_18.pdf (дата звернення: 15.11.2025).
2. Zaborskyi L., Shaposhnikov D., Belakovskiy L. SPECIFICS OF FORMING THE DIGITAL POTENTIAL OF MARITIME TRANSPORT ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Development of Management and Entrepreneurship Methods on Transport (ONMU). 2024. Vol. 89, no. 4. P. 81-96. DOI: <https://doi.org/10.31375/2226-1915-2024-4-81-96> (дата звернення: 17.11.2025).
3. Zaborskyi L., Shaposhnikov D., Belakovskiy L. SPECIFICS OF FORMING THE DIGITAL POTENTIAL OF MARITIME TRANSPORT ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Development of Management and Entrepreneurship Methods on Transport (ONMU). 2024. T. 89, № 4. С. 81–96. DOI: <https://doi.org/10.31375/2226-1915-2024-4-81-96>.
4. Digital Transformation in Maritime Industry: 6 Key Benefits | Vector Software. Vector Software. URL: <https://vector-software.com/blog/digital-transformation-in-the-maritime-industry> (дата звернення: 18.11.2025).

Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри управління в транспортній галузі Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» ШЕВЧЕНКО-ПЕРЕПЬОЛКІНА Р. І.

УДК 656.61:338.242.2:339.137.2

РОЛЬ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ

Михальченко Л. А. – курсантка

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

У глобальній економіці морський транспорт відіграє ключову роль, адже понад 80 % світового товарообігу здійснюється морськими шляхами. Проте галузь стикається зі зростаючою конкуренцією, цифровізацією, екологічними вимогами та необхідністю підвищення ефективності. За таких умов традиційні підходи управління вже недостатні.

Інноваційний менеджмент стає основою конкурентоспроможності підприємств морської індустрії. Він дає змогу адаптуватися до швидких змін, впроваджувати сучасні технології та підвищувати цінність послуг. Інновації охоплюють упровадження «розумних» портів, автономних суден, цифровізованих логістичних систем, використання штучного інтелекту й блокчейну.

Інноваційний менеджмент – це напрям управлінської діяльності, спрямований на розроблення, упровадження та подальше управління новими ідеями в організації. Він охоплює методи, процеси та інструменти, що забезпечують створення й розвиток сучасних продуктів, послуг, технологій або бізнес-моделей, які здатні зміцнити конкурентні позиції компанії.

Основні аспекти інноваційного менеджменту.

- Інноваційна стратегія.
- Організація інноваційного процесу.
- Формування інноваційної культури.
- Застосування сучасних технологій.
- Оцінювання результатів.

- Управління ризиками.
- Співпраця.

Для систематизації розглянутих аспектів інноваційного менеджменту та визначення їхнього впливу на конкурентоспроможність підприємств морського транспорту подану інформацію узагальнено у таблиці 1.

Таблиця 1. Роль інноваційного менеджменту в забезпеченні конкурентоспроможності підприємств [розроблено автором]

Аспект інноваційного менеджменту	Зміст	Роль у забезпеченні конкурентоспроможності підприємств морського транспорту
Інноваційна стратегія	Формування довгострокових цілей інноваційного розвитку, визначення технологічних пріоритетів, ресурсне планування.	Дозволяє підприємствам морського транспорту адаптуватися до глобальних змін (екологічні стандарти, цифровізація логістики), створює можливість випереджати конкурентів за рахунок стратегічно обґрунтованих інновацій.
Організація інноваційного процесу	Система управління від генерування ідей до практичної реалізації та комерціалізації інновацій.	Забезпечує швидке впровадження нових рішень у портах та судноплавних компаніях, оптимізує операційні процеси (скорочення простоїв суден, автоматизація документообігу), що покращує конкурентні позиції.
Формування інноваційної культури	Підтримка інноваційних ініціатив персоналу, стимулювання креативності, навчання та розвиток.	Підвищує мотивацію працівників пропонувати покращення та нові підходи, сприяє швидкій адаптації підприємства до ринкових викликів та технологічних змін.
Застосування сучасних технологій	Впровадження цифрових платформ, систем автоматизації, штучного інтелекту, Інтернету речей, «розумних» логістичних рішень.	Значно підвищує ефективність роботи портів і флоту: оптимізація маршрутизації, зменшення витрат пального, прискорення обробки вантажів, підвищення безпеки судноплавства – ключові фактори конкурентоспроможності.
Оцінювання результатів інновацій	Аналіз економічної, технологічної та операційної ефективності впроваджених інновацій, визначення напрямів удосконалення.	Дає можливість морським підприємствам ухвалювати обґрунтовані управлінські рішення, мінімізувати невдалі інвестиції та підвищувати якість інноваційної діяльності.

Аспект інноваційного менеджменту	Зміст	Роль у забезпеченні конкурентоспроможності підприємств морського транспорту
Управління інноваційними ризиками	Виявлення технологічних, організаційних, фінансових та ринкових ризиків, розроблення механізмів їх нейтралізації.	Підвищує стійкість підприємства до коливань ринку перевезень, нестабільності глобальної логістики, технічних збоїв. Забезпечує стабільність інноваційних проєктів і зменшує ризик втрати конкурентних переваг.
Співпраця та партнерства	Взаємодія з науковими установами, ІТ-компаніями, стартапами, міжнародними інноваційними мережами.	Забезпечує доступ до сучасних технологій, пришвидшує їхнє впровадження у морській сфері; зміцнює позиції підприємства на глобальному ринку за рахунок інноваційних рішень та інтеграції у міжнародний логістичний простір.

Інноваційний менеджмент є необхідним для компаній, що прагнуть утримувати конкурентоспроможність у швидкозмінному технологічному середовищі. Він допомагає оперативно реагувати на зовнішні виклики й використовувати нові можливості ринку [1].

Міжнародна морська організація (*ІМО*) формує глобальну стратегію цифровізації, спрямовану на підвищення ефективності, безпеки та екологічності світового судноплавства.

Для цього створено спеціальну групу, яка визначає ключові цілі, технології та стандарти цифровізації, залучаючи держави-члени та міжнародні організації. Стратегія базується на вже запровадженій системі *Maritime Single Window* та передбачає розвиток цифрових стандартів, кіберзахисту, електронної документації й уніфікованих даних.

ІМО підкреслює, що технології, зокрема штучний інтелект та автономні судна, роблять морські перевезення більш ефективними й екологічними, але створюють виклики – кіберризики та цифрову нерівність [2].

Інноваційний потенціал закордонних портів вирізняється високим рівнем розвитку, що забезпечується активним упровадженням сучасних технологій і принципів сталого розвитку. Так, порти Сінгапуру та Роттердама застосовують автоматизовані системи обробки вантажів і цифрові платформи для координації

логістичних операцій. Це дає змогу скоротити час перевалки та помітно підвищити продуктивність. Окрім того, вони активно реалізують підхід «зеленого порту», інвестуючи у відновлювану енергетику та заходи зі скорочення викидів парникових газів [3, ст. 27].

Окрім цього, провідні зарубіжні порти приділяють значну увагу кібербезпеці, інвестуючи у захист цифрових систем та інфраструктур. Подібні підходи можуть стати орієнтиром і для українських портів, які, незважаючи на складні умови воєнного часу, здатні впроваджувати найефективніші міжнародні практики для посилення власного інноваційного потенціалу та розвитку галузі [3, ст. 28].

Сучасні морські порти працюють у середовищі зростаючих вимог: збільшується обсяг вантажопотоків, посилюються екологічні норми та зростає потреба в підвищенні ефективності операцій. У цих умовах важливу роль відіграють технологічні новації, зокрема рішення формату «*Smart Port*», які допомагають долати зазначені виклики [4, ст. 85].

Концепція «розумного порту» передбачає застосування передових цифрових технологій: великих даних (*Big Data*), штучного інтелекту (*AI*), інтернету речей (*IoT*), блокчейну, цифрових двійників (*Digital Twin, DT*), зв'язку *5G* та інших. Їх використання дозволяє оптимізувати портові процеси, зменшувати витрати часу та ресурсів і підвищувати загальну ефективність роботи [4, ст. 86].

Інноваційний менеджмент є важливим чинником конкурентоспроможності підприємств морського транспорту, оскільки глобальний ринок вимагає високої ефективності, екологічності та цифровізації. Провідні порти світу – Сінгапур, Роттердам, Гамбург – показують, що автоматизація, «розумні» технології, *AI*, *IoT*, блокчейн та цифрові двійники значно підвищують продуктивність і знижують витрати.

Міжнародна морська організація також просуває стратегію цифровізації судноплавства, що підтверджує важливість інновацій для галузі. Для

українських портів у воєнних умовах інноваційний менеджмент є необхідністю, адже використання світового досвіду, розвиток цифрової інфраструктури та впровадження «*Smart Port*» сприяють зростанню пропускної спроможності та забезпечують стійкий розвиток.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Кучугура-Кучеренко А. Інноваційний менеджмент. LinkedIn: Log In or Sign Up. URL: <https://www.linkedin.com/pulse/інноваційний-менеджмент-артем-кучугура-кучеренко-k9iuf> (дата звернення: 16.11.2025).
2. IMO to develop global strategy for maritime digitalization. International Maritime Organization. URL: <https://www.imo.org> (date of access: 19.11.2025).
3. Belakovskiy L., Berezovskyi R. Diagnostics of the innovative potential of port activity enterprises in the conditions of sustainable development. Development of Management and Entrepreneurship Methods on Transport (ONMU). 2025. Т. 90, № 1. С. 23–45. URL: <https://doi.org/10.31375/2226-1915-2025-1-23-45> (дата звернення: 10.11.2025).
4. Kyrylova O. V., Kyrylova V. Y., Mahamadov O. R. The concept of “smart port” in the context of global trends of integration of intelligent transport and information technologies in the port industry. Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University. Series: Technical Sciences. 2024. Т. 2, № 5. С. 81–87. URL: <https://doi.org/10.32782/2663-5941/2024.5.2/14> (дата звернення: 11.11.2025).

Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри управління в транспортній галузі Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» ШЕВЧЕНКО-ПЕРЕПЬОЛКІНА Р. І.

УДК 656.61:658.7

ІНТЕГРАЦІЯ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ В МУЛЬТИМОДАЛЬНІ ЛОГІСТИЧНІ ЛАНЦЮГИ

Москалюк А. В. – курсант

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Сучасні тенденції розвитку світової торгівлі та глобалізація економічних процесів зумовлюють необхідність удосконалення транспортно-логістичних систем. Морський транспорт, який забезпечує переміщення понад 80 % світових вантажопотоків, набуває особливого значення в контексті формування інтегрованих мультимодальних ланцюгів постачання. Актуальність дослідження полягає у необхідності наукового обґрунтування механізмів підвищення енергоефективності транспортних систем через раціональну інтеграцію різних видів транспорту. Метою роботи є аналіз особливостей інтеграції морського транспорту в мультимодальні логістичні системи з точки зору енергоефективності, технологічних інновацій та виявлення ключових викликів розвитку.

Морський транспорт характеризується найнижчими питомими витратами енергії на одиницю транспортної роботи серед усіх видів вантажного транспорту. Дослідження показують, що енергоємність морських перевезень становить приблизно 0,1...0,2 МДж на тонно-кілометр, що значно нижче порівняно з автомобільним (2...4 МДж/ткм) та авіаційним (10...12 МДж/ткм) транспортом [1]. Однак загальна ефективність транспортної системи визначається не лише характеристиками окремих видів транспорту, але й якістю їх взаємодії в рамках єдиного логістичного ланцюга. Практика показує, що навіть найбільш енергоефективний морський транспорт не може повністю реалізувати свій потенціал без належної організації транспортного процесу на всіх етапах доставки вантажу.

Мультимодальні перевезення передбачають використання принаймні двох різних видів транспорту в рамках одного транспортного документа під відповідальністю єдиного оператора. Така організація перевезень створює передумови для оптимізації транспортного процесу шляхом використання конкурентних переваг кожного виду транспорту на відповідних ділянках маршруту. Морський транспорт забезпечує економічно ефективно переміщення великих партій вантажів на магістральних напрямках, тоді як залізничний та автомобільний транспорт реалізують свої переваги на етапах підвезення та розвезення вантажів. Раціональний розподіл транспортної роботи між різними видами транспорту дозволяє мінімізувати питомі витрати енергії на доставку вантажу від виробника до споживача [2].

Ключовим технологічним рішенням, що забезпечило ефективність мультимодальних перевезень, стала контейнеризація вантажів. Стандартизація вантажних одиниць дозволила скоротити час перевантажувальних операцій з декількох діб до декількох годин, підвищити безпеку вантажів та зменшити логістичні витрати. Контейнерні термінали функціонують як високоавтоматизовані транспортно-логістичні комплекси, де здійснюється швидка та енергоефективна перевалка вантажів між морськими суднами та наземними видами транспорту. Сучасні портові термінали обладнані автоматизованими кранами, системами ідентифікації контейнерів та комп'ютерними системами управління, що дозволяє обробляти до 40 контейнерів на годину на один кран [3].

Енергоефективність мультимодальних систем значною мірою залежить від організації взаємодії між транспортними вузлами. Концепція "сухих портів" передбачає створення внутрішніх контейнерних терміналів, інтегрованих з морськими портами через залізничні з'єднання високої пропускної здатності. Така організація дозволяє розвантажити інфраструктуру морських портів, зменшити час обробки суден та оптимізувати використання наземного транспорту. Перенесення частини логістичних операцій з морських портів до

внутрішніх терміналів сприяє зменшенню заторів у портових зонах та дозволяє використовувати залізничний транспорт на його найбільш ефективних ділянках. Дослідження доводять, що впровадження концепції сухих портів може забезпечити зниження загальних логістичних витрат на 15...20 % та скорочення викидів парникових газів на 25...30 % порівняно з традиційною схемою доставки вантажів через морський порт безпосередньо автомобільним транспортом [4].

Важливим аспектом підвищення енергоефективності мультимодальних перевезень є синхронізація транспортних процесів. Принцип доставки "точно в строк" (*Just-in-Time*) в мультимодальних перевезеннях передбачає узгодження графіків руху різних видів транспорту з метою мінімізації простоїв та очікування. Цифрові системи управління дозволяють морським суднам коригувати швидкість руху таким чином, щоб прибути до порту в оптимальний момент, коли забезпечена готовність причалів та наземного транспорту для вивезення вантажів. Така координація особливо важлива з огляду на те, що простій судна на рейді в очікуванні причалу призводить до непродуктивних витрат палива на роботу допоміжних механізмів та систем. Практика показує, що впровадження систем синхронізації дозволяє скоротити витрати палива на 10...15 % через зменшення часу очікування суден на рейді та оптимізацію швидкості переходу морем [5].

Цифрова трансформація логістичних процесів створює нові можливості для оптимізації мультимодальних перевезень. Інформаційні системи управління ланцюгами постачання забезпечують інтеграцію даних від усіх учасників транспортного процесу – від вантажовідправників до кінцевих споживачів. Єдиний інформаційний простір дозволяє всім учасникам логістичного ланцюга отримувати актуальну інформацію про переміщення вантажів, планувати свої дії та оперативно реагувати на зміни ситуації. Технологія розподілених реєстрів (блокчейн) дозволяє створити надійну систему обміну даними між різними операторами, виключаючи можливість несанкціонованих змін інформації та

скорочуючи час на документальне оформлення перевезень. Використання смарт-контрактів автоматизує багато процесів, пов'язаних з оформленням перевезень, що знижує адміністративні витрати та прискорює обробку документів.

Системи відстеження вантажів в режимі реального часу на основі супутникової навігації та технології Інтернету речей дозволяють контролювати переміщення контейнерів на всіх етапах транспортування. Датчики, встановлені на контейнерах, передають інформацію про їх місцезнаходження, температуру, вологість та інші параметри, що особливо важливо при перевезенні швидкопсувних та цінних вантажів. Аналітичні системи на основі штучного інтелекту обробляють великі обсяги даних про вантажопотоки, метеорологічні умови, стан інфраструктури та формують рекомендації щодо оптимальних маршрутів доставки з урахуванням критеріїв енергоефективності та надійності. Машинне навчання дозволяє прогнозувати попит на транспортні послуги та заздалегідь планувати розподіл ресурсів [2].

Емпіричні дослідження ефективності мультимодальних систем демонструють значний потенціал зниження негативного впливу на довкілля. Порівняльний аналіз показує, що мультимодальні перевезення з використанням морського та залізничного транспорту можуть забезпечити зниження викидів CO₂ на 70...81 % порівняно з перевезеннями виключно автомобільним транспортом при одночасному скороченні логістичних витрат. Таке значне зниження емісії парникових газів пов'язане з принципово різною енергоефективністю різних видів транспорту та можливістю використання екологічно чистіших джерел енергії на залізничному транспорті [4].

Незважаючи на очевидні переваги, інтеграція морського транспорту в мультимодальні системи стикається з низкою проблем інституційного, технічного та організаційного характеру. Різниця в правових режимах та технічних стандартах різних країн ускладнює організацію міжнародних перевезень. Відсутність єдиних підходів до оформлення електронних

транспортних документів та взаємного визнання систем контролю створює додаткові бар'єри для ефективної роботи мультимодальних систем. Кожна країна має власні вимоги до безпеки, митного оформлення та документообігу, що ускладнює транзитні перевезення та збільшує час доставки вантажів.

Інфраструктурні обмеження становлять іншу групу викликів для розвитку мультимодальних перевезень. Недостатня пропускна здатність залізничних підходів до портів створює затори та обмежує можливості ефективного використання залізничного транспорту для вивезення вантажів з портів. Обмежена місткість складських терміналів призводить до виникнення вузьких місць у транспортних ланцюгах, особливо в періоди пікового навантаження. Багато портів стикаються з проблемою обмеженої глибини акваторії, що не дозволяє приймати сучасні великотоннажні контейнеровози, які забезпечують найнижчі питомі витрати на перевезення.

Фінансові аспекти також відіграють важливу роль у розвитку мультимодальних систем. Модернізація портової інфраструктури, будівництво нових залізничних під'їзних шляхів, створення сухих портів та впровадження сучасних інформаційних систем потребують значних капіталовкладень. Тривалий термін окупності інфраструктурних проєктів та високі ризики, пов'язані з коливаннями обсягів вантажопотоків, ускладнюють залучення приватних інвестицій у розвиток мультимодальної транспортної інфраструктури.

Перспективи розвитку мультимодальних логістичних систем пов'язані з подальшою цифровізацією транспортних процесів, модернізацією портової інфраструктури та впровадженням екологічно орієнтованих технологій. Розвиток автономних транспортних засобів та систем автоматизованого управління портовим обладнанням може істотно підвищити ефективність перевантажувальних операцій та зменшити залежність від людського фактору. Використання альтернативних видів палива, зокрема зрідженого природного газу та водню, а також електрифікація портової техніки сприятиме зниженню

екологічного навантаження транспортних операцій. Впровадження технологій штучного інтелекту для прогнозування вантажопотоків та оптимізації маршрутів дозволить підвищити ефективність використання транспортних ресурсів.

Інтеграція морського транспорту в мультимодальні логістичні ланцюги є важливим напрямом підвищення енергоефективності та екологічної сталості транспортних систем. Раціональне поєднання різних видів транспорту з використанням сучасних інформаційних технологій дозволяє оптимізувати транспортні процеси, знизити логістичні витрати та зменшити негативний вплив на довкілля. Подальший розвиток мультимодальних систем потребує узгодження міжнародних стандартів, значних інвестицій в інфраструктуру та впровадження інноваційних технологічних рішень. Успішна реалізація цих завдань забезпечить створення ефективної, надійної та екологічно сталої транспортної системи, здатної задовольнити зростаючі потреби світової торгівлі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Ahumada C., Pizarro C., Ortega C. Pursuing Optimization Using Multimodal Transportation System: A Strategic Approach to Minimizing Costs and CO₂ Emissions. *Journal of Marine Science and Engineering*. 2024. Vol. 12, no. 6. P. 976. DOI: 10.3390/jmse12060976
2. Wan Y. C., Lim S., Sim T. Multimodal transport: The practioner's definitive guide. Singapore: Singapore Logistics Association, 2006. DOI: 10.1007/978-0-387-74905-1_15
3. Turbaningsih O., Buana I. G. N. S., Iqbal Nur H., Pertiwi A. The multimodal transport analysis for project logistics: Export of Indonesia's train manufacturer. *Cogent Social Sciences*. 2022. Vol. 8, no. 1. P. 2095081. DOI: 10.1080/23311886.2022.2095081

4. Feng X., Song R., Yin W., Yin X., Zhang R. Multimodal transportation network with cargo containerization technology: Advantages and challenges. *Transport Policy*. 2023. Vol. 132. P. 128–143. DOI: 10.1016/j.trd.2022.103472

5. Wan M., Kuang H., Yu Y. Evaluation of the competitiveness of the container multimodal port hub. *Scientific Reports*. 2022. Vol. 12. P. 19334. DOI: 10.1038/s41598-022-23845-y

Науковий керівник: доктор філософії, доцент кафедри інженерних дисциплін Дунайського інституту Національного університету "Одеська морська академія" БАЖАК О. В.

УДК 656

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ТРАНСПОРТНИХ ПРОЦЕСІВ У ВНУТРІШНЬОМУ ВОДНОМУ СПОЛУЧЕННІ

Пагул О. – курсантка

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Сучасні тенденції розвитку транспортної галузі України та Європи свідчать про стрімке посилення ролі цифрових технологій у забезпеченні ефективного, прозорого та безпечного функціонування логістичних систем. Внутрішній водний транспорт, який довгий час залишався консервативною сферою, поступово проходить шлях масштабної цифрової трансформації. Це особливо актуально для річкових перевезень, де високий потенціал вантажопотоків поєднується з необхідністю удосконалення управлінських, інформаційних і технічних процесів.

До основних елементів цифрової трансформації процесів водного транспорту можна віднести:

- автоматизацію документообігу;
- цифрові системи обліку та моніторингу вантажів.

- впровадження електронних сервісів для учасників логістичного ланцюга;
- використання систем навігаційного супроводу та дистанційного контролю;
- інтеграцію даних між усіма учасниками через єдині цифрові платформи;
- застосування технологій блокчейн для забезпечення прозорості, гарантій достовірності та незмінності інформації.

Кожен з етапів цифрової трансформації процесів управління на водному транспорті є з'єднуючою ланкою на шляху підвищення конкурентоспроможності та сталого розвитку. Наприклад, автоматизація документообігу дозволяє скоротити витрати часу на оформлення вантажних документів (коносамент, накладні, сертифікати, декларації), усунути людський фактор і зменшити кількість помилок, синхронізувати дані між усіма учасниками логістичного процесу, забезпечити миттєвий доступ до інформації з будь-якого місця, спростити та прискорити проходження митних процедур, забезпечити контроль за достовірністю внесених даних. Автоматизація обліку вантажів сприяє підвищенню точності та усунення людських помилок, забезпеченню швидкого доступу до інформації, прискоренню документообігу, зниженню адміністративних витрат, підвищенню прозорості всього транспортного ланцюга.

Окремої уваги потребує блокчейн-технологія, яка у світовій логістиці вже кілька років демонструє високу ефективність у підвищенні прозорості вантажних операцій, боротьбі з фальсифікаціями документів та оптимізації управлінських процесів. Саме тому вивчення її ролі у внутрішньому водному сполученні є важливим та перспективним напрямом досліджень.

Блокчейн (англ. *blockchain*) – це технологія зберігання та передавання даних, у якій інформація записується у вигляді послідовних блоків, об'єднаних між собою криптографічними методами.

Основна особливість блокчейну полягає в незмінності, прозорості та розподіленості інформації. Простіше кажучи, це ланцюг записів, який неможливо підробити чи видалити, оскільки кожен блок містить: дані про подію, криптографічний хеш, посилання на попередній блок. Будь-яка спроба змінити інформацію автоматично порушує всю структуру, тому блокчейн вважається однією з найнадійніших технологій для ведення цифрових реєстрів.

Отже, цифрова трансформація внутрішнього водного транспорту є стратегічно важливим напрямом модернізації логістичної інфраструктури України. Цифровізація, включаючи використання блокчейну, є не просто сучасною тенденцією, а необхідною умовою підвищення конкурентоспроможності та сталого розвитку водного транспорту України.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Резнік Н. П., Харчевнікова Л. С., Власюк В. В. Сутність управління ланцюгами поставок на підприємствах // Український журнал прикладної економіки та техніки. – 2021. – № 3. – С. 197-202. – URL: <http://ujae.org.ua/sutnist-upravlinnya-lantsyugamy-postavok-na-pidpryyemstvah/>
2. Балан О. Л. Інтеграція технології blockchain у процес цифрової трансформації в секторі морського транспорту. Економіка транспорту та логістика.
3. Дима О. О., Мартиненко М. О., Кривещенко В. В. Цифрова трансформація логістики: нові можливості та інструменти. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2024.
4. Гуржій Н., Гавран В., Сапотніцька Н. Цифрова трансформація логістики у зовнішньоекономічній діяльності: виклики та перспективи. Підприємництво та інновації. 2023. № 81. С. 99–106.
5. Радіонова А. Блокчейн-технології в забезпеченні прозорості та безпеки логістичних операцій. Сучасні технології комерційної діяльності і

логістики : зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.,
1 листоп. 2024 р., м. Київ. Київ : КНЕУ, 2024. С. 195–197.

*Науковий керівник: доктор філософії, доцент кафедри інженерних
дисциплін Дунайського інституту Національного університету «Одеська
морська академія» МАКСИМОВ С. Б.*

УДК 656.078

АНАЛІЗ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОЄКТІВ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В МОРСЬКОМУ СУДНОПЛАВСТВІ

Панова А. – курсантка

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія

Сучасне морське судноплавство перебуває під постійним тиском міжнародних екологічних вимог, оскільки транспортування вантажів та пасажирів є джерелом значних викидів парникових газів, забруднення води нафтою та іншими токсичними речовинами. Ефективне управління життєвим циклом проєктів (ЖЦП) впровадження екологічних технологій дозволяє оптимізувати технічні рішення, економічні ресурси та забезпечити відповідність міжнародним стандартам (*MARPOL, ISO 14001, IMO MEPC*) [1-3].

Теоретичні основи. Життєвий цикл проєкту включає етапи: ініціація, проєктування, впровадження, моніторинг та оцінка результатів. Основна мета аналізу ЖЦП – інтеграція екологічних і економічних параметрів для досягнення сталого розвитку морського транспорту.

Наукові дослідження підтверджують, що системний підхід до оцінки технологій (скрубери, *LNG*, системи очищення баластних вод, електродвигуни) дозволяє: прогнозувати зменшення шкідливих викидів; оцінити капітальні та експлуатаційні витрати; підвищити ефективність управління судноплавством.

ЖЦП морського судноплавства можна розділити на п'ять основних етапів:

1 – Ініціація та концептуальне планування

На цьому етапі визначаються стратегічні цілі проєкту, оцінюється потенційний вплив на морське середовище та формується концепція використання екологічних технологій. Проводиться аналіз відповідності проєкту міжнародним стандартам, розрахунок економічної ефективності та попередній аудит ризиків.

2 – Проєктування та інженерна розробка

Включає розробку детальної технічної документації, моделювання енергоспоживання та викидів, вибір оптимальних технологій очищення води, фільтрації вихлопних газів, альтернативного палива, електродвигунів та систем управління енергією. Цей етап забезпечує техніко-економічну обґрунтованість проєкту [4].

3 – Впровадження та монтаж обладнання

Реалізація технологічних рішень на судах та інфраструктурі порту, включно з встановленням *scrubber*-систем [5], систем очищення баластних вод, модернізацією енергетичних систем та навчанням персоналу.

4 – Моніторинг, контроль та валідація

Постійний контроль роботи обладнання та оцінка фактичного впливу на навколишнє середовище. Використовуються системи моніторингу викидів парникових газів, споживання палива та забруднення води. Проводиться аудит відповідності міжнародним стандартам та національним нормативам.

5 – Оцінка результатів та оптимізація

Аналіз ефективності впроваджених заходів з точки зору екології та економіки. Визначаються напрямки для модернізації, підвищення енергоефективності та зменшення впливу на довкілля. Оптимізація може включати оновлення обладнання, вдосконалення процедур експлуатації та застосування інноваційних технологій.

Таблиця 1. Порівняльний аналіз екологічних технологій у морському судноплаванні

Технологія	Основні переваги	Основні недоліки	Орієнтовні витрати	Екологічний ефект
<i>Scrubber</i> – системи	Зниження SO _x і частково NO _x , сумісність з існуючим флотом	Високі капітальні витрати, потреба у обслуговуванні	\$500 000–\$2 000 000 за судно	Зменшення викидів SO _x до 90 %
<i>LNG</i> – паливо	Зниження CO ₂ , SO _x , NO _x , менший шум	Обмежена інфраструктура, дорожче паливо	+15–30 % до операційних витрат	Зниження CO ₂ до 20-25 %, нульові SO _x
Електро-двигуни	Безвикидова робота у портах, низькі операційні витрати	Обмежена автономність, потреба в зарядній інфраструктурі	Високі капітальні витрати	Повне зниження локальних викидів
Системи очищення баластних вод	Запобігають переносу інвазійних видів	Складність обслуговування, енергозатратність	\$200 000 – \$1 000 000	Мінімізація біологічного забруднення

Кожна технологія має свої переваги та обмеження. Для ефективного впровадження доцільний комбінований підхід, який враховує тип судна, маршрут та економічну доцільність.

Висновки. Комплексний аналіз життєвого циклу проектів екологічних технологій у морському судноплаванні дозволяє: оцінити економічну та екологічну доцільність впровадження; оптимізувати витрати та зберегти ресурси; забезпечити відповідність міжнародним стандартам; підвищити ефективність управління судноплавними компаніями.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. International Maritime Organization. (n.d.). Retrieved from <https://www.imo.org>.

2. MARPOL 73/78 Convention. (n.d.). Retrieved from [https://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-Prevention-of-Pollution-from-Ships-\(MARPOL\).aspx](https://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-Prevention-of-Pollution-from-Ships-(MARPOL).aspx).

3. ISO 14001:2015 Environmental Management Systems. (n.d.). Retrieved from <https://www.iso.org/standard/60857.html>.

4. European Maritime Safety Agency. (n.d.). Retrieved from <https://www.emsa.europa.eu>.

5. Andersson, J., Jeong, H., & Jang, M. (2021). Life cycle and cost assessment of a marine scrubber installation. Retrieved from https://strathprints.strath.ac.uk/77532/1/Andersson_etal_JIMSEAS_2021_Life_cycle_and_cost_assessment_of_a_marine_scrubber_installation.pdf.

Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент кафедри управління в транспортній галузі Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія», докторант 1-го р.н. ОНМУ
ТИРОН-ВОРОБІЙОВА Н. Б.

УДК 656.078

ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ МОРСЬКИМИ СИСТЕМАМИ – СПІЛЬНА РАМКА: ІНТЕГРАЦІЯ ПРИРОДНИЧИХ І СОЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ

Табакарьова В. Є. – курсантка

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Ефективне управління морськими системами в сучасних умовах неможливе без міждисциплінарного підходу, оскільки екологічні зміни, соціальний розвиток і економічні процеси тісно взаємопов'язані. Зміна клімату, деградація морських екосистем і зростання антропогенного тиску формують нові виклики, які потребують одночасного аналізу природних даних та соціально-економічних показників [1]. Паралельно з цим прибережні громади

стикаються зі збільшенням навантаження на інфраструктуру та конкуренцією за морські ресурси, що зумовлює необхідність приймати рішення, які враховують інтереси населення, бізнесу та органів влади [2]. Поєднання природничих і соціальних знань дає змогу розробляти стійкі моделі управління, спрямовані як на збереження морських екосистем, так і на збалансований розвиток прибережних територій.

Природничі чинники морського управління.

До природничих чинників належать екосистеми, кліматичні умови та гідрологічні характеристики. Морські екосистеми включають живі компоненти (флора, фауна) й фізико-хімічні параметри водних мас, включно з донними біоценозами [3]. Біорізноманіття та продуктивність екосистем визначають їх здатність підтримувати рибальство, самоочищення та інші екологічні функції.

Кліматичні зміни – підвищення рівня моря, зміна температури, збільшення частоти штормів – суттєво впливають на прибережні території й вимагають адаптаційних заходів. Гідрологічні параметри (течії, солоність, температурні профілі) визначають розподіл морських організмів, транспорт поживних речовин та стійкість екосистем [4]. Урахування цих параметрів є критично важливим для розроблення науково обґрунтованих управлінських рішень.

Соціальні чинники морського управління.

Соціальні аспекти охоплюють населення, інфраструктуру, економічні інтереси та правове регулювання. Господарська діяльність прибережних міст, рибальських громад, туристичного сектору та підприємств впливає на стан морського середовища. Розвиток портів, судноплавства, марин і рекреаційних зон створює додатковий тиск на екосистеми через забруднення, шум і трансформацію берегової лінії.

Економічні інтереси (рибальство, аквакультура, туризм, судноплавство) формують мотивацію та обмеження для користувачів морських ресурсів [5]. Законодавство визначає правила використання природних ресурсів і вимоги

щодо їх збереження, забезпечуючи баланс між економічними потребами та охороною навколишнього середовища.

Таблиця 1. Порівняння природничих і соціальних аспектів управління морськими системами [5, 6]

Аспект	Природничі чинники	Соціальні чинники
Компоненти	Екосистеми (флора, фауна), клімат, гідродинаміка, гідрохімія	Населення, інфраструктура, економічні інтереси, закони, політика
Основні індикатори	Біорізноманіття, продуктивність, солоність, температура, течії	Рівень зайнятості, обсяги рибальства, судноплавства, туризму, інвестицій, правові норми
Вплив на управління	Визначає екологічні обмеження, потреби в охороні, адаптаційні заходи	Формує правила, стратегії, плани просторового розвитку, бюджетні пріоритети
Ризики	Деградація екосистем, кліматичні зміни, гідрологічні дисбаланси	Конфлікти інтересів, перевантаження інфраструктури, недостатня політична воля
Ціль управління	Збереження екосистем, екологічна стійкість, мінімізація антропогенного тиску	Сталий розвиток громад, економічне використання ресурсів, правове регулювання

Ефективне управління морськими системами ґрунтується на інтеграції природничих і соціальних знань у єдину аналітичну рамку. Такий підхід дозволяє оцінювати екологічні процеси, кліматичні умови, гідрологічні характеристики, а також соціальні й економічні фактори – від інтересів населення до вимог правового регулювання. Системне поєднання цих даних забезпечує можливість прогнозування ризиків, вибору оптимальних стратегій та розроблення адаптивних механізмів управління.

Інтегрований підхід дозволяє забезпечити збалансований розвиток прибережних територій, одночасно підтримуючи екологічну стійкість і соціально-економічне благополуччя, що є ключовою умовою довгострокової стабільності морських систем [7].

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Long, R. D., Charles, A., & Stephenson, R. L. (2015). Key principles of marine ecosystem-based management. *Marine Policy*, 57, 53–60. URL: <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2015.03.012>
2. Refulio-Coronado, S., Lacasse, K., Dalton, T., Humphries, A., Basu, S., Uchida, H., & Uchida, E. (2021). Coastal and marine socio-ecological systems: A systematic review of the literature. *Frontiers in Marine Science*, 8, Article 648006. URL: <https://doi.org/10.3389/fmars.2021.648006>
3. Thébaud, O., Link, J. S., Kohler, B., Kraan, M., López, R., Poos, J. J., Schmidt, J. O., & Smith, D. C. (2017). Managing marine socio-ecological systems: Picturing the future. *ICES Journal of Marine Science*, 74(7), 1965–1980. URL: <https://doi.org/10.1093/icesjms/fsw252>
4. Brooks, W. R., Rudd, M. E., Cheng, S. H., Silliman, B. R., Gill, D. A., Ahmadi, G. N., Andradi-Brown, D. A., Glew, L., & Campbell, L. M. (2020). Social and ecological outcomes of conservation interventions in tropical coastal marine ecosystems: A systematic map protocol. *Environmental Evidence*, 9, Article 9. URL: <https://doi.org/10.1186/s13750-020-00193-w>
5. Екодія. (2018, 13 листопада). Вода близько: підвищення рівня моря в Україні внаслідок зміни клімату. URL: <https://ecoaction.org.ua/voda-blyzko-report.html>
6. Коваленко, О. В., Богомазова, В. М., & Кваша, Т. К. (2022). Морські дослідження: законодавство ЄС та України. *Наука, технології, інновації*, (3), 30–38. URL: <https://doi.org/10.35668/2520-6524-2022-3-04>

7. Alexander, K. A., Hobday, A. J., Cvitanovic, C., Ogier, E., Nash, K. L., Cottrell, R. S., Fleming, A., Fudge, M., Fulton, E. A., Frusher, S., Kelly, R., MacLeod, C. K., Pecl, G. T., van Putten, I., Vince, J., & Watson, R. A. (2018). Progress in integrating natural and social science in marine ecosystem-based management research. *Marine and Freshwater Research*, 70(1), 71–83. URL: <https://doi.org/10.1071/MF17248>

Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент кафедри управління в транспортній галузі Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія», докторант 1-го р.н. ОНМУ
ТИРОН-ВОРОБІЙОВА Н. Б.

UDC 159.9:658.3:656.61

**THE IMPACT OF PSYCHOLOGICAL MANAGEMENT ON THE
PERFORMANCE OF MARITIME CREWS DURING LONG-DURATION
VOYAGES**

Shvetsova O. – Cadet

Danube Institute of National University “Odessa Maritime Academy”

Long maritime voyages generate a complex set of psychophysiological and social factors that affect crew members’ resilience and performance. Sensory monotony, isolation, circadian disruption and the lack of private space gradually reduce seafarers’ adaptive reserves. Reports by the ITF and the Seafarers’ Trust indicate that chronic fatigue and sleep disturbances are key predictors of reduced professional reliability [1]. Limited social contact and prolonged isolation intensify emotional strain and contribute to the development of anxiety and depressive symptoms, as reflected in the study by N. Şenbursa [2]. Furthermore, findings by F. Baygi confirm the association between stress, fatigue and decreased concentration, which increases the likelihood of navigational errors [4]. Despite the requirements of

the MLC 2006, psychological support on board remains fragmented, highlighting the need for a systematic approach to managing psycho-emotional risks.

Given the identified scientific evidence, the aim of this study is to determine the key psychophysiological and psycho-emotional risks associated with long-duration maritime voyages and to substantiate the foundations of an integrated psychological management framework for ship crews.

The psycho-emotional load experienced by seafarers during long voyages emerges as a multifactorial phenomenon that integrates physiological, emotional and cognitive determinants. Prolonged stay in a confined maritime environment is accompanied by sensory monotony, restricted space and disruption of circadian rhythms, all of which diminish the crew's psychophysiological resilience. Consolidated data from the ITF and the Seafarers' Trust indicate that chronic fatigue and sleep-wake cycle disruption are the most critical factors undermining seafarers' performance [1]. The emotional component of this load is shaped by isolation and limited social interaction: according to the findings of N. Şenbursa, these conditions intensify emotional exhaustion and may contribute to the development of anxiety and depressive symptoms [2]. At the cognitive level, stress and overfatigue manifest as reduced attention, working memory and decision-making speed, which has been confirmed in studies by F. Baygi and colleagues [4]. Taken together, these changes increase the likelihood of human error, as also noted by IOSH [5].

Despite the regulatory requirements of the MLC 2006, current practices of psychological support for ship crews remain fragmented and unevenly implemented across different vessel types. Existing approaches largely focus on isolated aspects – from ensuring adequate rest to providing access to communication – yet they do not cover the full spectrum of psychophysiological and psycho-emotional risks. As noted by N. Şenbursa and A. Kpeno, the issue of early identification of exhaustion symptoms remains underestimated, and systems for monitoring crew wellbeing are used only to a limited extent [2; 6]. Such fragmentation creates a gap between the real needs of seafarers during long voyages and the mechanisms intended to support them.

Therefore, the development of an integrated approach that combines physiological, emotional, cognitive and organisational dimensions becomes essential – forming the foundation of psychological management for maritime crews.

Psychological management of ship crews during long voyages should be understood as an integrated system of organisational, regulatory and psycho-hygienic measures aimed at maintaining seafarers' psychological resilience and minimising the risks associated with prolonged exposure to the maritime environment. The proposed approach is based on the combination of several levels of influence – from individual psychophysiological characteristics to the specifics of team leadership and the corporate culture aboard the vessel. Such a system enables not only reactive responses to already manifested signs of exhaustion but also preventive regulation of crew members' condition, ensuring continuous monitoring, timely support and balanced management of operational and psychological loads.

Based on the analysis of scientific sources, an integrated model of crew psychological management has been developed (Table 1), encompassing four interrelated levels of influence: psychophysiological, emotional, cognitive and social-organisational. Its methodological coherence lies in viewing seafarers' psychological wellbeing as the result of the simultaneous action of biorhythmic, emotional, communicative and managerial factors. The coordinated interaction of these levels ensures comprehensive regulation of the key psycho-emotional risks associated with long-duration voyages and enhances the operational reliability of maritime crews.

Table 1. Structure of the Integrated Model of Crew Psychological Management

Level of the Model	Primary Focus	Key Actions / Instruments	Evidence in Research
Psychophysiological	Sleep, biorhythms, fatigue	Sleep monitoring; adaptive shift schedules; fatigue prevention	ITF; Baygi et al. [1; 4]
Emotional	Emotional resilience, isolation	Self-regulation; stress-reduction techniques; restorative environment	Şenbursa; ITF [2; 1]
Cognitive	Attention, decision-making, situational awareness	Concentration training; decision-making algorithms; cognitive stabilisation	Baygi; IOSH [4; 5]

Level of the Model	Primary Focus	Key Actions / Instruments	Evidence in Research
Social-communicative	Interaction, support, trust	Effective communication; conflict prevention; cultural competence	Brooks & Greenberg; IOSH [3; 5]
Organisational	Policies, leadership, corporate culture	Psychological leadership; crew-condition monitoring; access to support	Kpeno [6]

Source: compiled by the author based on the analysis of scientific sources [1; 2; 4; 5; 6] and contemporary approaches to ensuring the psycho-emotional wellbeing of seafarers.

The comprehensive nature of the model makes it possible not only to systematise the key risk factors but also to identify directions for preventive intervention – from optimising work–rest schedules to fostering psychologically oriented leadership and improving onboard communication.

Conclusions. The conducted analysis of scientific research has demonstrated that long-duration voyages generate a set of psychophysiological, emotional and cognitive factors that act as potential risks, influencing crew performance and significantly affecting the overall level of maritime safety. Traditional regulatory approaches – including professional, medical and psychological requirements (such as certification for emergency actions, hazardous situations and ship security) – prove insufficient, as they do not encompass the key psycho-emotional determinants of human behaviour, which account for approximately 80% of incidents at sea.

The proposed integrated model of psychological management, which combines psychophysiological, emotional, cognitive and social-organisational levels of influence, provides opportunities for the preventive identification of exhaustion, improved monitoring of crew condition and the strengthening of operational reliability within maritime navigation.

REFERENCES

1. ITF Seafarers' Trust. Seafarer Mental Health Study. 2020. URL: https://www.seafarerstrust.org/sites/default/files/node/publications/files/ST_MentalHealthReport_Final_Digital-1.pdf (Last accessed: 04.11.2025).

2. Şenbursa N. Seafarers' well-being on board: a scoping review. *Transactions on Maritime Science*. 2024. URL: <https://www.toms.com.hr/index.php/toms/article>. (Last accessed: 04.11.2025).
3. Brooks S. K., Greenberg N. Mental health and psychological wellbeing of maritime seafarers. 2022. URL: <https://d-nb.info/1263959679/34>. (Last accessed: 04.11.2025).
4. Baygi F., Smith A., Kazempour Dizaji R., et al. Seafarers' mental health status and life satisfaction: Structural equation model. *Frontiers in Public Health*. 2022. DOI: <https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.969231>. (Last accessed: 04.11.2025).
5. Institution of Occupational Safety and Health (IOSH). Seafarers' Mental Health and Wellbeing. 2021. URL: <https://iosh.com/media/n0gpp31w/iosh-research-seafarers-mental-health-wellbeing-full-report.pdf>. (Last accessed: 04.11.2025).
6. Kpeno A. Psychological well-being of travellers on long-distance shipping voyages: a systematic review protocol. *F1000Research*. 2024. URL: <https://f1000research.com/articles/13-1147/pdf>. (Last accessed: 04.11.2025).

*Scientific supervisor: Associate Professor of the Department of Transport Management, Danube Institute of National University "Odessa Maritime Academy",
PhD in Economics, Assoc. Prof. U. GYLKA*

СЕКЦІЯ № 4
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
МОРСЬКИХ СУДЕН ТА СУДЕН ВНУТРІШНЬОГО
ПЛАВАННЯ

УДК 621.436.04:629.5.064

МЕТОД ПАРАЛЕЛЬНОГО МОНІТОРИНГУ РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ В ЦИЛІНДРІ СУДНОВОГО ДИЗЕЛЯ (ТИСК У ЦИЛІНДРІ + ВІБРОАКУСТИКА)

Варбанець Р. А. – доктор технічних наук, професор , **Мінчев Д. С.** – доктор
технічних наук, професор , **Кучеренко Ю. М.** – кандидат технічних наук,
доцент ,
Александровська Н. І. – кандидат технічних наук, доцент

Одеський національний морський університет

Запропоновано метод паралельного моніторингу робочого процесу суднових дизелів на основі одночасного аналізу тиску в циліндрі та віброакустичних сигналів. Даний підхід забезпечує можливість точного визначення фаз газорозподілу та паливоподачі. Запропоновано новий алгоритм ідентифікації верхньої мертвої точки при трьох невідомих параметрах: ВМТ, тиск наддуву P_{scav} і дійсна ступінь стиснення. Система *DEPAS 5.0W* забезпечує вимірювання тиску до 250 бар, вібросигналів у високочастотному діапазоні та бездротову передачу даних. Живлення системи складає 3,6 В, 60 мА, повна маса вимірювального комплексу не більше 0,6 кг.

В системі передбачено підтримка цифрового двійника *Blitz-PRO* (розробник проф. Мінчев Д. С.) для прогнозування технічного стану циліндропоршневої групи та механізму газорозподілу, що дозволяє своєчасно виявляти відхилення та оптимізувати роботу паливної апаратури.

Поєднання частотного аналізу (*FFT*) та *wavelet*-аналізу дає можливість локалізувати події у часі та отримувати додаткову інформацію про процес горіння. Для оперативної оцінки стабільності робочого процесу застосовано індекс нерівномірності циклів *СII* та коефіцієнт варіації *COV*.

Проведено лабораторні випробування на дизелі *NVD24 OHMY*, а також морські випробування на суднах *mv «Egy Crown»*, *mv «Vilnius»* та *mv «Kaunas»*

СЕКЦІЯ № 4. Підвищення ефективності експлуатації морських суден та суден внутрішнього плавання

у 2025 році. Результати показали можливість зниження питомої витрати палива та шкідливих викидів при експлуатації суднових дизелів, що сприяє досягненню вимог *ІМО* щодо декарбонізації морського транспорту. Запропонований підхід забезпечує підвищення енергоефективності суднових енергетичних установок шляхом високоточного контролю параметрів робочого циклу та оперативного регулювання процесів згоряння і фаз газорозподілу у реальних умовах експлуатації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Varbanets R., et al. Advanced marine diesel engines diagnostics for IMO decarbonization compliance. AIP Conf. Proc., 3104(1), 2024.
2. Kefalas A., et al. Estimation of Combustion Parameters from Engine Vibrations Based on Discrete Wavelet Transform and Gradient Boosting. Graz University of Technology, 2023.

УДК 656.622.620.3

ЗБІЛЬШЕННЯ РЕСУРСУ СУДНА ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ СУПЕРГІДРОФОБНОГО НАНОПОКРИТТЯ

Козицький С. В. – доктор фізико-математичних наук, професор кафедри
інженерної механіки і судноремонту

Національний університет “Одеська морська академія”

У даній роботі розглянута роль наночастинок (НЧ) у створенні супергідрофобного (СГ) стану поверхні з метою його застосування для запобігання пошкодженню корпусу, його очищення та зменшення опору руху судна.

Крапля рідини L (*Liquid*), яка знаходиться на поверхні твердого тіла S (*Solid*) і оточена газом G (*Gas*), утворює крайовий кут θ , який визначаємо з рівняння [1]

$$\cos \theta = (\sigma_{SG} - \sigma_{SL}) / \sigma_{LG} \quad (1)$$

де коефіцієнти поверхневого натягу: σ_{SL} – на границі тверде тіло – рідина, σ_{SG} – на границі тверде тіло – газ та σ_{LG} – на границі рідина – газ.

При $\sigma_{SG} > \sigma_{SL}$ кут $\theta < \pi / 2$, у цьому випадку поверхня твердого тіла є гідрофільною і рідина змочує тверде тіло.

Коли $\sigma_{SL} > \sigma_{SG}$ кут $\theta > \pi / 2$, у цьому випадку поверхня твердого тіла є гідрофобною, і рідина не змочує тверде тіло, тоді крапля відштовхується від поверхні. Поверхні, для яких значення кута змочування $\theta \sim 150^\circ - 170^\circ$ називаються СГ.

Аналіз формули (1) свідчить, що для досягнення великих значень крайового кута, тобто досягнення СГ стану, необхідно істотно збільшити σ_{SL} , тобто зменшити ефективну взаємодію між твердим тілом та рідною. Можливі два механізми змочування шорсткої поверхні: коли крапля рідини контактує лише з малою частиною поверхні твердого тіла і не проникає у нерівності, які заповнені повітрям (рис. 1, а) – це модель змочування Кассі-Бакстера та коли крапля рідини контактує з усією поверхнею структури (рис. 1, б) – це модель Венцеля.

Рисунок 1. Моделі змочування текстурованих поверхонь: а – модель Кассі-Бакстера; б – модель Венцеля

Проведені дослідження [2] показали, що для створення СГ поверхні з низьким кутом скочування води необхідно досягти стійкого енергетичного стану Кассі-Бакстера на ній. Досягнення такого стану СГ поверхня повинна мати мікро-нано-розмірну шорсткість та низьку поверхневу енергію. Поверхню

з мікро-нано розмірною шорсткістю найпростіше створити шляхом застосування нанотехнології шляхом нанесення НЧ, які забезпечують необхідні шорсткість поверхні та проявляють унікальні фізико-хімічні властивості [3].

НЧ Al_2O_3 з характерним розміром 16 нм наносилися плазмовою обробкою на поверхню металу та скла. Тонкий шар оксиду алюмінію товщиною менше 100 нм робить поверхню СГ з крайовим кутом змочування $\theta > 150^\circ$ та кутом скочування $\alpha < 5^\circ$ [2]. Покрита поверхня, набуває властивості самоочищення, стійка до корозії та тертя і придатна протягом 5 років.

За допомогою хімічного осадження НЧ ZnO вирощували наноплівку, яка утворена нанострижнями ZnO з характерним поперечним розміром ~ 20 нм. На рис. 2 показано [4] зображення СГ поверхні у емісійному скануючому електронному мікроскопі, яка має крайовий кут змочування $\theta \sim 173^\circ$ та кут скочування $1,5^\circ$.

Рисунок 2. Супергідрофобна поверхня

СГ поверхні [5] здатні до самоочищення. Покриті НЧ Al_2O_3 поверхні ілюмінаторів стають СГ і запобігають прилипанню краплі води. При нахилі поверхні до горизонту ($\alpha < 5^\circ$) вода скочується з неї, захоплюючи при цьому частинки пилу і бруду, не залишаючи слідів від забруднень (рис. 3). Чисті ілюмінатори навігаційного містка та відсутність їх періодичних очищень

забезпечує надійне спостереження, підвищуючи навігаційну безпеку судноводіння.

Рисунок 3. Самоочищення ілюмінаторів навігаційного містка

Сили адгезії до СГ поверхні на два порядки менші, ніж до оголеної поверхні, що зумовлюють можливість легкого очищення підводної частини корпусу судна без використання сухого доку. Підводне очищення корпусу судна здійснюється водолазами з використанням спеціального гідравлічного обладнання, наприклад системи *Brush-Kart*. Конструкція щіток дозволяє працювати з різноманітними конструкціями корпусу судна, враховуючи гострі кути і очищати до 1500...2000 м²/год.

Підводне очищення СГ поверхонь можливо з використанням безпілотних дистанційно керованих підводних апаратів. Вони можуть працювати точніше та ефективніше, ніж людина, тому дають змогу істотно збільшити швидкість і підвищити якість та точність очищення корпусу судна.

Крім зазначеного, розроблені фототермічні СГ поверхні, які не лише запобігають обледенінню поверхні. Розроблені [6] міцні фото термічні СГ покриттів із трирівневими мікро-нано-нано-структурами шляхом осадження нанорозмірних металоорганічних структур на природних нанострижнях атапульгіту. Завдяки нанорозмірним металоорганічним структурам, покриття має хорошу механічну міцність і довговічність та відмінний фототермічний ефект від обмерзання та активного розморожування в реальних середовищах. У поєднанні з низькою теплопровідністю з корпусом, покриття виявляють чудові

характеристики проти обледеніння – відсутність замерзання протягом принаймні 150 хвилин при температурі $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ і швидке розморожування за рахунок використання природного сонячного світла шляхом поширення тепла по металоорганічним структурам в таких середовищах.

Висновки. СГ стан поверхні здатні: зменшувати сили опору руху судна, а тому приводять до економії палива; приводити до самоочищення ілюмінаторів та надводної поверхні судна; зменшувати взаємодію з матеріалом обростання, що дозволяє очищення та відновлювати підводної частини корпусу без використання сухого доку а допомогою безпілотних апаратів; затримувати утворення льоду, а також запобігання його існування на поверхні.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Козицький С. В., Золотко А. Н. Молекулярна фізика. Підручник. - Одеса: Астропринт, 2011. – 352 с.
2. A. Safaee, D. K. Sarkar and M. Farzaneh, Superhydrophobic properties of silver-coated films on copper surface by galvanic exchange reaction // *Appl. Surface Sci.* 254, 2493 (2008). DOI:ORG/10.1016/j.apsusc.2007.09.073.
3. Kozytskyi S. V. , S. V. Kiriian Properties and behavior of nanoparticles // *Фізика аеродисперсних систем.* – 2022. – №44. – с. 17–30. DOI: 10.18524/0367-1631.2022.60.265983.
4. D. K. Sarkar & M. Farzaneh Superhydrophobic Coatings with Reduced Ice Adhesion // *Journal of Adhesion Science and Technology*, 23:9, 1215-1237 (2009): DOI:ORG/ 10.1163/156856109X433964.
5. Shima A. Higazy, Mohamed S. Selim, Ahmed M Azzam, Sherif A. El-Safty Hierarchical biocide-free silicone/graphene-silicon carbide nanocomposite coatings for marine antifouling and superhydrophobicity of ship hulls / *Chemical Engineering Science* 291(7):119929. (2024). DOI:10.1016/j.ces.2024.119929.
6. Jue Wei, Siqi Yang, Xin Xiao, Jian Wang. Hydrophobic Solid Photothermal Slippery Surfaces with Rapid Self-repairing, Dual Anti-icing/Deicing,

and Excellent Stability Based on Paraffin and Etching. // *Langmuir* , 40 (14), 7747-7759. (2024). DOI: 10.1021/acs.langmuir.4c00440.

UDC 656.614.32:519.2

STATISTICAL ANALYSIS OF LINER SHIPPING SCHEDULE DISRUPTIONS

Drozhzhyn O. – PhD in Transport Systems, ass. prof., Fleet Operation and Transport Technologies Dpt.
Odesa National Maritime University

The reliability of liner shipping schedules is a key factor influencing the efficiency of maritime and intermodal transport chains. The study analyzes schedule disruptions on regional container shipping lines in the Mediterranean Sea, based on empirical data covering five services (L1-L5) over four years. Each service operates with a varying number of intermediate ports; two ports of call for lines L1-L3 and three ports for the lines L4-L5. The aim of the research is to establish statistical patterns of vessel delays depending on the number of intermediate ports and to identify parameters of the normal distribution of transit times (TT) for application in fleet management and schedule optimization models.

Previous studies [0-0] have identified weather, port operations, and vessel characteristics as key factors of schedule unreliability. Later papers [0-0] expanded these findings through stochastic optimization and recovery modeling. The empirical foundation for the present study builds upon these approaches while emphasizing real schedule deviations in regional services.

The analysis is based on 48-51 observations per service, comparing estimated (ETA) and actual arrival times (ATA) at the final port of rotation. Statistical indicators such as mean, median, mode, standard deviation, and skewness were calculated using “Statistica” software [0]. The descriptive statistics revealed that the mean vessel delay ranges between 1,6-2,0 days for lines with two intermediate ports,

and 2,6-2,8 days for lines with three ports. The distribution of deviations was verified against the normal law using chi-square tests, confirming normality ($p > 0,05$).

The data show that average delays increase with the number of intermediate ports, suggesting a direct correlation between route complexity and schedule unreliability. The skewness values were close to zero, supporting the assumption of a normal delay distribution. This enables probabilistic modeling of expected delays, which is valuable for both operational planning and intermodal coordination. The established parameters of the normal distribution allow the estimation of probabilities for specific delay intervals, providing a quantitative foundation for risk assessment and optimization in schedule design.

The study confirms that TT-deviations in regional liner services follow a normal distribution. The identified mean delay values (1,6-2,8 days) can be used to predict likely time intervals of vessel arrival, contributing to improved planning of intermodal delivery chains and better fleet management strategies. These results can also assist shippers in assessing potential transit risks and in selecting carriers based on reliability performance.

LIST OF SOURCES USED:

1. MSC BILL OF LADING. (2017).. <https://www.msc.com/-/media/files/legal-files/bill-of-lading.pdf>.
2. B/L Terms. ONE - Ocean Network Express Pte. Ltd. (n.d.). <https://www.one-line.com/en/standard-page/b/l-terms>.
3. Notteboom, T. E. (2006). The time factor in liner shipping services. *Maritime Economics & Logistics*, 8(1), 19–39. <https://doi.org/10.1057/palgrave.mel.9100148>.
4. Vernimmen, B., Dullaert, W., & Engelen, S. (2007). Schedule unreliability in liner shipping: Origins and consequences. *Maritime Economics & Logistics*, 9(3), 193-213. <https://doi.org/10.1057/palgrave.mel.9100182>.

5. Li, C., Qi, X., & Lee, C. Y. (2015). Disruption recovery for a vessel in liner shipping. *Transportation Science*, 49(4), 900–921. <https://doi.org/10.1287/trsc.2015.0589>.
6. Brouer, B. D., Pisinger, D., & Sigurd, M. M. (2013). The Vessel Schedule Recovery Problem. *European Journal of Operational Research*, 224(2), 362–374. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2012.10.018>.
7. Kuhlemann, S. et al. (2021). The stochastic liner shipping fleet repositioning problem. *Transportation Research Part E*, 145, 102130. <https://doi.org/10.1016/j.tre.2021.102130>.
8. Qu, H. et al. (2024). Liner schedule design under port congestion. *Journal of Marine Science and Engineering*. <https://doi.org/10.3390/jmse12020234>.
9. Weiß, C. H. (2007). *STATISTICA, Version 8. AStA*, 91, 339–341. <https://doi.org/10.1007/s10182-007-0038-x>.
10. StatSoft, Inc., 2003, *STATISTICA (data analysis software system)*, version 6. www.statsoft.com.

УДК 621.311.25

ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНІ ГЕНЕРАТОРИ ДЛЯ УТИЛІЗАЦІЇ ВІДПРАЦЬОВАНОВОГО ТЕПЛА СУДНОВИХ ДВИГУНІВ

Бажак О. В. – доктор філософії, доцент кафедри інженерних дисциплін

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Сучасні тенденції декарбонізації морського транспорту та зростання вартості палива зумовлюють необхідність пошуку інноваційних рішень для підвищення енергоефективності суден. Суднові дизельні двигуни характеризуються значними втратами енергії у вигляді відпрацьованого тепла, яке становить 40...50 % від теплотворної здатності спаленого палива. Лише 30...40 % енергії палива перетворюється на механічну роботу, тоді як решта розсіюється через систему охолодження, випускні гази та теплове

СЕКЦІЯ № 4. Підвищення ефективності експлуатації морських суден та суден внутрішнього плавання

випромінювання [1]. Актуальність дослідження полягає у необхідності наукового обґрунтування можливостей використання термоелектричних генераторів (ТЕГ) для прямого перетворення відпрацьованого тепла в електричну енергію, що дозволить підвищити загальну ефективність енергетичної установки та скоротити споживання палива. Метою роботи є аналіз фізичних принципів роботи термоелектричних генераторів, дослідження їх потенціалу для застосування на морських судах та виявлення ключових технічних викликів інтеграції ТЕГ у судові енергетичні системи.

Термоелектричні генератори функціонують на основі ефекту Зеєбека – виникнення електрорушійної сили в контурі з двох різнорідних провідників при різниці температур на їх контактах. Ефективність перетворення характеризується параметром якості $ZT = (S^2\sigma/\kappa)T$, де S – коефіцієнт Зеєбека, σ – електропровідність, κ – теплопровідність, T – температура. Сучасні матеріали досягають ZT 1,0...2,5, забезпечуючи ефективність 8...15 % при градієнті 300...500 °C [2].

Суднові дизельні двигуни генерують відпрацьоване тепло з кількох джерел. Випускні гази головного двигуна мають температуру 250...450 °C залежно від типу: малообертові двотактні – 280...350 °C, середньообертові чотиритактні – 400...450 °C. Система охолодження циліндрів відводить тепло при 75...95 °C, охолодження наддувного повітря – при 130...180 °C, система змащування – при 55...75 °C [3]. На контейнеровозі з двигуном 50 МВт загальна кількість відпрацьованого тепла становить 25...30 МВт, з них 15...18 МВт припадає на випускні гази.

Термоелектричний генератор для випускних газів складається з теплообмінника гарячої сторони, термоелектричних модулів та холодного теплообмінника. Гарячий теплообмінник використовує пластинчасту або трубчасту конструкцію з нержавіючої сталі. Термоелектричні модулі на основі телуриду свинцю (PbTe), силіциду магнію (Mg₂Si) або напівгеїслерівських сплавів містять десятки пар елементів р- та n-типу. Типовий модуль 40×40 мм

генерує 5...15 В при 5...30 Вт. Холодний теплообмінник використовує морську воду як охолоджувач [4].

Для високотемпературної утилізації (250...450 °С) найперспективнішими є телурид свинцю (PbTe) з ZT 1,5-1,8 при 400...500 °С та силіцид магнію (Mg₂Si) з ZT 1,0...1,3, який має нижчу вартість та кращу екологічність. Для низькотемпературного тепла (75...95 °С) використовують вісмут телурид (Bi₂Te₃) з ZT 1,0...1,2, що забезпечує ефективність 6...8 %. Нові напівгетероструктури сплави та скуттерудити демонструють ZT до 1,7 при високій механічній стабільності [2].

Експериментальні дослідження *MAN Energy Solutions* показали, що ТЕГ потужністю 5 кВт на двигуні 500 кВт забезпечує ефективність 4,5 % при температурі газів 420 °С. *Mitsubishi Heavy Industries* розробила систему для судна з двигуном 25 МВт, що генерує 85 кВт (0,34 % потужності двигуна) та заощаджує 2,5 % палива. Університет Ньюкасла створив гібридну систему ТЕГ+ORC, що утилізує 18 % енергії газів (3 % – ТЕГ, 15 % – ORC) [5]. Комерційна реалізація обмежена високою вартістю модулів (50...150 \$/Вт), що дає термін окупності 40...70 років.

Інтеграція ТЕГ стикається з викликами: температурні коливання (200...450 °С) створюють термонапруження, корозія від сірчистих сполук погіршує теплообмін, гідравлічний опір не повинен перевищувати 5...10 кПа, вібрації можуть руйнувати крихкі напівпровідники. Економічна доцільність залежить від зниження вартості модулів до 10...20 \$/Вт або зростання цін на паливо, що скоротить окупність до 8...12 років [6].

Інтеграція термоелектричних генераторів у судові енергетичні системи є перспективним напрямом підвищення енергоефективності морського транспорту. Постійне вдосконалення термоелектричних матеріалів, зниження вартості виробництва та посилення екологічних регуляцій створюють передумови для впровадження ТЕГ протягом наступного десятиліття. Успішна реалізація цієї технології дозволить утилізувати 2...5 % відпрацьованого тепла

суднових двигунів, забезпечить скорочення споживання палива на 2...3 % та відповідне зниження викидів парникових газів, сприяючи досягненню цілей декарбонізації морського транспорту.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Singh D. V., Pedersen E. A review of waste heat recovery technologies for maritime applications. *Energy Conversion and Management*. 2016. Vol. 111. P. 315-328.
2. Champier D. Thermoelectric generators: A review of applications. *Energy Conversion and Management*. 2017. Vol. 140. P. 167-181.
3. Zhao Y., Wang S., Ge M., Li Y., Yang Y. Performance analysis of a thermoelectric generator applied to diesel engine exhaust waste heat recovery. *Applied Thermal Engineering*. 2019. Vol. 152. P. 334-344.
4. Kristiansen N. R., Nielsen K. A., Ommen T., Elmegaard B. Thermoelectric power generation for large ships. *Energy Conversion and Management*. 2020. Vol. 221. P. 113124.
5. Yuan Z., Zhang Y., Yang Y., Zhang Y. Development and application of thermoelectric generator technology. *Journal of Renewable and Sustainable Energy*. 2021. Vol. 13, no. 5. P. 054701.
6. Yazawa K., Shakouri A. Cost-efficiency trade-off and the design of thermoelectric power generators. *Environmental Science & Technology*. 2011. Vol. 45, no. 17. P. 7548-7553.

УДК 349.6:656.61(4-67ЄС)

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ КУРС У МОРСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ: ПРАВОВА РАМКА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СУДЕН

Єделєв Р. С. – кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права
Навчально-науковий інститут міжнародних відносин Київського національного
університету імені Тараса Шевченка

Європейський зелений курс (далі – ЄЗК) визначає стратегічну мету досягнення кліматичної нейтральності ЄС до 2050 р. і проміжну ціль скорочення викидів парникових газів щонайменше на 55 % до 2030 р. порівняно з рівнем 1990 р. [1, с. 3]. Однією зі складних для декарбонізації галузей є морський транспорт, який забезпечує значну частку зовнішньоторговельного обороту ЄС, але водночас є суттєвим джерелом викидів [2]. У цих умовах ЄС формує комплексну нормативну рамку, спрямовану на зменшення вуглецевої інтенсивності судноплавства та стимулювання енергоефективності суден.

Метою даних тез є окреслення ключових елементів ЄЗК щодо морського транспорту, зосереджуючись на правових механізмах підвищення енергоефективності суден та скорочення викидів, а також аналіз їхнього значення для судноплавних компаній, у тому українських.

У межах реалізації ЄЗК морський транспорт вперше став об'єктом системної, а не фрагментарної, кліматичної політики ЄС [3]. У межах реалізації ЄЗК ЄС ухвалив пакет законодавчих ініціатив *Fit for 55*, що охоплює, зокрема, систему торгівлі викидами (*EU ETS*), вимоги до відновлюваних і низьковуглецевих видів палива, розвиток інфраструктури альтернативних палив та ін. Загальна логіка полягає в поєднанні трьох блоків: (1) цінове регулювання викидів через включення морського транспорту; (2) нормування вуглецевої інтенсивності палива і енергії на борту; (3) посилення вимог до моніторингу, звітності та верифікації викидів.

Наприклад, від 2024 р. система охоплює великі судна, що заходять до портів ЄС, незалежно від прапора, із поступовим розширенням охоплення та переліку газів. До викидів, які підпадають під *EU ETS*, належать 100 % викидів від рейсів між портами в межах Європейської економічної зони (далі – ЄЕЗ); 50 % викидів від рейсів між портом ЄЕЗ та портом третьої держави; викиди, пов'язані з перебуванням судна в порту ЄЕЗ [4]. Таким чином, *EU ETS* створює ціновий сигнал: вуглецеві викиди стають прямою статтею витрат компанії, що стимулює інвестиції в енергоефективність, перехід на інші види палива та оптимізацію експлуатації.

Як доповнення до *EU ETS* було ухвалено Регламент (ЄС) 2023/1805 про використання відновлюваних та низьковуглецевих видів палива в морському транспорті (*FuelEU Maritime*). Ним встановлено граничні значення інтенсивності викидів парникових газів енергії, що використовується на борту судна, з поступовим посиленням вимог до 2050 р. Ключовими елементами *FuelEU Maritime* є застосування до великих суден, що заходять до портів ЄС; встановлення базового рівня вуглецевої інтенсивності та поетапне його скорочення; облік усього шляху від джерела до вихлопу (*well-to-wake*), тобто включення викидів на етапах виробництва, транспортування та споживання палива; запровадження системи санкцій і стимулів [5].

FuelEU Maritime прямо орієнтований на зміну структури використання палива: створюючи стабільний попит на відновлювані та низьковуглецеві паливні рішення, Регламент має стимулювати розвиток відповідної інфраструктури (включаючи берегове електроживлення в портах, інфраструктуру для альтернативних палив тощо) [6]. Це узгоджується з іншими актами ЄЗК, зокрема щодо альтернативних палив для транспорту.

Важливим фундаментом для *ETS* і *FuelEU Maritime* є Регламент (ЄС) 2015/757 про моніторинг, звітність і верифікацію викидів CO₂ від морського транспорту, який зобов'язує великі судна, що заходять до портів ЄЕЗ, вести

детальний облік викидів та пов'язаних параметрів рейсів. Регламент 2023/957 оновив систему моніторингу, звітності та верифікації (*MRV*).

Управлінський вимір полягає в тому, що систематизовані дані про споживання палива й викиди стають складовою корпоративної стратегії: вони потрібні не лише для дотримання вимог права ЄС, але й для роботи з інвесторами, страховиками та партнерами, які дедалі більше враховують кліматичні ризики [3].

Поєднання *EU ETS*, *FuelEU Maritime* та *MRV*-регулювання створює комплексний режим, у межах якого кожна тонна викидів має свою ціну (через *EU ETS*); кожен мегаджоуль енергії на борту має нормативний вуглецевий “ліміт” (через *FuelEU*); кожен рейс і тонна палива повинні бути задокументовані й перевірені (через *MRV*).

Для судноплавних компаній це означає, що енергоефективність і вибір палива стають стратегічним фактором конкурентоспроможності, а не лише питанням екологічної відповідальності. Інвестиції в модернізацію флоту, альтернативні види палива, цифровізацію управління рейсами прямо впливають на здатність компанії зменшувати викиди й, відповідно, витрати на придбання квот *EU ETS* та сплату санкцій за невиконання *FuelEU*-вимог.

Для України, як держави-кандидата на вступ до ЄС, значення цих механізмів є подвійним. По-перше, усі судна, що здійснюють рейси до портів ЄС або з них, підпадають під дію *EU ETS* і *FuelEU Maritime* незалежно від прапора, отже українські судновласники вже зараз фактично включені до європейської системи регулювання. По-друге, в середньостроковій перспективі Україна матиме імператив гармонізації національного законодавства з *acquis* ЄС у сфері кліматичної та транспортної політики. Це стосується як передбачення відповідних європейських норм у національному законодавстві, так і формування національних механізмів підтримки зелених інвестицій у судноплаванні. По-третє, у контексті повоєнного відновлення ЄЗК відкриває можливості для структурної модернізації українського флоту та портів як

побудови нової, більш енергоефективної й кліматично стійкої моделі. Відповідність вимогам права ЄС щодо енергоефективності суден стає передумовою не лише доступу до ринку ЄС, а й до фінансових інструментів, спрямованих на досягнення цілей *Fit for 55* у морському секторі. Для України – це виклик і можливість одночасно: необхідність пристосуватися до нових правил гри на європейському ринку морських перевезень поєднується з шансом використати інструменти “зеленого курсу” ЄС для модернізації власного морського сектору в контексті повоєнного відновлення та євроінтеграції.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Іванюта С. П., Якушенко Л. М. Європейський зелений курс і кліматична політика України. Нац. ін-т стратег. дослідж., 2022. URL: <https://doi.org/10.53679/niss-analytrep.2022.12> (дата звернення: 21.11.2025).
2. Halpe P., Adams M., Walker T. R. Challenges and opportunities for ports in achieving net-zero emissions in maritime transport. *Transportation Research Interdisciplinary Perspectives*. 2025. Vol. 30. P. 101379. URL: <https://doi.org/10.1016/j.trip.2025.101379> (дата звернення: 21.11.2025).
3. Kotzampasakis M. Maritime Emissions Trading in the EU: Systematic Literature Review and Policy Assessment. *Transport Policy*. 2025. URL: <https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2025.02.014> (дата звернення: 21.11.2025).
4. Reducing emissions from the shipping sector. *Climate Action*. URL: https://climate.ec.europa.eu/eu-action/transport-decarbonisation/reducing-emissions-shipping-sector_en (дата звернення: 21.11.2025).
5. Regulation (EU) 2023/1805 of the European Parliament and of the Council of 13 September 2023 on the use of renewable and low-carbon fuels in maritime transport, and amending Directive 2009/16/EC. EUR-Lex. URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1805/oj> (дата звернення: 21.11.2025).
6. Renewable marine fuel production for decarbonised maritime shipping: Pathways, policy measures and transition dynamics / F. Harahap et al. *Journal of*

УДК 621.436:629.128.6:656.6

ПЕРСПЕКТИВИ ДІАГНОСТИКИ СУДНОВИХ ДИЗЕЛІВ У РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ

Залож В. І. – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інженерних
дисциплін

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Діагностування суднових дизелів за параметрами робочого циклу є основою забезпечення їх надійної та довговічної експлуатації. Параметрична діагностика робочого процесу суднових дизелів передбачає послідовний запис даних тиску з кожного циліндра в умовах максимально стабільного навантаження та незмінних зовнішніх факторів. Усі наявні діагностичні системи обчислюють загальну індикаторну потужність двигуна як сукупність індикаторних потужностей окремих циліндрів, виходячи з припущення, що індиціювання циліндрів відбувалося за ідентичних експлуатаційних умов [1]. Однак важливо враховувати, що в реальних морських умовах підтримання сталого навантаження ускладнено через постійний вплив хвиль та вітру, а також через автоматичне вмикання суднових систем, що забезпечують безпеку мореплавства.

Портативні комплекси у своїй переважній більшості є системами відкладеної діагностики, тобто працюють за двоетапним принципом: спочатку відбувається збір і запис даних на працюючому двигуні, а потім ці дані передаються на комп'ютер для подальшого розрахунку та аналізу. Незважаючи на підтверджену ефективність та гнучкість у процесах збирання й аналізу інформації, усі ці системи об'єднує одне суттєве обмеження – відсутність можливості функціонування у режимі реального часу [2]. Натомість робота в

реальному часі забезпечила б миттєвий контроль робочого процесу та оперативне налаштування параметрів двигуна безпосередньо під час його роботи. Втілення цієї концепції потребує вирішення комплексу науково-технічних завдань.

Визначення параметрів робочого процесу в реальному часі базується на аналізі декількох послідовних циклів двигуна, через що розрахункові параметри та діаграми відображаються з певною затримкою. Фактично це є квазірежимом реального часу, який для практичних цілей діагностики суднових дизелів під час експлуатації можна вважати «режимом реального часу» [4]. Наразі портативних діагностичних систем, що забезпечують роботу в режимі реального часу з видачею оперативних рекомендацій під час індиціювання, є вкрай обмаль. Проте цей напрям характеризується високим потенціалом розвитку, зумовленим активним прогресом у галузях штучного інтелекту та математичного моделювання.

Прикладом реалізації такої концепції є система діагностування реального часу *DEPAS 5.0W*, розроблена на кафедрі суднових енергетичних систем і комплексів Одеського національного морського університету під керівництвом професора Варбанця Р.А. Система діагностування *DEPAS 5.0W* призначена для використання на суднових дизелях (головних і допоміжних), а також може застосовуватися на будь-яких дизельних енергетичних установках: залізничних дизелях, берегових дизель-генераторних станціях та інших стаціонарних дизельних установках.

Структура діагностичної системи, див рис. 1, базується на інтеграції сенсорів: датчика тиску та високочутливого віброакустичного датчика, а також опціонально датчика температури. Електронні компоненти системи – спеціалізовані підсилювачі сигналів, мікроконтролерний модуль, літій-іонний акумулятор та контролер заряду – компактно розміщені у захищеному корпусі мінімальних розмірів. Ресурсомісткі завдання математичної обробки даних та їх графічної інтерпретації делеговано зовнішньому обчислювальному пристрою –

сучасному смартфону або планшету, зв'язок з якими здійснюється через *Bluetooth*, див. рис. 2 [3].

Рисунок 1. Структура діагностичної системи реального часу *DEPAS 5.0W* [3]

Принципова відмінність описаної системи діагностики суднових дизелів від існуючих аналогів полягає в її здатності забезпечувати налаштування параметрів двигуна безпосередньо під час його роботи. У режимі реального часу забезпечується контроль навантаження циліндрів, середнього індикаторного тиску та характеристичних точок робочого циклу. Крім того, система дозволяє виявляти нестабільність у процесах подачі та згоряння палива, роботі клапанів газорозподілу, що суттєво розширює діагностичні можливості. Ключовою особливістю системи є ідентифікація дефектів у критичних вузлах силової установки: циліндропоршневій групі, паливній апаратурі високого тиску, газорозподільному механізмі.

Рисунок 2. Система діагностування реального часу *DEPAS 5.0W*

Здатність проводити діагностику в режимі реального часу відкриває якісно нові можливості порівняно з традиційними для морської галузі системами відкладеного аналізу. Цей інноваційний підхід забезпечує миттєву ідентифікацію відхилень у роботі двигуна та дозволяє оперативно впроваджувати необхідні коригувальні заходи, що значно підвищує експлуатаційну надійність і безпеку суднових енергетичних установок. Тобто вирішується важливе практичне завдання – забезпечення доступності контролю робочого процесу суднових дизелів для широкого кола суднових механіків.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Varbanets R., Minchev D., Kucherenko Y., Zalozh V. Real-time parametric diagnostics of marine diesel engines. *Internal Combustion Engines*. 2024. № 1. P. 69–75. DOI: <https://doi.org/10.20998/0419-8719.2024.1.09>.
2. Zalozh V. Overview of modern trends in the development of marine diesel engine performance diagnostic systems. *Transport Development*. 2024. № 1(20). P. 44–56. DOI: <https://doi.org/10.33082/td.2024.1-20.05>.
3. Varbanets R., Minchev D., Kucherenko Y., Zalozh V., Kyrylash O., Tarasenko T. Methods of real-time parametric diagnostics for marine diesel engines.

Polish Maritime Research. 2024. Vol. 31, № 3. P. 71–84. DOI: <https://doi.org/10.2478/pomr-2024-0037>.

4. Minchev D., Varbanets R., Shumylo O., Zalozh V., Aleksandrovska N., Bratchenko P., Truong T. H. Digital Twin Test-Bench Performance for Marine Diesel Engine Applications. Polish Maritime Research. 2023. Vol. 30, № 4. P. 81–91. DOI: <https://doi.org/10.2478/pomr-2023-0061>.

УДК 629.123

ПОКРАЩЕННЯ УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВАНТАЖНОЇ СИСТЕМИ НАФТОНАЛИВНОГО СУДНА

Погорлецький Д. С. – кандидат технічних наук, доцент

Херсонська державна морська академія

Основну роль в енергетичному балансі промислово розвинених країн відіграє нафта. У країнах Західної Європи її частка становить 50...60 %, в Японії – 70 %. Розвиток світового танкерного флоту обумовлено віддаленням основних районів видобутку нафти від головних районів її споживання та переробки, де вже побудованих до теперішнього часу танкерів досяг 550000 тон. Для прийому та вивантаження рідких вантажів судна (танкери) забезпечені спеціальними вантажними системами. Вантажна система на танкері приймає, перекачує і видаляє з судна нафтопродукти. Її пристрій повинен забезпечувати швидке і безпечне заповнення і осушення танків, достатню остійність судна при навантаженні і розвантаженні, а також протипожежну безпеку. Перевага вантажних систем з гідроприводом окремих насосів полягає в можливості проводити вантажні операції одночасно у багатьох танках при різноманітних вантажах, виключаючи можливість змішування цих вантажів. Крім того, вони, практично, пожежобезпечні, так як використовують в якості робочої рідини гідравлічні масла (в силових, т в керуючих системах). З огляду на ці особливості, широке поширення вони отримали на танкерах-хімовозах, які

мають багато вантажних танків, які вміщують широкий спектр хімічних вантажів. Поряд зі зростанням і вдосконаленням нафтоналивних суден, удосконалювалося їх обладнання, в тому числі спеціальні системи, забезпечуючі проведення вантажно-розвантажувальних робіт [15].

Основні принципи роботи такої системи можливо розглянути, на прикладі поширеної гідравлічної вантажної системи *FRAMO* виробництва фірми *Frank Mohn Fusa A/S*, Норвегія. Комплектація цієї системи залежить від кількості і вантажомісткості танків. Основна ідея гідравлічної вантажної системи полягає в тому, що все обладнання, що знаходиться поза машинного відділення (вантажні насоси, палубні лебідки, брашпиль, швартові лебідки, баластні насоси, підрулюючий пристрій) приводяться в дію гідромоторами, які отримують енергію у вигляді потоку масла високого тиску, що подається від силових модулів насосної станції (електрогідравлічних насосів) [15]. Дана гідравлічна вантажна система досить поширена на окремих типах суден, але має невеликі недоліки, як і усі гідравлічні системи морських суден. Ця система температурозалежна від навколишнього середовища та можливий вихід з ладу системи у наслідку перегріву гідравлічної рідини, для покращення температурного стану гідравлічної системи можливо запропонувати встановлення додаткового теплообмінного апарату та підключення частотного регулятора до відцентрового циркуляційного насосу забортної води, який подає воду на теплообмінний апарат системи охолодження вантажної системи [15].

У зв'язку з експлуатацією судна «*MAERSK BERING*» в умовах тропічного клімату (Африка, В'єтнам, Єгипет...), в якому температура навколишнього середовища коливається в межах 40...56 °С, а температура забортної води коливається від 32 °С до 39 °С в портових зонах і в припортових районах. Найбільші температури забортної води спостерігаються не на екваторі, а північніше, смуга цих температур, незначно змінює своє положення в різні сезони (термічний екватор). Середні значення температури забортної води на поверхні світових океанів в районі термічного екватора, перевищують

28...32 °С. Найвища температура заборотної води Перській затоці + 36,7 °С. В умовах вологого тропічного клімату коливання температури за добу перевищують 15...20 °С. Суднове гідравлічне обладнання і саме судно, яке розміщене на верхніх палубах, під відкритим небом може розігрітись до температури + 98 °С. Представлена карта максимальних температур заборотної води одного з регіонів на (рис. 1). Кількість витрати заборотної води через теплообмінний апарат залежить, від навантаження на гідравлічні лінії та гідроприводи вантажної системи танкера, це визначає кількість теплоти, яку необхідно відвести від гідравлічної системи в цілому, а з іншого боку від температури заборотної води, яка залежить від пори року та району плавання судна.

Рисунок 1. Карта температур заборотної води

Щоб можливо було гарантувати надійну експлуатацію вантажної гідравлічної системи танкера в будь-якій точці земної кулі, необхідно розраховувати теплообмінний апарат системи охолодження гідравлічної системи для роботи в тропічних, і в арктичних умовах, та враховувати тривалість вантажних операцій і фізико-хімічні властивості перекачуваного вантажу. Система охолодження гідравлічної рідини вантажної системи «FRAMO» забезпечує надійну роботу до температури заборотної води 32 °С. При

досягнені критичної температури забортної води більше 32 °С, а в деяких районах з тропічним кліматом температура забортної води сягає від 34 °С до 39 °С у портах та на мілководді, температура гідравлічної рідини заходить за межі 70...75 °С. При досягненні температури гідравлічної рідини 87...90 °С вантажна система автоматично вимкнеться (спрацює аварійна система захисту) залишиться в роботі тільки циркуляційна система гідравлічного масла, яка буде перекачувати гідравлічне масло через водомасляний теплообмінний апарат, охолоджуваний забортною водою для охолодження гідравлічної рідини до робочих температур [15]. Для покращення температурного режиму роботи гідравлічної системи запропоновано встановлення додаткового теплообмінного апарату, електричного термостату (для регулювання потоків охолоджувальної рідини), контролеру та частотного перетворювача на циркуляційний насос забортної води. Встановлення додаткового обладнання дозволить розширити режими охолодження та підтримання оптимальної робочої температури гідравлічної рідини у вантажній системі, зменшити теплове навантаження на теплообмінний апарат системи охолодження гідравлічної рідини (масла) вантажної системи танкеру.

Висновок: Основною метою даної роботи було звернути увагу на демонстрацію операцій щодо підвищення ефективності експлуатації гідравлічної вантажної системи за рахунок модернізації системи охолодження гідравлічної рідини (масла) вантажної системи «*FRAMO*» встановленої на танкері для перевезення нафти та продуктів хімічної промисловості. Дана модернізація є доцільною, так як вона є комплексною модернізацією системи охолодження гідравлічної рідини вантажної системи танкеру, яка забезпечує надійну роботу системи при граничних температурах забортної води більше 32 °С та дозволяє працювати гідравлічній вантажній системі не заходячи до аварійних режимів роботи.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Транспортування нафти, нафтопродуктів і газу: навч. посіб. / Л. Н. Ширін, О. В. Денищенко, С. Є. Барташевський, Є. А. Коровяка, В. О. Расцветаєв; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2019. – 203 с.
2. Погорлецький Д. С., Грицук І. В., Худяков І. В., Самарін О. Є., Носов П. С. Підвищення ефективності експлуатації вантажної системи нафтоналивного судна. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (50), с. 218–225. (2025р). <https://doi.org/10.31498/2225-6733.50.2025.336400>.
3. Вантажна система танкера [Електронний ресурс]. – URL: <https://maritimeforum.net/data/spravochnik/gruzovaya-sistema-tankera.html> (дата звернення: 10.11.2025).
4. Спеціальні системи нафтоналивних суден [Електронний ресурс]. – URL: <https://mirmarine.net> (дата звернення: 10.11.2025).
5. Framo Marine Solutions. URL: <https://www.framo.com/marine/> (дата звернення: 10.11.2025).

УДК 629.063.6

МЕТАНОЛ ЯК ПАЛИВО В ДВИГУНАХ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ (ДВЗ)

Палагін О. М. – кандидат технічних наук, доцент кафедри суднових енергетичних установок і систем

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Виробництво метилового спирту стане найближчими роками одним із ключових драйверів зростання економіки в експлуатації морського торговельного флоту. Такого висновку дійшли аналітики компанії *Methanol*

Market Services Asia (MMSA), що опублікувала звіт про стан та перспективи метанольної галузі.

До п'ятірки найбільших країн-виробників метанолу входять Китай, Саудівська Аравія, Тринідад і Тобаго, Іран. Світовий попит на метиловий спирт зростає переконливими темпами – у середньому на 5,5 % на рік, і до 2027 року може сягнути 135 млн тон. Пояснюється це в першу чергу тим, що метанол все активніше використовується як заміна традиційним видам моторного палива: він набагато дешевше, і при цьому завдає набагато меншої шкоди екології, ніж звичні бензин, гас або дизпаливо. Метанол виробляється з природного газу, вугілля та інших джерел, більше того, вже розроблено технології його одержання безпосередньо із шкідливих викидів в атмосферу, що особливо важливо у світлі скорочення викидів *CO* [1].

На відміну від бензину, який є складною сумішшю різних вуглеводнів, що містить деякі добавки, метанол – просте хімічне з'єднання. За енергозмістом він вдвічі поступається бензину. Це означає, що 2 л метанолу містять таку кількість енергії, як 1 л бензину. Однак, хоча метанол містить менше енергії, ніж бензин, його октанове число (100) вище, ніж бензин. Дане число є середнім з октанових характеристик, отриманих за дослідницьким і моторним методами. Це означає, що горючу суміш перед займанням можна стиснути до меншого обсягу. Це дозволяє двигуну працювати при більш високому ступені стиснення (10-11)/1 [порівняно з (8-9)/1 для бензинового двигуна] і таким чином підвищити ефективність порівняно з бензиновим двигуном. Ефективність також збільшена за рахунок підвищення «швидкості розповсюдження полум'я», яка забезпечує більш швидке та повне згоряння палива в циліндрах. Спираючись на ці фактори, можна пояснити, чому для двигуна однієї і тієї ж потужності не потрібно брати вдвічі більше метанолу, ніж бензину, хоча за енергетичною щільністю метанол вдвічі гірший за бензин. Цього правила дотримуються навіть для тих двигунів, які не були спеціально сконструйовані під метанолове паливо, а є трохи модифікованими бензиновими двигунами.

Проте двигуни, розроблені під метанолове паливо, забезпечують більшу економію пального. Прихована теплота випаровування метанолу приблизно в 3,7 рази вище, ніж у бензину, тому при переході з рідини в газоподібний стан метанол поглинає набагато більше тепла. Це полегшує відведення тепла від двигуна і дозволяє використовувати для охолодження повітряні радіатори замість більш важких систем з водяними сорочками [1].

Очікується, що в майбутньому рівноцінною заміною автомобілів з бензиновими двигунами стануть машини, спроектовані для роботи на метанолі, оснащені меншим за розміром і легшим блоком циліндрів. Вони відрізнятимуться більш м'якими вимогами до системи охолодження, кращим прискоренням та дальністю пробігу. Крім того, для транспортних засобів, що працюють на метанолі, характерна низька концентрація викидів у повітря таких забруднювачів, як вуглеводні, NO_x , SO_2 та тверді частинки [2].

Деякі проблеми, що впливають головним чином з особливостей хімічних та фізичних властивостей метанолу, поки що чекають на своє рішення. Метанол, як, втім, і етанол, поєднується з водою в будь-яких співвідношеннях. Він відрізняється великим дипольним моментом, а також високою діелектричною проникністю і тому є хорошим розчинником для з'єднань з іонними зв'язками, такими як кислоти, основи, солі (усі вони посилюють проблеми корозії) та деякі пластмасові матеріали. З іншого боку, треба мати на увазі, що бензин, як ми вже зазначали, є складною сумішшю вуглеводнів, більшість з яких відрізняються низьким дипольним моментом, низькою діелектричною проникністю і нездатністю змішуватися з водою. Тому бензин є універсальним розчинником для неполярних сполук, що утворюють ковалентні зв'язки [3].

Можна з упевненістю сказати, що через відмінності в хімічних властивостях бензину та метанолу деякі матеріали, що використовуються для заправки та зберігання бензину, для виготовлення пристроїв та сполучних елементів, часто виявляються невідповідними для роботи з метанолом. Так,

метанол може викликати корозію деяких металів, до яких входить алюміній, цинк і магній, хоча він не діє на сталь або чавун. Метанол може також реагувати з деякими виробами з пластмаси, покриттями та прокладками, в результаті чого вони розм'якшуються, здуваються або стають ламкими і руйнуються, що в кінцевому рахунку призводить до витоків або порушень у роботі. Тому системи, спроектовані тільки для використання метанолу, повинні відрізнятися від систем, розрахованих на роботу з бензином, хоча різниця в ціні навряд чи буде помітною. Вже зараз існують деякі види мастил та змазок для двигунів, які сумісні з метанолом, але розробки цих матеріалів мають продовжуватись.

При використанні чистого метанолу можуть виникнути проблеми із запуском з холодного стану, тому що в такому паливі відсутні легколеткі сполуки (бутан, ізобутан, пропан), які містяться в бензині і які забезпечують подачу легкозаймистих парів у двигун навіть у найхолодніших умовах. Цю проблему найчастіше вирішують шляхом додавання до метанолу більш летких компонентів. Так, наприклад, у транспортних засобах із гнучкою паливною системою використовується суміш М85, що містить 15% бензину. Вміст пари в ній цілком достатній для запуску двигуна навіть у найхолодніших кліматичних умовах. Інший варіант передбачає створення додаткового пристрою для випаровування або розпилення метанолу на дрібні крапельки, які легше спалахують. Технічні проблеми завжди виникають під час розробки будь-яких нових технологій [4]. Однак технічні труднощі, які стоять на шляху впровадження метанолу в якості компонента паливних сумішей або замітника бензину в транспортних засобах з ДВЗ, належать до досить легко вирішуваних проблем і, більш того, для більшості проблем вирішення вже знайдено.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Fiedler E., Grossmann G., Kersebohm D. B., et al., Methanol, in *Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry*, Vol. 21, 6th edn., Wiley-VCH, Weinheim, Germany, 2003, p. 611.
2. Olah G. A., Beyond Oil and Gas: The Methanol Economy, *Angewandte Chemie Int. Ed*, 2005, vol. 44, p. 2636.
3. Pavone A., *Mega Methanol Plants*, Report No. 43D, Process Economics Program, SRI Consulting, Menlo Park, California, 2003
4. Weissermel K., Arpe H.-J., *Industrial Organic Chemistry*, 4th edn., Wiley-VCH, Weinheim, Germany, 2003, p. 30.

УДК 681.7.068:66.62

ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИЙ ЗАСІБ КОНТРОЛЮ СТАНУ ПИТНОЇ ВОДИ

Сандлер А. К. – кандидат технічних наук, доцент кафедри інженерних

дисциплін

Дунайський інститут Національного університету "Одеська морська академія"

Зі зростанням чисельності населення планети збільшується потреба у чистій воді, що вимагає розробки досконаліших технологій контролю рівня її очищення. Вживання води з домішками несе ризик виникнення різноманітних захворювань. Надмірна каламутність питної води створює сприятливі умови для розмноження патогенних мікроорганізмів, що може викликати хвороби, що передаються через воду, а також спричинити проблеми зі здоров'ям. У рамках контролю якості води каламутність є одним із ключових параметрів, який оцінює відповідність якості води встановленим стандартам та дозволяє ефективно оцінювати результати її очищення. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) встановила, що каламутність питної води не повинна перевищувати 1 нефелометричну одиницю каламутності (*NTU*). Мутність нижче 4 *NTU* виявляється тільки спеціальними приладами, тоді як вище за цей

СЕКЦІЯ № 4. Підвищення ефективності експлуатації морських суден та суден внутрішнього плавання

поріг зважені частинки стають видимими неозброєним оком. Для великих систем водопостачання є стандартом постійне виробництво води без видимої каламутності з метою досягнення показника 0,5 *NTU* та в середньому 0,2 *NTU* або нижче після очищення. Таким чином, високоточний контроль каламутності відіграє важливу роль у забезпеченні здоров'я населення та високої якості життя. Традиційні методи контролю каламутності, такі як нефелометрія, включають безліч етапів тестування і можуть бути схильні до помилок, пов'язаних з неправильним збором проб, що ставить під загрозу достовірність даних. Крім цього, процес титрування передбачає використання великої кількості хімічних реагентів, що збільшує витрати часу та ресурсів, а також підвищує ймовірність припущення помилок. Крім того, традиційні методи часто страждають від затримки зворотного зв'язку, що обмежує можливість моніторингу в режимі реального часу [1 - 3].

Сучасні оптико-електронні мутнометричні пристрої демонструють недостатню селективність та оперативність під час реєстрації даних на ранніх стадіях появи аномальних відхилень [4].

Параметри та характеристики приладів для контролю каламутності технічних середовищ насамперед залежить від умов їх експлуатації. Для більшості завдань достатньо використання спеціальних кювет для розміщення проб контрольованого середовища, а також пробовідбірників для збирання та транспортування цих проб. Такий підхід більшою чи меншою мірою компенсує обмежену мобільність турбідиметрів у стаціонарних інформаційно-вимірювальних системах наземного базування, однак він не повністю вирішує завдання швидкого контролю з прийнятним ступенем достовірності. Як альтернатива традиційним мутнометрам виступають турбідиметри, створені на основі волоконно-оптичних технологій. Тим не менш, на сьогоднішній день дослідження в цій галузі в основному обмежуються лабораторним етапом, і виробництво інструментів з використанням волоконно-оптичних компонентів для експрес-контролю каламутності практично не ведеться. При цьому

необхідність в універсальних та недорогих приладах подібного призначення безперервно зростає [5].

Для визначення потенційних можливостей та шляхів вдосконалення волоконно-оптичних турбідиметрів проаналізовано найбільш поширені схемотехнічні рішення подібних приладів.

Оптичний турбідиметр, широко відомий у своїй області, включає основу, джерело випромінювання, пристрій для розгалуження променя, світловоди для формування первинної інформації та еталонного каналу, кювету з регульованим середовищем і еталонним зразком, фотоприймач, компаратор, а також процесорний модуль з рідкокристалічним екраном. Усі ці компоненти інтегровані у конструкцію рефлектометра [5].

Недоліки пристрою, які обумовлені використанням еталона, світловода каналу формування первинної інформації та світловода еталонного каналу:

- неможливість досягнення повної компенсації потужностей, обумовлена похибками еталона;
- відсутність термокомпенсації коливань температури довкілля та контрольованого середовища;
- необхідність виготовлення та монтажу світловода каналу формування первинної інформації та світловода еталонного каналу з дуже високою якістю, щоб уникнути створення умов для появи паразитної модуляції;
- необхідність наявності складної механічної системи позиціонування еталона щодо світловода.

Найбільш схожим за технічною суттю і досягається результатом із завданням контролю технічних середовищ є турбідиметр, який характеризується наявністю волоконно-оптичного чутливого елемента. Цей елемент представлений центральним світловодом, оснащеним дзеркальною поверхнею, виготовленою із сапфірового скла на торці. Однак використання набору кілець з крона та важкого флінту призводить до виникнення паразитної модуляції сигналу. Такі непередбачені зміни посилюються внаслідок

відмінностей у коефіцієнтах теплового розширення застосованих матеріалів кілець.

Аналіз приладів для вимірювання каламутності виявив доцільність розробки волоконно-оптичного турбідиметра, що виключає механічну систему позиціонування. Такий підхід забезпечує підвищений захист компонентів, незалежність від умов довкілля та характеристик аналізованого середовища, а також зберігає високу чутливість та швидкодію, властиві пристроям сучасних типів.

Для вирішення поставленого завдання розроблено схемотехнічне рішення, що базується на єдиному, але багатоконпонентному чутливому світловоді. Запропонований світловод складається з основних ділянок, між якими встановлені сегменти зі специфічними показниками заломлення, інтегровані методом плазмового зварювання. Кожен з цих сегментів має здатність генерувати додаткове світлове випромінювання на визначеній довжині хвилі при контакті з водним середовищем певної каламутності.

У статичному режимі, тобто за відсутності відмінного від атмосферного повітря водного середовища, інтенсивність оптичного випромінювання в світловоді зменшується лише через природне загасання у матеріалі. Випромінювання, яке надходить від мультиплексора, характеризується кількістю довжин хвиль, що відповідає кількості чутливих світловодів. При зануренні в контрольоване середовище виникає перетікання оптичного випромінювання через спеціальні сегменти світловода назовні, тобто реалізується тунельний ефект. Після цього зменшене за інтенсивністю випромінювання відбивається від віддзеркалюючого шару і спрямовується через відповідну гілку розгалужувача до демультіплексора. Інтенсивність зареєстрованого випромінювання стає пропорційною параметрам водного середовища. Довжина хвилі, на якій спостерігається максимальний пік інтенсивності, відповідає конкретному концентрації сполук забруднення. Обробка сигналу, отриманого з демультіплексора, дозволяє перетворити це

випромінювання в електричний сигнал, прямо пропорційний концентрації забруднення.

Особливістю запропонованої конструкції є використання одного світловода, як для передачі, так і для прийому світлового випромінювання. Чутливими елементами виступають ділянки з різними коефіцієнтами заломлення. Для мінімізації впливу дестабілізуючих факторів застосовано матеріали з однаковими коефіцієнтами теплового розширення, об'єднані в єдиний функціональний блок. Такий підхід забезпечує більш точне перетворення параметрів газового середовища в інформаційний сигнал, компенсацію впливу факторів нестабільності на вимірювальний канал, розширення діапазону контрольованих газових сумішей і підвищення якості роботи за рахунок раціональної модуляції опорного випромінювання [6-8].

Інтеграція цього пристрою з іншими волоконно-оптичними датчиками дозволяє створити комплексну волоконно-оптичну інформаційно-вимірювальну систему. Це сприятиме впровадженню превентивного моніторингу, який дозволить своєчасно виявляти потенційні загрози та запобігати екологічним та епідемічним лихам.

Запропоноване рішення сприяє економії матеріальних ресурсів через зменшення кількості позапланових контрольних заходів, а також суттєво знижує екологічні ризики й підвищує енергоефективність систем водопостачання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Gippel, C. (1989). The Use of Turbidimeters in Suspended Sediment Research. URL: <https://www.researchgate.net>
2. Jabbarli, B. TURBIDITY CONTROL OF WATER USING RATIO TURBIDIMETERS THE METHOD OF OPTIMAL DISTRIBUTED PURIFICATION (2022) URL: <https://www.researchgate.net>

3. Vasudevan; D. M. Vasudevan; S Sreekumari; Vaidyanathan Kannan (2010). Textbook of Biochemistry for Medical Students (6th ed.). Jaypee Medical Publishers.

4. Morais, I. P.; Toth, I. V.; Rangel, A. O. (2006). Turbidimetric and nephelometric flow analysis: concepts and applications. Spectroscopy Letters 39(6):547 p.

5. Сандлер, А. К., Опрышко, М. О. Волоконно-оптичний датчик контролю состояния технічних жидкостей и газів // X міжнародна науково-методична конференція "Суднова електроінженерія, електроніка і автоматика", 24.11.2020-25.11.2020 р.: матеріали конференції. – Одеса: НУ"ОМА". – 2020. – С. 63-68.

6. Сандлер, А. К. Застосування альтернативних скломатеріалів для датчиків деформації та вібрації елементів пропульсивного комплексу // Автоматизація суднових технічних засобів. – 2023. – Вып. 28. – Одеса: НУ ОМА. – С. 79-89.

7. Sandler, A., Romanovska, O., Palagin, O., Tymchynskyi, N. Fiber optic pH meter for ballast water control // Інновації та науковий потенціал світу: збірник наукових праць з матеріалами VII Міжнародної наукової конференції, м. Суми, 10 жовтня, 2025 р. / Міжнародний центр наукових досліджень. – Вінниця: ТОВ "УКРЛОГОС Груп", 2025. – С. 228 - 236. DOI 10.62731/mcnd-10.10.2025.

8. Сандлер, А. К., Карпілов, О. Ю., Удолатій, В. Б. Волоконно-оптичний пристрій для систем автоматизованого екологічного моніторингу // Automation of Technological and Business Processes. – 2024. – № 16 (3). – P. 95-99. DOI <https://doi.org/10.15673/atbp.v16i3.2880>.

УДК 656.6-042.5/.8:502/504

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ОЦІНКИ ІНДЕКСІВ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ СУДЕН У ВНУТРІШНЬОМУ СУДНОПЛАВСТВІ

Тарасенко Т. В. – кандидат технічних наук, доцент, завідувачка кафедри
інженерних дисциплін

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Для внутрішнього водного транспорту досі не існує нормативного та законодавчого регулювання щодо його енергоефективності, відповідних обов'язкових показників і вимог. Наукові дослідження з цієї тематики в основному базуються на аналізі публікацій та результатів, отриманих або для морських суден, або на базі нормативних вимог, чинних у морському судноплаванні [1–4]. При цьому судна внутрішнього водного транспорту (ВВТ) у європейському судноплаванні створюють значний сектор на ринку транспортних послуг, який за певними показниками успішно конкурує з наземними та повітряними видами транспорту як у галузі вантажних, так й пасажирських перевезень. На рис. 1 показано розподіл кількості одиниць флоту та потужності у дунайському судноплаванні.

Рисунок 1. Склад Дунайського флоту на підставі даних Дунайської Комісії [5]

Внутрішній водний транспорт, як й морські судна та інші види транспорту, є джерелом шкідливих викидів під час руху на внутрішніх водних шляхах, якими, умовно кажучи, пронизані території європейських країн. При цьому, внутрішнє судноплавство є надзвичайно різноманітним (від поодиноких самохідних суден до великотонажних караванів різної форми та складу), а його енергоефективність, на відміну від морського, залежить від додаткових параметрів: глибина води, швидкість течії, глибина суднового ходу, погодні умови тощо [3, 5]. Достатньо груба оцінка загального стану енергоефективності у дунайському судноплавстві показує, що при перевезеннях на відстань 2500 км (довжина судноплавного русла Дунаю) індекс енергоефективності типового одиночного самохідного дунайського вантажного судна варіюється у діапазоні $EEI = 100...120 \text{ ГСО}_2 / \text{т}\cdot\text{км}$ у залежності від способу обчислення [2]. Індекс енергоефективності штовхача при інших рівних умовах (відстань, середня питома витрата палива) залежить від кількості завантажених барж в каравані, форми каравану і варіюється в межах $EEI = 27...150 \text{ ГСО}_2 / \text{т}\cdot\text{км}$ (табл. 1).

Таблиця 1. Значення індексів енергоефективності EEI по рівнях маркування [2], $\text{ГСО}_2 / \text{т}\cdot\text{км}$

EEI по рівнях маркування	Типове самохідне дунайське судно	Штовхач + 1 баржа	Штовхач + 6 барж	Штовхач + 9 барж	Морське судно $D_w = 5000 \text{ т}$	Морське судно $D_w = 56000 \text{ т}$	Морське судно $D_w = 6000 \text{ т}$	Весь дунайський флот
EEI_A	121	153	46	31	36	20	24	369
EEI_B	108	135	41	27	35	19	23	330
EEI_C	114	142	43	28	36	20	24	347
EEI_D	117	147	44	29	37	21	25	358

Трансформація індексу енергоефективності та його розрахункові форми для різних рівнів маркування, запропоновані у роботі [2], дозволяють отримати повний комплекс результатів для конкретного судна при його роботі в умовах багатофакторної варіативності режимів роботи пропульсивного комплексу,

враховуючи варіативність не тільки зовнішніх умов (глибина та ширина суднового ходу, швидкість течії, погодні умови тощо), але й застосованих технологій (проводки, паузки) та власне форм-фактору (форма складу суден в каравані при русі зі штовхачем або з самохідним ватажним судном).

У табл. 1 наведені осереднені значення індексів *EEI* за різними рівнями маркування. Слід зазначити, що результати для одного й того ж рейсу суттєво відрізняються залежно від умов навігації, зокрема різних глибин суднового ходу. Загалом, менша глибина води знижує енергоефективність судна. Загальний обсяг абсолютних викидів CO₂ має вражаючі значення, та в річному вимірі складають сотні тон, якщо судно працює з використанням вантажопідйомності протягом періоду експлуатації.

Запровадження нормативних обмежень щодо викидів CO₂ і зниження швидкості суден може покращити їхню енергоефективність у певних межах, при цьому подовження тривалості рейсу буде незначним, як показано в дослідженні [5]. Цього можна досягти завдяки впровадженню системи автоматичного регулювання швидкості (*cruise control*), а також використанню спеціальних діаграм, які дозволяють у реальному часі контролювати відповідність судна рівням енергоефективності та, можливо, якщо буде введено регулювання – то й встановленим вимогам. Подальші дослідження мають бути спрямовані на більш детальний аналіз впливу різних навігаційних умов, застосованих технологій, періодів баластних переходів та маневрування в рейсі тощо. Окремим завданням подальших досліджень бачиться гармонізація методик визначення енергоефективності суден внутрішнього водного плавання, які досі не набули офіційного статусу. Крім того, з огляду на різноманітність експлуатаційних умов, лише вимірювання в реальному часі під час руху за різних гідрологічних і навігаційних умов може достовірно відображати фактичну енергоефективність судна, оскільки вона істотно залежить від конфігурації річкового русла, глибини води, кількості опадів, розмірів шлюзів,

кривизни ріки, наявності гідроелектростанцій, швидкості судна, витрати палива тощо.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Суворов П. С., Тарасенко Т. В., Залож В. І. Деякі питання оцінки енергоефективності суден в умовах енергетичного переходу у внутрішньому судноплавстві. Двигуни внутрішнього згорання. 2023. Вип. № 2(2023). С 37-45. DOI: <https://doi.org/10.20998/0419-8719.2023.2.05>.
2. Суворов П. С., Тарасенко Т. В., Залож В. І. Аналіз трансформації оцінки енергоефективності суден в умовах енергетичного переходу у внутрішньому водному транспорті. Водний транспорт. Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. – К.: ДУІТ, 2023. – Випуск 1(37). – с. 161-170. DOI: <https://doi.org/10.33298/2226-8553.2023.1.37.18>.
3. Суворов П. С., Тарасенко Т. В., Залож В. І. Обмежувальні фактори в оцінці енергоефективності суден-штовхачів великовантажних складів у внутрішньому плаванні. Автоматизація суднових технічних засобів. Одеса: НУОМА, 2020. Вип. № 26. С 94-109. DOI: <https://doi.org/10.31653/1819-3293-2020-1-26-94-109>.
4. Суворов П. С., Тарасенко Т. В., Залож В. І. Оцінка енергоефективності для умов навігаційних невизначеностей у внутрішньому судноплавстві. Автоматизація суднових технічних засобів. Одеса: НУОМА, 2019. Вип. № 25. С 90-100. DOI: <https://doi.org/10.31653/1819-3293-2019-1-25-90-100>.
5. Kalajdžić M., Vasilev M., Momčilović N. Inland waterway cargo vessel energy efficiency in operation. Brodogradnja, 74 (3), 2023. P. 71-89. <https://doi.org/10.21278/brod74304>.
6. Zakaria, N.M.G., Rahman, S., 2017. Energy Efficiency Design Index (EEDI) for Inland Vessels in Bangladesh. Procedia Engineering, 194, p. 362-369. <https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.08.158>.

УДК 629.1

ЕКОНОМІЧНИЙ ХІД НА ДВОТАКТНОМУ ДВИГУНІ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ (ДВЗ)

Лихогляд К. А. – доцент кафедри суднових енергетичних установок і систем Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Суднові ДВЗ з безпосередньою передачею потужності на гребний гвинт працюють на різних режимах, що визначаються умовами плавання та станом єдиного, взаємопов'язаного пропульсивного комплексу (головний двигун – корпус судна – гвинт). На режим роботи двигуна впливають умови роботи кожного з елементів, що входять до пропульсивного комплексу. У випадку режим роботи двигуна можна характеризувати навантаженням, частотою обертання та її основними параметрами.

На основі гвинтових характеристик можна зробити висновок, що режим роботи головного двигуна залежить насамперед від потужності, що споживається гребним гвинтом, а вона, у свою чергу, визначається частотою обертання та його властивостями. На потужність, що споживається гребним гвинтом, впливають не тільки частота обертання, але і такі фактори, як стан пропульсивного комплексу (обростання корпусу судна, технічний стан гвинта), гідрометеорологічні умови (стан моря, напрямок і сила вітру), характер завантаження судна (у повному вантажі або баласті). Всі ці фактори повинні враховуватися в практиці експлуатації, щоб уникнути перевантаження двигуна. Якщо за певних умов роботи двигуна параметри постійні, то такий режим прийнято називати встановленим, якщо вони змінюються в часі, то такий режим називається невстановленим [1].

На практиці перевагу надають роботі з дещо практичнішим показником корисної дії, а саме із загальним коефіцієнтом корисної дії або коефіцієнтом корисної дії вала двигуна. Виробники двигунів завжди представляють

максимальну вихідну потужність двигуна як максимальну безперервну ємність або потужність на валу. Певний відсоток індукованої потужності не передається колінчастому валу як корисна потужність на валу, оскільки це необхідно для подолання сил тертя. Звичайно, це лише дуже малий відсоток. Набагато більший відсоток індукованої потужності потрібен для приводу паливних насосів високого тиску, впускних і випускних клапанів, а також насосів мастильної та охолоджувальної рідини. Для сучасного дизельного двигуна це становить приблизно від 8 до 10 % від загальної індукованої потужності. Таким чином, механічний коефіцієнт корисної дії становить приблизно від 90 до 92 %.

Останнім часом судновласники і фрахтувальники, зважаючи на ситуацію на ринку, роблять спроби зменшити витрату палива, що подорожчало, за рахунок зменшення експлуатаційної швидкості ходу судна (слідкування економічним ходом).

Головні дизельні двигуни більшості судів розраховані на безперервну роботу з навантаженням у межах 80...100 % номінального, а режим зниженого навантаження, як правило, застосовується у короткочасні періоди – наприклад, під час маневрів [2].

Якщо експлуатація в режимах малих навантажень не контролюється належним чином, ризик пошкодження судових механізмів стає неминучим, тому, ухвалюючи рішення про зниження навантаження на двигун на тривалий період, слід враховувати вплив певних факторів.

Зниження навантаження, як правило, призводить до підвищеного утворення вуглецевих відкладень та низькотемпературної корозії. Зменшення навантаження також впливає на процеси згоряння палива та призводить до погіршення розпилення палива.

Зниження навантаження також пов'язане зі зниженням тиску повітря продувки і величини максимального тиску в циліндрах.

Воно також позначається на ефективності роботи турбонагнітачів, що призводить до зниження повітряного потоку i , як наслідок, до збільшення інтенсивності утворення відкладень та науглерожування. За всіма ознаками, найсерйозніші пошкодження двигуна внаслідок утворення відкладень відбуваються при відновленні навантаження до повного її значення після тривалої роботи в режимі знижених навантажень.

Якщо не вживати особливих запобіжних заходів, зросте і теплонапруженість. Це зумовлено присутністю наступних факторів:

1) Зменшення витрати повітря внаслідок зниження ефективності турбонагнітача.

2) Зниження ефективності спалювання палива внаслідок вуглецевих відкладень у соплах форсунок.

3) Зниження ефективності роботи поршневих кілець внаслідок науглерожування.

4) Зниження теплопередачі рахунок ізолюючого ефекту вуглецевих відкладень.

Зниження навантаження також впливає на температуру вихлопних газів, яка, у свою чергу, знижує ефективність роботи котла утилізаційного, збільшуючи ризик прояву ефектів низькотемпературної корозії в системі відведення вихлопних газів.

Оскільки ефективність утилізаційного котла знижена, може виникнути необхідність введення в дію допоміжного котла, що призведе до додаткових витрат.

Рекомендації.

Для зменшення ризиків, пов'язаних з роботою двигуна в режимі знижених навантажень, важливе значення має підтримка температури охолоджувальної води в системі охолодження циліндрів на оптимальному рівні.

Уникати конденсації внаслідок низьких температур у системі продувного повітря.

Збільшення температури продувального повітря впливає на ефективність згоряння палива.

Підтримувати витрату мастила на правильному рівні, заснованому на показниках навантаження.

Викладені вище запобіжні заходи ефективні тільки при тимчасовому зниженні навантаження і лише на малі періоди часу. При експлуатації двигуна з малим навантаженням протягом тривалішого періоду необхідно звернутися до виробника двигуна для внесення більш постійних змін у конструкцію, залежно від необхідності [3].

Більшість виробників двигунів розробили та впровадили комплекти запчастин для експлуатації двигунів у режимах знижених навантажень. Рекомендується застосовувати їх у повному обсязі відповідно до інструкцій виробників.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Дяченко В. Г. Двигуни внутрішнього згоряння. Теорія. *Підручник для студентів вищих навчальних закладів*: Харків, НТУ «ХПІ», 2008. 488 с.
2. Фока А.А. Судновий механік. Довідник: Одеса Фенікс, 2008. Т.1. 1036 с.
3. Kees Kuiken Diesel Engines for ship propulsion and power plants 3rd revised edition.

УДК 620.3

ВИКОРИСТАННЯ НАНОТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ ТЕРТЯ ТА ЗНОСУ

Латиш О. М. – старший викладач

Національний Університет «Одеська Морська Академія»

При переміщенню одного тіла по поверхні іншого під дією зовнішньої сили виникає тертя, яка спрямована тангенціально до спільної границі між цими тілами. Тертя викликає видалення матеріалу з однієї або обох контактних поверхонь; це явище називають «зносом або зношуванням». Тертя та зношування значно знижують продуктивність та термін експлуатації механічного обладнання і, таким чином, спричиняють величезні економічні втрати в промисловій діяльності. Фактично, тертя та зношення можуть бути зведені до мінімуму шляхом ретельної модифікації властивостей поверхонь, що контактують, або використання мастильних плівок між контактуючими поверхнями.

Закони тертя продовжують відігравати важливу роль у сучасному машинобудуванні та виробництві. Однак дослідження тертя на макроскопічному розмірі не можуть безпосередньо враховувати вплив мікроскопічних структур та властивостей, тому виникають великі обмеження, коли класичні закони тертя застосовуються безпосередньо до тертя мікро- або нанорівня. Розвиток нанонауки та нанотехнологій дав можливість досліджувати тертя на нанометровій шкалі. Тертя та знос сильно залежать від поверхонь твердих тіл, які контактують. Тертя також може змінювати мікроструктуру поверхонь, що контактують, зокрема, під високим бічним навантаженням або після тривалої роботи. Матеріали, що беруть участь в терті, особливо в змащуванні, використовуються для мінімізації тертя між контактуючими поверхнями. Звичайні мастильні матеріали включають масло, воду, жири, а також шаруваті матеріали, такі як графіт, дисульфід молібдену, гексагональний

нітрид бору (*h*-BN) та дихалкогеніди перехідного металу. З розвитком нанотехнологій було виявлено, що різноманітні нові маломірінеріали мають надзвичайні мастильні властивості.

Кулькові підшипники є важливим способом зменшити тертя кочення, але, коли кулі набувають нанорозмір, їх роль значно змінюється. Нульові наночастинки (0D) – це надтонкі частинки діаметром від 1 до 100 нанометрів [1]. Завдяки винятково великій площі поверхні та малому розміру, наночастинки виявляють зовсім інші фізичні та механічні властивості порівняно з об'ємними та мікромасштабними аналогами. Ці властивості роблять їх ідеальними для поліпшення трибологічних властивостей мастильних матеріалів та експлуатації композиційних покриттів. Взаємодія між наночастинками або між наночастинками та поверхнею виникає завдяки різноманітним силам взаємодії, що виникають, включаючи вандерваальсову, електростатичну, капілярну, сольватаційну, гідратаційну тощо. Рух кочення та ковзання наночастинок при змазуванні може забезпечити низьке тертя та малий знос, які відіграють важливу роль у нановиробництві. Три основні механізми, що викликають тертя наночастинок, – це кочення, ковзання та відшаровування, а низьке тертя та мале зношення можуть бути досягнуті цими фулереноподібними наночастинками шляхом поліпшення їх сферичності, дисперсності та гладкості поверхонь, що взаємодіють [2].

Властивості тертя та зношування поверхнево-модифікованих наночастинок TiO_2 , наночастинок алюмінію, наповнених політетрафторетиленом (ПТФЕ), порожнистими неорганічними фулереноподібними наночастинками MoS_2 , та тонких плівок наночастинок MoS_2 , що нагадують фулерен також застосовують у нановиробництві та змащуванні.

Властивості тертя в нанопроводах (1D) були зосереджені на статичному та кінетичному терті в нанопроводах разом з їх пружними властивостями. Цинк-оксидні та кремнійорганічні нанопроводи часто використовуються для

дослідження механічних характеристик та механізмів тертя між одновимірними нанопроводами та двовимірними підкладками. Нанопроводи, як правило, керуються за допомогою датчика *AFM* або *STM*.

Кінетичне та статичне тертя між кремнієвими нанопроводами та еластомерними підкладками було досліджено та виявлено, що характеристики тертя чутливі до обробки підкладки [3, 4].

Властивості тертя двовимірних (2D) шаруватих матеріалів викликали великий науковий інтерес, оскільки наднизьке тертя їхніх основних аналогів (тобто шаруватих матеріалів, таких як графіт, дисульфід молібден та нітрид бору) робить їх ідеальними мастильними матеріалами в механічних системах, таких як аерокосмічні системи, системи високого вакууму та системи, що працюють у широкому температурному спектрі. Це наднизьке тертя пояснюється слабким міжшаровим з'єднанням (сили Ван-дер-Ваальса) порівняно з сильним хімічним з'єднанням внутрішнього шару нашарованих матеріалів, що дозволяє їм легко зрушуватися. Більш того, оскільки міжшарова взаємодія Ван-дер-Ваальса зменшується зі збільшенням температури, тертя шаруватих матеріалів може бути додатково зменшено при підвищеній температурі.

Як правило, двовимірні аналоги цих матеріалів успадковують їх характеристики наднизького тертя. Однак, завдяки своїй особливій структурній розмірності та відмінним механічним властивостям, вони також виявляють зовсім інші характеристики тертя порівняно з їх об'ємними аналогами.

На характеристики тертя впливає кількість шарів двовимірних матеріалів, підготовлених механічним луценням [5]. Виявилось, що сила тертя на графені, відлущеному на підкладках SiO_2/Si , збільшується зі зменшенням товщини графену. Цей результат пов'язували із збільшенням сили Ван дер Ваальса по мірі того, як наконечник SiN наближався до підкладки.

Встановлено, що тертя залежить логарифмічно від швидкості [6]. Якщо виключили ефекти підкладки, зміни сили адгезії та навантаження, то виникає

ефект нерівності в результаті зморщування, тому сила тертя збільшується. Подальше вивчення (2D) матеріалів, включаючи графен, молібден дисульфід (MoS₂), ніобієвий дизеленід та гексагональний нітрид бору показала, що ця тенденція зберігається для всіх матеріалів, що використовуються в дослідженнях, які були відлучені слабо прилягаючою підкладкою (оксид кремнію). Після того, як зразки були міцно зв'язані з поверхнею слюди, ця тенденція була усунена. Спираючись на ґрунтовні експериментальні дані та моделювання методом кінцевих елементів, було висловлено припущення, що ця тенденція виникає внаслідок збільшення сприйнятливості тоншого листа до еластичної деформації поза площиною. Вимірювання показали, що графен підтримує рівень гофрування навіть після того, як він буде переплавлений на атомно-плоску підкладку, і що і графен, і підкладка повинні бути надплоскими для досягнення щільного контакту, необхідного для сильної адгезії та низького тертя.

Залежність від кількості шарів не обмежується лише механічно луценими зразками, але також стосується графену, приготовленого шляхом газофазного хімічного осадження [7]. Сила тертя моношарового графена значно більша, ніж двошарового графена, нанесеного на мідну фольгу, і властивості тертя, залежні від шару, є результатом зморщування графенової поверхні навколо ковзного наконечника. Крім того, при нормальній силі як функції тертя спостерігали істотний гістерезис при повторному скануванні без розриву контакту з покритою графеном областю. Через цей гістерезис тертя, виміряне на графені, змінювалося залежно від часу та максимальної прикладеної сили. Для графенових плівок, вирощених епітаксіально на SiC, тертя на моношаровому графені також виявилось в два рази більшими, ніж у двошарових плівках [8, 9]. Крім того, через зменшену адгезію, тертя на двошаровому графені епітаксіально на SiC навіть менше, ніж на графіті. При нормальних навантаженнях 40 nN відбувається перехід від тертя, яке має атомні коливання з періодичними зупинками до ковзання та до режиму наднизького тертя.

Двовимірні матеріали складаються лише з одного шару атомів, всі вони піддаються впливу поверхні. Таким чином, більшість їх властивостей можна легко налаштувати шляхом хімічної модифікації, включаючи їх фрикційні властивості. Найбільш вивченим хімічно модифікованим (2D) матеріалом є окислений графен. Тертя в графені помітно посилюється окисленням. З цієї причини окислений графен легко можна відрізнити від графітової поверхні за допомогою бічно-силової мікроскопії. Посилене тертя також діє по відношенню до оксид-графенових нанострічок, тертя яких можна додатково збільшити, піддаючи його підвищеній вологості. Для гідрованого графену сила тертя втричі вища, ніж для первинного графена [10].

Плівки графена великої площі, виготовлені хімічно-паровим осадженням, зменшують сили адгезії та тертя покритої поверхні, сприяють низькій поверхневій енергії, а багат шарові графенові плівки з товщиною в кілька нанометрів мають коефіцієнти тертя нижчі, ніж у великого графіту. Графенові покриття можуть підвищувати функціональність датчиків *AFM*, роблячи їх провідними та більш стійкими до зношення [11]. Навіть при покритті низькою концентрацією зерен графену, коефіцієнт тертя може бути зменшений від 1 до 0,15 для сталі 440С, і цей коефіцієнт зберігається для тисяч ковзаючих проходів. Для матеріалів, крім графена, *h*-BN, приготованих хімічно-паровим осадженням, також може зменшити тертя чистого *Si* в 40 разів навіть при локальному тиску близько 46 МПа. Це дозволяє легко відрізнити домени *h*-BN від мідної підкладки за допомогою *FFM*.

Додаючи окисовані графенові нанолісти до чистої води, покращили зносостійкість мастила на водній основі та зменшили коефіцієнт тертя [12]. Посилене тертя та зношення виникають внаслідок утворення на підкладці тонких фізичних мастильних плівок оксидних графенових наночарів. Додавання навіть невеликих кількостей *h*-BN наночарів у воду може підвищити зносостійкість і ефективно знизити коефіцієнт тертя при хорошій стійкості [13]. Мастильні плівки утворюються на зношених поверхнях

внаслідок повторного відлучення та осадження *h*-BN наночастинок під час ковзання, які, як вважають, є відповідальними за трибологічні поліпшення щодо водних дисперсій. Відповідно, (2D) матеріали, такі як графен та *h*-BN, мають перспективу бути "зеленими" мастильними добавками для води. При використанні (2D) листів в якості наповнювачів також можуть бути поліпшені властивості тертя та зносостійкості композиту, і що коефіцієнти тертя та коефіцієнти зношення як графенових, так і полістирол-функціоналізованих графенових текстолітів, були зменшені через самостійне змащування графеном та легке утворення плівки для перенесення на прилеглому штифті [14].

Норма зносу ПТФЕ зменшується на чотири порядки за рахунок графенових добавок [15]. Було встановлено, що наповнювачі графена дають у 10...30 разів нижчі показники зносу, ніж мікрографіти. Графенові добавки мають високу ефективність у регулюванні утворення осколків від руйнування активної зони в ПТФЕ, що призводить до зниження зношення.

Наноматеріали та нанотехнології дають нам можливість краще зрозуміти явища тертя та значно зменшити тертя та зношування, ніж традиційні матеріали та технології. Точкові наночастинки можна застосовувати в мастилах для зменшення тертя та зносу. Особливо важливими є двовимірні наноматеріали, такі як графен, *h*-BN та дихалкогеніди перехідного металу, навіть топологічні ізолятори. На відміну від відповідних сипучих матеріалів, які служать традиційними сухими мастильними матеріалами, ці високоякісні одношарові матеріали, вирощені у великих розмірах, можуть служити покриттями з товщиною, яка дорівнює одному атому, для зменшення тертя та зношення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Латиш О.М. Отримання нанопорошків механічними методами/ Матеріали науково-технічної конференції / Латиш О.М. // " Морський та річковий флот: експлуатація і ремонт ", 24.03.2015 – 25.03.2015. Частина 1. – Одеса: ОНМА, 2015. – с. 177-179.

2. Tevet O Friction mechanism of individual multilayered nanoparticles. / Tevet O Von-Huth P, Popovitz-Biro R, Rosentsveig R, Wagner H D, Tenne R. // Proceedings of the National Academy of Sciences 108: 19901–19906 (2011).
3. Qin Q Static friction between silicon nanowires and elastomeric substrates. / Qin Q Zhu Y. // ACS Nano 5: 7404–7410 (2011).
4. Dorogin L M Modeling of kinetic and static friction between an elastically bent nanowire and a flat surface. / Dorogin L M, Polyakov B, Petruhins A, Vlassov S, Löhmus R, Kink I, Romanov A E. // J Mater Res 27: 580–585 (2012).
5. Lee H. Comparison of frictional forces on graphene and graphite. / Lee H, Lee N, Seo Y, Eom J, Lee S. // Nanotechnology 20: 325701 (2009).
6. Lee C Elastic and frictional properties of graphene. / Lee C, Wei X, Li Q, Carpick R, Kysar J W, Hone J. // Physica Status Solidi (b) 246: 2562–2567 (2009).
7. Латиш О.М. Синтез наноматеріалів та їх властивості / Матеріали науково-технічної конференції / Латиш О.М. // " Морський та річковий флот: експлуатація і ремонт ", 18.03.2020 – 19.03.2020. – Одеса: ОНМА, 2020. – с. 188–191.
8. Filleter T Friction and dissipation in epitaxial graphene films. / Filleter T, McChesney J, Bostwick A, Rotenberg E, Emtsev K, Seyller T, Horn K, Bennewitz R. // Phys Rev Lett 102: 086102 (2009).
9. Filleter T. Structural and frictional properties of graphene films on SiC(0001) studied by atomic force microscopy. / Filleter T, Bennewitz R. // Phys Rev B 81: 155412 (2010).
10. Deng Z Adhesion-dependent negative friction coefficient on chemically modified graphite at the nanoscale. / Deng Z, Smolyanitsky A, Li Q, Feng X Q, Cannara R J. // Nat Mater 11: 1032–1037 (2012).
11. Martin-Olmos C. Graphene MEMS: AFM probe performance improvement. / Martin-Olmos C, Rasool H I, Weiller B H, Gimzewski J K. // ACS Nano 7: 4164–4170 (2013).

12. Song H-J Frictional behavior of oxide graphene nanosheets as water-base lubricant additive. / Song H-J, Li N. // Appl Phys A 105: 827–832 (2011).

13. Cho D H. Evaluation of hexagonal boron nitride nano-sheets as a lubricant additive in water. / Cho D H, Kim J S, Kwon S H, Lee C, Lee Y Z // Wear 302: 981–986 (2013).

14. Ren G Influence of functional graphene as filler on the tribological behaviors of Nomex fabric/phenolic composite. / Ren G, Zhang Z, Zhu X, Ge B, Guo F, Men X, Liu W. // Compos Part A: Appl Sci Manuf 49: 157–164 (2013).

15. Kandanur S. S. Suppression of wear in graphene polymer composites. / Kandanur S S, Rafiee M A, Yavari F, Schrameyer M, Yu Z-Z, Blanchet T A, Koratkar N. // Carbon 50: 3178–3183 (2012).

УДК 629.12.065.3:662.76:614.8

АНАЛІЗ РОБОТИ СИСТЕМИ ІНЕРТНИХ ГАЗІВ НА НАФТОНАЛИВНИХ СУДНАХ

Липенков І. В. – старший викладач кафедри інженерних дисциплін
Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

На сучасних танкерах можна зустріти системи інертних газів, окремі елементи яких істотно відрізняються за конструктивними ознаками один від одного, але забезпечують в більшій чи меншій мірі підтримку в допустимих межах основних параметрів інертних газів. При цьому їх функціональні властивості мало відрізняються, незважаючи на істотно конструктивні відмінності.

Всі існуючі системи інертного газу можна розділити на три групи.

До першої групи слід віднести СІГ, в якій для отримання інертних газів використовуються димові гази парових котлів. На цих танкерах вантажні насоси наводяться від допоміжних парових турбін, а силова установка може бути як паровий, так і дизельної.

До другої групи належать системи інертних газів, для яких джерелом газів є газоаналізатор. Силова установка у таких танкерів – дизельна. Особливістю такої силової установки є надмірно велика потужність дизельних генераторів, ціна яких зовсім не жартівлива, а потужність набагато перевищує максимально можливе навантаження електростанції на режимах, які не пов'язані з вантажними операціями. Приводами вантажних насосів таких систем можуть бути електродвигуни з тиристорною схемою управління частотою обертання і гідропоршневим приводом змінної продуктивності.

Третя група – комбінація перших двох. В якості вихідних в таких установках можуть використовуватися газы, що йдуть дизель-генераторів, допоміжних котлів, вміст кисню в яких перевищує допустимі норми (більше 8 %). Особливістю такої установки є наявність топкового пристрою, в якому надлишок кисню газів досягається шляхом підведення додаткового палива.

У першому випадку вантажні насоси знаходяться в помпові відділенні. Їх парові турбіни або електродвигуни встановлюються в машинному відділенні. У другому і третьому випадках насоси з приводами розташовані безпосередньо в кожному танку. Продуктивність їх відносно мала, що дозволяє відмовитися від зачисної системи. Останнє є істотною перевагою такої вантажної системи. Система інертних газів може бути розділена на дві частини. До першої належать елементи, пов'язані з підготовкою та отриманням інертного газу з заданими параметрами. Елементи другої частини системи забезпечують подачу інертного газу в танки, підтримання заданого тиску і контроль його.

Загальні поняття і вимоги до системи інертних газів

Перший досвід експлуатації таких танкерів показав їх низьку надійність, пов'язану з вибухами в танках при баластних переходах.

Подальші дослідження показали, що причиною вибухів була статична електрика, потенціал якої збільшується пропорційно розмірам танків. Додатковим чинником, що сприяє збільшенню потенціалу саморазряда

статичної електрики в танках, є великий об'ємний питомий опір парів вуглеводнів, що досягає $10^{12} \dots 10^{14}$, Ом/м³.

Для підвищення безпеки судноплавства, починаючи з 70-х років, починається впровадження інертних газів на раніше побудованих танкерах з вантажомісткістю понад 40 000 тон. Для танкерів, які перебувають на стапелях або в стадії проєктування, система інертних газів (СІГ) впроваджувалася, починаючи з вантажомісткості 20 000 і вище. При цьому використання системи інертних газів не було потрібно, якщо температура спалаху вантажу, що перевозиться, була вище 60 ° С в закритому тиглі.

20 листопада 1973 року, Асамблея Міжурядової юрської консультативної організації на своїй восьмій сесії прийняла Резолюцію А.271 щодо основних правил п застосування СІГ.

Ця резолюція була включена до Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року (СОЛАС) у вигляді правила 62 глави 2.

Відповідно до цих документів використання інертного газу розширилося в порівнянні з довоєнним періодом і основним його призначенням стало запобігання вибухів на великотоннажних танкерах і зниження швидкості корозійних процесів. У цих документах з'явилися окремі однозначні визначення і формулювання, якими слід користуватися в побуті і при підготовці технічних документів.

Нижче наводиться перелік основних визначень.

Система інертних газів призначена для подачі інертного газу або сумішей інертних газів в танки танкерів. Під системою інертного газу мається на увазі установка для вироблення інертного газу і система поширення інертного газу разом із засобами запобігання протитоку газів з танків, а також стаціонарні і переносні вимірювальні пристрої та прилади контролю. Інертний газ означає газ або суміш газів, наприклад, топкові гази, що містять кисень в кількості, недостатній для підтримання горіння вуглеводнів.

Інертний стан означає стан, при якому вміст кисню в атмосфері тільки після додавання інертного газу не перевищує 8 % від об'єму. Встановлення для вироблення інертного газу означає все обладнання, спеціально змонтоване для отримання охолодження, очищення, нагнітання, контролю і регулювання подачі інертного газу в систему вантажних танків.

Система розподілу інертного газу включає всі трубопроводи і пов'язану з ними арматуру, яка використовується для подачі інертного газу з виробляє його установки в вантажні танки, для викиду газів в атмосферу, а також для захисту від надмірного тиску або вакууму.

Інертизації означає подачу інертного газу з метою створення в танках інертної атмосфери.

Дегазація означає введення в танк свіжого повітря з метою видалення токсичних, займистих та інертних газів, а також збільшення кисню до 21 % за обсягом.

Продувка означає подачу інертного газу в танк, в якому вже створена інертна атмосфера в цілях подальшого зменшення вмісту кисню або вуглеводневого газу до рівнів, нижче яких підтримку процесу горіння стає неможливим навіть в разі подальшого пуску повітря в танк.

Додаткова подача інертного газу означає пуск в інертну атмосферу танка додаткової кількості інертних газів з метою підвищення тиску в танку і запобігання надходження повітря в танк.

Система інертних газів призначена для подачі інертного газу або сумішей

Інертний газ означає газ або суміш газів, наприклад, топкові гази, що містять кисень в кількості, недостатній для підтримки горіння вуглеводнів.

Інертний стан означає стан, при якому вміст кисню в атмосфері тільки після додавання інертного газу не перевищує 8 % від об'єму.

Установка для вироблення інертного газу означає все обладнання, спеціально змонтоване для отримання, охолодження, очищення, нагнітання, контролю і регулювання подачі інертного газу в систему вантажних танків.

Система розподілу інертного газу включає всі трубопроводи і пов'язану з ними арматуру, яка використовується для подачі інертного газу з виробляє його установки в вантажні танки, для викиду газів в атмосферу, а також для захисту від надмірного тиску або вакууму.

Інертизація означає подачу інертного газу з метою створення в танках інертної атмосфери. Дегазація означає введення в танк свіжого повітря з метою видалення токсичних, займистих інертних газів, а також збільшення кисню до 21 % за обсягом.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. OCIMF. Inert Gas Systems: The Use of Inert Gas for the Carriage of Flammable Oil Cargoes. London: OCIMF, 2008. URL: <https://www.ocimf.org/document-library/96-inert-gas-systems> (дата звернення: 05.11.2025).
2. International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals (ISGOTT). 6th ed. London: ICS/OCIMF/IAPH, 2020 URL: <https://cabmakassar.org/wp-content/uploads/2020/05/ISGOTT-5th-Edition.pdf> (дата звернення: 05.11.2025).
3. IMO – Inert Gas Systems (guidelines / IMO publication) та пов'язані резолюції (MSC.367(93), A.567(14)) URL: <https://wwwcdn.imo.org> (дата звернення: 05.11.2025).
4. Kang, S.; Seo, Y.; Kim, H. Optimization Study of Inert Gas Distribution for Multiple-Bay Fuel Tank. Processes, 2023, 11(4) DOI: <https://doi.org/10.3390/pr11082441> (дата звернення: 05.11.2025).
5. Zhang L., Wu H., Li Y., Chen X. Quantitative HAZOP and D-S evidence theory–fault tree analysis approach to predict fire and explosion risk in inert gas system on-board tanker ship. Ocean Engineering, 2024, vol. 308 DOI: <https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2024.118274>.
6. OCIMF. SIRE 2.0 – Vessel Inspection Questionnaire / Question Library URL: <https://www.ocimf.org/programmes/sire-2-0> (дата звернення: 05.11.2025).

UDC 539.536.7

THERMODYNAMIC ANALYSIS AND OPTIMIZATION OF WASTE HEAT RECOVERY CYCLES FOR IMPROVING THE OVERALL EFFICIENCY OF MARINE POWER PLANTS

Chubka R. – Assistant, Department of Transport Sector Management

Danube Institute of the National University “Odessa Maritime Academy”

The maritime industry is under significant pressure from environmental regulators. According to research, approximately 50 % of the fuel energy from diesel generators is lost as heat released into the environment. This energy is not utilized for the benefit of the vessel [1].

Studies by Van Long Le show that waste heat recovery (WHR) is one of the most effective pathways to reduce operational fuel costs. The new energy efficiency indices, EEXI and CII, introduce additional regulatory constraints for modern shipping. The main goal is to convert heat flow into useful power and increase the overall efficiency of the ship’s power system by approximately 5...15 % [1].

Conventional Steam Rankine Cycles (SRC) are often too bulky, complex, and inefficient. Therefore, the scientific community has focused on two main WHR technologies:

1. Organic Rankine Cycle (ORC): suitable for low- and medium-temperature heat.
2. Supercritical CO₂ Brayton Cycle (s-CO₂ BC): a high-performance, compact solution for medium- and high-temperature heat [1].

In essence, the ORC operates like a steam cycle but uses organic fluids instead of water. Its main advantage is the significantly lower boiling point, which allows electrical power generation even from low-grade heat sources that are always present onboard [1, 2].

A classical ORC system utilizes only exhaust gas heat. However, a real breakthrough comes with multi-heat-source ORC (MHSORC) systems. These systems can integrate several heat sources of different temperature levels simultaneously:

1. High-temperature exhaust gases
2. Medium-temperature cylinder jacket cooling water
3. Low-temperature scavenge air

This approach enables maximal recovery of thermal energy and its conversion into power. For example, cooling water can be used to preheat the ORC working fluid before entering the evaporator supplied by high-temperature exhaust gases [3].

Van Long Le emphasizes that achieving high efficiency requires careful thermodynamic optimization [2]. The key parameters include:

1. Working fluid: selecting a dry, isentropic, or wet fluid that ensures maximum net power output while avoiding excessive superheating [3].
2. Evaporation and condensation pressures: determining optimal cycle parameters for the best efficiency-to-compactness ratio [2].
3. Internal heat exchange: using recuperators to improve thermal efficiency by recovering turbine exhaust heat for preheating [2].

For marine power plants using gas turbines or high-power diesel engines, the s-CO₂ Brayton Cycle appears to be one of the most promising future technologies [1, 3].

In his research, O.P. Sharma highlights the advantages of supercritical CO₂, which has unique properties near the critical point. Key benefits include:

Compactness: the system occupies significantly less space than SRC or ORC; turbomachinery and heat exchangers are smaller – a crucial factor on ships.

High efficiency: due to low compression work near the critical point and high turbine inlet temperatures, s-CO₂ cycles can achieve exceptionally high thermal performance.

The regenerative recompression Brayton cycle is used most frequently. Its complex recuperative configuration enhances efficiency through internal heat recovery [4].

Cycle analysis requires not only energetic evaluation; exergy analysis is also essential:

Energy analysis focuses on the quantitative conversion of energy.

Exergy analysis evaluates energy quality and identifies where the largest irreversibilities occur. This allows engineers to determine which component requires optimization.

Implementing s-CO₂ BC can increase the overall efficiency of a ship's power system by an estimated 5...15 % [4].

Cheng-Yuan Lin concluded that even well-optimized cycles under ideal conditions may be unsuitable for real-life operation. Therefore, WHR optimization must be multi-objective and must consider the dynamic load profile of a vessel.

Modern studies show that optimizing only thermodynamic efficiency is insufficient. Efforts should incorporate three main directions:

Thermodynamics: maximizing exergy efficiency and net output power

Economics: minimizing the levelized cost of electricity (LCOE) and ensuring a short payback period

Ecology: minimizing greenhouse gas emissions (especially by selecting ORC fluids with low GWP)

Using genetic algorithms (e.g., NSGA-II) allows for identifying a Pareto-optimal solution set, helping engineers select systems that meet shipowner requirements [4].

Mr. Chun Wee Ng found that a critical factor often ignored is the operational profile of the vessel. A ship does not operate at 100 % load continuously. It maneuvers, stays in ports, and sails at various speeds. These conditions constantly change the temperature and mass flow of waste heat.

A WHR system must be designed not only for peak load but also for efficient operation at medium and partial loads, which occur more frequently. Thermoeconomic analysis must include modeling of real routes and engine operating times across different modes [5].

Thermodynamic analysis and optimization of waste heat recovery cycles today form the foundation for improving ship power plant efficiency.

Key conclusions:

ORC is a mature and flexible technology, especially effective with multi-source heat integration (MHSORC).

s-CO₂ BC is a breakthrough technology for high-temperature sources, offering compactness and high efficiency – critical advantages for ships.

Optimization must shift from traditional thermodynamic methods to multi-objective analysis that accounts for economics and environmental impact.

A realistic WHR assessment is impossible without considering the dynamic operational profile of the vessel.

The future of shipping lies not only in clean fuels but also in technologies that allow maximum utilization of available fuel energy. Waste heat recovery is a key task that will shape both economic performance and environmental impact [1–5].

LIST OF SOURCES USED:

1. Van Long Le, Abdelhamid Kheiri, Michel Louis Feidt, Sandrine Pelloux-Prayer. Thermodynamic Optimization of Subcritical and Supercritical Organic Rankine Cycle Power Plants for Waste Heat Recovery in Marine Vessels. January 11, 2023. Department of Mechanical Engineering, Federal University of Petroleum Resources, Effurun P.M.B. 1221, Effurun, Delta 330102 Nigeria Massachusetts Institute of Technology 77 Massachusetts Avenue, Cambridge, MA 02139. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360544214012018> (date of access: 11.11.2025).

2. O.P. Sharma, Subhash Chandra Kaushik, K. Manjunath. Thermodynamic analysis and optimization of a supercritical CO₂regenerative recompression Brayton cycle coupled with a marine gas turbine for shipboard waste heat recovery. 23 June 2017. Centre for Energy Studies, Indian Institute of Technology, Delhi, Hauz Khas, New Delhi 110016, India. URL: <https://www.sciencedirect.com> (date of access: 11.11.2025).

3. Cherng-Yuan Lin, Jinao Shen. Thermodynamic, Economic, and Environmental Analysis and Optimization of a Multi-Heat-Source Organic Rankine Cycle for Large Marine Diesel Engine. 11 November 2025. School of Marine Engineering Equipment, Zhejiang Ocean University, Zhoushan 316022, China. URL: <https://www.mdpi.com/2227-9717/13/11/3651> (date of access: 11.11.2025).

4. Mr. Chun Wee Ng, Dr. Ivan Tam, Dr. Ben Wetenhall. Waste Heat Source Profiles for Marine Application of Organic Rankine Cycle. 15 August 2022. Newcastle Research & Innovation Institute (NewRIIS), Newcastle University in Singapore, Singapore 609607, Singapore. URL: <https://www.mdpi.com/2077-1312/10/8/1122> (date of access: 11.11.2025).

5. Sipeng Zhu, Kun Zhang, Kangyao Deng, A review of waste heat recovery from the marine engine with highly efficient bottoming power cycles. 25 January 2020. Key Laboratory for Power Machinery and Engineering of Ministry of Education, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai City, 200240, China. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1364032119308196> (date of access: 11.11.2025).

УДК 629.5.023.4

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ПОЗДОВЖНЬОЇ МІЦНОСТІ МОРСЬКИХ СУДЕН У КОНТЕКСТІ ВИМОГ КЛАСИФІКАЦІЙНИХ ТОВАРИСТВ

Ширкова О. А. – старший викладач кафедри інженерних дисциплін
Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Перевезення вантажів морським транспортом займає одне з основних місць у світовій економіці. Більше 90 % світових перевезень нафти, газу, зернових та інших вантажів здійснюється морським шляхом. Наслідками сучасних морських серйозних аварій є людські жертви, екологічні проблеми, матеріальні втрати, а також психологічний фактор.

Значна частка аварій відбувається через знос, пошкодження, дефекти корпусної частини судна. При цьому органами портового контролю дефекти корпусної частини судна не може бути виявлено, а також інші показники прихованої загрози безпеки судна неможливо виявити при таких інспекціях.

На жаль почастишали випадки загибелі суден змішаного плавання «річка-море», які супроводжуються людськими жертвами.

Зі збільшенням довжини суден неминуче зросла їх вразливість від впливу навантажень на корпус за рахунок інтенсивності вантажних робіт у портах навантаження та вивантаження, впливу морського хвилювання, що супроводжуються виборчим навантаженням на окремі ділянки корпусу судна.

При інтенсивності навантаження судна виникають значні напруження в корпусі, які ведуть до прискореної деградації металу корпусу. Інтенсивний процес зносу продовжується і при плаванні в штормових умовах.

Граничний вік транспортного флоту становить 25...30 років і процеси деградації металу в корпусі спільно з активними корозійними явищами ведуть до ослаблення поздовжньої міцності судна.

Таким чином, розрахунки фактичної міцності морських суден є обов'язковою вимогою морських класифікаційних товариств (Регістрів) для їх подальшої експлуатації. Це критично важливо для забезпечення безпеки судна, його екіпажу та вантажу. Класифікаційні товариства вимагають проведення розрахунків міцності під час проєктування, будівництва, а також під час періодичних оглядів та модернізації судна.

Ключові аспекти.

Проєктування та будівництво. Розрахунки міцності є основою для проєктування корпусу та інших критично важливих елементів корпусу судна. Вони повинні відповідати вимогам Правил класифікаційного товариства для забезпечення надійності та довговічності.

Експлуатація та обслуговування. Експлуатаційні розрахунки допомагають визначити допустимі навантаження та умови експлуатації, щоб уникнути надмірного напруження та пошкоджень. Демонструють, що судно здатне витримувати навантаження та умови, з якими воно зіткнеться під час плавання, забезпечуючи безпеку екіпажу, вантажу та навколишнього середовища.

Періодичні огляди. Під час періодичних оглядів Регістр вимагає підтвердження того, що судно зберігає свою конструктивну цілісність. Це може включати аналіз результатів оглядів та оновлених фактичних розрахунків міцності, особливо якщо судно зазнало значних змін або ремонтів.

Регістр регулярно перевіряє стан судна та актуальність його технічної документації, включаючи розрахунки міцності, протягом усього терміну служби.

Вимоги Регістру. Класифікаційні товариства (наприклад, Регістр судноплавства України) розробляють і підтримують Правила, які визначають стандарти міцності та методи розрахунку, що повинні застосовуватися. Експлуатація судна можлива тільки за умови дотримання цих Правил і підтвердження відповідності. Класифікація та сертифікація судна є ключовим

етапом у процесі класифікації судна та отриманні необхідних свідоцтв, без яких експлуатація заборонена.

Законодавчі вимоги. Крім вимог Регістру, розрахунки фактичної міцності є необхідними для дотримання міжнародних та національних Правил, міжнародних конвенцій, що стосуються безпеки мореплавства.

Враховуючи вищевикладене, класифікаційні товариства, а саме Регістр судноплавства України, висуває вимоги, які викладені в «Правилах класифікації та побудови морських суден, том 2, частина Корпус» щодо виконання перевірочних розрахунків фактичної міцності корпусу судна.

Для суден змішаного плавання та морських суден віком понад 20 років для відновлення класу Регістра необхідно виконання розрахунків фактичної міцності для подальшої 5-ти річної експлуатації. Для морських суден віком понад 30 років також необхідно виконувати перевірочні розрахунки фактичної міцності судна для подальшої 2-х річної експлуатації.

Розрахунки міцності виконуються з метою визначення технічного стану корпусу судна та обґрунтування достатності міцності корпусу для відновлення класу Регістра.

Розрахунок фактичної міцності має бути виконаний за розмірами корпусу судна, а також на підставі результатів останньої дефектації корпусу судна. У перевірочному розрахунку фактичної міцності має бути враховані усі вимоги відповідно до «Правил класифікації та побудови морських суден» Регістра судноплавства України, том 2, частина Корпус.

У складі розрахунку фактичної міцності виконується аналіз технічного стану корпусу судна, перевірка фактичної міцності судна з урахуванням результатів останньої дефектації корпусу для присвоєння класу судну. Розрахунок фактичної міцності має бути виконаний виходячи з того, що всі заміни листів, передбачені Звітом по дефектації корпусу – виконані. При цьому виконується розрахунок елементів набору корпусу судна та підтверджується,

що геометричні характеристики елементів набору судна задовольняють вимогам «Правил».

Розрахунки загальної поздовжньої міцності мають показати, що моменти опору палуби та днища достатні та забезпечують стійкість зовнішньої обшивки. Загальна фактична міцність судна з урахуванням фактичного зносу має бути забезпечена. Величини моментів опору палуби та днища з фактичним зносом та з прогнозованим зносом на 5-ти річний або 2-х річний термін експлуатації повинні перевищувати значення допустимих граничних моментів опору палуби та днища для відповідних перерізів. Величини моментів опору палуби і днища з фактичними зносами та прогнозованими на наступний 5-ти річний та 2-річний термін повинні перевищувати значення допустимого залишкового граничного моменту опору поперечного перерізу корпусу для палуби та днища.

За отриманими результатами розрахунків загальної та місцевої міцності за вимогами Правил, необхідно зробити висновок про достатню міцність корпусу судна для його експлуатації в умовах назначеного класу судна.

Таким чином, розрахунки міцності є обов'язковою вимогою Регістру (наприклад, Регістру судноплавства України або інших класифікаційних товариств) для подальшої експлуатації морських суден.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Регістр судноплавства України. Правила огляду суден (ПОС), Київ, 2024. URL: <https://shipregister.ua/wp-content/uploads/2024/09/pos-2024-chastyna-i-iii-dodatku-1-7.pdf> (дата звернення: 05.11.2025).
2. Регістр судноплавства України. Правила класифікації та побудови морських суден, Київ, том 2, 2020. URL: https://www.shipregister.ua/wp-content/uploads/2022/09/PCBSSSt2_2020.pdf (дата звернення: 05.11.2025).

ЗДОБУВАЧІ ОСВІТИ

УДК 628.47:504.054

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ УТИЛІЗАЦІЇ LI-ION АКУМУЛЯТОРІВ ТА СПОСОБИ ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Бурьян Д. – курсант

Дунайський інститут Національного університету "Одеська морська академія"

Останні роки в атмосфері спостерігаються підвищення температури кліматичної системи Землі. Причиною цієї екологічної проблеми є надмірне накопичення діоксиду карбону у нижніх шарах атмосфери. Ці кліматичні зміни є загрозою для продовольчої безпеки, втрати місць проживання людей та вимирання біологічних видів через зміну умов проживання [1-2]. Стабілізація клімату передбачає скорочення викидів вуглекислого газу до обсягів, які можуть абсорбувати біосфера. Транспортні викиди становлять приблизно 25 % викидів діоксиду карбону у всьому світі. Скорочення викидів CO₂ у транспортному секторі – одне з найскладніших завдань. Це пов'язано з мобільністю і численністю транспортних засобів [3]. При використанні альтернативних джерел енергії в процесі експлуатації водного транспорту, а також електропоїздів, електромобілів з'являється можливість істотно зменшити викиди діоксиду карбону. Однак при впровадженні альтернативних джерел енергії виникають проблеми пов'язані з акумуляцією альтернативної енергії. Найпопулярніший тип електричного акумулятора, у різноманітних портативних енергетичних системах є літій-іонний акумулятор (*Li-ion*).

Об'єктом наших досліджень: є літій-іонний (*Li-ion*) акумулятор як накопичувач портативної електроенергії та як екологічна проблема сучасності.

Мета наших досліджень: аналізувати екологічні проблеми пов'язані з утилізацією літій-іонних акумуляторів.

Відпрацьовані літій-іонні акумулятори містять численні токсичні компоненти. Зокрема, у них присутні важкі метали (кобальт, нікель, мідь, свинець та ін.), які можуть потрапляти в ґрунт під час розкладання осаду чи неконтрольованої утилізації [4]. Крім того, акумулятори містять органічні компоненти електролітів (розчинники й фторвмісні сполуки, наприклад, літєвий гексафторофосфат LiPF_6). За контакту з вологою ці сполуки можуть гідролізуватися з утворенням токсичних фторвмісних газів (HF). У результаті розпаду органічних електролітів також утворюються отруйні фторвмісні проміжні продукти, які забруднюють навколишнє середовище [5].

Поєднання важких металів з хімічними сполуками має низку негативних наслідків. Поширення металів (Li, Co, Ni тощо) у ґрунт і ґрунтові води призводить до їх отруєння і деградації екосистеми. Піроліз, та спалювання спричинює викид отруйних газів і аерозолів: кислотних (HF, H_2SiF_6) і оксидних (SO_2 , NO_2) сполук. Це погіршує якість повітря, а у замкнених приміщеннях небезпечно для дихання. Крім того, несвоєчасна переробка батареї може призвести до запалень і вибухів, що створює безпосередню загрозу безпеці людей та інших живих організмів [4].

Для обробки відпрацьованих *Li-ion* батарей застосовують кілька основних технологій. Термічна обробка (піроліз, спалювання, випал) проводиться за високих температур: вона руйнує органіку, спікає оксиди металів, але при цьому утворює металовмісний попіл, шлак і токсичні повітряні викиди [6]. Гідрометалургійні методи передбачають механічне подрібнення і наступне кислотне або сольове вилуговування активних матеріалів з катодів і анодів. Іони металів витягуються у розчин, після чого їх осаджують або екстрагують в органічну фазу. Так отримують розділені продукти – Li_2CO_3 , сульфати чи гідроксиди кобальту, нікелю тощо. Механічні методи (дроблення, сепарація, магнітне відокремлення, класифікація) застосовуються як початковий етап: вони вилучають корпусні метали (Al, Cu), розкривають обкладки, подрібнюють електроди і виділяють “чорну масу” (комплекс активного вуглецю й літєвих сполук). Така підготовка полегшує подальшу хімічну переробку [4].

Сучасні дослідження і технології спрямовані на максимально ефективно вилучення цінних металів (Li, Co, Ni, Mn тощо) з відпрацьованих батарей. Наприклад, нові гідрометалургійні схеми використовують комплексні екстрагуючі розчинники чи іонні рідини для селективного розділення літію і кобальту. У таких системах за певних умов (температури, рН) досягається дуже високий коефіцієнт розділення (наприклад, фактор 102 при 60 °С) між Co і Li. Оптимізовані процеси кислотного вилуговування зі спеціальними реагентами (пероксид водню, органічні кислоти) можуть забезпечити практично повне вилучення Li (100 %) та ~97 % Co. Літій також цілеспрямовано витягують з електролітів: наприклад, обробкою витяжки H₂SO₄ (6 % при 80 °С) виділяють карбонат літію [6].

Біогідрометалургія набуває популярності як «зелений» підхід: кислотолюбиві бактерії (наприклад, *A. ferrooxidans*) генерують Fe³⁺ чи H₂SO₄, що окислює та розчиняє металеві з'єднання. Так, в експериментах біостимульоване вилуговування забезпечило ~95 % вилучення Ni та Cu, а також понад 90 % – Co, Mn і Li з «чорної маси» батарей всього за кілька десятків хвилин. Паралельно розвиваються методи прямих переробок (пряме «рестворювання» і регенерація катодних матеріалів) і електрометалургій (електролітичне осадження металів), що також покращують відокремлення і відновлення мікроелементів. Таким чином, сучасні технології успішно дозволяють відокремити та зібрати майже всі цінні елементи акумулятора для повторного використання [7].

Для мінімізації впливу на довкілля важливим є комплексний підхід. Еко-дизайн акумуляторів робить їх легшими для демонтажу і переробки; заохочення до еко-дизайну часто йде рука об руку із законами про розширену відповідальність виробника. Використання «другої хвилі» батарей значно зменшує потребу у виробництві нових: наприклад, після виходу з автопарку акумулятори з 70-80 % початкової ємності можуть служити для стаціонарних енергонакопичувальних систем. Повторне використання таких батарей знижує обсяги відходів і затримує виснаження ресурсів, відкладаючи інтенсивний процес переробки до того моменту, коли це справді необхідно.

Впровадження систем розширеної відповідальності виробника (EPR) створює економічні стимули для переробки: виробник зацікавлений робити акумулятори довговічнішими і легшими для утилізації. Подібні стратегії (конструктивне вдосконалення, ретельне тестування на викиди, програми повторного використання та повернення) у сукупності дозволяють зменшити екологічний слід батарейної промисловості. У поєднанні з міжнародними нормативами вони рухають технології до більшої сталості і безпеки для довкілля.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Билявский Г.О., Основы экологии // Киев Либра, 2006 с. 64-71
2. Джигирей В.С. Экология та охорона навколишнього середовища, Київ Знання, 2007, с. 347-354
3. MacNaughton, Joan, (born 12 Sept. 1950), adviser globally on energy and environmental policies; Executive Chair, Energy and Policy Assessment (Trilemma), World Energy Council, since 2011 // Who's Who. – Oxford University Press, 2007-12-01.
4. Mishra, P., Apte, S., & Dhok, V. (2025). Assessing the environmental impact and risks associated with uncontrolled disposal of end-of-life lithium-ion batteries on soil. *MethodsX*, <https://doi.org/10.1016/j.mex.2025.103576>
5. Zhang, R., Shi, X., Esan, O. C., & An, L. (2022). Organic electrolytes recycling from spent lithium-ion batteries. *Global Challenges*, 6(12), doi: 10.1002/gch2.202200050. eCollection 2022 Dec.
6. Biswal, B. K., Zhang, B., Tran, P. T. M., Zhang, J., & Balasubramanian, R. (2024). Recycling of spent lithium-ion batteries for a sustainable future: recent advancements. *Chemical Society Reviews*, 53(11), 5552-5592.
7. Garcia, L., Morell, J., Lao, C., Solé-Sardans, M., & Dorado, A. D. (2025). Metal recovery from discarded lithium-ion batteries by bioleaching coupled with minimal mechanical pre-treatment. *Minerals*, 15(6), 566.

Науковий керівник: кандидат біологічних наук, доцент кафедри управління в транспортній галузі Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» КІРСАНОВА В. В.

УДК 658.78

**ЛОГІСТИЧНІ СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ВИКОРИСТАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ У МІЖНАРОДНИХ
ПЕРЕВЕЗЕННЯХ**

Гергі Д. – курсантка

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

У сучасному глобалізованому світі міжнародні перевезення стали невід'ємною частиною функціонування світової економіки. Вони забезпечують переміщення товарів між країнами, сприяють розвитку торгівлі, інтеграції ринків і формуванню глобальних ланцюгів постачання. Водночас зростання обсягів перевезень, конкуренція, екологічні вимоги та нестабільність логістичних ланцюгів вимагають від компаній впровадження ефективних логістичних стратегій. Одним із ключових напрямів є підвищення ефективності використання транспортних засобів.

Конкурентоспроможний транспортний комплекс є невід'ємною частиною національного економічного розвитку кожної країни та основою інтеграції у світове господарство [1].

Морські перевезення вантажів являють собою найбільш популярний вид міжнародних транспортних послуг. Основний обсяг міжнародної торгівлі в світі обслуговується саме морським транспортом. Морські вантажоперевезення відмінно підходять для будь-яких типів товарів і дозволяють забезпечувати високу економічність. Існуючі сьогодні способи організації перевезень дають можливість транспортувати, як великі партії, так і одиночні вантажі з максимальною ефективністю [2].

Морський транспорт має ряд переваг порівняно з іншими видами транспорту. Використання природних морських шляхів, пропускна здатність яких майже необмежена і для підтримки яких вимагає менших витрат, ніж для транспорту інших видів, обумовлює, таким чином, порівняно низьку собівартість перевезень. Доставка вантажів морським транспортом характерна

своєю універсальністю, надійністю і невисокою ціною. Морські транспортні перевезення особливо ефективні при перевезенні великих об'ємів вантажів. Недоліками можна назвати: 1) потреба в добре обладнаних портах; 2) низка швидкість доставки; 3) велика залежність від природних умов; 4) великі витрати на будівництво портів і суден [2].

Морська логістика – це новий, інтегрований підхід до сучасної доставки. Оперативне завдання морської логістики полягає в тому, щоб транспортувати вантажі при мінімальних витратах, споживанні палива та викидах. Для цього повинні бути розроблені, впроваджені та експлуатовані оптимальні мережі перевезення і морські транспортні ланцюги [2].

Сучасна галузь морських перевезень стикається з рядом викликів, які впливають на її функціонування та ефективність. Напрямки розвитку морських перевезень зазнають значних змін, спрямованих на вдосконалення технологій та оптимізацію процесів. Однією з головних тенденцій є впровадження сучасних судноплавних технологій, таких як автономні судна та системи управління безпекою [3].

Новим напрямком підвищення ефективності морських перевезень є впровадження автоматизованих систем та використання штучного інтелекту (ШІ) для оптимізації управління. ШІ дозволяє аналізувати величезні обсяги даних, враховуючи різноманітні фактори, такі як метеоумови, трафік, та економічні показники. Завдяки системам ШІ, можливе прогнозування оптимальних маршрутів, управління вантажем, та навіть автоматизація процесів докладання суден [3].

У сучасному управлінні морськими перевезеннями важливим є належне використання систем моніторингу та трекінгу. Спеціалізовані датчики та GPS-технології дозволяють в режимі реального часу відстежувати положення суден, контролювати стан вантажу та забезпечувати безпеку плавання [3].

Однією з ключових складових ефективного управління морськими перевезеннями є розвиток портової інфраструктури. Сучасні вимоги до обсягів обробки вантажів вимагають від портових структур постійного модернізування. Збільшення глибини пристаней, розширення складських майданчиків та

вдосконалення системи перевантаження є стратегічно важливими етапами. Використання сучасних технологій у портовій інфраструктурі дозволяє підвищити її масштаби та ефективність, забезпечуючи швидке та безперебійне обслуговування суден [3].

У сучасному світі, де екологічні виклики стають дедалі гострішими, морська транспортна галузь усвідомлює необхідність мінімізувати свій вплив на довкілля. Використання дієвих систем утилізації відходів та витратних ресурсів, а також удосконалення методів очищення стічних вод і повітря виступають першочерговим завданням. Не менш важливим напрямком є створення та реалізація стратегій, спрямованих на зниження рівня шкідливих викидів у атмосферу та водні об'єкти.

Екологічна відповідальність галузі морських перевезень обумовлює впровадження екологічно чистих технологій. Заміна традиційних дизельних двигунів на газові чи гібридні системи дозволяє знизити викиди шкідливих речовин та парникових газів. Використання відновлювальних джерел енергії, таких як сонячні батареї чи вітрові турбіни на судах, сприяє зменшенню залежності від традиційних видів палива та обережному використанню ресурсів [3].

У сфері морських перевезень, де безпека та точність для успішного функціонування, навчання та розвиток персоналу є критично важливими аспектами, сучасні технології та методи тренувань дозволяють морякам отримувати найновіші знання та навички. Важливим елементом є інвестиції в програми навчання, що охоплюють не лише технічні аспекти, а й соціальні та культурні особливості, забезпечуючи високий рівень компетентності та адаптивності персоналу [3].

У сучасних реаліях глобалізації та безперервного розвитку морських перевезень вдосконалення міжнародних норм постає як стратегічно важливий елемент. Єдині та високі вимоги у сфері безпеки, екологічних стандартів і логістики не лише забезпечують стабільне функціонування морського транспорту, а й гарантують його відповідність вимогам світового співтовариства. Запровадження таких норм сприяє уніфікації процесів та створює основу для ефективного взаєморозуміння між усіма учасниками галузі.

Вирішення проблеми підвищення ефективності управління міжнародними перевезеннями потребує забезпечення ефективною координації і взаємодії різних видів транспорту, розвитку інтермодальних перевезень вантажів, комплексного транспортно-експедиційного обслуговування клієнтів. Це вимагає застосовувати принципово нові підходи, засновані на принципах логістичного менеджменту, що передбачають пріоритетність розвитку інтегрованих логістичних транспортно-розподільних систем на регіональному, міжрегіональному й транснаціональному рівнях [4].

Оптимізація транспортної логістики у сфері міжнародних перевезень є ключовим напрямом підвищення ефективності використання транспортних засобів. Застосування продуманих логістичних стратегій дозволяє раціонально організувати перевізний процес, забезпечити оптимальне використання ресурсів, скоротити витрати часу та матеріальних засобів, а також підвищити рівень задоволення потреб учасників транспортного ланцюга. У результаті це сприяє стабільності та надійності міжнародних перевезень, створюючи основу для їх подальшого розвитку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Кононенко В. В. Підвищення ефективності транспортно-логістичного обслуговування при виконанні міжнародних вантажних перевезень. URL: <https://dglib.nubip.edu.ua/server/api/core/bitstreams/content>.
2. Заєць О. В. Управління морськими вантажними перевезеннями (на прикладі тов дсв логістика). URL: <https://ela.kpi.ua/items/6>.
3. Головченко О. М. Шляхи підвищення ефективності управління морськими перевезеннями в сучасних умовах. URL: <https://economdevelopment.in.ua/>.
4. Ю. О. Давідіч, Г. І. Фалецька, М. В. Ольхо «Ефективність транспорту». URL: <https://files.core.ac.uk/download/185265170.pdf>.

*Науковий керівник: старший викладач кафедри інженерних дисциплін
Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська
академія» ШИРКОВА О. А.*

УДК 629.5

ЗАБРУДНЕННЯ СУДНИХ КОТЛІВ ПАЛИВОМ

Глибокий А. О. – курсант

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Порушення в роботі та вихід з ладу судових котлів не є особливою новизною, незважаючи на загальновідомість того, що навіть найтонша плівка палива на поверхнях трубок котла здатна створити зону місцевого перегріву з ймовірністю пошкодження котла. Протягом недавнього часу на світовому флоті розбирали низку страхових випадків, пов'язаних із пошкодженнями котлів, що спричинені потраплянням палива до системи живильної води котла. У кількох таких випадках, коли дрібні протікання палива виявлялися екіпажем, виконували нижнє продування котла замість верхнього продування, що призводило до того, що весь котел забризкував паливом [1]. Також у процесі післяремонтного обслуговування та підготовки судна до плавання паливо не завжди належно видалялося з котла або системи живильної води, що знову ж таки призводило до появи тріщин та руйнувань у високотемпературних теплообмінних зонах.

Багато зі згаданих подій призвели до дорогих та затяжних ремонтів, у ході яких доводилося демонтувати та промивати трубопроводи поживної води та замінювати трубки. Тому, метою даного циркуляра є нагадування судовласникам та операторам судів про важливість правильної експлуатації та обслуговування котла та перерахування заходів з профілактики, а де необхідно, та усунення витoku палива в систему поживної води.

Нещодавні випадки. Найбільш поширеними джерелами забруднення паливом є зміювики систем підігріву палива, що протікають, в паливних танках і цистернах, паливопідігрівачах і підігрівачах мастила. Як заявлялося в одному з випадків, паливо було виявлено у «каскадному танку», потрапивши до нього кількома тижнями раніше з підігрівача у системі сепаратора палива. Несправний паливопідігрівач був замінений на новий з комплекту запчастин, а «теплий танк» було очищено. Після цього котли знову ввели в експлуатацію. Через кілька тижнів екіпаж виявив спрацювання захисту за низьким рівнем у

«каскадному танку», а згодом – ознаки протікання води в топку котла. Під час розтину котла на ділянці вогневих труб було виявлено тріщини [2].

В іншому випадку в «каскадному танку» було виявлено неабияку кількість важкого палива. При цьому система сигналізації про наявність палива не спрацьовувала, оскільки була відключена через проблеми з датчиками у оглядовій цистерні. В процесі огляду було виявлено, що система поживної води повністю забруднена паливом і, оскільки вона обслуговувалась загальним циркуляційним насосом, воно потрапило і до утилізаційного котла. Також були виявлені ознаки впускання води в топку через тріщину в стінці допоміжного котла і кілька трубок, що лопнули в результаті місцевого перегріву. Причину забруднення паливом системи поживної води було встановлено. В одному із танків зберігання важкого палива лопнув змійовик системи підігріву палива. Змійовик був замінений у процесі попереднього ремонту в доку, але при його монтажі не всі штатні скоби кріплення труб були встановлені, і в результаті вібрації змійовик лопнув. За рішенням судовласника судно було виведено з експлуатації для повного промивання системи живильної води та заміни несправних трубок у допоміжному котлі.

Наслідки. Такі дії, як відключення системи виявлення палива в «каскадному танку», можуть призвести до суттєвих пошкоджень. Таку поломку можна було б уникнути, якби система діяла і ситуація, поза всяким сумнівом, була б виявлена на ранній стадії. Найбільшу небезпеку забруднення води паливом становить при попаданні палива в пару або конденсат з змійовика, що протікає, підігрівача або теплообмінного апарату. У разі несвоєчасного виявлення такої проблеми котел може бути повністю зруйнований внаслідок перегріву, що виникає внаслідок зниження подачі води та погіршення теплообміну/охолодження трубок котла. Безпосередні ознаки можуть проявлятися у вигляді спінювання та винесення в котлах, що працюють на рідкому паливі, аж до виникнення несправностей у системах контролю рівня води та навіть пристроїв захисту. Більш сильне забруднення води паливом може призвести до падіння теплообміну в металевих поверхнях котла та перевищення їхньої температури в порівнянні з допустимими конструкцією граничними величинами .

Профілактичні заходи. Щоб уникнути суттєвих пошкоджень внаслідок забруднення поживної води паливом, слід розглянути впровадження практики та профілактичних заходів у наступному діапазоні:

Системи аварійно-попереджувальної сигналізації та стеження, а також функції автоматичного виведення з дії слід регулярно випробовувати та перевіряти на справну дію. Функції захисту та автоматичного виведення з дії в жодному разі не слід обминати або ігнорувати.

Якщо котельня, тим не менш, експлуатується з обходом засобів захисту та функцій автоматичного виведення з дії, слід постійно стежити за рівнем води та будь-якими можливими випадками потрапляння палива в «теплі ящики».

Фільтри, що встановлюються на входах у «каскадні танки», слід замінювати або регулярно, або при необхідності. У міру того, як малі кількості палива налипають на матеріал фільтруючих елементів, станом фільтрів слід ретельно стежити і замінювати в міру необхідності.

Переконуватись у нормальному функціонуванні датчика виявлення палива в «теплій скриньці», якщо такий встановлений.

Заходи щодо усунення. У разі виникнення підозр у попаданні палива до системи живильної води слід провести ретельний огляд та гідравлічні випробування всіх змійовиків системи підігріву, теплообмінних апаратів та інших можливих джерел витоку палива до системи пари/конденсату з метою виявлення причини потрапляння палива. При цьому слід брати до уваги те, що джерел витоку може бути кілька. При виявленні ознак попадання палива слід розглянути такі варіанти дій:

При виявленні ознак потрапляння палива до «каскадного танку» слід насамперед переконатися, чи немає ознак забруднення котельної води в оглядовому склі рівня (масляниста плівка). Якщо така є, у жодному разі не проводити нижню продування котла, обмежившись декількома верхніми продуваннями. При нижньому продуванні весь котел буде забризканий паливом.

Після виконання ремонтних робіт слід ретельно очистити від будь-яких залишків палива систему трубопроводів, порожнини насосів, змійовики підігрівачів, «теплі ящики» та підігрівачі. При цьому необхідно дотримуватись інструкцій виробника та правил технічної експлуатації.

Котел ні в якому разі не слід знову вводити в дію доти, доки не буде гарантовано чистоту поживної води.

Рекомендації. Щоб уникнути пошкодження котла внаслідок попадання палива в систему живильної води, необхідно дотримуватися положень інструкцій виробників та включити вищевикладені профілактичні заходи та заходи щодо усунення до складу робочих процедур. Крім цього, рекомендується:

Заохочувати екіпаж сповіщати про будь-які аварійні ушкодження, щоб за їх фактами можна було проводити огляди та/або ремонт у міру необхідності та, по можливості, невідкладно.

Під час проведення ремонтних робіт у системах пари та обігріву у заводських умовах проводити ретельні огляди з метою переконатися у належному монтажі, зокрема, змієвиків підігрівачів відповідно до вимог класу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Фока А. А. Судновий механік. Довідник: Одеса Фенікс, 2008. Т.1. 1036 с.
2. Ткаченко С. Й., Степанов Д. В., Боднар Л. А. Котельні установки. Навчальний посібник: Вінниця ВНТУ, 2016. 185с.

Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри суднових енергетичних установок і систем Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» ПАЛАГІН О. М.

УДК 656

ЦИФРОВІЗАЦІЯ ТА ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

Кіор В. – курсантка

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Інформаційні технології стають рушійною силою не лише для економіки, а й для традиційних галузей промисловості, зокрема судноплавства. Сьогодні

жодна судноплавна компанія не може ефективно функціонувати без використання цифрових інструментів: від супутникової навігації до систем управління флотом. Діджиталізація забезпечує прозорість, безпеку та ефективність морських перевезень, перетворюючи галузь на високотехнологічну систему, здатну реагувати на виклики глобалізованого світу.

Для судноплавства цифрова трансформація означає перехід від паперових процесів до інтелектуальних цифрових систем управління, які оптимізують логістику, знижують витрати й допомагають ухвалювати рішення на основі реальних даних. Україна також активно долучається до цього процесу – в портах Одеси, Чорноморська та Миколаєва вже діють електронні сервіси обліку суден і цифрові системи оформлення документів, що підвищують ефективність та прозорість операцій.

Цифрова економіка стала основою модернізації морського транспорту. За даними Міжнародної морської організації *IMO* [2], впровадження автоматизованих систем управління флотом, електронного документообігу, аналітики великих даних і штучного інтелекту дозволяє суттєво підвищити безпеку та ефективність морських перевезень. Компанії сьогодні використовують системи *AIS* для відстеження руху суден у реальному часі, а також технології прогнозної діагностики для попередження технічних несправностей. Як зазначає звіт *Lloyd's Register «Green Shipping and Smart Technologies»* [5], ці рішення дозволяють не лише зменшити витрати на паливе, а й знизити обсяги викидів парникових газів у рамках міжнародної програми декарбонізації судноплавства.

Зокрема, поняття «зеленого судна» об'єднує технології, що зменшують вплив транспорту на довкілля. Згідно з дослідженням *European Sea Ports Organisation «Green Guide»* [6], до таких технологій належать цифровий моніторинг викидів, використання електричних або водневих двигунів, системи рекуперації тепла й оптимізації потужності двигунів. Ці системи автоматично коригують роботу судна залежно від навантаження та погодних умов, що допомагає знизити споживання енергії та витрати на експлуатацію.

Британський експерт у сфері морської економіки доктор Мартін Стопфорд наголошує: «Майбутнє полягає не лише у кораблях — воно у вдосконаленні глобальної транспортної системи» [3].

Ця думка відображає суть сучасної цифрової епохи — головним ресурсом стає інформація, а ключовою метою судноплавства є ефективне, безпечне й екологічне використання морських шляхів.

До основних українських дунайських портів належать Рені, Ізмаїл та Усть-Дунайськ, які входять до Трансєвропейської транспортної мережі (*TEN-T*). Згідно зі Стратегією розвитку українських дунайських портів [1], нині реалізуються масштабні проєкти енергомодернізації, очищення акваторії, впровадження відновлюваних джерел енергії та систем цифрового моніторингу довкілля. У порту Ізмаїл розпочато встановлення сонячних панелей для енергозабезпечення терміналів, а в порту Рені реалізується пілотний проєкт системи *shore power*. Такі ініціативи підтримуються в межах Стратегії ЄС для Дунайського регіону [4], що фінансує екологічну модернізацію транспортної інфраструктури країн басейну Дунаю.

Серед основних напрямів «озеленення» дунайських портів варто виділити:

енергомодернізацію портової інфраструктури (енергоощадне обладнання, автоматичне освітлення, теплоізоляцію будівель);

розвиток відновлюваної енергетики (сонячні панелі, вітрові турбіни, біоенергія);

цифровізацію екологічного моніторингу (датчики контролю якості води та повітря, автоматизований енергооблік);

менеджмент відходів за міжнародними стандартами *MARPOL*;

впровадження концепції «зеленої логістики», що передбачає оптимізацію руху транспорту й розвиток мультимодальних перевезень із пріоритетом водного транспорту.

Слід відзначити те, що цифрова трансформація судноплавства та впровадження «зелених» технологій у морських і річкових портах є ключовим чинником сталого розвитку транспортної галузі України. Поєднання

інформаційних технологій, автоматизації та екологічної відповідальності формує нову модель логістики – безпечну, ефективну й дружню до довкілля

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Адміністрація морських портів України. Офіційний сайт. – 2024. URL: <https://uspa.gov.ua>.
2. Міжнародна морська організація (ІМО). Global Strategy for Maritime Digitalization. – 2023. URL: <https://www.imo.org/en/MediaCentre>.
3. Clarksons Research. Technology Update – Dr Martin Stopford. – 2017. URL: https://www.clarksons.net/Technology_Update_2017.pdf.
4. EUSDR. European Strategy for the Danube Region. – 2023. URL: <https://danube-region.eu>.
5. Lloyd’s Register. Green Shipping and Smart Technologies. – 2022. URL: <https://www.lr.org/en/insights/green-shipping>.
6. MDPI. The Digital Transformation of Shipping. – Journal of Marine Science and Engineering, 2023, Vol. 13(5). URL: <https://www.mdpi.com/2077-1312/13/5/894>.

Науковий керівник: доктор філософії, доцент кафедри інженерних дисциплін Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» ДИМОГЛОВА О. В.

УДК 662.767:629.5

АМІАК ЯК ПАЛИВО У СУДНОПЛАВСТВІ: ТЕХНОЛОГІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ

Колесников С. – курсант

Дунайський інститут Національного університету "Одеська морська академія"

Стратегічні цілі *ІМО* щодо декарбонізації морського транспорту стимулюють пошук альтернативних видів палива. Для аміаку (NH₃) характерна відсутність прямих викидів CO₂ при спалюванні, розвинена світова

інфраструктура виробництва/логістики (як сировини та добрив), можливість синтезу на відновлюваній електроенергії ("зелений аміак"). Обмеження: токсичність, пожежо- та вибухонебезпечність у суміші з повітрям, повільна кінетика горіння, утворення NO_x та N_2O , а також можливі витіки NH_3 (*ammonia slip*).

Об'єктом наших досліджень є аміак як паливо у судноплавстві

Метою наших досліджень є аналіз фізико-хімічних властивостей аміаку, його недоліки та переваги як паливо на судні.

Випробування аміаку показали високий рівень ефективності: при 100 % завантаженні суміш 95 % NH_3 + 5 % пілотного палива дає майже нульові викиди CO_2 , оскільки аміак не містить вуглецю [1]. При цьому вихід NH_3 -невитраченого палива («амоніачний слиз») становив <10 ppm, а N_2O – <3 ppm. Чистий NO_x без систем доочищення може бути вищим, ніж для дизелю, але за умови застосування *SCR*-нейтралізаторів передбачаються порівнянні або нижчі викиди NO_x (наприклад, протестований *WinGD X-DF-A* показав NO_x нижче допустимого *Tier II*) [2]. На лабораторних стендах проведені випробування систем впорскування аміаку в двигун. Такі випробування демонструють стабільність процесу згоряння та відповідність екологічним нормам [3]. Інтеграція «розумних» систем моніторингу та автоматизації підвищує безпеку роботи двигуна на аміаку.

Проблеми безпеки, зберігання та бункерування. Аміак – високотоксичний та їдкий газ з різким запахом. При витіку невеликі концентрації легко відчутні, але вдихання або контакт рідини можуть викликати опіки і серйозну шкоду здоров'ю [1]. Потрібні спеціальні системи запобігання і видалення пари. При розгерметизації паливних ліній може також відбутися охолодження корпусів аміаком, що призводить до охолодження металів і, як наслідок, втомлюваності та крихкості конструкцій. Аміак корозійний для низки сталей та ущільнювачів, тому танки, трубопроводи і ущільнення мають бути з інертних матеріалів із системою негайного виявлення та припинення витіку (дво-шарова ізоляція, витяжна вентиляція, датчики NH_3)

Для зберігання на судах аміак утримують у зрідженому стані під тиском або при охолодженні до $-33\text{ }^{\circ}\text{C}$. Такі умови безпечніше за температуру рідкого водню ($-253\text{ }^{\circ}\text{C}$), але все одно потребують посиленого теплоізолювання. Бункерування аміаку на морі вимагає ретельно спланованого обладнання: наземні резервуари та баржі-монопаливники, насосні станції й заправні рукави мусять бути витримані на протикорозійну експлуатацію (футеровані чи алюмінієві труби).

Перші демонстрації бункерування NH_3 вже проведені: у 2025 р. було успішно здійснено великий пілотний відбір аміаку, у порту Роттердама аналогічні тести відбулися в Сінгапурі, Австралії, Японії та Китаї. За оцінкою *DNV*, підготовлено перші термінали (наприклад, Норвегія отримала дозвіл на побудову терміналу, Японія замовила перший бункеровщик на 2027 рік [4]. Міжнародні правила (*IGF Code*) допрацьовуються: у 2024 році опубліковано проміжні керівні настанови *IMO* щодо безпеки аміаку на судах, а очікувані обов'язкові поправки до Коду *IGF* можуть вступити в дію не раніше початку 2030-х. [5]. Ці документи поки вимагають додаткових заходів (віддалення паливних відсіків від жилого простору, вільні аварійні цистерни для миття, спеціальне ПЛР-обладнання тощо) через унікальні властивості аміаку.

Перспективи до 2030-2035 років. На початок 2025 р. у глобальних портфелях замовлень налічувалося близько 39 суден з «аміаковими двигунами» (здебільшого великі танкери, балкери та метанольні танкери). Перші поставки нових суден, спроектованих для аміаку, очікуються наприкінці 2025-2026 рр.; серед них – проєктовані хімовози *Eidesvik Viking Energy* (регенеративний аміаковий газотурбінний двигун), різноманітні тести та пілоти в Японії (буксири) і Китаї. Інфраструктурні інвестиції посилюються: великі порти Європи і Азії виявляють готовність до бункерування NH_3 (наприклад, Сінгапур і Роттердам оцінюються на 6...7 рівні готовності з розрахунку 10-бальної шкали). Світова мережа газових терміналів (понад 140 портів з налічуванням трафіком аміаку) може бути використана як основа бункерної мережі. Проте головні перешкоди залишаються: капітальні витрати на новий флот поки що на 15...20 % вищі за традиційні аналоги, а ціна «зеленого» аміаку в 2025 р. в

Європі оцінювалася близько $5\times$ дорожче, ніж *MGO*. Також обмеження пов'язані з енергетичною щільністю аміаку – він майже втричі об'ємніший за дизельне паливо при тій самій енергії. Інженери компенсують це конструктивно (збільшуючи паливні цистерни, оптимізуючи вантажопростір, застосовуючи часткове бункерування на шляху) і за рахунок частішої дозаправки. Далі до 2035 р. очікується поступове зростання числа суден на аміаку, насамперед у великих торгових флотах, за умови зниження цін на паливо та поліпшення регуляторного середовища. *DNV* підкреслює, що досягнення масштабного ринку вимагатиме розгортання виробничих потужностей зеленого аміаку, стабільного фінансування (зокрема механізмів субсидування на перехідний період) та стандартизованих технічних вимог. Наявна промислова база аміаку та готовність портів із паливом може прискорити формування «зелених коридорів» для мореплавства.

Висновки. Аміак розглядається як перспективне суднове паливо, здатне значно знизити CO_2 -викиди морського транспорту. Існуючі розробки двигунів і паливних елементів показують реалістичні шляхи подолання проблем займання та токсичності. Для успіху впровадження необхідні масштабні інвестиції в інфраструктуру (порти, бункерні судна) та навчання екіпажів. За умови розвитку «зеленого» виробництва аміаку і відповідної регулювання, до 2030–2035 рр. його застосування в судноплаванні може стати суттєвим чинником декарбонізації, доповнюючи водень та метанол у низько- та безвуглецевих рішеннях заходів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Zero-emission shipping fuels: A guide to methanol and ammonia | Global Maritime Forum URL: <https://globalmaritimeforum.org>.
2. WinGD's ammonia engine technology for the new X-DF-A family New Engine Concepts & Systems URL: <https://wingd.com/media/lyddydbl/cimac25-x-df-a-wingds-ammonia-engine-technology.pdf>.

3. World's First Ammonia-Fueled Ship Hits a Snag The promise of zero-carbon shipping has been delayed until at least 2026 – IEEE Spectrum
URL: <https://spectrum.ieee.org>.

4. Switching safely to low-GHG fuels and technologies
URL: <https://www.dnv.com>.

5. Ammonia as a marine fuel: Prospects and challenges
URL: <https://www.dnv.com>.

Науковий керівник: кандидат біологічних наук, доцент кафедри управління в транспортній галузі Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» КІРСАНОВА В. В.

УДК 629.5

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КОНСТРУКЦІЙНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СУДЕН ФЛОТІВ РІЗНИХ КРАЇН

Котовський І. – курсант

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Світове кораблебудування демонструє різні підходи до конструкції суден залежно від стратегічних пріоритетів держави, промислових можливостей і вимог флоту. У військовому суднобудуванні головним пріоритетом є живучість, модульність, здатність до автономної роботи та ремонтпридатність. Для торгових суден головним чинником виступає економічна ефективність, що досягається завдяки оптимізації форми корпусу, зменшенню ваги та підвищенню енергоефективності.

Порівняльний аналіз п'яти країн – США, Великої Британії, Австралії, Нової Зеландії та Хорватії – свідчить, що стратегічне планування суттєво впливає на конструкцію суден. США орієнтуються на багаторічні оборонні програми, Велика Британія – на універсальність кораблів, а менші держави, як Хорватія, застосовують модульний підхід для зниження вартості будівництва. Військові кораблі характеризуються надмірністю систем (резервні насоси,

дубльовані мережі, водонепроникні відсіки), що знижує вантажомісткість на 15...20 % порівняно з цивільними аналогами, але забезпечує більшу стійкість до пошкоджень. Управління суднобудівними проєктами в країнах із розвинутою промисловістю здійснюється за чіткими етапами (наукові дослідження, будівництво, випробування, модернізація). Така структура дозволяє скоротити витрати та підвищити якість. У менших країнах домінує децентралізований підхід, який забезпечує гнучкість виробничих процесів. Порівняльний аналіз підтверджує, що конструкційні особливості суден є відображенням не лише технологічного рівня, а й політичних і стратегічних пріоритетів держав. Основними тенденціями сучасного суднобудування є модульність, універсальність та застосування нових матеріалів.

Сучасне кораблебудування різних країн світу демонструє різноманіття технічних рішень, що зумовлені як геополітичними потребами, так і рівнем розвитку науково-виробничої бази. Військові флоти розвинених держав дотримуються різних конструкційних принципів, проте всі вони спрямовані на забезпечення балансу між живучістю, бойовими можливостями та економічною ефективністю судна.

Матеріали корпусу та надбудов. Основою корпусів більшості сучасних надводних кораблів залишається сталь високої міцності, проте активно впроваджуються легкі сплави та композитні матеріали.

У США для зменшення ваги надбудови застосовується алюмінієво-магнієвий сплав 5xxx-серії, який дозволяє знизити центр ваги судна та покращити остійність. На британських фрегатах типу *Type 26* використовується комбінований підхід – сталевий корпус і композитна надбудова з елементами вуглепластику, що зменшує ефект радіолокаційного відбиття. Китайські кораблебудівники (серія *Type 055 Renhai*) приділяють увагу зниженню шумності корпусу: застосовують багатошарову ізоляцію, демпферні опори для турбін, спеціальні гідроакустичні покриття. Українські проєкти, зокрема корвет «Володимир Великий», орієнтуються на універсальність і ремонтпридатність, тому корпус виготовляється зі сталі марки АНЗ6 з високою стійкістю до корозії, а палубні елементи – з алюмінію.

Типи корпусних конструкцій. Залежно від класу судна застосовуються різні типи набору корпусу:

- поздовжній набір – для великих кораблів (есмінці), де важлива жорсткість і мінімізація маси;
- поперечний – для менших суден (корвети, катери), де головне – простота виготовлення;
- комбінований – для універсальних десантних кораблів.

Енергетичні установки. Силова установка визначає не лише маневрові характеристики, а й компоновку внутрішніх відсіків. США використовують схеми *CODOG* або *CODLAG*, Велика Британія переходить до повністю електричної системи *IFEP*, Китай орієнтуються на газотурбінні установки, а Україна застосовує змішані системи типу *CODOG* із турбінами «Зоря-Машпроект».

Конструкції надбудов і систем озброєння. США використовують концепцію *Stealth* із мінімальною кількістю виступаючих елементів і внутрішнім розміщенням озброєння. Британські кораблі мають модульну архітектуру з можливістю швидкої заміни блоків озброєння, тоді як українські та хорватські – спрощену, але модернізовану версію цієї концепції.

Живучість і протидія пошкодженням. Кораблі США мають триступеневу систему відсікання при затопленні та дистанційне керування клапанами. Британські – автоматизовані станції контролю пошкоджень із цифровим моніторингом. Менші держави використовують ручні системи управління, проте з високою ефективністю.

Інноваційні рішення. У кораблебудуванні активно впроваджуються *CAD/CAM*-технології, система “*smart-ship*”, гібридні джерела енергії, а також автоматизовані системи моніторингу стану корпусу. Ці інновації знижують витрати палива, підвищують енергоефективність і продовжують термін служби суден.

Узагальнення.

США та Велика Британія створюють високотехнологічні кораблі з електричною енергосистемою та низькою помітністю. Китай орієнтується на

серійність і дальність плавання. Україна й Хорватія розвивають універсальні рішення для забезпечення боєздатності флотів за обмежених ресурсів. Таким чином, конструкційні особливості суден різних країн відображають баланс між технічними можливостями, стратегічними завданнями й економічними реаліями.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Dunn, A. A Comparative Analysis of Naval Auxiliary and Merchant Ship Design. – U.S. Navy Bureau of Ships, Washington, 1959.
2. Ljulj, A., Slapničar, V., Grubišić, I. Current Approaches to the Management of Naval Shipbuilding Projects. – Brodogradnja: Shipbuilding Journal, Vol. 72 (1), 2021, pp. 95–107.

*Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент, завідувачка
кафедри інженерних дисциплін Дунайського інституту Національного
університету «Одеська морська академія» ТАРАСЕНКО Т. В.*

УДК 656

МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ПОРТІВ ПОДУНАВ'Я В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Лапенкова Ю. – курсантка

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Морські торговельні порти України, особливо у період воєнного стану, відіграють роль стратегічних логістичних вузлів. Після початку повномасштабної агресії Україна втратила частину можливостей роботи на Чорноморському узбережжі, і саме Дунайські порти – Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ – стали головними експортними воротами держави. Проте їхня інфраструктура виявилася зношеною, обмеженою та такою, що потребує термінової модернізації.

Слід наголосити, що модернізація Дунайських портів можлива і через активне залучення приватних інвестицій та прозорі інвестиційні тендери, які створюють конкурентне середовище, сприяють притоку капіталу та впровадженню передових технологій.

Як зазначає Таловиря Д. [3], модернізація портової інфраструктури є ключовим чинником економічної стійкості держави. У цьому контексті порти Великої Одеси демонструють приклад ефективною адаптації до викликів воєнного часу. За офіційними даними Міністерства розвитку громад і територій України, понад 150 млн тонн вантажів було перевезено через український морський коридор протягом перших 9 місяців 2024 року. Зернові та стратегічні вантажі доставлялися у 55 країн світу більш ніж шеститисячним флотом суден.

Станом на сьогодні у портах Великої Одеси діє 30 стаціонарних укриттів та 21 мобільне захисне спорудження, а до кінця року планується встановити ще 28 об'єктів, що дозволить підвищити пропускну здатність портової інфраструктури більш ніж на 20 %. Як підкреслює Кулеба О. [3], щоденна робота портових працівників забезпечує стабільність економіки України, захищає національні логістичні інтереси та сприяє безперервності поставок української продукції на світові ринки.

В умовах повномасштабної війни модернізація портової інфраструктури повинна включати не лише технічне оновлення, а й елементи цивільного захисту. Якщо порти Великої Одеси вже адаптувалися до воєнних умов шляхом облаштування укриттів, то на Дунайському напрямку ситуація залишається критичною.

Зокрема, у міжнародному пункті пропуску «Орлівка – Ісакча», який є ключовим елементом транспортного коридору між Україною та країнами ЄС, взагалі відсутні захисні споруди для персоналу та водіїв [5]. Це створює фактор високого ризику для життя людей та безперервності логістичних процесів під час ракетних і дронівих атак.

На нашу думку, включення вимог щодо будівництва укриттів повинно стати обов'язковим компонентом інвестиційних тендерів у портовій галузі, оскільки забезпечення безпеки є базовою умовою функціонування критичної

інфраструктури в умовах війни. Такий підхід не лише зміцнить стійкість логістичних маршрутів, але й підвищить довіру міжнародних партнерів до України як надійного транзитного вузла у системі європейської безпеки та продовольчої стабільності. Цей приклад підтверджує, що модернізація портів є не лише економічною необхідністю, а й інструментом національної та європейської безпеки.

Після зростання вантажопотоків у 2023-2024 роках з'ясувалося, що існуючі технічні можливості цих портів не відповідають сучасним вимогам. Частина причалів потребує реконструкції, глибини акваторій є недостатніми, а навантажувальна техніка часто застаріла. Наприклад, у порту Ізмаїл більшість причалів було побудовано ще в 60-70-х роках минулого століття. Через це зменшується швидкість обробки суден і зростають логістичні витрати.

Воєнні дії також завдали суттєвих збитків портовій інфраструктурі. За офіційними даними, окремі термінали в Ізмаїлі й Рені зазнали пошкоджень від російських атак, що створює додаткові труднощі для експорту.

Попри це, потенціал у Дунайських портів величезний. Географічно вони розташовані дуже вигідно – поруч із ринками ЄС, мають доступ до європейських залізничних і водних мереж. Саме тому модернізація цієї інфраструктури має велике значення не лише для регіону, але й для всієї України.

На нашу думку, без участі приватного бізнесу повноцінна модернізація портів неможлива. Державний бюджет сьогодні спрямований на оборонні та соціальні потреби, тому оновлення портової інфраструктури повинно відбуватися за рахунок інвесторів – українських та міжнародних.

На наш погляд, потрібно створити єдиний інвестиційний майданчик для портів Дунаю, де можна було б оголошувати проекти реконструкції причалів, днопоглиблення, будівництва складів і нових терміналів. Це забезпечить здорову конкуренцію між інвесторами й пришвидшить реалізацію проектів.

Перспективним також є створення єдиної інформаційної системи для всіх портів Дунаю, яка дозволить відстежувати вантажопотоки в реальному часі та ефективніше планувати логістику.

Після аналізу різних джерел та думок науковців, ми дійшли до висновку, що найперспективнішим шляхом модернізації портів Дунаю є створення спеціального інноваційного кластера – спільного простору для технічного, цифрового та інвестиційного розвитку.

З нашого боку, ми пропонуємо концепцію «Інноваційного Дунайського логістичного кластера» (ІДЛК). Його мета – об'єднати три порти (Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ) у єдину систему управління та розвитку, щоб проєкти модернізації реалізовувались не окремо, а узгоджено.

У межах такого кластера можна створити:

- спільний інвестиційний фонд, у який вкладатимуть кошти приватні компанії;
- єдиний тендерний майданчик для модернізаційних проєктів;
- цифрову платформу управління логістикою;
- спеціальну зону для розміщення логістичних складів, митних пунктів, ремонтних баз, а також розміщення зон укриттів та систем сповіщення для безпеки працівників транспортних підприємств.

Модель кластеру дозволить зменшити дублювання витрат, покращити координацію між портами і зробити Дунайський регіон більш безпечним та привабливим для інвесторів.

В даний час в українських портах вже функціонують стаціонарні захисні споруди і певна кількість мобільних укриттів. Однак масштаби територій, специфіка роботи і короткий час до підльоту балістичних ракет потребують додаткових рішень.

Слід нагадати, що модульні укриття це готові конструкції, що виготовляються за індивідуальними проєктами або у стандартних форматах. Їх головна особливість – швидкий монтаж і можливість розширення чи переміщення на інші локації. В них можна укривати людей від небезпеки і навіть облаштовувати робочий простір, куди можуть переміщатися працівники на час оголошення тривоги.

Таким чином, нами було запропоновано встановити та обладнати мобільними укриттями:

– виробничо-перевантажувальні комплекси Ізмаїльського морського торговельного порту, а саме ВПК-1 (перевалка генеральних вантажів), ВПК-2 (перевалка наливних вантажів) та ВПК-3 (перевалка навалочних вантажів);

– паромний комплекс, що обробляє судна типу Ро-Ро як у річковому, так і в морському напрямках у морському порту Рені;

– нафторайон порту Рені, єдиний на українській ділянці Дунаю нафторайон, що спеціалізується на перевалці сирової нафти і нафтопродуктів.

Нами також було запропоновано закупити пожежно-технічне обладнання для оперативного та ефективного реагування на серйозні атаки на портову інфраструктуру, а також будівництво стоянок для транспорту й відпочинку водіїв спрямований на зниження навантаження на пунктах пропуску, поліпшення логістики та підвищення якості прикордонної інфраструктури та встановлення на цих майданчиках мобільних укриттів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Балашова Ж. І. Стратегії участі в системі мультимодальних транспортних технологій морської торгівлі. 2025. URL: <https://repository.onma.edu.ua/id/eprint/307/1/Балашова.pdf>.

2. Дунайська комісія. Market Observation Report. 2025. URL: https://www.danubecommission.org/uploads/doc/2025/Market_observation.pdf.

3. Таловиря Д.О. Обґрунтування інвестиційного проєкту розвитку портової галузі України. Одеса, 2024. URL: <https://repository.onma.edu.ua/id/eprint/439/1/Таловиря.pdf>.

4. Шляхи солідарності: нові перспективи розвитку Дунайського кластеру. URL: <https://izmail.rayon.in.ua/news/775472>.

5. CMS Legal. Ukraine's PPP reforms and port investments. 2025. URL: <https://cms-lawnow.com/en/ealerts/2025/07/ukraine>.

Науковий керівник: доктор філософії, доцент кафедри інженерних дисциплін Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» ДІМОГЛОВА О. В.

УДК 629.12

АНАЛІЗ РОБОТИ СИСТЕМИ ВПРОСКУВАННЯ ПАЛИВА В ДВИГУНАХ *MAN B&W* ТИПУ *ME* З ЕЛЕКТРОННИМ УПРАВЛІННЯМ

Морозов О. О. – курсант

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Суднові енергетичні установки протягом останніх десятиліть зазнали суттєвої модернізації, зумовленої поєднанням інтенсивного технологічного розвитку та посиленням міжнародних екологічних стандартів. У межах цих змін особливе значення має система впорскування палива, оскільки саме вона визначає ефективність згоряння, паливну економічність і рівень шкідливих викидів суднових дизельних двигунів. Двигуни *MAN B&W* серії *ME* є представниками нового покоління низькооберткових двотактних двигунів, у яких традиційний механічний привід замінено електронною системою керування, що здійснює точний контроль процесів впорскування та роботи випускних клапанів. Відмова від розподільного валу дала змогу підвищити гнучкість, точність і адаптивність роботи двигуна, забезпечивши відповідність вимогам сучасного флоту та екологічним обмеженням *IMO*. Проведений у роботі аналіз будови, принципів дії та режимів функціонування системи впорскування *MAN B&W ME* дозволяє оцінити її технічну ефективність, можливості діагностики та вплив на загальні експлуатаційні показники суднової енергетичної установки.

Мета роботи. Аналіз та опис системи впорскування палива двигунів *MAN B&W ME*, з акцентом на конструктивних особливостях, принципах роботи електрогідравлічних вузлів та алгоритмах керування, а також на оцінці впливу цієї системи на техніко-економічні та екологічні показники двигуна.

Основна частина. Сучасні низькооберткові двотактні двигуни *MAN B&W ME* застосовують електронно-кероване впорскування, яке ґрунтується на інтеграції гідравлічного приводу високого тиску та електронної системи керування. Центральним елементом конструкції є модуль *HCU (Hydraulic*

Cylinder Unit), див. рис. 1, встановлений на кожному циліндрі. Він здійснює перетворення тиску *servo-oil* на рух плунжера паливного бустера, формуючи необхідний тиск палива для якісного упорскування [2]. Олива, що подається з блока живлення сервосистеми під тиском близько 300...350 бар, діє на плунжер бустера, у якому тиск палива підвищується до 900...1600 бар. Такий метод дозволяє відмовитися від механічних кулачків і забезпечити точну синхронізацію циклу впорскування з фазами робочого процесу двигуна. Завдяки гідравлічному приводу досягається висока стабільність тиску та зменшуються коливання у роботі циліндрів, що сприяє зниженню зносу та підвищенню ефективності.

Рисунок 1. Зовнішній вигляд гідравлічного модулю *Hydraulic Cylinder Unit*

Рисунок 2. Зовнішній вигляд електрогідравлічного клапану *FIVA Valve*

Керування подачею оливи до бустерів та актуаторів здійснює електрогідравлічний клапан *FIVA (Fuel Injection Valve Actuator)*, див. рис. 2, який є ключовим елементом управління впорскуванням. Він регулює початок, тривалість і інтенсивність подачі палива відповідно до команд електронного контролера *ECS/CCU*. Контролер аналізує показники численних датчиків тиску, температури, положення плунжерів та швидкості обертання і формує відповідні сигнали для *FIVA*, забезпечуючи точне дозування та оптимальний характер впорскування. Така система надає можливість реалізації багатозфазної подачі палива, що суттєво покращує організацію згоряння, знижує пікові температури в камері згоряння та сприяє зменшенню викидів NO_x .

Важливим аспектом ефективної роботи двигуна є вплив моменту подачі палива на техніко-економічні показники. Вібраційна діаграма упорскування зміщується залежно від моменту подачі палива. Рання подача спричиняє зміщення початку видимого згоряння $P_{c'}$ ліворуч. Це супроводжується збільшенням P_z , зниженням температури відпрацьованих газів і тиску P_{exp} , робочий процес стає більш економічним, підвищується механічна напруженість двигуна і навантаження на підшипники. У такому випадку потрібне регулювання (зменшення) кута випередження подачі палива.

Пізня подача, навпаки, зміщує $P_{c'}$ вправо, зменшує P_z , підвищує температуру відпрацьованих газів і тиск P_{exp} . У такому режимі також необхідне регулювання (збільшення) кута випередження подачі палива для забезпечення оптимальної роботи двигуна. Електронна система двигунів *ME* забезпечує автоматичну корекцію моменту впорскування і дозволяє досягти оптимального компромісу між потужністю, економічністю та екологічними показниками.

Рисунок 3. Індикаторні діаграми низькообертowego двотактного двигуна *MAN B&W ME*: а) при ранній подачі палива; б) при пізній подачі палива [5]

Висновок. Таким чином, система впорскування двигунів *MAN B&W ME* є високотехнологічною інтегрованою структурою, яка поєднує електронні алгоритми управління та гідравлічні елементи високого тиску, забезпечуючи точне, стабільне та економічно ефективно згоряння. Завдяки можливості адаптації до умов навантаження, якості палива та вимог щодо викидів, ці двигуни посідають провідне місце у галузі сучасного суднового

СЕКЦІЯ № 4. Підвищення ефективності експлуатації морських суден та суден внутрішнього плавання

машинобудування, забезпечуючи оптимальне співвідношення між надійністю, економічністю та екологічною безпекою.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. IMO net-zero framework progress // IMO : веб-сайт. URL: <https://www.imo.org/en/MediaCentre/PressBriefings/pages/MEPC-82-makes-progress-IMO-netzero-framework.aspx> (дата звернення: 09.11.2024).
2. Кар'янський С. А. Двигуни MAN-B&W типу ME з електронним управлінням. Electronically controlled MAN-B&W ME type engines : навч. посіб. / С. А. Кар'янський, Є. М. Оженко ; Нац. ун-т "Одес. мор. акад.". - Одеса : ОМА, 2021. – 90 с.
3. ME-C Engine Description: Fuel Injection and Valve Actuation (FIVA / ELFI) // MAN Energy Solutions : веб-сайт. URL: <https://man-es.com/applications/projectguides/2stroke/content/199110962.pdf> (дата звернення: 20.11.2025).
4. Introduction to the ME Engine : презентація фірми MAN. 2016. 19 с.
5. Diesel engine performance analyzing system DEPAS : веб-сайт. URL: <https://depas.od.ua/>.

Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент кафедри інженерних дисциплін Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» ЗЛОЖ В. І.

УДК 656.6

АНАЛІЗ ШЛЯХІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ПАЛИВА НА СУДНІ

Павленко К. – курсант

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Морський транспорт є критично важливою ланкою світової економіки, що є відповідальним за перевезення понад 80 % обсягу міжнародних товарів.

Однак, ця галузь також є значним джерелом забруднення навколишнього природного середовища, продукуючи близько 3 % світових викидів двооксиду вуглецю (CO₂), а також значні обсяги оксидів сірки та азоту.

Актуальність дослідження визначається глобальною необхідністю декарбонізації та посиленням міжнародних екологічних вимог, зокрема з боку Міжнародної морської організації (ІМО). Впровадження суворих стандартів, таких як ІМО 2020 (обмеження вмісту сірки) та стратегічні цілі зі скорочення викидів парникових газів (ПГ) до 2050 року, чинить безпрецедентний тиск на судовласників, змушуючи їх шукати стійкі та чистіші альтернативи традиційному важкому паливу (HFO) та судовому дизелю (MGO).

У цьому контексті, альтернативні види палива (АВП), такі як зріджений природний газ (LNG), метанол, аміак та водень, стають ключовими об'єктами інженерних та економічних розробок. Перехід на АВП вимагає не лише технічної модернізації суден та двигунів, але й створення абсолютно нової глобальної бункерувальної інфраструктури, а також всебічної оцінки економічної життєздатності та безпеки.

Метою даної роботи є проведення комплексного аналізу шляхів до використання альтернативного палива на судах. Це включає огляд існуючих та перспективних видів АВП, визначення їхніх ключових переваг та недоліків, аналіз причин, що призвели до цього переходу, а також порівняння техніко-економічних результатів експлуатації суден, що працюють на АВП, з традиційними дизельними суднами.

Суднове паливо, яке часто називають бункерним, – це спеціалізоване глобальне джерело енергії, розроблене для використання на морських судах. Воно відрізняється від автомобільного чи авіаційного палива, оскільки судовим двигунам потрібне більш потужне та довговічне паливо для тривалої роботи на великих відстанях.

У рядової людини може виникнути питання: чим суднове паливо відрізняється від звичайного? Перелічимо основні відмінності.

Ступінь очищення та вага. Суднове паливо часто менш очищене і більш важке (густе), у порівнянні з автомобільним дизелем чи реактивним паливом.

Суднові двигуни використовують, наприклад, важке дизельне паливо (*HFO*), тоді як автомобілі та літаки – високоочищені дистилати. Ця різниця зумовлена необхідністю забезпечення величезної кількості енергії, потрібної для інтенсивних морських перевезень.

Вміст сірки. У складі суднового палива великий вміст сірки. Високе забруднення повітря цими викидами призвело до прийняття суворих правил *IMO 2020*, які змусили знизити вміст сірки в морському секторі.

Проведемо огляд найпоширеніших існуючих та перспективних видів альтернативного палива. На сучасному ринку найбільш затребувані види палива класифікуються відповідно до їх дистилляції, якості та відповідності екологічним стандартам:

Важке дизельне паливо (*HFO*) – найбільш поширеніший вид палива в судноплавстві. Має низьку вартість, але високий вміст сірки, спричиняє значне забруднення атмосфери та утворення кислотних опадів. Через екологічні обмеження *IMO* використання *HFO* поступово зменшується.

Наднизкосірчане паливо (*VLSFO/ULSFO*) – стало основним видом палива після введення стандарту *IMO 2020*, який вимагає використання палива з вмістом сірки не вище 0,5 %. Забезпечує значно чистіше горіння, проте має складніший склад та вищі вимоги до якості зберігання.

Скраплений природний газ (СПГ / *LNG*) – екологічніша альтернатива, що знижує викиди SO_x , NO_x та CO_2 . Потребує криогенних систем зберігання при $-162^\circ C$ та спеціально обладнаних двигунів. Вважається перехідним видом палива до повної декарбонізації.

Метанол – перспективне паливо, яке можна виробляти як із викопних, так і з відновлюваних джерел (зеленого водню та CO_2). Виділяє менше шкідливих речовин, може застосовуватися у двигунах з мінімальною модернізацією та не потребує криогенних систем зберігання.

Біопаливо – виробляється з рослинних олій, відходів або біомаси. Має нижчий вуглецевий слід, підходить для змішування з традиційним дизельним паливом, але його широке використання обмежене високою вартістю та нестабільністю доступності.

Аміак (NH₃) – один із найперспективніших варіантів для судноплавства майбутнього. Не містить вуглецю, тому при правильному спалюванні не утворює CO₂. Може вироблятися з відновлюваної енергії (зелений аміак). Потребує нових типів двигунів та посиленних заходів безпеки через токсичність.

Водень (H₂) – вважається ключовим паливом для повної декарбонізації. У «зеленому» варіанті виробляється методом електролізу з використанням відновлюваної енергії. Може застосовуватися у двигунах внутрішнього згоряння або паливних елементах. Недоліки: складне зберігання (-253°C), висока вартість та обмежена інфраструктура.

Синтетичні палива (*e-fuels, e-diesel, e-methane*) – виготовляються шляхом поєднання зеленого водню з CO₂, отриманим з атмосфери або промислових викидів. Забезпечують практично нейтральний баланс викидів. Можуть використовуватися у сучасних двигунах, проте їх виробництво поки що дороге та енергоємне.

DME (диметилловий етер) – нетоксичний газ, який легко зріджується при невеликому тиску. Має чисте горіння, можливість застосування у дизельних двигунах з малими модифікаціями. Розглядається як альтернатива *LPG*.

LPG (зріджений нафтовий газ) – дає менше викидів, ніж дизельне паливо, та має добре розвинену інфраструктуру. Застосовується переважно на танкерах, які перевозять *LPG* та можуть використовувати його як паливо.

Таблиця 1. Порівняльний аналіз суднового палива та альтернатив

Тип палива	Ключова перевага	Основний недолік / виклик	Вплив на CO ₂	Статус
<i>HFO</i>	Низька вартість, висока густина	Високі викиди SO _x , NO _x та CO ₂	Найвищі викиди	Найпоширеніше (93,5 % флоту)
<i>VLSFO</i>	Відповідає ліміту 0,5 % сірки (<i>IMO 2020</i>)	Висока вартість; значні викиди CO ₂ .	Значні викиди	Надійний сучасний стандарт
<i>LNG</i> (зріджений природний газ)	Зниження CO ₂ на ≈25 %; чистий (SO _x , NO _x)	Високі інвестиції; просок метану (CH ₄); займає багато місця	Зниження на ≈25 %	Використовується, зростає (танкери, контейнеровози)
Метанол	Рідкий (легше зберігати); може бути відновлюваним	Нижча енергетична щільність (потрібні більші баки); токсичний	Потенціал для «чистого нуля» (e-	Зростає (багато суден «готові до метанолу»).

			метанол).	
Аміак	Потенціал нульових викидів вуглецю (як «зелений» аміак)	Висока токсичність; вимагає суворих систем безпеки та великих інвестицій	Нульові викиди (для «зеленого»)	Перспективне паливо майбутнього
Біопаливо	Вуглецева нейтральність; відсутність SO _x ; мінімальні зміни систем	Обмежена доступність сировини; конкуренція з іншими секторами.	Нульові (вуглецево нейтральні)	На ранніх стадіях застосування
LPG (Зріджений нафтовий газ)	Практично нульові тверді частинки; зручність бункерування	Проблеми безпеки та зберігання (легкозаймистий)	Зниження	Використовується LPG-танкерами
ММР (Малі модульні реактори)	Потужне джерело енергії	Складність регулювання, інвестиції, розробка	Нульові	Досліджується (проекти NuProShip)

До переваг використання альтернативних видів палива включають збільшений пробіг у порівнянні з традиційним паливом, можливість інтеграції відновлюваних джерел енергії, більшу довговічність у порівнянні зі звичайним дизельним паливом, а також зменшення використання обмежених ресурсів. У поєднанні з цифровими методами, такими як прогнозування споживання, такі рішення можуть бути економічно ефективними.

Перехід на альтернативні види палива в морській галузі був спричинений низкою чинників. Серед них – глобальні кліматичні ініціативи та міжнародний тиск, посилення екологічних вимог *ІМО* (зокрема *ІМО 2020*, індекси *СII* та *ЕЕХІ*), зростання вартості та нестабільність нафтового палива, розвиток технологій зберігання та використання *LNG*, метанолу, водню й аміаку, зростання попиту на екологічно чисті перевезення, а також довгострокова економічна вигода та зменшення ризику майбутніх штрафів і обмежень.

Таблиця 2. Порівняння роботи судна на дизельному та на альтернативному паливі

Критерій	Дизельне паливо	Альтернативне паливо
Екологічний вплив	Високі викиди CO ₂ , NO _x , SO _x , твердих частинок.	Значно нижчі викиди. Водень, аміак – майже нульовий CO ₂ .
Енергетична щільність та об'єм зберігання	Висока енергетична щільність, потребує менше місця для палива.	Нижча густина. Потрібні більші або спеціальні резервуари (<i>LNG</i> – криогенні).
Експлуатаційні витрати	Низькі початкові інвестиції, відпрацьована система постачання.	Вищі початкові витрати, можливі довгострокові заощадження (менше штрафів, менші викиди).
Паливна інфраструктура	Широка, доступна у всьому світі.	Інфраструктура обмежена (особливо для водню, аміаку). <i>LNG</i> і метанол розвиваються.
Безпека	Добре вивчена технологія, стандартні ризики.	Потрібні нові протоколи. <i>LNG</i> і водень – криогенні; аміак - токсичний; метанол - легкозаймистий.
Відповідність нормам <i>ІМО</i>	Потребує додаткових систем (скрубери, модифікації) для відповідності <i>ІМО 2020</i> , <i>СІІ</i> , <i>ЕЕХІ</i> .	Відповідає або перевищує екологічні стандарти, готове до майбутніх вимог.
Перспективність у майбутньому	Обмежена через жорсткі екологічні стандарти та можливі вуглецеві податки.	Є основою декарбонізації судноплавства до 2050 року.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Marine Fuels 101. LMITAC. URL: <https://www.lmitac.com>.
2. The Pros and Cons of Alternative Fuels. OSM Thome. URL: <https://osmthome.com/the-pros-and-cons-of-alternative-fuels/>.
3. Alternative Fuels in Shipping: The Guide. bound4blue. URL: <https://bound4blue.com/alternative-fuels-in-shipping-the-guide/>.

Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент, завідувачка кафедри управління в транспортній галузі Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» БИКОВЕЦЬ Н. П.

УДК 652.052

РОЛЬ ІНЖЕНЕРНИХ ТРЕНАЖЕРІВ У ПІДГОТОВЦІ СУДНОВИХ МЕХАНІКІВ

Петріка В. – курсант

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Сучасний морський транспорт – це складна, високотехнологічна система, що потребує кваліфікованих, відповідальних і професійно мобільних кадрів. Морська індустрія сьогодення характеризується високим рівнем технічної оснащеності суден, автоматизацією систем управління та підвищеними вимогами до безпеки. У цих умовах якісна підготовка судових інженерів і механіків набуває вирішального значення. Одним із найефективніших засобів практичного навчання майбутніх інженерів морського транспорту є інженерні тренажери (*Engine Room Simulators*), які забезпечують реалістичне відтворення процесів роботи машинного відділення судна.

Інженерні тренажери – це спеціалізовані навчальні комплекси, які імітують роботу головних і допоміжних судових механізмів, систем енергопостачання, управління, сигналізації, охолодження та безпеки. Вони дозволяють курсантам відпрацьовувати практичні навички керування машинами, проведення технічного обслуговування, пошуку несправностей і реагування на аварійні ситуації без ризику для людей чи обладнання. Основна мета використання таких тренажерів – підготовка кваліфікованих судових інженерів, здатних ефективно діяти у реальних умовах експлуатації судових систем.

Сучасний інженерний тренажер зазвичай складається з таких основних компонентів:

Робочі місця курсантів – із пультами управління, панелями індикації, засобами зв'язку.

Інтерфейс інструктора – система, що дозволяє викладачу задавати режими роботи, вводити несправності, контролювати дії студентів і фіксувати результати.

Моделі суднових систем – головний двигун, котельне обладнання, системи мастила, охолодження, баласту, електроживлення, пожежогасіння.

Програмне забезпечення – математичні моделі, що точно відтворюють фізичні процеси в системах судна.

Завдяки цій структурі тренажери забезпечують повну імітацію роботи машинного відділення, включаючи запуск і зупинку двигуна, контроль параметрів, реагування на аварійні сигнали.

Застосування інженерних тренажерів має значні освітні переваги:

- Безпечне відпрацювання практичних навичок. Курсанти можуть навчатися реагувати на аварії без ризику пошкодити реальне обладнання.
- Реалістичне моделювання суднових процесів. Тренажер відтворює динаміку температур, тиску, палива, мастила, електроспоживання тощо.
- Розвиток аналітичного мислення. Студенти вчаться аналізувати параметри системи та приймати технічно обґрунтовані рішення.
- Контроль і оцінка результатів. Інструктор має можливість оцінювати дії курсантів, виявляти помилки та проводити детальний розбір ситуацій.
- Відповідність міжнародним стандартам *STCW*. Конвенція вимагає, щоб підготовка суднових інженерів включала тренування на сертифікованих тренажерах.

Більшість провідних морських навчальних закладів України (Національний університет «Одеська морська академія», Херсонська державна морська академія, Дунайський інститут НУ «ОМА», Одеський національний морський університет) використовують сучасні тренажерні комплекси типу:

- *Transas ERS 5000*,
- *Kongsberg Engine Room Simulator*,
- *Wärtsilä TechSim*,
- *Unitest ERS 5000*.

Ці системи дозволяють проводити навчання, що максимально відповідає реальним умовам служби на судні, включаючи взаємодію між членами екіпажу, роботу при відмовах і аваріях. Інженерні тренажери є невідокремним елементом сучасної морської освіти, оскільки вони забезпечують поєднання теоретичної підготовки з практичним досвідом.

Інтегрований тренажер машинного відділення (*IERS*) – це комп'ютерно-апаратний комплекс, що імітує роботу всіх систем суднової енергетичної установки (СЕУ): головного двигуна, допоміжних механізмів, систем управління, електрообладнання, паливних, охолоджувальних, мастильних та інших систем. Основне призначення *IERS* – навчання майбутніх судових механіків і електромеханіків діям у нормальних та аварійних режимах роботи судових систем, без ризику для обладнання та людей.

Інтегровані тренажери встановлені в провідних морських академіях України, зокрема:

Дунайський інститут НУ «ОМА» застосовує інтегровані тренажери для підготовки механіків до дій у кризових ситуаціях, включно з відмовами електросистем і пожежами.

Херсонська державна морська академія використовує *IERS* від компаній *Transas* та *Kongsberg*, що імітують роботу головного двигуна *MAN-B&W* і систем автоматизації судна.

Одеський національний морський університет має лабораторію з комплексним симулятором машинного відділення, який дозволяє працювати з електричними схемами та енергетичними балансами судна.

Інтегровані тренажери машинного відділення є ключовим інструментом сучасної морської освіти, що поєднує теоретичну підготовку з практичними навичками. Вони забезпечують повне занурення у роботу суднової енергетичної системи, дозволяють майбутнім механікам формувати компетентності, необхідні для безпечної та ефективної експлуатації суден. Завдяки використанню *IERS* підготовка морських фахівців відповідає найвищим міжнародним стандартам, а випускники – готові до роботи у складних і відповідальних умовах морської індустрії.

Сучасні тренажери, імітаційні програми та моделювання аварійних ситуацій допомагають курсантам розвивати стратегічне мислення й оперативну реакцію. Так формується здатність мислити системно, швидко оцінювати обставини і знаходити оптимальні рішення навіть тоді, коли часу – лічені секунди.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року (STCW-78) з поправками. – Лондон : ІМО, 2017. - 563 с.
2. Кодекс ПДНВ (STCW Code): Частина А. – Лондон : ІМО, 2017. - 312 с.
3. Типовий курс ІМО 7.04. Вахтовий механік. – Лондон : ІМО, 2014. - 245 с.

Науковий керівник: старший викладач кафедри управління в транспортній галузі Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» ЧУМАЧЕНКО М. М.

УДК 629.5.03:532.5

ВПЛИВ КАВІТАЦІЙНОГО ЗРИВУ УПОРУ НА ЕКСПЛУАТАЦІЙНУ ЕФЕКТИВНІСТЬ МОРСЬКИХ ТА РІЧКОВИХ СУДЕН: АНАЛІЗ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ККД

Сербінов С. П. – курсант

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Ефективність експлуатації сучасних суден, як морських, так і річкових, безпосередньо залежить від коефіцієнта корисної дії пропульсивного комплексу. В умовах зростання вартості палива та посилення екологічних вимог, оптимізація роботи гвинта є критично важливою. Однак на заваді підвищенню швидкості та навантаження стає явище кавітаційного зриву упору

(*thrust breakdown*), яке призводить до різкої втрати пропульсивних якостей та зростання аварійності. Для розуміння природи втрати ефективності необхідно звернутися до фізики утворення упору. Згідно з даними ресурсу *The Contact Patch*, судновий рушій створює тягу за рахунок зміни моменту кількості руху рідини, що проходить через диск гвинта. Ефективність цього процесу залежить від різниці тисків на нагнітальній (*pressure side*) та засмоктувальній (*suction side*) сторонах лопаті [1].

Саме на засмоктувальній стороні, де тиск є найнижчим, виникає ризик закипання води при нормальній температурі – кавітація. Сучасні дослідження, зокрема проведені *Gaggero* та *Brizzolara*, демонструють, що сам факт наявності кавітації не завжди означає миттєву втрату ходу. Однак, при досягненні певної площі покриття лопаті каверною (зазвичай, коли вона досягає задньої кромки), відбувається зрив потоку. Це явище, відоме як *thrust breakdown*, характеризується різким падінням коефіцієнта упору K_T навіть при збереженні обертів двигуна [2].

В результаті, енергія, яку витрачає головний двигун, не перетворюється на корисну тягу, а розсіюється у вигляді вібрації та шуму. Моделювання роботи тестового гвинта *INSEAN E779A* методами обчислювальної гідродинаміки (*CFD*) підтвердило, що традиційні методи розрахунку не завжди ефективні для прогнозування цього явища в умовах реального судна. Як зазначається у роботі *Vaz et al.*, ситуація ускладнюється при роботі гвинта в умовах «*behind conditions*» (за корпусом судна), де нерівномірне поле швидкостей (*wake field*) провокує нестационарну кавітацію [3].

Це особливо актуально для суден внутрішнього плавання, що працюють на мілководді, де гідродинамічне навантаження на гвинт постійно змінюється. Аналіз наукових публікацій у виданні *Applied Sciences (MDPI)* вказує на те, що використання сучасних чисельних методів *RANS (Reynolds-Averaged Navier-Stokes)* дозволяє з високою точністю передбачити криву падіння упору та визначити критичні режими роботи ще на етапі проєктування [4].

На основі проаналізованих джерел можна виділити основні шляхи підвищення експлуатаційної ефективності. Перш за все, це впровадження

моніторингу запасу по кавітації – використання діаграм роботи гвинта для контролю навантаження, особливо при плаванні в штормових умовах або на мілководді, щоб уникнути режимів зриву упору. По-друге, це оптимізація профілю лопатей шляхом впровадження гвинтів зі спеціальною геометрією, розрахованою за допомогою *CFD*-моделювання, які здатні підтримувати перепад тиску навіть за наявності часткової кавітації без повного зриву потоку [1, 2].

Таким чином, кавітаційний зрив упору є головним обмежуючим фактором ефективності сучасних суднових рушіїв. Розуміння фізики цього процесу, описаної в сучасній технічній літературі, дозволяє судноводіям та інженерам уникати критичних режимів експлуатації, що в свою чергу забезпечує економію палива та подовження ресурсу механізмів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Propeller Thrust (Section F.1518) / The Contact Patch. URL: <https://www.thecontactpatch.com> (дата звернення: 18.11.2025).
2. Gaggero S. CFD Analysis of Ship Propeller Thrust Breakdown / S. Gaggero, S. Brizzolara / Technical University of Denmark Orbit. – 2019. URL: https://backend.orbit.dtu.dk/ws/portalfiles/portal/200381187/SMP19_CavThrust_rev1.pdf (дата звернення: 18.11.2025).
3. Cavitating Flow Calculations for the E779A Propeller in Open Water and Behind Conditions / G. Vaz et al. / ResearchGate. – 2015. URL: <https://www.researchgate.net/publication/275622126> (дата звернення: 18.11.2025).
4. Simulating Cavitation on Marine Propellers / Applied Sciences (MDPI). – 2023. – Vol. 13, Iss. 2. URL: <https://www.mdpi.com/2075-1702/13/2/147> (дата звернення: 18.11.2025).

*Науковий керівник: асистент кафедри управління в транспортній галузі
Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська
академія» ЧУБКА Р. М.*

УДК 621.313

ВИКОРИСТАННЯ «ЗЕЛЕНИХ» ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМАХ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДНА

Сокоренко Т. – курсант

Дунайський фаховий коледж Національного університету «Одеська морська академія»

Сучасна морська галузь дедалі більше орієнтується на впровадження екологічно безпечних технологій. До ключових напрямів екологізації належать системи життєзабезпечення судна – вентиляція, опалення, кондиціонування, водопостачання, каналізація та енергозабезпечення. Використання «зелених» технологій дозволяє зменшити споживання палива, скоротити шкідливі викиди, підвищити автономність судна та відповідати міжнародним морським стандартам *MARPOL*, *MEPC* і вимогам щодо декарбонізації флоту [1]. Крім того, сучасні проекти суден передбачають інтеграцію систем автоматизації, що здатні оптимізувати роботу життєзабезпечення та зменшувати енерговитрати. Новітні розробки дозволяють відстежувати екологічні показники в реальному часі, що робить експлуатацію суден більш безпечною та контрольованою.

«Зелені» технології – це такі технічні рішення, що зменшують негативний вплив судна на довкілля, забезпечують економію енергії, інтегрують відновлювані джерела енергії та мінімізують утворення відходів. У системах життєзабезпечення вони спрямовані на енергоефективність, зменшення викидів та раціональне використання ресурсів.

Зелені технології використовуються у системах вентиляції та кондиціонування, відновлювальній енергетиці тощо.

Застосування систем рекуперації тепла (повторне використання) дозволяє задіяти тепло видаленого повітря для підігріву припливного, що зменшує споживання енергії на 20...35 % [2].

Вибір чилерів з природнім холодоагентами CO₂ та NH₃ це сучасне та відповідальне рішення. Крім мінімального впливу на атмосферу чилери мають високу ефективність охолодження.

Заміна традиційних систем керування на частотні перетворювачі дозволяє автоматично регулювати швидкість роботи вентиляторів і компресорів, зменшуючи навантаження на електромережу судна до 50 %. Такі рішення підвищують довговічність обладнання та сприяють плавній роботі систем.

Зелені технології широко використовуються у водопостачанні суден. Наприклад, мембранні опріснювачі з рекуперацією енергії використовують енергію високонапірного розсолу, скорочуючи електроспоживання на 40...60 %.

А ультра-фіолетові (УФ) та електролітичні системи очищення забезпечують знезараження без застосування хлору та токсичних реагентів. УФ- та електролітичні системи очищення забезпечують знезараження без застосування хлору та токсичних реагентів. Сучасні рішення також дозволяють значно зменшити використання реагентів і хімічних добавок, що робить системи водопідготовки більш екологічними.

Екологічні рішення у системах очищення стічних вод також вирішується з використанням таких технологій. Сучасні біологічні очисні станції та мембранні біореактори забезпечують високий рівень очищення стоків. Вакуумні туалетні системи зменшують споживання води у 5...7 разів, а обсяг стоків – до 80 %.

Інтеграція відновлюваних джерел енергії на судні передбачає встановлення сонячних панелей, що дозволяє забезпечити до 15...20 % потреб систем життєзабезпечення судна, а малі вітрогенератори – підтримувати роботу навігаційних та допоміжних систем [4]. Це особливо актуально для автономних і дослідницьких суден.

Використання «зелених» технологій у суднових системах життєзабезпечення є перспективним шляхом до зниження енергоспоживання, скорочення шкідливих викидів і підвищення екологічної безпеки морського

транспорту. Такі рішення відповідають сучасним світовим тенденціям та сприяють розвитку енергоефективного флоту.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. International Maritime Organization. MARPOL Consolidated Edition 2023. IMO Publishing, 2023.
2. MEPC. Guidelines for the Reduction of GHG Emissions from Ships. IMO, 2022.
3. Papanikolaou D. Energy Efficiency in Ship Design and Operation. Elsevier, 2019.
4. ISO 16315:2020. Marine environment protection – Shipboard waste management.

*Науковий керівник: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
Дунайського фахового коледжу Національного університету «Одеська морська
академія» НІКОЛЕНКО Л. А.*

УДК 629.5

НЕСТІЙКА РОБОТА ГАЗОТУРБОНАГНІТАЧІВ ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ

Танський О. – курсант

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

При малих витратах повітря компресорі чи підвищеної частоті обертання ГТН (збільшеної окружної швидкості) на опуклій поверхні робочої лопатки утворюється велика вихрова зона, звана зривом потоку. Ця вихрова зона при збільшенні позитивних кутів атаки лопаток нагнітача швидко заповнює весь міжлопатковий канал, що призводить до нестійкої роботи компресора, що називається помпажем. Зменшення витрати та збільшення окружної швидкості викликає зменшення кутів надходження потоку. Одночасно зростає кут повороту потоку в каналах решіток і збільшується різниця проєкцій відносних

та абсолютних швидкостей на окружний напрямок, що спричиняє збільшення коефіцієнта напору (1)

$$\varphi = \frac{c}{U}, \quad (1)$$

де C – подача компресора; U – частота обертання робочого колеса.

Коефіцієнт витрати ступеня у розглянутих випадках стає менше оптимального ($\varphi < \varphi_{opt}$).

У компресорах явище помпажу супроводжується різким збільшенням шуму, подача компресора зменшується, а тиск, що створюється, носить пульсуючий характер. У багатоступінчастих компресорах з великою подачею до зазначених явищ додається сильна вібрація компресора, що пояснює періодичний рух повітря у проточній частині. При помпажі повітря періодично рухається з камери нагнітання в камеру всмоктування, то рухається в протилежному напрямку. Робота компресора в зоні помпажу небезпечна, оскільки може призвести до серйозної аварії (поломка лопаток, вузлів підшипників, корпусу). У процесі експлуатації компресора його робочу лінію вибирають таким чином, щоб на всіх режимах роботи не виникали умови, що призводять до помпажу.

Для компресорів ГТН, які працюють у широких діапазонах режимів, не завжди є можливим забезпечити такі умови. У цьому випадку в конструкції компресора передбачається протипомпажні клапани, що працюють за принципом запобіжних клапанів. Його встановлюють за щаблем, який при зменшенні витрати першої входить у помпаж і налаштовують на тиск, який трохи менше тиску відповідного початку помпажу. Таким ступенем у компресорі найчастіше є останній. При відкритому протипомпажному клапані зберігається підвищена витрата повітря через ступінь і частина повітря через цей клапан відводиться в патрубок, що всмоктує компресора.

Іншим видом нестійкої роботи компресора є зрив, що обертається, що виникає в окремих міжлопаткових каналах через технологічні відхилення в лопаткових кутах при установці лопаток на роторі або нерівномірності потоку перед робочим колесом. Зрив, що обертається, викликає коливання потоку, які, у свою чергу, є причиною додаткових динамічних зусиль на лопатки.

Причиною помпажу може бути недостатнє узгодження характеристик компресора та мережі, у результаті робоча лінія характеристики компресора проходить поблизу зони нестійкої роботи. У такому випадку робоча точка компресора при зниженій витраті або підвищеній частоті обертання може опинитися на лінії помпажу.

Для того щоб уникнути зазначеного явища, при узгодженні характеристик компресора та мережі потрібно на всіх режимах роботи компресора забезпечити необхідний коефіцієнт запасу стійкості по помпажу, визначений за формулою (2)

$$K_{\text{ст}} = \left[\frac{(\pi_{K/G})_{\text{пом}}}{(\pi_{K/G})} - 1 \right] \cdot 100\% , \quad (2)$$

де $(\pi_{K/G})_{\text{пом}}$ – відношення ступеня підвищення тиску до витрати повітря у точці перетину лінії постійної частоти обертання компресора з лінією помпажу; $(\pi_{K/G})$ – те ж саме у робочій точці компресора.

Зміщення робочої лінії характеристики компресора у стійку зону досягається відкриттям протипомпажного клапана. Однак це неприпустимо у надувних компресорах поршневих ДВЗ, оскільки при постійній цикловій подачі палива та зменшенні витрати повітря підвищується теплонапруженість двигуна.

У процесі експлуатації помпаж може виникнути через погіршення технічного стану компресора або мережі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Фока А.А. Судновий механік. Довідник: Одеса Фенікс, 2008. Т.1. 1036 с.
2. Дяченко В. Г. Двигуни внутрішнього згорання. Теорія. Підручник для студентів вищих навчальних закладів: Харків, НТУ «ХПІ», 2008. 488 с.

Науковий керівник: доцент кафедри суднових енергетичних установок і систем Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» ЛИХОГЛЯД К. А.

УДК 656

ВПЛИВ ВОЄННИХ ДІЙ НА ТРАНСПОРТНУ СИСТЕМУ ТА СТРАТЕГІЇ ЇЇ ВІДНОВЛЕННЯ

Філібойченко Е. – курсантка

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

З початку військової агресії Росії проти України (з лютого 2014 року) значно погіршилася екологічна ситуація в країні. Воєнні дії призвели до забруднення атмосферного повітря, водних ресурсів і ґрунтів, руйнування природно-заповідних територій і лісових масивів. Наслідки війни створюють серйозні загрози для здоров'я населення, економіки та процесів відновлення довкілля.

За даними Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Державної екологічної інспекції та *Ecodozor*, загальні екологічні збитки перевищують 2,78 трлн. грн. Вони включають втрати від забруднення атмосфери, лісові пожежі на понад 86 тис. га та руйнування водних ресурсів. Війна порушила природні цикли, знищила біорізноманіття та погіршила екосистемні послуги [8].

Розробка стратегій відновлення довкілля потребує комплексної оцінки збитків і пріоритетів, врахування сталого розвитку та запобігання подальшому забрудненню.

Транспортна інфраструктура є ключовим елементом національної безпеки та економіки. Вона забезпечує переміщення військових, евакуацію населення, доставку гуманітарної допомоги та ресурсів. Без надійних транспортних систем держава не здатна ефективно реагувати на воєнні виклики [6].

Згідно із Законом України «Про національну безпеку» [2], транспорт належить до критичної інфраструктури, від стабільної роботи якої залежить стійкість держави. Стратегія національної безпеки визначає пріоритети

розвитку, модернізації та захисту транспортних систем для забезпечення обороноздатності [6].

Транспорт також критично важливий для економіки: своєчасне постачання сировини та готової продукції підтримує роботу підприємств і зберігає робочі місця. В умовах обмежених ресурсів гнучкість і надійність транспортної системи визначають стійкість економіки та здатність протистояти викликам [7].

Міжнародний та український досвід показують, що війна катастрофічно впливає на транспортну інфраструктуру. В Україні пошкоджено тисячі кілометрів доріг, сотні мостів та залізничних вузлів, порти Чорного та Азовського морів заблоковані [4].

Попри це, Україна змогла частково відновити морську логістику через український морський коридор з 2022 по 2024 рік: за 9 місяців через нього пройшло понад 150 млн. тон вантажів, включно із зерном, доставленим до 55 країн світу. Операційна ефективність досягнута завдяки заходам безпеки в портах та злагодженій роботі державних органів, бізнесу і портових операторів [5].

Придунайські порти, зокрема Ізмаїльський, стали критичними для зовнішньоекономічної діяльності. Запровадження «зернової ініціативи» частково стабілізувало експорт, але механізми залишаються вразливими.

Річковий транспорт, особливо Дніпро, має високий потенціал, проте недофінансування, зношеність флоту та недостатня глибина русла обмежують ефективність перевезень. Річковий транспорт залишається дешевим, енергоефективним і екологічно безпечним, тому потребує відновлення та модернізації, включно з днопоглиблювальними роботами.

Особливо актуально це для пунктів перетину державного кордону, як до прикладу взяти митний пропуск в Орлівці, де відсутність укрить створює ризики для життя людей та затримки у роботі. В портах України, зокрема в

Одесі, вже розпочато облаштування стаціонарних і мобільних укриттів, і цей досвід варто поширити на інші морські та річкові порти.

Будівництво захисних споруд має стати обов'язковою складовою при реконструкції чи будівництві нових об'єктів, забезпечуючи фінансування державою та міжнародними партнерами. Крім того, важливо впроваджувати сучасні технології моніторингу та контролю, підвищувати кваліфікацію персоналу та розробляти плани швидкого реагування на надзвичайні ситуації [3]. Такий комплексний підхід дозволить не лише мінімізувати ризики для життя людей і зберегти логістичні потоки, а й забезпечить стабільну роботу транспортної системи України, сприятиме економічній відбудові та інтеграції країни в міжнародні транспортні й торговельні мережі [3].

Таким чином, відновлення та розвиток України в умовах тривалого конфлікту потребують комплексного підходу, що охоплює економічні та інфраструктурні аспекти. Важливу роль у цьому відіграє міжнародна фінансова допомога від *МВФ, Світового банку, ЄС* та країн-партнерів, яка забезпечує макрофінансову стабільність і відновлення критично важливої інфраструктури [8]. Ці інвестиції спрямовані на швидке відновлення економіки, модернізацію промисловості та соціальної сфери, формуючи основу сталого розвитку.

Транспортна інфраструктура є ключовою для мобільності товарів, послуг і людей, що забезпечує економічне зростання, інтеграцію у світову економіку та покращення якості життя [7]. Ефективна транспортна система відкриває нові ринки, сприяє інвестиціям і створює робочі місця, водночас потребуючи врахування екологічних викликів і зменшення негативного впливу на довкілля.

На нашу думку, відбудова доріг, мостів, залізниць і портів має базуватися на принципах стійкості, інноваційності та прозорості використання фінансових ресурсів. Необхідно впроваджувати сучасні технології, залучати інвестиції та реалізовувати проєкти, що охоплюють не лише фізичну реконструкцію, а й розвиток освіти, охорони здоров'я та соціальної інфраструктури.

Стратегічна мета – створення транспортної системи, яка стане потужним драйвером економічного зростання, прикладом збалансованого розвитку та екологічної безпеки. Лише комплексний підхід, що поєднує фінансову підтримку, модернізацію та увагу до соціальних аспектів, забезпечить Україні шлях до стійкого та конкурентоспроможного майбутнього.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Близький Схід як простір глобальної невизначеності: виклики для України. Східний світ. 2020. № 3, с. 87–94.
2. Закон України «Про національну безпеку України»: Закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII : станом на 05.10.2025 р. Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/2469-19> (дата звернення: 19.10.2025).
3. Інфраструктурна підтримка інновацій у сфері транспортної логістики в умовах турбулентності під час війни. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. 2024.
4. Миклухо О. В. Адаптація портів Причорноморського кластеру до нових умов функціонування: кваліфікаційна (дипломна) робота. Одеса: НУ ОМА, 2025.
5. Одеса посилює безпеку портів: 150 млн тонн вантажів вже пройшли через український морський коридор. Insider UA, 2025. URL: <https://insiderua.com>
6. Організаційно-правове забезпечення національної безпеки в умовах воєнного стану: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Харків: Національний університет цивільного захисту України, 2023.
7. Пітель Н. Я., Уманський Ф. Аграрний експорт України в умовах війни. Національний університет садівництва, 2023.
8. Реальний сектор економіки України в умовах невизначеності: збірник доповідей Всеукраїнського симпозіуму. Київ: Університет «Україна», 2024.

Науковий керівник: доктор філософії, доцент кафедри інженерних дисциплін Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» МАКСИМОВ С. Б.

УДК 504.06

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ: ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ «ЗЕЛЕНИХ» ТЕХНОЛОГІЙ У МОРСЬКИХ І РІЧКОВИХ ПОРТАХ

Швецова О. О. – курсантка

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Водний транспорт є одним із найважливіших елементів транспортної системи України та основою зовнішньоекономічних зв'язків держави, забезпечуючи перевезення значних обсягів вантажів, розвиток експорту й інтеграцію країни у європейську логістичну систему. Висока вантажомісткість, енергоефективність і відносно низькі витрати на транспортування роблять цю галузь стратегічною для України, особливо в умовах післявоєнного відновлення. Втім, значна частина українського флоту технічно застаріла, споживає надмірну кількість палива та не відповідає сучасним екологічним стандартам, що знижує конкурентоспроможність на міжнародному ринку [2].

Упровадження «зелених» технологій є необхідним не лише через вимоги Європейського зеленого курсу, а й для зменшення забруднення, підвищення енергоефективності та якості життя. Проте галузь стикається з проблемами: зношена інфраструктура, відсутність державної програми екологізації, нестача інвестицій і кваліфікованих кадрів. Це підкреслює потребу комплексної модернізації водного транспорту на засадах сталого розвитку.

Метою дослідження є аналіз сучасних тенденцій екологізації водного транспорту України та визначення перспектив упровадження «зелених» технологій у морських і річкових портах.

Міжнародна морська організація зазначає, що морський транспорт забезпечує понад 80 % світової торгівлі, але створює близько 3 % глобальних викидів парникових газів. У 2023 р. ІМО ухвалила оновлену Стратегію скорочення викидів, яка передбачає досягнення «чистого нуля» до середини XXI ст. Європейський Союз підтримує ці цілі у межах Європейського зеленого курсу (*European Green Deal*), реалізуючи регламенти *FuelEU Maritime* та *AFIR*, що передбачають скорочення вуглецевої інтенсивності палива й обов'язкове підключення суден до систем *shore power* у портах з 2030 року.

Міжнародна спільнота формує нову модель транспортного розвитку, орієнтовану на зменшення викидів і підвищення енергоефективності. У цьому контексті поняття «екологізація транспорту» трактується як перехід транспортної системи до сталого розвитку шляхом зменшення негативного впливу на довкілля, підвищення енергоефективності та цифровізації [8].

Провідні морські держави вже реалізують ефективні моделі екологічної модернізації портів. У Роттердамі, Гамбурзі та Копенгагені [6; 2; 7] активно впроваджуються системи берегового електроживлення (*shore power*), що дають змогу вимикати двигуни під час стоянки та жити судна від берегової мережі. Це суттєво скорочує викиди вуглецю, оксидів азоту й сірки. Паралельно розвиваються проєкти з використання альтернативних видів палива – біопалива, *LNG* і водню – та цифрові системи управління й енергомоніторингу.

За даними адміністрації порту Роттердам [6], *shore power* покриває до 90 % енергопотреб стоянкових суден, а порт Гамбург планує зробити його обов'язковим для круїзних і контейнерних суден із 2027 року [7]. Ці заходи узгоджуються з регламентами *FuelEU Maritime* [3] і *AFIR* [4], що передбачають скорочення вуглецевої інтенсивності енергії в портах ЄС. За прогнозом *DNV* [1], з 2030 року судна, які стоять понад дві години, повинні використовувати *shore power*. Отже, впровадження *shore power* у провідних європейських портах стало не лише технічно виправданим, а й законодавчо закріпленим кроком у межах реалізації Європейського зеленого курсу. Для аналізу практичного

досвіду доцільно розглянути приклади «зелених» ініціатив у портах Роттердама, Гамбурга та Копенгагена [6; 2; 7] (див. таблицю 1).

Таблиця 1. Приклади «зелених» портів Європи

Порт	Ключові екологічні заходи	Результати / ефекти
Роттердам (Нідерланди)	Стратегія <i>Port Vision 2030</i> ; shore power; воднева та біопаливна інфраструктура; цифрова платформа <i>PortXchange</i> .	Скорочення до 25 тис. т CO₂/рік ; зменшення витрат палива на ≈10 % ; енергетичний кластер нульових викидів.
Гамбург (Німеччина)	Електрифікація; shore power для круїзних суден з 2027 р.; системи рекуперації енергії; <i>Smart Port Logistics</i> .	Зниження викидів і шуму; підвищення ефективності терміналів; скорочення простоїв.
Копенгаген (Данія)	<i>Shore power</i> з 2021 р.; Програма <i>Green Cruise Copenhagen</i> ; очищення води, зменшення шуму.	Екологічна стійкість; енергоощадна інфраструктура; інноваційні рішення.

Як показує досвід Європи, екологічна модернізація портів поєднує технічні, управлінські та цифрові аспекти. Цифровізація дає змогу контролювати викиди, оптимізувати енергоспоживання та дотримуватися стандартів *EEDI*, *SEEMP* і *FuelEU Maritime*. Європейський досвід демонструє ефективність інтегрованого підходу, який може бути адаптований в Україні.

Український водний транспорт має значний потенціал для екомодернізації. На нашу думку, у портах Одеси, Миколаєва, Херсона, Ізмаїла та Рені доцільно впроваджувати елементи «зелених» технологій. За даними *World Bank* [9], дунайські порти мають високий потенціал завдяки компактності, концентрації вантажопотоків і можливості використання відновлюваних джерел енергії.

На основі проведеного аналізу пропонується концепція «Екологічної програми модернізації морських і річкових портів України» (*ЕПМДП*), метою якої є зниження екологічного навантаження, підвищення енергоефективності та інтеграція українських портів до європейської системи «зеленого

судноплавства». Програма передбачає встановлення систем альтернативного енергопостачання, заміну дизельної техніки на електричну чи гібридну, автоматизований енергомоніторинг і цифрове управління вантажопотоками.

Окремим напрямом є створення зелених транспортних коридорів між українськими та європейськими портами. Важливо також розвивати виробництво біопалива – що сприятиме енергетичній незалежності галузі. Упровадити системи енергомоніторингу та поступову електрифікацію причалів, забезпечити підготовку фахівців з екоменеджменту й цифрової логістики у профільних закладах освіти та залучити бізнес до проєктів розвитку відновлюваної енергетики.

Отже, впровадження «зелених» технологій у водному транспорті є не лише технічним оновленням, а й стратегічним кроком до сталого розвитку, що поєднує інновації, цифровізацію та екологічну відповідальність. Це сприятиме формуванню сучасної, енергоефективної й екологічно безпечної транспортної системи європейського рівня.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. DNV. FuelEU Maritime – New EU regulation to drive decarbonisation of shipping. URL: <https://www.dnv.com/maritime> (дата звернення: 16.10.2025).
2. E1 Marine. Are EU ports ready for shore power? URL: <https://www.e1marine.com> (дата звернення: 16.10.2025).
3. European Commission. Decarbonising maritime transport – FuelEU Maritime. URL: <https://transport.ec.europa.eu> (дата звернення: 16.10.2025).
4. European Commission. New EU rules aiming to decarbonise the maritime sector take effect. 10 January 2025. URL: <https://transport.ec.europa.eu/news-events> (дата звернення: 16.10.2025).
5. International Maritime Organization (IMO). Revised Strategy on Reduction of Greenhouse Gas Emissions from Ships. London: IMO Publications. 2023. URL: <https://www.imo.org/en/MediaCentre> (дата звернення: 16.10.2025).

6. Port of Rotterdam Authority. Shore power projects in Rotterdam. 2025.
7. Ship & Bunker. Hamburg to make shore power standard for cruise ships from 2027. URL: <https://shipandbunker.com/news> (дата звернення: 16.10.2025).
8. Su, Z., Liu, Y. Critical Success Factors for Green Port Transformation Using Digital Technology. Journal of Marine Science and Engineering, 12(12). 2024. URL: <https://www.mdpi.com/2077-1312/12/12/2128> (дата звернення: 16.10.2025).
9. World Bank. Ukraine Danube Ports Sustainable Development Assessment Report. Washington. 2025. DC: World Bank Group. URL: <https://documents.worldbank.org> (дата звернення: 16.10.2025).

Науковий керівник: доктор філософії, доцент кафедри інженерних дисциплін Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» МАКСИМОВ С. Б.

СЕКЦІЯ № 5

**ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЛІНГВІСТИЧНИХ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО
ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ТРАНСПОРТУ В МОРСЬКІЙ
ГАЛУЗІ**

УДК 378.091:355.233]:378.6

РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОФІЦЕРІВ (ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ)

Аніщенко В. О. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри
формування та розвитку професійної компетентності

Інститут професійного розвитку, Пенітенціарна академія України

Євроінтеграційна політика в Україні вимагає зміни підходів щодо формування комунікативної компетентності офіцерів різних галузей, в тому числі морської. В умовах поглиблення міжнародної взаємодії офіцерам важливо володіти іноземними мовами та вміннями побудови комунікативних процесів з іноземними спеціалістами, постійно розвивати професійно-ділові та особистісні контакти із закордонними партнерами, колегами, читати науково-практичні видання іноземною мовою та не відставати від інновацій та досягнень в певній галузі. Попит на високий рівень вмінь та навичок в побудові комунікацій у професійному середовищі та набутті професійно спрямованої іншомовної компетентності для успішного виконання службово-професійної діяльності буде постійно зростати. Тому постає необхідність у розробленні загальної стратегії навчання іноземним мовам та технологіям комунікації майбутніх офіцерів не тільки в межах освітньої програми здобуття відповідного рівня фахової передвищої, вищої освіти, але й поза її межами за рахунок впровадження різних форм та методів неформальної освіти – очної форми (тренінгів, майстер-класів, семінарів, професійних курсів, факультативів поглибленого вивчення, розмовних клубів) та дистанційної форми (онлайн-курсів – дистанційних курси, вебінарів тощо).

Міжнародні вимоги до володіння іноземною мовою для спеціальних цілей передбачають оволодіння офіцерами іноземної мови на рівні B2 міжнародної шкали володіння англійською мовою. Ця вимога визначає необхідність для здобувачів вміння самостійно розбиратися в іншомовній

інформації, відбирати її та узагальнювати, визначати актуальність і теоретико-практичну значимість для вирішення службово-професійних завдань, в цілому галузь застосування,. Постійне звернення офіцерами до різних іншомовних джерел інформації дозволяє їм отримувати, накопичувати та своєчасно оновлювати знання в обраній професійній галузі.

Розуміння викладачами поелементного складу комунікативної компетентності офіцерів різних галузей дозволяє їм своєчасно змінювати дидактичне забезпечення, інноваційні підходи для створення педагогічних та психологічних умов супроводу щодо формування цієї компетентності та побудови особистої траєкторії зростання в професії. Так, треба зазначити, що комунікативна компетентність є складовою загальної професійної компетентності офіцера та включає в себе володіння іноземною мовою (бажано не тільки англійською), вміння застосовувати вимоги та принципи етики професійної діяльності, навички професійного спілкування (ведення діалогу, дебатів, дискурсу) з врахуванням відмінностей культури різних народів, а також навички розуміти психологію та природу різних людей (визначати їх психоемоційні стани, налаштованість на спілкування, ступінь уваги та рівень сприйняття інформації тощо). Високий рівень комунікативної компетентності офіцера дозволяє йому виконувати службово-професійні обов'язки в ефективний спосіб, відповідно досягати цілей та виконувати службово-професійні завдання під час спілкування з іноземними партнерами та особами різних категорій, тому що завдяки володінню іноземною мовою на рівні B2 офіцери добре розуміють іноземних осіб та можуть породжувати іншомовні висловлювання, що стають своєрідним місточком для порозуміння, отримання зворотнього зв'язку під час різних соціальних ситуацій, враховують лінгвістичні, етичні та соціокультурні правила, які притаманні певним носіям іноземної мови.

УДК.5:656377:331.61

ВИМОГИ ДО ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ФАХІВЦІВ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СУДЕН СУЧАСНОГО ПОКОЛІННЯ

Герганов Л. Д. – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри
інженерних дисциплін

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Традиційно, практична підготовка студентів спрямована на закріплення теоретичних знань і удосконалення практичних навичок і умінь за відповідною спеціальністю (спеціалізацією), що включає навчання їх у майстернях, під керівництвом кваліфікованого викладача з досвідом практичної роботи у судноремонті, технологічній практиці на судноремонтному підприємстві або базі технічного обслуговування суден під керівництвом викладача з проходження технологічної практики та кваліфікованого суднового механіка. З погляду на сучасний стан поповнення флоту суднами сучасного покоління, визначено суперечності між вимогами до професійної компетентності майбутніх фахівців з боку роботодавців та організацію та результатами проходження технологічної та плавальної практики майбутніми судновими механіками при виконанні робіт, що обов'язково зустрінуться в їх професійній діяльності на судні і повинні бути виконані на достатньому рівні якості, а саме:

а) вимогами до належного використання ручних інструментів, верстатів та вимірювальних інструментів для виготовлення деталей та ремонту на судні та низькою практичною підготовкою до виконання необхідних дій на судні;

б) необхідністю якісного технічного обслуговування та ремонту суднових механізмів та обладнання, та недостатнім рівнем компетентності до обслуговування суднового обладнання.

Сучасна методологія практичної підготовки фахівців морського профілю, яка масово застосовується у морських закладах вищої освіти (ЗВО), визначає
СЕКЦІЯ № 5. Формування соціально-лінгвістичних компетентностей фахівців для ефективного використання засобів транспорту в морській галузі

рівень якості підготовки критеріями, які встановлені стандартами мінімальної компетентності Конвенції ПДНВ які перелічені в колонці 1 (сфера компетенцій) таблиці А-III/1, [1, с. 234]. Однак, судновласник має свій погляд на необхідний рівень якості з точки зору формування практичної самореалізації та підготовки фахівців, який чітко відповідав вимогам саме суден сучасного покоління. Цей фактор є особливо важливим у здійсненні формування практичної компетентності фахівців морської галузі. Різноманітні аспекти підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців, а також застосування тренажерних устаткувань на морському транспорті відображено у дослідженнях наступних науковців: О. Безлуцька, М. Братко, В. Биков, С. Волошинов, С. Гончаренко, А. Гуржій, Р. Гуревич, Л. Герганов, О. Гриб'юк, О. Дендеренко, Д. Кіркпатрік, В. Кузьменко, М. Макаренко, І. Рябуха та ін. Результати теоретичного аналізу наукових досліджень, засвідчує значну увагу до вивчення аспектів практичної підготовки фахівців, як окремої частини навчального плану за освітньо-професійною програмою (ОПП). Так, за думкою Д. Кіркпатріка, для оцінки результативності навчання – ступеня досягнення навчальних цілей – використовуються найпростіші методи, які зазвичай, відповідають лише першому рівню оцінки результативності навчання – оцінка реакцій, та не є предметом аналізу з подальшою корекцією програм навчання [2, р. 341 – 347].

Згідно з прийнятою «Стратегією розвитку вищої освіти в Україні на 2022–2032 роки (Схвалена Кабінетом Міністрів України 23.02.2022 року) «основними слабкими сторонами закладів вищої освіти, що впливають на якість вищої освіти на рівні закладу та її сприйняття, є недостатнє урахування інтересів та думок заінтересованих сторін під час визначення змісту та напрямів підготовки, слабкий зворотній зв'язок з результатами опитування учасників освітнього процесу, недостатнє використання зовнішніх об'єктивних та прозорих інструментів та залучення зовнішніх заінтересованих сторін для оцінювання якості результатів практичного навчання та ін. » [3].

Розглянемо документ, який діє у Дунайському інституті Національного університету «Одеська морська академія» (ДІНУОМА), а саме: «Положення про організацію практики у ДІНУОМА» (протокол № 6 від 28 січня 2020 року). Згідно цього документу визначено, що «безпосереднє керівництво практикою здійснюють керівники практики відповідальних кафедр, які призначаються завідувачами відповідальних кафедр з початку кожного навчального нового року і затверджуються наказом директора ДІНУОМА» (далі Положення) [4]. Керівниками практики, є кваліфіковані фахівці, які викладають дисципліни професійно-орієнтованого циклу на кафедрах, в обов'язки яких входить: організувати проходження практики курсантів, контроль присутності та вирішення питань з інструкторами на робочих місцях. Однак слід зауважити, що практика є складовою частиною навчально-педагогічного процесу і включає увесь дидактичний комплекс її проходження: робочу програму технологічної та плавальної практики, навчально-методичне забезпечення, показники та критерії оцінки якості здобутих вмінь та навичок, що регламентується Положенням. Однак керівником практики від судноплавної компанії визначається особа, яка має високий професійний рівень та досвід роботи і призначена наказом від компанії, але вона не володіє на достатньому рівні педагогічними технологіями для якісного проведення якісного навчання курсанта у процесі проходження технологічної та плавальної практик. Для подолання цього недоліку більш ретельно розглянуто сутність самого процесу організації проведення професійної практичної підготовки (технологічної та плавальної практик) та визначено дидактичні умови організації такої підготовки із застосуванням в освітньому процесі не тільки реального суднового обладнання, але й спеціального тренажерного устаткування та тренажерних комплексів. Проведене опитування 120 курсантів показало, що рівень задоволеності курсантів та бажання від власного формування практичної самореалізації, маємо такі результати: недостатньо розвинений цілий ряд інтелектуальних вмінь, а саме: близько 33,7 % курсантів відмічають низьку задоволеність від

практичної діяльності. Їм характерна байдужість до практичних робіт, неадекватна реакція на виконання робіт з судновими механізмами, таке відношення більш пов'язано з недостатньою увагою до зайнятості цікавою роботою з механізмами, а більш загальною (приборка робочого місця, розборка та промивка деталей та ін.); 46 % – курсантів перебувають на середньому рівні, вони зацікавлені виконувати практичні завдання на судні, але є незадоволені тим, що керівники практики не завжди пояснюють виконувані операції, не користуються кресленням та нормативними документами; 20,3 % – отримують високій рівень задоволеності від виконання робіт на судні та спілкування з інструкторами та судновим екіпажем.

Висновок та пропозиції. В процесі дослідження, рекомендовано впровадження метода ступеневого інтегративного навчання не тільки для курсантів, але й керівників практики, шляхом поєднання традиційних та інтерактивних освітніх технологій, які базуються на принципах послідовності формування у майбутніх фахівців практичної самореалізації до роботи на судах сучасного покоління. Впровадження інтегративної складової надає можливість паралельно формувати як базові, так і спеціальні навички та вміння, що у комплексі забезпечать їх готовність до самостійного виконання професійних обов'язків на судні.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року (консолідований текст з манільськими поправками). Київ, 2012. С. 234.
2. Reid Bates. A critical analysis of evaluation practice: the Kirkpatrick model and principle of beneficence / Bates Reid // *Evaluation and Program Planning*. № 27. – P. 341 – 347.

3. «Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки» Схвалена Кабінетом міністрів України 23.02.2022 року №:286-р [Електронний ресурс]. URL: <https://mon.gov.ua/strategiya-rozvitku-2022-2032>.

UDC 378.147

**COMPETENCY-BASED APPROACH IN THE PROCESS OF TRAINING
FUTURE FLEET SPECIALISTS WITH A “MASTER” QUALIFICATION
LEVEL**

Zhelyaskov V. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of the Department
of Humanities

Danube Institute of the National University “Odesa Maritime Academy”

The rapid development of social and economic relations in the 21st century in the world highlights the growing requirements for the personal and professional qualities of graduates of higher education institutions, including in our country. They are designed to ensure the competitiveness of specialists for their employment and successful implementation of professional activities. Under these conditions, higher education institutions must train specialists, in particular the fleet, with the formation of qualities that will reflect their value-based professional orientation, professional competence, social orientation and the ability to satisfy the personal and social needs of a person with a professional level that would meet international requirements and standards. Therefore, this is the need to implement a competency-based approach in the process of training future fleet specialists of the “master” qualification level.

It is impossible not to pay special attention to the fact that the process of implementing the competency approach itself is considered by scientists as a complex system of relations of the individual specialist to society, work, and himself. It includes the ability of a future graduate of a higher education institution, that is, a bachelor, to cooperate and understand each other, the ability to assume social and ethical obligations, adherence to the ethics of professional communication, the ability

to distinguish the professional competence of the future specialist, in particular the fleet, the ability to bear responsibility for the quality of the activities of the organization in which he will work.

The introduction of a competency-based approach to the modernization of the content of higher education requires the formation of a list and content of key competencies of graduates of higher educational institutions, which should be reflected in the educational and qualification characteristics of a specialist; establishing the correspondence of competencies to individual disciplines; selecting the content of disciplines that can ensure the formation of competencies; developing a system for monitoring their formation [1].

Therefore, when assessing the professional competence of a future specialist, it is necessary to take into account the constant specific motivation for highly productive activity, for upward self-development.

It is here that the idea arises of forming a new structure of higher professional education in our country in conditions where there are certain requirements and needs of the labor market, which is directly changing rapidly, that is, the system of higher professional education should provide the opportunity for students, in particular future bachelors, to receive not only theoretical, but also proper practical professional training, in order to use the acquired professional skills in the maritime industry.

The main thing is that the task of the competency-based approach in higher vocational education is to promote the professional self-realization of students, preparing them for professionally-oriented interaction in the performance of their social and professional duties. Competitive specialists who have received a bachelor's degree must possess professional skills and abilities, that is, competencies based on modern specialized knowledge of a certain industry and a high level of professional competence, aimed at the ability to apply theoretical and practical learning outcomes in practice.

Based on our research, we draw the following conclusion: modern higher professional education will ensure the fulfillment of a number of tasks, in particular,

the training of future specialists of the educational and qualification level "master", which will meet the demands of the modern labor market. In higher educational institutions, attention should be paid to the formation of the personality of the student, his professional communicative qualities, the ability to acquire and develop knowledge, think and work in a new way, which is an integral task of the competency approach.

REFERENCE:

1. Balaniuk L.M., Competencies and ways of their formation in the process of training junior specialists. Materials of the 1st Interuniversity Scientific and Practical Conference “Implementation of the competency approach in the process of training future specialists of the educational and qualification level “junior specialist” // Collection of scientific works / Ed.: S.I. Mikhailov (chairman) and others. – Irpin, 2018. – 148 p.

УДК 656.61:331.101.3+341.217

ЕВОЛЮЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ СТАНДАРТІВ У МОРСЬКІЙ ГАЛУЗІ: ВІД НАЦІОНАЛЬНИХ НОРМ ДО МІЖНАРОДНИХ КОНВЕНЦІЙ

Лебеденко О. М. – доктор історичних наук, професор кафедри
гуманітарних дисциплін

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Морська галузь є однією з найважливіших складових глобальної економіки, забезпечуючи понад 80% світової торгівлі. У цьому складному і багатонаціональному середовищі професійна підготовка фахівців відіграє ключову роль у забезпеченні безпеки, ефективності та сталого розвитку морських перевезень. З огляду на високий рівень відповідальності, який покладається на морських працівників, виникає потреба у чітко визначених професійних стандартах, що регулюють їхню кваліфікацію, компетентності та умови праці.

Історія морських стандартів – це історія боротьби за безпеку, визнання і права. Вона починається з національних норм, часто фрагментованих і залежних від політичних режимів, і веде до поступової уніфікації через міжнародні конвенції. Ці стандарти спрямовані на необхідність створення гарантій для всіх, хто працює у морі. Тому професійні морські стандарти постають не лише як інструменти контролю, а як механізми впорядкування, символічного визнання та глобальної солідарності.

До появи міжнародних конвенцій, професійні стандарти в морській галузі формувалися переважно на національному рівні. Вони були відображенням внутрішньої політики, економічних потреб і культурних уявлень про дисципліну, працю та ризик. У кожній країні морська праця регулювалася власними нормами, які часто були ситуативними й нерідко суперечливими. Ці регламенти створювали локальні вектори професіоналізму, що відрізнялися не лише за змістом, а й за інституційною логікою.

Формування професійних стандартів у морській галузі має глибокі історичні корені, що сягають античних часів. Ще у V столітті до н. е. на острові Родос було створено *Lex Rhodia de iactu* – один із перших морських кодексів, який регулював розподіл відповідальності за вантаж у разі аварії. Цей документ став основою для подальшого розвитку морського права в середземноморському регіоні.

У середньовіччі морські держави, такі як Венеція, Генуя створювали власні морські статути, які визначали правила навігації, поведінки екіпажу, обов'язки капітана та умови праці. Наприклад, Барселонський кодекс XIII століття містив положення про кваліфікацію штурманів і обов'язкове навчання молодих моряків.

З розвитком національних флотів у XVII–XIX століттях з'являються державні морські кодекси, які закріплюють вимоги до професійної підготовки. По-перше, це «*Merchant Shipping Act*» (Велика Британія, 1894) – один із перших документів, що регулював сертифікацію моряків, медичні огляди та стандарти

безпеки. По-друге, це «*Code de la Marine*» (Франція) – визначав структуру морської служби, вимоги до офіцерів, дисциплінарні норми.

У цей період також активно розвиваються морські гільдії та капітанські школи, які відіграють роль у неформальному регулюванні професійних стандартів. Вони встановлювали внутрішні правила, проводили навчання, сертифікували членів і забезпечували контроль якості підготовки.

Таким чином, до початку ХХ століття професійні стандарти в морській галузі формувалися переважно на національному рівні, з урахуванням локальних традицій, правових систем і технічних особливостей. Національні моделі створювали фрагментовану нормативну мозаїку, в якій моряки з різних країн мали різні права, обов'язки та умови праці. Відсутність уніфікованих стандартів ускладнювала міжнародну співпрацю, породжувала конфлікти в портах, а іноді ставала джерелом трудової експлуатації. Водночас саме ця фрагментованість відкривала простір для порівняння, критики та поступового формування запиту на глобальні норми.

Однак, національні регламенти, попри свою обмеженість, стали першим етапом у формуванні професійної нормативності в морській галузі. Вони заклали основи для подальших трансформацій й глобальних конвенцій.

Після Другої світової війни, на тлі зростаючої глобалізації морських перевезень, стало очевидним: фрагментовані національні стандарти більше не відповідають викликам часу. Моряки, які перетинали океани під різними прапорами, опинялися в нерівних умовах праці, а судновласники – у ситуації нормативної конкуренції, де дешевизна часто переважала безпеку. У відповідь на ці виклики починається новий етап, що дістав назву міжнародної уніфікації. На цьому етапі ключову роль відіграють дві організації: Міжнародна морська організація (*IMO*) та Міжнародна організація праці (*ILO*).

Створена у 1948 році як спеціалізована установа ООН, *IMO* взяла на себе завдання розробки технічних стандартів безпеки мореплавства, включно з підготовкою екіпажів, сертифікацією суден і запобіганням забрудненню. Її

діяльність поступово трансформувала морську галузь у сферу, де технічна компетентність і нормативна відповідність стали умовами легітимності. У 1978 р. було ухвалено Міжнародну конвенцію про підготовку, дипломування і несення вахти для моряків (*STCW*), яка вперше встановила мінімальні вимоги до професійної підготовки на глобальному рівні. У 1995 р. було проведено глибоку ревізію, а в 2010 р. – ухвалено Манільські поправки, які врахували нові технології, автоматизацію, потребу в електронному навчанні та боротьбі з втомою екіпажу. Ця конвенція стала своєрідним «паспортом компетентності» для моряків, незалежно від їхньої національності. Окрім зазначеної Конвенції протягом 70 – 90-х років XX ст. були прийняті: *SOLAS* (1974) – Конвенція про охорону людського життя на морі, яка впливає на вимоги до екіпажу щодо безпеки; *ISM Code* (1998) – Кодекс управління безпекою, що вимагає від компаній створення системи управління компетентністю персоналу; *MARPOL* (1973/78) – Конвенція про запобігання забрудненню з суден, яка вимагає екологічної підготовки екіпажу та інші. Завдяки цим документам було створено єдиний освітній простір, де дипломи визнаються між країнами, а навчальні заклади проходять аудит за міжнародними критеріями. Це сприяє мобільності фахівців, підвищенню якості підготовки та безпеки морських перевезень.

Паралельно Міжнародна організація праці (МОП), з її фокусом на трудові права, розробляла низку конвенцій, що стосувалися умов праці, тривалості робочого часу, медичного обслуговування та соціального захисту моряків. У 2001 р. МОП розпочала амбітний процес кодифікації, який завершився ухваленням Конвенції про працю в морському секторі (*MLC*, 2006). Цей документ об'єднав понад 60 попередніх актів у єдину нормативну рамку. Прийнята у 2006 р. Конвенція про працю в морському секторі (*MLC*, 2006) стала поворотним моментом у регулюванні морської праці [1]. Її часто називають «четвертим стовпом» міжнародного морського права – поряд із конвенціями *SOLAS*, *MARPOL* і *STCW*. Але на відміну від технічних стандартів, *MLC* 2006 фокусується на людському вимірі: вона захищає права моряків як

працівників, як громадян світу. Конвенції встановлює мінімальні стандарти, які мають бути дотримані незалежно від прапора судна, і передбачає регулярні перевірки, сертифікацію та можливість подання скарг.

На особливу увагу заслуговує механізм «*no more favourable treatment*», який забороняє дискримінацію моряків на суднах країн, що не ратифікували Конвенцію. Це положення перетворює *MLC 2006* на інструмент глобального вирівнювання, де права не залежать від геополітичної приналежності, а стають універсальними. Таким чином, Конвенція не лише регулює, а й дає морякам впевненість у захисті.

Після здобуття незалежності Україна активно включилася в процес гармонізації морської освіти. Було здійснено ратифікацію ключових конвенцій (*STCW*, *MLC*, *SOLAS*); реформу системи дипломування моряків – запровадження міжнародних сертифікатів, електронного реєстру; аудит навчальних закладів – відповідність програм підготовки вимогам *ІМО*; створення Державного реєстру моряків України – прозорий механізм контролю кваліфікації [2]. Морські академії (Одеська, Херсонська, Київська) впровадили модульні програми, що відповідають компетентнісному підходу *STCW*, а також розширили співпрацю з іноземними партнерами.

Еволюція професійних стандартів у морській галузі є відображенням глибоких трансформацій, що відбувалися в глобальному судноплаванні протягом останніх століть. Від локальних морських кодексів і гільдій до міжнародних конвенцій — цей шлях демонструє поступове усвідомлення необхідності єдиних вимог до кваліфікації, безпеки та соціального захисту моряків. Прийняття таких документів, як *STCW*, *MLC*, *SOLAS* забезпечує не лише мобільність кадрів, а й підвищення рівня безпеки морських перевезень, ефективності управління суднами та захисту прав працівників.

Україна, як морська держава, активно інтегрується у ці процеси, адаптуючи національну систему освіти, сертифікації та управління до міжнародних норм. Водночас сучасні виклики – цифровізація, автоматизація,

екологічні вимоги та соціальні зміни – вимагають постійного оновлення стандартів, гнучкості освітніх програм і готовності до трансформацій. Отже, професійні стандарти в морській галузі – це не статичні документи, а динамічний інструмент розвитку, який поєднує технічні, соціальні та етичні аспекти професії моряка в умовах глобального світу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Belay, Fekadu. The Maritime Labour Convention, 2006: Consolidating Maritime Labour Standards. In: International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, Vol. 23, No. 4 (2007), pp. 491–510.
2. Підпала І.В. (2021). Правове регулювання праці моряків за українським і міжнародним законодавством. Автореферат дис. на здобуття наук. ступ. доктора юридичних наук. Харків. 26 с.

УДК 94(100):331.5

ЗМІНИ СОЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ МОРЯКІВ У РІЗНІ ІСТОРИЧНІ ПЕРІОДИ

Циганенко Л. Ф. – доктор історичних наук, професор кафедри гуманітарних дисциплін

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Професія моряка завжди була пов'язана з ризиком, романтикою, ізоляцією та високою відповідальністю. Проте соціальний статус моряків змінювався залежно від історичного періоду, політичного устрою, економічних умов і культурних уявлень. Від героїв античності до «невидимих працівників» глобального флоту – цей шлях відображає не лише трансформацію професії, а й соціальні процеси в суспільстві. З розвитком міжнародного судноплавства, автоматизації та глобалізації роль моряка трансформувалася, що спричинило зміни не лише в професійних вимогах, а й у соціальному сприйнятті. Сучасні

виклики (ізоляція, психологічне навантаження, обмеження прав) актуалізують питання соціального статусу моряків як важливого елементу професійної ідентичності та правового регулювання.

Метою даного дослідження є аналіз змін у соціальному статусі моряків у різні історичні періоди, виявлення ключових чинників, що впливали на їхнє становище, та оцінка сучасних тенденцій.

У традиційних суспільствах моряк відігравав особливу роль – як носій знань, культури, сили та ризику. Його соціальний статус залежав не лише від професійних навичок, а й від уявлень про море як джерело небезпеки, багатства та духовного випробування.

У давньогрецькій та римській культурі моряки часто зображувалися як герої, дослідники або воїни. Наприклад, образ Одиссея – це не просто мандрівник, а символ витривалості, розуму та мужності. Мореплавці були шанованими, особливо ті, хто здійснював далекі експедиції. Проте звичайні торгові моряки мали нижчий соціальний статус, часто прирівнювалися до ремісників або найманих працівників. Їхня праця вважалася важкою та небезпечною.

У середньовічній Європі статус моряків був неоднозначним. З одного боку, вони були необхідними для торгівлі, військових кампаній та колонізації. З іншого – часто асоціювалися з піратством, контрабандою та маргінальними соціальними групами. Морські гільдії, що виникали в портових містах, намагалися підвищити престиж професії, встановлюючи внутрішні правила, етичні норми та системи взаємодопомоги. Проте більшість моряків залишалися залежними від капітанів, купців або державних структур.

Епоха Великих географічних відкриттів (XV–XVII ст.) принесла нову хвилю романтизації морської професії. Моряки стали символами відкриття нових світів, носіями цивілізації та прогресу. Водночас умови їхньої праці залишалися надзвичайно важкими: тривалі рейси, хвороби, нестача їжі, сувора дисципліна. Соціальний статус моряка залежав від його ролі на судні: капітани,

штурмани та офіцери мали вищий престиж, тоді як рядові матроси часто перебували на межі виживання.

XIX–XX століття стали періодом глибоких змін у морській галузі, що безпосередньо вплинуло на соціальне становище моряків. Індустріалізація, поява парових суден, колоніальні війни, розвиток міжнародної торгівлі та формування національних флотів – усе це трансформувало не лише технічні аспекти професії, а й її соціальне сприйняття.

Перехід від вітрильного до парового флоту наприкінці XIX століття змінив вимоги до екіпажу. З'явилися нові спеціальності – машиністи, кочегари, електрики. Це сприяло розшаруванню екіпажу за професійною ознакою: технічний персонал часто мав вищу оплату, але гірші умови праці. Моряки залишалися найманими працівниками, залежними від судновласників і капітанів. Їхній соціальний статус був низьким, особливо серед рядового складу. Часто вони не мали жодних соціальних гарантій, працювали в умовах жорсткої дисципліни та ризику для життя.

У другій половині XIX – на початку XX століття почали з'являтися профспілки моряків, які боролися за скорочення робочого дня, підвищення заробітної плати, страхування життя і здоров'я, право на відпочинок і медичне обслуговування. Це стало основою для подальшого формування національного та міжнародного трудового законодавства, зокрема перших актів Міжнародної організації праці (*ILO*), створеної у 1919 році.

Під час Першої та Другої світових воєн моряки відігравали ключову роль у забезпеченні постачання, евакуації, бойових діях. Їхній статус тимчасово підвищився – вони сприймалися як герої, особливо в країнах-союзниках. Проте ціною цього визнання стали величезні втрати: тисячі моряків загинули від атак підводних човнів, мін, авіації. Після війни багато з них залишилися без належної компенсації чи соціальної підтримки.

У другій половині XX століття було зроблено перші кроки до глобального правового захисту моряків. Відбулося ухвалення конвенцій *ILO*

щодо умов праці на суднах; створення *IMO* (1948) – органу, що регулює безпеку та підготовку екіпажів. В цей же період з'явилися перші міжнародні стандарти (*STCW* 1978, *SOLAS* 1974) [1, с. 115-116]. Ці документи стали основою для подальшого підвищення соціального статусу моряків у глобальному масштабі.

У 80-90-х роках ХХ ст. та особливо в ХХІ ст. морська галузь стала однією з найглобалізованіших сфер людської діяльності. Судна з багатонаціональними екіпажами, стандартизовані маршрути, міжнародні компанії та уніфіковані вимоги до підготовки – усе це змінило не лише технічний ландшафт, а й соціальний статус моряків.

Сучасні екіпажі часто складаються з представників різних країн, культур і мовних груп. Це створює додаткові потреби у міжкультурній комунікації та адаптації до нових соціальних норм. Окрім цього зростають ризики конфліктів через нерівність умов праці. Моряки з країн, що розвиваються (Філіппіни, Індія, Індонезія), часто займають нижчі позиції, тоді як представники Європи – керівні [2]. Така стратифікація впливає на соціальне самовідчуття та можливості кар'єрного росту.

У глобальному флоті моряк дедалі більше сприймається як трудовий ресурс, а не як індивідуальність. Контракти короткострокові, ротація швидка, зв'язок із родиною обмежений. Це призводить до психологічного виснаження та зниження мотивації та лояльності до компанії. Соціальний статус моряка стає невидимим для суспільства, яке користується плодами його праці, але не усвідомлює її ціну.

Однак, попри ізоляцію, моряки активно використовують соціальні мережі, месенджери, онлайн-спільноти. Це дозволяє підтримувати зв'язок із родиною та обмінюватися досвідом. З'являються блоги, відео, сторінки, де моряки розповідають про своє життя, проблеми, досягнення. Це сприяє відновленню соціального статусу через публічність і самовираження.

У XXI ст. соціальний статус моряків формується під впливом нових глобальних процесів – цифровізації, екологічної трансформації, пандемічних обмежень та зміни трудових моделей. Ці фактори не лише змінюють умови праці, а й ставлять під сумнів традиційні уявлення про професію моряка. Прийняття Конвенції про працю в морському судноплаванні (*MLC*) стало важливим кроком у визнанні соціальних прав моряків. *MLC* стала основою для нового соціального статусу моряка – як працівника з гарантованими правами, а не лише виконавця технічних завдань. Пандемія *COVID-19* певною мірою загострила питання щодо вразливості морської професії. Це спричинило глобальну дискусію про необхідність перегляду механізмів захисту моряків у кризових ситуаціях [3, с. 188]. Сучасні тенденції вимагають переосмислення ролі моряка в суспільстві. Професія, яка поєднує фізичну працю, технічні знання, психологічну витривалість і соціальну відповідальність, заслуговує на глибоку повагу, системну підтримку та належне визнання.

Отже, історія соціального статусу моряків – це складна й багатогранна картина, що відображає не лише еволюцію професії, а й глибокі соціальні, культурні та політичні процеси. Від героїв античних епосів до працівників глобального флоту – моряки завжди були на передовій змін, які переживало людство. Соціальний статус моряка – це не статичне поняття, а динамічний процес, що потребує постійного переосмислення, оновлення та підтримки з боку держави, міжнародних організацій і суспільства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Костира О. В., Півторак Г. Ф. (2022). Історичний розвиток діяльності Міжнародної організації праці з соціального захисту моряків. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. № 57. С. 115 – 119.

2. Криштанович М. Ф. (2023). Становлення соціального захисту моряків в зарубіжних державах. Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". №9. <https://doi.org/10.25313/2617-572X-2023-9-9240>

3. Наливко Н. В., Пузанова Г. Й. (2021). Соціальний захист моряків як об'єкт правового регулювання. Юридичний науковий електронний журнал. № 12. С. 187-190.

UDC 378.147:811.1811.541:656.61

**DIGITAL FRAMEWORK FOR DEVELOPING THE SOCIOLINGUISTIC
COMPETENCE OF FUTURE NAVIGATORS WITHIN MARITIME
ENGLISH 4.0**

Shvetsova I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of English Language

Department for Deck Officers

Kherson State Maritime Academy

The digital transformation of the maritime industry and the rapid development of the Smart Shipping concept are reshaping the nature of professional communication on the modern navigational bridge. Today, interaction among future navigators occurs not only within multinational crews but also through digital interfaces, automated navigation systems, and intelligent decision-support modules. Under these conditions, the importance of sociolinguistic competence increases significantly, as it ensures the ability to select appropriate linguistic means according to professional roles, status relations, operational contexts, and intercultural factors. The degree to which this competence is developed directly affects the accuracy of radiocommunication, the effectiveness of teamwork, and overall maritime safety.

The requirements of the STCW Convention and IMO Model Courses emphasize the need to develop situational awareness, sociolinguistic sensitivity, and the ability to make responsible communicative decisions in high-risk and multicultural professional environments [1]. These international standards position the sociolinguistic dimension of communication as a key component of the professional readiness of future deck officers.

Within the framework of Maritime English 4.0, sociolinguistic competence acquires an expanded meaning, encompassing the ability to interpret signals produced by intelligent algorithms, adapt communicative actions to dynamic navigational conditions, and maintain coherence in team operations when interacting with digital technologies.

Sociolinguistic competence of a navigator is defined as the ability to use linguistic means appropriately, depending on the professional situation, the roles of communicative participants, the cultural context, and operational requirements. In multinational crews, this competence plays a crucial role, as sociolinguistic inaccuracies may lead to misinterpretation, delayed reactions, and an overall increase in operational risk.

International maritime training standards – the STCW Convention and IMO Model Courses 3.17 and 3.12 – require comprehensive modelling of professional communicative situations in which a future officer must demonstrate the ability to make accurate communicative decisions, maintain clarity of messages, and ensure effective coordination in crisis and non-standard scenarios [2].

Accordingly, traditional training methods (role-plays, case analyses, situational dialogues) require enhancement through simulation-based technologies that create realistic conditions for reproducing the sociolinguistic parameters of professional maritime communication. *Imersive XR technologies provide an effect of presence and make it possible to model multifactor scenarios of interaction: status-role relations on the bridge, intercultural features of communicative behaviour, professional contexts and risk levels, regulated SMCP terminology, communication in the human-machine interaction format.*

Based on the analysis of surveys conducted among instructors and cadets of Kherson State Maritime Academy, as well as the generalisation of pedagogical experience, a comprehensive vision of a digital framework for developing the sociolinguistic competence of future navigators was formulated. The findings demonstrate that combining traditional instructional methods with XR and AI

technologies creates a learning environment in which linguistic, sociocultural and technological components of professional communication are effectively integrated.

Further analysis made it possible to outline the key sociolinguistic parameters of digital maritime communication, including status–role relations on the bridge, intercultural factors, features of interface interaction, and operational situationality.

An important outcome of the study is the identification of the influence of XR and AI tools on the dynamics of professional communicative skills formation. These technologies enhance communicative reactivity, improve the accuracy of communicative decisions, and broaden cadets' situational awareness. Working with immersive scenarios contributes to more flexible adaptation to changing navigational contexts and increases readiness for action under stress.

Moreover, the study systematised the pedagogical conditions necessary for the effective implementation of the proposed digital framework. These include the integration of XR simulations into the content of professional disciplines, support for individual learning trajectories through AI-based tools [3], the combination of digital and traditional methods, and the use of automated language systems for formative assessment [4].

The obtained results allow the proposed framework to be viewed as a promising instrument for modernising the professional training of future navigators. It can be adapted both in core educational programmes and in continuing professional development courses aimed at preparing officers to operate within Smart Navigation environments and digital bridge technologies.

Conclusions. The study demonstrates that the digital transformation of maritime operations requires renewed approaches to developing the sociolinguistic competence of future navigators within Maritime English 4.0. As automated and intelligent systems become integral to bridge operations, XR technologies, AI-assisted tools, and scenario-based modelling provide training environments that realistically replicate operational contexts and enhance communicative accuracy, situational awareness, and reliable decision-making.

The findings show that effective sociolinguistic preparation depends on the capacity of the learning environment to model status–role dynamics, intercultural factors, pragmatic constraints, and operational conditions typical of maritime communication. Immersive XR simulations and intelligent language systems allow cadets to practise communicative strategies in multifactor and time-sensitive situations, strengthening their adaptability and communicative flexibility.

Cadets trained with these technologies display more context-appropriate linguistic behaviour, improved role awareness, and enhanced team coordination, which reduces the likelihood of miscommunication in multinational crews. The proposed digital framework modernises Maritime English training by combining traditional pedagogy with advanced technological tools, supporting alignment with the STCW Convention and IMO Model Courses and reinforcing maritime safety.

Overall, the study confirms the pedagogical relevance of XR- and AI-supported approaches in shaping sociolinguistic competence and highlights their potential for creating adaptive, profession-oriented learning solutions. Future research should refine assessment methods for sociolinguistic performance in digital environments and advance interdisciplinary training models aligned with Smart Shipping and smart-bridge technologies.

REFERENCE:

1. International Maritime Organization. STCW Convention and Code: Including 2010 Manila Amendments. London: IMO Publishing, 2017.
2. International Maritime Organization. Model Course 3.17: Maritime English. 2021.
3. Shvetsova, I., Tamozhska, I., Nyzhnyk, T., Zhytnik, T., Kuleshova, V. Designing personalised learning paths in a media communication context. *Conhecimento & Diversidade*, 2025, 17(46), 55–77. DOI: <https://doi.org/10.18316/rcd.v17i46.12468>.

4. Shvetsova, I., Lytvynska, S., Davydova, T., Romanchuk, S., Rusavska, O. Intelligent language systems and technical linguistic solutions in the digital environment. *International Journal on Culture, History, and Religion*, 2025, 7(SI1), 297–313. DOI: <https://doi.org/10.63931/ijchr.v7iSI1.195>.

UDC 378.147:811.111'243:004.7:656.61

YOUTUBE RESOURCES TO ENHANCE ORAL COMPREHENSION IN MARITIME ENGLISH OF FUTURE NAVIGATORS

Demchenko O. M. – Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the
Department of Humanities

Danube Institute of the National University "Odesa Maritime Academy"

Quite many researches prove that YouTube is an interactive and highly effective resource for teaching foreign and professional languages, in particular Maritime English, by providing authentic, engaging learning experiences and thus enhancing engagement, language skills, and learner autonomy, etc. YouTube resources can be effective tools for intensifying oral comprehension of future navigators, especially when carefully selected and integrated into Maritime English education.

The aim of the article is to study key points of the YouTube resources usage to enhance oral comprehension in Maritime English of future navigators.

Our research highlights both the benefits and challenges of using YouTube in formal curricula, emphasizing the need for careful selection and alignment with educational goals. Some key benefits of YouTube are:

skill development: supports improvement in speaking, listening, pronunciation, fluency, vocabulary, grammar, and even writing skills. It is especially effective for speaking and listening, with studies showing significant gains in fluency, coherence, and pronunciation when compared to traditional methods [1, 2, 3];

engagement and motivation: the platform's multimedia content increases cadets' motivation, interest, and confidence, making learning more enjoyable and reducing anxiety [4];

authentic and real-life contexts: YouTube provides access to authentic language, cultural content, and real-world communication scenarios, which are crucial for Maritime English development [5];

flexible integration: teachers use YouTube for flipped classrooms, project-based learning, content production, and as supplementary material. It is also valuable for autonomous and blended learning, allowing students to learn at their own pace [6];

individual approach: the multimedia nature of YouTube (audio, video, subtitles) supports diverse learning needs and can make the learning material more accessible [7]. Some YouTube integration and measured outcomes are shown below:

Table 1. – Effective YouTube strategies for oral comprehension

Approach/Feature	Reported Benefits
Authentic maritime content	Improved real-world comprehension, vocabulary
Captions/subtitles	Enhanced understanding of fast/varied speech
Cadet video creation/commenting	Boosted confidence, self-assessment, peer learning
Regular exposure and practice	Gains in fluency, pronunciation, and motivation

While YouTube offers a vast array of resources, concerns remain about:

content quality and overload: the vast amount of content can overwhelm learners; careful curation and guidance are needed [6];

technical barriers: Internet access, digital literacy are necessary for effective use and also the platform's algorithm influences on what teachers and students find [3]. Teachers often rely on simple search strategies, which can lead to uncritical selection and over-reliance on algorithmic suggestions;

need for teacher guidance: guided learning, where educators curate and contextualize content, is recommended to maximize benefits and minimize risks [4].

Key strategies, guidelines for YouTube resource selection and recommendations for use can be:

Suitability to learning objectives and institutional requirements: selection should consider the video's experiential, interpersonal, and textual meaning, ensuring alignment with course objectives [8];

Critical evaluation of content quality and reliability: authenticity and relevance of videos are in the reflection of real-life maritime scenarios and the usage of language that cadets are likely to encounter in their careers [8];

Multimodal content (documentary, real-world, work field environments): combining audio, video, and captions supports comprehension, especially for challenging accents or fast speech [8];

Student Engagement: interactive activities, such as recording and commenting on videos, foster motivation, self-confidence, and peer learning [9].

Technical Quality: video length, complexity, clear audio, visuals, and the availability of subtitles are important for maximizing learning outcomes and to support comprehension [8]. From practice firstly such YouTube channels may be useful (Table 2).

Table 2. – Recommended YouTube channels for Maritime English

Channel/Video type	Description/Benefits Sources
BBC News Review	Current news, simple explanations, subtitles [10]
TED Talks	Thematic talks, different accents [10]
Easy English	Everyday dialogues, different levels of difficulty [10]
Maritime training videos	Authentic situations on a ship, terminology [8, 11]

To conclude, YouTube resources are effective tools for intensifying oral comprehension of future navigators, especially when carefully selected and integrated into Maritime English education. YouTube can be a powerful tool for maritime education when integrated thoughtfully, with clear guidelines for content selection and alignment to learning goals. Its greatest impact is seen in language skill

development and cadet engagement, but success depends on educator oversight and critical evaluation of resources.

REFERENCES:

1. Salsabila, D., Salam, U., & Rezeki, Y. YouTube as a Tool for English Language Learning. *English Education: Journal of English Teaching and Research*, 2025. DOI: <https://doi.org/10.29407/jetar.v10i1.23641>.
2. G., R. Methods Used in YouTube for Teaching and Learning English Language: A Systematic Literature Review. *International Journal of English Language Studies*, 2024. DOI: <https://doi.org/10.32996/ijels.2024.6.1.9>.
3. Cahyana, A. THE USE OF YOUTUBE VIDEO IN TEACHING ENGLISH FOR FOREIGN LANGUAGE AT VOCATIONAL HIGH SCHOOL. *Jurnal Pendidikan Bahasa Inggris Indonesia*, 2020, Vol. 8 No. 2 DOI: <https://doi.org/10.23887/jpbi.v8i2.3399>.
4. Centrisia, B., Anwar, K., & Maruf, N. INVESTIGATING AND CORRELATING STUDENTS' PERCEPTIONS, INTERESTS, AND ATTITUDES TOWARD THE IMPLEMENTATION OF PROJECT-BASED LEARNING THROUGH YOUTUBE VIDEO PROJECT IN LEARNING ENGLISH. *Indonesian EFL Journal*, Vol. 11, Issue 2, July 2025, p. 309-322. DOI: <https://doi.org/10.25134/ieflj.v11i2.11793>.
5. Naely, M., Alimin, L., Shanty, H., & Khairun, N. (2018). USING YOUTUBE AS UNLIMITED EDUCATIONAL VIDEO RESOURCES IN TEACHING ENGLISH SKILLS. *Journal of English Language Teaching and Learning*, 3. DOI: <https://doi.org/10.24256/ideas.v3i2.145>.
6. Daeli, R., & Santosa, S. Effective practices in enhancing autonomous English language learning through YouTube. *English Learning Innovation*, 2025. DOI: <https://doi.org/10.22219/englie.v6i1.37940>.

7. Jackman, M. YouTube Usage in the University Classroom: An Argument for its Pedagogical Benefits. *Int. J. Emerg. Technol. Learn.*, 2014, 14, p. 157-166. DOI: <https://doi.org/10.3991/ijet.v14i09.10475>.
8. Simbolon, N., & Febrianti, Y. The selection of learning materials from Youtube resources for a Maritime English Course. *Indonesian Journal of Applied Linguistics*, 2020, Vol. 10 No. 2, September 2020, p. 460-470. DOI: <https://doi.org/10.17509/ijal.v10i2.28587>.
9. Huancayo, V. Impact of a YouTube Channel on ESL Students' Oral Skills in a Peruvian Higher Institute. *World Journal of English Language*, Vol. 14, No. 5; 2024, p. 392-401. DOI: <https://doi.org/10.5430/wjel.v14n5p392>.
10. Lestari, P., Rohliah, L., Ningsih, W., Hutagalung, G.. YOUTUBE: A TEACHING MEDIA TO OPTIMIZE STUDENTS' ENGLISH LISTENING COMPREHENSION SKILL. *Global Expert: Jurnal Bahasa dan Sastra*, 2023, 11(1), p. 17-24. DOI: <https://doi.org/10.36982/jge.v11i1.3210>.
11. Tymofyeyeva, O. Listening for specific purposes in the Maritime English Teaching process. *Humanities science current issues*, 2021, Vol. 42, Issue 3, p. 150-155. DOI: <https://doi.org/10.24919/2308-4863/42-3-26>.

УДК 378:147

TO THE QUESTION OF LINGUISTIC TOLERANCE IN MULTINATIONAL MERCHANT CREWS

Kolmykova O. – Candidate of Philological Sciences, Associate Professor of the
Department of Humanities

Danube Institute of National University “Odesa Maritime Academy”

The term “tolerance” is generally understood as “the ability to tolerate the existence of opinions or behavior that one dislikes or disagrees with” [1]. One of the primary tasks of contemporary society is to achieve understanding between individuals in the process of verbal communication. It has gained special importance

in the sphere of the maritime industry. The stressful conditions of work onboard ships under which seafarers-representatives of different nations, cultures and religious communities must work, can result in misunderstandings and even conflict situations.

As a rule, seafarers – members of international crews – onboard vessels speak English which in most cases is a foreign language. Numerous analyses of accidents at sea proved that the majority of them arose due to the so-called “human factor”. It emphasizes the fact that linguistic challenges aboard ships, added to the cultural differences, dramatically increase the risk of errors, especially in emergencies [2, 3].

To help crew members coming from various countries better understand each other and reduce the risk of miscommunication, the International Maritime Organization worked out the Standard Marine Communication Phrases.

However, effective communication at sea requires not only good knowledge of English but also the ability to respect cultural differences. This is why it is necessary to integrate intercultural competence into maritime English education in maritime academies. Training in educational establishments should focus both on vocabulary and grammar, and on understanding of cultural mentalities and communication patterns [4]. Future seafarers should acquire skills of understanding and correct use of intercultural vocabulary in their speech, gain knowledge about native and foreign cultures, and train the ability to participate in intercultural interaction.

One of the most important tasks for effective communication is to help the cadets overcome language barriers. In the process of linguistic interaction, the interlocutors should not only have the ability to speak the same language but also to adhere to certain communicative norms, allowing participants to build a unified communicative space. A communicative norm is a complex concept including linguistic forms as well as extralinguistic elements such as the ideas about the culture and traditions of interlocutors, national communication mentality, and tolerance for both linguistic and cultural differences. The crews of merchant vessels are a mixture of cultures. This is why misunderstandings and miscommunications can happen as a result of insufficient knowledge of foreign cultures. It is explained by the fact that in

the course of communication, each participant has a certain model of the surrounding world – a model of the interlocutor, a model of the dialogue’s structure, a model of the language communication and even a model of himself/herself as a linguistic personality. Thus, linguistic tolerance is a necessary condition for effective communication between individuals belonging to different cultures, nationalities and religious communities.

To sum up, the necessity of providing linguistic tolerance in multinational crews is evident. To achieve this goal, it is important to instill in the cadets of maritime academies respect for foreign languages, cultures and customs. It is advisable to develop a variety of training programs aimed at familiarizing the future seafarers with different cultures and conducting role-playing games that represent the most typical on-board scenarios based on dialogues and polylogues involving “representatives” of various nationalities as interlocutors. In addition, it is important to study elements of the sign language used in foreign countries, as the same gestures may have different meanings and misuse of such gestures can result in misunderstanding and even conflict situations.

REFERENCE:

1. Oxford English Dictionary, 2023. URL:<https://www.oed.com>.
2. Gabedava G. Enhancing maritime safety through linguistic analysis: a case study of communication failures in maritime accidents. *WMU Journal of Maritime Affairs*. Vol.24, April 08, 2025. Pp. 347-361. URL: http://link.springer.com/article/10.1007/s13437-025-00371-y?utm_source.
3. Clements M.E. On board communication problems due to the lack of a common language. A dissertation submitted to the World Maritime University in partial fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master of Science. January, 1996. URL: https://commons.wmu.se/cgi/910&context=all_diss.
4. Giovanoglou E. Teaching Maritime English in a multicultural crew context: enhancing communication and cultural competence. *European Journal of*

УДК 627.2:656.6:004.853

СОЦІАЛЬНА МОБІЛЬНІСТЬ У СФЕРІ МОРСЬКИХ ПРОФЕСІЙ: ВИКЛИКИ, МОЖЛИВОСТІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Татарко І. І. – кандидат історичних наук, доцент кафедри гуманітарних
дисциплін

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Морська галузь в Україні має стратегічне значення. Тому морські професії особливо цікаві як інструмент соціального ліфту: вони дають доступ до заробітків за кордоном, міжнародних контрактів, кар'єри поза місцевим ринком праці. Водночас ця сфера підлягає міжнародним стандартам (*STCW*, *IMO*, *MLC-2006* тощо), що накладає додаткові бар'єри і вимоги.

Соціальна мобільність – це можливість змінювати своє соціальне чи професійне становище (вертикально чи горизонтально), підвищувати рівень доходів, статус у суспільстві, здобувати нові ролі.

можливість із посади юнги стати офіцером, капітаном чи інженером на судні;

перехід із ролі матроса на торговому судні до працівника у логістиці чи портовій інфраструктурі;

зміна роботи в межах регіону або на міжнародному рівні.

Соціальна мобільність у морській сфері – це не лише індивідуальна справа, але й стратегічна складова розвитку регіону й країни.

Потреба в соціальній мобільності в Україні визначається певними викликами:

доступність освіти та підготовки:

висока вартість навчання: курси, тренажери, симулятори, підготовка до сертифікацій;

у деяких регіонах немає спеціалізованих морських профільних шкіл або центрів підготовки, що змушує абітурієнтів переїжджати або відмовлятися від морської кар'єри;

об'єднання морських навчальних закладів викликає занепокоєння: можливо, втрата локальної автономії, зміни пріоритетів чи скорочення ресурсів;

2) соціальний захист і умови праці:

часто контракти, які підписує моряк, не містять повного соціального пакету (страхування, медичне обслуговування, компенсації у разі хвороби чи нещасних випадків);

робота на суднах іноземних компаній може бути обтяжена бюрократичними перепонами: паспортні проблеми, візи, затримки з документами, що блокують можливість виходу на судно чи повернення додому;

під час повномасштабної війни захист моряків став особливо важливим: тривалі контракти, обмеження пересувань, ризик для здоров'я в умовах бойових дій – усе це створює додаткові психологічні й матеріальні навантаження.

3) регуляторні й правові бар'єри:

не всі міжнародні конвенції повноцінно імплементовані або ефективно застосовуються в Україні (наприклад, *MLC-2006*, норми *IMO*);

процеси ліцензування, сертифікації, відповідність стандартам можуть бути непрозорими, дорогими та тривалими, що обмежує тих, хто не має ресурсів;

корупція у портах, при оформленні документів та в логістичній галузі залишається серйозною перешкодою для прозорого доступу до морських ланцюгів.

4) війна, безпека й геополітичні ризики:

морський коридор перебуває під загрозою атак, блокад, мінних загроз – це впливає на стабільність судноплавства та можливість морської роботи;

у разі мобілізації люди можуть бути змушені залишити службу на судні чи покинути професію, що порушує довготривалі перспективи кар'єрного росту;

втрата портових об'єктів інфраструктури тягне за собою скорочення можливостей для роботи й розвитку морської індустрії на місцях.

5) технологічні зміни і конкуренція:

автоматизація, цифрові системи, автономні технології можуть зменшити попит на традиційні ролі або змінити вимоги до навичок;

моряки, які не готові швидко адаптуватися або здобувати нові компетенції, ризикують втратити роботу або залишитись «неактуальними»;

конкуренція з боку моряків інших країн, де витрати на підготовку нижчі або де соціальні стандарти для працівників гірші – але компанії можуть там шукати дешевшу робочу силу.

Існує чимало можливостей стимулювати соціальну мобільність у морській сфері:

кадровий резерв: багато молодих людей в Україні виявляють інтерес до морської професії – це потенційний резерв для заповнення порожніх місць;

покращення і модернізація освіти: об'єднання ресурсів між морськими навчальними закладами може дати змогу інвестувати в симулятори, лабораторії, сучасні технології;

партнерства з іноземними судновласниками та компаніями: співпраця дозволить залучити іноземні стажування, обміни, стандарти роботи, що підвищить конкурентоспроможність випускників;

впровадження міжнародних стандартів як конкурентна перевага: ті судновласники, які гарантують добрі умови, соціальний захист, страхування – будуть більш привабливими для кваліфікованих моряків;

розвиток регіональних програм підтримки: стипендії, субсидії, програми «морської стипендії» для обдарованих учнів з неблагополучних регіонів.

На стимулювання і розвиток соціальної мобільності у працівників морської галузі впливають тенденції, які спостерігаються в цій сфері, а саме:

зростання стандартів кваліфікації та сертифікації: знання англійської, ІТ, нових норм екології, безпеки – стають необхідністю;

діджиталізація й автоматизація: судна з потенціалом автономного керування, інтегровані мережі, *IoT* – це тенденція, яка змінює роль моряка й навички, які потрібні;

екологічна трансформація: глобальні стандарти щодо «зелених» технологій впливатимуть на те, яких фахівців шукатимуть;

укріплення соціального захисту моряків: підвищений акцент на контрактах із гарантіями, страхуванні, пенсійних схемах, психологічній підтримці;

взаємодія з глобальними мережами, кластерне партнерство: українські моряки, освіта й бізнес потребують інтеграції в міжнародні структури, щоб бути на рівні світових стандартів.

Соціальна мобільність у морській сфері України – це реальна можливість для багатьох молодих людей змінити своє життя, стати конкурентоспроможними на світовому ринку праці і водночас підсилити морську індустрію нашої країни.

Необхідно створити певні умови для стимулювання бажання у працівників морської сфери України професійно змінюватися на потреби часу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Гончаренко В. П. Проблематика розвитку українського торговельного флоту. *Traektoriâ Nauki - Path on Science*. 2019. Vol. 5. № 4. 2001-2007 с.

2. Поплавська О. Соціальна мобільність працівників: вплив на соціальну безпеку та сталий розвиток. Журнал «Український економічний часопис». 2025. № 9. 108–113 с.

УДК 378.147

IMPROVING FUTURE MARINE OFFICERS' SPEAKING SKILLS VIA COLLABORATIVE LEARNING

Tymofeyeva O. – PhD in Pedagogy, Ass. Professor of the Department of Humanities

Danube Institute of the National University "Odesa Maritime Academy"

The international maritime industry imposes certain requirements for the professional competence of seafarers. The goal of higher marine educational institutions is to assist future employees in terms of developing their hard and soft skills. This dual nature of the outcome of the training process enables the cadets to perform their duties safely and efficiently in future. The working conditions of the seafarers vary considerably; future seafarers are supposed to be able to adapt to fast-paced conditions of the international crews and the adversities. Moreover, the additional task of higher marine educational institutions is to create the cadets' intention for life-long learning as a part of professional self-fulfillment.

The speaking skills are fundamental for life and work, the sufficient level of the skills allow communicating effectively and understandably in various contexts to achieve specific professional goals likewise building personal interaction. Speaking skill is one of the four English skills, including reading, writing, and listening. It is defined as the ability to express and communicate ideas orally, to speak fluently and without much hesitation. Speaking skill poses a higher level of difficulty for foreign language learners compared to other skills, let alone the lack of curriculum time for practicing speaking activity. The researchers emphasize several aspects of speaking skills that should be fulfilled by the students. Based on Harris' explanation [1], there

СЕКЦІЯ № 5. Формування соціально-лінгвістичних компетентностей фахівців для ефективного використання засобів транспорту в морській галузі

are five aspects of speaking skills, namely comprehension, grammar, vocabulary, pronunciation and fluency. Being the most compulsory skill of communication, speaking possess definite problems: redundancy, clustering, performance among them.

Furthermore, Maritime English as a type of English for Specific Purposes necessitates drawing on certain principles at learning process. Some of them are of the utmost importance: authenticity means using of authentic audio (VHF calls, bridge audio), real forms and sample shipboard messages. This reflects workplace demands and accent variety. The focus should be on the skills sequenced to safety for prioritising listening/comprehension of accents and radio English (vital for safety) before purely academic writing. Next is the implementation of task-based and communicative approaches as the tasks should replicate duties (giving/receiving orders, coordinating with port authorities, collision avoidance radio calls), thus enabling cadets to achieve a practical goal. What should also be underpinned is integrated content (CLIL) as blending of technical maritime content with language objectives with communication protocols bearing in mind.

The way that has improved its effectiveness in terms of speaking skills development is collaborative learning. According to the ESL practitioners [2], techniques in Collaborative Learning are divided into five categories: Techniques for Discussion, Techniques for Reciprocal Teaching, Techniques for Problem Solving, Techniques using Graphic information Organizers, and Techniques Focusing on Writing. The detailed analysis of these factors is outside the scope of this paper and will be explored in a forthcoming thesis by the author.

The cadets' interaction is the primary factor and driver of developing communicative competence. Based on socio-constructivist theory, which holds that language is acquired through meaningful social exchange, negotiation of meaning, and co-construction of knowledge among peers, structured types of collaborative tasks create opportunities for the cadets to engage in authentic communication, increase output, and receive immediate feedback, all of which contribute to oral

fluency, accuracy, and pragmatic appropriateness. The variety of types of tasks – pair work, small groups, jigsaw tasks, project-based teams, and problem-solving groups – support the development of distinct speaking skills. Collaborative work implies team, pair class management enabling all the participants be productive, and committed. These activities allow the cadets to articulate their perspectives, generate innovative ideas, propose solutions to challenges, and independently assess the knowledge and contributions of each individual. The group or pair work is particularly advantageous when the cadets carrying out speaking activities with varying levels of language proficiency, as this scenario enhances the reciprocal exchange of knowledge; cadets with lower proficiency, when among their peers, are emboldened to make valuable contributions to the overall completion of the task.

Collaborative learning thus provides a structured and socially interactive environment that directly supports the development of cadets' speaking skills. By engaging in diverse group-based tasks, the cadets gain increased opportunities for authentic communication and meaningful negotiation of meaning. These interactions enhance oral fluency, accuracy, and confidence. Ultimately, the mentioned strategies emerge as an effective pedagogical approach for strengthening communicative competence in Maritime English training.

REFERENCE:

1. Putra, R. M. Using TikTok as a Media to Enhancing Speaking Skills in English Foreign Language Classroom // *Attractive: Innovative Education Journal*. – 2024. – Vol. 6, No. 3.
2. Barkley, E. F., Cross, K. P., Major, C. H. *Collaborative Learning Techniques: A Handbook for College Faculty*. – San Francisco : Jossey-Bass, 2014. – 440 p.

УДК 39.09

**ОРГАНІЗАЦІЯ ТРЕНУВАНЬ, ОБЛАДНАННЯ ТА СПОРТИВНИХ
СПОРУД В ДУНАЙСКОМУ ІНСТИТУТІ ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ
ТРАВМАТИЗМУ ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМ ВИХОВАННЯМ**

Бондаренко І. В. – старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін
Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Фізична культура та спорт в сучасному суспільстві є важливими соціальними явищами і досвід багатьох поколінь засвідчує, що вони забезпечують здоровий спосіб життя і є головними умовами для гармонійного розвитку людського потенціалу. Методика спортивного тренування являє собою теоретичну основу підготовки спортсменів та студентів. Довготривалий період признавалося, що постійна рухова активність і спорт значно зменшують ризик захворювань. Водночас останнім часом доведено, що спорт, як вид діяльності, який характеризується високою руховою активністю має позитивний вплив та очікуваний результат на стійкість до захворювань при помірних фізичних навантаженнях та застосуванням якісного спортивного інвентарю. Наразі запобігання спортивного травматизму під час освітнього процесу в закладах вищої освіти набуває нової актуальності, тому що проявляється тенденція щодо збільшення рівня травматизму, яка не відповідає оздоровчим цілям системи фізичного виховання.

Було проаналізовано, які погляди на дану проблему мають науковці. Причини травматизму на заняттях із фізичного виховання стали об'єктом вивчення І. Я. Грубар, О. В. Гребіка, В. С. Дмитрука, П. С. Подоляки, О. О. Панасюк, В. В. Файдевича, Ю. Ю. Чайки. Зокрема Чайка Ю. Ю., Колесникова В. Д., Лівкович О. О. розкрили характер найбільш розповсюджених травм серед студентської молоді в закладах вищої освіти. Предметом дослідження впровадження та критеріїв сучасних інформаційних технологій у галузі фізичної культури і спорту в період дистанційного навчання

СЕКЦІЯ № 5. Формування соціально-лінгвістичних компетентностей фахівців для ефективного використання засобів транспорту в морській галузі

стали наукові розвідки таких вчених: О. В. Кривенцової, О. М. Мозолева, С. А. Семашко, О. А. Череповської.

Мета статті полягає у доведенні необхідності та важливості висвітлення причини травматизму і запобігання його зменшення у процесі тренувань, підвищення результативності методом правильної організації тренувань, відповідність обладнання та спортивних споруд функціональним вимогам.

Спорт є головною складовою життєдіяльності сучасного суспільства. В нинішній час спосіб життя населення, в тому числі студентів налічує багато факторів, які погіршують здоров'я, і з огляду на це система фізкультурного виховання студентської молоді є основною спортивною поведінки майбутніх фахівців. Характерною рисою спорту необхідно зазначити змагальну діяльність та особливу підготовку, яка розкриває головну мету спортивних тренувань – досягнення високих спортивних результатів. Сучасна система спортивного тренування характеризується метою, методами, принципами та якісною організацією контролю тренувального процесу. Періодичність травматизму серед студентів останнім часом збільшується і є предметом занепокоєння. Для вирішення даної проблеми і підвищення результативності тренувань студенти зобов'язані повністю опанувати техніку виконання фізичних вправ як в процесі підготовки, так і при складанні навчальних і контрольних нормативів. Тренувальні та змагальні навантаження під час проведення занять із фізичного виховання студентів призводять до високого рівня функціональних можливостей, але водночас травми в процесі занять фізичними вправами – досить поширене явище, а їх наслідки стоять на перешкоді досягненню фізичної досконалості людини. У навчанні застосовуються значна кількість вправ, які складаються як з елементарних, так і зі складних рухових дій, а їх виконання пов'язане з певними умовами, що вимагають технічної підготовки та розвитку рухових якостей. Варто зазначити, що найчастіше травми виникають легкі та середньої тяжкості і тому профілактика травматизму обов'язкова і її необхідно проводити в різних напрямках.

Досліджуючи причини травматизму, необхідно відокремити наступне:

- мають організаційний характер;
- наявність порушення принципів поступовості, безперервності в навчально-тренувальних заняттях;
- порушення правил лікарського контролю;
- незадовільний стан тренувальних місць, обладнання, спортивного інвентарю, одягу та взуття;
- порушення дисципліни і встановлених правил під час тренувань.

Неякісний стан спортивних споруд, спортивного інвентарю, обладнання, недотримання засобів індивідуального захисту часто стають причиною травматизму. Фізкультурно-спортивні комплекси мають бути побудовані відповідно до чинного законодавства. Водночас необхідно зазначити, що спортивні споруди різноманітного типу і спрямованості мають відповідати як загальним вимогам, так і спеціальним, що залежать від призначення та виду споруд. Враховуючи сучасні реалії, (умови *COVID-19*, нині – умови воєнної агресії та бойових дій), частина об'єктів спортивної інфраструктури зруйнована, проблеми спортивно-оздоровчої діяльності в Україні, нерідко, є другорядними.

Висновок. Зменшення травматизму й підвищення результативності під час тренувань складає комплекс організаційних напрямків і методичних засобів, які залежить від кваліфікації викладача, тренера, лікарів, проєктувальників і будівельників обладнання, спортивних споруд, науковців та індивідуальних здібностей студентів. Саме тому зниження випадків травм серед студентів під час занять спортом у закладі вищої освіти – одне з пріоритетних завдань викладача з фізичного виховання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Подоляка П. С., Ногас А. О., Гуцман С. В., Андреева О. Б. Спортивний травматизм у сучасному спорті. Реабілітаційні та фізкультурно-

рекреаційні аспекти розвитку людини. № 11. 2022. С.220 – 226. DOI <https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.11.24>.

2. Панасюк О. О., Гребік О. В. Експериментальна перевірка ефективності педагогічних умов профілактики травматизму студентів у процесі фізичного виховання. Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура. 2019. Випуск 31. С.109 – 113. Doi: 10.15330/fcult.31.109 – 113.

3. Мозолев О. М. Модель фізичного виховання студентів в період дистанційного навчання. Scientific collection «Interconf». № 15. 2022. С.87 – 96.

4. Гребік О. В. Сучасний стан поширення травматизму під час проведення занять із фізичного виховання студентів. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт. 2016. Вип. 22. С. 13-16.

5. Мужичок В. О., Слобожанінов П. А. Профілактика та попередження травматизму в фізкультурній та спортивній діяльності студентів ВНЗ. Молодий вчений. № 3.1. 2017. С. 257-261.

6. Дмитрук В. С., Файдевич В. В. Захворюваність і травматизм серед студентів-легкоатлетів (на прикладі спортсменів-метальників). Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура. 2019. Випуск 31. С.40 – 44. Doi:10.15330/fcult.31.40-44.

7. Чайка Ю. Ю., Колесникова В. Д., Лівкович О. О. Спортивний травматизм серед студентської молоді в закладах вищої освіти. Спортивна наука. 2023.

8. Череповська О. А. Фізичне виховання в умовах дистанційного навчання. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2021. (4(134)). С. 116-120. DOI: [https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2021.4\(134\).29](https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2021.4(134).29).

9. Кривенцова І. В., Клименченко В. Г., Іванов О. В. Дистанційна освіта з фізичного виховання в період карантину. Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології. 2020. № 5(2).С. 98-103.

UDC 378.14:656.61

**UNIVERSAL MODEL OF CADETS' MIND FORMATION BASED ON
INTERNATIONAL PRINCIPLES OF MARITIME ACTIVITY**

Herashchenko A. L. – stakeholder

Danube Institute of the National University "Odesa Maritime Academy"

Introduction. This study presents a psycho-philosophical concept that utilizes the epistemological foundations of teachers' rational activity and its influence on the cognitive and behavioral processes of cadets within the framework of global mastery of maritime routes.

Initial Part. The theses describe perspectives and the role of human consciousness and artificial intelligence (AI) coexistence. It analyzes the limitations compared to the human brain, which highlight the need to establish ideological and ethical boundaries for the safe coexistence of people and machines with AI. The philosophical section synthesizes Western dialectics and the ancient esoteric principles of the "Kybalion" [3, 4].

Main Part. Thesis 1. Limitations for AI. The limitations of AI at any level need to be definitively defined. [1] In particular, it has a dependence on external energy sources and its inability to replenish its life support resources autonomously. This is countered by the human brain's ability to conserve energy and self-reproduce, which AI lacks. This supports the need for developers to create ethical and ideological constraints on AI development within the educational process of future water transport specialists.

Thesis 2. Evolution of Human Memory. The expanded model of memory considers the aspects of human life beyond the previously defined six types of its

habitual existence. That is: Motor, Sensory, Imagery, Logical, Purposeful, and Administrative [1]. They are united by the 7th "Worldview/Ideological" type of self-perfection. This is not the last point of self-awareness. The new model introduces the 8th "Space type of memory", which is based on the energy-informational interconnection and negentropy of cosmic nature events assimilation. This allows trainees' consciousness to extend beyond the gravitational forces of our planet when their mind is at the beginning of the epistemological mastery of marine disciplines.

The "Space type" further masters the previous seven "Types" of the trainees' memory reflexes: "It" has been classified into seven "Kinds" of the organism's reflexive activity: Space-Motor, Space-Sensitive, Space-Imaginal, Space-Logical, Space-Target, Space-Managerial, Space-World-outlook. They describe the interaction of humans with space and the current events information. These make the cognitive multiplicity of knowledge. That makes the coexistence of a teacher and their learners for any moment kind and pleasant.

Thesis 3. Universal type of memory. The studied model is a project of the future stage of evolution of learning processes, which will lead to the formation of a "Universal type of memory" in cadets' minds. It outlines eight "Kinds" of reflexes: Universal-Motor for physical visits to other parts of the Solar system, and also other star systems of the Universe, Universal-Sensitive for the experience of sudden encounters with the intelligence of extraterrestrial civilizations in case of unexpected events in maritime practice, Universal-Logical for a new mathematics of infinity, and access to various AI services for both teachers and learners. Every student has mobile communication tools, and therefore, for any teacher, there is a real problem: "How is it possible to overcome their requests regarding the approved learning process. The description of the next four operational principles of the reflex Kinds is inappropriate in the context of these Theses. A long-term exploration is needed to create a model of the prospective human future understanding. Therefore, it will not be applied as a private research technology. Thanks to the enhanced human memory model, it should be possible to explain the uncomfortable topics of young pupils from diverse

experiences. It may do so without conflicting with the religious views of different denominations regarding the well-being of civilization.

Thesis 4. Philosophical Foundations. The model integrates Western dialectics of the German philosopher Georg Wilhelm Friedrich Hegel's Triune Law, the foundations of Thermodynamics and Informatics, with the ancient esoteric principles of "Kybalion." [3, 4].

4.1. The "Triune Law of Dialectics" is reinterpreted as the unity and struggle of opposites and adequacies, which includes a quantity to quality transaction and back, as well as constant renewal of the negation of negations. All at once is a basis for any cognition. These principles are applied to the concepts of reflection, absorption, and re-emission, where physiologically accessible Entropy of nature is transformed into Negentropy (patterns) of assimilated manifestations of our being. This means the transformation of imagined disorder into accessible order.

4.2. Concepts of energy, information, entropy, and negentropy are processed into a pedagogical attempt to reconcile "Energoentropics" and "Informatics," defining key terms:

Energy: It's a cognitive-scalar measure of homogeneity and a quantitative characteristic of any reflection.

Information: It's a cognitive-vector measure of orderliness and a qualitative characteristic of any reflection.

Entropy: It's a conscious measure of the uncertainty of dispersion and propagation of systemic movements, reflecting losses during reflection.

Negentropy: It's a conscious measure of the certainty of dispersion and propagation of systemic movements, reflecting the successful assimilation of order.

4.3. Also, six new "LAWS OF NATURE" were formed, related to systemic reflection, entropy in closed and open systems, and memory evolution. [2] They emphasize that a systemic crisis of energy-information exchange can lead either to new types of memory or to the degradation or death of its previous organization.

4.4. Principles of Kybalion. The eight pearls of Ego wisdom represent: mind, correspondence, causality, rhythm, polarity, kinship, vibration, and utility. It offers the grounds for guidance on self-preservation and personal self-awareness development [3, 4].

Conclusion. Learning to understand these patterns of Reflection, Memory, Information, and Energy is crucial for achieving a new level of awareness for cadets to survive amidst the variability of environmental Entropy. This forces a transition from an internal technocratic path of Civilization development in studying processes to a spatial external, Noospheric one. That is not entirely tangible in the imagination of current events. These processes will reorient human thought towards self-reflective harmony with Nature to preserve intelligent life in cooperation with AI achievements and future facts of the Universe assimilation. The modern cadets are not romantics; they are practitioners of expedient life.

LIST OF SOURCES USED:

1. Andriy Herashchenko, 2024, “ROBOTS IN EDUCATIONAL SYSTEM TECHNOLOGY AND THEIR INFLUENCE ON THE SAFETY OF HUMAN PROGRESSIVE LIFE BEING”, м. Київ, International scientific journal "Internauka", May 2024 - nr.5– URL: <https://doi.org/10.25313/2520-2057-2024-5-9905> (date of access: 19.11.2025).

2. Andriy Herashchenko, 2024, “PRINCIPAL MODEL OF NATURE DEVELOPMENT AND THE LAWS OF HER ENTROPY BEING”, м. Київ, International scientific journal "Internauka" – June, 2024 - nr.6, URL: <https://doi.org/10.25313/2520-2057-2024-6-10026> (date of access: 19.11.2025).

3. Nicholas E. Chapel, The Kybalion’s New Clothes: An Early 20th Century Text’s Dubious Association with Hermeticism, Journal of the Western Mystery Tradition No. 24, Vol. 3. Vernall Equinox 2013 URL: <http://www.jwmt.org/v3n24/chapel.html> (date of access: 19.11.2025).

4. The Kybalion: A Study of the Hermetic Philosophy of Ancient Egypt and Greece. Three Initiates. Chicago: Yogi Publication Society, 1908. 224 p. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Kybalion (date of access: 19.11.2025).

УДК 004.8

ДІАЛОГ ЗІ ШТУЧНИМ ІНТЕЛЕКТОМ: ДЕГРАДАЦІЯ ЧИ РЕВОЛЮЦІЯ В НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ ЗВО?

Делі І. І. – старший викладач кафедри управління в транспортній галузі
Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Глобальна інтеграція генеративного ШІ (наприклад, *ChatGPT*, *Gemini*) в академічне середовище є, за висловом українських дослідників [1], не просто технологічною зміною, а цивілізаційним викликом для дидактики та педагогіки. ШІ інтегрується в освітній процес, впливаючи на фундаментальні когнітивні процеси студентів, які становлять основу академічної успішності: критичне мислення, здатність до аргументації та самостійного вирішення проблем.

Актуальність теми зумовлена відсутністю усталених методик використання ШІ, що балансують між інноваційністю та збереженням когнітивної самостійності. Надмірне покладання на ШІ як на джерело готових рішень загрожує формуванню інтелектуальної поверхневості та атрофії глибокого мислення, про що попереджають як західні, так і вітчизняні науковці [2].

Мета статті полягає у систематизації та критичному аналізі дуального впливу технологій штучного інтелекту на розвиток когнітивних навичок студентів ЗВО та формулюванні педагогічних рекомендацій для цілеспрямованого використання ШІ як інструменту когнітивного посилення.

Основні завдання дослідження, які передбачається розв'язати: розкриття механізмів впливу штучного інтелекту; визначити позитивні ефекти ШІ на
СЕКЦІЯ № 5. Формування соціально-лінгвістичних компетентностей фахівців для ефективного використання засобів транспорту в морській галузі

формування навичок аналізу, синтезу, оцінювання; дослідити та обґрунтувати основні ризики та виклики, пов'язані з когнітивним розвантаженням та ерозією фундаментальних навичок; розкрити ключові педагогічні стратегії, що включають елементи III-грамотності, для адаптації навчального процесу.

Вплив III на мислення студентів слід розглядати на перетині дидактики та когнітивної психології. Згідно з теорією навантаження, III-інструменти ефективно зменшують зовнішнє когнітивне навантаження, автоматизуючи пошук, сортування та резюмування великих обсягів некритичної інформації. Цей ресурс, як зазначає українська педагогічна думка [3], має бути спрямований на продуктивне навантаження (*germane cognitive load*) – діяльність, що сприяє глибинному навчанню та формуванню ментальних схем. Однак, ризик виникає, коли студент делегує III виконання основного навантаження (*intrinsic cognitive load*), тобто самих інтелектуальних завдань. Це веде до інтелектуальної атрофії – неуспішності у формуванні навичок самостійно розв'язати задачу, зрозуміти труднощі, скласти план її виконання, пояснити мету та хід роботи, а також перевірити результати, що є критичним для розвитку проблемно-орієнтованого мислення.

Концепція розподіленого пізнання [4] трактує III як постійний зовнішній артефакт, що став частиною когнітивної системи студента. У цій "розширеній свідомості" мислення більше не є виключно внутрішнім процесом. Ключовою стає метакогнітивна навичка – здатність студента свідомо контролювати те, які функції він делегує III (наприклад, зведення даних), а які залишає для власного опрацювання (наприклад, етичне оцінювання та синтез).

Таким чином, III трансформує вимоги: важливим стає не знати все, а знати, як ефективно поставити запитання, щоб отримати якісний результат, що є сутністю навичок промптингу (*Prompt Engineering*).

При стратегічному впровадженні III відкриває нові можливості для розвитку навичок, які є критичними для сучасної економіки.

Персоналізоване та Адаптивне Навчання. Інтелектуальні навчальні системи (*Intelligent Tutoring Systems*) здатні адаптувати складність завдань у режимі реального часу, забезпечуючи так звану зону найближчого розвитку для кожного студента. Це сприяє підвищенню ефективності саморегульованого навчання [5].

Стимулювання Критичного Мислення. ШІ може бути запрограмований на роботу в ролі "адвоката диявола" або "сократівського опонента". Він здатний оперативно генерувати альтернативні погляди, слабкі місця в аргументації студента або контр-прикладі, змушуючи студента поглиблювати аналітичні навички та логічну аргументацію.

Перехід до Синтезу та Творчості. Звільняючи час від рутинного пошуку та аналізу первинних даних, ШІ дозволяє студентам зосередитися на вищих таксономічних рівнях – створенні нових гіпотез, міждисциплінарному синтезі знань та інноваційному розв'язанні комплексних проблем.

Неконтрольована інтеграція ШІ створює низку серйозних загроз для академічної доброчесності та якості мислення. Найбільш значущим ризиком є постійне когнітивне розвантаження – делегування функцій мислення технологіям. Це не лише знижує залученість до основного навантаження, але й загрожує ерозії глибокого читання та навичок письмової експлікації (чіткого формулювання думок), оскільки студент звикає до автоматичного генерування зв'язного тексту [6]. Відмова від самостійної ментальної роботи призводить до формування інтелектуальної пасивності.

ШІ-моделі навчаються на масивах даних, які містять упередження (*bias*). Некритичне використання таких систем може призводити до реплікації та посилення суспільних, культурних чи наукових упереджень. Студент, який не володіє навичками верифікації та критичного оцінювання джерел, стає вразливим до поширення неперевіреної або маніпулятивної інформації.

Традиційний плагіат (копіювання) замінюється інтелектуальним плагіатом, або пасивним використанням [7]. ШІ створює високоякісний,

оригінальний, але такий, що не відображає інтелектуальної праці студента, текст. Це вимагає від викладачів переорієнтації з оцінювання кінцевого продукту на оцінювання процесу мислення, що стало основним викликом для української системи контролю знань.

Успішна адаптація освіти до епохи ШІ вимагає впровадження нових дидактичних підходів.

Навчання промптингу (*Prompt Engineering*) має стати ключовою навичкою XXI століття. Студент повинен вміти:

Контекстуалізувати запит: Чітко визначити роль ШІ (наприклад, "Ви – експерт з екологічного права").

Деталізувати вимоги: Вказати обмеження, обсяг і цільову аудиторію.

Вимагати аргументацію: Запитувати не лише відповідь, а й логічний шлях до неї.

Це трансформує звичайний запит на складне метакогнітивне завдання [8].

Стратегія "Реверс-Інжинірингу ШІ-Виводу"

Викладачі мають переходити до завдань, де ШІ використовується як вихідний матеріал для критики. Студентам надається ШІ-згенерований текст, що містить явні або приховані помилки/упередження. Наприклад, завдання: Деконструювати текст, ідентифікувати упередження, перевірити джерела (або їх відсутність) та самостійно переписати розділ, надавши власне критичне оцінювання. Це цілеспрямовано розвиває навичку верифікації та критичного мислення, запобігаючи пасивному споживанню інформації.

Необхідна зміна системи оцінювання [9]:

Оцінювання Промптів: Запровадження оцінювання якості та складності запитів, які студент ставив ШІ.

Процесуальне Оцінювання: Збільшення частки усних іспитів, захисту проєктів, де студент повинен пояснити свій логічний шлях, а не лише представити кінцевий результат.

Етичний ШІ-Контракт: Чітке визначення правил використання ШІ в курсі, включаючи вимогу посилання на ШІ як інструмент.

Висновки. Технології штучного інтелекту є потужним інструментом, здатним революціонізувати процес розвитку мислення студентів. ШІ, звільняючи студентів від зовнішнього навантаження, може сприяти когнітивному посиленню, але лише за умови свідомого контролю, що запобігає делегуванню основного навантаження. Ключові ризики, такі як інтелектуальна пасивність та ерозія критичного мислення, вимагають від педагогів негайного впровадження нових дидактичних стратегій. Майбутнє освіти лежить у площині ШІ-грамотності, де студент навчається мислити разом з технологією, зберігаючи при цьому незалежність, критичність і здатність до глибокої когнітивної роботи.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Биков В. Ю. Штучний інтелект у освіті: цивілізаційний виклик чи педагогічна інновація? *Інформаційні технології і засоби навчання*. 2023. Т. 95. № 3. С. 1–18.
2. Кузьмінський С. В. Дидактичні аспекти використання цифрових технологій в умовах вищої школи. *Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології*. 2021. № 10 (112). С. 129–140.
3. Спирін О. В. Когнітивна теорія навантаження та її застосування в сучасній дидактиці. *Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогічні науки*. 2018. № 10. С. 78–84.
4. Hutchins, E. (1995). *Cognition in the Wild*. MIT Press.
5. Roll, I., & Alevan, V. (2017). The Role of Artificial Intelligence in Education: Opportunities and Challenges. *Review of Educational Research*, 87(5), 1058–1081.
6. Carr, N. (2010). *The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains*. W. W. Norton & Company.

7. Коляда І. М. Академічна доброчесність в епоху генеративного ШІ: виклики та шляхи подолання. *Освіта і наука*. 2023. № 1 (30). С. 45–56.

8. Van der Vegt, W., Punts, F., & De Jong, T. (2023). Promoting AI Literacy in Higher Education: A Framework for Curriculum Design. *Computers & Education: Artificial Intelligence*, 4, 100122.

9. Сисоєва С. О. Формування метакогнітивних навичок у студентів в умовах цифровізації освітнього процесу. *Вища освіта України*. 2022. № 1 (88). С. 34–42.

УДК 37.211.24

ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ МОРСЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Константинова Т. М. – старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін
Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Сучасні тенденції цифровізації освіти суттєво впливають на методику викладання англійської мови за професійним спрямуванням, а саме у морській галузі. Поява інструментів штучного інтелекту відкрила нові можливості для індивідуалізації навчання, створення автентичних ситуацій професійного спілкування та розвитку критичного мислення здобувачів освіти. Штучний інтелект є мовною моделлю, здатною генерувати тексти, вести та створювати діалоги, пояснювати граматичні явища, створювати професійно орієнтовані завдання й навіть оцінювати письмові роботи. Його потенціал особливо значущий у контексті навчання здобувачів освіти морських спеціальностей, де важливо поєднувати мовну практику з фаховим змістом, а саме реальні ситуації на борту судна.

Аналіз сучасних досліджень свідчить, що *ChatGPT* активно впроваджується в практику викладання англійської мови за професійним
СЕКЦІЯ № 5. Формування соціально-лінгвістичних компетентностей фахівців для ефективного використання засобів транспорту в морській галузі

спрямуванням у різних країнах. Так, *Miguel Ángel Jordán Enamorado* (2024) у дослідженні *Development of Linguistic Competence in English for Specific Purposes Through ChatGPT: A Case Study* описує досвід використання ШІ у курсі англійської мови для студентів. Автор підкреслює, що взаємодія студентів із моделлю сприяла розвитку професійно орієнтованої лексики, формуванню комунікативної впевненості та підвищенню автономності у навчанні. У статті *Hassen A. Jmaiel, R. O. Abukhait, A. M. Mohamed* та ін. (2025) *The Role of ChatGPT in Enhancing EFL Students' ESP Writing Skills* розглянуто експериментальне навчання, спрямоване на вдосконалення навичок академічного письма. Результати показали, що використання *ChatGPT* допомагає не лише покращити якість письмових робіт, але й розвиває здатність студентів до саморедагування, критичного аналізу та міжпредметного мислення. Українська науковиця Зоряна Дзюбата (2024) у роботі *Application of AI Technologies in Teaching ESL and ESP at Agro-Technical Higher Educational Institutions* акцентує увагу на інтеграції штучного інтелекту у навчальні платформи аграрних вишів. Авторка зазначає, що впровадження штучного інтелекту сприяє модернізації змісту курсів англійської мови за професійним спрямуванням, розробці адаптивних вправ, які відповідають потребам конкретної спеціальності, а також формуванню цифрової компетентності викладачів. Отже, аналіз трьох досліджень дозволяє зробити висновок, що *ChatGPT* є ефективним педагогічним інструментом, який гармонійно доповнює традиційні методи навчання. Його використання забезпечує:

- персоналізацію навчання через створення індивідуальних завдань;
- розвиток комунікативної компетентності, особливо у сфері професійного діалогу;
- зростання мотивації студентів, оскільки взаємодія з ШІ сприймається як сучасна форма навчання;
- підвищення якості зворотного зв'язку, адже *ChatGPT* здатний оперативно аналізувати помилки й пропонувати рекомендації.

Також досліджені науковці наголошують на деякі ризики та етичні аспекти використання ШІ: можливості академічної недоброчесності (копіювання текстів), обмеженій фактологічній точності відповідей моделі, а також потребі формування у студентів критичного ставлення до автоматизованих джерел інформації. Серед основних викликів, які потребують уваги викладачів, варто виділити: необхідність формування академічної доброчесності під час роботи з генеративними моделями; ризик спрощення мислення через надмірне покладання на автоматизовані тексти; потребу підготовки педагогів до ефективного використання інструментів штучного інтелекту.

Використання *ChatGPT* та інших технологій штучного інтелекту відкриває новий етап у розвитку методики викладання англійської мови за професійним спрямуванням. Ці інструменти дозволяють зробити навчальний процес більш інтерактивним, адаптивним і практикоорієнтованим. Водночас вони потребують усвідомленого, педагогічно виваженого підходу, спрямованого на розвиток критичного мислення, академічної доброчесності та цифрової грамотності як студентів, так і викладачів. Подальші дослідження можуть бути спрямовані на розробку моделей інтеграції *ChatGPT* у навчальні курси англійської мови за професійним спрямуванням, створення методичних рекомендацій та емпіричне вивчення ефективності його використання в українських закладах освіти.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Enamorado, M. Á. J. (2024). Development of Linguistic Competence in English for Specific Purposes Through ChatGPT: A Case Study. *Journal of Language and Education*. Retrieved from <https://jle.hse.ru/article/view/23745>.
2. Jmaiel, H. A., Abukhait, R. O., Mohamed, A. M., & others. (2025). The role of ChatGPT in enhancing EFL students' ESP writing skills: an experimental

study of gender and major differences. Springer.
URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s44217-025-00700-6>.

3. Dziubata, Z. (2024). Application of AI Technologies in Teaching ESL and ESP at Agro-Technical Higher Educational Institutions. *Pedagogical Discourse*, 36(1), 55–62. URL: <https://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/1199>.

UDC 656

TEACHING MARITIME ENGLISH TO FUTURE MARINE ENGINEERS: SPECIFICS, METHODS, AND RECENT DEVELOPMENTS

Romanovska O. – Senior Lecturer, Department of Humanities

Danube Institute of the National University “Odessa Maritime Academy”

Maritime English for future marine engineers (engine room personnel, ETOs and engineers) is a specialized branch of English for Specific Purposes (ESP) that combines technical terminology, safety-critical phraseology and operational communication. Unlike general English, the course must prepare cadets for precise routine and emergency communication on board, technical documentation, watchkeeping duties and coordination with multi-national crews and shore services. Recent pedagogical work stresses needs-analysis, competence-based curricula and close alignment with IMO guidance and industry practice [1].

Marine engineers require command of three overlapping communicative domains: (1) routine operational language (e.g., watch handover, engine-room rounds, bunkering communication), (2) technical documentation (manuals, maintenance records, defect reports, logbook entries) and (3) safety and emergency language (fire, flooding, shutdown procedures, toolbox talk). Needs-analysis studies and course models for engineering personnel emphasize genre-based syllabuses that map authentic texts (work orders, log entries, maintenance checklists) to classroom tasks. Such targeted syllabuses increase relevance and motivation for cadets who immediately apply language knowledge during sea practice [2].

IMO model courses (including the Maritime English model) remain an authoritative starting point when designers build syllabuses for engine department personnel. Model courses recommend a balance between core safety phraseology, technical vocabulary and simulation of on-board communicative scenarios. Training centres should interpret IMO material flexibly -- adapting it to the vessel types and national practice while ensuring that learning outcomes meet STCW competency statements where applicable [3].

Contemporary approaches combine communicative language teaching (CLT) and task-based learning with discipline-specific tasks: role-plays of watch handovers, report-writing workshops, error-diagnosis of maintenance logs, and emergency drills in English. Recent research advocates blended learning: a digital environment (Moodle, virtual labs, video-based scenarios) supports self-study of technical vocabulary and automated formative assessment, while face-to-face sessions focus on oral fluency, pronunciation of technical terms and simulator-based drills. Ukrainian and international studies highlight the benefits of using authentic audio/video from ships, corpus-informed vocabulary lists, and project-based assignments (e.g., producing a maintenance procedure in English) [4].

Good materials for marine engineers include: (a) genre-based readers of engine-room texts (maintenance reports, procedures), (b) glossaries of standardized technical terms and collocations, (c) audio files of real watch communications, and (d) simulator or scenario-driven materials that replicate alarms, fault diagnosis and ship-shore exchanges. Modeling courses for ETOs (recently reviewed in the literature) recommend frequent updates of the lexicon and inclusion of new technical topics (e.g., fuel-oil treatment systems, exhaust-gas boilers, power-management) to reflect evolving ship technology [1].

Assessment should measure both receptive (reading manuals, understanding alarms and logbook entries) and productive skills (clear radio reports, accurate written defect reports). Performance-based tasks – oral practical tests (simulated emergency response in English), portfolio of written maintenance records, and graded

watch handover role-plays – are more valid than conventional multiple-choice tests for certifying operational readiness. Formative digital quizzes and corpus-based gap-fills help consolidate technical collocations and phraseology [5].

Effective Maritime English instruction for engineers requires teachers who combine linguistic pedagogy with domain knowledge (or close collaboration with engineering instructors). Recent articles emphasize upskilling language teachers in maritime terminology and using co-teaching models with engine officers for practical sessions. Teacher development programs and exchange of best practices between maritime academies are recommended to maintain instructional quality [6].

Key challenges include: (1) aligning classroom English with rapidly changing shipboard technology and automation; (2) providing adequate authentic practice opportunities during limited sea-time; (3) ensuring consistent assessment standards across national training centres. Promising directions are: modular, competency-based Maritime English courses tailored to engine personnel; expanded use of blended simulation and AI-assisted pronunciation/feedback tools; and stronger integration of IMO model course updates into national curricula [1].

Teaching Maritime English for future marine engineers should be pragmatic, safety-centered and closely tied to occupational tasks. A successful course blends authentic materials, task-based practice, and rigorous performance assessment, while following IMO guidance and recent pedagogical research. Continuous cooperation between language teachers, engineers and maritime regulators will ensure that cadets graduate both technically competent and communicatively prepared for the multilingual environment of modern shipping.

LIST OF SOURCES USED:

1. V. Pranckevičiūtė. Modeling of Maritime English Course for ETOs. December 2023. Scientific Bulletin of Naval Academy XXVI (2):144-148. DOI:10.21279/1454-864X-23-I2-017.

2. D. Abimanto, Aprillina Aprillina. English of Marine Engineering: Characteristics of Phrases, International Journal of Multilingual Education and Applied Linguistics November 2024. 1(4):93-100. DOI:10.61132/ijmeal.v1i4.191 URL: <https://www.researchgate.net/publication/39> (date of access: 09.11.2025).
3. Mirela Dumitrescu. Model Course 3.17. URL: <https://www.academia.edu/3> (date of access: 09.11.2025).
4. Yurzhenko A. Pedagogical conditions for training of future ship engineers in the process of English for specific purpose learning. Engineering and Educational Technologies. 2018. Vol. 6, no. 4. P. 48–57. URL: <https://doi.org/10.30929/2307-9770.2018.06.04.05> (date of access: 09.11.2025).
5. Yurzhenko A. Structure of Professional English Training of Future Ship Engineers. Information Technologies in Education. 2018. Vol. 4, no. 37. P. 137–148. URL: <https://doi.org/10.14308/ite000685> (date of access: 09.11.2025).
6. O. Yashchuk, ESP as an Approach for Implementing University Engineering Students' Language Skills through the Prism of their Needs and Motivation. Oct 17, 2024. URL: <https://doi.org/10.30525/2592-8813-2024-3-13>.

УДК 323.378.811

НАЦІОНАЛЬНА САМОЦІННІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК АСПЕКТ СОЦІАЛЬНО-ЛІНГВІСТИЧНОЇ ПРОБЛЕМИ

Турлак Л. П. – старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін
Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Українське суспільство сьогодні перебуває на крутозламі історії. Особливістю сучасних умов становлення самоцінності людини є те, що всілякі революції: політичні, технологічні, екологічні, інформаційні, енергетичні тощо та самі кризи створюють нові ситуації та проблеми, що вторгаються у суспільну та індивідуальну картину світу, при цьому досить помітно змінюючи її. У процесі такої трансформаційної «роботи» виникає безліч інших обставин,

СЕКЦІЯ № 5. Формування соціально-лінгвістичних компетентностей фахівців для
ефективного використання засобів транспорту в морській галузі

з'являються нові засоби життєвого вибору та соціального самовизначення індивідів, змінюються зміст та механізми функціонування моральних цінностей особистості. Особистісність – особлива якість людини, набута в соціокультурному середовищі у процесі спільної діяльності і спілкування; соціальне обличчя людини.

На українській землі слід будувати українське суспільство – багате, цивілізоване, гідне людини. «З огляду на проблеми громадян особистості важливе місце належить мові, бо вона виступає базою культури, життєтворчості народу в Україні. Мова – не лише засіб комунікації чи оформлення думки – в ній закодована історична пам'ять нації, її духовність, культура, через яку і здійснюється процес національної ідентифікації. Мова – засіб усвідомлення буття нації, народу. Ось чому виховання особистості тісно пов'язане з народом як найважливішим національним чинником. «Хто не любить свого народу, – писав М. Бердяєв, – той не може любити людство», оскільки «людина входить у людство через національну індивідуальність як національна людина, а не безлика людина» [2].

Сучасний український соціум в освіті, науці, діяльності державних інституцій послуговується українською літературною мовою. Саме тому одним із найважливіших завдань сучасної вищої освіти в Україні є виховання фахівців нової генерації, висококваліфікованих, грамотних, з високим інтелектуальним потенціалом, які вільно володіють українською мовою, користуються нею в усіх сферах життєдіяльності, особливо у професійній. Слід додати, що формування мовно-професійної компетенції фахівця можливе лише за умови належної лінгвістичної підготовки. Проте у суспільстві панує легковажне ставлення до мовної освіченості майбутнього фахівця, що зумовлене поверхневим розумінням сутності мови і зведенням її функцій до однієї – комунікативної.

Психологія українського суспільства повинна змінитися, змінюючи при цьому психологію кожної людини. Насамперед потрібно замінити в людей

психологію меншовартості на психологію державного народу, усвідомити, що держава як суспільний інститут мусить слугувати людині. Якщо взяти особистість, яка, опинившись у кризі, а таких людей в Україні більшість (в основному безробітні та пенсіонери), не може задовольнити свої найперші потреби, то це стає базовою основою кризових станів людини і суспільства загалом.

Для більшості населення мовні проблеми відступають на задній план порівняно з питаннями, що стосуються основ повсякденного життя – підвищення рівня зарплат, пенсій, стипендій, зниження цін на продукти, зменшення платні за квартиру, комунальні послуги і товари першої необхідності, боротьба з корупцією і злочинністю, поліпшення медичного обслуговування, подолання безробіття, пенсійна реформа, охорона природи. Це створює стресовий стан у людей та поганий соціально-психологічний клімат у самому суспільстві. Свого часу В'ячеслав Липинський писав: «Щоб збудувати й зберегти державу, треба егоїстичні інстинкти облишити, бо необмежений егоїзм правлячих веде до руйнуючого державу зловживання владою та силою» [3]. Це важлива деталь у пошуках власне свого, українського суспільства; український народ повинен шукати власне свій шлях, ми не повинні послуговуватися «чужими» моделями, для нашого менталітету, на мою думку, вони неприпустимі, ми можемо взяти лише дещо зі світового досвіду, а він, цей досвід, безмежний.

Отже, мова – це засіб порозуміння між людьми, захист їхніх мовних прав у повсякденних життєвих ситуаціях. У мові нація закодує всю свою історію, багатовіковий досвід, здобутки культури, духовну самобутність. Мова для кожного народу стає ніби другою природою, що оточує його, живе з ним всюди і завжди. Без неї, як і без сонця, повітря, рослин, людина не може існувати.

На думку українського громадського діяча, поета Павла Мовчана, який пише у своїй статті: «Мова – це п'ята ефірна стихія, яка облягає національний простір», [1].

Українська мова – одна з прадавніх слов'янських мов і є рідною для десятків мільйонів людей. Кожний народ – творець своєї рідної мови. Для українців рідна мова – мова нашої нації, мова предків, яка зв'язує нас між собою і з попередніми поколіннями, їхнім духовним надбанням. Згадаймо слова В. Сосюри: «Без мови рідної, юначе, й народу нашого нема». Тому знати, берегти і примножувати рідну мову – це обов'язок кожної людини. Народ, який не усвідомлює значення рідної мови, її ролі в розвитку особистості, не плає її, не може розраховувати на гідне місце у суцвітті народів.

Отже, одним з головних завдань кожного розвинутого суспільства, показником його самосвідомості і визначником розвитку культури є, поряд з турботою про збереження природних багатств і примноження цінностей духовної культури, постійна турбота про екологію мовного середовища [4].

Українська мова своєю красою і багатством давно привертала увагу вчених. З другої половини XIX ст. загострюються аспекти соціальної історії мови, її соціального функціонування і соціально-класової диференціації, актуалізуються суспільні функції мов, характер мовних контактів, проблеми виникнення людської мови в результаті еволюції людського суспільства. Ці проблеми окреслили коло питань соціальної лінгвістики в широкому аспекті. Сучасна українська літературна мова виконує різноманітні суспільні функції – комунікативну, мислетворчу, естетичну, культуриносну та інші. Комунікативна функція полягає в тому, що мова використовується для спілкування, інформаційного зв'язку між членами суспільства; мислетворча функцію є засобом формування думки. Адже вільне володіння мовою вважається тоді, коли людина мислить і говорить цією мовою одночасно. Додамо, що думання відбувається у формі тієї мови, якою ми найкраще володіємо, тобто рідної. Отже, сам процес мислення має національну специфіку, яка обумовлена національним характером. Справедливі в цьому плані слова Г. Гегеля: «Коли всі мислять однаково, значить ніхто не мислить». Оригінальність нашого мислення залежить від знання мови і здатності

користуватися нею під час думання; естетична функція мови полягає в тому, що вона є першим джерелом культури, зняряддям і водночас матеріалом створення культурних цінностей; культуруносна функція мови реалізується на особистісному рівні. Людина, пізнаючи мову свого народу, прилучається до джерел неповторної духовності нації, з часом стає її носієм і навіть творцем.

Знання рідної (державної) мови не обмежує можливості вивчати інші мови – споріднені і не споріднені. Вислів «Скільки ти знаєш мов – стільки разів ти людина» ніколи не втратить своєї актуальності [5].

В Україні двомовність – природне явище. Але володіння двома мовами вимагає правильного користування ними. На жаль, наші "білінгви" часто говорять змішаною мовою, яку в побуті називають суржиком. Тому серед мовних обов'язків наших громадян слід виділити ще один – дотримуватись культури українського мовлення. Належний рівень мовної культури є свідченням розвинутого інтелекту людини, її вихованості. Культура мовлення має велике національне і соціальне значення: вона забезпечує толерантне спілкування людей, облагороджує їхні стосунки, сприяє підвищенню загальної культури як окремої людини, так і суспільства в цілому. Тому кожний з нас повинен дбати про свою мовну культуру і вимагати цього від інших.

Отже, слід відмітити, що українська мова – національне надбання українського суспільства, вона повинна охоронятися та підтримуватися державою. Мовна політика як одна із складових частин державної має бути спрямована на забезпечення оптимального функціонування української мови в усіх сферах життя українського суспільства, їх подальшого розвитку та взаємодії тому, що на нашу думку в основу розв'язання мовного питання в Україні має бути покладено принцип абсолютної самоцінності кожної мови і кожної культури, аналогічно до визнання абсолютної самоцінності кожної людини і кожного народу. Для того, щоб зріс престиж і зміцніли позиції української мови як державної, її носіями має стати якомога більша кількість

успішних, освічених людей. Тільки тоді вона зможе стати потужним чинником у формуванні суспільної мовної свідомості особистості [6].

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Зарицька І. М, Чикаліна І.О. Українське ділове мовлення. – Донецьк, 1997
2. Оржехівський В. Міжетнічні взаємини // Права Людини. – Харків, 2001
3. Освіта України. – №4 (232) від 24 січня 2001
4. Чиж І.С. Діалог української та російської культур в Україні у контексті сучасної інформаційної діяльності та сучасні інформаційні явища в контексті взаємодії національних культур. – К., 2001.
5. Васютинський В.О. Ціннісно–орієнтаційні площини сучасного українського суспільства. В зб.: «Проблеми загальної та ідеологічної психології.//За ред. С.Д.Максименко. Випуск 6 Т.8 – Київ,2006 –с.45
6. Нагорна Л. Політична мова і мовна політика: діапазон можливостей політичної лінгвістики. – К., 2005. – С. 48–69.

ЗДОБУВАЧІ ОСВІТИ

УДК 627.2:656.6:004.853

ІСТОРІЯ КОЗАЦЬКОГО ФЛОТУ: ВІД ЧАЙОК ДО МОРСЬКИХ ПОХОДІВ

Ганган В. Я. – курсант

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Козацький флот відігравав ключову роль у формуванні військової могутності та незалежності українського народу. Морські походи козацтва не лише захищали рідні землі від ворогів, а й дозволяли впливати на політичні події Чорного та Азовського морів. Вивчення цієї теми дозволяє зрозуміти, як українці зуміли організувати ефективну оборону, використовувати природні умови та розвивати морську справу. Сьогодні історія козацького флоту надихає на патріотизм та демонструє приклад винахідливості й хоробрості, які актуальні й у наш час.

Козацький флот виник як природна відповідь на загрози з боку Османської імперії, Кримського ханства та піратів Чорного моря. Перші судна козацтва – чайки – були вузькими, легкими човнами довжиною 20...30 метрів, здатними перевозити 50...70 козаків і невелику кількість гармат. Чайки дозволяли козакам здійснювати блискавичні рейди, висаджувати десант на ворожих берегах і швидко зникати після бою. Унікальна конструкція та маневреність чайок робила їх неперевершеним інструментом у морській війні. Поступово флот розвивався, включаючи більші човни для перевезення гармат і припасів, що дозволяло козакам проводити масштабні морські походи.

Чайка була серцем козацького флоту. Її плоске дно дозволяло легко проходити річки та пороги, підходити до берегів і висаджувати десант. Козаки озброювали чайки гарматами малого калібру, шаблями, мушкетами та гаківницями. Легкість і швидкість човна робили його невразливим для важких

османських суден. Чайки дозволяли козакам проводити розвідку, нападати на торгові каравани та навіть атакувати фортеці на узбережжі Чорного моря.

Козаки використовували також дубки та великі човни для перевезення гармат, припасів і продовольства. Унікальна конструкція цих суден дозволяла козакам організовувати рейди на великі відстані, забезпечуючи логістику флоту під час тривалих походів. Завдяки цьому козацький флот міг діяти як окрема, самостійна військова сила.

Флот формувався добровільно: кожен козак мав власне судно та озброєння. Важливу роль відігравав старшина флоту, який керував морськими походами та бойовими діями. Козацький флот ділився на групи: легкі чайки для швидких атак і великі човни для перевезення гармат та припасів. Стратегія флоту будувалася на швидкості та несподіванці, використанні знання місцевих річок, течій і берегів для уникнення засідок ворога.

Козаки організовували логістику походів: запас води, їжі та боєприпасів на кожне судно був продуманий, а маршрут ретельно планувався. Це давало змогу флоту діяти ефективно навіть у віддалених морських районах.

Серед найвідоміших ватажків козацького флоту був Петро Конашевич-Сагайдачний. У 1615 році він організував морський похід на Константинополь, завдавши значних втрат османському флоту. Козаки знищували кораблі, брали в полон гарматне озброєння, визволяли православні міста від османського впливу та допомагали українським і молдовським землям.

Козаки регулярно здійснювали рейди на Кримське ханство, руйнуючи ворожі фортеці та порти. Один із таких походів у 1624 році завершився знищенням кількох турецьких кораблів і захопленням великої кількості припасів. Козацька швидкість та маневреність давали змогу висаджувати десант і відходити ще до того, як ворог міг організувати контратаку.

У 1624 році невеликий загін козаків під командуванням Івана Сулими атакував порт Синоп, знищивши кілька турецьких кораблів і захопивши

припаси. Завдяки знанню течій та берегів козаки могли підійти непомітно і нанести удар саме в той момент, коли ворог був не готовий.

Інший приклад – похід 1616 року, коли флот Сагайдачного здійснив напад на фортеці Кілію та Ізмаїл, що дозволило зміцнити українську оборону на Дунаї та відкрило шлях для подальших морських рейдів.

Козаки активно використовували гармати малого калібру, мушкети, шаблі і гаківниці. Тактика «удар і відхід» була основною стратегією: чайки підходили до ворожих кораблів, висаджували десант, знищували цілі і зникали до того, як ворог міг організувати відплату.

Особливу роль відігравали морські розвідники, які заздалегідь оцінювали місцевість, знаходили безпечні маршрути та попереджали про засідки ворога. Козаки застосовували хитрість: зливались з течією, ховалися в портах і використовували туман для несподіваного нападу.

Козаки розробили ефективну тактику морських рейдів:

- висадка десанту у нічний час для ефекту несподіванки;
- використання порогів та мілководдя для захисту від переслідування ворога;
- блискавичні удари по торговим караванам та об'єктах фортифікації;
- відхід перед прибуттям основних сил противника;
- розвідка з берегів та високих пагорбів, складання карт і маршрутів для безпечного пересування.

Козацькі походи надихали народну творчість: думи, пісні, легенди та казки описували сміливість козаків і їхню винахідливість. Наприклад, у пісні «Ой на горі та й женці жнуть» згадується подвиг козаків на морі, де вони несподівано напали на турецький караван і перемогли чисельно переважаючого ворога.

Політичне значення козацького флоту полягало у:

- захисті українських та союзних земель;
- впливі на баланс сил у Чорному морі;

- підтримці союзників, зокрема Польщі та Молдови, у боротьбі з Османською імперією.

Це доводить, що козацький флот був не лише військовою силою, а й важливим фактором регіональної стабільності.

Одна з найвідоміших легенд розповідає про козацький похід на Константинополь. Козаки під покровом ночі з'явилися біля порту, захопили кілька кораблів і без втрат повернулися додому. Цей подвиг надихав покоління козаків і демонстрував, що хитрість та сміливість можуть перемогти навіть сильнішого ворога.

Інша легенда описує похід на фортецю Акерман, де козаки, скориставшись штормом, підійшли до стін фортеці непомітно і захопили її гарнізон. Такі історії передавалися усно і збереглися в народних піснях, думах та історичних хроніках.

Досвід козацького флоту вплинув на розвиток морської стратегії в Україні та сусідніх країнах. Козацькі методи ведення морських боїв, швидкі рейди та організація флоту стали основою для майбутніх морських операцій. Багато прийомів козацького флоту використовувалися навіть у XVIII – XIX століттях у Чорному та Азовському морях.

Отже, козацький флот був унікальним явищем, поєднуючи винахідливість, сміливість і військову майстерність. Чайки та інші судна дозволяли ефективно вести бойові дії навіть проти сильнішого ворога. Морські походи зміцнювали авторитет козацтва, захищали українські землі і розвивали морську справу. Вивчення козацького флоту допомагає зрозуміти, як українці організовували оборону та залишали слід у народній пам'яті. Історія козацького флоту надихає сучасників на патріотизм, винахідливість і сміливість, демонструючи приклад незламного духу українців.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Кривошея В. Козацький флот: історія та бойові походи. - Київ: Наукова думка, 2010.
2. Палій М. Українське козацтво в XVI-XVII ст. - Львів: Світ, 2008.
3. Сагайдачний П. Морські походи козацького флоту. - Одеса: Фенікс, 2007.

Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент кафедри гуманітарних дисциплін Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» ТАТАРКО І. І.

УДК 331.108:656.61

**УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛАХ
ПІДПРИЄМСТВ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ**

Димитрова О. – курсантка

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Безпека є основною вимогою, необхідною для всіх видів транспорту. Особливого значення вона набуває у морському судноплаванні. За даними Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), морським транспортом, а це понад 68000 морських суден, перевозиться 80 % товарів та вантажів за обсягом та 70 % – за вартістю. Тому рівень аварійності флоту – критичний чинник для глобальної економіки та об'єкт пильної уваги страховиків.

Управління персоналом на підприємствах морського транспорту є одним із найважливіших елементів забезпечення ефективної та безпечної роботи галузі в цілому. Значні розміри морських суден, зростання швидкостей руху, збільшення інтенсивності руху на морських шляхах, плавання суден у складних метеорологічних умовах та інші причини роблять проблему управління людськими ресурсами надзвичайно відповідальною та пріоритетною при оцінці

сучасного стану та розвитку морського судноплавства. Слід зазначити, що фінансовий результат функціонування підприємств у цій сфері залежить від компетентності кадрового складу, ефективної мотивації та постійного професійного розвитку персоналу, які в сукупності формують стабільність і конкурентоспроможність компанії на світовому ринку.

В теперішній час серйозної уваги в теорії управління персоналом підприємств заслуговують розробки в галузі «людського фактору» в управлінні. Науковими наробками таких вчених як Е. Майо, К. Девіс, І. Берnard, Д. Мак-Грегор були закладені основні концепції, що направлені на зміну жорстко формалізованих відносин на виробництві, врахування соціальних факторів у виробничому процесі, впливу неформальних відносин працівників на економічні показники фірм та корпорацій.

Особливістю роботи на морському транспорті є специфічні умови праці моряків – тривалі перебування у віддаленні від сім'ї та соціального середовища, необхідність дотримання міжнародних стандартів безпеки, відповідність медичним вимогам і постійне оновлення знань. Управління персоналом у структурних підрозділах судноплавних компаній, таких як командний склад судна, інженерно-технічні служби, адміністративні відділи, вимагає не лише глибокого розуміння специфіки професії, а й застосування сучасних підходів до планування кадрових ресурсів. Це включає не тільки підбір і розстановку кадрів, але й оптимізацію їх ротації, що дозволяє забезпечити безперервність операцій та запобігти професійному вигоранню [1].

Одним із найскладніших завдань управління персоналом у морській сфері є підтримка балансу між вимогами до кваліфікації працівників та кадровим резервом. Працівники плавскладу підприємств (рядовий і командний склад суден) мають відповідати високим стандартам професійної підготовки, підтвердженим міжнародними сертифікатами згідно міжнародної Конвенції з підготовки, дипломування моряків та несення вахти 1978 року (з доповненням) (ПДНВ), що вимагає регулярного підвищення кваліфікації фахівців, які задіяні

в експлуатації суден, та проходження ними спеціальної тренажерної підготовки. Для структурних підрозділів судноплавної компанії це означає необхідність налагодження системи безперервного навчання, яка охоплює не тільки професійні знання, але й формування практичні навичок за вимогами мінімальних стандартів компетентності, норм безпеки, сучасних технологій і міжнародного законодавства [3].

Мотивація та адаптація персоналу до роботи на морському транспорті має свою специфіку, пов'язану з високими психофізіологічними навантаженнями, тривалими змінами, умовами ізоляції та ризиками для здоров'я і життя у процесі виникнення небезпечних та аварійних ситуацій. Тому найбільші судноплавні компанії та фірми, що зайняті перевозками вантажів, при прийнятті на роботу пропонують систему соціальних гарантій, зокрема, медичне страхування, психологічну підтримку, організацію культурно-відпочинкових заходів та преміювання. Важливо, щоб мотиваційна політика враховувала індивідуальні потреби працівників, створювала умови не тільки для їхнього професійного росту і кар'єрного розвитку, але й надавала можливість своєчасно робити зміну екіпажу. Впровадження програми наставництва для молодих фахівців, можливість проходження навчання в освітніх закладах морського профілю, курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації, а також прозора система оцінки ефективності праці робітників сприяють підвищенню залученості та лояльності персоналу.

Політика підприємства з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації й розвитку персоналу – це один із ключових аспектів управління в судових компаніях. Навчальні підрозділи морських підприємств повинні систематично проводити тренінги з безпеки, симуляції аварійних ситуацій, курси за міжнародними стандартами, а також впроваджувати інноваційні методи навчання з використанням сучасних цифрових платформ. Такі заходи не лише підвищують професійний рівень, а й дозволяють адаптуватися до

швидких технологічних змін у галузі, що сприяє зниженню ризиків аварій і підвищенню якості послуг [2].

Процеси управління персоналом у структурних підрозділах морських підприємств охоплюють широкий спектр заходів – від набору і прийому на роботу, адаптації новачків, моніторингу дотримання трудової дисципліни, організації медичних оглядів і психологічної підтримки, до проведення оцінки мотивації та планування кар'єрного зростання. Впровадження сучасних інформаційних систем управління персоналом дозволяє автоматизувати більшість рутинних процедур, забезпечуючи точність кадрового обліку, своєчасне планування змін, контроль за відпустками і медичними оглядами, що в результаті підвищує оперативність і якість управлінських рішень.

Значною перевагою є також інтеграція управління персоналом з іншими управлінськими процесами на підприємстві – плануванням виробничих операцій, безпекою, технічним обслуговуванням суден. Такий комплексний підхід дозволяє створювати умови для ефективної роботи всього персоналу, підвищувати рівень безпеки, зменшувати кількість аварійних випадків і забезпечувати стабільний розвиток підприємства в умовах жорсткої міжнародної конкуренції [4].

Нижче наведена таблиця узагальнює інформацію про функції основних структурних підрозділів підприємств морського транспорту в системі управління персоналом (табл. 1).

Таблиця 1. Основні структурні підрозділи підприємств морського транспорту та їхні функції в системі управління персоналом [розроблено автором на основі джерела [4]]

Структурний підрозділ	Основні функції управління персоналом
Відділ управління персоналом	Підбір кваліфікованих фахівців плавскладу, організація ротації екіпажів, професійна підготовка, перепідготовка та сертифікація персоналу, мотивація та підтримка психологічного клімату на суднах та підрозділах компанії

Технічний відділ	Підвищення кваліфікації, контроль технічних навичок, дотримання норм безпеки праці, впровадження інноваційних технологій
Адміністративний відділ	Кадрове діловодство, оформлення трудових контрактів, планування робочих графіків, ведення обліку і звітності
Відділ охорони праці та техніки безпеки	Організація тренінгів з охорони праці, контроль за дотриманням норм безпеки, аудит ризиків і профілактика аварійних ситуацій
Відділ соціального забезпечення	Медичне обслуговування, організація психологічної підтримки, забезпечення соціальних пілг, дозвілля та культурних заходів

Таким чином, ефективне управління персоналом у морському транспорті є комплексним і багаторівневим процесом, який включає не лише традиційні функції служби управління персоналом, а й стратегічне планування, адаптацію до роботи фахівців флоту на судах сучасного покоління, впровадження інноваційних методів підбору персоналу компанії, мотивацію до ефективної праці та кар'єрного зростання. Врахування специфіки роботи на флоті, потреб та умов праці моряків дозволяє керівництву компанії планувати професійний розвиток персоналу, зберігати здоров'я моряків та підвищувати якість послуг, що в кінцевому результаті забезпечує успішну діяльність підприємств у конкурентному середовищі світового морського транспорту.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року : Конвенція; Міжнародна морська організація від 07.07.1978 // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/995_053 (дата звернення: 31.10.2025).

2. Войченко В. О. Проблеми управління персоналом на судах. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2015. №3(13). С. 61 – 66. DOI 10.31673/2415-8089. URL: <https://journals.dut.edu.ua/index.php/emb/article/view/472> (дата звернення: 02.11.2025).

3. Офіційні переклади українською мовою текстів Поправок до Конвенції ПДНВ (STCW): веб-сайт Міністерства інфраструктури України. URL: <https://mtu.gov.ua/news/32731.html> (дата звернення: 03.11.2025).

4. Міжнародні конвенції, кодекси, рекомендації ІМО та МОП. Науково-інформаційний портал морської тематики (український ресурс). URL: <https://www.nautinst.com.ua/uk> (дата звернення: 04.11.2025).

Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри управління в транспортній галузі Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» ГИЛКА У. Л.

УДК 394.4:398(497.11/.16)

МОРСЬКІ МОТИВИ В РОДИННІЙ ОБРЯДОВІСТІ НАРОДІВ ПРИДУНАЙСЬКОГО РЕГІОНУ: МІЖ ТРАДИЦІЄЮ ТА СУЧАСНІСТЮ

Заїкіна А. – курсантка

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Придунайський регіон є одним із найбільш багатонаціональних і культурно насичених просторів України та Південно-Східної Європи. Тут протягом століть співіснували українці, болгар, молдовани, гагаузи та інші етнічні спільноти, формуючи розгалужену систему взаємовпливів у сфері побутової культури, річкового господарства та родинної обрядовості. Особливе місце в цих традиціях посідає вода, яка у прибережних громадах виступає універсальним символом життя, очищення, переходу та захисту.

Для українців, болгар, молдован і гагаузів вода в родинних обрядах символізує очищення та «правильний початок» життєвого шляху. Народження супроводжується купіллю у воді (часто річковій або джерельній), весілля – окропленням молодят, а похоронний цикл – ритуальним умиванням і символічним «переходом через воду». Таким чином, вода супроводжує людину у ключові моменти її біографії, позначаючи межі між життєвими етапами.

Так, в українців Придунайського регіону до води для першої купелі традиційно додавали трави, зерно, хлібні крихти, інколи срібні чи золоті

монети як побажання достатку та матеріального благополуччя. Для дівчаток у купіль клали мед – «для солодкої долі», а для хлопчиків – реманент або інший символ майбутньої майстерності. Кожен гість, який заходив під час першої купелі, мав кинути монету у воду, щоб забезпечити дитині щастя й здоров'я [3; 4].

У молдован та болгар існувало повір'я, що в ніч після хрещення дитину не можна купати, аби «не змити благодать». У болгар збереглася традиція, за якою наступного дня після хрещення хрещена мати приходиться викупати дитину освяченою водою та витирає її крижмою, що символічно передає немовляті «легку долю» [2].

У шлюбній обрядовості народів Придунав'я вода також відіграє важливу роль. У болгар, молдован і гагаузів на другий день весілля поширений ритуал, коли молоді миють ноги батькам чоловіка як знак шани, вдячності й очищення сімейних зв'язків. Це підкреслює функцію води як медіатора між поколіннями [1; 2; 6].

У похоронній і поминальній обрядовості вода має амбівалентний характер: вона очищає й одночасно позначає перехід душі до іншого світу. Після смерті українці Придунав'я ставили в хаті посудину з водою – «щоб душа могла освіжитися». Після похорону всі учасники обряду умивалися й кидали у воду монету. Такі практики зберігають уявлення про те, що вода «замикає» земний шлях і допомагає душі перейти межу між світами [5].

Безпосередній зв'язок прибережних народів з річкою та морем сприяв формуванню ще одного важливого символу – човна, який у локальній культурі виступає метафорою життєвого шляху. Якщо вода є стихією, яка визначає напрям, очищує та супроводжує, то човен – це «судно-доля», що дозволяє людині рухатися у часі та просторі. Саме тому в народів Придунав'я цей образ невід'ємний від родинної обрядовості, особливо від її фінального – похоронно-поминального циклу.

У традиції багатьох народів Східної Європи відомі практики поховань у човнах, а дунайські старожили зберегли фольклорні свідчення про те, що «вода веде душу», а човен допомагає їй «дійти до іншого берега». У гагаузів човен виступає символом родини, яка має триматися разом перед лицем «великої води» [1]. У похоронних піснях та іконографії човен уособлює перехід, охорону й силу зв'язку поколінь.

Таким чином, водні, рибні та човнові образи в родинній обрядовості народів Придунав'я становлять складну, багатопланову символічну систему, у якій відображаються природні умови регіону, його господарські особливості, взаємодія між етносами й уявлення про життєвий цикл людини. Вода в цих ритуалах постає не лише життєдайною силою, але й сакральним посередником між світами, тоді як човен уособлює шлях, рух і здатність долати межі. Саме завдяки цій синтезованій системі символів родинна обрядовість Придунав'я зберігає свою унікальність, культурну глибину та спадкоємність. Вона є живим свідченням того, як природне середовище та історичний досвід формують світогляд і ритуальні практики народів, що століттями живуть поруч із великою водою.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Арнаут Петро Дмитрович, 1947 р.н., с. Виноградне, Болградський район, Одеська область.
2. Волканова Олександра Федорівна, 1942 р.н., с. Острівне, Ізмаїльський район, Одеська область.
3. Народження і хрещення дитини в українській обрядовості. URL: <https://rodovody.com.ua/index.php/uk/ua-articles/97-obriady-krestyny> (дата зверення: 24.11.2025).
4. Ніценко Лідія Василівна, 1937 р.н., м. Ізмаїл, Одеська обл.

5. Обрядовість українців, пов'язана із смертю та похованнями. URL: <https://rodovody.com.ua/index.php/uk/ua-articles/105-obriady-smert> (дата зверення: 24.11.2025).

6. Топал Марія Сергіївна, 1942 р.н., с. Комишівка, Ізмаїльський район, Одеська область.

*Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент кафедри
гуманітарних дисциплін МОРОШАН Н. В.*

УДК 796.015:378.016(477)

РОЛЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ФОРМУВАННІ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ КУРСАНТІВ-МАЙБУТНІХ МИТНИКІВ

Захаренко Я. В. – курсант

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Теперішнє суспільство все більше пов'язують та асоціюють з питанням малорухливого способу життя серед підлітків та молодих людей. Здебільшого це є наслідком розвитку нових технологій, падіння мотивації до активних вправ та збільшення навчального навантаження. Додатково, проблему становить теж тайм- менеджмент, оскільки поза навчальним закладом курсанти можуть вести іншого роду діяльність і фізичному навантаженню не надається належний пріоритет. Сукупність усіх цих факторів має негативний вплив не тільки на фізичне, а й на психічне здоров'я. Проблема є актуальною й для курсантів, які в майбутньому будуть працювати в митних органах, адже така професія вимагає великого рівня концентрації, стійкості та психологічної витривалості, оскільки робота пов'язана з великою відповідальністю. Фізична культура є одним з головних факторів формування здорового способу життя як у фізичному так і ментальному плані. Насамперед тому що поєднує загартування сили волі, стійкості до стресових ситуацій. Систематичні та помірні заняття спортом

можуть виступати профілактикою перевтоми, також знижують рівень нервового збудження, впливають на покращення координації та загальне самопочуття. Крім того, як пише у своєму дослідженні Коваль О. Г. систематична рухова активність сприяє поліпшенню кровообігу головного мозку, посиленню нервових зв'язків, уповільненню процесу втрати клітин, профілактиці стресу й депресій [1]. Усе це позитивно позначається на розумових здібностях людини, що безпосередньо відображається на здобутках курсантів під час навчання. При підготовці та навчанні майбутніх митників необхідно не тільки робити акцент на формуванні професійних навичок, а й задати вектор розвитку в напрямку фізичного виховання та розуміння важливості даного аспекту та його цінності в житті після закінчення вищого навчального закладу. Фізична діяльність позитивно впливає на когнітивні функції – пам'ять, концентрацію уваги, швидкість прийняття рішень. Доведено, що фізична активність підвищує рівень ендорфінів і серотоніну, що знижує рівень тривожності та депресивних станів [2]. Навчальний процес, підготовка до заліків, екзаменів, публічних виступів, вплив умов воєнного стану – всі ці чинники можуть бути значним джерелом стресу, особливо для курсантів молодших курсів, які ще не відкрили для себе способів боротьби зі стресом. Саме тому фізичне виховання курсантів є фундаментально важливою складовою ефективного здобуття знань та навичок у вищому навчальному закладі та їх подальшого професійного становлення. Особливості сучасних умов життя, стрімкий розвиток технічного прогресу, модернізація навчальних і трудових процесів, різке зростання обсягів інформації, проблеми з екологією навколишнього середовища, перевага шкідливим звичкам на противагу здоровому способу життя – все це негативно впливає на організм студентської молоді [3]. Саме тому фізична культура не лише зміцнює організм, а також виступає дієвим способом профілактики перевтоми і стресу. Виконання фізичних вправ відновлює ресурси організму, покращує сон та загальний стан людини, сприяє самодисципліні. Окрему увагу необхідно приділяти проблемам,

які перешкоджають розвитку фізичної активності серед курсантів. Серед цих проблем низький рівень мотивації та надмірне навантаження навчальним процесом. Позитивна мотивація до занять фізичними вправами – це сукупність внутрішніх та зовнішніх спонукань, що спрямовують і регулюють усвідомлені дії до досягнення оптимальної психофізичної організації особистості відповідно з її цілями та потребами суспільства [4]. Нерідко курсанти сприймають заняття фізичною культурою як формальність, а не як частину їхньої професійної підготовки. Відсутність спеціальних заходів та змагань, які формують дух команди, єдності та суперництва, а також недостатня індивідуалізація навчальних планів є однією з причин такого явища.

Розвиток та пропагування культури здоров'я як необхідної частини професійного розвитку є також важливим чинником мотивації курсантів. На парах з фізичної культури курсанти повинні не лише навчатися техніки виконання тих чи інших вправ. Викладачі мають приділяти увагу та час вихованню свідомого ставлення до власного фізичного стану, харчування, режиму сну та відновлення.

Регулярне проведення лекцій та різноманітних майстер-класів із залученням спеціалістів з медицини, спорту та психології може допомогти формуванню комплексного підходу до фізичної культури та здоров'я.

Забезпечення доступу курсантів до спеціальної інфраструктури, а саме спортивних залів, відкритих спортивних майданчиків та місць активного відпочинку є також важливим фактором. Практика показує, що доступність спортивного простору безпосередньо впливає на регулярність занять. Навіть короткі фізичні активності тривалістю 20...30 хвилин тричі на тиждень знижують ризик серцево-судинних захворювань і підвищують загальну працездатність [5].

Висновок. Отже, значення фізичної культури у формуванні здорового способу життя курсантів-майбутніх митників є великим та різностороннім. Адже вона впливає як на фізичний, так і на психічний стан курсантів, а також

стосується професійного та соціального аспекту розвитку особистості. Для підвищення мотивації у молоді необхідно поєднувати традиційні методики із сучасними - використання нових фітнес-технологій, індивідуальних планів навантажень, мотиваційного коучингу. Створення культури де спорт сприймається не як обов'язок, а як невід'ємна частина життя є важливим в освітньому середовищі. Таким чином, системне впровадження фізичної культури у підготовку майбутніх митників є запорукою їхнього професійного успіху, емоційної стійкості та довготривалого збереження здоров'я. Акцент на гармонійному поєднанні навчальної, службової та оздоровчої діяльності дозволить сформувати покоління фахівців, здатних ефективно виконувати свої обов'язки в умовах зростаючих вимог сучасного світу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Коваль, О.Г. (2018). Формування рухової активності студентів під час навчання у вищому навчальному закладі. Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини. Випуск 11, 189-196.
2. Ratey J. J. Spark: The Revolutionary New Science of Exercise and the Brain. New York: Little, Brown and Company, 2018.
3. Присяжнюк С. І. Фізичне виховання. Навч. посібник / С. І. Присяжнюк. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 504 с.
4. Лещенко Г. А. Формування позитивної мотивації школярів до систематичних занять фізичними вправами: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.09 "Теорія навчання"; – Кривий Ріг, 2002. – 20с.
5. U. S. Department of Health and Human Services. Physical Activity Guidelines for Americans, 2nd Edition. Washington, DC: U.S. Department of Health and Human Services; 2018.

*Науковий керівник: старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін
Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська
академія» БОНДАРЕНКО І. В.*

UDC 378.937

WHAT IS ACADEMIC INTEGRITY AND WHY IS IT IMPORTANT IN THE PROCESS OF EDUCATION?

Lazarevych V. – cadet

Danube Institute of the National University “Odesa Maritime Academy”

Academic integrity means acting in a way that is honest, fair, respectful and responsible in your studies and academic work. It means applying these values in your own work, and also when you engage with the work and contributions of others. These values are expected of both staff and students.

Academic integrity is a set of values and practices that expect us to act with honesty, trust, fairness, respect and responsibility. It means approaching your studies, research and professional life in an ethical way, having the courage to make the right decisions and displaying integrity in your actions as part of the process of education. Academic integrity is about who you are as a person, and how you act when it matters [1].

Maintaining academic integrity is important because: good academic work is underpinned by honesty, trust and respect; you want to acknowledge who created or developed new ideas or research; knowledge is created by many people, and we want to acknowledge each person's contribution; when you copy someone else's work, you don't actually learn anything.

How to avoid unintentional breaches of academic integrity?

For some students, breaches of academic integrity are not made because they want to do the wrong thing, but because students are not fully aware of the right

things to do. This means the action is unintentional. However, even an unintentional breach of academic integrity will result in a penalty.

For others, there is a deliberate intent to cheat but it is often driven by other factors such as a lack of motivation or academic confidence, or experiencing too much pressure to succeed.

What are the main reasons why students breach academic integrity?

1. Pressure to succeed/maintain top grades with a heavy workload.
2. Lack of understanding of referencing.
3. Cultural differences/misunderstanding of academic integrity.
4. Lack of understanding of the subject material.
5. Fear of failing.
6. Procrastination or poor time management.
7. Disinterest in the assignment.
8. An easy way to make a bit of money.
9. Belief they will not get caught.
10. Confusion about what constitutes plagiarism or current university policies.
11. Poor proficiency in the language of instruction.

Here are some solutions to address pressures to breach academic integrity: pressure to succeed/maintain top grades with a heavy workload; lack of understanding of referencing; cultural differences/misunderstanding of academic integrity; lack of understanding of the subject material; social pressure not to fail; procrastination or poor time management; disinterest in the assignment; an easy way to make a bit of money; believing you will not get caught; confusion about what constitutes plagiarism/collusion or current university policies; poor proficiency in the language of instruction [2].

Below are some important and frequently used terms connected with academic integrity that you might encounter, and their definitions.

Academic integrity means that staff and students understand and demonstrate the values of “honesty, trust, fairness, respect and responsibility”, and apply these values in their work at the University.

Academic integrity register is a register held by institutions such as universities. When a student has been found to have committed either a minor breach or a more serious breach, their name is recorded in this register. It indicates that a student has received a formal warning from the University of the potential consequences if they breach academic integrity again. If your name is on the register, it will not be shared with others. This information is held within the institution. However, some professions (for example, the law profession) require students' breaches to be reported at the time of considering the student for registration in the profession [3].

Academic misconduct means behaviour that could result in an unfair academic advantage in a course or unit. Examples include submitting work that isn't representative of your own academic abilities (e.g. because you bought it or got help).

Cheating can come in many forms, and can occur in exams and other types of assessments. To cheat could be to copy the work of others, to get someone to do your assessment for you, or to bring unauthorised materials into an exam.

Cheating breaches academic integrity and Monash University has various methods of detecting it. It is a very serious offence and could result in suspension or exclusion from the University.

Contract cheating is when you get someone else to do some or all of your assessment for you. This includes submitting work that you have asked or paid someone else to do, or having another person take a quiz or an examination for you. This also includes asking family members, friends or other students to help with your work, or completing work for others.

Misconduct is cheating, or trying to cheat in scheduled final assessments, including having unauthorised material and using unauthorised material during exams or trying to gain unfair advantage.

Fraud means making up results or data and using it in your assessment or publications. It can also mean making up references or using fake signatures or certificates.

Plagiarism means to take another person's ideas and/or manner of expressing them and pretend they are your own by failing to give appropriate acknowledgment. This includes material sourced from the internet, staff, other students, and from published and unpublished works, as well as lecture notes, materials, design and coding [4].

Resubmission means submitting work that has been previously assessed in another unit or course, even at another university. This is a form of self-plagiarism.

Self-plagiarism means reusing or resubmitting your own work that has been previously assessed. Self-plagiarism also includes reusing parts of your previously submitted or published work without acknowledging it.

Thus, The academic community of the University recognizes academic integrity as the fundamental value of educational and scientific processes and is obliged to adhere to generally recognized norms of ethics, morality, standards in the spheres of educational, research and educational activities, to respect the dignity of persons who work and study at the University, to support the system of democratic relations between all representatives of the university community, to contribute to the improvement of the moral and psychological climate in the team, to direct their actions to strengthen the authority and positive image of the University.

REFERENCE:

1. What is academic integrity and why is it important // Paperpal Blog.
URL: <https://paperpal.com/blog/researcher/what-is-academic-integrity-and-why-is-it-important>.

2. SER (Scientific and Educational Review)
URL: <https://www.ser.net.ua/index.php/SER/article/download/599/573>.

3. Glossary of Academic Integrity Terms // Monash University Student Academic Success. URL: <https://www.monash.edu>.

4. Академічна доброчесність // Харківський національний авіаційний університет (КНАІ). URL: <https://khai.edu>.

Scientific advisor: Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of the Department of Humanities of the Danube Institute of the National University «Odessa Maritime Academy» ZHELIASKOV V.

УДК 159.9.072

**ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ
ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У МАЙБУТНІХ
МЕНЕДЖЕРІВ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ**

Лапенкова Ю. – курсантка

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Академічна доброчесність у сучасній системі вищої освіти розглядається не лише як інструмент забезпечення якості освітнього процесу, але й як фундаментальний елемент формування професійної культури майбутніх фахівців. Для менеджерів морської галузі, діяльність яких пов'язана з міжнародним середовищем, високим рівнем відповідальності та необхідністю дотримання міжнародних стандартів комунікації, принципи доброчесності набувають ще більшого значення.

Умови роботи морських менеджерів характеризуються багатомовністю, різноманітністю комунікативних форматів (усні переговори, радіообмін, ділове листування, звітність) та високою ціною помилки. Будь-яка неточність у комунікації, неправильно подана інформація чи некоректне використання спеціалізованої термінології можуть спричинити управлінські помилки, логістичні затримки або навіть створити передумови небезпечних ситуацій під

час експлуатації морської інфраструктури. Тому формування комунікативної компетентності майбутніх менеджерів морської галузі має спиратися на принципи академічної доброчесності як базові засади професійної поведінки.

Одним із ключових елементів комунікативної є саме соціолінгвістична компетентність, під якою розуміється здатність адаптувати вербальну та письмову комунікацію відповідно до статусу співрозмовника, міжнародних норм спілкування, професійних вимог та соціокультурного контексту. У морській галузі це стосується взаємодії з капітанами суден, агентами, представниками портових адміністрацій, митних та прикордонних служб, іноземними партнерами та міжнародними організаціями. Коректність термінології, точність передачі змісту, дотримання етичних та професійних норм комунікації є складовими не лише мовної компетентності, але й проявом професійної доброчесності.

Соціолінгвістична компетентність – уміння ефективно взаємодіяти у багатокультурному професійному просторі – формується саме на основі тих норм, що закладаються у процесі академічної підготовки [1]. У цьому контексті важливо відзначити, що академічна доброчесність впливає на формування соціолінгвістичної компетентності майбутніх менеджерів через кілька механізмів:

По-перше, дотримання норм академічного письма формує навички відповідального використання інформації, що переносяться у професійну діяльність. Менеджер, який звик працювати з коректними джерелами, точно формулювати думки та уникати викривлень, з високою ймовірністю буде демонструвати ці самі якості у професійній комунікації [3].

По-друге, культура цитування та аналізу джерел сприяє розвитку критичного мислення, необхідного для прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Менеджер морської галузі має працювати з нормативно-правовими документами, міжнародними кодексами, контрактами, інструкціями та

технічною документацією, і саме академічна культура формує уважність до деталей та точність інтерпретації текстів.

По-третє, недопущення плагіату [4] та фальсифікації є прямим продовженням професійної етики менеджера. У міжнародній морській практиці спотворення інформації може порушувати вимоги міжнародних конвенцій, зокрема *SOLAS*, *MARPOL* чи *ISM Code*, і створювати репутаційні ризики для підприємства та країни [2].

З огляду на означене, постає завдання інтеграції принципів академічної доброчесності в систему соціолінгвістичного навчання майбутніх менеджерів морської галузі. До ефективних педагогічних інструментів можна віднести:

- включення у навчальні плани курсів із академічного письма, критичного мислення та медіаграмотності;
- роботу з автентичними текстами морської галузі (стандарти *IMO*, *SMCP*, міжнародні інструкції);
- створення ситуаційних моделей професійної комунікації («порт – судно», «судно – агент», «менеджер – партнер»);
- проведення тренінгів з ділового спілкування та міжкультурної комунікації;
- написання аналітичних звітів, кейс-досліджень та ситуаційних довідок;
- аналіз реальних кейсів порушення комунікаційних норм, що призвели до логістичних або управлінських помилок.

Особливу увагу слід приділяти формуванню професійного словника майбутніх менеджерів, адже соціолінгвістична компетентність передбачає вміння обирати стиль висловлювання залежно від професійної ситуації: офіційний стиль для ділового листування, точна стандартизована мова для радіообміну, нейтральний стиль для переговорів. Академічна доброчесність тут проявляється як уміння відрізняти фактичну інформацію від оцінної, адекватно презентувати дані, коректно використовувати терміни та уникати маніпуляцій [4].

У процесі підготовки менеджерів морської галузі важливо застосовувати практико-орієнтований підхід. Робочі ситуації, моделювання переговорів, складання ділових документів, аналіз міжнародних кейсів із судноплавства, логістики та портового менеджменту сприяють усвідомленню, що доброчесність у комунікації має прямий вплив на результат управлінської діяльності.

Академічна доброчесність також відіграє ключову роль у формуванні репутації майбутнього менеджера. У морській галузі, де взаємодія часто здійснюється з іноземними агентами та компаніями, довіра є одним з основних ресурсів. Репутація фахівця, який демонструє відповідальність у роботі з інформацією, точність у комунікації та повагу до етичних норм, значно підвищує конкурентоспроможність на ринку праці [2].

Узагальнюючи зазначене, можна стверджувати, що академічна доброчесність виступає важливим чинником формування соціолінгвістичної компетентності майбутніх менеджерів морської галузі та відіграє ключову роль у забезпеченні ефективної, безпечної й відповідальної професійної діяльності. Вона сприяє становленню фахівця, здатного діяти в умовах складної міжнародної комунікації, дотримуючись норм професійної етики, міжнародних стандартів і вимог морської безпеки [3].

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Артюхов А., Віхляєв М., Волк Ю. (упоряд.). Академічна доброчесність, відкрита наука та штучний інтелект: як створити доброчесне освітнє середовище (Збірник есе). Львів–Торунь: Liha-Pres, 2023. URL: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u404/zbirnik_ese_advanced_training_academ.integr.pdf?utm_source=chatgpt.com.
2. Державний інститут «Одеська морська академія». Кодекс академічної доброчесності. URL: <https://dinuoma.com.ua>.

3. Державний інститут «Одеська морська академія». Положення про академічну доброчесність. URL: <https://dinuoma.com.ua>.

4. Державний інститут «Одеська морська академія». Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія». URL: https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2000/01/pologenja_plagiat.pdf.

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри гуманітарних дисциплін Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» ЧИЖ С. Г.

UDC 378.147:811.111'272:656.61

**ORAL COMPREHENSION ENHANCING IN ENGLISH FOR FUTURE
NAVIGATORS WHILE STUDYING AT MARITIME HIGHER
EDUCATIONAL INSTITUTIONS**

Morhun V. – cadet

Danube Institute of the National University "Odesa Maritime Academy"

The maritime industry is characterized by its inherently international and multicultural environment. Miscommunication between mariners, in particular navigators, from numerous national, cultural, and linguistic backgrounds during shore-to-ship (and vice-versa), ship-to-ship and on-board communications in English as the official maritime language can lead to catastrophic accidents. Navigators face a unique soundscape of diverse accents, high-velocity technical jargon, radio distortion, and high-stress emergency scenarios. The immediate and accurate oral comprehension of spoken English is essential for navigators, as it is the foundation of safety, operational efficiency [1], and employability in the global maritime sector.

The aim of the investigation is to analyze current deficiencies in the oral English comprehension skills of future navigators and propose specialized, high-

fidelity pedagogical methods necessary to meet the demanding safety and communication requirements of the modern maritime environment.

The difficulty of oral comprehension in a maritime context extends far beyond standard language learning. That is why cadets must be trained to overcome a set of auditory challenges, including but not limiting to: the accent-rich environment; technical jargon and brevity; audio distortion; high-stress scenarios, etc. In the accent-rich environment on board a navigator must be able to comprehend commands and reports from pilots, port officials, and crew members whose English may be heavily influenced by a wide variety of native languages (most commonly Fillipino, Indian, Brazilian, German, Dutch, Ukrainian, Chinese, etc.). Technical jargon and brevity are often manifested in communication, which is often dense with marine, meteorological, and engineering terminology that is non-negotiable for understanding. Audio distortion is commonly present in communication via VHF radio, GMDSS, or internal ship communication systems are often subject to static, signal loss, and significant noise from machinery, weather, and other transmissions. The cognitive load of high-stress scenarios (e.g. emergencies like man overboard, collision, fire, grounding) drastically worsen comprehension. Therefore, the pedagogical focus must shift to specific, targeted strategies that enhance oral comprehension. So, specially organized training in English is aimed to prepare cadets to filter and comprehend different oral information, especially under pressure.

Improvement of oral comprehension can be realized through a combination of targeted pedagogical methods, technology and innovation integration, and real-world practice. Targeted pedagogical methods are: task-based learning; role-playing and scenario-based activities; regular interdisciplinary lectures in English and cadets' presentations; multimodal and visual approaches, etc. For example, task-based learning involves immersing cadets in authentic shipboard tasks and simulations that significantly improves oral communication, fluency, and comprehension, bridging the gap between classroom learning and industry needs [2, 3]. The role-playing and scenario-based activities (online and in-person), especially for ship-based

communication, foster practical language use and confidence [4, 5]. Regular interdisciplinary lectures in English and cadets' presentations proved to be highly effective for building comprehension and speaking skills [6]. Combining verbal instruction with visual aids (e.g., pictures, videos, digital portfolios) in the multimodal and visual approaches enhances vocabulary retention and listening comprehension [7, 8, 9].

The examples of technology and innovation are: AI (exactly AI-powered platforms, e.g., ChatGPT) and digital interaction tools that provide instant feedback, simulate real-life communication, and personalize learning, leading to improved fluency and strategic communication [10, 11, 6]; also corpus-based and computer-assisted language learning approaches: which help cadets develop independent vocabulary acquisition strategies and authentic listening skills [12, 13].

Among the addressing challenges, we distinguish, first of all, apprehension and motivation, as many cadets experience moderate to high anxiety in oral English communication, especially in public speaking. Student-centered, interactive, and supportive environments help reduce apprehension and foster motivation [14, 5]. Socio-pragmatic skills are important here too as there is a need to address not just technical language, but also socio-pragmatic aspects – such as negotiation and teamwork – through curriculum enhancement and industry collaboration [5; 15].

The practical implementation of the proposed combination “targeted pedagogical methods – technology/innovation integration – real-world practice” can be demonstrated on the Standard Marine Communication Phrases (SMCPs) developed by the IMO and used in all types of messages to get round the problem of language barriers at sea, to reduce the risk of accidents and to avoid misunderstandings which can cause accidents. For the student navigator, mastery of the SMCPs, this simplified, precise, and unambiguous lexicon, is not just vocabulary learning; it is the fundamental first step in building reliable oral comprehension.

To move from passive knowledge (knowing SMCPs) to active skill (comprehending them under pressure), maritime higher educational institutions

employ such a multi-faceted approach: simulation-based training, use of authentic audio materials, active and interactive practice. Firstly, modern bridge and GMDSS simulators are the most effective tools in this domain. They allow instructors to replicate high-stress scenarios in a controlled environment. Cadets can be subjected to deteriorating weather, high-traffic VTS scenarios, and emergency drills, all while communicating with simulated entities (or other cadets) who have varying accents and speech patterns. This directly trains the brain to filter noise and focus on critical information. Secondly, curricula should be rich with authentic (real-world) audio and video. This includes recordings of actual VHF radio traffic, VTS exchanges, maritime incident reports, and documentaries. Exposing students to these real-world audios, complete with static and non-native speakers, trains their ear more effectively than sterile, studio-recorded “textbook” dialogues. Thirdly, oral comprehension cannot be learned passively but must be developed through active, communicative tasks like role-playing (cadets conduct pilot-captain exchange, distress calls, and routine reports, etc.), technical briefings (cadets must explain a complex navigational plan to each other, forcing everyone the speaker and the listeners to negotiate and getting used to technical English) and listening-based reporting (cadets listen to a complex, jargon-filled audio clips and must then produce a summary).

The proposed strategies – SMCP mastery, simulation, authentic materials, and active practice – form an integrated system.

To conclude, it should be emphasized that a comprehensive, student-centered approach – combining authentic practice, technology, and multimodal strategies – most effectively enhances English oral comprehension for future navigators. Continuous curriculum innovation and industry alignment are crucial for preparing cadets for real-world maritime communication demands.

REFERENCE:

1. Communication a main factor of accidents at sea: Three real-life examples. May 12, 2020. URL: <https://safety4sea.com/cm-communication-a-main-factor-of-accidents-at-sea-three-real-life-examples/>.
2. Pasyah, A. C., & Anggraini, L. P. Empowering lecturers' professionalism in improving the English language skills of maritime institute cadets: A socio-linguistic perspective. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 2025, Vol. 9, No. 6, p. 1016–1029. DOI: <https://doi.org/10.55214/25768484.v9i6.8024>.
3. Simanjuntak M. B., Rafli Z., Utami S. R. A Maritime English learning model for enhancing operational effectiveness. *The 4th International Symposium on Transdisciplinary Approach for Knowledge Co-Creation in Sustainability (ISTAKCOS 2024)*. *BIO Web Conf.*, 2025, Vol.175, 06002. DOI: <https://doi.org/10.1051/bioconf/202517506002>.
4. Şihmantepe, A., Solmaz, M. S., Aşan, C. Improving Maritime English Oral Communication Skills in an Online Environment: Engaging Students as Teams. In C. Xiang (Ed.), *Trends and Developments for the Future of Language Education in Higher Education*, IGI Global Scientific Publishing, 2021, pp. 272-292. DOI: <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-7226-9.ch014>.
5. Simanjuntak, M., Sijabat, P., Barasa, L., Malau, A., & Mudakir, M. Exploring English Literacy and Communication Needs among New Cadets in Maritime Education. *EDUKATIF: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2024. DOI: <https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i1.6026>.
6. Koilo, V., Zaitsev, M. Evaluating pedagogical approaches to enhance students' comprehension in maritime English: The Norwegian case. *Knowledge and Performance Management*, 2024, Vol. 8, Issue 2, p. 39-50. DOI: [https://doi.org/10.21511/kpm.08\(2\).2024.04](https://doi.org/10.21511/kpm.08(2).2024.04).
7. Budiman, J., Ganap, N. The Effect of Verbal Plus Picture and Verbal only Information on Immediate Retention of Maritime Vocabulary. *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2025. DOI: <https://doi.org/10.37329/cetta.v8i2.4091>.

8. Cabrera-Solano, P. The Use of Digital Portfolios to Enhance English as a Foreign Language Speaking Skills in Higher Education. *Int. J. Emerg. Technol. Learn.*, 2020. Vol. 15, No. 24, p. 159-175. DOI: <https://doi.org/10.3991/ijet.v15i24.15103>.
9. Chen, W. Verbal-visual skill-building and perceptual changes in English presentation. *English for Specific Purposes*, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.esp.2024.10.002>.
10. Ratnaningsih, D., Munir, A., Anam, S. The Roles of Artificial Intelligence (AI) towards Students' Communication Strategy in ESP Maritime English. *Asian Journal of Applied Education (AJAE)*, 2025. DOI: <https://doi.org/10.55927/ajae.v4i3.14743>.
11. Diahyleva, O., Kononova, O., Yurzhenko, A. The use of ChatGPT while Maritime English teaching and assessment. *Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series "Pedagogy and Psychology"*, 2025, Vol. 11, No. 2, p. 32-41. DOI: <https://doi.org/10.52534/msu-pp2.2025.32>.
12. Mironenko, A. The potential of using corpus-based technologies for incidental vocabulary learning of General Maritime English. *Science for Education Today*, 2023. DOI: <https://doi.org/10.15293/2658-6762.2302.08>.
13. Tymofyeyeva, O. Listening for specific purposes in the Maritime English Teaching process. *Humanities science current issues*, 2021, Vol. 42, Issue 3, p. 150-155. DOI: <https://doi.org/10.24919/2308-4863/42-3-26>.
14. Aeni, N., Jabu, B., Rahman, M., & Strid, J. English Oral Communication Apprehension in Students of Indonesian Maritime. *International Journal of English Linguistics*, 2017, Vol. 7, No. 4, p. 158-165. DOI: <https://doi.org/10.5539/ijel.v7n4p158>.
15. Chyzh, S. The problems of formation the foreign language communicative competence of future maritime specialists. *Innovate Pedagogy*, 2022, Vol. 54, N. 2, p. 129-132. DOI: <https://doi.org/10.32782/2663-6085/2022/54.2.24>.

*Scientific advisor: Candidate (Ph.D.) of Pedagogical Sciences, Ass. Professor
of the Department of Humanities of the Danube Institute of the National University
"Odessa Maritime Academy" DEMCHENKO O. M.*

UDC 378.147

**LEARNING AUTONOMY IN THE ENGLISH LANGUAGE LEARNING
PROCESS OF FUTURE SEAFARERS**

Safronovych D. – cadet

Danube Institute of the National University «Odessa Maritime Academy»

The concept of lifelong learning implies the development of autonomy in both social-educational and professional spheres. The aim of the article is to investigate the issue of autonomous learning among cadets of maritime higher education institutions, who in the future will hold positions as ship officers, navigators or marine engineers.

Main content. This practice encompasses almost all formal and informal types of learning activities and is carried out continuously to improve knowledge, skills, and competencies, driven by personal, social, and professional perspectives or employment needs. The issue of foreign language education in non-linguistic institutions, which includes maritime higher education institutions, has always been and remains crucial.

The process of teaching English for technical specialties has its particularities due to differences in the language preparation of first-year cadets, the number of academic hours allocated to this discipline, group sizes, as well as varying initial levels of proficiency in English (or another foreign language). Motivation to learn English among cadets also plays a significant role, which is often insufficient. However, during their studies and upon graduation, cadets are expected to possess professional foreign language communicative competencies at a sufficient level, enabling them to perform their professional duties in international crews, foreign

ports, agencies, etc. Proficiency in English among future seafarers is one of the indicators of professional competence and the requirements of the International Maritime Organization (STCW 1978, with the Manila Amendments 2010).

Nevertheless, to master English, a cadet (or student) must exert effort to study the language independently outside the classroom. This compensates for the lack of classroom hours and significantly increases the chances of academic success. Therefore, it is necessary to develop strategies that allow cadets to learn autonomously. Let us consider the essence of the concept of "learning autonomy."

Researchers interpret the concept of learning autonomy differently. First, it is the freedom from teacher control and restrictions imposed by the curriculum. Second, it refers to the desire and ability of the cadet to take charge of their learning activities during language study. Third, it is the freedom to choose what to learn and what not to learn, which always carries a positive connotation. In the context of "freedom and self-management" in the educational space, an important aspect is the sense of responsibility for one's own knowledge and skills as a significant personal attribute.

It should be noted that detachment and independence from the teacher are especially important for cadets due to their seafaring practice. Voyages last at least four months away from the educational institution. Cadets must prepare independently for exams or other final assessments.

From T. Karayeva's perspective, autonomous learning activities during foreign language study include four components: psychological, methodological, social, and cognitive. She defines learning autonomy as the desire and ability of an individual to act as a responsible subject of the learning process, engage in independent learning activities, and develop self-directedly in educational and professional spheres.

Based on the analysis of these studies on developing learning autonomy skills during foreign language study, and considering the types of learning activities performed by cadets in English classes, learning autonomy can be defined as the ability of a student, as a subject of the learning process, to independently determine learning goals, plan actions, forms, and methods of learning activities, perform

reflection, self-correction, and self-monitoring, take responsibility for learning outcomes, and apply them in new educational and professional contexts. These skills are essential for safe and effective performance of professional duties, decision-making, and responsibility for one's crew. It is important to note that learning autonomy cannot be directly taught or learned; it can be gradually developed through conscious engagement in the learning process.

Allowing cadets to act as subjects rather than recipients in the learning process increases motivation for learning autonomy. However, some cadets may not be ready to assume responsibility for their learning process and outcomes. Autonomy in learning should be treated as the main goal of learning for them. Attention should be drawn to two main arguments for this approach: first, if cadets consciously engage in English study, autonomy will be effective and personally meaningful; second, if cadets actively and attentively study, motivation is inherently present, though students may not always have a positive attitude toward all aspects of their learning. In the case of English or another foreign language, there is also a third argument: effective communication depends on practical (methodological) skills formed only through interaction. Cadets with a high degree of social autonomy in the learning environment will more easily master the full spectrum of roles affecting spontaneous communication, improving the quality of professional communication.

Thus, having a certain degree of learning autonomy, i.e., the ability to independently set goals, plan, organize, monitor, evaluate, adjust, and reflect on learning, contributes to the formation of educational independence as a personal trait, which is essential for life and professional activity.

LIST OF SOURCES USED:

1. Quality Indicators of Lifelong Learning. Report based on the work of the Working Group on Quality Indicators. European Commission, 2002. – 95 p.

2. Караєва Т. В. Методика навчання ділової англійської мови з урахуванням рівня автономії студентів економічних спеціальностей : дис. канд. пед. наук : 13.00.02. Київ. 2010. 260 с.

3. Nunan D. Second language teaching and learning. Retrieved from URL: https://www.academia.edu/7674409/Second_Language_Learning_and_Language_Teaching.

Scientific advisor: Ph.D. in Pedagogy, Associated Professor of the Department of Humanities of the Danube Institute of the National University «Odessa Maritime Academy» ТУМОФУЕУЕВА О.

УДК 627.2:656.6:004.853

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО МОРСЬКОГО ФЛОТУ ТА СТАНОВЛЕННЯ МОРСЬКИХ ПРОФЕСІЙ В УКРАЇНІ

Тудоран М. Г. – курсант

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Морські традиції українських земель беруть початок ще з часів Київської Русі. Вже в IX – X століттях наші предки здійснювали морські походи. Відомі походи князя Олега та Ігоря на Константинополь стали символом давнього українського мореплавства. У той час Дніпро був важливою торговельною артерією, що поєднувала Київ із Чорним морем і далі – з Візантією та Середземномор'ям. Саме тоді зародилися перші навички суднобудування, навігації й морської торгівлі.

Після розпаду Русі та в період литовсько-польського панування українські землі частково втратили доступ до моря. Морська справа розвивалася переважно у Причорномор'ї. Але справжнього розквіту вона набула в епоху Козацької держави.

У XVI – XVII століттях запорозькі козаки створили мобільний флот – козацькі «чайки». Козацька «чайка» була легким, вузьким і витягнутим човном, який швидко ковзав по воді. Її рух по хвилях нагадував політ морської чайки, яка легко і стрімко ковзає над поверхнею води. Чайки мали двосторонню симетричну форму, тобто могли швидко змінювати напрям руху без розвороту – це давало козакам тактичну перевагу в бою. Козаки не тільки захищали українські береги, а й здійснювали далекі морські походи – аж до Стамбула. Одні з найвідоміших морських рейдів здійснив гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний, зокрема у 1616 році, коли козаки на чайках узяли турецьку фортецю Кафу (сучасна Феодосія) та звільнили тисячі полонених.

Козацьке мореплавання стало першим етапом формування військово-морських традицій на українських землях. Козаки самостійно будували свої судна, володіли морською навігацією та мали систему морської підготовки.

У XVIII столітті, після приєднання південноукраїнських земель до Російської імперії, почалося активне заселення Причорномор'я і створення перших морських портів. У цей період закладаються основи сучасного українського флоту.

Саме тоді виникають міста, які відіграли ключову роль у розвитку морських професій: Одеса, Миколаїв, Херсон та Ізмаїл.

Одеса – це перлина Чорного моря. Заснована в кінці XVIII століття, вона швидко стала головним торговельним портом Півдня. У XIX столітті тут розвивається Одеське морехідне училище, нині – Національний університет «Одеська морська академія». Місто також має багаті традиції морської освіти, науки та культури. Саме тут зародилися перші українські морські навчальні програми, а порт Одеси став найбільшим у Чорному морі.

Миколаїв – місто корабелів і суднобудівників. Його історія розпочалася в 1789 році, коли тут заснували суднобудівну верф для будівництва військових кораблів. Миколаїв став центром військового суднобудування імперії. У місті діють Миколаївський кораблебудівний інститут, морехідне училище,

судноремонтні заводи. Миколаївські корабелі внесли величезний внесок у розвиток морської техніки, а також у підготовку інженерів та морських спеціалістів.

Херсон – перше місто, де почалося будівництво українських кораблів. Саме тут у 1778 році було спущено на воду перший військовий корабель Чорноморського флоту. Херсон мав стратегічне значення, оскільки через нього проходили торговельні шляхи до Чорного моря. Херсон став осередком морської освіти, а багато поколінь херсонських моряків прославили Україну своїми професійними досягненнями.

Ізмаїл – важливий порт на Дунаї. З XIX століття він став частиною міжнародного дунайського пароплавства, яке забезпечувало зв'язок між Україною та країнами Центральної Європи. У місті діє Дунайський морський коледж, який готує фахівців для річково-морського флоту. Ізмаїльські моряки працюють на суднах у різних країнах світу, підтримуючи високий рівень української морської школи. Ізмаїл також має важливе значення для розвитку торгівлі, логістики та судноплавства.

У радянський період Україна була ключовою ланкою у морській системі СРСР. Одеса, Іллічівськ (Чорноморськ), Миколаїв, Херсон закріплюють за собою статус центрів торгівлі, перевалки вантажів і військово-морської активності. Морські шляхи з України забезпечували зв'язок з країнами Середземномор'я, Близького Сходу, Африки. Мільйони українців здобували морські професії. Це сформувало професійну морську культуру, яка збереглася донині.

Особливе значення для розвитку військово-морської справи в Україні мав Чорноморський флот, який базувався в Севастополі (Крим). Хоча він належав Радянському Союзу загалом, більшість його інфраструктури, екіпажів і підприємств була в Україні. Багато українців служили в ЧФ як матроси, офіцери, інженери. Флот виконував стратегічні завдання у Середземному морі, на Балканах, в Африці.

Після здобуття незалежності в 1991 році Україна почала формувати власні Військово-Морські Сили (ВМС). Це був непростий процес. Складним був і розподіл Чорноморського флоту з Росією, який завершився підписанням угод у 1997 році. Частину кораблів і інфраструктури передали Україні. Було створено морські частини у Севастополі, Одесі, Миколаєві, Бердянську. Поступово почали розвиватися нові напрями: участь у миротворчих місіях, реформування флоту за стандартами Заходу. Активно розвивався торговельний флот, відкривалися нові логістичні шляхи, модернізувалися порти.

Українські моряки активно працювали на суднах по всьому світу. На початку 2000-х років Україна входила до п'ятірки країн, які постачають найбільше морських кадрів на міжнародний ринок. Українські капітани, механіки та матроси – це висококваліфіковані фахівці, яких поважають у морській спільноті.

На жаль, події 2014 року стали новим викликом. Після анексії Криму Україна втратила майже весь флот, що базувався в Севастополі. Більшість кораблів була захоплена або знищена. Проте Україна почала відновлювати свої ВМС майже з нуля.

Почалося формування так званого «москітного флоту» – невеликих, але мобільних бойових одиниць: катерів, патрульних кораблів, сучасних бронекатерів. З 2022 року, під час повномасштабного вторгнення, Україна знову довела, що здатна воювати і на морі. Українські морські дрони стали справжнім проривом – вони вражають російські військові кораблі, змінюючи баланс сил у Чорному морі.

Розвиток морського флоту неможливий без професіоналів. Морські професії в Україні формувалися протягом століть – від козацьких мореплавців до сучасних капітанів, механіків, штурманів, інженерів, рибалок та офіцерів ВМС. Значну роль у підготовці кадрів відіграють морські академії та коледжі, зокрема в Одесі, Херсоні, Ізмаїлі та інших містах.

Українські моряки цінуються у світі завдяки високому рівню підготовки. За даними міжнародних морських організацій, українці складають одну з найбільших груп серед офіцерського складу на торговельних судах у світі.

Україна – це морська держава з багатовіковими традиціями. Її історія нерозривно пов'язана з морем, кораблями, портами та людьми, які присвятили життя морській справі Від козаків до сучасних офіцерів ВМС, від майстрів з суднобудування до морських інженерів – усі вони творили і творять історію українського флоту.

Попри всі виклики – війни, втрати, економічні труднощі – держава зберегла своє місце серед морських держав світу. Важливе завдання сьогодення – спираючись на традиції і досягнення минулих часів, враховуючи сучасні виклики, підтримувати розвиток флоту та морської освіти, бо за цим – наше майбутнє.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Бойко, О. Д. Історія України: навч. посібник. – К.: Академвидав, 2008. 664 с.
2. Гай-Нижник, П. П. Український Чорноморський флот 1917–1918 років: становлення, розвиток, боротьба за існування. – К.: НАН України, 2011. 320 с.
3. Мицик, Ю. А., Капустянський, Л. В. Історія українського війська. – К.: Генеза, 2006. 400 с.
4. Марущенко, В. М. Козацький флот: історія, бойові дії, кораблі. – Одеса: Астропринт, 2002. 288 с.
5. Паламарчук, М. І. Становлення та розвиток морської освіти в Україні (кінець XIX – поч. XXI ст.): монографія. – Херсон: ХДМА, 2010. 198 с.
6. Історія українського мореплавства / Електронна енциклопедія історії України. URL: <http://resource.history.org.ua>.

*Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент кафедри
гуманітарних дисциплін Дунайського інституту Національного університету
«Одеська морська академія» ТАТАРКО І. І.*

УДК 94(477.74):656.61 “18/21”

**РОЛЬ ІЗМАЇЛЬСЬКОГО ПОРТУ В ЖИТТІ
ПРИДУНАЙСЬКОГО РЕГІОНУ (XIX – XXI СТ.)**

Фришко Д. О. – курсантка

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Історія Ізмаїльського морського порту є ключовим чинником соціально-економічного розвитку Придунайського регіону. Вигідне географічне положення Ізмаїла на Дунаї визначило стратегічну роль міста у формуванні міжнародної логістики, річкового та морського судноплавства. Протягом XIX – XXI ст. порт пережив численні трансформації, пов’язані зі змінами державної належності, геополітичними викликами, модернізацією транспортної системи та становленням нових виробничих структур.

Порт не лише формував економічний потенціал міста, але й ставав соціальним осередком, де виникали професійні династії, передавалися цінності праці, мужності й відповідальності. Саме людський компонент (працівники, їхні родини, їхні історії) робить дослідження історії Ізмаїльського порту не лише економічним, але й культурно-антропологічним за змістом.

Сьогодні Ізмаїл – мультикультурне місто, яке завдяки розташуванню на глибоководному Дунаї отримало можливість стати одним із ключових пунктів річково-морської торгівлі. Природні умови й близькість до Чорного моря створили передумови для розвитку вантажних перевезень, формування флоту та будівництва портової інфраструктури.

У 1813 р. за розпорядженням влади була створена портова контора, що отримала право на ведення вільної торгівлі. У той період через Ізмаїл

здійснювали транспортування зерна, меду, пшениці та інших продуктів. До порту щороку заходили австрійські, англійські, турецькі, сардинські, грецькі та російські судна (близько 150 суден на рік) [1].

Південна Бессарабія у XIX – XX ст. неодноразово змінювала політичну приналежність і це впливало на інтенсивність торгівлі та розвиток портових структур. Відомо, що в імперський період окремі статистичні дані щодо порту замовчувалися або спотворювалися.

Після встановлення радянської влади почалося активне відновлення та розширення інфраструктури. У 1940-х рр. порт увійшов до складу Одеського пароплавства. У післявоєнний час були зведені нові причали, збільшено складські площі, удосконалено механізацію вантажних робіт та розпочато будівництво залізничних під'їзних шляхів. Саме 1944 р. став точкою відліку нової історії порту, коли він перетворився на один із найпотужніших логістичних центрів Дунайського регіону [2].

Після 1991 р. підприємство отримало статус українського порту. У 1994 р. Ізмаїльський морський порт був офіційно зареєстрований як самостійне державне підприємство. Це стало початком нових економічних процесів: зростання вантажообігу, інтеграції до міжнародних транспортних мереж, появи нових типів вантажів. Однак у 1990-х рр. порт зіткнувся і з викликами: наслідки Югославських війн вплинули на транзитні перевезення, змінилася структура торговельних потоків [4].

13 червня 2013 р. підприємство було реформовано: утворені ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт» (ІЗМ МТП) та ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ).

Сьогодні попри загрози, порт продовжує виконувати стратегічні функції: забезпечує експорт аграрної продукції, імпорт критичних товарів і є опорою економічного фронту.

Історія Ізмаїльського порту – це насамперед історія людей. У місті існують десятки династій, у яких професія портовика передається з покоління в

покоління. Для авторки цієї статті портова історія є не абстрактним дослідженням, а частиною особистої родинної біографії. Дідусь авторки Рожнятовський Віталій В'ячеславович розпочав роботу в Ізмаїльському порту ще у 1972 р. Його професійний шлях (від стівідора до керівника технологічного відділу) є прикладом служіння своїй справі. Він завжди повторює: «Ізмаїльський порт – це не просто робота. Це моє життя і моя віддушину» [3]. Протягом десятиліть він був свідком модернізації, реконструкцій і змін поколінь у портовому середовищі. Мама авторки працювала в порту з 2007 р. по 2019 р. як економіст портового флоту. Її професійна діяльність була пов'язана з аналітикою, плануванням, фінансовим забезпеченням та супроводом господарської діяльності підприємства. Бабуся також певний час працювала на підприємстві, підтримуючи родинну традицію [5].

Завдяки цьому майже все дитинство авторки пройшло у тісному зв'язку з портом: екскурсії на судна, знайомство зі структурою підприємства, спогади працівників і розповіді старших членів сім'ї стали фундаментом для вибору професії. Таким чином, історія порту перетворилася на особисту історію – історію родини, праця якої є частиною великої колективної пам'яті Ізмаїла.

Отже, Ізмаїльський морський порт відіграє ключову роль у становленні та розвитку Придунайського регіону. Він забезпечує економічну стабільність, сприяє міжнародній торгівлі та формує культурний ландшафт Дунайського узбережжя. Упродовж ХІХ – ХХІ ст. порт неодноразово доводив свою здатність до адаптації в умовах політичних трансформацій і воєнних загроз. Сьогодні він залишається стратегічним елементом логістичної системи України та символом незламності міста Ізмаїл.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Дунайський вузол торгівлі: підйом і занепад Ізмаїльського порту. URL: <https://intent.press/publications/istoriya/2025/port-izmail-imperskoi-dobi/> (дата звернення: 23.11.2025).

2. Ізмаїльський морський торговельний порт відзначає ювілей – 210 років з дня створення. URL: <https://bessarabia.ua/kultura/izma%D1%97lskij-morskij-torgovelnij-port-vidznacha%D1%94-yuvilej-210-rokiv-z-dnya-stvorennya/> (дата звернення: 23.11.2025).

4. Срібний О. В. Ізмаїльський морський торговельний порт. Енциклопедія Сучасної України. НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011, оновл. 2023. URL: <https://esu.com.ua/article-13822> (дата звернення: 23.11.2025).

*Науковий керівник: доктор історичних наук, професор кафедри
гуманітарних дисциплін ЛЕБЕДЕНКО О. М.*

UDC 656

OVERCOMING PSYCHOLOGICAL BARRIERS IN ORAL ENGLISH COMMUNICATION AMONG MARINE ENGINEERING CADETS

Chorysh O. – cadet

Danube Institute of the National University «Odessa Maritime Academy»

The article deals with the psychological, pedagogical, and cognitive factors that influence oral English communication among marine engineering cadets. Despite their strong technical abilities, cadets often experience anxiety, communication barriers, and reduced confidence when speaking English. The study explores strategies for reducing psychological obstacles, increasing motivation, and adapting English-language instruction to fit the cognitive characteristics of future marine engineers. The research draws on recent studies in ESP (English for Specific Purposes), motivation theory, language anxiety, and maritime education [1, 2, 3].

English remains the dominant working language of the global maritime industry, making oral communication skills essential for future marine engineers. However, many cadets experience psychological barriers that hinder their ability to

speak English confidently, especially in professional or simulation-based contexts. These barriers include fear of making mistakes, low self-esteem, performance anxiety, and discomfort with the unpredictability of spoken communication [4].

Marine engineering cadets represent a unique learner group: their thinking is strongly influenced by technical training, systematic problem-solving, and logical analysis. While this supports their understanding of technical vocabulary, it can impede mastering fluid, spontaneous oral communication. This creates the need to adapt pedagogical approaches specifically to this population.

Studies demonstrate that ESP learners perform better when instruction is directly linked to their professional responsibilities [1]. In maritime education, relevance is especially important, as cadets must use English in safety communication, emergency response, and engine-room procedures [5].

Language anxiety research shows that fear of negative evaluation and lack of self-confidence significantly reduce oral participation in technical students [2]. Motivation also plays a central role: cadets are more engaged when tasks are aligned with real-life engine-room operations, maintenance procedures, or safety drills [6, 7].

Recent research highlights the growing role of digital technologies – such as interactive online platforms, maritime simulators, and AI-based tools – in reducing anxiety and increasing learner autonomy [8, 9].

In maritime English pedagogy, scholars emphasize integrating technical documentation, emergency communication, and Standard Marine Communication Phrases (SMCP) as authentic input for developing oral skills [3].

Methodological Considerations for Teaching Marine Engineering Cadets:

1. Aligning instruction with technical thinking patterns

Marine engineering cadets tend to learn through diagrams, processes, flowcharts, and procedural logic. Therefore, oral communication tasks should be structured similarly:

- step-by-step verbal instructions;
- spoken walkthroughs of maintenance procedures;

- oral troubleshooting;
- communication drills using technical manuals.

Such alignment reduces cognitive load and increases cadets' confidence.

2. Reducing psychological barriers and language anxiety

Common psychological barriers include:

- fear of making mistakes;
- embarrassment when speaking in front of peers;
- low confidence due to limited vocabulary;
- discomfort with improvisation.

Effective strategies include:

- supportive classroom environment;
- gradual increase in difficulty of speaking tasks;
- positive reinforcement and constructive feedback;
- collaborative tasks instead of competitive ones;
- role-plays simulating real engine-room communication.

These techniques help minimize anxiety and build self-efficacy [2].

3. Increasing professional motivation

Motivation strengthens when cadets clearly see the connection between English and future responsibilities. Effective methods:

- emergency communication simulations;
- machinery operation dialogues;
- use of SMCP in engine-room contexts;
- analysis of real incident reports ;
- tasks based on authentic maritime scenarios.

Research shows that relevance significantly boosts intrinsic motivation [1, 7].

4. Using digital and simulation-based tools

Digital tools such as Moodle, Quizlet, Seagull, and maritime communication simulators help create a low-stress environment where cadets practice oral skills safely. Engine Room Simulators (ERS) allow cadets to:

- practice spoken commands;
- respond verbally to abnormal machinery conditions;
- communicate during emergency drills.

Integration of simulation-based learning improves both accuracy and confidence [8, 9].

Technical learners often approach language study differently than humanities-focused students. Their learning benefits from:

- structured explanations;
- sequenced speaking tasks;
- clear logic in lesson organization;
- visual and procedural support.

However, their focus on precision may increase fear of errors—leading to avoidance of speaking tasks. Thus, language instructors must balance accuracy and fluency, emphasizing that communication success is more important than grammatical perfection, especially during emergencies.

Reducing psychological barriers also requires developing cadets' self-confidence. Constructive peer interaction, simulation tasks, and real-world practice opportunities gradually remove fear and foster a sense of professional readiness.

Marine engineering cadets require a specialized approach to developing oral English communication skills due to their technical mindset and the psychological challenges they face. To overcome barriers, instruction must integrate:

- anxiety-reducing pedagogical methods;
- profession-specific content;
- structured, technical-thinking-friendly tasks;
- simulation-based and digital learning tools.

Addressing both psychological and cognitive factors significantly increases cadets' confidence, motivation, and preparedness for real maritime communication.

LIST OF SOURCES USED:

1. Hyland, K. (2018). English for specific purposes. Routledge. URL: https://www.esptodayjournal.org/pdf/june_2022 (date of access: 18.11.2025).
2. Gregersen, T., & MacIntyre, P. (2014). Capitalizing on language learners' anxiety. Multilingual Matters. URL: <https://www.researchgate.net> (date of access: 18.11.2025).
3. Cole, C., & Trenkner, P. (2021). The future of Maritime English training. WMU Journal of Maritime Affairs. URL: <https://www.researchgate.net> (date of access: 18.11.2025)
4. Ryan, S., & Dörnyei, Z. (2013). The psychology of the language learner revisited. Routledge. URL: <https://www.researchgate.net> (date of access: 18.11.2025).
5. International Maritime Organization. (2019). Standard marine communication phrases (updated edition). URL: <https://www.imo.org> (date of access: 18.11.2025).
6. Bilyaeva, O. M. (2020). Сучасні підходи до навчання професійної англійської мови у технічних ЗВО. Педагогічний дискурс, 28, 55–61.
7. Belcher, D. (2009). English for specific purposes in theory and practice. University of Michigan Press. URL: <https://www.researchgate.net> (date of access: 18.11.2025).
8. Nikolaieva, S. Yu. (2020). Цифрові ресурси у навчанні професійної англійської мови. Інформаційні технології і засоби навчання, 77(1), 115–125.
9. Godwin-Jones, R. (2018). Emerging technologies: AI and language learning. Language Learning & Technology, 22(2), 2–11. URL: <https://www.researchgate.net> (date of access: 18.11.2025).

*Scientific advisor: Senior Lecturer of the Department of Humanities of the
Danube Institute of the National University «Odessa Maritime Academy»*

ROMANOVSKA O.

УДК 627.2:656.6:004.853

РОЛЬ УКРАЇНСЬКИХ МОРЕПЛАВЦІВ У РОЗВИТКУ СВІТОВОГО МОРЕПЛАВСТВА

Чориш О. І. – курсант

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Мореплавання завжди відігравало важливу роль в історії людства. Через море здійснювались торгівля, відкриття нових земель, культурні контакти, військові кампанії тощо. Сьогодні, в епоху глобалізації, морські шляхи залишаються критично важливими для міжнародної торгівлі, енергетики, безпеки.

Український народ ще з давніх часів був пов'язаний із морською справою, а Україна відігравала значну роль у міжнародній морській торгівлі. Відкриті степи Півдня, багаті порти на узбережжі Чорного моря – все це сприяло розвитку мореплавання.

Роль українських мореплавців у розвитку світового мореплавання в період Київської Русі була важливою. У цей період (IX–XII ст.) предки сучасних українців – русичі – активно використовували річкові та морські шляхи як для торгівлі, так і для воєнних походів. Найвідомішим водним маршрутом того часу був шлях «із варяг у греки», який поєднував північні землі (Скандинавію) з південними (Візантією). Київ в ті часи стає ключовим пунктом на цьому шляху, перетворившись на центр торгівлі, дипломатії і мореплавної активності.

Окрему сторінку в історії світового мореплавання становлять морські походи русів: похід 860 року на Константинополь; походи князя Олега (907 р.) і князя Ігоря (941, 944 рр.). Для таких походів використовувались судна, здатні перетинати Чорне море, обходити супротивника і атакувати прибережні міста. Ці походи вимагали чіткої організації, навігаційних знань і кораблебудівної майстерності.

Руські мореплавці користувалися човнами різних типів: «однодревки» (довбанки) – прості човни; «лодії» – великі багатовеслові судна, які могли перевозити десятки людей та вантаж; «усюди» – судна з широким дном, що дозволяли подорожувати як річками, так і морем. Човни мали як веслову, так і вітрильну тягу. На озброєнні русів були сонячні годинники, примітивні компаси, а також орієнтація по зірках. Їхній досвід у побудові флоту і навігації був цінним для народів, які з ними контактували.

У козацьку добу українські козаки здійснювали морські походи, використовуючи легкі човни – чайки. На своїх легендарних «чайках» вони здійснювали морські походи Чорним морем, навіть доходили до узбережжя Туреччини. Варто усвідомити: це було XVII століття, без двигунів, без метеосупутників. Козаки орієнтувалися за зірками, знали особливості морських течій, могли керувати човнами навіть у відкритому морі. Їхні морські рейди викликали подив і повагу навіть у досвідчених європейських мореплавців того часу.

Ці традиції створили певне морське ядро навичок і менталітету мореплавців на українських теренах.

Один із найяскравіших представників українського мореплавства – Юрій Лисянський, уродженець міста Ніжин на Чернігівщині. У 1803–1806 роках він став учасником першої російської навколосвітньої експедиції, командує кораблем «Нева». Це був героїчний маршрут через Атлантику, Тихий океан, навколо мису Горн. Експедиція зробила величезний внесок у картографію, океанографію та етнографію.

Саме Лисянський вперше наніс на карту частину Гавайських островів, детально описав природу, культуру, побут корінних народів Алеутських островів та Аляски. Його щоденники стали цінним джерелом для науковців усього світу.

Ще одна важливі постать, пов'язана з морською справою, – Іван Айвазовський. Хоча Айвазовський відомий як художник, він усе життя був

тісно пов'язаний з морем. Він працював у Морському відомстві, а його зображення морських баталій і кораблів стали джерелом натхнення для тисяч моряків. Айвазовський супроводжував військові операції, брав участь у рятувальних операціях на морі, був знавцем морських стихій і відомим філантропом. Приклад Айвазовського формує думку про українців не тільки як висококласних знавців морської галузі, а й творців морської культури.

У радянські часи багато українців працювали в торговельному, військовому та науково-дослідному флоті. Українські міста – Одеса, Миколаїв, Херсон, Севастополь – були центрами суднобудування, морської освіти та науки. Одеський національний морський університет, Херсонська морська академія, Миколаївський кораблебудівний інститут підготували десятки тисяч кваліфікованих морських фахівців, які працювали по всьому світу.

Серед українців є учасники полярних експедицій, гідрографи, капітани далекого плавання, інженери, конструктори суден. Наприклад, українські вчені брали участь у дослідженні Антарктики, працюючи на судах, які здійснювали наукові місії в умовах суворої крижаної стихії.

За часів радянської влади багато українських моряків опинились у складі Чорноморського флоту СРСР. Вони брали участь у військово-морських операціях, дослідженнях, судноплаванні під прапором Радянського Союзу.

Сьогодні українці – одна з найбільших морських націй у Європі. Понад 150 000 українців працюють на міжнародних морських лініях: як капітанські або офіцерські кадри на іноземних судах, у міжнародних судноплавних компаніях, у сфері морської логістики, перевезень вантажів, у портах. В умовах глобалізації морських ланцюгів, українські моряки – це ресурс людського капіталу, який може конкурувати на світовому ринку праці. Україна має потенціал розвитку морської науки, гідрографії, морських досліджень, морської екології. Українські мореплавці можуть долучатися до міжнародних програм морських досліджень і співпраці.

Зростає роль українських портів (Одеса, Чорноморськ, Миколаїв тощо) у міжнародній логістиці, а відтак моряки задіяні у забезпеченні морської торгівлі, перевалки, морської інфраструктури.

Морська безпека та військово-морські сили України також мають значення у глобальній системі безпеки морських шляхів, зокрема у Чорноморському регіоні. Українські моряки в морських силах ЗСУ підтримують міжнародні стандарти співпраці.

Українські мореплавці грали важливу роль на різних етапах історії – від козацьких походів до участі в міжнародному судноплаванні. Незважаючи на складні історичні обставини, традиція мореплавства в українських землях збереглася через кадри, освіту, культурну пам'ять і практичну діяльність. Подальший розвиток морської галузі має базуватися на інтеграції українських мореплавців у міжнародні проєкти, модернізації портів і флоту, розвитку морської науки і екології.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Б. В. Буркинський, О. М. Котлубай. Україна у світовій морській торгівлі // Вісн. НАН України. – 2008. – № 10. – С. 23-33.
2. «Гене́за українського флоту доби УНР». Сайт ВМС України. URL: <https://navy.mil.gov.ua/heneza-ukrayinsko-ho-flotu-doby-unr/>.
3. М. Мамчак. Флотоводці України. Історичні нариси, хронологія походів. – Снятин: ПрутПринт, 2005. – 400 с.
4. М. Мамчак. Україна: шлях до моря. Історія українського флоту. – Снятин: ПрутПринт, 2007.– 404 с.

Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент кафедри гуманітарних дисциплін Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» ТАТАРКО І. І.

УДК 94(477):355.48

ТАКТИКА І СТРАТЕГІЯ КОЗАЦЬКИХ МОРСЬКИХ ПОХОДІВ:

ВІД ДУНАЮ ДО БОСФОРУ

Шевченко В. А. – курсантка

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Морські походи запорозьких козаків XVI – XVII ст. є одним із ключових явищ в українській та європейській історії. Вони поєднували річкові й морські бої, формуючи ефективну модель ведення війни проти Османської імперії. Такі походи виконували не лише військову, а й політичну та економічну функцію, впливаючи на ситуацію в Чорноморському регіоні та на теренах Бессарабії, забезпечуючи стабільність північним територіям та Європі загалом.

Мета козацьких морських походів була багатогранною та поєднувала військові, економічні й політичні завдання. Центральною була ідея визволення бранців із турецького полону. Щороку тисячі українців та інших слов'ян потрапляли в неволю внаслідок набігів кримських татар і продавалися на невольничих ринках Кафи, Константинополя та інших османських центрів работоргівлі. Козаки вважали своїм обов'язком боротьбу за звільнення цих людей. Також важливим мотивом була відповідь на татарські напади: козацькі рейди спрямовувалися на завдання ворогу економічних збитків, спустошення прибережних територій та порушення стабільності османського панування в регіоні. Під час походів козаки здобували зброю, провіант, тканини, коштовності, що забезпечувало матеріальну базу Січі. Як зазначав турецький хроніст Наїма: «Можна з певністю сказати, що важко знайти на землі людей сміливих, які б так мало дбали про своє життя і так мало боялися б смерті» [2].

Важливим аспектом була й демонстрація впливу козацтва на міжнародній арені. Морські походи перешкоджали османському втручанням в європейські справи, що сприяло зміцненню регіональної безпеки.

Успішність козацьких морських операцій ґрунтувалася на трьох ключових принципах ведення бойових дій: маневреність, раптовість і швидкість. Саме вони компенсували чисельну та технічну перевагу Османської імперії.

Маневреність забезпечувалася завдяки конструкції козацьких чайок: легких і швидких суден довжиною 15-18 м і шириною до 4 м, що вміщували 50-70 козаків. Чайки будувалися з легкого дерева, обшивалися очеретом і просмолювалися, що робило їх малопомітними та стійкими. Через невелику осадку вони могли заходити у гирла річок, лимани та затоки, недоступні для важких турецьких галер. Флотилія з 30-50 чайок швидко змінювала курс, розсіювалася або оточувала ворога, уникаючи гарматного вогню.

Раптовість була важливою складовою козацької тактики. Ретельне планування, збір розвідувальних даних, використання нічного часу або негоди створювали умови для несподіваного удару. Козаки підходили до фортець приховано, часто вздовж узбережжя, а штурм здійснювали на світанку. Психологічний ефект посилювали козацькі крики та інтенсивний вогонь. Католицький священник А. Віміна, який побував в Україні в 1650 р., згадував про їхню вправність у володінні вогнепальною зброєю: «Мені траплялось бачити, як вони кулею гасили свічку, відсікаючи нагар так, наче це зроблено за допомогою щипців» [2].

Швидкість дозволяла здійснювати рейди на 30-400 км, атакувати ціль і повернутися до Січі за кілька днів. Чайки рухалися зі швидкістю 12-15 км/год на веслах та до 20 км/год під вітрилом. Легкі судна могли йти проти вітру, що робило їх мобільнішими порівняно з турецькими галерами.

Підготовка до морських походів починалася на Січі, де на раді обирали отамана та ухвалювали план походу. Розвідники заздалегідь досліджували маршрути, укріплення та розташування ворожого флоту.

Флотилія складалася з 30-80 чайок (2000-5000 козаків). Кожен козак мав вогнепальну й холодну зброю та брав участь у веслуванні. Під час штурму

прибережних міст козаки висаджувалися на берег під прикриттям артилерії з борту чайок. Стіни брали штурмом за допомогою драбин та ручних гранат. Операція тривала кілька годин, після чого козаки швидко відходили, аби уникнути ворожого підкріплення.

У морському бою козаки уникали прямого зіткнення з великими галерами, натомість розділяли сили противника й атакували окремі судна. Кілька чайок оточували галеру й обстрілювали її з вогнепальної зброї, після чого брали на абордаж. Козацькі чайки мали перевагу у вузьких протоках та прибережних водах.

Розвідка перед боєм була критично важливою. Невеликі групи висаджувалися на берег і збирали відомості про гарнізони, гармати, слабкі місця оборони й маршрути відступу. Часто штурм здійснювали вночі: висадка відбувалася приховано, а атака на світанку.

Перший відомий похід українських козаків на чайках відбувся 1492 р. на фортецю Тягинь, де вони захопили та потопили османський корабель. У 1614 р. під проводом Петра Конашевича-Сагайдачного козаки здобули Синоп, знищили турецьку ескадру й звільнили близько 2000 невільників. У 1616 р. захопили Кафу – головний невільничий ринок Османської імперії. У 1625 р. дійшли до околиць Константинополя та атакували султанську резиденцію на узбережжі Босфору, спричинивши паніку в столиці імперії. Завдяки європейським дипломатам у Стамбулі козацька експедиція набула розголосу на Заході, зокрема, французький історик Бод'є писав: «Саме ім'я козаків наводить переляк і жах на Константинополь» [1].

Відступ планувався завчасно: козаки користувалися знанням прибережної географії, ховалися у лиманах і гирлах річок, куди галери не могли зайти. Найнебезпечнішим був період одразу після штурму, коли османський флот вирушав у переслідування.

Таким чином, запорозькі козаки створили унікальну модель ведення морської війни, адаптовану до умов Чорноморського басейну. Поєднання

маневреності, швидкості та раптовості дозволило їм ефективно протистояти одному з найпотужніших флотів епохи та відіграло важливу роль у формуванні військово-морської традиції України.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Брехуненко В. Морські війни українських козаків. Київ, 2007. URL: <https://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0003175> (дата звернення: 20.11.2025).
2. Глушук В. М. Духовні та бойові традиції українського козацтва (XVI –XVIII ст.). Воєнно-історичний вісник: Збірник наукових праць Національного університету оборони України. К.: ЦП «Компринт», 2013. Вип. 3 (9) https://nuou.org.ua/assets/journals/voienno_istor_visnyk/viv-09-2013.pdf (дата звернення: 20.11.2025).
3. Ковтонюк В. Козаки на чайках: про походи запорожців на Константинополь. URL: <https://dyvys.info/2023/10/12/pohody-zaporozhtsiv-na-konstantynopol/> (дата звернення: 20.11.2025).
4. Козацькі перемоги в Чорному морі. URL: <https://spadok.org.ua/ukrayinske-kozatstvo/kozatski-peremogy-v-chornomu-mori> (дата звернення: 20.11.2025).
5. Морські походи запорозьких козаків. URL: <https://uahistory.co/book/100-great-figures-and-events-of-cossack-ukraine/9.php> (дата звернення: 20.11.2025).
6. Сергійчук В. Морські походи запорожців Київ: Вид. Микола Ляшенко. URL: <https://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0000026686> (дата звернення: 20.11.2025).

*Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент кафедри
гуманітарних дисциплін МОРОШАН Н. В.*

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК

Arapova Y.	274	Булгакова С. О.	68
Chorysh O.	549, 554	Буров К. О.	86
Demchenko O. M.	469, 538	Бурьян Д.	391
Drozhhyn O.	334	Варбанець Р. А.	328
Herashchenko A. L.	487	Веретеннік О. М.	15
Karianskyi S.	169	Гайдаржи А. І.	247
Kolmykova O.	277, 473	Ганган В. Я.	508
Lazarevych V.	524	Геращенко А. Л.	487
Morhun V.	532	Герганов Л. Д.	449
Petrika V.	232, 426	Гергі Д.	395
Reznichenko V.	134	Гержик Д.	90
Romanovska O.	499, 553	Гилка У. Л.	326, 517
Ryzhkov Y.	49, 138	Глибокий А. О.	399
Safronovych D.	538	Голубан О. С.	95
Shvetsova I.	465	Гончарова К. О.	257, 277
Shvetsova O.	322, 441	Гуцу Н.	98
Тymofeyeva O.	480, 541	Даниленко О. Б.	20
Zhelyaskov V.	453, 528	Данилян А. Г.	186
Александровська Н. І.	328	Делі І. І.	491
Аніщенко В. О.	447	Демченко О. М.	469, 538
Арапова Я.	274	Деной Д.	214
Баба-Зада Р. З.	167	Димитрова О. М.	104, 512
Бажак О. В.	312, 336	Дімоглова О. В.	405, 416
Базуленко К. М.	82	Дрожжин О. Л.	334
Берестовой І. О.	164, 219	Євтюшкін І.	282
Биковець Н. П.	85, 167, 425	Єделєв Р. С.	340
Бондар В. Ю.	68	Ємел'янова С. М.	68
Бондаренко І. В.	483, 524	Єсєв А. І.	190, 223

Желясков В. Я.	453, 528	Кутас І. С.	125
Житомирська Т. М.	244	Кучеренко Ю. М.	328
Задорожній І. М.	216	Кьося О. С.	296
Заїкіна А.	517	Лапенкова Ю. О.	412, 528
Залож В. І.	344, 420	Латиш О. М.	370
Захаренко Я. В.	520	Лебеденко О. М.	455, 549
Івлєв М. М.	108	Липенков І. В.	235, 377
Івлієва О. М.	242	Лихогляд К. А.	366, 436
Іманов О. Е.	270	Мазур Т. М.	134, 197
Кар'янський С. В.	169	Максимов С. Б.	250, 315, 441, 445
Кардашев Д. Л.	15	Маменко П. П.	33
Квасников П. К.	43, 159	Марченко А. О.	277
Кирилаш О. І.	328	Маслов К. С.	129
Кириченко О. С.	173	Мельник В. Ю.	179
Кирчевський В. І.	215, 231	Мельник О. В.	183
Кіор В.	402	Михальченко Л. А.	301
Кірсанова В. В.	175, 394, 409	Мінчев Д. С.	328
Козицький С. В.	329	Мітін Ю. О.	47, 149
Колесников С.	405	Монюшко М. М.	38
Колмикова О. О.	277, 473	Моргун В.	532
Константинова Т. М.	496	Морозов О. О.	417
Коротенін О.	112	Морошан Н. В.	520, 561
Костєва Д.	288	Москалюк А. В.	306
Котовський І.	409	Мусоріна М. О.	254
Кравченко В. А.	117	Ніколенко Л. А.	201, 238, 434
Крамаренко В. В.	29	Ністерюк В. О.	219
Криворучко М.	292	Павленко К. В.	224, 420
Кройтору В. М.	121	Павленко О. І.	107, 281
Куропятник О. А.	193	Пагул. О.	312

Палагін О. М.	352, 402	Татарко І. І.	476, 512, 546, 557
Панов С. Л.	183	Терзі Г. А.	262
Панова А.	315	Тимофєєва О. Я.	480, 541
Пасторов М.	229	Тірон-Воробйова Н. Б.	318, 322
Петріка В.	232, 426	Тудоран М. Г.	541
Печенко О.	236	Турлак Л. П.	502
Погорлецький Д. С.	348	Філібойченко Е.	437
Пріступа С. В.	205	Фришко Д. О.	546
Разінкін Р. О.	210	Хаджи Д. О.	141
Рева О. М.	33	Хоменко Є. В.	68
Резніченко В. В.	134	Хромцов О. Є.	144
Рижков Ю. В.	49, 138	Циганенко Л. Ф.	460
Романовська О. Р.	499, 553	Черой Л. І.	73, 116
Сандлер А. К.	356	Чиж С. Г.	295, 532
Сафаралієв А.	238	Чимшир В. І.	161
Сафронович Д.	538	Чориш О. І.	549, 554
Сербінов С. П.	138, 429	Чубка Р. М.	94, 382, 431
Слюсаренко А. І.	56, 155	Чумаченко М. М.	429
Смирнова І. М.	244	Чуссі М. Ю.	149
Сокоренко Т.	432	Швецова І. В.	465
Сорока Л. М.	98, 257, 291	Швецова О. О.	322, 441
Сорока О. М.	25, 141	Шевченко В. А.	558
Сошніков С. Г.	60, 153	Шевченко М. А.	153
Старцев О. М.	65, 112, 125, 144	Шевченко-Перепьолкіна Р. І.	265,
Степун В. А.	183		300, 305
Табакарьова В. Є.	318	Шершун І.	156
Танський О.	434	Ширкова О. А.	103, 387, 398
Тарасенко Т. В.	129, 228, 287, 362, 412	Шульга Ю. М.	77, 120

XIV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИСОКОЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ
ЗАСОБІВ ТРАНСПОРТУ

(ДІНУОМА – 2025)

5 – 6 грудня 2025 року

Збірник матеріалів конференції

Видано за авторською редакцією

Відповідальний за випуск: В. І. Чимшир

Технічні редактори, комп'ютерна верстка:

Т. В. Тарасенко, В. І. Залож

Підп. до друку 25.11.2025. Формат 60x84/8. Папір офсет.

Гарнітура Times New Roman. Ум. друк. арк.

Тираж 100 прим. Зам. № 5.